

Liebe Gruberinnen, liebe Gruber

Viel Arbeit für den Winterdienst!

Ab dem 5. Januar 2019 hat es in der Ostschweiz ausgiebig geschneit. Innert weniger Tage sind in Grub ca. 75 cm Neuschnee gefallen. Dieser Schnee hat das Dorf, die Wiesen und Wälder in eine traumhafte Winterlandschaft verwandelt.

So schön die weisse Pracht aber auch ist, auf Strassen, Wegen und Trottoirs muss der Neuschnee innert nützlicher Frist weggeräumt werden. In Grub machen dies auf der Kantonsstrasse die Angestellten des Kantons. Auf den Gemeinde-, Flurgenossenschafts- und Privatstrassen ist die Firma Graf Bau Rehetobel AG im Auftrag der Gemeinde für den Winterdienst im Einsatz. Die Mitarbeiter des Bauamts räumen die Zugänge zu den öffentlichen Gebäuden, Postautowartehäuschen, Fussgängerstreifen, sowie Treppen und Wege von Schnee und Eis.

Für diesen grossen Einsatz möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Von morgens früh bis abends spät waren sie alle fast pausenlos im Einsatz. Alleine vom 5. bis 15. Januar 2019 waren Urs Graf und sein Team über 200 Stunden unterwegs, dazu kommen die Arbeitsstunden von Marcel Tibisch und Stephan Schmocker vom Bauamt.

Die grossen Schneemengen waren für alle eine Herausforderung. Schon bald stellte sich die Frage, wohin mit dem vielen Schnee? Die Schneemaden mussten mit der Fräse beiseite geräumt und teilweise mit dem Lastwagen abgeführt werden. Damit wurde Platz für die nächsten Schneefälle geschaffen.

Hoffentlich bleibt es weiterhin winterlich kalt, sodass der Schnee liegen bleibt und Sie sich beim Skifahren beim Skilift Kaien oder bei Winterspaziergängen in der verschneiten Landschaft erfreuen können.

Editorial

Regula Delvai
Gemeinderätin

GEMEINDERAT

Grundbuchamt Heiden Aufnahme der Gemeinde Wolfhalden

Das Grundbuchamt Grub AR wird seit dem 1. Januar 2001, das Grundbuchamt Rehetobel seit dem 1. Februar 2006 und das Grundbuchamt Wald seit dem

1. Juli 2007 durch die Gemeinde Heiden geführt. Die Gemeinde Wolfhalden konnte aktuell die vakante Stelle im Grundbuchamt nicht mehr besetzen. Der Gemeinderat Wolfhalden hat sich deshalb für eine Zusammenarbeit im Grundbuchbereich mit den Gemein-

den Heiden, Grub, Rehetobel und Wald entschieden. Gemäss gültigem Vertrag mit dem Grundbuchamt Heiden, können mit dem Einverständnis aller Vertragsgemeinden weitere Gemeinden aufgenommen werden. Diese Zustimmung der beteiligten Gemeinden liegt nun vor. Das Grundbuchamt Wolfhalden wird ab 1. April 2019 in Heiden geführt.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
54. Jahrgang, Nr. 638

IMPRESSUM

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Nadine Germann, Verwaltungsangestellte
Inserate und Texte: Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

ABSTIMMUNG

Abstimmungsvorlagen vom 10. Februar 2019

Eidgenössische Volksabstimmung

Volksinitiative «Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)»

Kantonale Volksabstimmung

Kantonale Gesamterneuerungswahlen (1. Wahlgang)

- A. Regierungsrat
- B. Landammann
- C. Obergericht

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 9. Februar 2019 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 10. Februar 2019 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Rückzahlungen der PostAuto Schweiz AG an Kanton und Gemeinden

Insgesamt 1'248'470 Franken erhalten Kanton und Gemeinden von der PostAuto Schweiz AG für zu viel bezahlte Abgeltungen in den Jahren 2007 bis 2018 zurück. 651'564 Franken gehen an den Kanton, 596'906 Franken an die Gemeinden.

In den Jahren 2007 bis 2018 hat die PostAuto Schweiz AG den Kantonen und Gemeinden zu hohe Abgeltungen für ihre Leistungen in Rechnung gestellt. Dieses Geld zahlt das Unternehmen vollständig und mit Zins an die Besteller zurück. Der Kanton Appen-

zell Ausserrhoden und seine Gemeinden erhalten so insgesamt 1'248'470 Franken zurück; 651'564 Franken (52,2%) gehen an den Kanton, 596'906 Franken (47,8%) an die Gemeinden. Die Anteile der Gemeinden wurden detailliert über die einzelnen Jahre berechnet. Der Gemeinde Grub AR wurde ein Betrag von 36'661 Franken zurückerstattet.

Das neue Bauamtsfahrzeug ist eingetroffen

Freude herrscht; das neue Bauamtsfahrzeug ist eingetroffen und von den Bauamtsmitarbeitern in Empfang genommen worden.

**Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Februar
Freitag, 8. Februar 2019**

Richtplannachführung und Baugesetz seit 1. Januar 2019 in Kraft

Per Jahresbeginn sind die Nachführung des kantonalen Richtplans und die Teilrevision des Baugesetzes in Kraft getreten. Damit hat Appenzell Ausserrhoden die planerischen und gesetzlichen Grundlagen zur Umsetzung der RPG-Revision 2012 geschaffen. Die Gemeinden können nun ihre zukünftige räumliche Entwicklung neu gestalten. Zudem hat der Regierungsrat eine Teilrevision der Bauverordnung erlassen, die ebenfalls per 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:
Montag, 4. Februar 2019
 von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei.

Grub zählt Ende Dezember 1003 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge:

Szabo Livia, Hord 409

Geburten:

Edelmann Juri Loic, Dicken 428, geboren am 25. November 2018 in St. Gallen

Eisenbut Eliane, Ebni 19, geboren am 27. Dezember 2018 in Heiden

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller:

Daniela Bruhin und Roger Breu, Hord 324, 9035 Grub AR

Bauvorhaben:

Geländeanpassung mit Terrassierung, Kanalisationsanpassung mit Einbau Wassertank, Neubau Gartenhaus

Baugrundstück:

Parz. Nr. 460, Assek. Nr. 324, Hord

Gesuchsteller:

René und Monika Rohner und René Rohner jun., Rütli 184, 9035 Grub AR

Bauvorhaben:

Abbruch Gebäude und Neubau Zweifamilienhaus mit Garagengebäude, Umgebungsgestaltung / Wärmepumpenanlage mit 2 Erdsonden

Baugrundstück:

Parz. Nr. 410, Assek. Nr. 184, 185, 514, 515, Rütli

Roadshow in Grub AR «Isolieren hilft heizen»

Mit der Roadshow «Isolieren hilft heizen» wollen verschiedene Energiestädte im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Energiewende sichtbar und fassbar machen. Zwei, mit je einer Kerze beheizte Modell-Häuser demonstrieren die Wirkung der Wärmedäm-

mung eines schwach isolierten Altbaus gegenüber einer energetisch vorbildlichen Sanierung. Die Temperaturunterschiede werden mittels einer Anzeige im Innern der Häuser sichtbar gemacht. Die Häuser sind zwischen dem 26. November 2018 und dem 25. Februar 2019 in verschiedenen

Energiestädten des Kantons aufgestellt. Vom 11. bis 24. Februar 2019 machen die Häuser auch Halt in der Gemeinde Grub AR und können während dieser Zeit auf dem Parkplatz vor dem Schulhaus besichtigt werden.

Informationsveranstaltung

Am 13. Februar 2019 um 18.30 Uhr findet eine Informationsveranstaltung bei den Häuschen für alle Interessierten statt. Anhand der Modell-Häuser wird dabei die Wirkung einer guten Wärmedämmung demonstriert und die ideale Vorgehensweise bei einer Gebäudesanierung erläutert. Ebenfalls wird erklärt, wie der Kanton mit seinem Förderprogramm Wärmedämm-Massnahmen finanziell unterstützt.

Die Stationen und Daten der Roadshow finden Sie auf www.AüB.ch > Energiestadt-Region AüB.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Gemeinderat Grub AR
und die Umwelt- und Naturschutzkommission

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen. Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:

Schneestangen Fr. 16.60 / Stk.
sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen zu Schneestangen
Fr. 1.55 / Stk. schwarz

Stahl-Einschlageisen Fr. 25.50 / Stk.
Für Schneestangen mit Imbus-schraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

Besuchen Sie den gesamten Gemeinderat

Möchten Sie einmal wissen, was die Arbeit in einem öffentlichen Amt alles beinhaltet?

Dann besuchen Sie unverbindlich am **12. Februar 2019 von 18 bis 19 Uhr** den gesamten Gemeinderat nach seiner Februar-Sitzung *im Sitzungszimmer im Gemeindehaus*. Es wird auch ein Mitglied der GPK anwesend sein.

Gerne geben die Ressortverantwortlichen allen interessierten Personen Auskunft über die Arbeit eines Behördenmitglieds und wie wertvoll es sein kann, seine eigene Meinung in einem öffentlichen Amt einbringen und vertreten zu können. Beehren Sie den Gesamtgemeinderat mit Ihrem Besuch. Er freut sich auf Sie!

Gesucht werden Einwohnerinnen
oder Einwohner für den

Kantonsrat (1 Sitz)

Gemeinderat (1 Sitz)

Geschäftsprüfungskommission (2 Sitze)

Für die Nachfolge per 1. Juni 2019 in den **Kantonsrat** (KR), den **Gemeinderat** (GR) und in die **Geschäftsprüfungskommission** (GPK) suchen wir geeignete Kandidatinnen und Kandidaten, die Freude an der Aufgabe eines öffentlichen Amtes verspüren und sich zugunsten der Einwohnerschaft und für das Gesamtwohl der Gemeinde Grub AR einsetzen möchten.

Wer eine solche interessante und verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen möchte, melde sich bitte bei **Susanne Lutz, Hord 361, 9035 Grub AR, 071 891 29 41**
E-Mail: susanne.lutz@paus.ch

Zögern Sie nicht! Susanne Lutz erteilt Ihnen gerne nähere Auskunft über die Aufgaben dieser öffentlichen Ämter und beantwortet gerne Ihre Fragen.

Wie schon in den vergangenen Jahren hat sich Anita Schläpfer wiederum bereit erklärt, die Angestellten mit einem feinen Apéro zu verwöhnen und auf das neue Jahr einzustimmen.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Änderungen bei der Entsorgung in der Gemeinde Grub AR

Auf den Beginn des neuen Jahres gibt es einige Neuerungen bei verschiedenen Entsorgungskategorien:

- **Wöchentliche Kehrrichtentsorgung:** Die A-Region hat die Kehrtaufträge neu ausgeschrieben und die Touren optimiert. Dabei wurden die bisherigen 6 Auftragsgebiete neu auf 4 reduziert. Grub AR gehört neu ins Los 4, zusammen mit ganz AI (ohne Oberegg), Bühler, Gais, Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel. Grub AR liegt somit ganz am Rand dieses Gebietes; Heiden liegt im Los 3 und Eggersriet / Grub SG im Los 2. Das Los 4 wird neu von der Firma Thoma Entsorgung und Recycling AG Appenzell in Gemeinschaft mit dem Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid ZAB bedient.

Ab 1. 1. 2019 wird Grub AR neu am Freitag-Nachmittag bedient. Ober- und Unterrechtstein wird wie bisher am Dienstag zusammen mit Heiden im Los 3 durch die Frischknecht AG entsorgt.

Die Verschiebung vom frühen Vormittag auf den Nachmittag wird hoffentlich dazu beitragen, dass die Bereitstellung bereits am Vorabend nicht mehr praktiziert wird. Zu beachten ist auch, dass die Entsorgung in Grub SG nicht mehr gleichentags stattfinden wird.

- **Neue Separat-Entsorgungsmöglichkeit** für gemischte Kunststoffe: Neu können Sie die im Haushalt anfallenden Kunststoffe separat sammeln und in den Recycling-Prozess zurückführen. Bei entsprechender Sortierung und Reinheit der Materialien können so wieder wertvolle Granulate hergestellt und Primärrohstoffe gespart werden. In der Abfallinfo 2019, die im Dezember an alle Haushaltungen verteilt wird, ist aufgeführt, was genau in diesen neuen Sack gehört. *Diese Spezialsammlung ist freiwillig.* Es ist auch weiterhin möglich, diese Kunststoffe im normalen Abfallsack zu entsorgen.

Ab Ende Dezember sind die neuen Kuh-Bag-Säcke (35l zu Fr. 1.40 anstelle Fr. 2.00 für die normalen) im Spar Grub AR erhältlich. Diese Säcke müssen in einem speziellen Container beim Spar entsorgt werden (keine Strassensammlung!).

- **Papier- und Altmetallsammlungen:** Die UNSK Grub AR hat die Sammelmengen dieser Spezialsammlungen analysiert und neu festgesetzt. Beim Altpapier werden die bisher fünf Sammlungen auf vier reduziert. Somit findet regelmässig alle drei Monate eine Sammlung statt, welche abwechselnd durch den TV Grub und die Jugendmusik Eggersriet / Grub durchgeführt wird.

Alteisen wird neu je einmal im Frühling und im Herbst eingesammelt.

Die restlichen Entsorgungen erfahren keine Änderungen. Sämtliche Infos dazu sind in der neuen Abfall-Info 2019 ersichtlich. Bitte bewahren Sie diese an einem sichtbaren Ort auf.

Leider muss die UNSK immer wieder von widerrechtlichen Entsorgungen und Unordnung auf dem Containerplatz beim Spar Kenntnis nehmen. Wir bitten die Bevölkerung eindringlich, die Abfälle gemäss den Anleitungen zu entsorgen und den Platz sauber zu halten. Wir werden in Zukunft vermehrt mit Video überwachen und Zuwiderhandlungen bestrafen.

UMWELT- UND NATURSCHUTZKOMMISSION GRUB AR

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gesamterneuerungswahlen 2019

In den ausserrhodischen Gemeinden finden die Gesamterneuerungswahlen für die Gemeindebehörden und die Mitglieder des Kantonsrates am **17. März 2019** statt.

Die Gemeindekanzlei darf nur **leere, amtliche** Wahlzettel versenden. Wahlzettel mit vorgedruckten Namen zusammen mit dem Gemeindelogo sind nicht zulässig.

Nicht amtliche Wahlzettel von Einzelpersonen, Parteien oder anderen Organisationen sind gestattet (Art. 33 ff Gesetz über die politischen Rechte bGS 131.12).

Die Anmeldefrist für vorgedruckte, nicht amtliche Wahlzettel ist auf den Donnerstag, 31. Januar 2019, 12.00 Uhr (Eingang: Gemeindekanzlei) festgelegt worden.

Mitgeteilt werden müssen: Name, Adresse und Beruf der Kandidaten sowie die gewünschte Reihenfolge auf dem Wahlzettel. Zudem werden die Namen und Logos der Organisationen benötigt, welche auch auf dem **nicht amtlichen** Wahlzettel aufgedruckt werden sollen. Farben- und Formatmuster werden auf Anfrage bekannt gegeben.

Die Gemeindekanzlei wird anschliessend für den Druck und Versand der nicht amtlichen Wahlzettel besorgt sein. Die Kosten für den Druck der nicht amtlichen Wahlzettel werden dem Kandidaten resp. der Partei / Organisation in Rechnung gestellt.

Die Gemeindekanzlei (Tel. 071 891 17 48) steht für weitere Auskünfte in Zusammenhang mit der Vorbereitung der Gesamterneuerungswahlen gerne zur Verfügung.

Willi Solenthaler, Gemeindegeschreiber

Zu vermieten im Dorfzentrum Grub AR per sofort oder nach Vereinbarung Wohnhaus mit 10 Zimmern mit grossem Garten und Autoabstellplatz

Grub AR, Dorf 71 (Pfarrhaus)

Miete exkl. Nebenkosten	Fr. 1900.–
Nebenkosten à Konto / Monat	Fr. 250.–
Miete / Monat	Fr. 2150.–

Interessenten melden sich bitte bei Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker, Telefon 071 891 17 48 oder katharina.zwicker@grub.ch

Am 8. Januar 2019 wurden durch ein eingespieltes Montageteam der Firma ROTEX Helicopter AG die Stahlseile der Gruber Hängebrücke über das Mattenbachtobel gezogen. Eine minutiöse Planung im Vorfeld, garantierte eine effiziente Montage.

Maler Fähr Im Ried 26, 9034 Eggersriet Ebni 29, 9035 Grub AR W maler-faeh.ch M 077 437 30 47

Handänderungen in Grub Oktober bis Dezember 2018

Münger Erwin, Heerbrugg, und Münger Rosmarie, Heerbrugg, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 23.04.1982) an Münger Erwin, Grub, Liegenschaft Nr. 420, 708 m² Grundstücksfläche, Garagengebäude Nr. 313, Wohnhaus Nr. 131, Riemen

Allia Carmelo, Grub, und Allia Maria, Grub, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 01.05.1992) an Di Natale Rosaria, Aarburg, und Schwager Concetta, Rheineck, zu je ½ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 2091, 93/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 527, Weierwies, und Stockwerkeigentum Nr. 2104, 4/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 527, Weierwies

Postleitzahlen-Kuriosum vor 40 Jahren

Auch ein Vorderländer Postbüro war betroffen

Bis Ende 1978 sorgte die sechsmalige Vergabe der Postleitzahl 9499 für grosse Verwirrung. Betroffen war auch das Vorderländer Postamt Zelg (Wolfhalden), das sich häufig mit fehlgeleiteten Briefen herumzuschlagen hatte.

1964 wurden in der Schweiz die Postleitzahlen eingeführt. Dabei erhielten sechs kleinere Postbüros im Rheintal und im Appenzeller Vorderland die Zahl 9499. Nebst Zelg (Wolfhalden) waren es Altenrhein, Frümisen, Haag, Oberschan und Sax, was immer wieder zu Fehlleitungen führte. Vor vierzig Jahren erhielten die erwähnten Postämter endlich unterschiedliche Leitzahlen, womit das Kuriosum beendet war. Die Ziffer 9429 wurde Zelg zugewiesen, wobei von den sechs 9499er Büros einzig das Postamt in Altenrhein als vielseitiger Dienstleister zu überleben vermochte.

Die an sechs Postämter vergebene PLZ 9499 sorgte bis vor 40 Jahren immer wieder für Verwirrung und Fehlleitungen. Bild und Text: Peter Eggenberger.

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

darüber reden

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

TELEFON • CHAT • MAIL

www.ar.ch/beratung

Ausserrhoder Beratungsangebote im Überblick

Appenzell Ausserrhoden

Dreikönigstreffen 2019 im Pärkli bei der Kirche

Bei tiefwinterlichen Verhältnissen trafen wir uns am 6. Januar 2019 bei der Kirche zum Dreikönigstreffen. Trotz des garstigen Wetters fanden wieder eine grosse Anzahl Besucher den Weg zu diesem alljährlichen Treffen.

Meinrad Signer begrüusste nach den sonntäglichen Kirchenglocken alle Anwesenden, gut hörbar dank dem Verstärker, der uns von Udo Szabo zur Verfügung gestellt wurde.

Nach weihnächtlichen Liedern, vorgetragen von den Jungbläsern, waren die Sternsänger von Grub AR an der Reihe und überbrachten uns die besten Segenswünsche. Anschliessend durften sie Geld sammeln für Kinder, denen es nicht so gut geht. Pfarrer Carlos Ferrer, der die Sternsänger begleitete, erzählte uns eine schöne

Geschichte. Abschliessend waren die Jungbläser nochmals an der Reihe, die den Abschluss des ersten Teils umrahmten.

Meinrad Signer leitete nun zum kulinarischen und gemütlichen Teil dieses Abends über. Die wärmende Gerstensuppe, zubereitet und gesponsert von der Ochsenküche, war unwahrscheinlich begehrt. Auch heisse Getränke (Punsch und Glühwein) standen bereit, die uns Vreni Eugster vom Hirschen offeriert hat.

Und da war doch noch etwas. Natürlich der Dreikönigskuchen, offeriert von der Bäckerei Kast in Reute, durfte auch dieses Jahr nicht fehlen. Die 100 Teile waren im Nu weg und nach kurzer Zeit konnte eine neue Königin oder vielleicht etwa ein König erkoren werden. Die letztjährige Königin Mary Vetter hatte leider schon ein

wärmeres Plätzchen gesucht, sodass Meinrad Signer die Krone und den Früchtekorb selber überreichte. Und tatsächlich konnte dieses Jahr ein kleiner *König* gekürt werden und zwar *Noël Bruderer*.

Etwas schneller als sonst (wahrscheinlich des Wetters zufolge) löste sich das Ganze bald auf. Es ist jedes Jahr wieder ein feiner Anlass der zum gemütlichen verweilen und zum Gedanken austauschen einlädt.

Die Veranstalter danken allen Spendern und Mitwirkenden sowie allen die diesem Anlass beiwohnten. Nun heisst es eben wieder ein Jahr warten bis es heisst «Dreikönigstreffen im Pärkli bei der Kirche».

*Einwohnerverein,
Verkehrsverein und
Handwerker- und Gewerbeverein*

Die Band Lotta am 16. Februar 2019 in der Linde in Heiden

Lotta ist echt anders. Vier gestandene Musiker begeben sich auf eine Reise durch verschiedene Musikstile und spielen eigene Songs mit eigenen Texten, mal englisch, mal deutsch.

Lotta ist mal lustig, mal nachdenklich, mal biografisch, mal skurril, selbstkritisch, mit einem Schuss Ironie und sie erzählt Geschichten.

Lotta legt sich nicht fest oder lässt sich in ein Schema pressen. Denn Lotta macht, was sie will! Das macht Spass und wenn das Publikum diesen Spass teilt, umso besser.

Warum heisst die Band «Lotta»? Lotta ist eigentlich die schwedische Kurzform des Vornamens Charlotte. Dieser beutet so viel wie «die kleine Tüchtige». Die Band verdankt ihren Namen Rhyners Zwergpudeldame, welche die Bandmitglieder vor Probebeginn jeweils stürmisch begrüsst.

**Lotta im Hotel Linde in Heiden
am 16. Februar 2019, 20.00 Uhr
Eintritt CHF 25.–
Ab 18.00 Uhr: 3-Gänge-Kultur-Menu
für CHF 35.–**

SCHULE

**Märchenprojekt
«funkelDUNKEL»**

«I möchte emol im Märlliland für ein Tag König si. I hett e Schloss, e sidigs Gwand und sMärlliland wär mi.»

So wurden die Kinder der beiden Basisstufen im schmucken Zirkuswagen, welcher auf dem Pausenplatz stand, begrüsst. Yvonne Schneider vom Figurentheater funkeldUNKEL entführte uns ins Märchenland und erzählte «Schneeweisschen und Rosenrot». Wir machten es uns in den Kissen und auf den Bänkli bequem und hörten gespannt zu.

Nach dem Märchen setzten wir uns an den grossen Tisch. Nun wurde das Märchen gemalt, Figuren aus Ton geknetet und auch etwas Goldfarbe durfte dabei nicht fehlen.

Zum Schluss konnten alle Kinder ihre Märchenutensilien in ein kleines Tuch einpacken und wir verabschiedeten uns herzlich von Yvonne Schneider und dem Märchen-Zirkuswagen.

Einen grossen Dank möchten wir der Burkard-Stiftung aussprechen, welche uns mit ihrem finanziellen Beitrag dieses Erlebnis ermöglicht hat. Vielen Dank!

Schule
Grub AR

**23. BSG-Vorderland
Schülerhandballturnier**

Es ist wieder soweit; am 20. und 27. Februar (jeweils Mittwochnachmittag) messen sich wiederum viele handballbegeisterte Schülerinnen und Schüler aus Heiden und den umliegenden Gemeinden. Teilnahmeberechtigt sind Schulklassen der Mittelstufe (4. bis 6. Klasse, Mittwoch 27. Februar) sowie Mannschaften aus der 1. Oberstufe (7. Klasse, Mittwoch 20. Februar).

Ausgetragen werden die Turniere in der Halle Wies in Heiden. Gespielt wird in Mannschaften mit vier Feldspielern und einem Torhüter. Auch dieses Jahr können die Schulklassen auf Voranmeldung eine Trainingshilfe vom Ostschweizer Handballverband für den Sportunterricht in Anspruch nehmen. Während dem Turnierbetrieb wird auch für das leibliche Wohl im Grotto gesorgt.

Die BSG Vorderland freut sich auf faire, spannende und unfallfreie Spiele. Chönd doch au go luege ...

Unihockeynacht 2018 an der Oberstufe Wolfhalden

Am 20. Dezember 2018 haben sich alle Jugendlichen der Schule Wolfhalden versammelt um eine Nacht lang Unihockey zu spielen. Als Einwärmen haben alle Kinder zu Musik und dem Vorzeigetanz der Lehrpersonen getanzt.

Die Kinder spielten von 16.00 bis 22.00 Uhr intensiv Unihockey und lernten dabei sich zusammen zu tun

und als Team zu spielen. Natürlich wurde für Verpflegung gesorgt. Ausser Kuchen und Getränke bot der haus-eigene Kiosk auch frisch gemachte Toasts an. Manche Jugendliche haben sich freiwillig als Schiedsrichter angemeldet. Obwohl ein Spiel nur fünf Minuten dauerte, war es sehr intensiv. In der ersten Hälfte haben zufällig zusammengestellte Teams gegeneinander gespielt. In der zweiten Hälfte haben

die Jugendlichen in im Voraus selbst zusammengestellten Teams aus den Lernteams gespielt. Ein schöner Ausklang und Start in die Ferien.

Bericht von Enis und Janis

1. Platz Dreamteams

2. Platz Dreamteams

3. Platz Dreamteams

1. Platz gemischte Teams

2. Platz gemischte Teams

3. Platz gemischte Teams

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Appenzellerland über dem Bodensee

News aus dem AüB

Clever essen – auch und gerade im Winter

Die Festtage sind für viele von uns direkt verbunden mit üppigem oder zumindest festlichem Essen. Und das in einer Jahreszeit, wo unsere Natur ruht und keine reiche und vielseitige Ernte erlaubt. Dennoch können wir mit cleverem Einkaufen und Essen einen grossen Beitrag zu einem nachhaltigen Lebensstil leisten. Denn bei der Ernährung haben wir mit unseren alltäglichen Entscheidungen den grössten Einfluss. Nutzen wir ihn!

Wir wissen, dass Schweizerinnen und Schweizer beim privaten Konsum die Umwelt am stärksten belasten mit der Ernährung. Natürlich wollen wir uns gesund und vielseitig ernähren. Und wer ein paar einfache Grundsätze beachtet, kann die Umwelt schützen und den Energieverbrauch senken, ohne auf Genuss zu verzichten.

1. Weniger ist mehr – Dieser Grundsatz ist so logisch wie einfach. So können wir verhindern, dass Nahrungsmittel verderben und im Abfall landen. Über die Festtage mag dieser Grundsatz eine Herausforderung sein.
2. Vegetarische Ernährung ist nicht nur eine Frage des Lifestyle – Die Tierhaltung verbraucht besonders viele Ressourcen. Wenn wir uns regelmässig vegetarisch ernähren leisten wir einen wichtigen Beitrag an die Ernährungssicherheit in der Welt. Und die vegetarische Küche bietet eine unglaubliche Vielfalt.
3. O-Kilometer-Küche – Wenn wir frische Nahrungsmittel aus der Region kaufen, sichern wir nicht nur die Arbeitsplätze vor Ort, sondern genies-

sen eine saisonale Küche und sparen Unmengen an Transportkilometern mit dem Flugzeug sowie die Energie für Lagerung und Kühlung.

4. Bio bringt's – Man mag die Labelities kritisieren. Dennoch: Bio-Nahrungsmittel sind zwar nicht perfekt, aber gegenüber den gewöhnlichen Lebensmitteln die nachhaltigere Alternative.

Unter www.clever-konsumieren.ch finden Sie weitere Hinweise und Tipps. Rezepte finden Sie z. B. auf www.rezeptefürdieZukunft.com.

Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Einkaufen, Kochen und Geniessen. Und insbesondere bei schönen Gesprächen unter Familie und Freunden beim Essen.

Diese AüB-News lehnen sich inhaltlich an den Energietipp des Vereins Energie-AR-AI (siehe Seite 18)

Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)

Die Region Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg.

Der Verein AüB versteht sich als regionale Standortförderung. Er trägt zu guten Rahmenbedingungen für das Leben und Arbeiten in der Region bei und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee,
Schwendistrasse 3, 9410 Heiden
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser,
Tel. 079 413 58 24,
Email: katja.breitenmoser@aub.ch
Liken Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/aueb.ch

Orkan vor 100 Jahren: Auch in Grub wurden Häuser zerstört

Am 5. Januar 1919 brauste ein orkanartiger Föhnsturm über die Höhen des Appenzellerlandes, der auch in Grub unermessliche Schäden an Häusern und Fluren anrichtete.

«In der ersten Hälfte präsentierte sich der Januar von seiner mildesten Seite, und bis zur Gäbrishöhe fehlte der Schnee gänzlich», schreibt der Chronist zum Jahr 1919 im «Hädler Kalender». «Die Frühlingsidylle wurde aber durch den orkanartigen Föhnsturm in den ersten Tagen des Jahres gestört, und am schlimmsten wütete der wilde Geselle in den Vormittagsstunden des 5. Januars.»

Hunderte von Häuser abgedeckt

Auch für den Chronisten des appenzellischen Jahrbuchs ist der Jahrhundertsturm vom Januar 1919 ein Thema. «Der Orkan wütete grauhaft und rüttelte mit seiner ungebändigten Kraft an Häusern und Ställen. Hunderte von Wohnstätten im Appenzellerland und Rheintal wurden abgedeckt. Klaffende Lücken wurden in Hauswände gerissen, und Obstbäume ohne Zahl fielen dem Wüten zum Opfer. Traurig war auch der Anblick der Wälder, die besonders hart mitgenommen wurden. Seit dem Föhnsturm im Jahre 1863 hat kein Sturm mehr so gewütet wie derjenige in den ersten Januartagen des Jahres 1919.»

Ein Bild des Schreckens: Zahlreiche Häuser wie hier in Grub wurden am 5. Januar 1919 abgedeckt, und teilweise kam es auch zur totalen Zerstörung.

Bild und Text: Peter Eggenberger.

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

**Inserate-Annahmeschluss:
Freitag, 8. Februar 2019**

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Autocenter Winkeln GmbH
9015 St. Gallen, 071 310 08 40
www.opel-winkeln.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

MÄNNERCHOR
Heiden

«Mitsingen statt Zuhören!»
Modernes Repertoire, lockere Atmosphäre.

Es besteht jederzeit die Möglichkeit, ohne Verpflichtung einmal in eine Chorprobe hineinzuschnuppern.

«Lueg ine!»
Aufgestellte Sängerkameraden freuen sich auf dich!

Proben: Immer am Montag, 19.45 bis 21.30 Uhr im Schulhaus Dorf, Heiden

www.maennerchor-heiden.ch
www.facebook.com/maennerchorheiden

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten!

KULTURHISTORISCHE FÜHRUNGEN AUF DEM LANDSGEMEINDEPLATZ TROGEN

Ein Hauch von weiter Welt
Am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden jeweils öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt. Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Kirche und Rathaus und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger und anderer Trogener Persönlichkeiten.

Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt und dauern ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Besuchen Sie auch das Angebot «Jahrhundert der Zellweger» (www.jahrhundertderzellweger.ch), das täglich frei zugänglich ist und auch über die Homepage spannende Einblicke in die Geschichte Trogens gewährt.

Nächster Termin:
Mittwoch
30. Januar 2019
11 Uhr

Treffpunkt
EG Gemeindehaus,
Landsgemeindeplatz 1

kantonsbibliothek@ar.ch | www.ar.ch/kantonsbibliothek | 071 343 64 21

Weihervies
wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weihervies.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Februar '19 Rosental. Das Kino.

Fr	1.2.	20:15	Bohemian Rhapsody	12/10	E/d
Sa	2.2.	17:15	Being with Animals mit Regisseurin Salome Pitschen	12/10	OV/d
Sa	2.2.	20:15	Zwingli	12/10	dialekt
So	3.2.	15:00	Die unglaublichen Abenteuer von Bella	6/4	D
So	3.2.	19:30	Capharnaum – Stadt der Hoffnung	12/10	OV/d
Di	5.2.	14:15	Nachmittagskino: Der Junge muss an die frische Luft	6/4	D
Di	5.2.	19:30	Beautiful Boy	14/12	D
Do	7.2.	19:30	Wolkenbruch	6/4	D
Fr	8.2.	20:15	Zwingli	12/10	dialekt
Sa	9.2.	17:15	Belleville Cop	12/10	D
Sa	9.2.	20:15	Green Book – Eine besondere Freundschaft	12/10	D
So	10.2.	10:00	KlassiKino: Carmen		Ital/d
So	10.2.	15:00	Mary Poppins' Rückkehr	6/4	D
So	10.2.	19:30	Mia und der weisse Löwe	6/4	D
Di	12.2.	19:30	Capharnaum – Stadt der Hoffnung	12/10	OV/d
Mi	13.2.	20:15	Cinéclub: Airport+Loving Vincent	16/16	E/d
Do	14.2.	19:30	Green Book – Eine besondere Freundschaft	12/10	D
Fr	15.2.	20:15	The Wife	12/10	D
Sa	16.2.	17:15	Capharnaum – Stadt der Hoffnung	12/10	OV/d
Sa	16.2.	20:15	Belleville Cop	12/10	D
So	17.2.	15:00	Bumblebee	12/10	D
So	17.2.	19:30	Immer und ewig	6/4	dialekt
Di	19.2.	19:30	Zwingli	12/10	dialekt
Do	21.2.	18:00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Do	21.2.	19:30	The Wife	12/10	D
Fr	22.2.	20:15	Kinoteens: Belleville Cop	12/10	D
Sa	23.2.	17:15	Mia und der weisse Löwe	6/4	D
Sa	23.2.	20:15	The Favourite	14/12	D
So	24.2.	15:00	Mary Poppins' Rückkehr	6/4	D
So	24.2.	19:30	Green Book – Eine besondere Freundschaft	12/10	D
Di	26.2.	19:30	Filmhit		
Do	28.2.	19:30	Immer und ewig	6/4	dialekt

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Wenn nicht jetzt wann dann?

Schneeweiss
Silberglanz
Eisblau

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Spezialveranstaltung
im Monat Februar
im Kino Rosental, Heiden

Samstag, 2. Februar 2019,
17.15 Uhr

**Being with Animals –
Ist es möglich mit Tieren
zu reden?**

Als Gäste im Kino: Regisseurin
Salome Pitschen, Protagonistin
Monika Obi und Hund Bina

Die Filmemacherin Salome
Pitschen erkundet verschiedene
Methoden der Kommunikation
zwischen Tier und Mensch.
Sie will verstehen, was in ihrer
leicht erregbaren Hündin Bina
vorgeht. Ein Film über ungeahnten
Möglichkeiten der Tierkommuni-
kation.

EUGSTER DRUCK AG
Bernhard Eugster
Asylstr. 16 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

**Grosse Auswahl an Sujets
für Traueranzeigen**

Wir leiten die Anzeige
auch an die Zeitung weiter

**Die Inserate im Blickpunkt
werden beachtet!**

Neu!

Inserate und Texte bitte senden an
Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland

Karin Seitz-Bischofberger,
E-Mail: karinseitz@gmx.ch
E-Mail: karin.seitz@projuventute-ar.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 14.00 bis 16.00 ohne Anmeldung

AG DORFLADEN

GRUB AR

Es lohnt sich an unserer Tankstelle zu tanken.
Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns
herzlich. **Beachten Sie die neuen Öffnungszeiten:**
Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag: 7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

Fondueplausch im Skiliftstöbli

Sa 16. Februar 2019, 18.30 Uhr
Anmeldung bis spätestens Freitagmittag
an: 079 563 40 44 (Gabi Keller)

Eine schöne Bescherung

Die Überraschung bei den Besuchern der Lebensmittelabgabe in Heiden war riesig, als die Armutsbetroffenen zusätzlich zum abgelaufenen Warensortiment der Schweizer-Tafel, eine Papiertasche mit langhaltbaren Lebensmitteln füllen durften. Und dazu eine Weihnachtskarte mit einem Warengutschein von 20 Franken erhielten. Freude und Dankbarkeit wurde den freiwilligen Helferinnen und Helfern entgegengebracht, welche diese allen Spendenden weitergeben.

Diese langhaltbaren Lebensmittel wurden am traditionellen Wägeli-tag vor dem COOP Heiden gespendet und mit den Spendengelder noch die Einkaufsgutscheine zugekauft, sodass alle Armutsbetroffenen über die Festtage gut mit Lebensmitteln versorgt sind.

Dieses Weihnachtsgeschenk war nur möglich dank den grosszügigen Spenden. Der Verein Haus zur Bergulme bedankt sich bei allen Spendenden für ihre Grosszügigkeit und das entgegengebrachte Vertrauen. Dies auch im Namen der Armutsbetroffenen in den Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Obereggen, Reute und Wolfhalden.

Das Team des HzB Marktes versichert, dass allen Spenden direkt der Lebensmittelabgabe zugutekommt. Darauf können Sie sich verlassen.

Verein
Haus zur Bergulme

Geldspenden an:
Raiffeisenbank Heiden
IBAN:
CH12 81101 2000 0037 9305 8
Vermerk Lebensmittelabgabe

«Älter werden – gesund und selbständig bleiben»

Ein Kursnachmittag für Ihre Gesundheit

Beweglichkeit, Kraft und Gleichgewicht braucht es in allen Bereichen des Alltags. Wie können Sie diese Fähigkeiten erhalten und pflegen? Wie kann man mit lustvollem Essen Gutes für die Gesundheit tun? Ändert sich die Ernährung im Alter? Wo können Kontakte geknüpft werden und welche Möglichkeiten gibt es bei rechtlichen oder finanziellen Fragen?

Im ersten Teil halten ein Physiotherapeut, eine Ernährungsberaterin und ein Sozialarbeiter kurze Fachreferate. Im zweiten Teil findet eine Vertiefung der Themen statt und die Referenten beantworten Ihre Fragen.

Dieser Kurs ist ein Angebot der Pro Senectute AR. Die Teilnahme ist kostenlos und in der Pause sind Sie zu einem Zvieri eingeladen.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse und darauf,
Sie am 18. Februar begrüßen zu dürfen.

Datum: Montag 18. Februar 2019
Zeit: 13.30 bis 17.00 Uhr
Ort: Evang. Kirchgemeindehaus Heiden
Referenten: C. Herzog, Physiotherapeut
A. Scheifele, Ernährungsberaterin
J. Wild, Sozialarbeiter

Kosten: keine
Anmeldung: bitte unter Telefon: 071 353 50 30
E-Mail: info@ar.prosenectute.ch

KOPF HOCH, HERR SCHÜÜCH!

Situative Schuldgefühle, aufgezeichnet von Hans Moser
in der Publikation «Kopf hoch, Herr Schüüch!»
erschieden im Nebelspalter-Verlag Rorschach im Jahr 1987.

Herr Schüüch kauft in einem Warenhaus ein Paar Hosen. Als ihm eine Verkäuferin die Wechselkabine zeigt, merkt er zu spät, dass es eine mit Schwingtüren ist. Herrn Schüüch macht es nichts aus, seinen Kopf zu zeigen, nicht aber seine Beine, weil es am Morgen etwas kühl war und er jetzt lange Unterhosen trägt. Hier sehen wir Herrn Schüüch, wie er auf einem Stuhl steht und verzweifelt versucht, sein Gleichgewicht zu halten und die neuen Hosen zu probieren.

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

City-Garage AG

Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537

9035 Grub AR

info@willi-jenni.ch

www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84

Fax 071 891 38 42

M. 079 437 47 26

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2019

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
639	Freitag, 08.02.2019	Freitag, 22.02.2019
640	Freitag, 15.03.2019	Freitag, 29.03.2019
641	Freitag, 12.04.2019	Freitag, 26.04.2019
642	Freitag, 17.05.2019	Freitag, 31.05.2019
643	Freitag, 14.06.2019	Freitag, 28.06.2019
644	Freitag, 12.07.2019	Freitag, 26.07.2019
645	Freitag, 16.08.2019	Freitag, 30.08.2019
646	Freitag, 13.09.2019	Freitag, 27.09.2019
647	Freitag, 11.10.2019	Freitag, 25.10.2019
648	Freitag, 15.11.2019	Freitag, 29.11.2019
649	Freitag, 06.12.2019	Freitag, 20.12.2019

Mehr Platz zu Hause

< Lagerbox DRISAG >

Wir planen auf Frühjahr 2019 an unserem Standort in Obereggen persönliche Lagerräume an Private zu vermieten. Grössen 5 m² bis 20 m², Höhe 2.70 m, ab mtl. CHF 19.--/m².

Ihr abschliessbarer Lagerplatz eignet sich für die Einlagerung von persönlichen Gegenständen, die zu Hause nur Platz versperren. Informieren Sie sich noch heute über Ihren eigenen Lagerplatz ganz in der Nähe.

Auskunft

Tel. 071 898 33 11

info@drisag.ch

Unterdorfstrasse 21, 9413 Obereggen
Tel. 071 898 33 11 Fax 071 891 33 06
www.drisag.ch E-Mail info@drisag.ch

RECHTOBLER MASKENBALL
DISNEYTOBEL
 Freitag 8. März 2019
 Ab 20:00, im MZG

Eintritt ab 16 Jahren

Guggen: **Kindermaskenball**
 Senfoniker **Samstag 9. März**
 Ziegelhöttler **Ab 14:00**
 Romis Näbel Horner
 Möttelisouder **Unterhaltung mit Dj Donat**

RAIFFEISEN
 www.raiffeisen.ch/belden

 Rechtobler Maskenball
 sportverein-rehetobel.ch

Dorf- und Schülerskirennen 2019 in Grub AR, Bärenhang

Liebe Kinder und Erwachsene aus Grub AR, Grub SG und Eggersriet

Der Skiclub Grub-Eggersriet lädt alle Schneebegeisterten aus Grub AR/SG und Eggersriet zum «**Dorf- und Schülerskirennen**» ein.

16. Februar 2019

Verschiebedatum: 23. Februar 2019

Über Telefon 071 891 66 31 erfahrt ihr am Morgen zwischen 8.00 und 9.00 Uhr, ob das Rennen stattfindet.

Bitte meldet euch vorgängig an. Dies vereinfacht uns die Organisation sehr!

Die Startnummernausgabe befindet sich am Austragungstag bei der Talstation vom Skilift Kaien.

Die **Kategorien Alpin 1 bis 3 und Snowboard A** werden um 13.00 Uhr auf der Höhe «Oberstall» starten. Alle anderen Teilnehmer (Alpin und Snowboard) werden am üblichen Start bei «Sturzeneggerts Kaien» auf die Strecke gelassen. Um 12.00 Uhr findet für die Kategorien 1 bis 3 und A ab Start 1 eine begleitete Besichtigungsfahrt statt.

Das Rangverlesen ist für alle ca. 1 Stunde nach Rennschluss ebenfalls bei der Talstation vom Skilift Kaien.

Meldet euch an, wir freuen uns!
 Skiclub Grub-Eggersriet

Für das OK:
 Familie Bischof, Telefon 071 891 66 31

Herzlichen Dank!

Organisator:
 Skiclub Grub-Eggersriet

Kein **Hauptsponsor**

Datum: 16. Februar 2019

Verschiebedatum: 23. Februar 2019

Teilnahmeberechtigt:
 Alle Ski- und Snowboardfahrer von Grub AR/SG, Eggersriet (inkl. Vereinsmitglieder in diesen Gemeinden).

Auskunft:
 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr am Renntag:
 071 891 66 31

Start: 13.00 Uhr; 12.00 Uhr gemeinsame Besichtigungsfahrt für Kategorien 1 bis 3 und A.

Rangverlesen:
 Im Zielraum ca. 1 Std. nach Rennschluss.

Startgeld:
 Unkostenbeitrag pro Kategorie Fr. 5.–
 Nachmeldungen für alle und je Kategorie: Fr. 8.–

Versicherung:
 Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Unfälle.

Anmeldung Schülerskirennen:
 Sofort mit Talon an: SC Grub-Eggersriet, Vorderdorf 351, 9035 Grub AR

Startnummernausgabe:
 Talstation Skilift von 10.00 bis 11.00 Uhr

Kategorien Knaben und Mädchen:

- 1. Jahrgang 2013 und jünger Alpin
- 2. Jahrgang 2011 - 2012 Alpin
- 3. Jahrgang 2009 - 2010 Alpin
- 4. Jahrgang 2006 - 2008 Alpin
- 5. Jahrgang 2003 - 2005 Alpin
- 6. Jahrgang 1989 - 2002 Alpin
- 7. Jahrgang 1988 und älter Alpin
- A. Jahrgang 2007 und jünger Snowboard
- B. Jahrgang 2006 und älter Snowboard

Torfehler:
 Pro Torfehler werden zur gefahrenen Zeit 10 Sek. dazu gezählt

Anmeldetalon an SC Grub-Eggersriet, Vorderdorf 351, 9035 Grub AR

Name	Vorname	Jahrgang	Snöber	Alpin

BLICKPUNKT-BILD DES MONATS

Die beiden Dörfer Grub in mystischer Verhüllung; eingesandt von Gabi Keller.

Gemeinnütziger Verein Grub AR

Als einer der ältesten und grössten Vereine unserer Gemeinde begrüessen wir Sie ganz herzlich zum neuen Jahr und wünschen Ihnen alles Gute.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir wieder einmal in Erinnerung rufen, wer wir sind und was wir tun:

Konfessionell und politisch unabhängig haben wir uns zum Ziel gesetzt, Gruberinnen und Grubern kurzfristig und unkompliziert in Notlagen zu helfen.

Es gibt zwar heutzutage unzählige offizielle Stellen, die für fast alle denkbaren Fälle zuständig sind.

Ist uns aber genügend bewusst, dass es immer wieder Menschen gibt, für die ein noch so kleiner Selbstbehalt zur grossen Hürde wird? Hier können wir einspringen. Wenden Sie sich an den jeweils amtierenden Präsidenten oder an die Präsidentin.

Ausserdem leistet der Verein seit Jahren regelmässige Beiträge an lokale soziale und kulturelle Einrichtungen. Mitglieder des Vorstandes unterstüt-

zen tatkräftig die Evangelische Kirchengemeinde bei der Durchführung von Seniorenanlässen.

Sie besuchen Bewohnerinnen und Bewohner unseres Altersheims, singen mit ihnen, lesen vor und hören ihnen zu.

Finanziell wird das ermöglicht durch Mitgliederbeiträge und Spenden.

Wir laden Sie ein, mit einem Jahresbeitrag von Fr. 10.– Mitglied zu werden.

IBAN: CH70 0900 0000 9001 5161 1
Gemeinnütziger Verein Grub AR

Grub, im Januar 2019

*Für den Gemeinnützigen Verein
Hans-Ulrich Roettig, Präsident*

← Blickpunkt-Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2019» an den Blickpunkt Grub.

nadine.germann@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

IPV **Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2019**

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2019.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2019 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2017.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2019** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenkassensicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

GEMEINDE WALD
Altersheim Obergaden
9044 Wald AR
altersheim@wald.ar.ch

In unserem familiären Altersheim geht es um Menschen, Lebensfreude, Geborgenheit und das Gefühl Zuhause zu sein.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine

Pflegefachperson als Stellvertretung der Heimleitung **60 – 100 %**

Ihre Aufgaben:

Sie arbeiten aktiv in der Betreuung und Pflege mit und stellen die Pflegequalität sowie den Pflegeprozess sicher.

In Zusammenarbeit mit der Institutionsleitung entwickeln Sie neue Konzepte und setzen die Strategien im pflegerischen Alltag um.

Sie suchen:

Die Herausforderung Bewohnerinnen und Bewohner in ihrer Selbstständigkeit und Eigenverantwortung zu unterstützen.

Sie bringen mit:

Abschluss als Teamleitung
Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung und Teamführung.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne
Claudia Jann, Altersheim-Kommissions-Präsidentin
claudia.jann@wald.ar.ch

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung.
Altersheim Obergaden
Claudia Jann
Altersheim-Kommissions-Präsidentin
9044 Wald AR

Weil die Klugen
immer nachgeben, regieren
die Dummen die Welt.

Spielen fürs Gedächtnis

Haben Sie Lust, spielerisch vielseitig und mit Spass Ihr Hirn in Schwung zu halten? Mit verschiedenen Aufgaben und Spielen werden Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Konzentration und Merkfähigkeit gefördert. In unseren Kursen wird viel gelacht und gemeinsam ein Zvieri genossen.

Daten: 28.01.19 / 11.02.19 /
25.02.19 / 11.03.19
Zeit: Montag, 14.15 bis 16.30 Uhr
Ort: Betreuungszentrum, Gerbestr. 3, Heiden
Kosten: Fr. 5.- pro Teilnahme
Leitung: Silvia Hablützel
Anmeldung: info@ar.prosenectute.ch oder Telefon 071 353 50 30

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im Dezember 2018

Die ersten neun Tage des neuen Wintermonats zeigten sich vorwiegend regnerisch und windig, jedoch aussergewöhnlich mild. Die herrschende Föhnlage hob am Dritten die Tagestemperatur auf 11,8 °C an. Die erwarteten starken Böen erreichten uns an diesem Tag in den ersten Abendstunden. Sturmartiger Wind trieb die Regenschauer durch unser Tal. Das Herannahen des Orkantiefs «Marilou» kündete sich am Siebten mit einem extremen Druckfall von 7 hPa innert zehn Stunden an. Der Sturm umbrauste den Säntisgipfel mit 131 km/h und auf dem Chasseral wurden 151 km/h gemessen. Der Sturmwind hielt dann auch über Nacht zum Neunten an, wobei er mit bis 85 km/h durch unsere Passhöhe fegte und die nächtliche Temperatur auf 7,8 °C anhub. Ebenso kurzlebig wie die eingetroffene Kaltfront, waren auch die von ihr mitgebrachten ersten Minustemperaturen und die leichte Schneedecke. So folgten daraufhin vier sonnige Tage, in denen die Temperatur unter dem Gefrierpunkt blieb und gemeinhin als Eis-tage bezeichnet werden. Das am 16. einsetzende Tauwetter brachte die dünne Schneedecke innert weniger Tage zum Verschwinden. Das über Westeuropa liegende Tief «Stina» brachte uns in der Nacht zum 22. einen ordentlichen Sturm, dem in der Nacht zum 24. ein weiterer von gleicher Stärke folgte. Die wohl verdienten vier sonnigen Tage zeigten sich gegen Ende des Monats, die letzten zwei gingen allerdings mit ordentlichem Regen vorüber. Dass dieser erste Wintermonat sehr milde und mit 14 Tagen Regen oder Schnee aussergewöhnlich nass war, zeigt sich in der Durchschnittstemperatur von 1,5 °C und einer Niederschlagsmenge von 124,5 mm. Zum Vergleich: Im Dezember 2017 betrug die Durchschnittstemperatur -0,5 °C und der Niederschlag lediglich 63,2 mm. Zur Ermittlung der Durchschnittswerte dienen ausschliesslich eigene lokale Daten.

Aufgepasst

Wir sind auf der Suche nach jungen Turner/-innen. Bewegst du dich gerne und möchtest du an Geräte wie Schaukelringe, Boden oder Reckturnen, dann bist du genau richtig bei uns.

Wenn du Interesse hast, dann melde dich doch bei uns für ein Schnuppertraining.

Geräteriege Rehetobel
Willi Lanker
Oberstädeliweg 4
9038 Rehetobel
geturehetobel@bluewin.ch

Weitere Informationen über uns findest du auch unter www.geturehetobel.ch
Wir freuen uns auf dich!

www.sportverein-rehetobel.ch

**Clever essen
schont die Umwelt**

Schweizerinnen und Schweizer belasten beim privaten Konsum mit der Ernährung die Umwelt am stärksten. Rund 30 Prozent der Belastung entfallen auf Essen und Getränke – gefolgt von den Bereichen Mobilität und Wohnen. Ein bewusster Konsum von Fleisch trägt am meisten dazu bei, bei der Ernährung die Umweltbelastung zu senken.

Einkauf und Genuss von Nahrungsmitteln setzen sich aus vielen, oft täglichen Einzelentscheidungen zusammen. So bieten sich auch unzählige Möglichkeiten, eines bewussten Verhaltens. Wer an ein paar Regeln beim Einkaufen denkt, trägt sehr viel dazu bei, Umweltbelastung und Energieverbrauch bei der Ernährung zu reduzieren – ohne dass der Genuss leiden muss:

- Weniger ist mehr. Kaufen Sie nur was Sie brauchen. So verhindern Sie, dass Nahrungsmittel verderben und im Abfall landen.
- Geniessen Sie regelmässig vegetarische Gerichte. Tierhaltung ist besonders ressourcenintensiv.
- Kaufen Sie saisonale Nahrungsmittel aus der Region. So können Sie Transporte mit dem Flugzeug, lange Lagerung und Kühlung sowie Produkte aus dem Gewächshaus vermeiden.
- Wählen Sie nach Möglichkeit Nahrungsmittel aus biologischem Anbau. Verschiedene Label informieren über die Nachhaltigkeit der Produkte.

Aufschluss über die Saison von Früchten und Gemüse bietet:

bio-suisse.ch → Konsumenten → Publikationen.

Einen Überblick über verschiedene Label in der Schweiz:

www.labelinfo.ch/. Dabei gilt die Faustregel: Die verbreiteten unabhängigen Labels setzen in der Regel höhere Standards als die firmeneigenen Labels. Tipps rund um cleveres Konsumieren hat die Stiftung für ökologische Entwicklung, Biovision zusammengestellt: clever-konsumieren.ch.

Einige «nachhaltige» Rezepte sind zu finden unter:

wirleben2000watt.com/ernaehrung/tipps/ und

rezeptefürdiezukunft.com/.

Das Forum für nachhaltige Entwicklung hat Ideen und Beispiele in Schweizer Gemeinden und Kantonen in der Publikation «Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Ernährung» zusammengefasst: www.are.admin.ch → Medien & Publikationen → Publikationen → Suche: Eingabe «Ernährung»

Weitere Informationen

In der Schweiz werden sogenannte Umweltbelastungspunkte (UBP) verwendet, um die Umweltbelastung in einer Ökobilanz zusammenzufassen und zu vergleichen. Dabei fliessen Herstellung, Transport, Verpackung und Verzehr in die Beurteilung eines Produktes ein und lassen sich Aspekte wie Art des Energieverbrauchs, Landnutzung, Treibhausgasemissionen, Gesundheitsschäden oder Überdüngung berücksichtigen. Bei der Umweltbelastung durch die Ernährung ist besonders auffällig: Rund 60 Prozent fallen ausserhalb der Schweiz an. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Schweiz nur etwa die Hälfte des eigenen Lebensmittelbedarfs deckt. Ökobilanz mit UBP: <http://www.esu-services.ch/de/projekte/ia/>

Für den Genuss saisonale Nahrungsmittel aus der Region sind weder lange Transportwege noch Gewächshäuser nötig.

Tipps zum Energiesparen

Beratung rund um das Energiesparen im Haushalt, die Nutzung erneuerbarer Energien und Gebäudesanierungen erhalten Sie beim Verein Energie AR/AI: Geschäftsstelle, Urnäserstrasse 872 9064 Hundwil, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch
www.energie-ar-ai.ch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt **Carlos Ferrer** - carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch - 071 891 17 58

Mesmerin **Elsbeth Camenzind** - c.elsbeth@bluewin.ch - 071 890 09 25

Gottesdienste und Agenda / Alterswohnheim Weiherwies / kja H-R-E-G Kirchliche Jugendarbeit

Freitag, 25. Januar, 14.15 Uhr, im Alterswohnheim Grub AR

Musikalische Träumereien mit Andacht – offen für alle mit

Pfr. Carlos Ferrer

Sonntag, 27. Januar

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde

Sonntag, 3. Februar

9.30 Regionaler Gottesdienst in der Evang.-ref. Kirche

Walzenhausen

Freitag, 8. Februar, 14.15 Uhr, im Alterswohnheim Grub AR

Katholische Andacht mit Niklaus Züger – offen für alle

Sonntag, 10. Februar

10.00 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum

Eggersriet, Pfr. Carlos Ferrer

10.30 Kindergottesdienst in der kath. Kirche Eggersriet

Sonntag, 17. Februar

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer

Freitag, 22. Februar, 14.15 Uhr, im Alterswohnheim Grub AR

Musikalische Träumereien mit Andacht – offen für alle mit

Pfr. Carlos Ferrer

Sonntag, 24. Februar

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde

Dienstag, 26. Februar, 14.00 Uhr

Seniorenachmittag in der Cafeteria des Alterswohnheims

Weiherwies, Grub AR

Wie klingt Religion?

Donnerstag, 7. Februar, 19.30, in der Evangelischen Kirche

Heiden: Buddhismus – Lieder und Meditationen

Sonntag, 17. Februar, 17.30, in der Evangelischen Kirche

Walzenhausen: Wie klingt es im Judentum?

Notfallvertretung des Pfarrers vom 26. Januar bis 2. Februar

Pfr. Andreas Ennulat, Wolfhalden, 071 891 13 34 oder

079 456 70 73

Ein grosses Dankeschön geht an die Sternsinger dieses Jahres und die Eltern, die sie beim Sternsingen begleiteten. Sie konnten von der Rüti bis Halten, von Unterrechstein bis in die Höhe, Salen, Dicken, Benzenrüti und im ganzen Dorf für die Missio und Tambanevana 3'130 Fr. einsammeln. Danke auch für euren Einsatz zusammen mit den Sternsängern von Grub SG am 6. Januar auf dem Gruber Pärkli zum Dreikönigstreffen.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Wir suchen dringend auf Ende April 2019 in die Kirchenvorstanderschaft

Kassier(-in), ca. 15% und Personen zur Mitarbeit

Sind sie bereit aktiv an Anlässen der Kirche mitzuarbeiten?

Wollen sie sich dafür engagieren, dass die Kirche in unseren Dörfern sichtbar ist?

Dann erwartet sie eine interessante Aufgabe in einem aufgestellten Team. Natürlich werden sie für ihre Arbeit entschädigt.

Voraussetzung ist die Mitgliedschaft in unserer Kirchgemeinde.

Sind sie interessiert oder haben sie Fragen?

Gerne steht ihnen unsere Präsidentin Karin Rommel für Auskünfte unter Tel. 071 877 36 18 oder karin.rommel@ref-grub-eggersriet.ch zur Verfügung.

VERANSTALTUNGEN

Januar 2019

- | | | | |
|------------|---|---------------------------|-------------------|
| 28. | Landfrauenverein Grub AR; Töpfern | Luftschutzraum Grub AR | 13.30 – 16.30 Uhr |
| 28. | Pro Senectute; Spielen fürs Gedächtnis | Betreuungszentrum Heiden | 14.15 – 16.30 Uhr |
| 30. | Kulturhistorische Führung | Landsgemeindeplatz Trogen | 11.00 Uhr |

Februar 2019

- | | | | |
|------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| 5. | Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 4. | Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 5. | Landfrauenverein Grub AR; Strickzug | Treffpunkt: Postautohaltestelle Dorf | 8.30 Uhr |
| 6. | Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 6. | Stamm Einwohnerverein | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 8. | Inserateannahmeschluss Blickpunkt Februar 2019 | | |
| 8. | Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz | | ab 17.30 Uhr |
| 10. | Eidg. Volksabstimmung / Kantonale Gesamterneuerungswahlen (1. Wahlgang) | | |
| 11. | Pro Senectute; Spielen fürs Gedächtnis | Betreuungszentrum Heiden | 14.15 – 16.30 Uhr |
| 12. | Kontaktstunde mit dem Gemeinderat und der GPK | Sitzungszimmer Gemeindekanzlei | 18.00 – 19.00 Uhr |
| 12. | Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 13. | Infoveranstaltung «Isolieren hilft heizen» | Parkplatz Schulhaus Grub | 18.30 Uhr |
| 16. | Altpapier | | Beginn: 8.00 Uhr |
| 16. | Konzert Band Lotta | Hotel Linde, Heiden | 20.00 Uhr |
| 16. | Skiliftstöbli Grub AR; Fondueplausch | | ab 18.30 Uhr |
| 16. | Dorf- und Schülereiskirennen 2019 | Bärenhang | ab 12.00 Uhr |
| 18. | Pro Senectute; Älter werden – gesund und selbstständig leiben | Evang. Kirchgemeindehaus Heiden | 13.30-17.00 Uhr |
| 20. | BSG Vorderland; Schülerhandballturnier | Halle Wies, Heiden | |
| 25. | Pro Senectute; Spielen fürs Gedächtnis | Betreuungszentrum Heiden | 14.15 – 16.30 Uhr |
| 26. | Seniorenachmittag | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 27. | BSG Vorderland; Schülerhandballturnier | Halle Wies, Heiden | |

März 2019

- | | | | |
|------------|---|-------------------------------------|-------------------|
| 5. | Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 5. | Landfrauenverein Grub AR; Beschäftigungsnachmittag im Altersheim | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 6. | Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 6. | Einwohnerverein Grub AR; HV | Restaurant Hirschen | 19.30 Uhr |
| 8. | Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz | | ab 17.30 Uhr |
| 11. | Pro Senectute; Spielen fürs Gedächtnis | Betreuungszentrum Heiden | 14.15 – 16.30 Uhr |
| 12. | Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 15. | Inserateannahmeschluss Blickpunkt März 2019 | | |
| 16. | Skiliftstöbli Grub AR; Racletteplausch | | ab 18.30 Uhr |
| 17. | Gesamterneuerungswahlen 2019 | | |
| 20. | Landfrauenverein Grub AR; Kantonaltagung in Trogen | | |
| 25. | Kleider- und Schuhsammlung | | |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Nadine Germann
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: nadine.germann@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017
Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48
Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.
Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

«Es ist der Alkohol und nur der Alkohol allein, der an ihrer verzweifelten Lage schuld ist», rügt der Richter. «Ich danke Ihnen vielmals für Ihr Verständnis», murmelt der Angeklagte. «Sie sind der erste, der nicht mir die Schuld in die Schuhe schiebt.»

Im Manöver ist eine Brücke gesperrt. Sie trägt ein Schild mit der Aufschrift «Gesprengt!». Der Kommandant sieht völlig fassungslos, wie eine ganze Kompanie gemütlich über die Brücke marschiert. Der letzte Soldat hat ein Schild auf dem Rücken. Der Kommandant reisst den Feldstecher hoch und liest: «Wir schwimmen!»

Liebe Gruberinnen, liebe Gruber

Separate Kunststoffsammlung. Seit Anfang Jahr können im Spar Grub die Kuhbag-Säcke für die gemischten Kunststoffe gekauft und im eigens dafür aufgestellten roten Container entsorgt werden. Die Umwelt- und Naturschutzkommission ist sehr erfreut über das rege Interesse der Gruber Bevölkerung. Deshalb wird in der nächsten Zeit ein zweiter Container bereit stehen.

Leider müssen wir auch feststellen, dass nicht korrektes Material in diesen Container gelangt. Wir halten deshalb nochmals klar fest: In den roten Container dürfen nur fest verschlossene Kuhbag-Säcke mit gemischten Kunststoffen gemäss der Anleitung im Beiblatt zur Abfall-Info 2019 geworfen werden! Lose Kunststoffe und andere (schwarze) Säcke sind verboten und gelten als illegale Entsorgung! Der rote Container ist ein Gefäss für die Kuhbag-Säcke und keine Deponie für alle Arten von Abfall! Die Videoanlage ist scharf gestellt und fehlbare Entsorger müssen mit Konsequenzen rechnen.

Die separate Sammlung von gemischten Kunststoffen ist immer wieder ein Thema in der Tagespresse. Zum einen wird der Nutzen für die Umwelt in Frage gestellt. In der Tat ist eine gemischte Sammlung verschiedener Kunststoffe für die Wiederaufbereitung eine schwierige Aufgabe. Sortenreines Material wie PET kann viel effizienter recycelt werden. Deshalb gehören PET-Flaschen auch nicht in den Kuhbag. Oft ist es aber schwierig, die Art des Kunststoffes zu erkennen, da vielfach eine Verpackung aus mehreren Arten besteht. In den Grossverteilern Coop und Migros können Plastikflaschen für Milch, Hygienemittel und Waschmittel auch relativ sortenrein und damit gratis entsorgt werden. Im Kuhbag ist ein grösseres Spektrum an Kunststoffen möglich; deshalb muss der Inhalt zuerst sortiert werden, bevor der Verwertungsprozess beginnen kann.

Die Entwicklung rund um die Kunststoffentsorgung läuft auf Hochtouren und in kurzen Abständen werden immer wieder neue Modelle in der Presse publiziert. Das System Kuhbag ist ein in der Ostschweiz verbreitetes Modell für einen Schritt in Richtung mehr Wiederverwertung. Es ist sicher noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Der Ball liegt zur Zeit bei der Verpackungsindustrie, die daran ist, Verpackungen zu entwickeln, die nur aus einem Grundstoff bestehen und somit so hergestellt werden, dass sie problemlos recycelbar sind.

Beim Weg in eine effiziente und griffige Wiederverwertung von Kunststoffen sind wir noch lange nicht am Ziel, aber wir sind unterwegs! Möglichst ohne Verpackung einkaufen ist und bleibt die beste Lösung.

Editorial

Tobias Brülisauer
Gemeinderat

IMPRESSUM

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der
Regel in der letzten Woche im Monat.
54. Jahrgang, Nr. 639

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Nadine Germann, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindeganzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindeganzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDERAT

Gesamterneuerungswahlen 2019

Verzicht von Gruber Behördenmitgliedern auf eine Wiederwahl
Kantonsrätin Susanne Lutz, GPK Präsidentin Anja Schläpfer und GPK Mitglied Sibylle Rechsteiner haben dem Gemeinderat ihren Verzicht für das Antreten bei den Gesamterneuerungswahlen 2019 bekannt gegeben. Sie beenden ihre Behördentätigkeit am 31. Mai 2019.

Kantonsrätin Susanne Lutz wird nach 14-jähriger Parlamentstätigkeit aus dem Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden ausscheiden.

GPK Präsidentin Anja Schläpfer seit 2005 Mitglied GPK / GPK Präsidentin seit 2013 und Sibylle Rechsteiner, GPK Mitglied seit 2015 haben ihren Verzicht auf eine Wiederwahl bereits bekanntgegeben.

Der Gemeinderat dankt den verdienten Behördenmitgliedern für ihr langjähriges und engagiertes Wirken zum Wohle der Gemeinde Grub. In der verbleibenden Zeit bis Ende Mai 2019 wird es noch manche Gelegenheit geben, die zurücktretenden Behördenmitglieder zu verabschieden.

Neu zu besetzen gilt es weiter den 7. vakanten Sitz im Gemeinderat. Die übrigen Amtsinhaber/-innen stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Der erste Wahlgang der kommunalen Gesamterneuerungswahlen ist am 17. März 2019. Ein allfälliger 2. Wahlgang findet am 28. April 2019 statt.

Die öffentliche Wahlversammlung ist auf Donnerstag, 28. Februar 2019, 20.00 Uhr, im Restaurant Bären, Halten, angesetzt.

Im Anschluss an die öffentliche Wahlversammlung folgt eine Präsentation zum Überbauungsplan «Zentrum», welcher vom Gemeinderat an der Sitzung vom 15. Januar 2019 zuhanden der öffentlichen Auflage verabschiedet wurde.

Rücktrittsfrist aus Kommissionen / Delegationen

Die Rücktrittsfrist aus Kommissionen und Delegationen dauert noch bis am 31. März 2019.

Kirchengebäude Sanierung abgeschlossen

Der Gemeinderat freut sich, dass die Sanierungsarbeiten am Kirchengebäude abgeschlossen werden konnten. Die Sanierungsarbeiten beinhalteten die Fassadensanierung inkl. Turm und Turmspitze, Sanierung der Glockenklöppel, Turmuhren, Systemhauptuhr und Jalousien / Schallläden im Turm sowie diverse Sanierungsarbeiten im Innern der Kirche.

Für die Renovation der Kirche wurde ein Gesamtbetrag von Fr. 300'000.- veranschlagt. Mit den Vorbereitungsarbeiten, welche einen Betrag von Fr. 21'701.15 in Anspruch nahmen, wurde bereits im Jahr 2017 begonnen. Die eigentliche Sanierung der Kirche konnte im vergangenen Jahr in Angriff genommen und abgeschlossen werden. Erfreulicherweise konnte gegenüber dem budgetierten Betrag von Fr. 300'000.- ein Besserabschluss von total Fr. 16'606.50 ausgewiesen werden. Die Kosten für diese Sanierung werden hälftig von der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Grub-Eggersriet und der Gemeinde Grub getragen. Die Beträge der Denkmalpflege sind darin berücksichtigt.

Total der Kirchensanierung	Fr. 283'393.50
./ Anteil Kirchgemeinde 2017	Fr. 10'850.55
./ Anteil Kirchgemeinde 2018	Fr. 130'845.80
<i>Aufwand für die Gemeinde Grub AR</i>	<u>Fr. 141'697.15</u>

Im Investitionsprogramm veranschlagte Beträge

Voranschlag 2017	Fr. 10'000.00
Voranschlag 2018	Fr. 140'000.00
Total im Investitionsprogramm	Fr. 150'000.00
./ Aufwand der Sanierung	Fr. 141'697.15
<i>Besserabschluss für die Gemeinde</i>	<u>Fr. 8'302.85</u>

Der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung an der Februar-Sitzung genehmigt.

Neue iPads für die Schule

Im Rahmen der Erläuterung zum Voranschlag 2019 hat der Gemeinderat mitgeteilt, dass im Jahr 2019 alle Schüler/-innen von der 3. bis zu 6. Klasse mit neuen iPads WI-FI ausgestattet werden sollen.

Für diese Anschaffung wurde ein Betrag von Fr. 24'700.- budgetiert. Aufgrund der eingeholten Offerten, hat der Gemeinderat an seiner Februarsitzung beschlossen, den Auftrag für die Anschaffung der iPads (37 Stück) an die Firma Mac n'More GmbH, 9100 Herisau, zum Betrag von Fr. 21'604.20 zu vergeben.

Gemeindeviehschau 2018 Abrechnung

Seit einigen Jahren führen die Gemeinden Heiden und Grub AR ihre Gemeindeviehschauen gemeinsam durch. Seit 2016 werden die Gesamtkosten der Schau im Verhältnis der Einwohnerzahlen verteilt, die Prämien an die Landwirte werden entsprechend der Teilnehmer verrechnet. Für die Gemeinde Grub AR war im Voranschlag 2018 dafür ein Betrag von Fr. 3'000.- vorgesehen. Die Schlussabrechnung für Grub AR präsentiert sich wie folgt:

Anteil an Gesamtausgaben	Fr. 1'571.15
Senntum	Fr. 260.00
Prämien an Gruber Landwirte	Fr. 1'205.00
	<u>Fr. 3'036.15</u>
./ Anteil Kantonsbeitrag	Fr. 385.60
<i>Total Kosten Gemeinde Grub AR</i>	<u>Fr. 2'650.55</u>

Der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung, welche gegenüber dem Voranschlag einen Besserabschluss von Fr. 349.45 ausweist, an der Sitzung vom 12. Februar 2019 genehmigt.

Richtige Heckenpflege für mehr Vielfalt

Der Winter ist die Zeit der Heckenpflege. Die Pflege ist entscheidend für die Vielfalt und den Wert einer Hecke. Damit sich die Menschen und die Natur an einer vielfältigen Hecke freuen können, gibt es Bewirtschaftungsgrundsätze zu beachten. Viele verschiedene Straucharten, einzelne Bäume, ein zurückhaltender Schnitt und einen

geringen Eingriff der Flächen schaffen den grössten ökologischen Nutzen.

Hecken sind Lebensräume mit einem hohen ökologischen Wert. Insekten, Vögel und Kleinsäuger dienen diese Gehölze als Lebensraum. Hecken sind zudem wichtige Vernetzungselemente in der offenen Landschaft. Mit blühenden Wildkirschen und beerentragenden Holunder bieten Hecken auch für uns Menschen einen landschaftlichen Reiz und Köstlichkeiten für die Küche. In Hecken und Feldgehölzen wachsen unterschiedliche Sträucher und Bäume. Eine angepasste Pflege führt zu mehr Vielfalt, landschaftlich prägendere Gehölze und längerfristig weniger Arbeit. Als Merkspruch gilt: «unten dicht, oben licht».

Angrenzende Flächen extensiv nutzen

Hecken und Feldgehölze sind von Wiesen und Weiden umgeben. Im Garten reicht der Rasen an die Sträucher hin. Werden diese angrenzenden Flächen zurückhaltend und vielfältig genutzt, nennt man sie Krautsäume, die vielen Insekten und Reptilien als Futtergrundlage und Rückzugsort dienen. Asthaufen vom letzten Heckenchnitt oder offener Boden vom Gemüsegarten sind wichtige Strukturelemente für das Blütenangebot der Krautsäume. Hecken und Krautsäume bieten Lebensraum für Wiesel, Spitzmäuse, Schlupfwespen und Co. Diese Arten werden in der Landwirtschaft und im Garten als Nützlinge geschätzt. Sie tragen zu einem stabilen Ökosystem bei.

Hecken sind geschützte Lebensräume

Da Hecken, Feld- und Ufergehölze so einen hohen Wert haben, sind sie grundsätzlich geschützt. Als geschützte Lebensräume dürfen sie zwar sachgerecht gepflegt, jedoch nicht entfernt werden. Landwirtschaftliche Bewirtschafter haben die Möglichkeit, Hecken als Biodiversitätsförderflächen oder Landschaftselemente anzumelden.

Pflegegrundsätze Hecken

- Zeitpunkt Rückschnitt; zwischen November und März.
- Selektiv pflegen; schnell wachsende Sträucher wie Hasel oder Eschen auf den Stock setzen. Langsam wachsende Arten wie Geissblatt, Pfaffenhütchen,

ABSTIMMUNG

Abstimmungsvorlagen vom 17. März 2019

Gemeindeabstimmung

Gesamterneuerungs- und Ergänzungswahlen

1. ein Mitglied in den Kantonsrat
2. sechs Mitglieder in den Gemeinderat
3. Gemeindepräsident/-in (Mitglied und Vorsitz des Gemeinderates)
4. Gemeindeschreiber/-in
5. vier Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission
6. Präsident/-in der Geschäftsprüfungskommission (Mitglied und Vorsitz der Geschäftsprüfungskommission)

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 16. März 2019 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 17. März 2019 09.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimm- ausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Hinweis: Regelung für einen möglichen zweiten Wahlgang
(Artikel 39; Gesetz über politischen Rechte)

Wird das absolute Mehr im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet am 28. April 2019 ein zweiter Wahlgang statt, bei welchem das relative Mehr entscheidet; neue Wahlvorschläge sind zulässig.

Wer am zweiten Wahlgang teilnehmen will, hat dies nach dem ersten Wahlgang bis spätestens am Mittwoch, 20. März 2019, schriftlich der Gemeindekanzlei Grub, Dorf 60, 9035 Grub AR, mitzuteilen.

Stehen im zweiten Wahlgang gleich viele Kandidatinnen oder Kandidaten zur Wahl, wie Behördenmitglieder zu wählen sind, so gelten die zur Wahl stehenden Personen ohne Wahlakt als gewählt.

Schneeball, Holunder und Dornensträucher gezielt freistellen – nur in die Wiese überhängende Äste schneiden. Einzelne aufkommende Bäume wie Wildkirsche, Vogelbeere, Bergahorn stehen lassen. So nimmt die Artenvielfalt zu und der Pflegeaufwand ab.

- Abschnittsweise pflegen; Rückschnitt unterteilen. Faustregel: 20 bis 30 Meter am Stück, pro Jahr maximal ein Drittel der Hecke. Damit bleiben für die Tiere Rückzugsmöglichkeiten, und der landschaftliche Eingriff ist nicht zu stark. Weitere Auskunft und Beratung erteilt:

Karin Küng, Leiterin Fachstelle für Pflanzenschutz, Tel. 071 353 67 64, karin.kueng@ar.ch

Grub zählt Ende Januar 994 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzug:
Guerrini Bianca, Obere Hord 531

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:
Montag, 4. März 2019
 von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei.

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt März Freitag, 15. März 2019

ABSTIMMUNGSERGEBNISSE VOM 10. FEBRUAR 2019

Eidgenössische Volksabstimmung

	Ja	Nein
Volksinitiative «Zersiedelung stoppen - für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)»	98	161
Stimmbeteiligung: 36.8 %		

Protokoll über die Wahl des Regierungsrats

Gemeinde: 9035 Grub AR

Zahl der Wahlberechtigten	702
Zahl der Wählenden (eingelegte Wahlzettel)	210
Zahl der leeren Wahlzettel	0
Zahl der ungültigen Wahlzettel	4
Zahl der gültigen Wahlzettel	206

Die in Betracht fallenden Wahlzettel (gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:

Name/Vorname	Beruf/Amt	Wohnort	Stimmen
Signer Paul	Regierungsrat, Landammann	Herisau	197
Stricker Alfred	Regierungsrat	Stein	194
Biasotto Dölf	Regierungsrat	Urnäsch	196
Balmer Yves Noël	Marketingplaner mit eidg. FA	Herisau	197
Reutegger Hansueli	Fachmann Finanz- und Rechnungswesen	Schwellbrunn	191
Vereinzelte			16
Total der gültigen Kandidatenstimmen			991
Stimmbeteiligung: 29.9 %			

Protokoll über die Wahl des Landammanns

Gemeinde: 9035 Grub AR

Zahl der Wahlberechtigten	702
Zahl der Wählenden (eingelegte Wahlzettel)	215
Zahl der leeren Wahlzettel	9
Zahl der ungültigen Wahlzettel	7
Zahl der gültigen Wahlzettel	199

Die in Betracht fallenden Wahlzettel (gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:

Name/Vorname	Beruf/Amt	Wohnort	Stimmen
Stricker Alfred	Regierungsrat	Stein	188
Biasotto Dölf	Regierungsrat	Urnäsch	9
Reutegger Hansueli	Regierungsrat	Schwellbrunn	2
Total der gültigen Kandidatenstimmen			199
Stimmbeteiligung: 30.6 %			

Protokoll über die Wahl des Obergerichts

Gemeinde: 9035 Grub AR

Zahl der Wahlberechtigten	702
Zahl der Wählenden (eingelegte Wahlzettel)	201
Zahl der leeren Wahlzettel	1
Zahl der ungültigen Wahlzettel	5
Zahl der gültigen Wahlzettel	195

Die in Betracht fallenden Wahlzettel (gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:

Name/Vorname	Beruf/Amt	Wohnort	Stimmen
Rohner-Staubli Susanne	MLaw, Juristin/Sekundarlehrerin	Heiden	191
Graf-Beutler Ernst	Landwirt	Heiden	190
Zingg Ernst	lic. iur., Obergerichtspräsident	Gais	194
Kobler Walter	lic. iur., Obergerichtsvizepräsident	Heiden	194
Oberholzer Bernhard	lic. iur., Rechtsanwalt	Gais	194
Blaser Hanspeter	eidg. dipl. Versicherungsfachmann	Herisau	191
Plachel Samuel	M.A. HSG, Bankangestellter	Schwellbrunn	192
Fischer Hans-Peter	Sozialversicherungsexperte	Teufen	191
Louis Patrik	Dr. iur., stv. Leiter Rechtsdienst	Stein	194
Winiger Marc	Dr. iur., Mitarbeiter Tax Compliance	Teufen	192
Cadosch Autolitano Daniela	lic. iur., juristische Mitarbeiterin	Gais	193
Windisch Florian	Dr. iur., Dozent	Teufen	193
Gasser Aebischer Michèle	lic. iur., Rechtsanwältin	Teufen	193
Sieber Daniela	M.A. HSG, juristische Mitarbeiterin	Herisau	190
Breu Rolf	Metallbauer	Heiden	190
Schneider Markus	Arzt, Psychoonkologe	Teufen	191
Müller Meinrad	Steuerexperte	Niederteufen	191
Kläger Ralf	Jurist	Herisau	192
Vereinzelte			0
Total der gültigen Kandidatenstimmen			3456
Stimmbeteiligung: 28.6 %			

Gesucht werden Einwohnerinnen oder Einwohner für den

Kantonsrat (1 Sitz)

Gemeinderat (1 Sitz)

Geschäftsprüfungskommission (2 Sitze)

Für die Nachfolge per 1. Juni 2019 in den **Kantonsrat** (KR), den **Gemeinderat** (GR) und in die **Geschäftsprüfungskommission** (GPK) suchen wir geeignete Kandidatinnen und Kandidaten, die Freude an der Aufgabe eines öffentlichen Amtes verspüren und sich zugunsten der Einwohnerschaft und für das Gesamtwohl der Gemeinde Grub AR einsetzen möchten.

Wer eine solch interessante und verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen möchte melde sich bitte bei **Susanne Lutz, Hord 361, 9035 Grub AR, 071 891 29 41**
E-Mail: susanne.lutz@paus.ch

Zögern Sie nicht! Susanne Lutz erteilt Ihnen gerne nähere Auskunft über die Aufgaben dieser öffentlichen Ämter und beantwortet gerne Ihre Fragen.

Öffentliche Wahlversammlung

Zur Ermittlung von Wahlvorschlägen für die Ergänzungswahlen in den Kantonsrat (ein Mitglied), in den Gemeinderat (ein Mitglied) und die Geschäftsprüfungskommission (zwei Mitglieder) und des Präsidiums der Geschäftsprüfungskommission findet am

Donnerstag, 28. Februar 2019, 20.00 Uhr, im Gasthaus Bären, Halten

eine öffentliche Wahlversammlung statt.

Die Gruber Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind herzlich eingeladen, aktiv an dieser Wahlversammlung teilzunehmen. Bekunden Sie mit Ihrer Teilnahme das Interesse für die Zukunft unserer Gemeinde.

Im Anschluss an die öffentliche Wahlversammlung folgt eine Präsentation zum

Überbauungsplan Zentrum (Auflageverfahren vom 4. März 2019 bis 3. April 2019)

Die geplante Zentrumsüberbauung soll in erster Linie das Dorfzentrum unserer Gemeinde beleben, zeitgemässen Wohn- und Gewerberaum sowie Parkplätze schaffen.

Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker und Architekt Bruno Bottlang informieren über das zukunftsweisende Gesamtprojekt «Zentrumsüberbauung».

Die Gruber Hängebrücke über das Mattenbachtobel aus einer anderen Perspektive fotografiert von Hans Streuli.

ÜBERBAUUNGSPLAN ZENTRUM

Ausgangslage

Die Gemeinde Grub AR besitzt im westlichen Teil des Dorfkerns das Grundstück Nr. 62. Im rechtsgültigen Zonenplan ist es der Kernzone K zugeteilt und mit einer Ortsbildschutzzone überlagert. Es liegt zwischen der Alten Landstrasse und der Kantonsstrasse und hat eine Fläche von knapp 1'400 m².

Eine ortsbauliche Studie im Juli 2009 hat gezeigt, dass es aus einer Gesamtsicht sinnvoller ist, neue Gebäude an der Kantonsstrasse zu bauen und die heutige Wiese im nördlichen Teil als Wohnhof für die bestehenden Häuser weitgehend zu erhalten.

Der Gemeinde ist es gelungen, sich das Schlüsselgrundstück «Post» Grundstück Nr. 554 mit 758 m² zu sichern. Für den Kauf hat sie zusammen mit der Bischof Bau AG eine Einfache Gesellschaft gegründet. Die Bischof Bau AG hat sich verpflichtet, ihre Nachbarliegenschaft Grundstück Nr. 61 mit 217 m² bei einem Verkauf an einen In-

vestor ebenfalls einzubringen. Auf dieser Grundlage wurde das zukunftsweisende Gesamtprojekt «Zentrumsüberbauung» als Wohn-Gewerbe Haus mit Gewerbeflächen im Erdgeschoss, Wohnungen in den Obergeschossen und untenliegender Tiefgarage in Angriff genommen.

Ein Vorprojekt wurde im Jahr 2012 bereits dem Gemeinderat, den Anstössern und der Öffentlichkeit präsentiert. In der Folge wurden mit verschiedenen möglichen Investoren Gespräche geführt. Diese führten nicht zum gewünschten Ziel.

Deshalb änderte die Einfache Gesellschaft Zentrumsüberbauung Grub ihre Strategie und beschloss, selbst ein bewilligungsfähiges, marktaugliches Projekt zu entwickeln. Dieses soll schliesslich zum Verkauf für einen Investor öffentlich ausgeschrieben werden. Mit der Projekterarbeitung wurde die Atelier Bottlang AG, St. Gallen, beauftragt.

Das Projekt liegt nun nach einer gegenüber 2012 grundlegenden Überarbeitung vor. Die Bewilligungsfähigkeit ist mit Stellungnahmen der kantonalen Denkmalpflege, des kantonalen Tiefbauamtes und des Ortsplanungsbüros geprüft und bestätigt.

Das Projekt weicht in Bezug auf Höhe, Geschossigkeit, Gebäudelänge, Abstandsvorschriften und Dachgestaltung von der Regelbauweise ab. Für eine Erteilung der Baubewilligung wären Ausnahmegewilligungen notwendig.

Mit einem Sondernutzungsplan in Form eines Überbauungsplans möchte die Gemeinde einerseits die baurechtlichen Ausnahmen gewähren, vor allem aber möchte sie die Qualität des Projektes sicherstellen.

Projekt

Ortsbauliche Situation

Das historische Ortsbild von Grub ist geprägt von punktförmigen Häusern entlang der Alten Landstrasse. Die Kirche liegt ungefähr in der Mitte, präzise an der Kreuzung mit der

Festlegungen

	Perimeter
	Erschliessungsfläche
	Zu- / Wegfahrt Planungsgebiet
	Zu- und Wegfahrt Tiefgarage
	Richtungspunkte Fussweg öffentlich
	Treppenanlage
	Bereich für Besucherparkplätze
	Baubereiche Hauptbauten
	max. Anzahl Vollgeschosse
	max. Gebäudehöhe in m ü.M.
	max. Firsthöhe in m ü.M., mit Richtungsangabe
	Bereich für Balkone
	Dach- und Fassadenvorsprünge
	Umgrenzung Tiefgarage, projektiert
	Umgebungsfläche
	Baum bestehend / Baum neu
	Platz / Spielplatz öffentlich
	gedeckter Wartebereich, Bushaltestelle

Hinweise

	Bauteile und Anlagen, bestehend
	Bauteile und Anlagen, Abbruch
	Höhenlinien, bestehend
	Hauszugang
	Brunnen, bestehend
	Gestaltungselement Wasser, neu
	Wasserlauf, neu
	Referenzhöhe in m ü. M., projektiert
	Standort zentrale Kehrichtsammelstelle
	Anpassung Bushaltestelle gemäss separatem Projekt der Gemeinde

Verbindungsstrasse nach Grub SG. Mit dem Ausbau der gestreckt linearen Kantonsstrasse wurde die feingliedrige, der Topographie folgende Dorfstruktur negiert. So gibt es bis heute Häuser in unmittelbarer Nachbarschaft, welche sich wechselnd entweder an der alten oder an der neuen Strasse orientieren. Die Zentrumsüberbauung versucht hier basierend auf den Erkenntnissen der ortsbaulichen Studie die Situation zu klären.

Die heutige Wiese mit der prächtigen Linde und dem Brunnen soll freigehalten werden, quasi als gemeinsamer öffentlicher Garten und Vorbereich zu den südorientierten Wohnhäusern an der Alten Landstrasse. Die neuen Bauvolumen werden an der Kantonsstrasse konzentriert, zumal sie mit der vorgesehenen gewerblichen Nutzung eine gewisse Öffentlichkeit ausstrahlen und Publikumsverkehr generieren.

Die Zentrumsüberbauung besteht aus zwei unterschiedlich grossen Bauvolumen, welche sich in Lage, Stellung und Höhe an der Kantonsstrasse orientieren. Mit der Giebelständigkeit, dem volumetrischen Zusammenspiel mit dem Schulhaus sowie den flankierenden Massnahmen in der Strassenraumgestaltung möchten die Neubauten dem Dorfkern zu einer verstärkten Präsenz an der bisher vor allem als Durchfahrtsstrasse wahrgenommenen Kantonsstrasse verhelfen.

Architektur und Nutzung

Bei den zwei Neubauten handelt es sich um Wohn- und Gewerbebauten mit einer klassischen Aufteilung von Gewerbe- und Dienstleistungsnutzungen in den Erdgeschossen und Wohnungen in den Obergeschossen. Die Aufteilung und der Wohnungssplit sind im aktuellen Stand des Projekts wie folgt vorgesehen: 10 Wohnungen (1 x 2.5-Zi, 4 x 3.5-Zi, 5 x 4.5-Zi) und ca. 430 m² Gewerbefläche

Eine Option für das Erdgeschoss von Haus A ist die Nutzung als neue Gemeindekanzlei von Grub AR, für welche aber vorgängig eine Abstimmung nötig ist. Das erforderliche Raumprogramm ist den vorliegenden Baubereichen hinterlegt und die Funktionalität nachgewiesen. Mit dem Überbauungsplan wird jedoch kein Präjudiz für diese Nutzung geschaffen, sondern es werden nutzungsneutrale

Räume für Dienstleistung oder stilles Gewerbe ermöglicht. Ein aus planerischer Sicht durchaus wünschenswerter Umzug der Gemeindekanzlei vom Dorf 60 in den Neubau muss der Bevölkerung für eine Krediterteilung zum Entscheid vorgelegt werden.

Die Architektur der geplanten Zentrumsüberbauung unternimmt die anspruchsvolle Gratwanderung, Elemente der identitätsstiftenden traditionellen Architektur des Appenzeller Vorderlandes mit den Ansprüchen der heutigen Zeit zu vereinen.

Wichtige Elemente dabei sind:

- Holzbauweise
- «offene» Nord- und Südseite mit gestemtem Täfer, Betonung der Horizontalen, Geschoss- und Einteilungsstruktur ablesbar an Fassade, addierte Einzelfenster mit stehendem Format, keine Balkone, wenn Aussenraum, dann als Loggia, sichtbare Differenzierung des Sockelbereichs im Erdgeschoss (z. B. mit Naturstein, Kunststein, mineralischem Putz), Wetterschutz beim Eingang Haus A als eingezogene Nische
- Nordseite: Strukturierung des Sockels mit hinterliegender Tiefgarage mit Schalung, Oberfläche oder Fenster mit dem Ziel einer guten, gestalteten Wirkung für die gegenüberliegenden Häuser, unauffälliges, sehr gut in den

Sockel integriertes, geräuscharmes Garagentor, Balkongeländer aus der Fassade heraus materialisiert, keine Glasscheiben als Brüstung resp. Geländer

- «geschlossene» Seitenfassaden geschuppt oder geschindelt mit Lochfassade und Einzelfenstern, Ausbildung von angeschrägten Seitenschürzen, prägnante Zeichnung der Dachtraufe im Giebel mit Übergang in die Fassade, keine Zeichnung des Sockels, Wetterschutz beim Eingang Haus B mit Windfang respektive einem Vordach

Erschliessung und Parkierung

Das Planungsgebiet resp. die Tiefgarage wird für den motorisierten Individualverkehr MIV von Osten über die Alte Landstrasse erschlossen.

Zwischen den zwei Solitärbauten wird quer durch das Planungsgebiet eine neue öffentliche Fusswegverbindung in Richtung Nord-Süd realisiert. Diese erschliesst die Bauten untereinander sowie mit dem umliegenden Quartier. Die Höhendifferenz zwischen dem Erdgeschossniveau und der nördlichen Umgebungsfläche wird mit einer grosszügig angelegten Treppenanlage überbrückt, welche bei entsprechender Gestaltung auch zum Verweilen einlädt.

Die Bauten A und B werden direkt von der Tiefgarage aus erschlossen.

Die Hauszugänge sind südlich respektive westlich angeordnet und über die Erschliessungsfläche behindertengerecht erschlossen. Ebenfalls nahe der Hauszugänge sind jeweils Abstellplätze für das kurzzeitige Abstellen von Zweirädern vorgesehen. Langzeit-Abstellplätze für Zweiräder werden in der Tiefgarage angeboten.

Die Parkierung erfolgt unterirdisch in einer Tiefgarage. Im aktuellen Stand des Projekts sind in der Tiefgarage 19 Parkplätze für Bewohner und oberirdisch Parkplätze für Besucher nachgewiesen. Weiter schafft die Umwandlung eines Parkplatzes der südlich vis-à-vis gelegenen Schule in einen Behindertenparkplatz eine optimale Lösung, damit Besucher mit Beeinträchtigung die Zentrumsüberbauung ebenerdig erreichen können.

Freiraum

Die Neubebauung des Gebietes wird durch Zentrumsnähe, Ausrichtung an der Kantonsstrasse und Einpassung in die Hanglage geprägt. Auf der Nordseite sind die Neubauten eingebettet in eine Wiese, welche die Charakteristik der Landschaft aufnimmt. Mit der bestehenden Linde, dem bestehenden, quellwassergespiesenen Brunnen und den öffentlich zugänglichen, neu zu erstellenden Elementen (Platz mit Sitzgelegenheiten, Spielplatz, offene Wassergraben, Fusswegverbindung, grosszügig angelegte Treppe zwischen den Baubereichen A und B) wird die Wohnqualität angesprochen und die Verbindung zur Nachbarschaft hergestellt und gepflegt.

Auf der Südseite weitet sich der Strassenraum etwas aus, so dass ein kleiner Dorfplatz mit Bushaltestelle entsteht. Mit einer differenzierten Belagsgestaltung und mittels Wasserelement (beispielsweise einem Trinkbrunnen, Wassersäule als Speisung für eine Wasserrinne) wird sowohl ein öffentlicher Charakter als auch ein adäquates Hausumfeld für den Zugang der Häuser geschaffen.

Energie

Die Neubauten sollen auch energetisch vorbildlich geplant und betrieben werden. Konkret ist vorgesehen, dass die beiden Häuser an die direkt an der Liegenschaft vorbeiführende Leitung der Holzschnitzelfeuerung des Wärmeverbundes Weiherwies, angeschlossen werden.

Qualitätssicherung

Der Planungssperimeter liegt in einer kommunalen Ortsbildschutzzone. Das östlich angrenzende Pfarrhaus Parzelle Nr. 53 sowie Parzelle Nr. 58 und Parzelle Nr. 64 in unmittelbarer Nachbarschaft sind als Kulturobjekte geschützt. Die zur Beurteilung angefragte kantonale Denkmalpflege äussert sich zum Projekt wie folgt: Die beiden Volumen geben dem Dorf eine neue Mitte. Sie präsentieren sich als selbstbewusste, gut gegliederte und gestaltete Baukörper mit klaren Bezügen zur ortsbaulichen Situation und zur Ausserrhoder Baukultur. Die besondere Anforderung, sich sowohl gegen die Kantonsstrasse als auch gegen Norden zur alten Landstrasse schlüssig zu präsentieren, ist überzeugend erfüllt.

Überbauungsplan mit Sonderbauvorschriften

Das Gesetz über die Raumplanung und das Baurecht (Baugesetz) vom 12.5.2003 (Stand 1.1.2019) bildet die rechtliche Grundlage für den Sondernutzungsplan. Art.37 und Art.39 regeln Form und Inhalt des Überbauungsplanes mit Sonderbauvorschriften.

Der Überbauungsplan besteht aus einem Plan, den Beilageplänen, den Sonderbauvorschriften sowie einem Planungsbericht. Der Planungsbericht beschreibt das Projekt, zeigt die Ziele und die Schritte zur Realisierung des Überbauungsplans auf.

Die Bewilligungsfähigkeit des beschriebenen Projektes ist mit Stellungnahmen der kantonalen Denkmalpflege und des kantonalen Tiefbauamtes und des Ortsplanungsbüros abgeklärt und bestätigt.

Der Überbauungsplan regelt verbindlich, wo und wie gebaut und somit auch, wo nicht gebaut werden darf. Neben allgemeinen Bestimmungen, Regelungen zu Erschliessung und Parkierung, zur Überbauung und Gestaltung sowie zur Umgebung können zwei weitere Bestimmungen hervorgehoben werden:

Erschliessung öffentlicher Verkehr

Die Postautolinie Heiden-St.Gallen hält unmittelbar vor dem Haus, aktuell mit einem Halbstundentakt mit einzelnen Zusatzkursen in Stosszeiten. Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten zur Zentrumsüberbauung wird die Gemeinde Grub die Haltestelle neu gestalten und auf neue, verlängerte Busfahrzeuge und die behindertengerechte Gestaltung hin anpassen.

Energie

Es wird eine effiziente Energieversorgung und -nutzung verlangt, namentlich sind die Neubauten so zu erstellen und auszurüsten, dass höchstens 60 Prozent des zulässigen Wärmebedarfs für Heizung und Warmwasser mit nicht erneuerbarer Energie gedeckt wird.

Mehrwert gegenüber Regelbauweise

Der Sondernutzungsplan ermöglicht eine Überbauung mit ortsverträglichen Bauvolumen bei gleichzeitig hoher Wohn- und Siedlungsqualität wie im Richtplan vorgesehen und von über-

geordneter Gesetzgebung gefordert. Dank konzentrierter Positionierung der Baukörper entlang der Kantonsstrasse entstehen grosszügige zusammenhängende Freiflächen im Norden und Westen des Perimeters. Die neuen ortsbefugten Bauten fügen sich aufgrund ihrer Volumen, Fassadengestaltung und Dachform vorzüglich in die Landschaft und ins Ortsbild ein und

bilden einen guten Übergang zwischen den bestehenden Bauten entlang der Alten Landstrasse und den Bauten entlang der Kantonsstrasse.

Die Gewerberäume und Wohnungen zeichnen sich durch zeitgemässe Grundrisse und gute Belichtungsverhältnisse sowie eine gute Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr aus.

Begegnungsort für alle

Mit der Umgestaltung des Gruber Dorfkerns soll ein Begegnungsort für alle Generationen, für Jung und Alt entstehen.

Fazit

Die geplante Zentrumsbebauung soll in erster Linie das Dorfzentrum unserer Gemeinde beleben, zeitgemässen Wohn- und Gewerberaum sowie Parkplätze schaffen. Optimal mit dem Postauto erschlossen, bieten die Wohnungen für älter werdende Gruberinnen und Gruber eine attraktive Alternative zum Einfamilienhaus oder zur Wohnung im Grünen. Aber auch Junge können hier eine zeitgemässe Wohnung im Dorfzentrum finden und so in der Gemeinde Grub wohnen bleiben. Mit dem Überbauungsplan wird es möglich, Rechtsicherheit für die Anwohner zu schaffen, klare Rahmenbedingungen für die Ausschreibung an Anleger oder Investoren zu erhalten und ein Instrument für die Behörden zu schaffen, welches ihr erlaubt, die Qualität der Zentrumsbebauung mitzusteuern. Damit wir in ein paar Jahren sagen können: Grub – einfach schön.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Öffentliches Planaufstellungsverfahren

In Anwendung von Art. 46 des Gesetzes über die Raumplanung und das Baurecht (Baugesetz; abgekürzt BauG; bGS 721.1) hat der Gemeinderat Grub AR beschlossen, den

Überbauungsplan «Zentrum» (mit Sonderbauvorschriften)

betreffend Grundstücke Nr. 60, Nr. 61, Nr. 62 und Nr. 554, Dorf, Grundbuch Grub AR, öffentlich aufzulegen. Die Planunterlagen können vom 4. März 2019 bis 3. April 2019 auf der Gemeindekanzlei Grub AR eingesehen werden, bzw. als PDF-Datei von der Gemeinde-Homepage www.grub.ch herunter geladen werden.

Allfällige Einsprachen gegen den Überbauungsplan «Zentrum» sind innerhalb der Auflagefrist schriftlich und begründet dem Gemeinderat Grub AR einzureichen.

Nach Bereinigung allfälliger Einsprachen werden die Planunterlagen in Anwendung von Art. 49 BauG dem Regierungsrat bzw. dem Departement Bau und Volkswirtschaft zur Genehmigung unterbreitet. Nach Eintritt der Rechtskraft des Genehmigungsentscheides tritt der Überbauungsplan in Kraft.

Zur Einsprache ist legitimiert, wer durch den angefochtenen Gegenstand berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat (Art. 111 BauG).

9035 Grub AR, 22. Februar 2019

GEMEINDERAT GRUB AR

Öffentliche Orientierungsversammlung vom 28. Februar 2019

Im Anschluss an die öffentlichen Wahlversammlung vom Donnerstag, 28. Februar 2019, 20.00 Uhr, im Gasthaus Bären, Halten folgt eine Präsentation zum

Überbauungsplan Zentrum
(Auflageverfahren vom 4. März 2019 bis 3. April 2019)

Die geplante Zentrumsüberbauung soll in erster Linie das Dorfzentrum unserer Gemeinde beleben, zeitgemässen Wohn- und Gewerberaum sowie Parkplätze schaffen.

Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker und Architekt
Bruno Bottlang informieren über
das zukunftsweisende Gesamtprojekt
«Zentrumsüberbauung».

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten

(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten

(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild

(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt

(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen

(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen

(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen

(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen

(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG

Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:

- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Piko-Zell-Funkanlagen** < 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken** (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen** bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen** ausserhalb bewilligter Flächen < 20 Tage

• **Eigenreklamen**

(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung** im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**

bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen** < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen** (unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas** (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster** (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen** < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz** (von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48

Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html

Bestellung Gesetze:

verkauf.gesetze@bbl.admin.ch

Raumplanungsgesetz (RPG)

Raumplanungsverordnung (RPV)

Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch

Bestellung Gesetze:

bruno.schoenenberger@ar.ch

Baugesetz, Bauverordnung

Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei

Baureglement

Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche

Baugesuchsformular

Zusatzformulare

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden Samstag, 23. März 2019 von 8.30 bis 10.30 Uhr

Am Samstag, 23. März 2019 findet im Kursaal Heiden wiederum die beliebte Kinderartikelbörse statt.

Ob Badehosen, Shorts, Sonnenhut, Sandalen, Spielsachen oder andere Kinderartikel – es lohnt sich auf alle Fälle durch das saisonale, vielfältige und gut erhaltene Sortiment zu stöbern.

Die Annahme findet am Freitag, 22. März 2019 von 17.30 bis 19.30 Uhr statt. Um Artikel an der Börse verkaufen zu lassen, benötigen Sie eine Verkaufsnummer. Diese erhalten Sie solange Vorrat, jedoch bis spätestens Mittwoch, 20. März 2019.

Am Verkaufsmorgen ist das «Börsen-Kafi» geöffnet und bietet bei Kaffee & Gipfeli die Möglichkeit für eine gemütlichen Schwatz.

Im «Chinderhüeti-Dienst» gleich im Kursaal dürfen die kleinen Gäste die Wartezeit vertreiben.

Der Erlös der Kinderartikelbörse wird vollumfänglich an gemeinnützige Institutionen gespendet.

Dank vieler ehrenamtlichen Helferinnen ist es möglich diesen Anlass durchzuführen. Dafür werden alle Helferinnen einmal pro Jahr zu einem Essen eingeladen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Das Börsen-Team der Hädler Frauen

Auskunft: Nicole Naef, Telefon: 079 794 19 57
E-Mail: boerse@haedler-frauen.ch

Racletteplausch im Skiliftstöbli

Sa 16. März 2019, 18.30 Uhr

**Anmeldung bis spätestens Freitagmittag
an: 079 563 40 44 (Gabi Keller)**

Erfolgreiches Geschäftsjahr für die Raiffeisenbank Heiden

Die Raiffeisenbank Heiden erwirtschaftet im Geschäftsjahr 2018 ein sehr gutes Ergebnis und setzt das Wachstum ihrer Kundenausleihungen und Kundeneinlagen weiter fort. Durch die moderate Kostenentwicklung (+0.5 Prozent) und die stabile Risikosituation resultiert ein Jahresgewinn von 480'543 Franken.

Die Raiffeisenbank Heiden baut ihre Kundenausleihungen auch im bewegten Jahr 2018 weiter aus. Die Hypothekarforderungen stiegen um 4.84 Prozent auf 696.8 Millionen Franken. Damit behauptet die Raiffeisenbank erfolgreich ihre traditionell starke Position im Hypothekergeschäft. Dank einer sorgfältigen Risiko- und Bonitätsprüfung konnte die sehr hohe Qualität des Portfolios sichergestellt werden. Die Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren im Verhältnis zu den Kundenausleihungen mit 0.04 Prozent sehr tief.

Zufluss an Kundeneinlagen

Die Zunahme der Verpflichtungen aus Kundeneinlagen um 0.94 Prozent widerspiegelt das Vertrauen der Kundinnen und Kunden in die Raiffeisenbank Heiden.

Erträge wachsen weiter

Die Ertragsseite entwickelte sich im Berichtsjahr 2018 äusserst erfreulich. Der Geschäftsertrag ist um 1.03 Prozent gestiegen, wobei das Zinsengeschäft weiterhin wichtigster Ertragspfeiler der Raiffeisenbank Heiden ist. Der Brutto-Erfolg daraus erhöhte sich 1.51 Prozent. Nach Berücksichtigung von Wertberichtigungen erreichte der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft 8.69 Millionen Franken. Aufgrund höherer Transaktionsvolumen nahm der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft 2018 um 5.36 Prozent auf 1.1 Mio. Franken zu. Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft lag mit 0.5 Mio. Franken (-13.69 Prozent) tiefer als im Vorjahr.

Moderate Kostenentwicklung

Nur ein leichter Anstieg um 0.52 Prozent ist im Geschäftsaufwand über total 5.62 Mio. zu verzeichnen. Die Cost-Income-Ratio liegt mit 52.59 Prozent weiterhin auf einem guten Niveau.

Ausgezeichnetes Jahresergebnis und starkes Eigenkapital

Dank der positiven Ertragslage weist die Raiffeisenbank Heiden im Berichtsjahr einen Jahresgewinn von 480'542 Franken (+0.22 Prozent) aus. Mit dem erwirtschafteten Gewinn kann die Kapitalausstattung weiter gestärkt werden: 3.7 Mio. Franken werden dem Eigenkapital zugewiesen.

Einladung der Mitglieder

Die diesjährige Generalversammlung findet am 5. April 2019 parallel an den Standorten Heiden, Grub SG und Speicher statt.

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneerräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen. Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:

Schneestangen Fr. 16.60 / Stk. sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk. schwarz

Stahl-Einschlageisen Fr. 25.50 / Stk. Für Schneestangen mit Imbus-schraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten!

Hast du Lust auf...

...coole Brass-Melodien und tolle neue Musik-Freunde? Dann bist du bei der Jugendmusik BrassWave (ehemals Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG) genau richtig!

In Zusammenarbeit mit unseren Stammvereinen, der MG Grub AR, MG Eggersriet, BM Grub SG und BM Untereggen, ermöglichen wir das Zusammenspiel in einer BrassBand-Formation.

Folgende Instrumente können gelernt werden: Cornet, Es-Horn, Bariton, Euphonium, Posaune und Schlagzeug. Wenn du wissen möchtest, wie die Instrumente tönen, komm doch an einer Probe vorbei (jeweils montags, 18.30 Uhr im Gruberhof, Grub SG) oder an unser Showkonzert am 27. April, ebenfalls im Gruberhof.

Weitere Auskünfte erteilt dir unser Dirigent Livio Camichel (info@brasswave.ch, 079 793 28 76) gerne.

Wir freuen uns auf dich!

Unser Ausbildungskonzept:

Einzelunterricht
 ♦ bei einem Musiklehrer der MSAV
 ♦ ab 1. Klasse möglich

Erstes Zusammenspiel in der Miniband
 ♦ nach ca. einem Jahr
 ♦ weiterhin Einzelunterricht

Übertritt in die Jugendmusik BrassWave
 ♦ nach ca. 2 Jahren
 ♦ weiterhin Einzelunterricht

Übertritt in den Stammverein je nach Wohnort
 ♦ nach individueller Absprache

Mitgliedschaft in der Jugendmusik BrassWave, Rabatt auf die Einzelunterrichts-Kosten

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Poststrasse 1
 9410 Heiden
 Tel. 071 891 15 12
 info@biblioheiden.ch
 www.biblioheiden.ch

Sabine Gisela Trautmann erzählt und liest in der Bibliothek Heiden

Am Montag, 25. März 2019, ist Sabine Gisela Trautmann zu Gast in der Bibliothek Heiden. Die Autorin ist in Heiden aufgewachsen und wird uns über ihre Erfahrungen am Anfang ihrer Autorenlaufbahn erzählen. Sabine Gisela Trautmann begann bereits im Kindesalter zu schreiben, erstellte als kleines Mädchen eigene Bilderbücher und war immer schon von Königshäusern und Geschichten mit historischem Hintergrund fasziniert.

Kein Wunder also, ist der erste Roman «Weit wie der Horizont» denn auch eine Liebesgeschichte vor historischem Hintergrund. Hauptprotagonistin ist die einfache Hofdame Elaine, die im Dienste einer Prinzessin steht. Mittlerweile ist bereits die Fortsetzung des Romans unter dem Titel «Ruhelos wie der Wind» erschienen. Sabine Gisela Trautmann wird an diesem Abend auch aus ihren Büchern vorlesen und Fragen beantworten.

Die Veranstaltung findet im Anschluss an die Hauptversammlung des Bibliotheksvereins statt. Die Lesung beginnt um 20 Uhr, ist öffentlich und kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Miriam Hauschildt

Anmeldung für den Musikunterricht

Name: Vorname:

Adresse:

Geburtsdatum: Telefonnr. der Eltern:

E-Mail der Eltern:

Ich möchte folgendes Instrument lernen:

- Cornet
- Es-Horn
- Bariton
- Euphonium
- Posaune
- Schlagzeug

Bisher besuchter Musikunterricht:

Datum:

Unterschrift des Kindes: Unterschrift der Eltern:

Diese Anmeldung bitte bis Ende April an:

Livio Camichel, St. Gallerstr. 6, 9034 Eggersriet
 info@brasswave.ch, 079 793 28 76

MALER FAH..

10% Winterrabatt

Maler Faeh • Im Ried 26, 9034 Eggersriet • Ebni 29, 9035 Grub AR • W maler-faeh.ch • M 077 437 30 47

bischof
Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

**Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22**

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

ZEWO
Zertifiziert
CERTIFIZIERT

www.ar.ch/beratung

Ausserrhoder Beratungsangebote im Überblick

Appenzell Ausserrhoden

APPENZELER ECHO
22. April 2019 | Ostermontag um 12.00 Uhr

Appenzeller Echo mit Joseph Rempfler, Geige und Walter Neff, Bass mit Gastmusikerin Andrea Kind am Hackbrett. Feines Ostermittagsmenue in schönster Atmosphäre. Wir kochen mit Liebe. Danke für Ihre Reservation. Konzert und Essen Fr. 75.–

HAUS ZUR STICKEREI
Brigitte Bänziger Kern
Unterrechstein 8
9410 Heiden AR
www.hauszurstickerei.ch
info@hauszurstickerei.ch
Telefon 076 741 24 76

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

Infoanlass «Treffpunkt Tischgemeinschaft»

Ein feines Essen macht vor allem dann richtig Freude, wenn man es zusammen mit anderen geniessen kann. Essen und Geniessen in Gesellschaft ermöglicht spannende Begegnungen und schenkt Zufriedenheit.

Am Anlass «Treffpunkt Tischgemeinschaft» vom Montag, 4. März 2019 im Betreuungszentrum Heiden erfahren Sie mehr über verschiedene, bereits bestehende Angebote für Mittagstische und Kochgruppen in Heiden. Zudem wird die Tavolata-Idee des Migros-Kulturprozents vorgestellt: Haben Sie Lust und Interesse, in einer kleinen Tischrunde regelmässig mit anderen Menschen zu kochen und zu essen? Dann kann vielleicht bald eine Tavolata in Vorderland entstehen. Der Anlass wird mit einem Austausch bei Kaffee und Kuchen abgerundet. Wir freuen uns auf Sie!

Es laden ein: Kantonales Aktionsprogramm «Zwäg is Alter» und Migros-Kulturprozent.

**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

Daten: Montag 4. März 2019
Zeit: 14.15 bis 16.30 Uhr
Ort: Betreuungszentrum,
Gerbestr. 3, Heiden
Kosten: keine
Gastgeberinnen:
Silvia Hablützel, Zwäg is Alter
Nathalie Brägger,
Migros-Kulturprozent

Anmeldung: info@ar.prosenectute.ch
oder Telefon 071 353 50 30

Appenzellerland über dem Bodensee

News aus dem AüB

Die neuen Freiwilligen – Die Zukunft zivilgesellschaftlicher Partizipation

Vereine, gemeinnützige Organisationen und informelle Netzwerke sind Pfeiler unserer Gesellschaft. Sie sind für das Funktionieren der Schweiz unverzichtbar. Das wissen wir. Und wir wissen auch, dass viele Vereine und auch Gemeinden sich schwer tun, Freiwillige zu finden. Wie ist dieser Trend zu verstehen? Das Gottlieb Duttweiler hat im Auftrag von Migros-Kulturprozent untersucht, wie es um das freiwillige Engagement in der Schweiz steht. Die Studie zeigt, dass viele Menschen sich auch künftig engagieren wollen. Allerdings müssen wir umdenken.

Die Studie bestätigt zwar, was wir in Gemeinden und Vereinen unserer Region erkennen und zu hören bekommen: Die Bereitschaft, sich langfristig und in formellen Strukturen wie Vereinen freiwillig zu engagieren nimmt ab. Daraus jedoch zu schliessen, dass die Schweizerinnen und Schweizer generell keine Freiwilligenarbeit mehr

leisten wollen, wäre falsch. Die Bedürfnisse und Möglichkeiten haben sich verändert. Wenn wir weiterhin das grosse Potential der Gesellschaft aktivieren wollen, müssen wir umdenken. Die Studie zeigt, dass sich Menschen engagieren, weil sie etwas Sinnvolles tun möchten. Wer sich engagieren will, möchte

1. sich schnell und projektbezogen einsetzen;
2. nicht nur Gratis-Arbeit leisten, sondern mitdenken und mitbestimmen;
3. Projekte auf Augenhöhe mitentwickeln.

Wissen, wo und wofür ich mich einsetzen kann

Voraussetzung für jedes zivilgesellschaftliche Engagement ist, dass ich überhaupt weiss, wo und wofür ich mich einsetzen könnte. Digitale Plattformen spielen dabei für Austausch und Vernetzung eine immer grössere Rolle. Gerade das wollten wir durch eine regionale AüB-Plattform aufgrei-

fen. Das Projekt kann derzeit leider aus technischen und finanziellen Gründen nicht realisiert werden. Wir bleiben jedoch dran. In der Zwischenzeit können die gemeindeeigenen Webseiten dafür genutzt werden. Auch Benevol (www.benevol-jobs.ch) ist als Vermittlungsplattform für freiwilliges Engagement etabliert.

Von Freiwilligenarbeit zu Beteiligung

Die Trennung zwischen Helfenden und Hilfsbedürftigen hebt sich bei der neuen Freiwilligkeit auf. Probleme gemeinsam anzugehen, statt vorgegebene Aufgaben abzuarbeiten, das steht im Vordergrund. Denn die neuen Freiwilligen sind partizipativ und potenzialorientiert. Das gilt es bei der Zusammenarbeit mit Freiwilligen zu berücksichtigen, sei es in der Politik, in Sportvereinen oder in der Kultur. Die Studie empfiehlt daher, nicht mehr von Freiwilligenarbeit, sondern von Partizipation (also Beteiligung) zu sprechen.

Die Studie des Gottlieb Duttweiler Institut steht gratis zum Download zur Verfügung. Der Link befindet sich auf unserer Webseite: www.aueb.ch.

Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)

Die Region Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereg.

Der Verein AüB versteht sich als regionale Standortförderung. Er trägt zu guten Rahmenbedingungen für das Leben und Arbeiten in der Region bei und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee,
Schwendistrasse 3, 9410 Heiden
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser,
Tel. 079 413 58 24,
E-Mail: katja.breitenmoser@aueb.ch

www.aueb.ch

Liken Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/aueb.ch

Appenzellerische
ÄRZTESGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

Wir Tiere sind keine Geschenkartikel!

Denn wir sind weder ein Spielzeug noch ein „Umtauschobjekt“ noch soll man uns bei Nichtgefallen, Überforderung oder Unerwünschtheit einfach entsorgen.

Wenn Sie etwas „tierisch Gutes“ machen wollen, unterstützen Sie uns mit einer Spende und/oder Mitgliedschaft.

Besten Dank im Namen
aller Tiere

www.tierschutz-ar.ch, tierschutz.ar-vorderland@bluewin.ch, Postcheck-Konto 90-6885-9

**Inserate-Annahmeschluss:
Freitag, 15. März 2019**

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet
Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland

Karin Seitz-Bischofberger,
E-Mail: karinseitz@gmx.ch
E-Mail: karin.seitz@projuventute-ar.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 14.00 bis 16.00 ohne Anmeldung

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

KURATLI ✓
Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12 9100 Herisau Telefon 071 351 18 90
Oberstofel 9127 St.Peterzell Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte für Immobilien des Hauseigentümerverbandes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen / Verwaltungen / Abarzellierungen

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten!

Weiherwies
wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR
Wann täglich
Preis 12.– Franken pro Person
Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 • 9008 St.Gallen
071 244 80 30 • www.kafi.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

März '19 Rosental. Das Kino.

Fr	1.3.	18:30	<i>Sprachencafé: Italienisch</i>	Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	1.3.	20:15	<i>The Favourite</i>		14/12	D
Sa	2.3.	17:15	<i>Zwingli</i>		12/10	dialekt
Sa	2.3.	20:15	<i>Bohemian Rhapsody</i>		12/10	E/d
So	3.3.	15:00	<i>Mia und der weisse Löwe</i>		6/4	D
So	3.3.	19:30	<i>Green Book – Eine besondere Freundschaft</i>		12/10	D
Di	5.3.	14:15	<i>Nachmittagskino: Ailo – Das kleine Rentier</i>		6/4	D
Di	5.3.	19:30	<i>The Wife</i>		12/10	D
Do	7.3.	19:30	<i>Zwingli</i>		12/10	dialekt
Fr	8.3.	20:15	<i>Green Book – Eine besondere Freundschaft</i>		12/10	D
Sa	9.3.	17:15	<i>Being with Animals</i>		12/10	OV/d
Sa	9.3.	20:15	<i>Can You Ever Forgive Me?</i>		12/10	D
So	10.3.	15:00	<i>Minuscule – Abenteuer in der Karibik</i>		6/4	D
So	10.3.	19:00	<i>Awake2Paradise</i> mit Regisseurin Catharina Roland			D
Di	12.3.	19:30	<i>Ein Gauner & Gentleman</i>		6/4	D
Mi	13.3.	20:15	<i>Cinéclub: Western</i>		16/16	OV/d
Do	14.3.	19:30	<i>Männerreigen</i> mit Regisseur Kuno Bont		8/6	dialekt
Fr	15.3.	20:15	<i>On the Basis of Sex – Die Berufung</i>		8/6	D
Sa	16.3.	17:15	<i>Can You Ever Forgive Me?</i>		12/10	D
Sa	16.3.	20:15	<i>Vice: Der zweite Mann</i>		14/12	D
So	17.3.	15:00	<i>Ostwind 4 – Aris Ankunft</i>		6/4	D
So	17.3.	19:30	<i>Ein Gauner & Gentleman</i>		6/4	D
Di	19.3.	19:30	<i>Vice: Der zweite Mann</i>		14/12	D
Do	21.3.	19:30	<i>Can You Ever Forgive Me?</i>		12/10	D
Fr	22.3.	20:15	<i>Zwingli</i>		12/10	dialekt
Sa	23.3.	17:15	<i>Ailo – Das kleine Rentier</i>		6/4	D
Sa	23.3.	20:15	<i>Astrid</i>		12/10	Sw/d
So	24.3.	15:00	<i>Minuscule – Abenteuer in der Karibik</i>		6/4	D
So	24.3.	19:00	<i>Immer und ewig</i> mit Regisseurin Fanny Bräuning		6/4	dialekt
Di	26.3.	19:30	<i>On the Basis of Sex – Die Berufung</i>		8/6	D
Do	28.3.	19:30	<i>Filmhit</i>			
Fr	29.3.	19:00	<i>Kurzfilmfest Cinéclub</i>			
Sa	30.3.	17:15	<i>Ein Gauner & Gentleman</i>		6/4	D
Sa	30.3.	20:15	<i>Vice: Der zweite Mann</i>		14/12	D
So	31.3.	15:00	<i>Ostwind 4 – Aris Ankunft</i>		6/4	D
So	31.3.	19:30	<i>On the Basis of Sex – Die Berufung</i>		8/6	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Wenn nicht jetzt wann dann?

Schneeweiss
Silberglanz
Eisblau

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Spezialveranstaltungen im Monat März im Kino Rosental, Heiden

Sonntag, 10. März 2019, 19.00 Uhr

Awake2Paradise – ein Reiseführer ins Leben

Wir befinden uns an einem Punkt in unserer Evolution, an dem unser Handeln über unser Überleben und das unzähliger Spezies entscheidet. Was aber ist die grundlegende Ursache für unseren Zerstörungsdrang gegenüber uns selbst, anderen Lebewesen und der Erde? Und – ist es zu spät – oder haben wir noch eine Chance das Paradies auf Erden zu leben? Mit diesen Fragen im Gepäck macht sich C. Roland auf eine neue, transformierende Reise, um Wissenschaftler, Coaches und Visionäre zu befragen, wie wir wieder in Balance kommen können.

Die Regisseurin Catharina Roland wird den Film persönlich begleiten.

Donnerstag, 14. März 2019,
19.30 Uhr

Männerreigen – der neueste Film von Kuno Bont

*Ein Film über die Röllelibutzen
Altstätten und ihren Fasnachts-
brauch*

Nach Gesprächen der Röllelibutzen mit dem Rheintaler Filmemacher Kuno Bont («Die Rheinholzer») ist ein Filmprojekt zustande gekommen, welches die Röllelibutzen während beinahe vier Jahren mit der Kamera begleitete. Kuno Bont erarbeitete das Konzept für den Film, führte Regie und seine Tukan Film Productions mit Studio in Oberriet haben den Film produziert.

«Männerreigen» konzentriert sich auf die Gegenwart des Butzenbrauchtums und geht der Frage nach, wie viel vom einstigen Butzengeist das Brauchtum der Röllelibutzen heute noch prägt und wie dieser Butzengeist in der heutigen Zeit überlebt.

*Regisseur Kuno Bont wird für
Fragen zur Verfügung stehen.*

Sonntag, 24. März 2019, 19.00 Uhr

Immer und ewig

Ein altes Liebespaar startet von Basel aus eine Reise kreuz und quer durch Südeuropa. Am Steuer des Campers sitzt Niggi, leidenschaftlicher Fotograf und Tüftler, neben ihm Annette, seine vom Hals halsabwärts gelähmte Frau. Seit 20 Jahren ist sie rund um die Uhr auf Hilfe und Pflege angewiesen. Sie deswegen in einem Heim unterzubringen, wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Wie schafft es das einst junge, wilde Paar seit so langer Zeit, allen Einschränkungen zum Trotz, immer wieder neu aufzubrechen, während gleichzeitig die Krankheit immer weitere Bereiche ihres Lebens erobert?

Die Tochter der beiden, Filmemacherin Fanny Bräuning, begleitet ihre Eltern auf der Reise und macht sich voller Neugier und Staunen auf die Suche nach Antworten. Ihr Film macht Mut und ist eine hinreissende Hommage ans Leben.

Die Regisseurin Fanny Bräuning wird den Film persönlich begleiten.

**Nachmittagskino
im Kino Rosental, Heiden**

Seit dem vergangenen Herbst zeigt sich das Kinomol-Programm in neuer Form. Stets am ersten Dienstag des Monats wird ein aktueller Film gezeigt. Beginn ist jeweils um 14.15 Uhr; in der Pause kann man sich bei Kuchen und Kaffee in der Bar verwöhnen lassen.

Haben sie den Zwingli- Film noch nicht gesehen? Er wird am 2. April nachmittags in unserem Kino Rosental gezeigt für all jene, die ihn bisher verpasst haben oder die einfach gerne zur Tageszeit das Kino besuchen.

Vorerst im kommenden Monat, nämlich am Dienstag, den 5. März, begeben wir uns gemeinsam auf eine Reise in den hohen Norden: «Ailo, das kleine Rentier» heisst der Film, der durch wunderschöne Naturaufnahmen und spannende Tiergeschichten zu begeistern vermag.

Erika Graf

*Öffentliche
Wahlversammlung
Donnerstag, 28. Februar 2019
20.00 Uhr
Restaurant Bären, Halten*

**Cinéclub
Rosental**

**Der Cinéclub macht's kurz:
«Sönd willkommen» am Frühlingsfest**

Der Cinéclub Rosental lädt am Freitag, 29. März, ab 19 Uhr, zu einem Frühlingsfest und widmet es dem Kurzfilm. Bei freiem Eintritt werden im Kino Rosental in Heiden wiederholt zwei Programme mit kurzen Filmen präsentiert.

Ein Block ist Schweizer Animationsfilmen gewidmet, der zweite Block zeigt ausgewählte internationale Produktionen. Die zwei unterhaltsamen Programme von rund 40 Minuten, die je dreimal gezeigt werden, kann man sich frei nach Lust und Laune ansehen. Zudem möchte der Cinéclub einen Ostschweizer Jungfilmer als Überraschungsgast begrüssen. Dazwischen bleibt genug Zeit für Begegnungen und Gespräche. Selbstverständlich ist für das leibliche Wohl gesorgt. Die Rosenbar ist offen und die beliebten «Tüüfner Curry Queens» werden mit ihren Gerichten den kulinarischen Genuss zum Filmspass anbieten.

**Freitag, 29. März, ab 19 Uhr, freier Eintritt
und Welcome Drink, Kino Rosental Heiden**

Vorstand Cinéclub Rosental

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

KOPF HOCH, HERR SCHÜÜCH!

Situative Schuldgefühle, aufgezeichnet von Hans Moser
in der Publikation «Kopf hoch, Herr Schüüch!»
erschieden im Nebelspalter-Verlag Rorschach im Jahr 1987.

Ein Versicherungsagent hat angeläutet: Er würde gerne an einem Abend dieser Woche vorbeikommen. Herr Schüüch hat geantwortet, er sei leider abends während der ganzen Woche abwesend.
Hier sehen wir Herrn Schüüch am dritten Abend, als er sich überlegt, ob es nicht vielleicht doch gescheiter gewesen wäre, irgendeine kleine Versicherung abzuschliessen, statt nun gezwungen zu sein, jeden Abend der Woche in einem Café abzuhooken.

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG

Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
info@dorfgarage-heiden.ch

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2019

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
640	Freitag, 15.03.2019	Freitag, 29.03.2019
641	Freitag, 12.04.2019	Freitag, 26.04.2019
642	Freitag, 17.05.2019	Freitag, 31.05.2019
643	Freitag, 14.06.2019	Freitag, 28.06.2019
644	Freitag, 12.07.2019	Freitag, 26.07.2019
645	Freitag, 16.08.2019	Freitag, 30.08.2019
646	Freitag, 13.09.2019	Freitag, 27.09.2019
647	Freitag, 11.10.2019	Freitag, 25.10.2019
648	Freitag, 15.11.2019	Freitag, 29.11.2019
649	Freitag, 06.12.2019	Freitag, 20.12.2019

**Die Inserate
im Blickpunkt werden
beachtet!**

*Inserate und Texte
bitte senden an
Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch*

**Inserate-Annahmeschluss:
Freitag, 15. März 2019**

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

JEDERZEIT GRATIS HÖRTEST IM WERT VON CHF 80.-

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Jugendmusik Heiden: Lueg doch ine!

Am Samstag, 9. März 2019 findet im Schulhaus Wies in Heiden von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr die jährliche Instrumentenvorstellung der Jugendmusik Heiden statt. Du und deine Eltern sind herzlich eingeladen, uns zu besuchen und sämtliche Instrumente auszuprobieren.

Do möst mer Musig machä

Die Jugendmusik Heiden bildet seit mehr als fünf Jahrzehnten Jugendliche auf sämtlichen Blasinstrumenten, dem Schlagzeug und der Trommel aus. Welcher Klang welches Blasinstrument hat und wie beispielsweise die Schlegelhaltung bei der Trommel funktioniert, zeigen dir gerne unsere Ausbilder. Um 14.00 Uhr stellen wir alle Instrumente im Singsaal vor. Anschliessend kannst du unsere Instrumente im ganzen Schulhaus selber ausprobieren.

Meh as gad Musig

In der Jugendmusik Heiden erhältst du nicht nur eine Einzelausbildung. Auch das Vereinsleben und das Zusammenspiel in der Formation sind uns wichtig. Informationen zur Jugendmusik Heiden findest du auch auf www.j-m-h.ch.

Wir freuen uns, dir unsere Instrumente und unser Verein näherbringen zu dürfen. Lueg doch ine!

Korps und Tambouren an den Abendunterhaltungen 2018

Einladung zum internationalen Frauentag des Kantons AR Verleihung des «Prix Zora» an fünf aussergewöhnliche Frauen aus Ausserrhoden

Die Frauenzentrale AR ist ein unabhängiger Frauendachverband mit rund 400 Einzel- und 38 Kollektivmitgliedern. Wir engagieren uns im gesellschaftlichen und politischen Bereich und ermutigen die Frauen sich in der Öffentlichkeit zu engagieren. Wir setzen uns für die Chancengleichheit ein, vernetzen die Frauen in unserem Kanton und unterstützen Anliegen von Frauen in Familie, Bildung, Beruf und Politik.

Nachdem engagierte Frauen aus Heiden während 16 Jahren den internationalen Frauentag im Kanton AR organisiert und durchgeführt haben, konnten im 2017 keine Nachfolgerinnen gefunden werden. Aus diesem Grund hat die Frauenzentrale AR, nachdem ein öffentliches Brainstorming zur Konzipierung stattgefunden hat, ein neues Konzept erarbeitet.

Im Dezember 2018 wurde in verschiedenen Restaurants und Lokalen im Kanton mit dreieckigen «Prix Zora» Bierdeckeln auf die Preisverleihung aufmerksam gemacht. Vorschläge für Frauen, die im vergangenen Jahr durch ihr Wirken aufgefallen sind, konnten von der ganzen Bevölkerung bis Ende Jahr der Frauenzentrale gemeldet werden.

Die Appenzeller Zeitung berichtete am 5. Dezember 2018 darüber. Von den eingegangenen Vorschlägen nominierte der Vorstand der Frauenzentrale AR in der Januarsitzung die Preisträgerinnen vom Jahr 2018.

Am Freitag, 8. März 2019 – dem internationalen Tag der Frau – feiern wir zusammen mit hoffentlich ganz vielen Frauen aus unserem Kanton ab 19.15 Uhr auf der Waldegg in Teufen. Wir feiern uns Frauen und zusätzlich die fünf Preisträgerinnen. Alle Frauen sind herzlich eingeladen mit dabei zu sein. Die Veranstaltung ist kostenlos, das gemeinsame Nachtessen wird von jeder Teilnehmerin selbst bezahlt. Vorgängig findet ein fakultativer rund einstündiger Fussmarsch vom Bahnhof Teufen hoch zur Waldegg statt. Auch ein Shuttlebus steht zur Verfügung. Im Anschluss an das Essen findet eine moderierte Gesprächsrunde mit den Preisträgerinnen des «Prix Zora» statt.

Weitere Details und die Anmeldung entnehmen Sie der Homepage www.frauenzentrale-ar.ch.

Wir freuen wir uns auf einen Abend mit vielen verschiedenen Frauen in Festaune!

Für den Vorstand der Frauenzentrale Fabienne Duelli, Geschäftsstelle info@frauenzentrale-ar.ch

BLICKPUNKT-BILDER DES MONATS

Der Winterdienst war in Grub AR Tag und Nacht im Einsatz und leistete ganze Arbeit; eingesandt von Fritz Keller.

Auf dem Lachenweg by night am 5. Februar 2019 um 21.00 Uhr; eingesandt von Jasmine Cummings.

← Blickpunkt-Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2019» an den Blickpunkt Grub.

nadine.germann@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2019

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2019.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2019 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2017.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2019** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenkassensicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Nothilfekurs in Grub SG

Freitag, 22. März 2019
19.00 Uhr – 21.30 Uhr

Samstag, 23. März 2019
08.30 Uhr – 16.30 Uhr

Der Erste-Hilfe-Kurs für Führerausweiswerbende!
Im Nothilfekurs erlernen Sie lebensrettende Sofortmassnahmen. Diese ermöglichen es Ihnen bei Verkehrsunfällen sicher Erste Hilfe zu leisten und bei medizinischen Notfällen die richtigen Massnahmen zu treffen.
Der Kurs ist für Führerausweiswerbende obligatorisch.

Ort: Gruberhof Grub SG
Kursleitung: Silvia Sonderegger
Kosten: Fr.150.—

In den Kurskosten inbegriffen ist der Mittagsimbiss am Samstag
Anmeldungen bis 16. März 2019 an:
Silvia Sonderegger, Tel: 071 891 14 35, E-Mail: luchten@bluewin.ch

Spaghetti Plausch

Restaurant

Bädli

Schönenbühl 418 | Wolfhalden
Telefon 071 891 25 43

Freitag: 22. Feb.
Samstag: 23. Feb.
Sonntag: 24. Feb.

Auf Ihren Besuch freut sich Familie Bruhin und Personal

Spielen fürs Gedächtnis

Haben Sie Lust, spielerisch vielseitig und mit Spass Ihr Hirn in Schwung zu halten? Mit verschiedenen Aufgaben und Spielen werden Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Konzentration und Merkfähigkeit gefördert. In unseren Kursen wird viel gelacht und gemeinsam ein Zvieri genossen.

Daten: 25.02.19 / 11.03.19
Zeit: 14.15 bis 16.30 Uhr
Ort: Betreuungszentrum, Gerbestr. 3, Heiden
Kosten: Fr. 5.- pro Teilnahme
Leitung: Silvia Hablützel

Anmeldung: info@ar.prosenectute.ch oder Telefon 071 353 50 30

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im Januar 2019

Mit klarem Himmel und einer Temperatur von $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ erhellte sich der erste Montag. Dann aber zog von den Tälern her Nebel auf, der sich zu einer Hochnebeldecke anhob und den Tag verfinsterte. Nun aber zur Grosswetterlage: Das vom Nordatlantik ostziehende Hoch namens «Ignatius» hatte sich über Grossbritannien installiert, sorgte für die Zufuhr polarer Luft nach Mitteleuropa und gegen die Alpen und legte uns am Zweiten einen Schneeflaum von wenigen Zentimetern hin. In den folgenden sieben Tagen hatte es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zeitweise recht ausgiebig geschneit, so dass die Schneedecke von fünf auf ansehnliche 70 cm anwuchs. Am Achten lagen wir am südlichen Rande des über die Ostsee Richtung Südost ziehenden Orkantiefs «Benjamin». Die erfolgte Sturmwarnung war gut, noch besser war aber der Umstand, dass die Böen mit gut 60 km/h schadlos durchzogen. In den folgenden Tagen schoben sich schneebringende, dunkle Wolkendecken reihenweise aus Nordosten über den Bodensee, kippten buchstäblich über den Kamm des Haldenwaldes um uns in finsternes Grau zu hüllen. Die vorherigen starken Windböen haben die einst lockere Schneedecke verdichtet, so dass sich der Pegel dann auf 40 cm senkte um durch die neuen Schneefälle wieder angehoben zu werden. Das zur Monatsmitte kurz auftretende Tauwetter mit Tagestemperaturen um die $5\text{ }^{\circ}\text{C}$, liess die bis 80 cm starke Schneedecke auf 40 cm festsetzen. In diesem Tage erfolgte eine Niederschlagspause, währenddessen die Sonne oftmals durchkam und uns die Natur in prächtigen Bildern aufzeigte. Allerdings blieb uns der Blick auf den rostroten Mond in den frühen Morgenstunden des 21. durch dichten Nebel verwehrt. Durch Unwetter schwer gebeutelt wurden in diesen Tagen die Mittelmeerinseln mit der südlichen Hälfte Italiens. Die elementaren Kräfte des Tiefs «Janno» über Norwegen und einem Tief über Südeuropa sorgten für den Zusammenstoss polarer mit feucht-milder Meeresluft, deren Auswirkung zu orkanartigen Sturmböen, zu schweren Regenfällen und in höheren Lagen zu ausgiebigem Schnee geführt hat. In unseren Gefilden blieb das Wetter bis Monatsende wechselhaft. Die Tagestemperaturen unterlagen dem ständigen Wechsel der Druckverhältnisse und bewegten sich zwischen $+4,3\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $-9,8\text{ }^{\circ}\text{C}$. Insgesamt hielten sich in diesem Monat 13 Eistage. An Sonnentagen durften lediglich an die Acht gezählt werden. Die Niederschlagsmenge bemisst sich mit 89,5 mm, im Vorjahr waren es mit einem einzigen Eistag lediglich 41,4 mm. So nebenbei bemerkt der Frosch, dass er soeben seine 120. Gruber-Wetterrückschau beendet hat.

Vielen Dank. Seit Januar 2009 schreibt und betreut Peter Keller in Freiwilligenarbeit die Rubrik «Gruber Wetterfrosch» für den Blickpunkt Grub. Die Redaktion gratuliert ihm für die 120-igste Ausgabe und bedankt sich bei ihm für den immer wieder informativen monatlichen Wetter-Rückblick.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 $66\text{ mm (Höhe)} \times 0.60 \times 1 = \text{Fr. } 39.60$
 $66\text{ mm (Höhe)} \times 0.60 \times 1.5 = \text{Fr. } 59.40$
 $66\text{ mm (Höhe)} \times 0.60 \times 2 = \text{Fr. } 79.20$
 $66\text{ mm (Höhe)} \times 0.60 \times 3 = \text{Fr. } 118.80$

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochauflösendes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde www.ref-grub-eggertsriet.ch

Pfarramt Carlos Ferrer - carlos.ferrer@ref-grub-eggertsriet.ch - 071 891 17 58
Mesmerin Elsbeth Camenzind - c.elsbeth@bluewin.ch - 071 890 09 25
Sekretariat Vreni Zehnder - vreni.zehnder@ref-grub-eggertsriet.ch

Gottesdienste und Agenda / Alterswohnheim Weiherwies / kja H-R-E-G Kirchliche Jugendarbeit

Freitag, 22. Februar, 14.15 Uhr, im Alterswohnheim Grub AR
 Musikalische Träumereien mit Andacht – offen für alle mit
 Pfr. Carlos Ferrer

Sonntag, 24. Februar
 Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde.

Sonntag, 3. März
 10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer

Freitag, 8. März, 14.15 Uhr, im Alterswohnheim Grub AR
 Musikalische Träumereien mit Andacht – offen für alle mit
 Pfr. Carlos Ferrer

Sonntag, 10. März
 10.00 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum
 Eggertsriet, Pfr. Carlos Ferrer

Sonntag, 17. März
 10.30 Ökumenischer Familiengottesdienst in der kath. Kirche
 Eggertsriet zur ökum. Kampagne 2019 Brot für alle / Fastenopfer.
 Thema: „Gemeinsam für starke Frauen. Gemeinsam für eine
 gerechte Welt“. Das Chinderfiir-Team mit Pfr. Eugen Wehrli und
 Pfr. Carlos Ferrer. Anschliessend sind alle herzlich zum Suppenessen
 im Gemeindesaal eingeladen.

Freitag, 22. März, 14.15 Uhr, im Alterswohnheim Grub AR
 Katholische Andacht mit Niklaus Züger – offen für alle

Sonntag, 24. März
 Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde.

Freitag, 29. März
 14.00 – 15.00 Schüler-Gottesdienst (3. – 6.-Klässler Grub AR)
 in der kath. Kirche Heiden – offen für alle, Thema: Ostern

Sonntag, 31. März
 10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer

Wie klingt Religion?

Donnerstag, 21. März, 19.30, in der Evang.-ref. Kirche Grub AR :
 Christentum – Lieder der Besinnung, Betroffenheit und Freiheit.
 Mit dem Gospelchor Heiden.

Samstag, 23. März, 14.00 – 17.00 Uhr, Eggertsriet
Workshop Handy-Photography 12+ by www.brunner-fotografie.ch
 Kein Moment kommt so wieder wie er war
Anmeldung bis 19. März: www.kja-hreg.ch/agenda

Samstag, 23. März, 14.00 – 17.00 Uhr, Eggertsriet
Workshop Schminken für Mädchen 12+
 by www.lehmann-kosmetik.ch / Aus Liebe zur Schönheit
Anmeldung bis 19. März: www.kja-hreg.ch/agenda

Willkommen in der Sätzeschmiede!

Barbara Camenzind und Carlos Ferrer laden ein zur Schreibwerkstatt. Mit Schreibübungen, Inspiration und fliegenden Worten die inneren Ladehemmungen aufheben und den Geschichten freien Lauf lassen.

12. März, 26. März und 9. April, 19.00 – 21.00 Uhr
s'Bijou, St. Gallerstrasse 8, Eggertsriet

Kosten total Fr. 30.00 für drei Abende plus eigene Konsumation.
 Anmeldung bei Vreni Zehnder bis 10. März. Die Teilnahme ist unabhängig von Kirchenmitgliedschaft oder Wohnort.

Osterplausch, Basteln und Backen mit Kindern ab 5 Jahren
Mittwoch, 27. März, 14.00 – ca. 16.30 Uhr, Dorfstübli Grub AR,
 Kosten Fr. 7.00, Anmeldung bis 13. März bei Elsbeth Camenzind

8. Gruber Kids Kochkurs für Kinder ab 7 Jahren
Mittwoch, 3. April, 13.45 – 18.00 Uhr, Dorfstübli Grub AR,
 Kosten Fr. 12.00, Anmeldung bis 29. März bei Elsbeth Camenzind

5. Frühlingmarkt in Grub AR: Samstag, 13. April
9.00 – 15.00 Uhr, Dorfstübli Grub AR, Anmeldung bis 11. April
 bei Elsbeth Camenzind

**Der Weltgebetstag
 am 1. März 2019
 findet nicht in
 Grub SG statt!**

Liebe Frauen

Leider ist es uns nicht gelungen genügend helfende Hände zu finden, damit eine Durchführung des Weltgebetstages in Grub SG stattfinden kann. Daher haben wir uns entschieden, dass dieses Jahr bei uns kein Weltgebetstag stattfindet. Da wir das Konzept «Frauen gedenken Frauen» aber trotzdem unterstützen möchten, verweisen wir gerne auf **die Feier in Rehetobel**.

Beginn: 1. März 2019, 19.30 Uhr
Ort: evangelisch-reformierten Kirche in Rehetobel
Leitung: Verena Fässler, 071 877 19 31

Die Einladung zum Festmahl hat die blinde Künstlerin Rezka Armis aus Weisskrain gestaltet. Die Republik Slowenien hat zwei Millionen Einwohner auf einer Fläche von 20'273 km. 102 Personen leben auf einem Quadratkilometer. Sie ist geprägt von den Alpen im Norden, der Pannonischen Tiefebene an der Grenze zu Ungarn, dem dinarischen Gebirge im Süden an den Mittelmeerraum. Der höchste Berg Triglav ist mit 2'864 m höher als der Säntis. Es ist ein waldreiches Land mit ca. 700 Braunbären. In der Karstregion gibt es fantastische unterirdische Höhlen. In der Hauptstadt Ljubljana leben 280'000 Menschen. Am 25. Juni 1991 erklärte das Land seine Unabhängigkeit. Seit 2004 gehört es zur EU.

Falls dennoch jemand gerne am Weltgebetstag mitwirken möchte, freut sich Verena Fässler über ein Telefonat.
Im Namen der Frauengemeinschaft Grub SG: Heidi Furer

VERANSTALTUNGEN

Februar 2019

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 22. Spaghetti-Plausch | Restaurant Bädli, Wolfhalden | |
| 23. Spaghetti-Plausch | Restaurant Bädli, Wolfhalden | |
| 24. Spaghetti-Plausch | Restaurant Bädli, Wolfhalden | |
| 25. Pro Senectute; Spielen fürs Gedächtnis | Betreuungszentrum Heiden | 14.15 – 16.30 Uhr |
| 26. Seniorennachmittag | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 27. BSG Vorderland; Schülerhandballturnier | Halle Wies, Heiden | |

März 2019

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| 4. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 5. Landfrauenverein Grub AR; Beschäftigungsnachmittag im Altersheim | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 6. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 6. Einwohnerversammlung Grub AR; HV | Restaurant Hirschen | 19.30 Uhr |
| 8. Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz | | ab 17.30 Uhr |
| 8. Frauenzentrale AR; internationaler Tag der Frau | Waldegg Teufen | 19.15 Uhr |
| 9. Jugendmusik Heiden; Instrumentenvorstellung | Schulhaus Wies, Heiden | 14.00 Uhr |
| 11. Pro Senectute; Spielen fürs Gedächtnis | Betreuungszentrum Heiden | 14.15 – 16.30 Uhr |
| 12. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 15. Inserateannahmeschluss Blickpunkt März 2019 | | |
| 16. Skiliftstöbli Grub AR; Racletteplausch | | ab 18.30 Uhr |
| 17. Gesamterneuerungswahlen 2019 | | |
| 19. Gemeinnütziger Verein Grub AR; Hauptversammlung | Rest. Hirschen, Grub AR | 20.00 Uhr |
| 20. Landfrauenverein Grub AR; Kantonaltagung in Trogen | | |
| 22. Nothilfekurs | Gruberhof Grub SG | 19.00 – 21.30 Uhr |
| 23. Nothilfekurs | Gruberhof Grub SG | 8.30 – 16.30 Uhr |
| 23. Kinderartikelbörse | Kursaal Heiden | 8.30 – 10.30 Uhr |
| 25. Kleider- und Schuhsammlung | | |
| 25. Lesung Sabine Gisela Trautmann | Bibliothek Heiden | 20.00 Uhr |
| 29. Cinéclub Rosenthal; Frühlingsfest | Kino Rosenthal, Heiden | 19.00 Uhr |
| 31. Einreichfrist Prämienverbilligung 2019 | | |

April 2019

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 2. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 2. Landfrauenverein Grub AR; Henne basteln für Osterdeko | bei Elke Niederer, Vorderdorf | 19.00 Uhr |
| 3. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 6. Grueber Chörli, Unterhaltung | Turnhalle Grub AR | 20.00 Uhr |
| 7. Grueber Chörli, Unterhaltung | Turnhalle Grub AR | 13.00 Uhr |
| 9. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 12. Inserateannahmeschluss Blickpunkt April 2019 | | |
| 13. Grueber Chörli, Unterhaltung | Turnhalle Grub AR | 20.00 Uhr |
| 22. Appenzeller Echo | Haus zur Stickerei, Heiden | 12.00 Uhr |
| 24. Sammlung Gift, Farben, Lacke und Sonderabfälle | Bauamtsgazdin Heiden | 16.30 – 18.30 Uhr |
| 26. Eisenabfuhr | | |
| 27. Jugendmusik BrassWave; Showkonzert | Gruberhof Grub SG | |
| 30. Seniorennachmittag | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies, | 14.00 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Nadine Germann
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: nadine.germann@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017
Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Ein Tscheche hat einen Termin beim Augenarzt. Der hält ihm eine Buchstabentafel vor, auf der C Z W X N Q Y S T A C Z steht und fragt ihn: «Können Sie das lesen?» – «Lesen?», fragt der Tscheche: «Ich kenne diesen Kerl!»

Der Besitzer des kleinen Dorfladens ist entsetzt, als direkt neben seinem ein neuer grosser Laden mit dem gleichen Angebot aufmacht. Über der

Tür des neuen Ladens hängt ein riesiges Schild: «Die besten Schnäppchen!» Zwei Wochen später wird es noch schlimmer. Auf der anderen Seite eröffnet nochmals ein brandneuer Laden. Über dessen Tür hängt ein Schild: «Die niedrigsten Preise!» Der Ladenbesitzer stellt kurz vor dem Aufgeben, als ihm die rettende Idee kommt. Er hängt ein grosses Schild über seinen Eingang: «Haupteingang!»

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Die Hängebrücke Grub verbindet Menschen, Dörfer und Kantone. Der beliebte Wanderweg von Grub AR nach Grub SG führte früher von der Frauenrüti Grub AR direkt ins Tobel, auf einer kleinen Brücke über den Mattenbach und auf der anderen Seite wieder steil hinauf. Seit Jahren haben Erdrutsche und Fallholz diesen Weg unbegehrbar gemacht.

Nun sorgt die hoch über der Schlucht erbaute, 180 Meter lange Hängebrücke endgültig für Abhilfe und Sicherheit. Realisiert werden konnte das exklusive Bauwerk dank Beiträgen von Grub AR und Eggersriet-Grub SG und der namhaften, aus Anlass des 150-Jahr-Jubiläums erfolgten finanziellen Unterstützung der St.Galler Kantonalbank.

Mit einem Festakt am Freitag, 26. April 2019 wird die Brücke im Beisein geladener Gäste aus Politik, Behörden und den beteiligten Unternehmen ihrer Bestimmung übergeben. Pfarrer der katholischen und reformierten Kirchgemeinden nehmen zu diesem Anlass auch die Einsegnung der Brücke vor. Für die ganze Bevölkerung steht dann am Samstag, 27. April 2019 von 11.00 bis 15.00 Uhr ein Brückenfest in der Frauenrüti auf dem Programm. In der Festwirtschaft wird ein Film mit den verschiedenen Baufortschritten vorgeführt. Verpflegungsstände von Vereinen und die Festwirtschaft laden fürs leibliche Wohl ein.

Die beiden Gemeinderäte Grub AR und Eggersriet SG bedanken sich bei der St.Galler Kantonalbank für die grosszügige Unterstützung dieses einmaligen und gelungenen Projektes. Ein weiterer Dank gilt an alle, die mit helfenden Händen oder Darbietungen die Eröffnungsfeierlichkeiten unterstützen.

Wir freuen uns riesig auf ein würdiges Gruber-Brückenfest!

Editorial

Katharina Zwicker
Gemeindepäsidentin

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
54. Jahrgang, Nr. 640

IMPRESSUM

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepäsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Nadine Germann, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindeganzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindeganzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDERAT

Die Gruber Behörde nach den Gesamterneuerungswahlen 2019 von links: Susanne Rietdijk GPK, Udo Szabo GR, Edith Bischofberger Präsidentin GPK, Irene Egli KR, Christian Castelberg GPK, Tobias Brülisauer GR, Mathias Züst GR, Katharina Zwicker GP, Michelle Federspiel GR, Regula Delvai GR, Reto Braunwalder GPK, Willi Solentbaler GS.

Die neugewählten Behördenmitglieder von links: Susanne Rietdijk GPK, Edith Bischofberger; Präsidentin GPK, Christian Castelberg GPK, Irene Egli, Kantonsrätin, Michelle Federspiel, Gemeinderätin.

Wahlapéro zu den Gesamterneuerungswahlen

Die Gruber Behörden sind wieder komplett: Im Kantonsrat wird künftig Irene Egli die Interessen unserer Gemeinde vertreten. Neu in den Gemeinderat wählten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Michelle Federspiel. Die übrigen Gemeinderatsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt, ebenso Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker. Die Geschäftsprüfungskommission hat mit Susanne Rietdijk und Christian Castelberg zwei neue Mitglieder, den Vorsitz übernimmt ab Juni Edith Bischofberger. Die neuen oder im Amt bestätigten Behördenmitglieder trafen sich mit Angehörigen, Freunden und Gästen aus der Bevölkerung zum Wahlapéro im Bären.

Betreibungs- und Konkursamt Appenzeller Vorderland

Das Betreibungs- und Konkursamt Vorderland legte die Jahresrechnung 2018 sowie den Rechenschaftsbericht 2018 vor. Das vergangene Jahr konnte mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 84'312.- abgeschlossen werden. Dieser wird nach dem festgelegten Verteilerschlüssel an die Vertragsgemeinden ausgeschüttet. Für die Gemeinde Grub ergab dies für das Jahr 2018 den Betrag von Fr. 5'894.70. Den Mitarbeitenden des Betreibungs- und Konkursamtes Appenzeller Vorderland spricht der Gemeinderat seinen Dank für die geleisteten Dienste aus.

Zivilstandsamt Vorderland Jahresrechnung 2018

Ebenso präsentierte das Zivilstandsamt Vorderland AR in Rehetobel die Jahresrechnung 2018. Die Rechnung schliesst für das Jahr 2018 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 42'103.20 ab. Budgetiert war für 2018 ein Aufwandüberschuss von Fr. 58'130.00.

Die Rechnung schliesst somit um Fr. 16'026.80 besser ab als veranschlagt. Der Anteil für die Gemeinde Grub beträgt Fr. 835.40. Auch den Mitarbeitenden des Zivilstandsamtes Vorderland AR dankt der Gemeinderat für die geleisteten Dienste.

Winterdienst Schäden der Gemeindeganzlei melden

Wir bitten alle Grundeigentümer/-innen und Flurgenossenschaften, allfällige, durch die öffentliche Schneeräumung entstandenen Schäden schriftlich begründet bis 10. Mai 2019 bei der Gemeindeverwaltung anzumelden.

Grub zählt Ende Februar 992 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge:
Bäbler Rabel, Am Mattenbach 2
Eugster Janine, Ebni 29
Russotto Francesco und *Morreale Illuminata*, Krähtobel 93
Schmid Michael und *Blunier Alisha*, Weiherwies 412
Tanner Sibylle, Dorf 44

Abgeschlossene Projekte

Folgende Projekte konnten mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden:

Friedhof; Erneuerung der Wege und Plätze

Nachdem die Sanierung des Kirchengebäudes abgeschlossen wurde, konnte die Erneuerung der Wege und Plätze auf dem Friedhofareal in Angriff genommen werden. Die Schlussabrechnung liegt vor und weist einen Betrag von Fr. 12'611.80 aus. Zum offerierten Betrag von Fr. 13'211.10 resultiert ein Besserabschluss von Fr. 599.30.

Elektrizitätsversorgung; Sanierung der Verkabelung Dicken

Beim Sturm «Burglind» vom 3. Januar 2018 zerstörten umstürzende Bäume und herabfallende Äste die Freileitung, welche im Gebiet Dicken die Liegenschaften Dicken Assek. Nr. 232, 233 und 234 mit Strom versorgt. Eine provisorische Leitung musste kurzfristig installiert werden, damit die Liegenschaften wieder mit Strom versorgt werden konnten.

Der Gemeinderat hat in der Folge als Sofortmassnahme beschlossen, dem Projekt «Sanierung Verkabelung Dicken» unter der Kostenfolge von Fr. 75'500.- zuzustimmen. Die Ausführung ist abgeschlossen und die Schlussabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Tiefbauarbeiten (Hausanschlüsse/Einführungen/ Reserverohr/Schacht, Einführung TS Schwarzenegg)	Fr. 32'273.55
Gutschrift Anteil Graben- beteiligung Swisscom	Fr. - 4'737.50
Tiefbauarbeiten (Rohranlage, Fundamente Kandelaber)	Fr. 6'300.00
Netzarbeiten (MS-Kabel Lieferung, verlegen und Einzug, div. Anpassungen)	Fr. 25'536.85
Durchleitungsrechte	Fr. 1'345.00
Technische Bearbeitung	Fr. 13'874.50
Total Kosten	Fr. 74'592.40

Die Verkabelung Dicken konnte mit einem Besserabschluss von Fr. 907.60 abgeschlossen werden.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über die Ostertage

Am Karfreitag, 19. April 2019 und am Ostermontag, 22. April 2019 bleibt die Gemeindekanzlei geschlossen.

Ab Dienstag, 23. April 2019 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Pikettendienst bei Todesfällen:

Gemeindeschreiber Willi Solenthaler,
Telefon P 071 891 39 73

Einweihung der Hängebrücke

Die Arbeiten an der Hängebrücke über den Mattenbach stehen kurz vor dem Abschluss. Aus der Vogelperspektive präsentiert sich das Bauwerk bereits in seiner vollen Pracht. Die Vorbereitungen zur feierlichen Eröffnung laufen unterdessen auf Hochtouren. Mit einem Festakt am Freitag, 26. April 2019 wird die Brücke im Beisein geladener Gäste aus Politik, Behörden und beteiligten Unternehmen ihrer Bestimmung übergeben. Für die Bevölkerung steht dann am *Samstag, 27. April 2019 ein Eröffnungsfest* auf dem Programm, zu dem alle Gruberinnen und Gruber herzlich eingeladen sind.

Bild: Appenzeller Magazin

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Breitenmoser
Bernadette und Sonderegger Martin,
Ebni 511, 9035 Grub AR
Grundeigentümer: Sonderegger
Martin, Ebni 511, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Umbau und Anbau
Gewerbegebäude mit unterirdischer
Erweiterung / Umgebungsgestaltung
Baugrundstück:
Parz. Nr. 647, Assek. Nr. 511, Ebni
Gesuchsteller: Breitenmoser
Thomas, Höchi 255, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Neubau Stall mit
Jauchegrube
Baugrundstück: Parz. Nr. 174, Höchi
Gesuchsteller: Haas Doris, Ebni 357,
9035 Grub AR
Bauvorhaben: Projektänderung
Umnutzung Schweinestall zu Lager-
raum / Einbau zwei Garagentore
Baugrundstück: Parz. Nr. 518 und
502, Assek. Nr. 358, Ebni

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemein-
depräsidentin Katharina Zwicker:
Montag, 8. April 2019
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungs-
zimmer der Gemeindekanzlei.

Earth Hour 30. März 2019

Die Auswirkungen menschlicher Akti-
vitäten auf die Tierwelt, Wälder, Ozeane,
Flüsse und das Klima sind besorgnis-
erregend. Der Bestand der Wirbel-
tiere hat in den letzten 50 Jahren
global um 60 %, die Zahl der Süsswas-
sertiere sogar um 83 % abgenommen.
20 % des Amazonasgebietes sind ver-
schwunden, in den letzten 30 Jahren
hat die Erde etwa die Hälfte der Korallen
verloren. Hauptursachen des wei-
terhin zunehmenden Artenverlustes
sind der Verlust von Lebensräumen,
Überfischung, illegale Jagd, nicht nach-
haltige Landwirtschaft und der Klima-
wandel.

Nach jüngsten Berechnungen ver-
braucht die moderne Gesellschaft
jedes Jahr Waren und Dienstleistun-
gen, die der jährlichen Regenerations-
kraft von 1,7 Erden entsprechen. Die
Schweiz hat gar einen ökologischen
Fussabdruck von drei Planeten.

Am **Samstag, 30. März um 20.30 Uhr**
schalten viele Gemeinden während
einer Stunde die Beleuchtung ihrer
Wahrzeichen ab, als sichtbares Zei-
chen für den Schutz von Klima und
Artenvielfalt. Die UNSK Grub AR fin-
det das zwar eine gute Sache, denkt
aber, dass es etwas zynisch wirkt, die
Beleuchtung während einer Stunde
auszusetzen. Wir sind der Meinung,
dass das Beleuchten von Wahrzeichen
grundsätzlich unnötig ist und eigent-
lich ganz darauf verzichtet werden
sollte. Wir halten das in unserer Ge-
meinde so und beleuchten unsere
Wahrzeichen (Grubenmannkirche) des-
halb gar nicht. *Wir verzichten des-
halb auf eine spektakuläre einstün-
dige Aktion am 30. März* und verwei-
sen mit einem guten Gefühl darauf,
dass wir in dieser Hinsicht eine lang-
zeitige Earth Hour praktizieren.

Die Absicht hinter der Earth Hour,
nämlich die Sensibilisierung der Be-
völkerung für den Schutz unseres Pla-
neten unterstützen wir aber sehr und
ermuntern alle, das Mögliche im per-
sönlichen Umfeld möglichst umzu-
setzen.

*Energiestadt-Region AüB,
Umwelt- und Naturschutz-
kommission Grub AR*

**Inserate-Annahmeschluss:
Freitag, 12. April 2019**

ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

vom 17. März 2019

Gemeindeabstimmung Gesamterneuerungs- und Ergänzungswahlen

1. Ein Mitglied in den Kantonsrat

(Gültige Stimmen: 156 / absolutes Mehr: 79)

Egli Irene	(neu)	120 *
Vereinzelte		36

* *Es hat das absolute Mehr erreicht und ist gewählt:
Egli Irene (neu)*

2. Sechs Mitglieder in den Gemeinderat

(Gültige Stimmen: 1078 / absolutes Mehr: 90)

Szabo Udo	(bisher)	169 *
Egli Irene	(bisher)	177 *
Delvai Regula	(bisher)	170 *
Brülisauer Tobias	(bisher)	179 *
Züst Mathias	(bisher)	176 *
Federspiel Michelle	(neu)	145 *
Vereinzelte		62

* *Es haben das absolute Mehr erreicht und sind gewählt:*

<i>Szabo Udo</i>	<i>(bisher)</i>
<i>Egli Irene</i>	<i>(bisher)</i>
<i>Delvai Regula</i>	<i>(bisher)</i>
<i>Brülisauer Tobias</i>	<i>(bisher)</i>
<i>Züst Mathias</i>	<i>(bisher)</i>
<i>Federspiel Michelle</i>	<i>(neu)</i>

3. Gemeindepräsident/-in

(Gültige Stimmen: 180 / absolutes Mehr 91)

Zwicker Katharina	(bisher)	152 *
Vereinzelte		28

* *Es hat das absolute Mehr erreicht und ist gewählt:
Zwicker Katharina (bisher)*

4. Gemeindeschreiber

(Gültige Stimmen: 172 / absolutes Mehr: 87)

Solenthaler Willi	(bisher)	133 *
Vereinzelte		39

* *Es hat das absolute Mehr erreicht und ist gewählt:
Solenthaler Willi (bisher)*

5. Vier Mitglieder in die GPK

(Gültige Stimmen: 668 / absolutes Mehr: 84)

Braunwalder Reto	(bisher)	184 *
Mayr Simon	(bisher)	184 *
Rietdijk Susanne	(neu)	140 *
Castelberg Christian	(neu)	142 *
Vereinzelte		18

* *Es haben das absolute Mehr erreicht und sind gewählt:*

<i>Braunwalder Reto</i>	<i>(bisher)</i>
<i>Mayr Simon</i>	<i>(bisher)</i>
<i>Castelberg Christian</i>	<i>(neu)</i>
<i>Rietdijk Susanne</i>	<i>(neu)</i>

6. Präsident/-in der Geschäftsprüfungskommission

(Gültige Stimmen: 176 / absolutes Mehr: 89)

Bischofberger Edith	(neu)	155 *
Vereinzelte		21

* *Es hat das absolute Mehr erreicht und ist gewählt:
Bischofberger Edith (neu)*

Wahlbeteiligung: 27.7 %

Sämtliche Gruber Behördenvakanzien konnten wieder besetzt werden. Die Gruber Gemeindebehörde ist wieder komplett!

Geschenkabo für «Heimweh-Gruber»

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde z. B. zum Geburtstag oder zu einem anderen Anlass mit einem Jahresabo etwas Heimatgefühl.

Blickpunkt Grub

Ich abonniere den Blickpunkt Grub für ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von Fr. 45.- inkl. Versandkosten und Verpackung.

Bitte einsenden an: Blickpunkt Grub
Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
oder E-mail an blickpunkt@grub.ch

Adresse des Bestellers / Rechnungsadresse

Adresse der beschenkten Person

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten

(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten

(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild

(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt

(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen

(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen

(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen

(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen

(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG

Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:

- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

- **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

- **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

- **Mikro- und Piko-Zell-Funkanlagen** < 6W Leistung

- **Gartenschwimmbekken** (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

- **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

- **Mauern / geschlossene Einfriedungen** bis 1.20 m

- **Mobilheime / Wohnwagen** ausserhalb bewilligter Flächen < 20 Tage

• **Eigenreklamen**

(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

- **Garten- und Aussenraumgestaltung** im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**

bis 150 m² (während Saison)

- Einmalige **Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

- **Parabolantennen** < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

- **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen**

(unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

- **Gartensitzplätze / Pergolas** (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

- **Dachflächenfenster** (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

- **Temporäre Bauten / Anlagen** < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

- **Fenster-Ersatz** (von aussen nicht sichtbar)

- **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48

Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch
Bestellung Gesetze:
bruno.schoenenberger@ar.ch
Baugesetz, Bauverordnung
Weitere Erlasse

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
Bestellung Gesetze:
verkauf.gesetze@bbl.admin.ch
Raumplanungsgesetz (RPG)
Raumplanungsverordnung (RPV)
Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei
Baureglement
Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche
Baugesuchsformular
Zusatzformulare

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

SCHULE

**Snowday,
12. Februar 2019**

Alle älteren Kinder (Gruppen C & D) der Basisstufe durften am Dienstag, 12. Februar 2019 mit Skiern ausgerüstet nach Heiden. Dort wurden wir von zwei Skilehrern und einer Skilehrerin begrüsst und in Gruppen eingeteilt. Einige standen das erste Mal auf den Skiern, andere sind schon mit hohem Tempo den Hang hinuntergesaust. Nach einer kleinen Pause mit einem gesunden «Znüni» wurde dann das Skirennen durchgeführt.

Am Mittag bekamen wir ein leckeres Mittagessen im Restaurant Skihütte und waren so wieder gestärkt für den Nachmittag.

Die fortgeschrittene Gruppe durfte dann an den Bügellift gehen und dort den grösseren Hügel in Angriff nehmen. Die Kinder, welche sich den grossen Lift noch nicht zutrauten blieben am Schlepplift und sammelten dort weitere Erfolgserlebnisse. Müde, aber zufrieden und glücklicherweise ohne Unfälle kamen wir dann wieder mit dem Schulbus zurück nach Grub.

Schule
Grub AR

FASNACHT 2019

Schule Grub AR

Grub vor einem Vierteljahrhundert: Alice Scherrer und Jessica Kehl gefeiert

Eine ganze Reihe bedeutender Ereignisse prägten das Leben in Grub vor einem Vierteljahrhundert. Zwei Gruberinnen wurden an der Landsgemeinde vom 24. April 1994 in Trogen in hobe Ämter gewählt: Alice Scherrer in den Regierungsrat und Jessica Kehl ins Obergericht, was in der Gemeinde gebührend gefeiert wurde.

Die Nachfolge für den zurückgetretenen Gemeinderat Jakob Heierli wurde mit Susanne Lutz-Peter geregelt. Für Alice Scherrer hielt neu Verena Bruderer im Gemeinderat Einzug, und neuer Kantonsrat wurde Fritz Walser. Weitere Gemeinderatsmitglieder im Jahr 1994 waren Heinz Keller (Hauptmann), Peter Jucker, Hans Eugster, Hans Mösl, Fritz Dornbierer und Verena Bruderer-Delvai. Als Gemeinbeschreiber wirkte Walter Züst.

Einbrüche im Gemeindehaus und im Spar

In der Nacht vom 26. auf den 27. Juli 1994 wurde erfolglos versucht, im Gemeindehaus zwei Tresore aufzubrechen. Die Täterschaft verursachte grossen Sachschaden, blieb aber ohne Beute. Ein weiterer Einbruch erfolgte im Spar-Ladengeschäft, wo drei Unbekannte am Nachmittag des 15. Oktober das Verkaufspersonal ablenkten, ins Büro eindrangen und mit rund 10 000 Franken das Weite suchten.

Neue Gewerbebetriebe

In der Ebni bot sich Gelegenheit, den Neubau der Autospenglerei der Willi Jenni AG zu besichtigen. Das Unternehmen wurde 1986 als Einzel firma von Willi Jenni in Heiden gegründet. In Grub bietet die modern ausgerüstete

Auch heute ist das originelle Firmenschild der Autospenglerei Willi Jenni AG ein Blickfang.

Bild und Text Peter Eggenberger

Werkstatt zahlreiche Dienstleistungen rund ums Auto, einschliesslich eines Abschleppservices an. Ebenfalls 1994 eröffnete Christian Altherr einen Montagebetrieb samt Werkstatt, Beratung und Verkauf für Rollläden und Sonnenstoren. Zum 20-jährigen Firmenbestehen lud Rudolf Niederer zu einer vielseitigen Opel-Schau rund um seine Autogarage in der Ebni ein. Im Krähtobel erstellte ein aus Gewerblern bestehendes Baukonsortium das von Architekt Pius Bischof geplante Mehrfamilienhaus «Chreitobel».

Hans-Martin Tontsch gewählt

Im Sommer 1994 wurde Pfarrer-Stellvertreterin Christa Heyd Westerhausen verabschiedet. Am 11. September 1994 erfolgte die Einsetzung des bereits 1993 gewählten Pfarrers Hans-Martin Tontsch. Sein 100-jähriges Bestehen feierte der Verkehrsverein. Ein Teil der Mitglieder reiste im Zeichen des Jubiläums ins deutsche Grub am Forst in Oberfranken. Mit einer Jubiläumsschau beging die Viehzuchtgenossenschaft den 75. Geburtstag. Der Skilift auf den Kaien verzeichnete im Winter 1993/94 lediglich 14 Betriebstage mit gesamthaft 26 076 Beförderungen.

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Poststrasse 1
9410 Heiden
Tel. 071 891 15 12
info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Buchstart

Am Freitag, 26. April 2019 treffen wir uns wiederum zu einem lustigen Nachmittag voller Geschichten, Versen und Lieder. Buchstart regt Eltern an, gemeinsam mit ihrem Baby oder Kleinkind die Welt der Sprache und der Fantasie zu entdecken. Leseanimatorin Marianne Wäspe bringt wieder ihren Bären sowie eine neue Geschichte mit und zusammen mit ihr wird gesungen und gelacht. Jedes Kind, das zum ersten Mal eine Buchstart-Veranstaltung besucht, erhält von der Bibliothek ausserdem ein Paket mit zwei ersten Büchern und Informationen zum schweizweiten Projekt.

Um 16.15 Uhr gehts los. Wir freuen uns auf viele Kleinkinder ab sechs Monaten in Begleitung ihrer Mamis, Papis, Gottis, Göttis oder Grosseltern.

Miriam Hauschildt

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten!

Ein herzliches Dankeschön

Passend auf die neue Wettkampfsaison sponsorte die Firma ASS Energie Technik mit Sitz in Oberegg bereits zum zweiten Mal der Geräteriege Rehetobel Trägershirts. Die Geräteriege Rehetobel möchte sich herzlichen bedanken bei Esther und Roman Schmid sowie Lukas Walser für die neuen Textilien.

Maler Fähr • Im Ried 26, 9034 Eggersriet • Ebni 29, 9035 Grub AR • W maler-faeh.ch • M 077 437 30 47

AG
DORFLADEN
GRUB AR

Zu verkaufen Aktien der AG Dorfladen Grub AR

Sind Sie interessiert? Die VR-Präsidentin Erika Streuli gibt Ihnen gerne Auskunft.

Telefon 071 891 38 88 oder E-Mail erika_streuli@bluewin.ch

Verein Chinderhus Blueme
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blueme.ch
Raiffeisenbank Heiden
CH86 8101 2000 0065 2276 1

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht. (Kita-Platz, Mittagstisch oder Ferienbetreuung)

Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen. Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Ein starkes Symbol: Vorderländer Bahnen müssen bleiben

Beim Stadtbahnhof Altstätten bildet eine aufwärts strebende Zahnschiene mit dazugehörigem Zahnrad ein starkes Symbol, das für den Erhalt der Appenzeller Zahnradbahnen und damit auch der ins Vorderland führenden Bahnen steht.

Wieder einmal sind sie im Gespräch, die zu wenig frequentierten Bahnen von Rorschach nach Heiden (eröffnet 1875), von Rheineck nach Walzenhausen (1896) und von Altstätten nach Gais (1911). Vertreter von Politik, Wirtschaft, Tourismus und Pendlerkreisen setzen sich derzeit vehement für deren Erhalt ein. Abzuwarten bleibt, wie die durch die Kantone St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden in Auftrag gegebene, Ende Juni zu erwartende Studie betreffend des «Wie weiter» mit den Bahnen ausfällt.

Medizinischer Notfall: Was tun?	Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.	Akute Lebensgefahr Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.

Die Skulptur in Altstätten setzt ein weithin sichtbares Zeichen für den Erhalt der drei Appenzeller Zahnradbahnen.
Bild und Text Peter Eggenberger

TELEFON • CHAT • MAIL

143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

ZEWG
CERTIFIED
CERTIFIED

Appenzellerland über dem Bodensee

News aus dem AüB

Warum Naturverbundenheit und Arbeit 4.0 zusammen gehören

Am 27. Mai 2019 findet der Auftakt des neuen Veranstaltungsforums «alsam – gsundappenzellerland» statt. Aline Feichtinger hat das Konzept von alsam entwickelt und geprägt. Der Reichtum des kulturellen Erbes unserer Region haben sie angespornt und ihr Mut gemacht, etwas zu wagen. Warum? Das hat sie uns erzählt.

Trotz voller Agenda nimmt sich Aline Feichtinger die Zeit und erzählt über das neue Veranstaltungsforum «alsam – gsundappenzellerland». Sie ist in Heiden wohnhaft und seit einigen Jahren beruflich als Coach und Kulturmanagerin tätig. So leitete sie im Dunant-Jahr z. B. das szenische Musikwerk und im Jahr 2018 hat sie mit Roman Signer die Publikation «Die Kultur der Natur» herausgebracht. Die Frage, wie man in einer Welt, die sich immer schneller verändert, gesund sein und bleiben kann, beschäftigt sie persönlich und beruflich schon lange. Und so war es naheliegend, für «alsam – gsundappenzellerland» ein Konzept zu erstellen und nun die international gefragten Gäste mit dem Publikum zusammenzuführen.

Brücken bauen zwischen Natur, Kultur und Wirtschaft

Inzwischen ist die Idee herangereift und hat Formen angenommen. «alsam – gsundappenzellerland» ist ein Veranstaltungsforum, das Menschen befähigen bzw. stärken möchte. Allen Veranstaltungen gemeinsam ist die Frage, wie wir im modernen Alltag eine zeitgemässe Naturverbundenheit leben können. Naturverbundenheit soll verstanden werden als verbunden mit der natürlichen Umgebung als auch mit der inneren Natur des Menschen. Aline Feichtinger sieht darin eine grosse Chance, über die Hektik des Alltags und über den Drang nach «höher, schneller, weiter» hinaus zu wachsen. Denn wie die Natur, ist auch der Mensch nicht geschaffen für grenzenloses Wachstum, sondern braucht Phasen der Ruhe und Regeneration.

«Der aktuelle Wandel in der Arbeitswelt ist mindestens so gross wie der damalige Wandel von der Agrar- zur Industriegesellschaft. Je besser Menschen die Herausforderungen des digitalen Zeitalters verstehen, umso weniger fühlen sie sich den Veränderungen ohnmächtig ausgeliefert. alsam unterstützt Menschen, den persönlichen Handlungsspielraum zu erkennen und den kulturellen Wandel aktiv mitzugestalten», sagt Aline Feichtinger.

Arkadien, das Paradies auf Erden, liegt vor unseren Füssen

In diesem Sinne können wir viel lernen von der Natur. Entsprechenden Bedarf sieht Aline Feichtinger in Wirtschaft und Gesellschaft. Das Appenzellerland habe diesbezüglich viel zu bieten, weiss sie:

«Schon vor 300 Jahren reisten Gäste aus aller Welt in die Region an, um in der Kombination von Gastlichkeit, Philosophie, Wandern und Kuren die Verbundenheit zur äusseren und zu ihrer inneren Natur zu stärken. Die Gästekreise nannten das Appenzellerland Arkadien, das Paradies auf Erden. Damit Reisekomfort und der Aufenthalt diesem Image gerecht wurden, entstanden immer wieder Innovationen u. a. in den Bereichen Mobilität und Architektur, die wiederum bedeutsame Impulse in der Schweiz und im Ausland auslösten. Der moderne Tourismus erzielte schnell grosse Wertschöpfung in der Region. Doch Wertschöpfung verstand man sehr lange nicht als ein rein wirtschaftlicher Begriff. Das gemeinschaftliche Schöpfen von Grundwerten hat in der weltoffenen Region Appenzellerland über dem Bodensee grosse Tradition.»

Diese Traditionen sind ebenso wichtig wie das Brauchtum. Aline Feichtinger greift sie mit «alsam» auf und möchte diesem kulturellen Erbe wieder zu Wirkung verhelfen. In diesem Sinne hat sie für die Region einen Wunsch:

«Die Schweiz und insbesondere die Region AüB haben eine attraktive Infrastruktur zu bieten. Den hohen Komfort wissen sowohl Bevölkerung als

auch Touristinnen und Touristen sehr zu schätzen. An Komfort gewöhnt man sich jedoch gerne und Gewohnheiten können träge machen. Ganz im Sinne des kulturellen Erbes wünsche ich der Region weiterhin weltoffenen Gemeinschaftssinn mit zukunftsweisender Innovationskraft, um im anspruchsvollen Alltag des Digitalzeitalters körperlich stabil und geistig wandlungsfähig zu bleiben: Die Gleichzeitigkeit von Stabilität und Wandlungsfähigkeit sind für mich wichtige Merkmale einer modernen Naturverbundenheit. Das wünsche ich uns allen!»

Veranstaltungsbilanz alsam:

Das erste Veranstaltungsformat FESTIV findet am 27. und 28. Mai 2019 in Heiden und Herisau statt. In den Kinos wird der Film «Die stille Revolution» gezeigt. Im Rahmenprogramm sind u. a. Referate von Dr. Heike Bruch, Dozentin der HSG, und der Innovationsunternehmerin Nadja Schnetzler aus Biel zu hören. Tickets sind jetzt erhältlich unter www.alsam.ch.

Lebenswerte Region

In einer losen Reihe portraitiert der Verein AüB Projekte, Unternehmen, Institutionen und Menschen aus der Region, die zu einer lebenswerten Region beitragen.

Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)

Die Region Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg. Der Verein AüB versteht sich als regionale Standortförderung. Er trägt zu guten Rahmenbedingungen für das Leben und Arbeiten in der Region bei und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg, www.AueB.ch
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch

Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

**Inserate-Annahmeschluss:
Freitag, 12. April 2019**

Der neue Opel

COMBO LIFE

Engine of the year
1- bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

**Bitte berücksichtigen
Sie unsere Inserenten!**

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland

Karin Seitz-Bischofberger,
E-Mail: karinseitz@gmx.ch
E-Mail: karin.seitz@projuventute-ar.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 14.00 bis 16.00 ohne Anmeldung

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

April '19 Rosental. Das Kino.

Di	2.4.	14:15	Nachmittagskino: Zwingli	12/10	dialekt
Di	2.4.	19:30	Greenbook - Eine besondere Freundschaft	12/10	D
Do	4.4.	18:00	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Do	4.4.	19:30	If Beale Street Could Talk	12/10	E/d
Fr	5.4.	20:15	À l'école des philosophes	6/4	F/d
Sa	6.4.	17:15	Fair Traders	6/4	dialekt
Sa	6.4.	20:15	Zwingli	12/10	dialekt
So	7.4.	15:00	Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier	6/4	D
So	7.4.	19:30	Yuli	6/4	Span/d
Di	9.4.	19:30	RBG	6/4	D
Do	11.4.	19:30	Vice: Der zweite Mann	14/12	D
Fr	12.4.	18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	12.4.	20:15	Lazzaro Felice	16/14	Ital/d
Sa	13.4.	17:15	Fair Traders	6/4	dialekt
Sa	13.4.	20:15	If Beale Street Could Talk	12/10	E/d
So	14.4.	15:00	Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier	6/4	D
So	14.4.	19:30	The Sisters Brothers	16/14	D
Di	16.4.	19:30	Yuli	6/4	Span/d
Do	18.4.	19:30	Lazzaro Felice	16/14	Ital/d
Fr	19.4.	20:15	Monsieur Claude 2	6/4	D
Sa	20.4.	17:15	RBG	6/4	D
Sa	20.4.	20:15	Bohemian Rhapsody	12/10	E/d
So	21.4.	15:00	Dumbo		D
So	21.4.	19:30	If Beale Street Could Talk	12/10	E/d
Mo	22.4.	15:00	Asterix und das Geheimnis des Zaubers	6/4	D
Mo	22.4.	19:30	Monsieur Claude 2	6/4	D
Di	23.4.	19:30	Greenbook - Eine besondere Freundschaft	12/10	D
Mi	24.4.	20:15	Cinéclub: Menashe	16/16	Jidd/d
Do	25.4.	19:30	Lesung mit Peter Stamm und Anna Stern		
Fr	26.4.	20:15	Yuli	6/4	Span/d
Sa	27.4.	17:15	Filmhit		
Sa	27.4.	20:15	The Sisters Brothers	16/14	D
So	28.4.	15:00	Asterix und das Geheimnis des Zaubers	6/4	D
So	28.4.	19:30	RBG	6/4	D
Di	30.4.	19:30	Monsieur Claude 2	6/4	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Wenn nicht jetzt wann dann?

Frühlingszeit
Kunterbunt
Edel

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Spezialveranstaltung im Monat April im Kino Rosental, Heiden

Donnerstag, 25. April 2019,
19.30 Uhr

Literatur hautnah

Literatur und Kino haben viel gemeinsam. Bei beidem geht es um Geschichten und um unendlich viele Möglichkeiten, diese zu erzählen. Unter dem Titel «gegenlesen» wird am Donnerstag, 25. April, 19.30 Uhr im Kino Rosental eine spannende literarische Lesung im Doppelpack stattfinden.

Die Idee der Veranstalter ist es, zwei Literaturschaffende einzuladen: Einerseits ein literarisches Nachwuchstalent und andererseits ein arrivierter literarischer Star, die neben den Lesungen in einen generationenübergreifenden Dialog treten. Mit Anna Stern und Peter Stamm werden zwei literarische Grössen aus der Ostschweiz im Kino auftreten. Im Anschluss an die Lesungen werden die beiden ins Gespräch – auch mit dem Publikum – kommen. Ein Apéro rundet die Veranstaltung ab.

Der Lions Club Heiden lädt Sie herzlich zu diesem literarischen Abend ein. Der Eintritt ist gratis, es wird eine Kollekte geben.

Lions Club Heiden

**Pro Senectute
Appenzell
Ausserrhoden**

**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

Hier können Sie etwas erleben!

Pro Senectute AR hat wieder viele neue Angebote für Senioren und Seniorinnen organisiert und diese im neuen Erlebniskalender aufgeführt.

Ein Angebot, welches erstmals stattfindet, ist die «Schatz-Suche». Mit dieser Veranstaltung möchte Pro Senectute partnersuchenden Frauen und Männern eine Möglichkeit bieten, um eine neue Liebe oder Freundschaft zu finden. Pro Senectute ist überzeugt, dass dieser Kennenlern-Treff eine ideale Möglichkeit für eine Partnersuche bietet und hofft, dass Interessierte den Mut finden, daran teilzunehmen.

Neu sind auch die Kurse Italienisch für Einsteiger, Nordic-Walking, Pétanque oder Sicherheit im Internet. Es lohnt sich auf jeden Fall, das ganze Kursprogramm zu studieren.

Dieses ist kostenlos erhältlich auf der Geschäftsstelle oder im Internet unter www.ar.prosenectute.ch

Auskunft und Anmeldung: Telefon 071 353 50 30 oder E-Mail an info@ar.prosenectute.ch.

jugendmusik **BRASS WAVE**

Grub AR • Eggensriet • Grub SG • Untereggen

**LET'S GO
Camping**

**Festwirtschaft
und Bar!**

27. April 2019 • 18:30 Uhr

Showkonzert im Gruberhof • Saalöffnung: 17:30 Uhr •
Eintritt frei – Kollekte • Sitzplatzreservation: reservation@brasswave.ch

6. und 7. April, 9.00 bis 16.00 Uhr

Spitzing M1 – eines der stärksten, legalen E-Bikes der Welt testen.

Erweitert

Wir haben unseren Werkstattbereich um 50 m² erweitert.

Schnäpli-Markt

E-Bikes – Velos – Bikes – bis 50% Rabatt.
Occasionen bereits ab Fr. 99.– (ab Service)

**Wir feiern 4 Jahre Velo Center Heiden
Frühlingsausstellung**

mit über 150 Velos. Als Vertragshändler von den Marken Flyer, Canyon, BH, E-Motion, Cresta, Simplon, Giant, Merida und Spitzing M1 stellen wir Ihnen die neuen 2019-Modelle zu Testfahrten bereit.

Ausstellungsrabatte

Beim Kauf eines Velos ➔ 5% Rabatt,
ab 2 Velos sowie auf Teile
und Zubehör ➔ 10% Rabatt

Mit Kinderecke
Grill und Getränke

Velo Center Heiden
Inh. D. Kerber
Kohlplatz 2, 9410 Heiden
Tel. 071 891 22 19
www.velocenterheiden.ch
info@velocenterheiden.ch

Öffnungszeiten
Di – Fr 9 – 12 und 14 – 18 Uhr
Sa 9 – 13 Uhr

**testen
und
erleben**

KOPF HOCH, HERR SCHÜÜCH!

Situative Schuldgefühle, aufgezeichnet von Hans Moser in der Publikation «Kopf hoch, Herr Schüüch!» erschienen im Nebelspalter-Verlag Rorschach im Jahr 1987.

Schon zum achten Mal liest Herr Schüüch auf der Fahrt von Landquart nach Zürich den Liegenschaftenteil seiner Zeitung. Nein, Herr Schüüch sucht keine neue Wohnung, er möchte auch nicht in die Grundstückspekulation eingreifen. Nur, als er die Zeitung weglegte, um sein Billett zu suchen, wurde er vom ihm gegenüberstehenden Wehrmann gefragt, ob er die Zeitung fertig gelesen habe. Herr Schüüch wollte sich durch eine abschlägige Antwort keinesfalls dem Verdacht aussetzen, etwa armeefeindlich zu sein, und bejahte deshalb. Obwohl ihm nur der Liegenschaftenteil blieb, freut ihn seine Tat doch etwas. Er weiss, auf eine bescheidene Art hat er die Armee unterstützt und sogar einen Beitrag zur geistigen Landesverteidigung geleistet.

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2019

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
641	Freitag, 12.04.2019	Freitag, 26.04.2019
642	Freitag, 17.05.2019	Freitag, 31.05.2019
643	Freitag, 14.06.2019	Freitag, 28.06.2019
644	Freitag, 12.07.2019	Freitag, 26.07.2019
645	Freitag, 16.08.2019	Freitag, 30.08.2019
646	Freitag, 13.09.2019	Freitag, 27.09.2019
647	Freitag, 11.10.2019	Freitag, 25.10.2019
648	Freitag, 15.11.2019	Freitag, 29.11.2019
649	Freitag, 06.12.2019	Freitag, 20.12.2019

**Die Inserate
im Blickpunkt werden
beachtet!**

*Inserate und Texte
bitte senden an
Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch*

**Inserate-Annahmeschluss:
Freitag, 12. April 2019**

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland
Ein neuer Service der Appenzeller Druckerei

inspiration
farbe

mk.
malerhandwerk
keller

t. +41 71 877 40 10
malerhandwerkeller.ch

Frühlingsausstellung

**Samstag / Sonntag
13. / 14. April 2019
10.00 Uhr – 17.00 Uhr**

Wir zeigen Ihnen eine grosse Auswahl an Neuwagen, Jahreswagen und Occasionen diverser Marken zu absoluten Tiefstpreisen und mit attraktiven Eintauschangeboten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Dorf Garage Heiden AG • Hinterbissastr. 20 • 9410 Heiden • Tel. 071 891 28 91 • www.dorfgarage-heiden.ch

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

**Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22**

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

**Neue Institutionsleitung im
Alterswohn- und Pflege-
heim Weiherwies Grub AR**

Seit dem 1. März 2019 ist Martin Ammann neuer Institutionsleiter im Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies Grub AR.

Nach über neunjähriger Tätigkeit im Alterswohn- und Pflegeheim verlässt die Heimleiterin Edith Jung die Weiherwies. Frau Jung übernahm per 1. Januar 2010 das Altersheim und baute es zielstrebig und fachkundig zum Pflegeheim aus. Mit ihrem unermüdlichen kompetenten Einsatz führte sie das Haus zu dem wie es sich heute zeigt, zur anerkannten Pflegestation. Wir danken ihr herzlich.

Martin Ammann ist 46-jährig und absolvierte ursprünglich eine gewerbliche Berufslehre. Im Anschluss absolvierte er verschiedene Ausbildungen zum HR-Fachmann mit eidg. Fachausweis, die höhere Fachausbildung in Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Personal- und Organisationsentwicklung und verschiedene Lehrgänge in der Erwachsenenbildung. Beruflich war er vorwiegend als Leiter und Vorgesetzter in Privat- und öffentlichen Unternehmen tätig. Die geforderte Ausbildung zum Institutionsleiter wird er im laufenden Jahr abschliessen.

Wir heissen ihn herzlich willkommen.

Genossenschaft Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies

BLICKPUNKT-BILDER DES MONATS

Naturschauspiel am Himmel; eingesandt von Karin Solenthaler.

Regenbogen über der Benzenrüti; eingesandt von Heidi Keller.

← Blickpunkt-Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2019» an den Blickpunkt Grub.

nadine.germann@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Brennholz zu verkaufen

auf Wusch gesägt und gespaltet

Hans Mösli, Rütli 165, 9035 Grub AR

Tel. 071 877 23 87

Vali's **Bike-Shop**

St.Gallerstrasse 4, Rehetobel, www.valikast.ch

Frühlings-Ausstellung:

Sa. 13. April
10.00 – 16.30

Wir sind im Provisorium
bis 40% Rabatt
Auf alles im Laden

10% auf IBEX Bestellungen
10% auf Specialized Bestellungen

E-Bike Probefahren mit diversen Modellen möglich...

MÄNNERCHOR
Heiden

«Mitsingen statt Zuhören!»
Modernes Repertoire, lockere Atmosphäre.

Es besteht jederzeit die Möglichkeit, ohne Verpflichtung einmal in eine Chorprobe hineinzuschnuppern.

**«Lueg ine!»
Aufgestellte Sängerkameraden freuen sich auf dich!**

Proben: Immer am Montag, 19.45 bis 21.30 Uhr im Schulhaus Dorf, Heiden

www.maennerchor-heiden.ch
www.facebook.com/maennerchorheiden

**Dorf- und Schülerskirennen
16. Februar 2019 am Bärenhang**

Der Skiclub Grub-Eggersriet bedankt sich bei der Skilift Grub-Kaien AG für die tolle Präparation der Piste und allen Helfer/-innen, die es ermöglichten, den Anlass wieder erfolgreich und unfallfrei durchzuführen.

Skiclub Grub-Eggersriet

	Rangliste	Sekunden
<i>Snowboard</i>	<i>Herren 2006 und älter</i>	
	1. Graf Thomas	72.03 Tagesbestzeit
<i>Alpin</i>	<i>Mädchen 2013 und jünger</i>	
	1. Streuli Laura	37.08
<i>Alpin</i>	<i>Knaben 2013 und jünger</i>	
	1. Furer Tim	35.72
<i>Alpin</i>	<i>Mädchen 2011-2012</i>	
	1. Matter Finja	36.95
<i>Alpin</i>	<i>Knaben 2011-2012</i>	
	1. Streuli Jan	30.61
<i>Alpin</i>	<i>Mädchen 2009-2010</i>	
	1. Engel Gianna-Maria	32.44
<i>Alpin</i>	<i>Knaben 2009-2010</i>	
	1. Kempfer Michi	26.09
<i>Alpin</i>	<i>Mädchen 2006-2008</i>	
	1. Bischof Tamara	66.79
<i>Alpin</i>	<i>Knaben 2006 - 2008</i>	
	1. Graf Markus	53.58
<i>Alpin</i>	<i>Knaben 2003-2005</i>	
	1. Sonderegger Adrian	54.33
<i>Alpin</i>	<i>Damen 1988 und älter</i>	
	1. Keller Gabi	48.60 Tagesbestzeit
<i>Alpin</i>	<i>Herren 1988 und älter</i>	
	1. Zimmermann Andreas	45.32 Tagesbestzeit

Die gesamten Ranglisten sind auf der Homepage der Gemeinde Grub AR aufgeschaltet: www.grub.ch

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im Februar 2019

Während der Nacht zum ersten Montagstag hat eine laue Föhnströmung die Temperatur auf 7,1 °C angehoben, die sich dann in den ersten Morgenstunden als Folge der kurzzeitig aufkommenden eisigen Bise schockartig auf 0,9 °C reduzierte. Am darauffolgenden Tag wurde die Oberfläche der 40 cm starken Schneedecke durch die knapp 4 °C laue Luft und die Sonnenstrahlung leicht angetaut. Die feuchtmilde Luft, welche vom Tief «Pirmin» aus dem Golf von Genua hergeschaufelt wurde, vermischte sich mit dem aus dem Norden fliessenden polaren Luftstrom und brachte den Mittel- und Nordeuropäischen Ländern, inkl. dem Balkan und Griechenland eine erhebliche Schneemenge. In der Nacht zum Dritten schneite es ausgiebig und tagsüber in variabler Stärke. Etwa 40 cm Neuschnee hat es auf die alte Schneedecke hingelegt. Der sehr trockene und leichte Schnee wurde durch den böigen Wind ordentlich herumgewirbelt und derart verfrachtet, dass die Messmarke von 85 cm am Schneepegel als relativ bewertet werden musste. Das über Mitteleuropa aktive Hochdruckgebiet brachte in den folgenden Tagen bei nahezu wolkenfreiem Himmel viel Sonne, aber auch permanente Minustemperaturen. Der Vierte, Fünfte und Sechste waren die einzigen Eistage des Monats. Die Tage bis zum Zehnten zeigten sich bei milden Temperaturen ausgesprochen wechselhaft. Die Schneedecke hatte sich auf 40 cm gesenkt. Der Zehnte war mit 10 °C und zeitweiligem Sonnenschein ein lauer Föhnstag, dessen Milde beim abendlichen Zustrom einer Kaltfront zunichte wurde. Die Luft kühlte bei Regen und böigem Wind von über 60 km/h auf 1,1 °C ab. Die Wetterdienste warnten allseits vor hohen Sturmstärken und Orkanböen. In der Nacht zum Elften riss der Wind auf der Gruber Passhöhe dann auch mit 90 km/h an den Dächern. Mit dem Dreizehnten begann eine Schönwetterphase, welche durch die eher seltene Konstellation einer Omegalage hervorgerufen wurde und über einen grösseren Zeitraum den Hochdruckeinfluss beibehielt. Dies bewirkte, dass bis Monatsultimo ein Sonnentag dem andern folgte, die Tagestemperaturen durchwegs im positiven Bereich lagen und gar auf den Maximalwert von 12,7 °C anstiegen. Dieser ausgesprochen schöne und abwechslungsreiche Wintermonat hat uns 18 Sonnentage, drei Eistage und fünf Tage mit 57,1 mm Niederschlag beschert.

Appenzell Ausserrhoden

Verfassungskommission tagt in Heiden

Die zweite Plenumsitzung der Verfassungskommission findet am Donnerstag, 25. April 2019, in Heiden statt.

Interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer sind eingeladen, die Sitzung auf Anmeldung von 16 bis 20 Uhr mitzuverfolgen.

Am 25. April 2019 findet die zweite Plenumsitzung der Verfassungskommission statt. Diesmal tagt das Plenum von 16 bis 20 Uhr im evangelisch-reformierten Kirchgemeindehaus in Heiden. Diskutiert und beschlossen werden erste Vorschläge der drei Arbeitsgruppen.

Interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer für die Sitzung in Heiden sind herzlich willkommen. Gemäss Geschäftsreglement der Verfassungskommission müssen sich Besucherinnen und Besucher anmelden. Dies kann per E-Mail oder telefonisch bis 22. April 2019 geschehen (kommunikation@ar.ch / Tel. 071 353 68 62). Anzugeben sind Vorname, Name, Adresse und Wohnort. Weitere Informationen sowie die Unterlagen zur zweiten Plenumsitzung werden zeitnah auf www.ar.ch/kantonsverfassung aufgeschaltet.

Die öffentlichen Plenumsitzungen der Verfassungskommission finden jeweils alternierend in Herisau, Heiden, Teufen und Trogen statt. Dadurch soll möglichst vielen Einwohnerinnen und Einwohnern die Teilnahme an einer Sitzung ermöglicht werden.

Weitere Auskunft erteilt:
Ratschreiber Dr. Roger Nobs
via Kommunikationsdienst 071 353 68 62 /
kommunikation@ar.ch

Verfassungskommission und ihre Aufgabe

Die vom Regierungsrat eingesetzte Verfassungskommission mit 31 Mitgliedern hat zur Aufgabe, einen Entwurf für eine totalrevidierte Kantonsverfassung zu Handen von Regierungs- und Kantonsrat vorzubereiten. Die verschiedenen Themen, die die Verfassungskommission behandeln wird, reichen u. a. von den Gemeindestrukturen, über den kantonalen Finanzausgleich, das fakultative Finanzreferendum bis hin zum Wahlsystem für den Kantonsrat.

Eine Volksabstimmung über die totalrevidierte Verfassung ist für das Jahr 2022 geplant.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt **Carlos Ferrer** - carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch - 071 891 17 58

Mesmerin **Elsbeth Camenzind** - c.elsbeth@bluewin.ch - 071 890 09 25

Sekretariat **Vreni Zehnder** - vreni.zehnder@ref-grub-eggersriet.ch

Gottesdienste und Agenda / Alterswohnheim Weiherwies / kja H-R-E-G Kirchliche Jugendarbeit

Sonntag, 31. März

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer

Wie klingt Religion?

Donnerstag, 4. April, 19.30, in der kath. Kirche Heiden:

Wie klingt Religion in Afrika?

Sonntag, 7. April

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer

Freitag, 12. April, 14.15 Uhr, im Alterswohnheim Grub AR

Musikalische Träumereien mit Andacht – offen für alle mit Pfr. Carlos Ferrer

Sonntag, 14. April, Palmsonntag

10.00 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet, Pfr. Carlos Ferrer

Karfreitag, 19. April

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR

Ostersonntag, 21. April

6.00 Sonnenaufgangs-Gottesdienst in Grub AR mit anschliessendem Frühstück im Dorfstübli

10.30 Ökumenischer Familiengottesdienst mit Brotsegen und Taufe von Julia Kübler und Galicia Graf in der Kirche Grub AR Pfr. Carlos Ferrer

Ostermontag, 22. April, 14.15 Uhr, im Alterswohnheim Grub AR

Ökum. Gottesdienst mit Abendmahl, mit Niklaus Züger und Pfr. Carlos Ferrer

Freitag, 26. April

9.00 Schüler-Gottesdienst im Gemeindesaal Eggersriet – offen für alle, Esther Züst und Pfr. Carlos Ferrer

14.00 Schüler-Gottesdienst (3.– 6.-Klässler Grub AR) in der Kirche Grub AR – offen für alle, Thema: Abendmahl

Sonntag, 28. April

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Nach dem Gottesdienst: Kirchgemeindeversammlung

Dienstag, 30. April, 14.00 Uhr

Seniorenachmittag in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies Grub AR

Samstag, 11. Mai, 13.00 – 17.00 Uhr,

Indoor Kartbahn ab 12+, by www.kartbahn-treff.at

Teilnehmerbeitrag: Fr. 20.00

Anmeldung bis 6. Mai: www.kja-hreg.ch/agenda

Sommerprojekt 2019, für Jugendliche 12+

Mit dem Velo nach Bern von **Sonntag, 7. Juli – Freitag, 12. Juli**

Infoabend: **Donnerstag, 9. Mai, 19.30 – 20.30 Uhr**

im Dorfstübli, Dorf 340, Grub AR / Flyer: www.kja-hreg.ch/agenda

8. Gruber Kids Kochkurs für Kinder ab 7 Jahren

Mittwoch, 3. April, 13.45 – 18.00 Uhr, Dorfstübli Grub AR, Kosten Fr. 12.00, Anmeldung bis 29. März bei Elsbeth Camenzind

5. Frühlingmarkt in Grub AR: Samstag, 13. April

9.00 – 15.00 Uhr, Dorfstübli Grub AR, Anmeldung bis 11. April bei Elsbeth Camenzind

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet

Wir suchen dringend in die Kirchenvorsteherschaft

– **Kassier(-in), ca. 15%**

– **Mitarbeiter(-in), ca. 10%**

Liegt Ihnen die Zukunft unserer Kirchgemeinde am Herzen? Möchten Sie gerne einen Beitrag an die Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit in unseren Dörfern leisten?

Dann erwarten Sie interessante Aufgaben in einem aufgestellten Team. Selbstverständlich wird Ihre Arbeit mit einem Lohn entschädigt. Voraussetzung ist die Mitgliedschaft in unserer Kirchgemeinde.

Sind Sie interessiert oder haben Sie Fragen?

Gerne steht Ihnen unsere Präsidentin Karin Rommel für Auskünfte unter Tel. 071 877 36 18 oder karin.rommel@ref-grub-eggersriet.ch zur Verfügung.

VERANSTALTUNGEN

März 2019

- 29. Cinéclub Rosental; Frühlingsfest** Kino Rosental, Heiden 19.00 Uhr
31. Einreichfrist Prämienverbilligung 2019

April 2019

- 2. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
2. Landfrauenverein Grub AR; Henne basteln für Osterdeko bei Elke Niederer, Vorderdorf 19.00 Uhr
3. Stamm Einwohnerverein Gasthaus Bären 20.00 Uhr
3. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
6. Grueber Chörli, Unterhaltung Turnhalle Grub AR 20.00 Uhr
6. Velo Center Heiden; Frühlingsausstellung 09.00 – 16.00 Uhr
7. Grueber Chörli, Unterhaltung Turnhalle Grub AR 13.00 Uhr
7. Velo Center Heiden; Frühlingsausstellung 09.00 – 16.00 Uhr
8. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
9. Vorlesen mit Austausch Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
12. Inserateannahmeschluss Blickpunkt April 2019
12. Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz ab 17.30 Uhr
13. Valis's Bike Shop; Frühlingsausstellung 10.00 – 16.30 Uhr
13. Dorf Garage Heiden AG; Frühlingsausstellung 10.00 – 17.00 Uhr
13. Grueber Chörli, Unterhaltung Turnhalle Grub AR 20.00 Uhr
14. Dorf Garage Heiden AG; Frühlingsausstellung 10.00 – 17.00 Uhr
17. Spitalverbund AR; ...wenn die Hauptschlagader platzt!? Spital Herisau
22. Appenzeller Echo Haus zur Stickerei, Heiden 12.00 Uhr
24. Sammlung Gift, Farben, Lacke und Sonderabfälle Bauamtstag Heiden 16.30 – 18.30 Uhr
25. Lions Club Heiden; Literatur hautnah Kino Rosental, Heiden 19.30 Uhr
25. Zweite Plenumsitzung der Verfassungskommission evang. Kirchgemeindehaus Heiden 16.00 – 20.00 Uhr
26. Eisenabfuhr
27. Jugendmusik BrassWave; Showkonzert Gruberhof Grub SG 18.30 Uhr
27. Feldschützengesellschaft Heiden; Bundesübung 300 m Schiessstand Büelen Heiden 14.00 – 16.00 Uhr
29. Grünabfälle
30. Seniorennachmittag Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr

Mai 2019

- 1. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
1. Stamm Einwohnerverein Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
7. Öffentliches Singen Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
7. Landfrauenverein Grub AR; smovey-«Kennlern-Workshop» Turnhalle Grub AR 19.00 Uhr
8. Spitalverbund AR; Rauchen und Lungenkrankheiten Spital Heiden
10. Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz ab 17.30 Uhr
10. Feldschützengesellschaft Heiden; Bundesübung 300 m Schiessstand Büelen Heiden 18.00 – 20.00 Uhr
14. Vorlesen mit Austausch Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
15. Häckseltour
17. Inserateannahmeschluss Blickpunkt Mai 2019
18. Altpapier Beginn: 08.00 Uhr
18. Skiliftstöbli Grub AR; Chäs-Chnöpfl und Südwörscht Anmeldung bis Mittwochmittag 18.30 Uhr
22. Spitalverbund AR; Schulterschmerz – erst chronisch, dann akut Spital Herisau
23. Landfrauenausflug zum «Juckerhof» Hirschenparkplatz 08.00 Uhr
29. Kantonsbibliothek; Kulturhistorische Führung Gemeindehaus Trogen 11.00 Uhr

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über die Ostertage

Am Karfreitag, 19. April 2019 und am Ostermontag, 22. April 2019 bleibt die Gemeindekanzlei geschlossen.

Ab Dienstag, 23. April 2019 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Pikettdienst bei Todesfällen: Gemeindeschreiber Willi Solenthaler, Telefon P 071 891 39 73

Ein kleines Mädchen geht in das Zoogeschäft. «Ich möchte ein Kaninchen kaufen.» Der Verkäufer lächelt freundlich und fragt: «Möchtest du das schöne schwarze Kaninchen mit den grossen, freundlichen Augen oder eher das kuschelig, flaumig weiche weisse Kaninchen, das immer Männchen macht?» Das Kind meint: «Ich glaube, dass das meiner Python egal ist!»

Die Dame des Hauses hat miese Laune und vertraut sich ihrem langjährigen Hausmädchen an: «Mein Mann hat ein Verhältnis mit seiner neuen Sekretärin!» Das Hausmädchen wird zunächst blass erwidert dann aber wütend: «Ach was, Sie wollen mich bloss eifersüchtig machen!»

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Am 16. November 2018 trafen sich in Herisau über 100 Personen aus dem ganzen Kanton. Alle haben mit Kindern zu tun. Eingeladen hatten das Departement Gesundheit und Soziales in Zusammenarbeit mit dem Departement Bildung und Kultur und der Gemeindepräsidentenkonferenz. Frühkindliche Förderung war das Kernthema, es umfasst die Zeit zwischen Geburt und Schuleintritt.

In dieser Phase erlernen die Kinder ganz viele grundlegende Kenntnisse, wie etwa Sprechen, selbstständiges An- und Ausziehen, Essen, Regeln einhalten etc. Bei Schuleintritt sollten dann alle Kinder einen Grundstock an solchen Fähigkeiten mitbringen. Die Schule ist ja in erster Linie für das Vermitteln von Bildung zuständig. Hat ein Kind aber Defizite in einem oder mehreren Bereichen, so wird das im Schulalltag zur Belastung. Darunter leiden die Lehrperson, das betroffene Kind und die gesamte Klasse.

Die Erziehungsberechtigten nehmen solche Defizite an ihrem eigenen Kind oftmals gar nicht wahr, und erst bei Eintritt in die Schule werden sie offensichtlich. Würden die Kinder und ihre Eltern in der frühkindlichen Phase von Fachpersonen begleitet, könnte früher eingegriffen, bzw. den Betroffenen geholfen werden. Es gibt bereits einige Angebote wie z. B. die Mütterberatung. Diese ist nicht nur fürs Wiegen des Babys zuständig, sondern beobachtet auch die Entwicklung des Kindes. Sie deckt auch den ganzen frühkindlichen Zeitraum ab, was den meisten nicht bewusst ist. Bei Auffälligkeiten kann sie den Erziehungsberechtigten weitere Fachstellen nennen. Auch die Schulen helfen gerne mit Infomaterial zu diversen Fachstellen, dann sind die Kinder aber bereits eingeschult und Defizite machen sich evtl. bemerkbar.

Bei dem Treffen in Herisau wurde aufgezeigt, welche Angebote es für Eltern bereits gibt und wie diese genutzt werden. Es wurde diskutiert, wie man alle Erziehungsberechtigten am besten erreichen könnte, bevor Probleme in der Schule entstehen.

In Grub wird nach dem integrativen Schulmodell unterrichtet, welches auch Kinder mit Defiziten einbezieht. Wie auch in vielen anderen Gemeinden haben wir in Grub Kinder, die nicht alle Grundfähigkeiten mitbringen. Besonders das Einhalten von Regeln ist ein Problem. Somit erschweren diese den normalen Unterricht und verunmöglichen z. B. Ausflüge. Kurzfristig mussten wir das Lehrpensum mit einer Klassenassistentin aufstocken, um einen geordneten Unterricht für alle Schüler/-innen gewährleisten zu können. Eine Problematik, die uns noch lange fordern und noch einiges kosten wird.

Editorial

Irene Egli
Gemeinderätin

IMPRESSUM

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
54. Jahrgang, Nr. 641

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Nadine Germann, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDERAT

Erfreulicher Jahresabschluss 2018

Grub schliesst die Jahresrechnung 2018 mit Fr. 414'119.18 besser ab als budgetiert. Der Gemeinderat spricht von einem «erneut erfreulich positivem Ergebnis».

Die Jahresrechnung 2018 von Grub schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 6'015'438.05 und einem Gesamtertrag von Fr. 6'379'857.23 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 364'419.18 ab. Veranschlagt war ein Aufwandüberschuss von Fr. 49'700.-.

Grub hat im vergangenen Jahr also um Fr. 414'119.18 besser abgeschlossen als budgetiert. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben, das neu Fr. 3'072'069.12 beträgt.

Bessere Ressortabschlüsse / mehr Steuereinnahmen

Zurückzuführen ist der Besserabschluss auf Minderaufwendungen in fast allen Ressorts und den Finanzausgleich, welcher um Fr. 135'000.- höher ausfiel als im Voranschlag budgetiert. Auch Auflösungen von Rückstellungen und Wertberichtigungen sowie höhere Steuereinnahmen bei den Handänderungssteuern tragen zum guten Resultat bei.

Investitionen und Abschreibungen

Die Investitionsrechnung wurde gesamthaft mit netto Fr. 438'051.49 (Investitionsprogramm 2018 Fr. 1'319'000.-) neu belastet. Es konnten aus verschiedenen Gründen nicht alle geplanten Investitionen realisiert werden. Planmässige Abschreibungen wurden in der Investitionsrechnung von Fr. 268'900.- vorgenommen. Im Wesentlichen verteilen sich die Investitionen auf die folgenden Projekte: Flachdachsanie rung inkl. Isolation an der Liegenschaft Dorf 55, Fassadensanierung Kirchen gebäude, öffentliche Beleuchtung Kan tonsstrasse 2. Etappe, Dicken-Krähtobel. Elektra: Sanierung Freileitung Oberre chstein sowie MS-Leitung Dorf-Schwar zenegg und die Anschaffung des neuen Bauamtsfahrzeuges. Die Investitionsrechnung weist per 31. Dezember 2018 einen Saldo von Fr. 4'622'504.38 aus. Die Ende März 2019 von der externen

Revisionsstelle geprüfte Jahresrechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 364'419.18 wurde vom Gemeinderat an seiner Sitzung vom 2. April 2019 verabschiedet. Die Jahresrechnung untersteht gemäss Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Eine Urnenabstimmung findet nur statt, wenn dies mindestens 30 Stimmberechtigte innert 20 Tagen schriftlich verlangen.

Die Referendumsfrist dauert vom 8. Mai bis 27. Mai 2019. Die Jahresrechnung wird in alle Haushaltungen postalisch verteilt. Weitere Exemplare können auf der Gemeindekanzlei bezogen werden.

Rücktritte aus Kommissionen, Delegationen und Funktionen

Auf Ende des Amtsjahres 2018/2019 d.h. auf Ende Mai 2019 sind folgende Rücktritte eingegangen:

Abstimmungsbüro

Joshua Drexel

Umwelt- und Naturschutz- kommission

Karin Oertle

Gewässerschutzkommission

Peter Gschwend

Brunnenmeister Stv.

Thomas Keller

Der Gemeinderat hat an der April-Sitzung von diesen Rücktritten Kenntnis genommen und dankt den Demissionären für die langjährigen, engagierten und wertvollen Dienste sowie für die vielen Stunden, die sie für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt haben. Unser Gemeinwesen ist in der heutigen Form nur funktionstüchtig, wenn sich immer wieder Einwohnerinnen und Einwohner für eine aktive Mitarbeit zur Verfügung stellen.

IKS Internes Kontrollsystem

Nach dem Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Appenzell Ausserrhoden haben die Gemeinden ein zweckdienliches Internes Kontrollsystem einzuführen. Der Gemeinderat hat im Januar 2016 das Konzept des Internen Kontrollsystems für die Gemeinde Grub genehmigt. Als IKS Beauftragter wurde

damals Ruedi Signer gewählt. Durch den Rücktritt von Ruedi Signer aus dem Gemeinderat, musste nun ein neuer IKS-Beauftragter gewählt werden. Der Gemeinderat hat deshalb an seiner April-Sitzung Mathias Züst für diese Aufgabe bestimmt. Gemein dschreiber Willi Solenthaler wird wie bis anhin das Amt des IKS-Beauftragter-Stellvertreters innehaben.

Alterswohn- und Pflege- heim, Weiherwies

Im Rahmen der Erläuterungen zum Voranschlag für das Jahr 2019 hat der Gemeinderat mitgeteilt, dass im Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies die Erstellung einer neuen Gartenanlage ansteht, welche auch von an Demenz erkrankten Bewohnerinnen und Bewohnern selbständig besucht werden kann. Für diese Gartenumgestaltung ist im Investitionsprogramm der Gemeinde ein Betrag von Fr. 80'000.- vorgesehen. Angebote für diese Arbeiten sind bei vier Gartenbauern eingeholt worden. Eine Firma hat wegen der Grösse des Projektes abgesagt. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung die Offerten besprochen und den Auftrag unter der Kostenfolge von Fr. 70'808.35 an den günstigsten Anbieter, die Firma Christian Waldburger AG, 9100 Herisau, vergeben. Die Arbeiten werden im Mai/ Juni 2019 gestartet.

Grub zählt Ende März 999 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge:

Breitenmoser Bernadette, Ebni 511
Haas Michael und Doris mit Leonie und Larissa, Ebni 357
Hobl Johanna, Dorf 37
Hörler Christian, Dorf 44
Rusch Jessica und Simone Cesario, Hord 409

Geburten: *Ulmann Lia*, Kaien 207, geboren am 23. März 2019 in Heiden
Brubin Mia, Hord 324, geboren am 30. März 2019 in Heiden

Winterdienst-Schäden der Gemeindekanzlei melden

Wir bitten alle Grundeigentümer/-innen und Flurgenossenschaften, allfällige, durch die öffentliche Schneeräumung entstandenen Schäden schriftlich begründet bis 10. Mai 2019 bei der Gemeindekanzlei anzumelden.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt gelten wie folgt: Donnerstag, 30. Mai 2019 geschlossen Freitag, 31. Mai 2019 geschlossen

Pikettendienst bei Todesfällen:

Gemeindeschreiber Willi Solenthaler, Telefon P 071 891 39 73

Inserate-Annahmeschluss Freitag, 17. Mai 2019

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern

Äste von Bäumen und Sträuchern sowie andere Bepflanzungen entlang von öffentlichen Strassen behindern immer wieder die Unterhaltsarbeiten. Anstösserinnen und Anstösser sind aufgefordert, die strassenpolizeilichen Bestimmungen gemäss dem Merkblatt «Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern» zu beachten.

Es kann unter www.grub.ch, Verwaltung, heruntergeladen werden.

Handänderungen Januar bis März 2019

Künzler Hans, Lutzenberg, und Künzler Cornelia, Lutzenberg, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 20.03.1998) an Fuchs Fabio, Rorschach, Stockwerkeigentum Nr. 2013, 87/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 490, Hord, und Stockwerkeigentum Nr. 2018, 8/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 490, Hord.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 6. Mai 2019

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei.

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Eisenhut Niklaus, Ebni 19, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Neubau Hofladen mit Vorplatz / Werbetafel / Sanierung Zufahrtsstrasse mit Belagsänderung

Baugrundstück: Parz. Nr. 138, Assek. Nr. 19/20, Ebni

Gesuchsteller: Lindenbaum Immobilien AG, Dorf 8, 9038 Rehetobel

Bauvorhaben: Einbau Abwärtswohnung in Dachgeschoss

Baugrundstück: Parz. Nr. 128, Assek. Nr. 120, Halten

Gesuchsteller: GRAVAG Erdgas AG, Industriestrasse 21, 9430 St. Margrethen

Grundeigentümer: Brombach Sylvia, Unterlenden 516, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Erdgas-Hauszuleitung
Baugrundstück: Parz. Nr. 666, Assek. Nr. 516, Unterlenden

Gesuchsteller: Brombach Sylvia, Unterlenden 516, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Ersatz Öl- durch Gasheizung mit Kaminanlage

Baugrundstück: Parz. Nr. 666, Assek. Nr. 516, Unterlenden

Gesuchsteller: GRAVAG Erdgas AG, Industriestrasse 21, 9430 St. Margrethen

Grundeigentümer: Fuchs Josefina, Dorf 311, 9035 Grub AR / Audard Philippe, Dorf 49, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Erdgas-Hauszuleitung
Baugrundstück: Parz. Nr. 433/40, Assek. Nr. 311/49, Dorf

ABSTIMMUNG

Abstimmungsvorlagen vom 19. Mai 2019

Eidgenössische Volksabstimmung

1. Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)
2. Umsetzung einer Änderung der EU-Waffenrichtlinie (Weiterentwicklung von Schengen)

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 18. Mai 2019 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 19. Mai 2019 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Ausbau der öffentlichen Beleuchtung Etappe 2 und Verkabelung Freileitung Krähtobel

Im Jahr 2013 wurde mit dem Kanton AR die Sanierung der öffentlichen Beleuchtung entlang der Kantonstrasse besprochen und ein Etappenplan entworfen. Die erste Etappe wurde im Jahr 2014 von Eingang Dorf bis kurz vor den Einlenker Dicken realisiert. Ende 2016 konnte die zweite Etappe mit Absprache des Kantons in Angriff genommen werden. Diese Etappe beinhaltet fünf Leuchten im Bereich Einlenker Dicken und elf Leuchten im Abschnitt Krähtobel bis Hord. Das Projekt sollte im 2017 umgesetzt werden.

Der Gemeinderat hat am 4. April 2017 das Projekt «Ausbau der öffentlichen Beleuchtung Etappe 2» mit einer Kostenschätzung von Fr. 177'450.- und das Projekt «Verkabelung Freileitung Krähtobel» mit einer Kostenschätzung von Fr. 117'000.- bewilligt. Bei der Baubewilligung gab es aber leider dann seitens des Kantons Verzögerungen und so konnte mit dem Bau erst im 2018 begonnen werden.

Bei der Realisierung waren die Tiefbauarbeiten umfangreicher als vorgesehen. Erschwerend waren die Unterquerungen der Kantonsstrasse, sowie die angepasste Leitungsführung infolge der Gewässerschutzzonen mit Auflagen des Kantons. Deshalb musste vermehrt im Trottoir anstatt einfacher in der Wiese gegraben werden. Die Materiallieferungen (Leuchten inkl. Zubehör) konnten dank dem tiefen Eurokurs günstiger angeschafft werden und durch gleichzeitiges ausführen des Projekts «Verkabelung Freileitung Krähtobel» zusätzlich Synergien genutzt und Kosten optimiert werden.

Das Projekt «Ausbau der öffentlichen Beleuchtung Etappe 2» konnte mit Minderkosten von Fr. 20'662.- Ende 2018 abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf Fr. 156'788.-, davon entfällt auf die Gemeinde Grub der Anteil Fr. 89'986.85 und für den Kanton Fr. 66'801.15.

Auch konnte das Projekt «Verkabelung Freileitung Krähtobel» mit Gesamtkosten von Fr. 89'667.90 und damit mit Minderkosten von Fr. 27'332.10 abgeschlossen werden.

Aktion Biodiversität im Weiherareal

Die Umwelt- und Naturschutzkommission Grub AR hat im Frühjahr 2019 einige Aufwertungen zugunsten einer grossen Artenvielfalt im Dorfweiherareal realisiert.

Beim kleinen Tümpel am westlichen Ende war die Abdichtfolie undicht. Da mit den beiden Weihern der Lebensraum von Tieren im nassen Umfeld ausreichend gegeben ist, wurde dieser Tümpel aufgefüllt und mit Wandkies beschickt. Dies ergibt neben dem Steinhafen ein weiteres Biotop für Sonnenanbeter wie Eidechsen oder Blindschleichen. Der Kiesplatz wird langsam mit speziellen trockenheitsliebenden Pflanzen wie Königskerze, Mohn, Margeriten, Salbei usw. lückig überwachsen. Dazwischen finden Vögel ihr Futter, da Käfer, Spinnen und andere Insekten leichter sichtbar sind. Solche sogenannte Ruderalflächen sind in unserer Gegend nicht

mehr häufig und wir sind gespannt, wie sich das neue Element entwickelt.

Beim Transformatorenhaus wurde das obere Fenster ganz geöffnet und im Innern und an der Aussenwand verschieden grosse Fledermauskästen angebracht. Die Weiherumgebung ist für Fledermäuse interessant und mit den neuen Massnahmen wären auch Wohnmöglichkeiten vorhanden. In der Gruber Kirche im Dachgeschoss ist schon ein bewohnter Platz von Fledermäusen bekannt und es besteht berechtigte Hoffnung, dass auch das Transformatorenhaus in der nächsten Zeit bezogen wird.

Zu guter Letzt hat im Auftrag der UNSK die Forstcorporation Vorderland das Ufergehölz entlang des Mattenbachs durchforstet. Schnellwachsende Arten wie Erlen, Hasel und Eschen haben sich in den letzten Jahren unkontrolliert ausgebreitet und weniger konkurrenzstarke Arten verdrängt. Mit der selektiven Ausholzung werden

jetzt Sträucher wie Kornelkirsche, Liguster, Schneeball und auch Eichen gefördert. Diese teils beertragenden Sorten bieten Vogelnahrung und erfreuen uns im Frühjahr mit ihren Blüten und im Herbst mit farbigen Früchten und Blättern.

Die Mitglieder der UNSK leisten jedes Jahr mit Freude und Begeisterung ein bis zwei Samstage Fronarbeit zu Gunsten unserer Natur und machen dabei immer auch spannende Entdeckungen und erleben ein Gemeinschaftserlebnis.

Tobias Brülisauer, Gemeinderat und Präsident UNSK Grub AR

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Wiederholung Öffentliches Planauflageverfahren

In Anwendung von Art. 46 des Gesetzes über die Raumplanung und das Baurecht (Baugesetz; abgekürzt BauG; bGS 721.1) hat der Gemeinderat Grub AR beschlossen, den

Überbauungsplan «Zentrum» (mit Sonderbauvorschriften)

betreffend Grundstücke Nr. 60, Nr. 61, Nr. 62 und Nr. 554, Dorf, Grundbuch Grub AR, öffentlich aufzulegen. Die Planunterlagen können vom 8. Mai 2019 bis 27. Mai 2019 auf der Gemeindekanzlei Grub AR eingesehen werden, bzw. als PDF-Datei von der Gemeinde-Homepage www.grub.ch heruntergeladen werden.

Allfällige Einsprachen gegen den Überbauungsplan «Zentrum» sind innerhalb der Auflagefrist schriftlich und begründet dem Gemeinderat Grub AR einzureichen.

Nach Bereinigung allfälliger Einsprachen werden die Planunterlagen in Anwendung von Art. 49 BauG dem Regierungsrat bzw. dem Departement Bau und Volkswirtschaft zur Genehmigung unterbreitet. Nach Eintritt der Rechtskraft des Genehmigungsentscheides tritt der Überbauungsplan in Kraft.

Zur Einsprache ist legitimiert, wer durch den angefochtenen Gegenstand berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat (Art. 111 BauG).

Der Überbauungsplan ist mit jenem der 1. Auflage vom 4. März 2019 bis 3. April 2019 identisch. Neu sind die Visiere gestellt. Die innerhalb der ersten Auflagefrist erhobenen Einsprachen gelten auch für die 2. Auflage.

9035 Grub AR, 26. April 2019

GEMEINDERAT GRUB AR

Grünzeugsammelstelle der Gemeinde Grub AR bei der ehemaligen ARA

Geöffnet an Montagen mit ungeradem Datum: 29. April | 13. und 27. Mai 2019 | 3. und 17. Juni 2019 | 1. / 15. und 29. Juli 2019 | 5. und 19. August 2019 | 9. und 23. September 2019 | 7. und 21. Oktober 2019 sowie 11. November 2019 von 17.00 bis 18.00 Uhr.

• *Erstmals:*
Montag, 29. April 2019

• *Letztmals:*
Montag, 11. November 2019

Dabei ist wie bei der Kehrrichtabfuhr eine **Gebühr** zu entrichten! (Siehe Abfall-Info)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt Grub AR

SCHULE

Die Oberstufe besucht das Musical «Priscilla» im Stadttheater St.Gallen

Am Abend des 22. März 2019 machten sich die zwei Deutschklassen Niveau 3 bis 5 auf ins Stadttheater St. Gallen.

Wir sind gemeinsam mit dem Postauto nach St. Gallen gefahren und freuten uns sehr auf den Theaterbesuch. Es war ein sehr schöner, unterhaltsamer und sehr bunter Abend. Es war wirklich sehr spannend zu sehen, wie die Schauspieler ihre Rollen gefühlt haben

und sie auch gut ausleben konnten – und trotzdem noch so, dass man verstanden hat, worum es ging.

Besonders gut haben uns die Stellen gefallen, als sie sich für ihre Auftritte als «Drag-Queens» in Alice Springs vorbereitet haben.

Da der Film im Jahr 1994 gedreht wurde, durfte die passende Musik der 70er- und 80er-Jahre natürlich nicht fehlen. Hits wie «I will survive» waren passend zu den jeweiligen Szenen, wie zum Beispiel als Priscilla mit ihrem

Bus im «Outback» Australiens eine Panne hatte. Die perfekte Inszenierung!

Natürlich waren die meisten Situationen übertrieben dargestellt, was es aber noch lustiger und unterhaltsamer machte. Was uns ein wenig gestört hatte, waren die zweideutigen Aussagen im zweiten Akt. Mit einem verschmitzten Lächeln und frohgelaunt verliessen wir den «Grossen Saal» am Ende des Musicals wieder.

Simone Schmid und Alina Keller, 3. Sek. LT C

Ohren auf! Oberstufenschüler/-innen lesen vor

Ganz im Sinne des Jahresmottos «Lesen», haben die Schülerinnen und Schüler der Deutschklassen von Frau Trunz einiges vorbereitet, das Ende März im Kindergarten Dorf und im

Schulhaus Zelg zum Besten gegeben wurde. Einige Wochen im Voraus haben die Grossen begonnen, Bilderbücher hervorzukramen, Stofftier-Theaterstücke, Rätsel, Spiele und Malsequenzen zu planen. Am Aufführungstag trafen sich Oberstüfler, Kindergärtler und Unterstüfler zu einer

gemeinsamen Stunde, die wie im Flug verging. Grosse Augen, viel Lachen und Staunen auf beiden Seiten, wird allen lange in Erinnerung bleiben. Auch wenn das Jahresmotto nächstes Jahr anderes lauten wird, eine derartige Aktion ist auf jeden Fall wiederholungswert.

Entdecken. Anpacken. Gewinnen!

Bauernhof-Erlebnisse sind unvergessliche Erfahrungen für Jugendliche.

Agriviva hilft jungen Menschen im Alter zwischen 14 und 24 Jahren, die passende Bauernfamilie für einen Ferienjob zu finden.

Entdecken. Anpacken. Gewinnen! Dies bringt auf den kurzen Nenner, was Jugendliche erleben, wenn sie mit Agriviva in die Bauernhofwelt eintauchen. Jedes Jahr entdecken in der Schweiz dank Agriviva über tausend Jugendliche das Leben auf dem Bauernhof. Sie helfen mit und packen an – und gewinnen so neue Erfahrungen. Schöne und wertvolle Erfahrungen im Umgang mit der Natur, der Lebensmittelproduktion sowie der Pflanzen- und Tierhaltung. Unvergessliche Erlebnisse, die für die Jugendlichen prä-

gend sind auf ihrem weiteren Lebensweg. Sowohl für die Jugendlichen wie auch die Bauernfamilien ist der Austausch ein Gewinn.

Die Jugendlichen kehren mit neuen Eindrücken und einmaligen Erlebnissen zurück – und mit dem Stolz, es geschafft zu haben. Sie lernen neue Menschen mit anderen Anschauungen und Traditionen kennen. Sie werden Teil einer neuen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. Ausserdem können sie sich ein eigenes Bild von der anspruchsvollen Tätigkeit ihrer Gastfamilien und der hohen Qualität einheimischer Produkte machen.

Der Verein Agriviva bringt die Jugendlichen und Bauernfamilien zusammen und stellt mit seiner Webseite eine umfangreiche Plattform zur Verfügung. Dort finden die Jugendlichen den Platz, der ihnen am meisten zu-

sagt. Die Auswahl der angebotenen Höfe ist so vielseitig wie die Schweizer Landwirtschaft selbst: Vom Bauernhof im Tal bis zum Alpbetrieb, vom reinen Ackerbau über Betriebe mit Milchvieh und Hofladen – über alle Sprachregionen der Schweiz sind vielseitige Plätze vorhanden. Und wer sein Bauernhoferlebnis mit Agriviva macht, erhält erst noch ein kleines Taschengeld und freie Kost und Logis.

Der Grossteil der verfügbaren Angebote ist aufgeschaltet – Agriviva freut sich über alle Besucher und Besucherinnen auf der Webseite

www.agriviva.ch

und auf viele motivierte Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren sowie neue interessierte Bauernfamilien.

Auch Schulen sind willkommen für die Durchführungen von freiwilligen Praktika.

Gitarristica

*Serenaden-Konzert der Gitarrenklassen
Hanspeter Frick an der MSAV und MSAM
Mittwoch, 22. Mai 2019, 18.30 Uhr
Gemeindsaal Eggersriet*

Fortgeschrittene Gitarrenschüler/-innen, Solisten und Ensembles geben ihr Können mit klassischer Gitarrenmusik aus verschiedenen Jahrhunderten und unterschiedlichen Stilen zum Besten.

U. a. verabschiedet sich Silvan Ruf nach zwölfjährigem Lernweg mit einem eigenen Programmschwerpunkt, dem Gitarrenkonzert von Vivaldi, einem Duo mit seinem Lehrer und einem Solobeitrag von M. Giuliani von seiner Klasse.

Als Höhepunkt spielen die Lehrer Hanspeter Frick und Dieter Magsam als Solisten, begleitet von dem Gitarrenorchester der beiden Musikschulen die «Serenade». Die Ausführenden freuen sich auf Ihr Kommen!

REFERENDUMSVORLAGE

An seiner April- Sitzung hat der Gemeinderat Grub AR die

Jahresrechnung 2018

genehmigt.

Die Jahresrechnung untersteht gemäss Art. 8 lit. h) der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Eine Urnenabstimmung findet nur statt, wenn dies mindestens 30 Stimmberechtigte innert 20 Tagen schriftlich verlangen.

Die Referendumsfrist dauert vom 8. Mai bis 27. Mai 2019.

Die Jahresrechnung 2018 wird in alle Haushaltungen postalisch verteilt.

Weitere Exemplare können auf der Gemeindeverwaltung Grub AR bezogen oder im Internet unter www.grub.ch heruntergeladen werden.

GEMEINDERAT GRUB AR

Beratung bei jeder Energiefrage

Ob ein Hauseigentümer Sonnenenergie nutzen möchte, eine Mieterin ein energieeffizientes Gerät sucht, eine Gemeinde Unterstützung bei der Energiebuchhaltung benötigt oder ein Gewerbetreibender seine Liegenschaft sanieren will: Den Start in jedes Energieprojekt bildet die Beratung. Diese Dienstleistung steht in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden kostenlos zur Verfügung.

Im Auftrag der beiden Kantone Appenzell bietet der Verein Energie AR/AI neutrale und kostenlose Vorgehensberatung im Gebäudebereich an. Davon können Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Schulen, Verbände und Gemeinden profitieren.

Die Vorgehensberatung deckt den gesamten Bereich der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien ab. Das Beraterteam des Vereins unterstützt Liegenschaftsbesitzer bei Gebäudemodernisierungen (Wärmedämmung, Fensterersatz), der Sanierung der Haustechnik oder beim Heizungersatz. Ebenso zeigt es die Möglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Energien auf und bietet Beratung rund um die Energieeffizienz bei Neubauprojekten. Ratsuchende sind beim Verein auch an der richtigen Stelle, wenn sie sich über konkrete Energiesparmassnahmen informieren wollen oder Tipps

Die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden bieten kostenlose Energieberatung an.

zum energiebewussten Verhalten suchen. Der Nutzen bleibt nicht aus: So können Haushalte beispielsweise mit LED-Beleuchtung oder Liegenschaftsbesitzer mit einer Gebäudesanierung Energie und somit Geld sparen und zudem einen eigenen Beitrag an die Energiewende leisten.

Die Beratung kann telefonisch oder auf Anmeldung auch bei der Geschäftsstelle des Vereins in Hundwil, bei der Bauverwaltung in Appenzell oder bei der Gemeindeverwaltung Heiden erfolgen. Die Mitglieder des Vereins Energie AR/AI (siehe Kasten) haben darüber hinaus die Möglichkeit, kostenlose Beratung von bis zu einer Stunde bei sich zu Hause in Anspruch zu nehmen. Ebenso vermittelt das Beraterteam Informationsunterlagen und die Adressen weiterer Fachleute.

Beratung, die über diese Grundleistung hinausgeht oder von Nicht-Mitgliedern gewünscht wird, kann das Beraterteam gegen Rechnung ebenfalls ausführen oder den Ratsuchenden an einen privaten Energiefachmann weitervermitteln.

Anstoss zu Eigenverantwortung

Beim Verein Energie AI/AR handelt es sich um eine Kooperation zwischen Kanton, Wirtschaft und Privaten, die durch Information zur Eigenverantwortung in der Energiepolitik anregen will. Vorstand und Mitglieder – die beiden Kantone Appenzell, 20 Ausserrhoder Gemeinden, verschiedene Gewerbe- und Industriebetriebe sowie Energieorganisationen und mehr als 400 Private – haben eine gemeinsame Vision: Das Appenzellerland soll möglichst wenig Energie verbrauchen (2000 Watt Gesellschaft) und diese soll möglichst aus erneuerbaren Quellen stammen. Sind auch Ihnen die effiziente Energienutzung und der Einsatz erneuerbarer Energien wichtige Anliegen? Dann werden Sie Mitglied. Sie profitieren von Vorgehensberatung, Vermittlung von Experten und ideeller Unterstützung:

Verein Energie AR/AI, Geschäftsstelle, Urnäserstrasse 872, 9064 Hundwil, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch, www.energie-ar-ai.ch

350 Jahre Gemeinde Rehetobel

Zelle der direkten Demokratie oder Auslaufmodell?

Podiumsdiskussion zum Jubiläumsjahr der Gemeinde Rehetobel

Was hat Bürgernähe für einen Platz in der heutigen Welt? Und welche Bedeutung kommt den Gemeinden als Zelle der direkten Demokratie in Zukunft zu? Ist die kleine Einheit der Gemeinde auch künftig der Garant, dass sich Einwohnerinnen und Einwohner ernst genommen fühlen und sich mit dem Staat identifizieren? Wie sieht es konkret aus der Perspektive der Gemeinde aus? Was denken Kanton und Bund? Und welchen Platz hat die Gemeinde in einer internationalen Perspektive?

Diesen Fragen geht eine überparteiliche Podiumsdiskussion mit Politapéro im Rahmen des Jubiläumsjahrs der Gemeinde Rehetobel nach.

Die Podiumsdiskussion ist prominent besetzt:

- **Bundesratspräsident Ueli Maurer** vertritt die Schweizerische Eidgenossenschaft;
- **Landammann Paul Signer** bringt den Kanton Appenzell Ausserrhoden ein;

- **Gemeindepräsident Peter Bischoff** spricht aus Sicht der Gemeinde Rehetobel;
- **Jakob Kern, Direktor globale Logistik der World-Food-Programme der UNO**, bringt die internationale Perspektive ein.

Geleitet wird das Podium von **Urs Rellstab, Rehetobel** – die Gemeinde ist eingeladen zur aktiven Beteiligung.

Von ihrem Ursprung her sind Gemeinden politische Einheiten. Die überparteiliche Podiumsdiskussion mit Politapéro trägt dieser Tatsache Rechnung und spiegelt damit im Kern das Motto des Jubiläumsjahrs «Zeme läbe, zeme fiire». Wir freuen uns auf einen spannenden Anlass im Rahmen der Feier **350 Jahre Rehetobel**, der auch über unsere Gemeinde ausstrahlen soll.

Schon jetzt Datum und Zeit reservieren!

Freitag, 3. Mai 2019, Gemeindezentrum Rehetobel

19.00 Uhr Politapéro für die ganze Bevölkerung
19.30 Uhr Eintreffen des Bundesratspräsidenten
20.15 Uhr Podiumsdiskussion zum Jubiläumsjahr
21.30 Uhr Gemeinsamer Ausklang

Wir freuen uns auf den Anlass.

Für die Organisatoren: Silvia Frischknecht, SVP Rehetobel
Patrick Langenauer, FDP Rehetobel

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet
Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Auch am neuen Standort: Erfolgreich und etabliert!

An unserer 7. Mitgliederversammlung am 26. März 2019 wurden Fragen zum Jahresbericht detailliert beantwortet. So wurden die Deutschkurse mit Marianne Brassel zu den sozialen Diensten der Gemeinde Heiden ausgegliedert. Weiterhin wird Tea & Talk, das Englisch-Konversationsangebot unter der Leitung von Angela Schläpfer angeboten.

Das grösste Projekt, die Lebensmittelabgabe für Armutsbetroffene der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Obereg, Reute und Wolfhalden wird jeden Dienstag unter der Leitung von Irma Enz im Rössli Heiden durchgeführt. Das gelieferte Sortiment an Lebensmittel wird immer weniger, da die Migros und Coop wieder 50-Prozent-Aktionen durchführen. Dank grosszügigen Spenden können wir die nötigen Lebensmittel aber dazukaufen.

Der Kleidermarkt am gleichen Standort ist ein beliebter Abholmarkt, welcher auf Anfrage von Irma Enz für die Armutsbetroffenen der oben angeführten Gemeinden individuell bedient wird.

Die finanzielle Lage des Vereins Haus zur Bergulme ist dank den vielen grosszügigen Spenden sehr gut und wir können die Miete für das Rössli und die Lebensmittelzukaufe finanzieren. Alle Spendengelder kommen den Armutsbetroffenen zugute, denn die ganze Arbeit für unsere Projekte werden von freiwilligen Helferinnen und Helfern geleistet.

Alle Traktanden wurden einstimmig angenommen und der Vorstand wiedergewählt: Präsidentin: Marianne Brassel, Aktuarin: Monika Niederer, Finanzen: Rita Tobler, Lebensmittelabgabe: Irma Enz und Bruno Rossi für Marketing und Kommunikation.

Ohne den engagierten Einsatz unserer freiwilligen Helferinnen und Helfer, den Mitgliederbeiträgen und den grosszügigen Spenden könnten wir diese nutzbringenden Angebote nicht realisieren. Und dafür möchten wir ganz herzlich danken.

Verein
Haus zur Bergulme

Wo man sich begegnet.

Geldspenden an:
Raiffeisenbank Heiden
IBAN:
CH12 81101 2000 0037 9305 8
Vermerk Lebensmittelabgabe

Die Fünfländerblick-Kapelle ist nach der Renovation zum Bijou geworden

Nach einer gründlichen Aussenrenovation erstrahlt die Kapelle auf dem Fünfländerblick in neuem Glanz. Als Ort der Stille erfreut sich das sakrale Kleinod grosser Beliebtheit.

«Das Erneuerungsprogramm umfasste die Sanierung des Daches und eine gründliche Auffrischung sämtlicher Fassaden. Der Kostenrahmen von rund 50'000 Franken konnte dabei eingehalten werden und wir freuen uns, dass sich die Kapelle heute wieder als Bijou präsentiert», sagt Beat Berlanda als für Bauten zuständiges Mitglied der Kirchenverwaltung von Eggersriet-Grub. Vorgängig der Aussenrenovation wurden auch im Inneren diverse Malerarbeiten ausgeführt.

Gestiftet von einem Dorforiginal

Die Kapelle wurde 1892 erbaut. Gestiftet wurde das kleine Gotteshaus vom damaligen Gruber Dorforiginal «Deckers-Klara» alias Jungfer Klara Bischof (1859–1953), die mit ihrem burschikosen Verhalten und den träfen Sprüchen weit über das Appenzeller Vorderland hinaus ein Begriff war. In jungen Jahren war sie kränklich. Als Klara nach einer Wallfahrt ins französische Lourdes gesundete, liess sie aus Dankbarkeit eine Kapelle errichten, die sie 1932 der Kirchgemeinde schenkte.

Näher an Heiden gerückt

In der touristischen Werbung wird den Gästen von Heiden ein Besuch des Fünfländerblicks warm ans Herz gelegt. Mit der Realisierung der Hängebrücke über das Mattenbachtobel rückt der beliebte Aussichtsberg noch näher an die Vorderländer Metropole, und damit wird in naher Zukunft auch die Lourdeskapelle vermehrt aufgesucht.

Die Kapelle auf dem Fünfländerblick präsentiert sich in neuem Glanz. Erneuert worden ist auch die Lourdesgrotte im Innern der Fünfländerblick-Kapelle.
Bilder und Text Peter Eggenberger

Chonnscht au i d'Spielgruppe?

Wär? Alli Chend wo zwüschet em 1. 5. 15 ond em 30. 4. 17 gebore sönd
Wo? Im Schuelhuus z'Grub AR
Wenn? Werd am Eltereobed bekannt geh
Leitig? Sylvia Eisenhut + Marianne Länzlinger
Ameldig? Bis 11. Juni 19 bi de Sylvia Eisenhut
071 891 56 21

Verein Chinderhus Blueme
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blueme.ch
Raiffeisenbank Heiden
CH86 8101 2000 0065 2276 1

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht. (Kita-Platz, Mittagstisch oder Ferienbetreuung)

Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen. Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Poststrasse 1
9410 Heiden
Tel. 071 891 15 12
info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

«Restseller und Bücherfieber»

Alle Jahre wieder schafft das Bibliotheksteam im Frühling Platz für neue Lese-freuden.

Am Samstag, 4. Mai 2019 verkaufen wir in der Gemeindebibliothek Heiden von 9 bis 12 Uhr ausgeschiedene Bücher, DVDs und CDs aus unserem Bestand zu günstigen Preisen.

Für jeden Geschmack und jedes Alter ist sicherlich etwas dabei: anspruchsvolle Literatur, Kriminal- und Liebesromane, Bilderbücher, Fach- und Sachliteratur und vieles mehr. Auch Nicht-Vereinsmitglieder dürfen selbstverständlich gerne ihre private Bibliothek ergänzen. Wir freuen uns, wenn möglichst Vieles nochmals den Weg in ein Bücherregal findet!

Miriam Hauschildt

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren. Telefon **144** anrufen.

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

TEL 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

ZEW
ZERTIFIZIERT
CERTIFIED
SIGNATURE

Geschenkabo für «Heimweh-Gruber»

Adresse des Bestellers / Rechnungsadresse

Adresse der beschenkten Person

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde z. B. zum Geburtstag oder zu einem anderen Anlass mit einem Jahresabo etwas Heimatgefühl.

Blickpunkt Grub

Ich abonniere den Blickpunkt Grub für ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von Fr. 45.- inkl. Versandkosten und Verpackung.

Bitte einsenden an: Blickpunkt Grub
Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
oder E-mail an blickpunkt@grub.ch

Hänge
GRUB brücke

Herzlich willkommen zur
Einweihung am 27. April 2019

Bild: Appenzeller Magazin

Brückenfest für die Bevölkerung am Samstag, 27. April 2019 von 11 bis 15 Uhr Festplatz: Frauenrüti Grub AR

Festwirt: Amadeo Polcari, Restaurant Hirschen, Grub SG

Grillstand der Zimmerschützen: Bratwurst, Cervelat und Steak mit Pommes

Verpflegungsstand vom Turnverein Grub AR: Raclette

Verpflegungsstand vom Frauenturnverein Eggersriet: Kaffee und Kuchen

Info-Points über den Bau der Brücke:

- Pläne und Infos über den Bau
- Fotos von den Bauarbeiten als Diashow
- Video von den Rodungsarbeiten im Tobel
- Auskünfte vor Ort durch Tobias Stricker von der SJB Kempter Fitze AG

Die Gemeinderäte der beiden Gemeinden freuen sich auf Ihren Besuch

Bitte beachten Sie, dass auf dem Festgelände **keine Parkplätze** vorhanden sind. Für Parkmöglichkeiten folgen Sie bitte der Beschilderung oder fragen Sie den Verkehrsdienst. **Am besten kommen Sie zu Fuss ans Brückenfest!**

Das läuft bei der Pfadi Altenstein Heiden

Brennende Luft oder wässrige Erde?

Feuer, Wasser, Luft und Erde begleiten uns. Die vier- bis sechsjährigen Biber erleben zu allen vier Elementen einen spannenden Nachmittag. Feurige Erlebnisse, luftige Erfahrungen, feucht-fröhliche Spiele und bodennahe Abenteuer inklusive!

Hilf Bauer Bruno!

Bauer Brunos Kuh Lotte ist abgehauen und unauffindbar. Daher benötigt er dringend gute Fährten-Leser. Diese erhofft er sich bei den sechs- bis zehnjährigen Wölfen. Ob wir Lotte wohl finden können?

In Indien gibt's Probleme!

Indien hat so seine Probleme. Zum Glück sind die zehn- bis 16-jährigen Pfader erfahrene Problemlöser. Doch sie werden maximal gefordert! Denn eine Curry-Fabrik entsteht nicht einfach so.

Willst auch du Pfadiluft schnuppern und Probleme lösen, Abenteuer erleben und ganz viel Spass in der Natur haben?

Dann besuche unsere Webseite

www.pfadiheiden.ch

und komm vorbei!

Wir freuen uns auf dich.

Calvin Rüegg v/o Fox,
Abteilungsleiter

Theatergruppe «Fabulant»
der Kanti Trogen spielt

KRABAT

«Eine zauberhafte Geschichte voller Geheimnisse,
Magie und spannender Ereignisse!»

15. - 18. Mai 2019 – Aula Kanti Trogen

Theatergruppe «Fabulant» spielt Krabat Kantonsschule Trogen
Appenzell Ausserrhodens

15.5. 19.30 Uhr (Premiere)

16.5. & 17.5. 19.30 Uhr

18.5. 17.30 Uhr

Otfried Preusslers Klassiker gehört zu seinen bekanntesten Werken, die Kinder und Jugendliche seit Jahrzehnten in den Bann ziehen. Während Krabat in der Romanvorlage Kapitelweise altert und seine frühen Jugendjahre durchlebt, nimmt uns die Inszenierung von der Theatergruppe «Fabulant» der Kanti Trogen mit in die mysteriöse Welt rund um die Mühle und erforscht die merkwürdigen Vorkommnisse, die Krabat immer mehr durchschaut. Wie diese verzauberte Gegend auf die Bühne gebracht wird, Liebe und Freundschaft aufs Spiel gesetzt werden und Krabat mittendrin seinen Weg finden muss, erfahren wir demnächst in diesem Theater.

Lernende / Studierende / AHV 10.–

Erwachsene 20.–

Familien 50.–

Reservation: sekretariat@kst.ch / 071 343 61 11

Abendkasse und Bar 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn

**Der neue Opel
COMBO LIFE**

Engine of the year
1- bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

**Intelligent Strom
sparen**

Gerne informieren wir Sie über
die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

- | | |
|---|--|
| Weiherwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch | <ul style="list-style-type: none"> • Transport • Mulden • Entsorgungen • Hausräumungen |
|---|--|

Weiherwies
wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

**Bitte berücksichtigen
Sie unsere Inserenten!**

**Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland**

Karin Seitz-Bischofberger,
E-Mail: karinseitz@gmx.ch
E-Mail: karin.seitz@projuventute-ar.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 14.00 bis 16.00 ohne Anmeldung

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Mai '19 Rosental. Das Kino.

Do	2.5.	19:30	Monsieur Claude 2	6/4	D
Fr	3.5.	20:15	Kinoteens: Captain Marvel	12/10	D
Sa	4.5.	17:15	Wie gut ist deine Beziehung	6/4	D
Sa	4.5.	20:15	The upside	10/8	D
So	5.5.	15:00	Dumbo	6/4	D
So	5.5.	19:30	The Wife	10/8	D
Di	7.5.	14:15	Nachmittagskino: Schatten über dem Bodensee	6/4	D
Di	7.5.	19:30	Free solo	6/4	E/d
Do	9.5.	19:30	Wie gut ist deine Beziehung	6/4	D
Fr	10.5.	19:30	Ly-Ling und Herr Urgesi	8/6	dialekt
Sa	11.5.	17:15	Die Wiese	6/4	D
Sa	11.5.	20:15	Weil du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour	6/4	D
So	12.5.	15:00	Die sagenhaften Vier	6/4	D
So	12.5.	19:30	Stan & Ollie	6/4	E/d
Di	14.5.	19:30	Wie gut ist deine Beziehung	6/4	D
Mi	15.5.	20:15	Cinéclub: Call me by your Name	16/16	E/d
Do	16.5.	19:30	Walking on Water	16/14	E/d
Fr	17.5.	20:15	Keine Vorstellung: Wir feiern unsere Mitarbeiter/innen!		
Sa	18.5.	17:15	Gloria Bell	12/10	E/d
Sa	18.5.	20:15	King of Thieves - Ein letzter Job	12/10	D
So	19.5.	10:30	Climate Warriors Gespräch mit Klimagruppe AR	6/4	D
So	19.5.	15:00	Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks	6/4	D
So	19.5.	19:30	Free solo	6/4	E/d
Di	21.5.	19:30	Ly-Ling und Herr Urgesi mit Regisseur + Hauptdarstellerin	8/6	dialekt
Do	23.5.	19:30	Weil du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour	6/4	D
Fr	24.5.	18:30	Sprachcafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	24.5.	20:15	Gloria Bell	12/10	E/d
Sa	25.5.	17:15	Stan & Ollie	6/4	E/d
Sa	25.5.	20:15	Filmhit		
So	26.5.	15:00	Die sagenhaften Vier	6/4	D
So	26.5.	19:30	Walking on Water	16/14	E/d
Di	28.5.	19:30	RBG	6/4	D
Do	30.5.	19:30	Stan & Ollie	6/4	E/d
Fr	31.5.	20:15	King of Thieves – Ein letzter Job	12/10	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Wenn nicht jetzt wann dann?

Frühlingszeit
Kunterbunt
Edel

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Spezialveranstaltung im Monat Mai im Kino Rosental, Heiden

Sonntag, 19. Mai 2019,
10.30 Uhr

Climate Warriors – Der Kampf um die Zukunft unseres Planeten

«Climate Warriors» zeigt, wie die Energiewende tatsächlich gelingen kann – und zwar weltweit. Der Dokumentarfilm von Carl-A. Fechner gibt den Menschen eine Stimme, die unermüdet für eine nachhaltige und gerechte Zukunft kämpfen. Sie glauben an die Möglichkeit einer Energie-Revolution, wenn sich jeder Einzelne engagiert. Ein ermutigendes Plädoyer für Frieden und soziale Gerechtigkeit.

Anschliessend Diskussion
mit der Klimagruppe AR

moderiert von Annegret Wigger

Dienstag, 21. Mai 2019
19.30 Uhr

Ly-Ling und Herr Urgesi – Das Aufeinanderprallen zweier Generationen und Kulturen, verbunden in einer gemeinsamen Passion

Der Film erzählt die Geschichte der Zusammenarbeit zwischen dem letzten St. Galler Feinmassschneider, dem aus Apulien stammenden, in den 60er Jahren in die Schweiz eingewanderten Cosimo Urgesi (73) und der aus Laos stammenden und in Appenzell aufgewachsenen, preisgekrönten Modedesignerin Ly-Ling Vilaysane (36).

Trotz grossem gegenseitigem Respekt und dem Willen, zusammen etwas auf die Beine zu stellen, stossen Ly-Ling und Cosimo bei der Herausforderung ihrer Kollaboration an ihre Grenzen.

Zum anschliessenden Filmgespräch dürfen wir den Regisseur G. Moos und die Hauptdarstellerin Ly-Ling Vilaysane begrüssen.

Dienstag, 7. Mai 2019
14.15 Uhr

Schatten über dem Bodensee

Am Dienstag, 7. Mai um 14.15 Uhr wird im Kino Rosental ein spannender Spielfilm gezeigt, welcher in unserer Region gedreht wurde. Die attraktivsten Schauplätze und Veranstaltungen kommen darin vor z. B. der Zeppelinflug, die Bregenzer Festspiele, das Hohentwiel, die Bodensee-Schiffahrt und diverse Stadt-Impressionen. Gönnen sie sich einen spannenden Kino-Nachmittag mit Kaffee- und Kuchen-Pause. Das Kinomol-Team freut sich auf ihren Besuch!
Erika Graf

Neuer Gastgeber auf der Weid

Das Restaurant Weid hat am Mittwoch, 24. April den Betrieb wieder aufgenommen und die Gäste werden von einem neuen Gastgeber begrüsst. Ivanassen Berov möchte unter dem Motto «Kochen für die Gäste» gut bürgerliche, aber trotzdem auf hohem Niveau regionale Küche anbieten. Der Schwerpunkt wird Forelle sein, die aus Häädler Zucht stammt. Natürlich darf auch eine kleine, feine Dessert-/ Coupe-Karte nicht fehlen.

Nach seiner Ausbildung bei Erwin Keller im Restaurant Gallus-Platz gelangte Ivanassen Berov nach seinen Wanderjahren in die Krone Trogen, welche er die letzten acht Jahre als Koch und Geschäftsführer erfolgreich führte. Der 40-jährige Vollblut-Gastronom freut sich auf die neue Aufgabe.

Das Restaurant Weid ist jeweils von Mittwoch bis Freitag von 11.30 bis 14.00 und ab 18.00 Uhr geöffnet. Am Samstag und Sonntag wird der Gast ab 11.30 Uhr durchgehend verwöhnt.

Infos und Reservationen unter 071 571 11 90 oder info@weidheiden.ch.

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

acustix

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

JEDERZEIT GRATIS HÖRTEST IM WERT VON CHF 80.-

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Ein Pessimist ist ein Optimist, der nachgedacht hat.

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG

Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
info@dorfgarage-heiden.ch

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmereinrichtung
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchssicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzstr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

KOPF HOCH, HERR SCHÜÜCH!

Situative Schuldgefühle, aufgezeichnet von Hans Moser in der Publikation «Kopf hoch, Herr Schüüch!» erschienen im Nebelspalter-Verlag Rorschach im Jahr 1987.

Herr Schüüch trinkt selten Schnaps, und wenn schon, dann jedenfalls nicht mit der Zwetschgenwähe, die er zum Zvieri vertilgt ... Leider hat aber der neue italienische Kellner Herrn Schüüchs Bitte um «e Gable» missverstanden und stattdessen einen Grappa gebracht.

Hier sehen wir Herrn Schüüch, kurz bevor er einen (auch nicht erwünschten) Kaffee bestellt, damit er wenigstens einen Kaffeelöffel hat, um die Zwetschgenwähe zu essen.

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2019

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
642	Freitag, 17.05.2019	Freitag, 31.05.2019
643	Freitag, 14.06.2019	Freitag, 28.06.2019
644	Freitag, 12.07.2019	Freitag, 26.07.2019
645	Freitag, 16.08.2019	Freitag, 30.08.2019
646	Freitag, 13.09.2019	Freitag, 27.09.2019
647	Freitag, 11.10.2019	Freitag, 25.10.2019
648	Freitag, 15.11.2019	Freitag, 29.11.2019
649	Freitag, 06.12.2019	Freitag, 20.12.2019

Skiliftstöbli Grub

Bäse-Beiz

Freitag,
10. Mai 2019
ab 17.30 Uhr

**Die Inserate
im Blickpunkt werden
beachtet!**

Inserate und Texte
bitte senden an
Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch

**Inserate-Annahmeschluss:
Freitag, 17. Mai 2019**

räume neu
inszenieren

mk.

malerhandwerk
keller

t. +41 71 877 40 10
malerhandwerk.keller.ch

Die Druckerei Eugster in Heiden schloss ihre Pforten

In den letzten Jahren sind im Appenzellerland einige Druckereien verschwunden. In Heiden schloss diese Tage die traditionsreiche, 1934 gegründete Druckerei Eugster AG ihre Pforten. Als Vertreter der dritten Generation waren die Brüder Bernhard und Urs Eugster während 40 bzw. 30 Jahren im Familienunternehmen tätig. Nachdem keine familieninterne Nachfolgeregelung möglich war, geht der Betrieb an die Walz Druck in Walzenhausen über, die zur Ostschweiz Druck in Wittenbach gehört.

Text
und Bild
Peter
Eggenberger

Jubiläen und Betriebsaufgabe: Während 40 bzw. 30 Jahren waren die Brüder Bernhard (links) und Urs Eugster in der jetzt aufgehobenen Druckerei in Heiden tätig.

Ausstellung über weltbekanntem Schokoladepionier

1830 wurde in Wienacht ob Thal Johann Jakob alias Jean Tobler geboren. Ausgebildet als Zuckerbäcker, eröffnete er nach Lehr- und Wanderjahren im Jahre 1867 ein eigenes Schokoladenunternehmen, das mit seinen Produkten wie «Toblerone» und anderen schon bald Weltruf genoss. Im Kurzenberger Museum «Alte Krone» in Wolfhalden gestaltet Ernst Züst rund um den erfolgreichen Schokoladepionier eine Sonderausstellung, die am 5. Mai eröffnet wird und in der Folge jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr zugänglich ist.

Text
und Bild
Peter
Eggenberger

Mit vielen Dokumenten rund um den Schokoladepionier Jean Tobler aus Wienacht hat Ernst Züst eine Sonderausstellung im Museum «Alte Krone» in Wolfhalden gestaltet.

elektro fürer
wolfhalden • oberegg

40-jähriges Jubiläum und neuer Auftritt

Unser 40-jähriges Jubiläum nehmen wir zum Anlass um in die Zukunft zu blicken. So soll unser neuer Auftritt signalisieren, wir sind nicht «einfach ein Stromer», nein wir sind «ihr Partner für ihre Technik». Wir sind und bleiben ihr vertrauenswürdiges Familienunternehmen «elektro fürer ag», einzig unser Outfit wurde modernisiert, damit wir unsere Fähigkeiten optimaler präsentieren können.

elektro fürer
ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden | 071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

BLICKPUNKT-BILDER DES MONATS

Der Himmel brennt; eingesandt von Fritz Keller.

Die Kälte missachtet; eingesandt von Luzia Hunger.

← Blickpunkt-Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2019» an den Blickpunkt Grub.

nadine.germann@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

**Inserate-Annahmeschluss
Freitag, 17. Mai 2019**

Reparatur-Service Werkstatt
Johannes M. Brändli

Ich repariere
Kaffee-
Vollautomaten
aller Marken
kurzfristig und
zuverlässig!

Neu: Annahmestelle im

SPAR **Grub**

 Mühltoibel 484
9427 Wolfhalden

 071 888 04 14

KURATLI
Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofil
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhandler
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte für Immobilien des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen / Verwaltungen / Abparzellierungen

Voranzeige 22. + 23. Juni 2019

36. Gruber Sportplausch

Sport Spiel Spass

Wir freuen uns auf Dich.

Das Anmeldeformular erscheint wie gewohnt in der Mai Ausgabe.

www.sportplauschgrub.ch

**KULTURHISTORISCHE FÜHRUNGEN
AUF DEM LANDSGEMEINDEPLATZ TROGEN**

Ein Hauch von weiter Welt

Am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden jeweils öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt. Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Kirche und Rathaus und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger und anderer Trogner Persönlichkeiten.

Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt und dauern ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Besuchen Sie auch das Angebot «Jahrhundert der Zellweger» (www.jahrhundertderzellweger.ch), das täglich frei zugänglich ist und auch über die Homepage spannende Einblicke in die Geschichte Trogens gewährt.

Nächster Termin:
Mittwoch
29. Mai 2019
11 Uhr

Treffpunkt
EG Gemeindehaus,
Landsgemeindeplatz 1

kantonsbibliothek@ar.ch | www.ar.ch/kantonsbibliothek | 071 343 64 21

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im März 2019

In den ersten drei Monatstagen steuerte das weiträumige Tief namens «Alexander» vom Nordatlantik in östlicher Richtung auf das Festland von Grossbritannien zu. Zur gleichen Zeit wirkte ein kleineres Tief über der Biskaya, welches für die Zufuhr warmfeuchter Luft nach Mitteleuropa sorgte. Die Tagestemperaturen stiegen bis auf 10 °C an. Schliesslich setzte sich aber das Sturmtief «Bennet» durch und zeigte sich am Vierten, einem Montag, mit ordentlicher Macht. Die Nachttemperatur von 12,5 °C (höchster Nachtwert des Monats) und die Frühtemperatur dieses Tages von 11,9 °C waren trotz des etwas zügigen Westwindes schon recht aussergewöhnlich. In den Vormittagsstunden zeigte sich im Westen eine blasse blaugraue Wolkenwand, die sich schliesslich als Stratusdecke über den ganzen Himmel zog. Zur Mittagszeit kamen erste starke Böen auf, die bis 60 km/h erreichten und ab 13 Uhr wurden eine Stunde lang, grosse dicke Schneeflocken in Sturmböen von bis 70 km/h über unsere Passhöhe getrieben. Die gewaltigsten Böen rissen zur Vesperzeit mit 95 km/h an den Dächern. Erst um Mitternacht reduzierte sich die Windstärke auf 20 bis 40 km/h. Die zwanzig Zentimeter dicke Schneedecke des Vortages wurde durch die temperierten Böen gänzlich weggeputzt. Bevor das nächste Sturmtief über uns herzog, wurden wir am Sechsten mit einem Föhntag getröstet. Die vorherrschende feuchte Westströmung brachte uns daraufhin neben einigen scheuen Sonneneinlagen vor allem Schnee und Regen. Es gereichte dem Hoch «Hannelore» zur Ehre, dass ab dem Zwanzigsten bis Monatsultimo eitel Sonnenschein vorherrschte. Bei oftmals wolkenlosem Himmel erreichten die Tagestemperaturen 10 °C bis 15 °C. Das lebhaftes Wettergeschehen dieses Monats zeigte sich mit elf stürmisch-windigen Tagen, fünfzehn Sonnentagen und elf Tagen mit mehr oder weniger starken Niederschlägen. Diese sammelten sich mit insgesamt 45,1 mm (Im Vorjahr waren es 64,3 mm).

Chäs-Chnöpfli und Südwörstl im Skiliftstöbli

Sa 18. Mai 2019, 18.30 Uhr

**Anmeldung bis spätestens Mittwochabend
an: 079 563 40 44 (Gabi Keller)**

Dr. med. Simon Graf
Dorf 340
9035 Grub AR

Grub AR, Ende April 2019

Praxisübergabe an MeinArzt – Frau Dr. Susanne Cawood

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner
von Grub AR und Grub SG

Vor rund einem halben Jahr habe ich Ihnen mitgeteilt, dass ich auf Sommer 2019 als neuer Leiter Hausarztmedizin des Kantonsspitals St. Gallen gewählt worden bin.

Nach einer intensiven Suche freut es mich, Ihnen meine Praxisnachfolgerin vorzustellen.

Unter der administrativen Leitung von MeinArzt Schweiz GmbH wird Frau Dr. Susanne Cawood, Fachärztin für Allgemeinmedizin (D), die Praxis ab 1. Juni 2019 weiterführen.

Frau Dr. Cawood wohnt seit fünfzehn Jahren mit ihrer Familie in Rehetobel. Sie hat einen Teil ihrer Weiterbildung am Kantonalen Spital Heiden absolviert. Zuletzt arbeitete sie über ein Jahr in einer Arztpraxis in der Region.

Die Öffnungszeiten der Praxis bleiben gleich: Montag, Dienstag und Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.30 Uhr, Mittwoch und Donnerstag 8.00 bis 12.00 Uhr. Frau Katja Dutler als Medizinische Praxisassistentin wird ebenfalls weiterhin in der Praxis arbeiten. Ich selber werde bis Ende Juni in der Praxis sein und Frau Kollegin Cawood einführen.

Neu hat die Praxis auch eine Homepage, welche Sie über Aktuelles informiert:
www.meinarzt-grub.ch.

Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen, das Sie mir in den letzten 17 Jahren entgegengebracht haben und hoffe, dass Sie dieses auch meiner Nachfolgerin schenken werden.

Mit freundlichen Grüssen
Dr. med. Simon Graf

Dr. Susanne Cawood
Fachärztin für Allgemeinmedizin (D)
Dorf 340
9035 Grub AR
071 891 75 75
praxis@meinarzt-grub.ch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde www.ref-grub-eggertsriet.ch

Pfarramt **Carlos Ferrer** - carlos.ferrer@ref-grub-eggertsriet.ch - 071 891 17 58

Mesmerin **Elsbeth Camenzind** - c.elsbeth@bluewin.ch - 071 890 09 25

Sekretariat **Vreni Zehnder** - vreni.zehnder@ref-grub-eggertsriet.ch

Gottesdienste und Agenda / Alterswohnheim Weiherwies / kja H-R-E-G Kirchliche Jugendarbeit

Sonntag, 28. April

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Ann Simonett und Pfr. Carlos Ferrer

Nach dem Gottesdienst: Kirchgemeindeversammlung.

Anschliessend offerieren wir Ihnen eine Wurst vom Grill.

Dienstag, 30. April, 14.00 Uhr

Seniorenachmittag in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies Grub AR

Sonntag, 5. Mai

10.00 Konfirmationsgottesdienst

Thema „Aktiv für die Umwelt“, in der Kirche Grub AR

Pfr. Carlos Ferrer, Cyrill Bischof und die Hausband der Konfirmanden

Konfirmiert werden:

Baumgartner Larissa, Säntisstrasse 1, Eggertsriet, Bilger Alissa, Unterrüti 850, Grub SG, Bischof Nina, Unterbilchen 463, Grub SG, Fischbacher Thomas, Halden 7, Eggertsriet, Inauen Simon, Kellerswiesenstr. 20, Eggertsriet, Kolb Raphael, Dorfweg 3, Eggertsriet, Pepe Alberto, Büel 507, Grub SG, Rommel Fabian, Mühlbachstr. 25, Eggertsriet, von Allmen Dave, Falkenweg 10a, Eggertsriet

Freitag, 10. Mai, 14.15 Uhr, im Alterswohnheim Grub AR

Kath. Andacht mit Cyrill Bischof und Niklaus Züger – offen für alle

Sonntag, 12. Mai, Muttertag

10.00 Regionaler Gottesdienst in der evang. Kirche Heiden

10.00 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggertsriet, mit Rosy Zeiter und Pfr. Carlos Ferrer

Sonntag, 19. Mai

Bitte besuchen Sie einen Gottesdienst im Appenzeller Vorderland.

Freitag, 24. Mai, 14.15 Uhr, im Alterswohnheim Grub AR

Andacht mit Cyrill Bischof und Pfr. Carlos Ferrer – offen für alle

Sonntag, 26. Mai

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer

10.30 Kindergottesdienst auf dem Fünfländerblick, Grub SG / Chinderfiir für alle Kinder

Donnerstag, 30. Mai, Auffahrt

10.00 Regionaler Gottesdienst in der evang. Kirche Wolfhalden

Samstag, 11. Mai, 13.00 – 17.00 Uhr,

Indoor Kartbahn ab 12+, by www.kartbahn-treff.at

Teilnehmerbeitrag: Fr. 20.00

Anmeldung bis 6. Mai: www.kja-hreg.ch/agenda

Sommerprojekt 2019, für Jugendliche 12+

Mit dem Velo nach Bern von **Sonntag, 7. Juli – Freitag, 12. Juli**

Infoabend: Donnerstag, 9. Mai, 19.30 – 20.30 Uhr

im Dorfstübli, Dorf 340, Grub AR / Flyer: www.kja-hreg.ch/agenda

Am 19. März fand die 45. Hauptversammlung des Gemeinnützigen Vereins Grub im Restaurant Hirschen statt. Mit 20 Teilnehmern war der Kreis im Vergleich zu anderen Jahren erfreulich gross, was uns aber nicht von der Sorge befreit, dass die Mitgliederzahl abnimmt.

Wollen wir das ändern, müssen wir dem Verein einen attraktiveren Auftritt verpassen. Das haben wir im vergangenen Jahr mit Hilfe von Herrn Eduard Abderhalden angestossen. Herr Hannes Friedli hat uns ein eigenes Logo entworfen, das an der HV spontan Anklang fand. Eine eigene E-Mail Adresse kommt bald dazu. Zudem werden wir in lockerer Folge im Blickpunkt über unsere Tätigkeiten berichten.

Da wir nebst den nicht geringen Arbeitseinsätzen regelmässig Spenden an Institutionen der Region leisten, brauchen wir möglichst viele Mitglieder. Den bescheidenen Jahresbeitrag von Fr. 10.- wollen wir nicht erhöhen.

Eine dieser Institutionen in unserer Gemeinde ist das «Chinderhus Blueme». Im Anschluss an die HV gab uns die Leiterin Frau Jasmin Steffen einen lebendigen Einblick in Organisation und Alltag der Kita.

Grub, im April 2019

Für den Gemeinnützigen Verein Grub
Hans-Ulrich Roettig

IBAN: CH70 0900 0000 9001 5161 1
Gemeinnütziger Verein Grub AR

VERANSTALTUNGEN

April 2019

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 26. Eisenabfuhr | | |
| 27. Einweihungsfest Hängebrücke | Frauenrüti | 11.00 – 15.00 Uhr |
| 27. Jugendmusik BrassWave | Showkonzert im Gruberhof Grub SG | 18.30 Uhr |
| 27. Feldschützengesellschaft Heiden; Bundesübung 300 m | Schiessstand Büelen Heiden | 14.00 – 16.00 Uhr |
| 29. Grünabfälle | | |
| 30. Seniorennachmittag | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |

Mai 2019

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 1. Stamm Einwohnerverein | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 3. Podiumsdiskussion zum Jubiläumsjahr der Gemeinde Rehetobel | Gemeindezentrum Rehetobel | ab 19.00 Uhr |
| 3. FSG Wald; Bundesübung 300 m | Schiessstand Wald | 18.00 – 20.00 Uhr |
| 4. Restseller und Bücherfieber | Gemeindebibliothek Heiden | 9.00 – 12.00 Uhr |
| 6. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 7. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 7. Landfrauenverein Grub AR; smovey-«Kennenlern-Workshop» | Turnhalle Grub AR | 19.00 Uhr |
| 8. Spitalverbund AR; Rauchen und Lungenkrankheiten | Spital Heiden | ab 17.30 Uhr |
| 10. Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz | | |
| 10. Feldschützengesellschaft Heiden; Bundesübung 300 m | Schiessstand Büelen Heiden | 18.00 – 20.00 Uhr |
| 11. 12. Mittelaltermarkt | Rheineck | ab 10.00 Uhr |
| 14. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 15. Häckseltour | | |
| 15. - 18. Theatergruppe «Fabulant»; Krabat | Aula Kanti Trogen | |
| 17. Inserateannahmeschluss Blickpunkt Mai 2019 | | |
| 18. Altpapier | | Beginn: 08.00 Uhr |
| 18. Skiliftstöbli Grub AR; Chäs-Chnöpfli und Südwürscht | Anmeldung bis Mittwochmittag | 18.30 Uhr |
| 19. Abstimmungssonntag | | |
| 22. Gitarristica; Serenaden-Konzert | Gemeindegasthaus Eggersriet | 18.30 Uhr |
| 22. Spitalverbund AR; Schulterschmerz – erst chronisch, dann akut | Spital Herisau | |
| 23. Landfrauenausflug zum «Juckerhof» | Hirschenparkplatz | 8.00 Uhr |
| 29. Kantonsbibliothek; Kulturhistorische Führung | Gemeindehaus Trogen | 11.00 Uhr |

Juni 2019

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 4. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 4. Landfrauenverein Grub AR; Besuch beim Wildpark Peter und Paul mit Führung | Treffpunkt Skiliftparkplatz | 13.00 Uhr |
| 4. Stamm Einwohnerverein | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 5. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 6. Pro Senectute; Jin Shin Jyutsu – Japanische Heilmethode | Praxis und Kurszentrum Heiden | 9.30 – 10.30 Uhr |
| 7. Pro Senectute; Das Handy kennenlernen & einrichten | Betreuungszentrum Heiden | 9.00 – 11.00 Uhr |
| 11. Anmeldefrist Spielgruppe | | |
| 11. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 14. Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz | | ab 17.30 Uhr |
| 14. Inserateannahmeschluss Blickpunkt Juni 2019 | | |
| 19. Spitalverbund AR; Vortrag Narkose ohne Angst | Spital Heiden | |
| 22. 23. 36. Gruber Sportplausch | | |
| 24. Pro Senectute; Wohneigentum im Alter | Betreuungszentrum Heiden | 14.00 – 15.30 Uhr |

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017
Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt gelten wie folgt:

Donnerstag, 30. Mai 2019 geschlossen
Freitag, 31. Mai 2019 geschlossen

Pikettdienst bei Todesfällen:

Gemeindeschreiber Willi Solenthaler,
Telefon P 071 891 39 73

Drei Handwerker streiten darüber, welcher ihrer Berufe der älteste ist. Sagt der Maurer: «Ich habe den ältesten Beruf! Wir Maurer haben schon die Pyramiden in Ägypten gebaut!» Der Gärtner meint: «Das ist noch gar nichts. Mein Beruf ist noch älter! Wir Gärtner haben immerhin schon den Garten Eden gepflanzt!» Darauf sagt der Elektriker: «Ach was! Die Elektriker sind die ältesten: Als Gott sprach, dass es Licht werde, haben wir schon vorher die Leitungen verlegt.»

Ein Kunde will in der Auto-Werkstatt sein Auto abholen und fragt: «Meister, wie steht es mit meinem Auto?» – «Sagen wir es einmal so: Wenn ihr Auto ein Pferd wäre, so müssten wir es sofort erschiesesen!», antwortet der Garagist.

Liebe Gruberinnen und Gruber

Am 26. und 27. April 2019 fand die Einweihung unserer neuen Hängebrücke statt. Am Freitagnachmittag versammelten sich rund 160 geladene Gäste in der Frauenrüti um an der feierlichen Einweihung teilzunehmen.

Wegen des schlechten Wetters fand der Anlass in der Remise und nicht bei der Brücke statt. Zur Einstimmung vor den Reden von Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker Grub AR und von Gemeindepräsident Roger Hochreutener Eggersriet sowie der Regierungsräte Dölf Biasotto AR und Marc Mächler SG und dem Vertreter der Baufirma, Niklaus Schmocker, sangen die Schulkinder beider Grub Lieder mit extra zu diesem Anlass verfassten Texten. Der Appenzeller Ständerat Andrea Caroni – aufgewachsen in der Frauenrüti – hielt in einer humorvollen Rede die Auswirkungen auf Grub AR hervor, wenn diese Brücke schon viel früher existiert hätte; er sorgte damit für viele Lacher.

Zur Einsegnung durch die beiden Pfarrer Carlos Ferrer und Eugen Wehrli versammelten sich die Gäste bei der Brücke und überquerten nach dem Durchschneiden des Bandes die Brücke über den Mattenbach.

Mit einem Apéro und «Südwörscht mit Chähörnli» wurde der Anlass abgeschlossen. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Bürgermusik Grub SG und das Grueber Chörli (Seite 4).

Am Samstag fand das grosse Brückenfest in der Frauenrüti für die Öffentlichkeit statt. Verschiedene Vereine und das Wirteehepaar vom Restaurant Hirschen Grub SG sorgten zusammen mit vielen Helfern für Speis und Trank. Trotz der kühlen Witterung nahmen erstaunlich viele Gäste den Weg über die Hängebrücke unter die Füsse und kehrten in der Festwirtschaft Frauenrüti ein. Bei Raclette, Grillspezialitäten und feinen Kuchen feierten die Einwohner und viele weitere Gäste das fertige Bauwerk.

Am Info-Stand konnten sich die Besucher über die Bauarbeiten und die technischen Einzelheiten der Brücke informieren. Tobias Stricker, zuständiger Bauleiter der Planungsfirma SJB Kempter Fitze AG stand den ganzen Tag für Auskünfte zur Verfügung.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Helfer für ihren grossen Einsatz zum Gelingen dieses Festes!

Die neue Wanderwegverbindung erfreut sich seit der Eröffnung sehr grosser Beliebtheit. Täglich überqueren Wanderer und Spaziergänger die attraktive Hängebrücke zwischen den beiden Grub. Appenzellerland Tourismus und der Verein Appenzeller Wanderwege haben die Wegverbindung über die Hängebrücke bereits in ihr Programm aufgenommen.

Editorial

Regula Delvai
Gemeinderätin

IMPRESSUM

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der
Regel in der letzten Woche im Monat.
54. Jahrgang, Nr. 642

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Nadine Germann, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht
insbesondere Mitteilungen der
Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den
Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDERAT

RegiWehr Jahresrechnung 2018

Die Feuerwehrkommission der Regi-Wehr hat am 28. März 2019 die von der Revisionsstelle geprüfte Jahresrechnung 2018 zuhanden der Verbandsgemeinden verabschiedet. Die Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 48'223.18 – welcher dem Eigenkapital (Gewinn- und Verlustkonto) gutgeschrieben wird – ab.

Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Voranschlag weisen die Aufwände bei Verpflegung, übriger Material- und Warenaufwand, Büromaterialien, Aufwendungen für Übungen, PC- und Bankgebühren, Honorare für externe Berater und Betriebskostenbeitrag Rettungsgeräte auf. Höhere Erträge wurden in den Konten Verkäufe von Waren und Mobilien, Dienstleistungen für Dritte, Einnahmen Betriebskosten Chemiewehr und bei den Einnahmen AS-Pool erzielt. Dank der Waren- und Mobilienverkäufe und den Dienstleistungen für Dritte wurde dieser gute Jahresabschluss erzielt.

Im Jahr 2018 verzeichnete die Regi-Wehr insgesamt 51 Einsätze (Vorjahr 48). Für diese 51 Ernstfall-Einsätze mussten über 952 Mannstunden aufgewendet werden.

Der Kostenanteil für die Gemeinde Grub beträgt 10,92 Prozent bzw. Franken 69'606.-. Gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3 des Zweckverbandsvertrages stützt sich der Kostenteiler auf die Anzahl Einwohner und den gesamten Versicherungswert (Neuwert) aller versicherten Gebäude per 31. Dezember 2018.

Der Gemeinderat hat der Genehmigung der Jahresrechnung 2018 sowie dem Kostenteiler zugestimmt und der Feuerwehrkommission, der Rechnungsführerin Gabriela Keller (Gemeindeverwaltung Grub AR) sowie sämtlichen Angehörigen der Feuerwehr für den geleisteten Einsatz den besten Dank ausgesprochen.

Zentralschulhaus

Sanierung Turnballenboden

Im Rahmen der Erläuterungen zum Voranschlag für das Jahr 2019 hat der Gemeinderat mitgeteilt, dass im Zentralschulhaus der Turnhallenboden saniert werden muss. Diese Sanierung betrifft

den Sportbodenbelag inkl. Geräteergänzungen und Bodenmarkierungen. Im Investitionsprogramm der Gemeinde ist dafür ein Betrag von Fr. 63'000.- vorgesehen. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 7. Mai 2019 die Offerten besprochen und den Auftrag unter der Kostenfolge von Fr. 56'814.50 an die Firma A. Müller AG, 9008 St. Gallen vergeben. Die Arbeiten werden in den Sommerferien in Angriff genommen.

Neuanschaffung einer Reinigungsmaschine

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung beschlossen, für das Reinigen der Böden im Zentralschulhaus eine neue Reinigungsmaschine von der Firma Wetrok AG zum Preis von Fr. 5'740.60 anzuschaffen. Im Voranschlag 2019 ist für diese Anschaffung ein Betrag von Fr. 5'800.- vorgesehen. Die alte Reinigungsmaschine ist seit 2014 im Einsatz und muss ersetzt werden.

Neues Klavier für die Musikschule Appenzeller Vorderland

Die Musikschule Appenzeller Vorderland gelangte mit dem Antrag, ein neues Klavier für den Unterricht anzuschaffen, an die Gemeinde. Die Gemeinde Grub ist Mitglied des Zweckverbandes Musikschule Appenzeller Vorderland. Gemäss Vereinbarung Art. 9 stellen die Verbandsgemeinden unter anderem kostenlos ein gutes, einwandfrei gestimmtes Klavier zur Verfügung. Im Musikzimmer im Schulhaus Dorf 55 steht ein Klavier für die Schüler der Musikschule. Dieses Klavier ist schon ziemlich in die Jahre gekommen. Daher ist der Klang nicht mehr sauber und lässt sich auch mit dem Stimmen nicht mehr verbessern.

Der Gemeinderat hat deshalb an seiner Mai-Sitzung beschlossen, für die Anschaffung eines Occasionsklaviers einen Nachtragskredit von Fr. 6'500.- zu bewilligen.

Gewässerschutz Projekt

Zustandserfassung der privaten Schmutzwasserleitungen

Gemäss Gewässerschutzgesetz sind die Gemeinden verantwortlich für die Einhaltung der Gewässerschutzvorschrift

ten auf deren Gebiet. Das öffentliche Schmutzwassernetz wird im 3-Jahresrhythmus gespült und wurde kürzlich mit einer Zustandsanalyse beurteilt. Über den Zustand der privaten Hausanschlussleitungen hat die Gemeinde aber keine Kenntnis. Diese liegen im Verantwortungsbereich der Liegenschaftsbesitzer.

Viele Gemeinden in der Umgebung haben in den vergangenen Jahren die Kontrolle der privaten Leitungen gefördert und ein Angebot für Liegenschaftsbesitzer erarbeitet. Die Gewässerschutzkommission Grub AR hat an der Sitzung vom 29. August 2018 beschlossen, ein dreijährig etappiertes Angebot für die Spülung und Video-Kontrolle der privaten Hausanschlüsse aufzugleisen. Dazu wurde im Voranschlag 2019 für die erste Etappe Fr. 33'000.- vorgesehen.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung dem Projekt der Zustandserfassung der privaten Schmutzwasserleitungen in den Jahren 2019 bis 2021 zugestimmt. Der Auftrag für die erste Etappe wird der Firma Mökah AG St. Gallen erteilt.

Für die privaten Liegenschaftsbesitzer ist diese Zustandserfassung verbindlich, das heisst, sie nutzen das Gemeindeangebot oder veranlassen eine eigene Erfassung und stellen diese der Gemeinde zur Verfügung. Die Gemeinde Grub bietet die Spülung und das Filmen für die Liegenschaftsbesitzer zum Pauschalpreis von Fr. 250.- pro Objekt an.

Leitbild der Gemeinde Grub

Der Gemeinderat hat die periodische Überprüfung des im Jahr 2013 verabschiedeten Leitbilds vorgenommen und wo nötig geringfügig angepasst. Das Leitbild kann auf der Homepage der Gemeinde Grub, www.grub.ch heruntergeladen oder in Druckversion auf der Gemeindekanzlei bezogen werden.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 3. Juni 2019

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei.

ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

vom 19. Mai 2019

Eidgenössische Volksabstimmung

	Ja	Nein
1. Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)	187	118
Stimmbeteiligung 42.62 %		
2. Umsetzung einer Änderung der EU-Waffenrichtlinie (Weiterentwicklung von Schengen)	169	134
Stimmbeteiligung 42.62 %		

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten gelten wie folgt:

Auffahrt:

Donnerstag, 30. Mai 2019 geschlossen
Freitag, 31. Mai 2019 geschlossen

Pfingsten:

Montag, 10. Juni 2019 geschlossen

Pikettdienst bei Todesfällen:

Gemeindeschreiber Willi Solenthaler,
Telefon P 071 891 39 73

Kleidersammlung, neuer Vertrag mit der Texaid AG

Seit vielen Jahren hat die Gemeinde Grub AR eine Vereinbarung mit der Firma Texaid AG für die Sammlung von Textilien und Schuhen. Mit der neuen

Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von Siedlungsabfällen (VVEA) gehört der Siedlungsabfall den Gemeinden (Abfallmonopol). Eine Firma, die in der Gemeinde Abfall sammeln will, muss dafür eine Bewilligung der Gemeinde haben.

Der Gemeinderat hat an der Maitagung der Firma Texaid AG die Bewilligung für die Sammlung von Textilien und Schuhen für die nächsten fünf Jahre erteilt und den entsprechenden Vertrag, mit einer Entschädigung von 20 Rappen pro kg Sammelgut (bisher 10 Rappen) genehmigt. Der Erlös aus diesen Sammlungen kommt jeweils gemeinnützigen Institutionen zugute.

Kieslieferungen für den Strassenunterhalt

Für den Unterhalt von öffentlichen Strassen übernimmt die Gemeinde die Kosten für den benötigten Kies. Die Bestellungen mit Angabe der gewünschten Menge und genauem Ort der Anlieferung, können bei Marcel Tibisch Bauamt schriftlich per E-Mail bauamt@ar.grub.ch oder telefonisch 079 / 416 47 54 aufgegeben werden.

Grünzeugsammelstelle der Gemeinde Grub AR bei der ehemaligen ARA

Geöffnet an Montagen mit ungeradem Datum: 3. und 17. Juni 2019 | 1. / 15. und 29. Juli 2019 | 5. und 19. August 2019 | 9. und 23. September 2019 | 7. und 21. Oktober 2019 sowie 11. November 2019 von 17.00 bis 18.00 Uhr.

• *Letztmals:*

Montag, 11. November 2019

Dabei ist wie bei der Kehrichtabfuhr eine **Gebühr** zu entrichten! (Siehe Abfall-Info)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt Grub AR

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern

Äste von Bäumen und Sträuchern sowie andere Bepflanzungen entlang von öffentlichen Strassen behindern immer wieder die Unterhaltsarbeiten. Anstösserinnen und Anstösser sind aufgefordert, die strassenpolizeilichen Bestimmungen gemäss dem Merkblatt «Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern» zu beachten.

Es kann unter www.grub.ch, Verwaltung, heruntergeladen werden.

Grub zählt Ende April 1002 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge: *Eckmeier Ralph*, Halten 120
Hölzel Volker, Dorf 66
Näf Dominik und *Zeller Laura* mit *Näf Leo*, Hartmannsrüti 227
Nauer Aurelia, Halten 478
Wannenmacher Linda, Dorf 53

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Reichlin Oliver und Melanie, Vorderdorf 383, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Aufdach-Installation einer Photovoltaikanlage

Baugrundstück: Parz. Nr. 501, Assek. Nr. 383, Vorderdorf

Gesuchsteller: Chinderhus Blueme, Ebni 26, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Errichtung Kletterturm mit Schaukel, Rutsche und Sandkasten

Baugrundstück: Parz. Nr. 24, Assek. Nr. 26, Ebni

Inserate-Annahmeschluss Freitag, 14. Juni 2019

IMPRESSIONEN VON DER ERÖFFNUNG DER HÄNGEBRÜCKE

sieht wie
ein feener
Hedepf*

*viele Falten im Gesicht

Emil Bischofberger, Niederlassungsleiter Oberegg

Ohne Sorgenfalten wirken Sie jünger. Wir können Ihnen vielleicht nicht alle Sorgen abnehmen, aber wir unterstützen Sie in allen Lebenslagen.

appkb.ch

Empfehlenswert. Appenzeller
Kantonalbank

SCHULE

Lehrpersonen der Schule Grub AR im Schuljahr 19/20

Gerne informiere ich Sie über das kommende Schuljahr.

Wie im Schuljahr 18/19 werden Johanna Jud und Linda-Leila Moser in der Basisstufe Weiher unterrichten.

Marina Stobler übernimmt weiterhin die Musikalische Grundschule und *Mägi Schulz* begleitet mit *Jobanna Jud* die B-ler/-innen während den Nachmittag.

Andrea Preisig und *Evelyne Böhi* arbeiten in der Basisstufe Dorf und erhalten Unterstützung von *Gabriel Landvik*. Gabriel Landvik wird sein Praktikum im Schuljahr 19/20 bei uns absolvieren. Er wird vor allem in der Basisstufe Dorf anzutreffen sein, hat aber auch Einsätze in den anderen Klassen. Zudem übernimmt er die Hausaufgabenbetreuung am Dienstag von 16.00 bis 17.00 Uhr und begleitet

alle Klassen ins Schwimmen. Im Blickpunkt können Sie seinen Vorstellungstext lesen.

Tobias Forster unterrichtet im Schuljahr 19/20 als Klassenlehrer die Unterstufe.

Wenn es die Gesundheit von *Bianca Koch* zulässt, wird sie das Teamteaching in der Unterstufe übernehmen.

Jasmine Cummings unterrichtet die Mittelstufe zusammen mit *Franziska Scheffeldt* als Teamteaching-Lehrperson in Französisch und Mathematik. Auch Franziska Scheffeldt stellt sich im Blickpunkt kurz vor.

Guido Knaus erweitert im neuen Schuljahr die Kompetenzen der Mittelstufenschüler/-innen im Fach Medien und Informatik.

Die beiden Lehrpersonen für die schulische Heilpädagogik, *Lea Brunner* und *Markus Künzler*, unterstützen Ihre Kinder ebenfalls weiter.

Leider müssen wir uns von *Kaja Weicken* verabschieden, sie wird pensioniert. Kaja Weicken hat in ihren elf Jahren an der Schule Grub AR mit viel Begeisterung, Herzblut und kreativen Ideen das textile/nicht textile Gestalten und das bildnerische Gestalten unterrichtet. Auch in der Freien Tätigkeit konnten die Lehrpersonen und die Schüler/-innen von ihrem Wissen profitieren. Für Kaja Weicken's grossen Einsatz und ihr Mitwirken zu Gunsten unserer Schule, möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Wir wünschen ihr viel Freude und alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.

Bianca Koch wird nach den Sommerferien das textile Gestalten in allen Klassen übernehmen, sowie das technische Gestalten der Mittelstufe.

Nun bin ich gespannt, was bis zu den Sommerferien noch alles gelernt und erlebt wird und freue mich, in dieser Zusammensetzung ins neue Schuljahr zu starten!

Nadja Bürge, Schulleitung Grub AR

Ich heisse Franziska Scheffeldt und werde ab dem Sommer Französisch in der Mittelstufe unterrichten. Zusätzlich werde ich auch mit Frau Cummings im

Team-Teaching arbeiten. Ich freue mich sehr auf das kommende Jahr. Momentan arbeite ich neben meiner Stellvertretung in Grub auch in der Primarschule in Trogen.

Meine ersten 25 Jahren habe ich in der Westschweiz am Genfersee verbracht. Da meine Eltern ursprünglich aus Zürich kommen, hatte ich die Chance zweisprachig aufzuwachsen. Seit 2017 wohne ich in Grub AR.

Ich habe mein zweisprachiges Lehrerdiplom 2014 abgeschlossen. Seit meinem Abschluss habe ich in der Mittelstufe, im Kindergarten und in der Basisstufe in verschiedenen Kantonen gearbeitet. Diese Vielfältigkeit hat mir viele schöne und lehrreiche Erfahrungen gebracht.

In meiner Freizeit bin ich leidenschaftlich gerne auf der Bühne. Seit über 15 Jahren ist Musik und Theater mein grösstes Hobby. Ausserdem liebe ich es in der Natur zu sein, meine Familie und Freunde zu treffen und die Welt zu entdecken.

Ich freue mich sehr, Ihre Kinder eine Zeit begleiten zu dürfen und danke Ihnen für Ihr Vertrauen.

Gabriel Landvik

Ich heisse Gabriel Landvik und werde ab Anfang August ein Jahr lang als Praktikant in der Basisstufe Dorf Evelyne Böhi und Andrea Preisig tatkräftig unterstützen. Auch werde ich die Kinder beim Schwimmunterricht begleiten und die Betreuung der Hausaufgabenzeit übernehmen.

Das altersdurchmischte Lernen empfand ich schon zu meiner Zeit als

Kind in der Waldschule als sehr bereichernd. Ich freue mich darauf, diese Unterrichtsmethode in Grub ausüben zu dürfen.

Persönlich verbringe ich so viel Zeit wie möglich im Grünen. Ebenfalls produziere ich mit Leidenschaft Musik und lebe mein kreatives Potenzial mit weiteren Kunstformen aus - sei es Zeichnen, Schreiben oder Film.

Aktuell wohne ich in St. Georgen, St. Gallen und freue mich darauf, das nächste Kapitel in meinem Leben in Grub zu starten, um im Sommer danach eine Ausbildung in der Kinderbetreuung zu beginnen.

Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ich freue mich sehr Ihre Kinder eine Zeit begleiten zu dürfen und danke Ihnen für Ihr Vertrauen.

SCHULE

Autorenlesung Stephan Sigg an der Oberstufe Wolfhalden/Grub AR

Am Freitag, 3. Mai kam der Autor Stephan Sigg aus St. Gallen zu uns in die Oberstufe Wolfhalden. Es waren alle Schüler/-innen in der Aula versammelt. Im Deutschunterricht haben fast alle das Buch «Noch 21 Tage» von ihm gelesen und dazu Fragen vorbereitet. Weil die 3. Sek. Gedichte und Kurztexte von ihm, jedoch nicht das Buch

gelesen hat, haben wir ihm zusätzlich allgemeine und persönliche Fragen gestellt.

Zuerst hat Herr Sigg sich vorgestellt. Anschliessend durften wir uns zurücklehnen und gespannt ein paar Textstellen aus zwei seiner Bücher «Noch 21 Tage» und «Junkie» lauschen. Er war sehr offen und war bereit, Fragen aller Art zu beantworten.

Es war sehr lehrreich, die Seite des Autors kennenzulernen und seine

Gedanken zum Buch zu erfahren und nachzuvollziehen. Die Betrachtungsweise von Leser und Autor sind oft sehr unterschiedlich, wie sich im Nachhinein herausstellte.

Stephan Sigg hatte einen guten «Draht» zu uns, da er wusste, was uns gefällt. Er vermittelte uns das Gefühl, dass man alles schaffen kann, wenn man es wirklich will. Uns ist auch bewusst geworden, dass Autoren nicht immer so sind, wie man sie sich vorstellt. Seine Erläuterungen, wie er zu den Charakteren in seinen Büchern kommt, waren für uns besonders faszinierend.

Am Schluss seiner Lesung gab er noch einige Autogramme und Herr Sigg stellte seine Social Media Seiten vor. Das fanden wir sehr sympathisch. Wenn Sie also Lust auf etwas kürzere Geschichten haben, dann informieren Sie sich doch über Stephan Sigg's Bücher auf www.stephansigg.com.

*Loana Mühlheim und
Deva Schwarz, 3. Sek.*

Polittalk mit Andrea Caroni FDP Ständerat AR am Freitag, 10. Mai 2019

Der Polittalk war sehr interessant. Herr Caroni konnte alle unsere Fragen beantworten. Am Anfang haben wir uns ihm vorgestellt und dann hat er von sich noch etwas erzählt. Es war sehr spannend zu hören, was im Bundeshaus eigentlich so geschieht.

Wir haben viele neue Sachen gelernt und repetiert, wie z. B. die verschiedenen Gewalten auf Bundesebene heissen. Als er unsere Fragen beantwortete, hat er uns alle miteinbezogen und nicht auf einem «erwachsenen Level» gesprochen.

Es gab keine Fragen, die er uns nicht beantworten konnte. Er hat uns gesagt, dass es sozusagen nur ein

«Hobby» sei im Bundeshaus zu arbeiten und er noch als Anwalt in Herisau arbeite.

Er gab uns auch einen Rat, dass wir uns für die Politik interessieren sollten. Und er gab uns verschiedene Stellen an, wo wir hingehen könnten und sagte, dass wir einen ersten Schritt in die Politik wagen sollten, denn die Jugend ist die Zukunft. Auch hat er das Jugendparlament erwähnt.

Wir haben ihn alle sehr sympathisch und freundlich erlebt. Wir sind froh, dass er unseren Kanton im Bundeshaus vertritt. Die Zeit ist leider sehr schnell vorbei gegangen. Nach unserem Polittalk musste er noch nach Bern. Wir danken der Schule, dass er dieses Jahr wieder zu uns kommen durfte. Das war uns eine grosse Ehre.

Unser Fazit:

Wir konnten viel von diesem politischen Deutschunterricht lernen.

*Franziska Krüsi
und Hannab Maier, 3. Sek.*

Spezialveranstaltung im Monat
Juni im Kino Rosental, Heiden

Sonntag, 2. Juni 2019, 19.30 Uhr

Kurzfilme der Krebsliga mit alsam

Anschliessend Diskussion

Mit dem Filmprogramm möchten wir Verständnis und eine stärkere öffentliche Präsenz für die Situation von Krebsbetroffenen und ihren Angehörigen schaffen.

Die vielfältigen Kurzspielfilme und Animationsfilme sowie ein Dokumentarfilm thematisieren aus unterschiedlichen Perspektiven und mit einzigartigen Erzählweisen eine Krebserkrankung. Sie zeigen die Facetten sowie die Auswirkungen dieser Erkrankung auf das Leben des Einzelnen und seiner Angehörigen. Lassen Sie sich auf die Filme ein; es sind Perspektiven gespickt mit Mut, Hoffnung und einer Prise Humor.

Fünf Franken vom Eintritt werden an die Krebsliga gespendet.

Das Kino Rosental Heiden macht im Juli und August Sommerpause

**Das Rosental-Team
wünscht Ihnen sonnige,
erholsame Ferientage!**

**Wir freuen uns, wenn Sie
uns ab dem 1. September
wieder besuchen!**

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Juni '19 Rosental. Das Kino.

Sa	1.6.	17:15	Walking on Water	16/14	E/d
Sa	1.6.	20:15	Ladies – Les Dames	6/4	F/d
So	2.6.	15:00	Shazam!	10/8	D
So	2.6.	19:30	Kurzfilme Krebsliga mit alsam		
Di	4.6.	14:15	Nachmittagskino: RBG	6/4	D
Di	4.6.	19:30	Ladies – Les Dames	6/4	F/d
Do	6.6.	19:30	Insulaner	8/6	OV/d
Fr	7.6.	20:15	Gloria Bell	12/10	E/d
Sa	8.6.	17:15	Mon tissu préféré	16/14	OV/d
Sa	8.6.	20:15	Yuli	6/4	Span/d
So	9.6.	15:00	Willkommen im Wunder Park	6/4	D
So	9.6.	19:30	Free Solo	6/4	E/d
Mo	10.6.	15:00	Shazam!	10/8	D
Mo	10.6.	19:30	The Sun Is Also a Star	12/10	D
Di	11.6.	19:30	Mon tissu préféré		OV/d
Do	13.6.	19:30	RBG	6/4	D
Fr	14.6.	20:15	God Exists, Her Name Is Petrunya	16/14	OV/d
Sa	15.6.	17:15	Van Gogh – At Eternity's Gate	12/10	D
Sa	15.6.	20:15	The Sun Is Also A Star	12/10	D
So	16.6.	15:00	Mister Link – Ein fellig verrücktes Abenteuer	6/4	D
So	16.6.	19:30	Awake2Paradise		D
Di	18.6.	19:30	Rocketman	14/12	D
Do	20.6.	19:30	Britt-Marie war hier	10/8	D
Fr	21.6.	20:15	Roads	12/10	D
Sa	22.6.	17:15	Van Gogh – At Eternity's Gate	12/10	D
Sa	22.6.	20:15	Rocketman	14/12	D
So	23.6.	15:00	Willkommen im Wunder Park	6/4	D
So	23.6.	19:30	God Exists, Her Name Is Petrunya	16/14	OV/d
Di	25.6.	19:30	Britt-Marie var här (Britt-Marie war hier)	10/8	Sw/d
Do	27.6.	19:30	The Sun Is Also A Star	12/10	D
Fr	28.6.	20:15	Rocketman	14/12	D
Sa	29.6.	17:15	Roads	12/10	D
Sa	29.6.	20:15	Van Gogh – At Eternity's Gate	12/10	D
So	30.6.	15:00	Mister Link – Ein fellig verrücktes Abenteuer	6/4	D
So	30.6.	19:30	Britt-Marie war hier	10/8	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

**Ihr Anlass: Kino mit
Bar zu vermieten»»**
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Im Ried 26, 9034 Eggensriet Ebni 29, 9035 Grub AR M 077 437 30 47

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland
Ein neuer Service der Appenzeller Druckerei

 Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT **AERZTEFON**

Medizinischer Notfall: Was tun?	Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.	Akute Lebensgefahr Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.

 darüber reden

Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

TELEFON • CHAT • MAIL

Der Männerchor Heiden öffnet seine Türen und lädt zu einer öffentlichen Probe ein.

Erleben Sie eine Probe durch Zuhören und Mitsingen!
Dazu sind alle Interessierten – Alt und Jung, Männer
und Frauen – herzlich eingeladen.

Grub AR | Alterswohnheim Weiherwies, Cafeteria
Montag, 17. Juni 2019 von 19.30 bis 20.30 Uhr

Im Anschluss an die Probe lädt der Männerchor
zu einem **Apéro** ein.

MÄNNERCHOR
Heiden

«Lueg ine!»
Wir freuen uns
auf dich!

«Mitsingen statt Zuhören!» Modernes
Repertoire, lockere Atmosphäre.

www.maennerchor-heiden.ch
www.facebook.com/maennerchorheiden

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Poststrasse 1
9410 Heiden
Tel. 071 891 15 12
info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Neu im Bibliothekssortiment: Manga

Manga ist der japanische Begriff für Comics. In Japan stellen Manga einen bedeutenden Teil der Medienlandschaft und Literatur dar, weltweit ist der Mangamarkt sogar der grösste Comicmarkt. Die Wurzeln des japanischen Comics reichen bis ins Mittelalter zurück. Seit den 1990er Jahren sind sie ein erfolgreiches Exportgut Japans und mittlerweile längst als Kunstform anerkannt. Die moderne Manga-Figur zeichnet sich durch Merkmale wie übergrosse Augen und Frisur, kleinem Mund, spitzem Kinn sowie kleiner Nase aus. Meist sind Manga schwarz-weiss gezeichnete Comics in Taschenbuchform, die man von rechts nach links liest. Das Buch wird also auf der letzten Seite aufgeschlagen. Und man beginnt die Zeichnungen von rechts oben, nach links unten zu lesen.

Welche Manga-Reihen für die Bibliothek?

Längst gibt es auch bei uns viele Manga-Fans und das Angebot an Reihen für jedes Alter ist riesig! Das Team der Bibliothek möchte die japanischen Comics gerne ins Sortiment aufnehmen und sucht Manga-Leserinnen und Leser, die uns beim Einkauf beraten können. Welche Reihen werden gewünscht? Manga-Fans, bitte meldet euch in der Bibliothek oder schreibt uns eure Wünsche per Mail.

info@biblioheiden.ch

Miriam Hauschildt

36. Gruber Sportplausch

22. und 23. Juni 2019

Samstag:

Ab 10.30	Startnummernausgabe
- 11.30	und nachmelden
11.30	Grill Spezialitäten
13.00	4 - Kampf Kat. 1 - 3
14.45	4 - Kampf Kat. 4 - 6
Anschl.	Crosslauf Kat. 2 - 4 ca. 1200 Meter
	Crosslauf Kat. 5 - 6 ca. 2100 Meter
17.00	Volleyballturnier
	Festwirtschaft
ca. 22.00	Gratissuppe

Sonntag:

09.00	Unihockey Kat. 1
10.30	Unihockey Kat. 2
11.30	Frühschoppenkonzert MG Grub
11.30	Grill Spezialitäten, Bami Goreng vom
12.00-12.30	Nachmeldung Schnellauf
13.00	Warm-up mit Tamara HEIDENfitness
13.30	Di / Dä schnellscht Grueber/i
15.00	Blues & Jazz Konzert Kind of Blue
15.30	Rangverlesen mit Skicross Olympia-Silbermedaillen Gewinner Marc Bischofberger
Anschl.	Startnummernverlosung Teilnehmer-/Innen müssen persönlich anwesend sein! 5 Preise zu gewinnen.

Versicherung:

Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer-/Innen.

Kategorien, Preise und Bestimmungen:

Vierkampf, Crosslauf und 80m Schnellauf

Kat. 1	2013 und jünger (ohne Crosslauf)
Kat. 2	2012 - 2011
Kat. 3	2010 - 2009
Kat. 4	2008 - 2007
Kat. 5	2006 - 1999
Kat. 6	20+

Startgeld pauschal für alle:

3 Disziplinen Fr. 10.- / Einzelne Starts Fr. 5.-

Unihockey:

Kat. 1	2012 – 2008
Anschliessend an Finalspiel Rangverkündigung	
Kat. 2	2007 – 2003

Startgeld Fr. 12.-

Eine Mannschaft besteht aus **5** Spielern.
(max. 6 Preise pro Mannschaft)

Volleyball: ab Jahrgang 2004

Startgeld Fr. 30.-

Eine Mannschaft besteht aus 6 Spielern. In
jeder Gruppe müssen mindestens 2 Frauen
mitspielen.

Neu sind auch ehemalige Einheimische
zugelassen.

Allgemeine Bestimmungen:

Es dürfen am Sportplausch nur Athleten teilnehmen, die in der Grub AR/SG oder in Eggersriet wohnen oder zur Schule gehen oder Mitglied in einem Verein sind. An den Mannschafts-Wettbewerben Volleyball und Unihockey dürfen zusätzlich die Oberstufenschüler von Wolfhalden sowie zwei Spielerinnen oder Spieler, die **nicht** in Grub oder Eggersriet wohnen, teilnehmen.

Anmeldung:

Bitte melden Sie sich schon im Voraus mit dem beiliegenden Talon oder Neu Online auf unserer Homepage an. Sie erleichtern uns damit die Vorarbeiten!

Anmeldungen an: Marcel Hasler, Vorderlenden 469, 9035 Grub AR

Email: gruber.sportplausch@gmail.com oder Online: www.sportplauschgrub.ch

Anmeldeschluss: 19. Juni 2019

36. Gruber Sportplausch

Anmeldetalon			
Gruber Sportplausch 22. & 23. Juni 2019			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnellauf
<small>Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 19. Juni 2019</small>			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnellauf
<small>Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 19. Juni 2019</small>			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnellauf
<small>Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 19. Juni 2019</small>			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnellauf
<small>Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 19. Juni 2019</small>			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnellauf
<small>Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 19. Juni 2019</small>			
Unihockey			
Team	Captain	Kategorie	
<small>Anmeldeschluss ist der 19. Juni 2019. Anmeldungen, die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt! Es dürfen max. 6 Spieler pro Mannschaft teilnehmen.</small>			
Unihockey			
Team	Captain	Kategorie	
<small>Anmeldeschluss ist der 19. Juni 2019. Anmeldungen, die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt! Es dürfen max. 6 Spieler pro Mannschaft teilnehmen.</small>			
Volleyball		ab Jahrgang 2004	
Team	Captain		
<small>Anmeldeschluss ist der 19. Juni 2019. Anmeldungen, die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!</small>			
Nachmeldungen für den Schnellauf werden auch noch am Sonntag von 12.00 -12.30 angenommen			
<u>Bitte melden Sie sich schon im Voraus an. Sie erleichtern uns damit die Arbeit wesentlich.</u>			
Anmeldung an: Marcel Hasler, Vorderlenden 469, 9035 Grub AR per Email: gruber.sportplausch@gmail.com oder Online: www.sportplauschgrub.ch			

Der neue Opel

COMBO LIFE

1- bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weiherrwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Weiherrwies
wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies.

**Bitte berücksichtigen
Sie unsere Inserenten!**

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland

Karin Seitz-Bischofberger,
E-Mail: karinseitz@gmx.ch
E-Mail: karin.seitz@projuventute-ar.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 14.00 bis 16.00 ohne Anmeldung

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Blutspenden im Evang. Kirchgemeindehaus in Heiden

Am *Mittwoch, 26. Juni 2019* von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im *Evang. Kirchgemeindehaus Heiden* statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland

Einladung zur Buchvernissage Samstag, 1. Juni 2019, 17.00 Uhr Mehrzweckgebäude Reute AR

Reute im Appenzeller Vorderland Geschichtliche Reminiszenzen von Arthur Sturzenegger

Einführung und Buchvorstellung durch Historiker lic. phil. Thomas Fuchs, Herisau.

Buchsignierung durch den Autor. Buchverkauf an der Vernissage Fr. 28.- Regulärer Buchpreis Fr. 30.-

Das Buch ist erhältlich bei arthur.sturzenegger@bluwin.ch

Der Anlass mit Apéro ist öffentlich und wird am Hackbrett umrahmt durch Stefan Zähler, Heiden.

Es freuen sich auf Ihre Teilnahme die Behörden der Gemeinde Reute AR sowie der Autor Arthur Sturzenegger.

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG

Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
info@dorfgarage-heiden.ch

Verein Panoptikum, Trogen Das glückselige Leben

Ticketverkauf gestartet am 1. Mai 2019

DAS GLÜCKSELIGE LEBEN – Ein Theaterspaziergang durch Arkadien

Text von Matthias Berger, Lukas Linder und Rebecca C. Schnyder nach einer Idee von Karin Bucher, Hans-Christian Hasselmann und Katrin Sauter

Preisverleihung im Theater Winkelwiese Zürich – Prolog 19., 20. und 21. Juni 2019

Festakt auf dem Landsgemeindeplatz Trogen AR 16. August bis 14. September 2019

www.dasglueckseligeleben.ch

Ticketverkauf: www.eventfrog.ch/ dasglueckseligeleben

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzstr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Wenn nicht jetzt wann dann?

Frühlingsart
Kunterbunt
Edel

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

KOPF HOCH, HERR SCHÜÜCH!

Situative Schuldgefühle, aufgezeichnet von Hans Moser
in der Publikation «Kopf hoch, Herr Schüüch!»
erschieden im Nebelspalter-Verlag Rorschach im Jahr 1987.

Herr Schüüch ist im Begriff, seinen Koffer auf dem Bahnhof in ein Gepäckfach zu stellen, als er von einem Herrn gefragt wird, ob er ihm zwei Einfränkler habe, da er seinen Koffer in ein Schliessfach stellen wolle.

Herr Schüüch, der nur zwei Frankenstücke für seinen eigenen Koffer hat, sagt nein, er habe keine. Um aber vor dem Bittsteller nicht als Lügner zu erscheinen, geht Herr Schüüch zum Schalter der Handgepäckaufbewahrung und zahlt dort demonstrativ mit einer Zehnernote.

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2019

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
643	Freitag, 14.06.2019	Freitag, 28.06.2019
644	Freitag, 12.07.2019	Freitag, 26.07.2019
645	Freitag, 16.08.2019	Freitag, 30.08.2019
646	Freitag, 13.09.2019	Freitag, 27.09.2019
647	Freitag, 11.10.2019	Freitag, 25.10.2019
648	Freitag, 15.11.2019	Freitag, 29.11.2019
649	Freitag, 06.12.2019	Freitag, 20.12.2019

Skiliftstöbli Grub

Bäse-Beiz

Freitag,
14. Juni 2019
ab 17.30 Uhr

**Die Inserate
im Blickpunkt werden
beachtet!**

*Inserate und Texte
bitte senden an
Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch*

**Inserate-Annahmeschluss:
Freitag, 14. Juni 2019**

moderne
farbkonzeppte

m.
malerhandwerk
keller

t. +41 71 877 40 10
malerhandwerk.keller.ch

Umnutzung des Palastes am Kirchplatz Heiden

Der klassizistische Dorfkern der Vorderländer Metropole Heiden ist als Ortsbild von nationaler Bedeutung eingestuft. Hier erinnert der markante Palast «Krone» an den Kreml in Moskau, akzentuiert doch eine Reihe von Haubentürmen das Dachgeschoss. In den kommenden Monaten wird das wertvolle Kulturobjekt umgebaut.

Die «Krone» entstand nach dem Dorfbrand von 1838. Ab 1906 wurde das renommierte Hotel bis vor kurzem von drei Generationen der Familie Kühne geführt. Neue Eigentümerin der Liegenschaft ist die Schubiger Vertriebs AG, St. Gallen. In deren Auftrag wurde die Heller AG Immo-Service in Heiden mit der Verwaltung und Erneuerung der «Krone» betraut. Nach den Plänen von Seraina Hohl von der Hohl Architektur AG, Heiden, wird im Hausinnern der bislang fehlende Lift eingebaut. Die früheren Hotelzimmer und Appartements in den Obergeschossen werden in repräsentative Lokalitäten für Büro- oder Praxiszwecke umgebaut. Im Erdgeschoss soll wieder ein Restaurant oder aber ein Laden mit breitem Angebot entstehen.

Text und Bild Peter Eggenberger

Der stolze «Kreml von Heiden» wird in den kommenden Monaten umgebaut und einer neuen Nutzung zugeführt.

Vor 25 Jahren zerstörte ein Grossbrand das Altersheim Torfnest

Ein Tag des Schreckens war der 14. April 1994, wurde doch das Oberegger Altersheim Torfnest ein Raub der Flammen. Die Katastrophe forderte das Leben von zwei Pensionären, und die Betroffenheit war weit über das Appenzellerland hinaus gross.

Am 14. April 1994 brannte das Altersheim Torfnest. Zwanzig alte Menschen konnten dank des schnellen Feuerwehreinsatzes rechtzeitig evakuiert werden. Für zwei Pensionäre aber kam leider jede Hilfe zu spät. Für die Bewohner musste sofort eine Übergangslösung gefunden werden. Freundlich und unbürokratisch bot die Gemeinde Reute Hand, und fast alle Torfnest-Bewohner konnten in der Folge im Altersheim Watt untergebracht werden. Die Brandursache konnte nie schlüssig geklärt werden. Zügig wurde der Wiederaufbau in die Wege geleitet, und im Sommer 1996 konnte der Neubau bezogen werden. Die Gesamtkosten für den Neubau betragen rund 1,73 Millionen Franken.

Text und Bild Peter Eggenberger

Im April 1994 bot die Brandruine des Altersheims Torfnest, Obereg, ein Bild des Schreckens.

KOMM ANS 5. PICKNICK DER OSTSCHWEIZ
 Am Sonntag, 16. Juni, 9 – 18 Uhr
 (Verschiebedatum 23. Juni)
 Das Tuch wird ab 9 Uhr mit der Bevölkerung ausgelegt.
 Picknicken ist jederzeit möglich!
 Infos zur Durchführung auf www.bignik.ch

GESUCHT
 Tuchleger/innen!
 Ab 9 Uhr auf der Wiese
bignik.ch/helfer

BIGNIK
 DAS PICKNICK-TUCH FÜR UNSERE REGION

DIESES JAHR IM KINDERDORF IN TROGEN

Blickpunkt Grub 2019, auf dem Bild: B. Eggenberger, 3.2. Prozent, B. Eggenberger, Bild: www.heller-service.net.ch

AG
DORFLADEN

GRUB AR

Es lohnt sich an unserer Tankstelle zu tanken.
 Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich. Beachten Sie die neuen Öffnungszeiten:
 Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
 Samstag: 7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

Appenzellerland
über dem Bodensee

News aus dem AüB

Ein Rückblick und ein Ausblick

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee trifft sich am 13. Juni 2019 zur 23. Mitgliederversammlung. Grund genug, zurück und nach vorne zu blicken. Das Jahr 2018 zeichnete sich aus durch folgende Eckpunkte:

- Im Januar 2018 organisierten wir zusammen mit dem Verein Solardorf Rehetobel und der Lesegesellschaft Dorf eine dritte Informationsveranstaltung zur Windenergie in Rehetobel.
- Das erste Betriebsjahr der Energiestadtregion AüB war u. a. verbunden mit einer zweiten Filmmatinée im Kino Rosental am 4. November 2018 und einer Wanderausstellung zum Thema «Isolieren hilft heizen».
- Der Berufserkundungstag fand am 26. September 2018 zum dritten Mal statt mit einem neuen Rekord an teilnehmenden Betrieben.
- Unser Vorhaben, eine Online-Plattform für Veranstaltungen in der Region zu realisieren, mussten wir leider begraben. Technischen Hürden, Kosten-Nutzen-Überlegungen und unterschiedliche Bedürfnisse seitens der beteiligten Gemeinden führten zu diesem Entschluss.
- Vier neue Portraits zu spannenden Persönlichkeiten und Geschichten aus der Region sind auf unserer Homepage aufgeschaltet.

Diese Aufzählung betrifft die nach Aussen hin sichtbaren Aktivitäten des Vereins. Selbstverständlich leisten wir auch Arbeit im Hintergrund, wie die Vernetzung zwischen den Gemeinden und die Mitarbeit in der Energiestadt-Region AüB.

Ausblick mit neuen thematischen Schwerpunkten

Im März 2019 hat sich der erweiterte Vorstand für einen Zukunftsworkshop getroffen und die thematischen Schwerpunkte für die nächsten Jahre festgelegt. Künftig wollen wir uns nebst den bisherigen Aktivitäten in folgenden Themen stark machen für eine lebenswerte Region:

- Die Freiwilligenarbeit stärken. Sie ist ein Pfeiler unserer Gesellschaft und macht unsere Region lebendig und lebenswert.
- Die Nahversorgung gewährleisten. Ein gutes Grundangebot von Produkten und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs ist zentral, wenn wir unsere Dörfer als Treffpunkte und Orte der Begegnung erhalten wollen.
- Zukunftsfähige Mobilitätslösungen bekannt machen. Unsere Region kennt besondere Herausforderungen, was die Mobilität betrifft. Wir wollen nachhaltige und zukunftsfähige Mobilitätslösungen wie das Oberegger Projekt www.ofami.ch bekannt machen und bei Bedarf bei der Umsetzung und Ausweitung auf andere Gemeinden unterstützen.

Freiwilligenarbeit stärken: Impuls- und Vernetzungsabend am 19. Juni 2019

Einen ersten Schritt zur Stärkung der Freiwilligenarbeit machen wir am 19. Juni 2019, 19.00 Uhr in der Linde Heiden. Wir laden zum Impuls- und Vernetzungsabend für

Vereine ein. Das Impulsreferat hält Stephanie Schulze von Benevol St.Gallen. Sie stellt u.a. die Studie «Die neuen Freiwilligen» vor. Anmeldungen bis am 14. Juni 2019 an katja.breitenmoser@esieben.ch.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24,
E-Mail: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

In unserem Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies bieten wir 32 Bewohnerinnen und Bewohnern in den Bereichen Geriatrie und Wohnen im Alter in familiärer Atmosphäre und ländlicher Umgebung ein Zuhause. Deren Wohlbefinden steht im Zentrum aller Aktivitäten und Dienstleistungen.

Weiterhin bietet das Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies für die Einwohner der Gemeinden Grub, Heiden, Eggersriet und Rehetobel den Mahlzeitendienst an. Dank diesem wichtigen und sinnvollen Dienst erhalten betagte Menschen täglich in ihrem zu Hause ein warmes Mittagessen.

Zur Ergänzung unserer freiwilligen Mitarbeitenden (IDEM) suchen wir laufend

Freiwillige Helferinnen und freiwillige Helfer im Dienste eines Menschen

Haben Sie Freude, Zeit und Lust für den freiwilligen Mahlzeitendienst-Lieferservice des Alterswohn- und Pflegeheims Weiherwies in Grub AR tätig zu sein?

Wollen Sie mithelfen diesen wertvollen Dienst aufrecht zu erhalten?

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe, ein gut eingespieltes und abgeschlossenes Team und eine sorgfältige Einarbeitung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Für fachliche Auskünfte steht Ihnen Herr Martin Ammann, Institutionsleiter Telefon 071 898 83 20, E-Mail weiherwies@paus.ch gerne zur Verfügung.

Brasswave bi de Lüt
Samstag 15. Juni 2019

mit Platzkonzerten in den Dörfern der Jugendmusik Brasswave!

Jugendmusik
BRASS WAVE

Grub AR · Eggersriet · Grub SG · Untereggen

Grub SG
Restaurant Hirschen
13:15 Uhr

Grub AR
Vorderfenden
14:30 Uhr

Eggersriet
Mühlbachstr. / Wiesenstr.
11:15 Uhr

Untereggen
Oberwiesstr. / Pfannackerstr.
10:00 Uhr

Informationen über die Jugendmusik:
www.brasswave.ch • info@brasswave.ch

Let's go Camping

Unter diesem Motto durften wir, am Samstag 27. April 2019, im gut besuchten Gruberhof unser Showkonzert aufführen. Die jungen Musikantinnen und Musikanten haben einmal mehr ihr Bestes gezeigt und konnten musikalisch und schauspielerisch glänzen.

An dieser Stelle möchten wir uns auch nochmals herzlich bei allen Zuschauern für die grosse Unterstützung bedanken und freuen uns, Sie bald wieder an einem unserer Anlässe zu begrüßen.

Falls es junge Interessierte für unseren Verein gibt, finden Sie ausführlichere Informationen auf unserer Homepage www.brasswave.ch. Ebenso darf man uns auch gerne an einer Probe zum Reinschnuppern besuchen. Diese findet in der Regel montags von 18.30 bis 20.00 Uhr statt.

Am Samstag 15. Juni 2019 sind wir ausserdem unter dem Motto «BrassWave bi dä Lüt» in allen vier Dörfern anzutreffen.

**Inserate-Annahmeschluss
Freitag, 16. Juni 2019**

Voranzeige

25 JAHRE
BSG Vorderland
31. August 2019

Tickets CHF 25.-

Vorverkauf ab
1. Juni 2019 bei
Pais Sport, St. Gallen
& Café Im Glück,
Heiden
(Abendkasse)

Kursaal Heiden, 20:00 Uhr Türöffnung
Saint City Orchestra, 21.30 Uhr (Irish Rock Band)
DJ Rawba, ca. 23.00 Uhr (DJ Duo aus Berlin)

**Romantik im Vorderland:
Märchenschloss wartet auf Bewohner**

Im Grenzgebiet der Gemeinden Lutzenberg, Wolfhalden und Thal liegt am tiefsten Punkt von Ausserrhoden das romantische Kellentobel. Hier lässt die wiederaufgebaute, aus dem Rotbachtal stammende Villa Tobler staunen, die als exklusives Bauwerk an ein Märchenschloss erinnert.

Fritz Tobler war erfolgreicher Stickereiunternehmer in Teufen. Er liess im Jahre 1904 auf dem Eggli die nach ihm benannte Villa erbauen. Für die Planung zeichnete der berühmte Basler Architekt Jacques Gros verantwortlich, der unter anderem auch das renommierte Grandhotel Dolder in Zürich projektiert hatte. Vor dreizehn Jahren musste die Villa Tobler einer Wohnüberbauung zu weichen. Der in der Baubranche tätige Daniel Brandenberger sicherte die historische Bausubstanz, die in der Folge abgebrochen, ins Kellentobel gezügelt und hier zu neuem Leben erweckt wurde. Jetzt wartet das von viel Natur umgebene Haus auf Bewohner.

*Text
und Bild
Peter
Eggenberger*

Die an ein Märchenschloss erinnernde Villa Tobler aus Teufen wurde im romantischen, am tiefsten Punkt von Ausserrhoden gelegenen Kellentobel zu neuem Leben erweckt

**Appenzeller Witzwanderweg aufgewertet
Neuer Rastplatz am Eichenbach**

Kurz vor Ostern und damit rechtzeitig zu Beginn der Wandersaison 2019 wurde am Eichenbach im Grenzgebiet von Wolfhalden und Walzenhausen die umfassend sanierte und erweiterte Rast- und Grillstelle eingeweiht. Der lauschige Platz mit soliden Tischen und Bänken, mit Quellwasser-Brunnen, solider Feuerstelle und trockenem Brennholz befindet sich unmittelbar am Witzwanderweg, der sich auch 25 Jahre nach seiner Eröffnung ungebrochener Beliebtheit erfreut.

*Text
und Bild
Peter
Eggenberger*

Bei der Einweihung des neuen Rastplatzes dankt Gemeindepräsident Gino Pualetti (rechts) Jürg Baumgartner von der Raifeisenbank Heiden (5. von rechts) für die finanzielle Unterstützung sowie Werner Schmid und Markus Glättli vom Bauamt für die geleistete Arbeit vor Ort.

Musik auf der Grundstufe

Für die Jüngsten bietet die Musikschule verschiedene Kurse auf der Grundstufe an. Die Kurse sind eine Erweiterung und Ergänzung des musikalischen Grundkurses der Schulen und bringen den Kindern die Welt der Musik in altersgerechter Form auf spielerische Weise näher.

Blockflötenkurs und Ukulelenkurs

Erstes Musizieren auf einem Instrument, dabei spielerisch die Grundlagen von Rhythmus und Musiknotation kennenlernen. | Für Kinder ab des 2. KiGa und der 1. Klasse

Das Saxonette – eine Klarinette im Miniformat

Das Saxonette ist eine Mischung aus Blockflöte und Klarinette/Saxophon. Schon recht kleine Kinder können darauf erste Erfahrungen im Spielen eines Rohrblattinstruments machen. | Für Kinder ab dem 2. Kindergarten

Frühgeige in kleinen Gruppen

In kleinen Gruppen werden die Kinder spielerisch in die Musik eingeführt. Sie malen und benennen Noten, spüren und klopfen einfache Rhythmen, singen Lieder und lernen die Geige kennen. | Kinder von 5 bis 7 Jahren

Trommeln mit Händ und Füess

Der Unterricht bietet Kindern spielerischen Umgang mit Puls, Takt und Rhythmus in der Gruppe. Dabei stehen das musikalische Erleben und die Verbindung von Instrumentenspiel und Bewegung im Zentrum. | Für Kinder ab des 2. KiGa und der 1. Klasse

Singschule auf der Kindergarten- und Primarschulstufe

Die Kinder singen altersgerechte Lieder aus verschiedenen Themenkreisen. Nebst einer spielerischen Stimmbildung wird getanzt, sich zu den Liedern bewegt, es werden Kreisspiele gelernt und Verse eingeübt.

Kigasingen: Kinder im Kindergartenalter

Gruppen 1 und 2: Kinder der 1. bis 3. und 4. bis 6. Klassen

Kindertanz und Tanztheater für Kinder und Jugendliche

Der Kurs vermittelt den schöpferischen Umgang mit Bewegung, mit dem Entdecken und Erweitern der eigenen Bewegungsmöglichkeiten, sowie der seelischen und geistigen Beweglichkeit. | Für Kinder ab 2. KiGa bis 6. Klasse

Eltern-Kind-Rhythmik

Im gemeinsamen Erleben von Musik und Bewegung wird die Beziehung zwischen Eltern und Kinder auf spielerische Art bereichert und es werden vielfältige Spielmöglichkeiten für den Alltag entwickelt.

Eltern mit ihrem 2½ bis 5 jährigen Kind

Anmeldung bis 15. Juni an:

MSAV, Sekretariat, Blumenfeldstrasse 4, Heiden
Weitere Informationen unter www.msav.ch

Veranstaltungen im Juni

Ensemblekonzert der MSAV

Mi 19. 6. 2016, 19.00 Uhr, Wolfhalden, evang. Kirche

Liebeslieder im Sommer

Sologesang und the Youngvoices, Gesangsklasse von Katherine Gäll

Fr 28. 6. 2016, 19.00 Uhr, Heiden, Musikschulhaus

Sommer, Sonne, Streicher II

Ein fröhliches sommerliches Geigenvorspiel mit Apéro
Geigenklasse von Markus Berthold

Sa 29. 6. 2016, 10.30 Uhr, Heiden, Musikschulhaus

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im April 2019

Der Monat begann mit drei sonnigen Föhntagen und Temperaturen zwischen 14 °C und 17 °C. Am Abend des dritten Tages wurden die am westlichen Horizont aufsteigenden dunklen Wolkenmauern von der starkböigen Föhnströmung stetig zerrissen. Das Barometer zeigte zu dieser Zeit einen Druckabfall von 10 hPa innert 24 Stunden und die Temperatur sank vom Tageshöchstwert von 14,1 °C auf 4,5 °C ab. Dieser abrupte Werteabfall beruhte auf einer besonderen Druckkonstellation: Zum dominierenden Tief «Philipp» über Grossbritannien gesellte sich in und um Europa eine Anzahl Randtiefs, die sich unter anderem über dem Golf von Biskaya, über den Balearen, über der Adria und Polen herumtrieben. Die zugeführte polare Luft wurde von maritimer feuchtwarmer Luft überströmt, was zur Bildung grosser Niederschlagsmengen führte. So begann der vierte Tag mit 1,7 °C trocken und recht finster, bis es zur späten Vormittagsstunde zu schneien begann. In den folgenden 24 Stunden wurden die Bergregionen und Hochtäler, aber auch Orte auf der Alpensüdseite mit Rekordmengen an Schnee bedient. Unsere örtlichen Schneeverhältnisse hielten sich mit 10 cm in bescheidenem Rahmen. Das daraufhin einsetzende Tauwetter der folgenden Tage sorgte alsbald für grüne Wiesen, bis am 14. nochmals eine Handbreite Schnee draufkam. Am 15. schienen die Vorboten des Frühlings ihren Dienst angetreten zu haben. Das Hoch «Katharina» hatte sich über Norwegen festgekrallt und sorgte für eine Reihe sonniger und milder Tage. Am 19. (Karfreitag) erreichte uns eine Föhnströmung, die uns nicht nur milde, ja warme Ostertage mit bis zu 20 °C bescherte, sondern auch bis zum 25. anhielt. Diese Föhnströmung war allerdings kein mildes Lüftchen, sondern ein anhaltender Sturm, welcher in höheren Lagen mit 170 km/h Orkanstärke erreichte. Auf unserer lokalen Passhöhe brachten es die Böen auf 86 km/h, währenddessen sich eine Nachttemperatur von aussergewöhnlichen 14,2 °C ergab. Aussergewöhnlich waren auch die an mehreren Orten in der Schweiz gemessenen Sommertemperaturen von über 25 °C. Am 26. trat mit Regen und Schneefall ein Wetterwechsel ein. Der erst starke Südwestwind artete tags darauf zu einem Sturm aus, der mit 84 km/h das Gebälk knarren liess. Bis Monatsende blieb es windig, kühl und nass. Zusammengefasst betrachten wir das Wetter dieses Monats als das dem April gehörigen: Launig durch den kurzzeitigen Wechsel von sonnigen Abschnitten zu dichten Regenschauern oder nebligem Schneegestöber; von sommerlichen Temperaturen zu empfindlichem Frost und schliesslich das Aufkommen der Frühlingsstürme. Lokal bezogen stehen den 11 Sonnentagen neun Tage mit Niederschlag gegenüber. Die höchste Tagestemperatur konnte mit 20,2 °C registriert werden. Die Durchschnittstemperatur des Monats ist mit 8,2 °C etwas tiefer als diejenige vom April 2018, welche bei 12,8 °C liegt. Als totale Niederschlagsmenge sammelten sich 66,6 mm an. Im Vorjahr waren es lediglich 32,9 mm.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde www.ref-grub-eggensriet.ch

Pfarramt Carlos Ferrer - carlos.ferrer@ref-grub-eggensriet.ch - 071 891 17 58

Mesmerin Elsbeth Camenzind - c.elsbeth@bluewin.ch - 071 890 09 25

Sekretariat Vreni Zehnder - vreni.zehnder@ref-grub-eggensriet.ch

Gottesdienste und Agenda / Alterswohnheim Weiherwies / kja H-R-E-G Kirchliche Jugendarbeit

Sonntag, 2. Juni

Besuchen Sie bitte einen Gottesdienst im Appenzeller Vorderland

Pfingstsonntag, 9. Juni

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggensriet, mit Ann Simonett, Klavier und Pfr. Carlos Ferrer

Freitag, 14. Juni, 14.15 Uhr, im Alterswohnheim Grub AR

Andacht mit Cyrill Bischof und Pfr. Carlos Ferrer – offen für alle

Sonntag, 16. Juni

10.00 Gottesdienst zum Flüchtlingssonntag in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer

Dienstag, 18. Juni, 14.00 Uhr

Seniorenachmittag in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies Grub AR

Sonntag, 23. Juni

Bitte besuchen Sie einen Gottesdienst im Appenzeller Vorderland.

Freitag, 28. Juni

14.00 Schüler-Gottesdienst (3. – 6.-Klässler Grub AR) in der Kirche Grub AR – offen für alle. Dankfest für Opa's und Oma's, die besonders herzlich eingeladen sind.

Freitag, 28. Juni, 15.30 Uhr, im Alterswohnheim Grub AR

Andacht mit Cyrill Bischof und Pfr. Carlos Ferrer – offen für alle

Sonntag, 30. Juni

10.30 Ökumenischer Familiengottesdienst auf dem Bauernhof von Familie Andrea & Urs Hochreutener, Würzwallen 333, Eggensriet Pfr. Carlos Ferrer und Pfr. Eugen Wehrli

Samstag, 22. Juni, 9.00 – 16.00 Uhr

Abenteuer Klettern & Pizza im Seilpark Gründenmoos ab 10+

Schwinge von Baumwipfel zu Baumwipfel in atemberaubender Höhe, Teilnehmerbeitrag Fr. 20.00

Anmeldung: www.kja-hreg.ch/agenda

Samstag, 22. Juni, 9.00 – 16.00 Uhr

Abenteuer Klettern & Pizza im Seilpark Gründenmoos ab 10+

Schwinge von Baumwipfel zu Baumwipfel in atemberaubender Höhe, Teilnehmerbeitrag Fr. 20.00

Anmeldung: www.kja-hreg.ch/agenda

Amtsvertretung für Pfr. Carlos Ferrer vom 22. – 26. Juni durch

Pfr. Andreas Ennulat, Wolfhalden, 071 891 20 34 / 079 456 70 73

Wir sind für nichts so dankbar wie für Dankbarkeit.

Marie von Ebner-Eschenbach

ALLES MUSS RAUS WEGEN UMBAU

PROFITIEREN SIE!

GROSSER RÄUMUNGSVERKAUF

BIS ZU 70% RABATT

- ◆ Kissen
- ◆ Betten
- ◆ Matratzen
- ◆ Kräuterbalsam
- ◆ Möbel- & Büromobiliar u.v.m.

Neues Matratzensystem "ALEX"

GUTSCHEIN

30% RABATT

gültig für Bestellungen bis 31.10.2019
www.bewell.ch / www.luxlet.ch
 oder www.schlafprofis.ch
 Gutscheine nicht kumulierbar

Wann: Vom 14. Juni bis 13. Juli 2019
jeden Freitag + Samstag von 10 - 18 Uhr

Wo: LANGES g'sund | Dorf 400 (Alte Post) | 9035 Grub AR

Ab sofort bieten wir nur noch Schlafplatz-Beratung mit Probeliegen bei Ihnen zu Hause! **Unverbindlich!**

Vereinbaren Sie einen Termin: 076 532 75 57

In der Schweiz hergestellt von: Fabriquée en Suisse:

VERANSTALTUNGEN

Juni 2019

- 1. Buchvernissage «Reute im Appenzeller Vorderland: Geschichtliche Reminiszenzen»**
Mehrzweckgebäude Reute AR 17.00 Uhr
- 2. Kurzfilme der Krebsliga mit alsam** Kino Rosental, Heiden 19.30 Uhr
- 3. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker**
Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
- 4. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 4. Landfrauenverein Grub AR; Besuch beim Wildpark Peter und Paul mit Führung**
Treffpunkt Skiliftparkplatz 13.00 Uhr
- 4. Stamm Einwohnerverein** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 5. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 6. Pro Senectute; Jin Shin Jyutsu – Japanische Heilmethode**
Praxis und Kurszentrum Heiden 9.30 – 10.30 Uhr
- 7. Pro Senectute; Das Handy kennenlernen & einrichten**
Betreuungszentrum Heiden 9.00 – 11.00 Uhr
- 11. Anmeldefrist Spielgruppe**
- 11. Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 14. Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz** ab 17.30 Uhr
- 14. Inserateannahmeschluss Blickpunkt Juni 2019**
- 15. Brasswave bi de Lüt** Vorderlenden 14.30 Uhr
- 16. BIGNIK** Kinderdorf Trogen 9.00 – 18.00 Uhr
- 17. Männerchor Heiden; öffentliche Probe für alle Interessierten**
Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 19.30 Uhr
- 18. Seniorennachmittag** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 19. Spitalverbund AR; Vortrag Narkose ohne Angst**
Spital Heiden
- 19. Musikschule App. Vorderland; Ensemblekonzert**
Evang. Kirche Wolfhalden 19.00 Uhr
- 22. | 23. 36. Gruber Sportplausch**
- 24. Pro Senectute; Wohneigentum im Alter**
Betreuungszentrum Heiden 14.00 – 15.30 Uhr
- 26. Blutspenden** Evang. Kirchgemeindehaus Heiden 17.30 – 19.30 Uhr
- 28. Musikschule App. Vorderland; Liebeslieder im Sommer**
Musikschulhaus, Heiden 19.00 Uhr
- 29. Musikschule App. Vorderland; Sommer, Sonne, Streicher II**
Musikschulhaus, Heiden 10.30 Uhr

Juli 2019

- 2. Pro Senectute; Fahrplanabfrage & Billettkauf SBB Mobile**
Hotel Linde, Heiden 9.00 – 11.00 Uhr
- 2. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 2. Landfrauenverein Grub AR; Sonnenuntergang und Vollmond am Rohrspitz**
Treffpunkt Sparparkplatz 19.00 Uhr
- 3. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 3. Stamm Einwohnerverein** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 9. Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 12. Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz** ab 17.30 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Nadine Germann
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: nadine.germann@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017
Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten gelten wie folgt:

Auffahrt:

Donnerstag, 30. Mai 2019 geschlossen
Freitag, 31. Mai 2019 geschlossen

Pfingsten:

Montag, 10. Juni 2019 geschlossen

Pikettdienst bei Todesfällen:

Gemeindeschreiber Willi Solenthaler,
Telefon P 071 891 39 73

Ein Verantwortlicher für Kunden, ein Verantwortlicher für Marketing und der Chef einer Firma sind auf dem Weg zu einer Besprechung. In einem Park finden sie eine Wunderlampe. Sie reiben die Lampe und ein Geist erscheint. Der Geist sagt: «Normalerweise hat man drei Wünsche frei. Also kann jeder von euch einen Wunsch haben.» Der Verantwortliche für Kunden: «Ich zuerst! Ich zuerst!» und er äussert seinen Wunsch: «Ich möchte auf den Bahamas sein, auf einem sehr schnellen Schiff,

ohne Sorgen.» Und pfff, er ist weg. «Jetzt ich!!», schreit der Verantwortliche für Marketing, «Ich möchte in der Karibik sein, mit den hübschesten Mädchen der Welt, und einer unerschöpflichen Quelle von exotischen Cocktails.» Und pfff, weg ist er. «Und sie?» fragt der Geist den Chef. Dieser sagt: «Ich möchte, dass diese zwei Idioten nach dem Mittagessen zurück im Büro sind.» Und die Moral von der Geschichte: «Lass immer den Chef zuerst sprechen!»

Editorial

Mathias Züst
Gemeinderat

Liebe Einwohner/-innen von Grub

Asyl, Sozialhilfe, Gesundheitskosten, Pflegefinanzierung, Finanzausgleich, Spitalversorgung, der Themen wären viele, welche aus diesem Ressort das Editorial füllen könnten, doch so kurz vor den Sommerferien empfiehlt sich der Blick in ein grosse Werk der Gruber Gemeindegeschichte, «*Gluschtigs us Grueber Chochtöpf*», welches der Verein Dorfbibliothek Grub AR im Jahre 1987 dank der Mitwirkung vieler Grueber Einwohner/-innen verwirklichen konnte (erhältlich im gut sortierten Antiquariat).

Mit einem Ausriss aus diesem originellen Gemeinschaftskochbuch wünsche ich Ihnen, liebe Gruberinnen und Gruber, eine erholsame Ferienzeit mit vielen sonnigen Stunden und schönen Erlebnissen im In- und Ausland.

Chatzogschrää

Gekochte in Scheibchen geschnittene Kartoffeln vorbereiten. 1 Paar rohe Rindswürste zu mittleren Kügelchen ausdrücken und in Fett rundum anbraten, dann die Kartoffeln beigegeben und leicht mitbräuteln, mit wenig Bouillon ablöschen, sorgfältig umrühren bis alles gut durchtränkt und genügend heiss ist.

Mit viel Salat zu Tisch bringen.

Milly Anderauer, Dicken

GEMEINDERAT

Kommissions- und Personalwahlen

Nachdem der Gemeinderat wieder vollzählig ist, konnte an der ersten Sitzung im neuen Amtsjahr die Konstituierung durchgeführt werden.

Es hat keine Änderungen in den Ressorts gegeben. Alle Gemeinderäte behalten ihre Ressorts und die dazugehörigen Kommissionen und Delegationen.

Die neu gewählte Gemeinderätin Michelle Federspiel übernimmt die Ressorts Gewässerschutz und Wasserversorgung, welche interimswise von

den Gemeinderäten Udo Szabo und Tobias Brülisauer geführt wurden. Sie nimmt zusätzlich Einsitz in folgenden Kommissionen und Delegationen:

Gewässerschutzkommission

Präsidentin

Wasserversorgungskommission

Präsidentin

Elektrikommission

Mitglied / Stv. Präsidentin

Abwasserverband Altenrhein (AVA)

Delegierte

Wasserversorgungskorporation

Vorderland

Delegierte

Neuwahlen in Kommissionen

Abstimmungsbüro

Luzia Hunger, Obere Hord 530

Umwelt- und Naturschutzkommission

Bruno Lehner, Ochsenwiese 630

Gewässerschutzkommission

Meinrad Signer, Halten 115

Neuwahlen in weiteren Funktionen und Dienststellen der Gemeinde

Brunnenmeister

Meinrad Signer, Halten 115 2. Stv.

Ruedi Egli, WV Rehetobel 3. Stv.

Gemeindeführungsstab

Marcel Tibisch, Bauamtsleiter

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
54. Jahrgang, Nr. 643

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindegeschreiber
Nadine Germann, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Nadine Germann

nadine.germann@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

IMPRESSUM

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindegeschichte Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindegeschichte Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Der Gemeinderat Grub startet ins Amtsjahr 2019/2020 in folgender Zusammensetzung. Von links: Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker, Gemeinderätin Irene Egli, Gemeinderätin Regula Delvai, Vize-Gemeindepräsident Udo Szabo, Gemeinderätin Michelle Federspiel, Gemeinderat Mathias Züst, Gemeinderat Tobias Brülisauer, Gemeindeschreiber Willi Solenthaler.

Der Gemeinderat dankt den Neugewählten für ihre Bereitschaft aktiv im Dienste der Öffentlichkeit mitzuwirken und wünscht ihnen dafür viel Freude und Erfolg.

Jahresrechnung 2018 Referendumsfrist

Die vom Gemeinderat am 2. April 2019 genehmigte Jahresrechnung 2018 untersteht gemäss Art. 8 lit. h der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Die Referendumsfrist dauerte vom 8. Mai bis 27. Mai 2019. Die Referendumsfrist ist nun abgelaufen, ohne dass das Referendum ergriffen wurde.

AüB – Verein Appenzellerland über dem Bodensee

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) engagiert sich seit seiner Statuten-Totalrevision von 2010 in der Standortförderung für die Vorderländer Gemeinden sowie den Bezirk Oberegg. Der Verein steht ein für eine lebenswerte Region, verbunden mit einer gedeihlichen wirtschaftlichen Entwicklung, vielfältigen Ausbildungsplätzen und attraktiven Freizeitmöglichkeiten. Er fördert aktiv die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und bietet eine Austauschplattform für regionale Themen.

Im Verein sind die acht Appenzell Ausserrhoder Gemeinden Grub, Heiden,

Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden und der Appenzell Innerrhoder Bezirk Oberegg, Gemeindeglieder. Dazu kommen per Ende 2018 rund 50 Firmenmitglieder und gut 30 Einzelmitglieder. Diese Mitgliederzahlen konnten in den letzten Jahren leicht ausgebaut werden. Die Aufgaben des Vereins werden durch eine professionelle Geschäftsstelle wahrgenommen, welche seit Mai 2016 von Geschäftsführerin Katja Breitenmoser in einem 40-Prozent-Pensum betreut wird.

Der Geschäftsbericht 2018 zeigt die Aufgaben der Geschäftsstelle und die im vergangenen Jahr erreichten Ziele. Für die Gemeinden und die Gesellschaft im AüB besonders wertvoll hervorgehoben werden kann die unabdingbar gewordene professionelle Begleitung der Fachgruppe Gemeindepräsidenten durch die Geschäftsführerin, die Entwicklung und Durchführung des Berufserkundungstages mit den Betrieben und Sekundarschulen im AüB oder die Unterstützung der Energiestadt-Region AüB in strategischen, kommunikativen und administrativen Belangen.

Für die kommenden Jahre hat der Vorstand sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag an eine attraktive und funktionierende Nahversorgung zu leisten, die Freiwilligenarbeit zu stärken und Innovationen in der regionalen Mobi-

lität zu ermöglichen. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung beschlossen, die Mitgliedschaft weiterzuführen und den bestehenden jährlichen Mitgliederbeitrag von Fr. 3.- pro Einwohner an den Verein Appenzellerland über dem Bodensee auch für die Jahre 2020 bis 2022 zu entrichten.

Kino-Dokumentarfilm «Chumm mit – Der Schweizer Wanderfilm»

Unterstützungsbeitrag

Seit Baubeginn der Hängebrücke ist das Filmteam der Firma Felixfilm Productions GmbH aus Weinfelden mit Dreharbeiten daran, diesen imposanten Bau filmisch zu begleiten. So war während den Bauarbeiten der Hängebrücke in Grub SG eine Kamera installiert, welche jede Stunde ein Foto von der Baustelle gemacht hat, welche Teil eines Kino-Dokumentarfilmes zum Thema Wandern werden sollen. Es handelt sich dabei um den Dokumentarfilm «Chumm mit», der circa 90 Minuten lang wird. Alle Kantone haben die Möglichkeit, ihren schönsten Wanderweg zu präsentieren. Wissenswertes und Hintergründe zu den Schweizer Wanderwegen werden filmisch festgehalten. Ein Teil davon zum Thema Unterhalt der Wanderwege, mit Neu- oder Umtrassierung von Wanderwegen. Dies wird am konkreten Beispiel der Umtrassierung des Wanderweges zwischen den Kantonen SG und AR und zwar mit der Füssgänger-Hängebrücke zwischen Grub AR und Grub SG gezeigt.

Da das Filmmaterial über die Gruber Hängebrücke auch für die Homepage der Gemeinde Grub freigegeben wird, hat der Gemeinderat beschlossen, den Kinofilm «Chumm mit» mit einem Beitrag in der Höhe von 500 Franken zu unterstützen.

Wasserversorgung

An seiner Sitzung vom 4. Juni 2019 hat der Gemeinderat beschlossen, die Pumpen in den Pumpwerken Reservoir Säge, Schwarzenegg und Halten zu sanieren, da diese undicht sind und einer Revision bedürfen. Da eine neue Pumpe rund Fr. 25'000.- kostet, ist es empfehlenswert eine Sanierung der Pumpen durchzuführen. Der Gemeinderat hat für diese Sanierungsarbeiten einen Betrag von Fr. 26'898.10 beschlossen. Da die Sanierung der

Pumpen nicht im Voranschlag 2019 geplant ist, hat der Gemeinderat dem benötigten Zusatzkredit zugestimmt. Die Arbeiten werden von der Firma Blueenergy Group GmbH, 6280 Hochdorf ausgeführt.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Dienstag, 9. Juli 2019

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei.

Rücksichtnahme beim Rasenmähen

In den warmen Sommertagen sind die Freizeitgärtner wieder mobilisiert. Der beim Rasenmähen mit dem Motormäher entstehende Lärm kann begreiflicherweise nicht überall auf Verständnis stossen.

Eine gewisse Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft ist daher unumgänglich. Dies kann dadurch geschehen, dass man diese Arbeit auf gewisse Zeiten beschränkt und zwar auf 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 20.00 Uhr.

Hier handelt es sich nicht um eine behördliche Verfügung, sondern einfach um einen Akt freundschaftlicher Rücksichtnahme.

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern

Äste von Bäumen und Sträuchern sowie andere Bepflanzungen entlang von öffentlichen Strassen, behindern immer wieder die Unterhaltsarbeiten. Anstösserinnen und Anstösser sind aufgefordert, die strassenpolizeilichen Bestimmungen gemäss dem Merkblatt «Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern» zu beachten.

Es kann unter www.grub.ch, Verwaltung, heruntergeladen werden.

Grub zählt Ende Mai 1006 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge:

Breitenmoser Lena, Frauenrüti 3

Da Silva Soares Claudia,

Weiherrwies 413

Preisig Lia, Ochsenwiese 538

Radisavljevic Marina,

Weiherrwies 413

Selmi Raouf und Sabrina,

Am Mattenbach 2

Kantonsregierung zu Gast in Grub

Am 25. Juni 2019 war der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden in der Gemeinde Grub zu Gast und hielt dort seine traditionelle Landsitzung ab.

Der Regierungsrat besucht im Laufe der vierjährigen Amtsperiode jede der 20 Ausserrhoder Gemeinden. Die erste Landsitzung in der neuen Amtsperiode hielt der Regierungsrat diesmal in der Vorderländer Gemeinde Grub ab. Ziel der Besuche ist, den Austausch zwischen Regierung und Gemeinden

zu fördern und sich gegenseitig besser kennenzulernen. Regierungs- und Gemeinderat diskutierten verschiedene Fragen, die gemeinsam angegangen werden müssen. Landammann Alfred Stricker und Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker lobten anlässlich des gemeinsamen Mittagessens den gegenseitigen Austausch und die direkten Gespräche als wichtige Instrumente, um das gegenseitige Verständnis zu fördern. Das Behördentreffen wurde anschliessend umrahmt durch den Besuch bei der Gruber Hängebrücke.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Verkehrsbeschränkung

Der Gemeinderat hat mit Zustimmung der Kantonspolizei nachstehende Verkehrsbeschränkung erlassen:

Allgemeines Fahrverbot in beiden Richtungen mit dem Zusatztext «Zubringerdienst gestattet»

Die Verkehrsbeschränkung gilt für die öffentliche Privatstrasse Frauenrüti: Parzellen Nr. 1, 10, 11, 12, 471, 487 und 556.

Singal Nr.: 2.01 (allgemeines Fahrverbot in beiden Richtungen)
Zusatztext: Zubringerdienst gestattet

Gegen den Erlass dieser Verkehrsbeschränkung kann gemäss Art. 107 der Signalisationverordnung (SSV, SR 741.21) und Art. 10 Abs. 1 der kantonalen Strassenverordnung (StrV) innert der gesetzlich vorgeschriebenen Beschwerdefrist von 20 Tagen ab der Veröffentlichung beim Gemeinderat Grub, Dorf 60, 9035 Grub AR, schriftlich und begründet Einsprache erhoben werden.

Einsprachefrist: 5. Juli 2019 – 24. Juli 2019

Grub AR, 5. Juli 2019

Gemeinderat Grub AR

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Schmidhauser Marianne, Obere Hord 453, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Sanierung Westfassade mit Einbau von Photovoltaik-Fassadenmodulen

Baugrundstück: Parz. Nr. 613, Assek. Nr. 453, Obere Hord

Gesuchsteller: Rohner Peter, Schwarzenegg 238, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Ersatz Holzheizung

Baugrundstück: Parz. Nr. 148, Assek. Nr. 238, Schwarzenegg

Wasserversorgung/ Abwasserbeseitigung

Höchi Werkleitungsumbau

Bedingt durch den Stallneubau auf der Parzelle 174, Höchi müssen verschiedene Werkleitungen (Elektra Freileitung Mittelspannung und Elektra Hausanschlüsse, Wasser- und Abwasserleitungen, Swisscom) umgelegt werden.

Weiter besteht zwischen den Trafostationen Schwarzenegg und Höchi ein Projekt der Elektra Grub, wobei die Freileitung der Mittelspannung (MS) durch eine neue erdverlegte Rohranlage ersetzt wird. Auch werden die betroffenen Gebäude mit neuen Hausanschlüssen (NS) erschlossen. Damit die Massnahmen wegen dem Stallneubau und die Synergien vom übergreifenden Projekt der Elektra harmonisiert werden konnten, wurde die Wälli AG Ingenieure für eine Werkkoordination beauftragt. Aus der folgenden Werkumfrage ergaben sich die Projekte der Swisscom und des privaten Schmutzwasserkanals.

Weiter wurde ein Handlungsbedarf der wichtigen Transportleitung der Wasserversorgung ab dem Reservoir Höchi Richtung Hochzone festgestellt. Die Transportleitung zum Reservoir Höchi wurde 1951 gebaut und besteht aus Eternit ET 125 mm. In setzungsempfindlichen Böden oder bei Erdschütterungen infolge extremer Strassenlast oder Baumassnahmen, kann es bei Eternitleitungen zu Rohrleitungsbrüchen kommen. Die zu erwartende Nutzungsdauer ist erreicht. Der Durchmesser von 125 mm ist für den Brandschutz ungenügend.

Das Projekt wurde durch das Ingenieurbüro Büro Wälli AG berechnet, ein Kostenvoranschlag (KV) erstellt

Impressionen vom Behördenapéro 2019 im Bären

Zu einem Gedankenaustausch in lockerer Atmosphäre trafen sich Kommissions- und Behördenmitglieder, Funktionäre sowie Ehemalige beim Behördenapéro im Bären. Alle vier Jahre nach den Gesamterneuerungswahlen lädt die Gemeinde zu diesem Anlass ein und bedankt sich mit dieser Geste für die geleistete Arbeit und das Engagement für die Gemeinde und das Gemeinwohl.

und anteilmässig für die Werke ausgewiesen und ausgeschrieben.

Kostenvoranschlag nach Werken:

Wasserversorgung	Fr. 133'548.00
Abwasserbeseitigung	Fr. 26'925.00
Elektra	Fr. 144'318.00
und Swisscom Telefon	Fr. 16'155.00

Die Gesamtkosten für Tiefbau und Rohranlage belaufen sich nach KV auf Fr. 320'946.00.

Der Gemeinderat hat an seiner Juni-Sitzung dem Projekt Werkleitungsumbau zugestimmt.

Der Gemeinderat hat die Aufträge wie folgt vergeben:

Firma Schetter Max AG in Wittenbach für Rohrverlegung zum Betrag von Fr. 48'234.95 und an die Firma Hohlag in Heiden für die Tiefbauarbeiten zum Betrag von Fr. 200'300.15.

Energieversorgung Grub (EVG)

MS Verkabelung (Mittelspannung) und Hausanschlüsse Höchi

Gleichzeitig müssen mit dem Stallneubau auf der Parzelle 174, Höchi auch verschiedene Werkleitungen (Elektra Freileitung Mittelspannung und Elektra Hausanschlüsse, Swisscom) umgelegt werden. Beim Projekt der Elektra (EVG) wird zwischen den Trafostationen Schwarzenegg und Höchi die Freileitung der Mittelspannung (MS) durch eine neue erdverlegte Rohranlage ersetzt. Es wird eine neue Verteilkabine (VK) gesetzt und die betroffenen Gebäude mit neuen Hausanschlüssen (NS) erschlossen. Damit die Massnahmen wegen dem Stallneubau und die Synergien vom übergreifenden Projekt der Elektra harmonisiert

werden konnten, wurde die Wälli AG Ingenieure für eine Werkkoordination beauftragt.

Es wird weitestgehend ein Kombigraben (alle Werkleitungen gemeinsam) koordiniert. Zuerst muss die Rohranlage gebaut werden. Danach kann die MS-Leitung von der Freileitung in den Boden umverlegt werden. Anschliessend werden die neuen Hausanschlüsse neu angeschlossen.

Die Baubewilligungen wurden letztes Jahr beim ESTI angefordert und wurden anfangs Jahr bewilligt.

Der Projektplan für die Rohranlage wurde seitens Wälli AG ausgearbeitet und mit allen Werken und Anstössern koordiniert. Die Umsetzung des Projekts Elektra hat das Ingenieur Büro IBG ausgearbeitet, berechnet und ausgeschrieben.

Der Gemeinderat hat an seiner Juni-Sitzung dem Projekt MS Verkabelung (Mittelspannung) und Hausanschlüsse Höchi zugestimmt.

Die Aufträge wurden an die Firma Hochreutener + Partner Elektro AG für die Netzarbeiten zum Betrag von Fr. 59'788.45 und für die Verteilkabine an die Firma ABB Secheron AG zum Betrag von Fr. 8'719.65 vergeben.

Inserate-Annahmeschluss Freitag, 12. Juli 2019

Grünzeugsammelstelle der Gemeinde Grub AR bei der ehemaligen ARA

Geöffnet an Montagen mit ungeradem Datum von 17.00 bis 18.00 Uhr:

1. / 15. und 29. Juli 2019 | 5. und 19. August 2019 | 9. und 23. September 2019 | 7. und 21. Oktober 2019 sowie 11. November 2019

• *Letztmals:*

Montag, 11. November 2019

Dabei ist wie bei der Kehrrichtabfuhr eine **Gebühr** zu entrichten! (Siehe Abfall-Info)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt Grub AR

Appenzellerland über dem Bodensee

Von Argentinien nach Walzenhausen

Die 23. Mitgliederversammlung des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee fand am 13. Juni 2019 bei der Just Schweiz AG in Walzenhausen statt. Rund 25 Personen nahmen an der Führung durch den Betrieb teil. Sie bot interessante Einblicke in die Firmengeschichte und einen fantastischen Ausblick über den Bodensee.

Hansueli Jüstrich entführte uns in die Vergangenheit und an den Ursprung der Firmengeschichte. Sein Grossvater – Ulrich Jüstrich – sei als junger Mann nach Argentinien ausgewandert. Damals waren die Schweiz und insbesondere das Appenzellerland vom Einbruch der Textilindustrie betroffen. Arbeitslosigkeit war weit verbreitet. In Argentinien lernte Ulrich Jüstrich, ein offensichtlich ehrgeiziger und tüchtiger Mann, den Direktverkauf kennen. Er schätzte den persönlichen Kontakt mit den Kundinnen und Kunden und entwickelte Berufsstolz. Und dies trotz der Kritik durch seinen Vater, der es als beschämend erlebte, dass sein Sohn von Haustür zu Haustür ging, um Bürsten zu verkaufen. Als die schwere Krankheit des Vaters ihn zurück in die Schweiz führte, blieb er in Walzenhausen und gründete 1930 mit Fr. 2'500.– die Firma. Es war ihm ein Anliegen, in der Region Arbeitsplätze zu schaffen. Noch heute arbeitet die Just AG mit Direktvertrieb. So sind beispielsweise in Italien rund 30'000 Verkaufsberaterinnen für die

News aus dem AüB

Firma tätig, die Produkte für Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden entwickelt, produziert und verkauft.

Mit dem Generationenbau in eine blühende Zukunft

Die Brüder Marcel und Hansueli Jüstrich übernahmen die Just AG im Jahr 2002 in dritter Generation. Mit dem Generationenbau, der 2016 eröffnet wurde, bekannten sie sich zum Produktionsstandort Walzenhausen. Der moderne Bau beherbergt helle Produktionsräume, ausgestattet mit modernster Technik, Entwicklungslabore und eine Kantine mit dem wohl schönsten Ausblick im ganzen Appenzellerland. Es wirkt daher glaubwürdig, wenn Hansueli Jüstrich betont, dass im Fokus der Firma die Menschen und die Qualität der Produkte stehen.

Die hohe Identifikation der Mitarbeitenden mit der Firma wird ein Schlüssel sein, wenn es um die Zukunft geht. Für uns war sie in jedem Kontakt spürbar. Vom ersten Telefonat bis zur Unterstützung beim Einrichten der Räume und Technik für die Mitgliederversammlung.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee,
Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg,
www.Aueb.ch

Geschäftsführerin Katja Breitenmoser,
Tel. 079 413 58 24,

Email: katja.breitenmoser@aeub.ch

Liken Sie uns auf Facebook:

www.facebook.com/aeub.ch

Hängebrücke GRUB

Das Buch

Vom Baubeginn
bis zur Einweihung
der Hängebrücke
Grub AR – Grub SG.

72 Seiten mit
ca. 300 Fotos von
verschiedenen
Fotografen.
Preis Fr. 65.–

Ansichtsexemplar
und Bestellungen
bei Bernhard Lutz
Hord 361, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 29 41
Mail: sblutz@paus.ch

Hängebrücke Grub

SCHULE

«Green Days» an der Schule Grub AR

In der Woche vor Auffahrt hat die Schule Grub AR «green Days» durchgeführt. Die Kinder von der Basisstufe bis zur sechsten Klasse haben an unterschiedlichen Aktivitäten spannende Erlebnisse und interessante Erfahrungen zur Umwelt und der Natur gesammelt.

Die Mittelstufe hat zum Beispiel eine Führung durch die Abwasseraufbereitungsanlage der AVA Altenrhein besucht. Die Weiden auf dem Schulhausareal wurden von Kindern aus unterschiedlichen Klassen zurückgeschnitten und die Weidenzweige zu tollen Kunstwerken verarbeitet. Die Basisstufe durfte im Botanischen Garten mit Gewürzen und Blumen malen.

Die Unterstufe hat die Blumen und Gräser auf dem Schulhausplatz genau betrachtet und diese gestalterisch festgehalten.

Gerne bedanken wir uns auch herzlich bei den Mitgliedern der Umwelt- und Naturschutzkommission für das Organisieren der «Bachputzätä», bei der wir viel interessanten Unrat aus den Bächen der Gemeinde entfernen konnten, ...und natürlich auch für den feinen Znüni, welcher von der Kommission bereitgestellt wurde.

ausschneiden und aufbewahren

Ferienplan Schule Grub AR

SCHULJAHR 2019 / 2020

Erster Schultag: Montag, 12. August 2019 Letzter Schultag: Freitag, 03. Juli 2020

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2019	Sa 05. Oktober 2019	So 20. Oktober 2019
Weihnachtsferien 2019/20	Sa 21. Dezember 2019	So 05. Januar 2020
Sportferien 2020	Sa 25. Januar 2020	So 02. Februar 2020
Frühlingsferien 2020	Sa 04. April 2020	So 19. April 2020
Pfingstferien 2020	Do 21. Mai 2020	Mo 01. Juni 2020
Sommerferien 2020	Sa 04. Juli 2020	So 09. August 2020

<u>Schulfreie Tage:</u>	
	Mi 28. August 2019
	Mi 11. September 2019
	Do 31. Oktober 2019
	Fr 01. November 2019
	Do 11. Juni 2020
	Fr 12. Juni 2020

SCHULJAHR 2020 / 2021

Erster Schultag: Montag, 10. August 2020 Letzter Schultag: Freitag, 09. Juli 2021

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2020	Sa 03. Oktober 2020	So 18. Oktober 2020
Weihnachtsferien 2020/21	Sa 19. Dezember 2020	So 03. Januar 2021
Sportferien 2021	prov. Sa 30. Januar 2021	So 07. Februar 2021
Frühlingsferien 2021	Sa 10. April 2021	So 25. April 2021
Pfingstferien 2021	Do 13. Mai 2021	Mo 24. Mai 2021
Sommerferien 2021	Sa 10. Juli 2021	So 15. August 2021

<u>Schulfreie Tage:</u>	
	Mo 02. November 2020
	Do 03. Juni 2021
	Fr 04. Juni 2021

Schulleitung Grub AR
Juni 2019

Der gesamte Ferienplan 2019 – 2020 kann unter www.schule.grub.ch heruntergeladen werden.

Ferienplan Schule Wolfhalden

Schuljahresplan 2019 / 2020

Erster Schultag: Montag, 12. August 2019 Letzter Schultag: Freitag, 03. Juli 2020

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2019	Sa. 05. Oktober 2019	So. 20. Oktober 2019
Weihnachtsferien 2019/20	Sa. 21. Dezember 2019	So. 05. Januar 2020
Sportferien 2020	Sa. 25. Januar 2020	So. 02. Februar 2020
Frühlingsferien 2020	Sa. 04. April 2020	So. 19. April 2020
Pfingstferien 2020	Do. 21. Mai 2020	Mo. 01. Juni 2020
Sommerferien 2020	Sa. 04. Juli 2020	So. 09. August 2020

Weitere schulfreie Tage:

Kant. Weiterbildung Kiga/UST	Mi. 28. August 2019
Kant. Weiterbildung MST	Mi. 11. September 2019
Kant. Weiterbildung OST	Mi. 25. September 2019
Viehschau-Nachmittag	Fr. 27. September 2019
Weiterbildungstag	Do. 31. Oktober 2019
Stufenkonferenz	Fr. 01. November 2019
Kantonalkonferenz	Do. 11. Juni 2020
Brückentag	Fr. 12. Juni 2020

Schuljahresplan 2020 / 2021

Erster Schultag: Montag, 10. August 2020 Letzter Schultag: Freitag, 09. Juli 2021

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2020	Sa. 03. Oktober 2020	So. 18. Oktober 2020
Weihnachtsferien 2020/21	Sa. 19. Dezember 2020	So. 03. Januar 2021
Sportferien 2021	prov. Sa. 30. Januar 2021	So. 07. Februar 2021
Frühlingsferien 2021	Sa. 10. April 2021	So. 25. April 2021
Pfingstferien 2021	Do. 13. Mai 2021	Mo. 24. Mai 2021
Sommerferien 2021	Sa. 10. Juli 2021	So. 15. August 2021

Schulleitung Wolfhalden
Juni 2019

Der gesamte Ferienplan 2019 – 2020 kann unter www.wolfhalden.ch heruntergeladen werden.

SCHULE

Besuch im SRF-Studio in Zürich (Thementage an der Oberstufe Wolfhalden)

Am 27. Mai 2019 ist die Exkursionsklasse von Frau Rohner Keller und Frau Hasler in Begleitung von Frau Huber nach Zürich gereist. Als Erstes erkundigten wir ein wenig die Stadt Zürich und liefen die Bahnhofstrasse hinunter. Danach mussten wir verschiedene Interviews mit anderen Leuten zum Thema Social Media, Medienkonsum, TV, Radio, etc. durchführen. Diese präsentierten wir im Anschluss unseren Mitschüler/-innen am See.

Als wir damit fertig waren, hatten wir Mittagspause und anschliessend ging es auf ins SRF-Studio. Dort wartete bereits ein netter Herr auf uns. Wir erhielten alle einen Besucherausweis und der besagte nette Herr führte uns in zahlreiche Bereiche und Studios von SRF.

Zum Teil haben uns die diversen Studios ein wenig irritiert, da sie im Fernsehen viel grösser erscheinen als in echt. Es war wirklich sehr interessant zu sehen, wie sie einen ganzen Auftritt filmen und welche Knöpfe man drücken muss, damit man den

digitalen Text sehen und ablesen kann, aber trotzdem dabei immer noch in die Kamera schaut. Am Schluss bekamen wir ein kleines Werbegeschenk.

Es war ein schöner und spannender Tag. Wir danken dem SRF-Studio in Zürich herzlich für den interessanten Nachmittag.

*Simone Schmid, 3. Sek.
Oberstufe Wolfhalden*

Schulbusfahrplan Neues Schuljahr 2019/2020

Der Schulbusfahrplan kann in der letzten Ferienwoche im Gemeindehaus Grub AR abgeholt oder auf der Homepage www.schule.grub.ch heruntergeladen werden. Die Lehrpersonen geben die Druckversion zukünftig nur noch auf Velangen ab.

MeinArzt Grub, 9035 Grub AR
Dr. med. Susanne Cawood

Wir machen Sommerferien vom

Sa 06. 07. 2019 bis und mit So 21. 07. 2019

Ab Montag 22. 07. 2019 sind wir gerne wieder für Sie da.

Unsere Vertretung:
 08. 07. 2019 bis 19.07. 2019
 Dr. med. R. Vetsch, 9034 Eggersriet
 Tel. 071 877 18 25

Ärztephon Appenzell Ausserrhoden:
 Tel. 0844 55 00 55

MALEREI SONDEREGGER
 MALEN -TAPEZIEREN -VERPUTZEN

NEU auch Beschriftungen & Textildruck

Malerei Sonderegger GmbH Tel. 071 891 10 56
 Unterdorfstrasse 1 info@malerei-sonderegger.ch
 9413 Oberegg www.malerei-sonderegger.ch

KURATLI
 Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
 Birkenstrasse 12 Oberstofil
 9100 Herisau 9127 St. Peterzell
 Telefon 071 351 18 90 Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
 Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
 Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergeverbandes AR
 SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
 Verwaltungen / Abparzellierungen

MÄNNERCHOR
 Heiden

«Mitsingen statt Zuhören!» Modernes Repertoire, lockere Atmosphäre.

Es besteht jederzeit die Möglichkeit, ohne Verpflichtung einmal in eine Chorprobe hineinzuschnuppern.

«Lueg ine!» Aufgestellte Sängerkameraden freuen sich auf dich!

Proben: Immer am Montag, 19.45 bis 21.30 Uhr im Gerbeschulhaus, Heiden

www.maennerchor-heiden.ch
 www.facebook.com/maennerchorheiden

PROFITIEREN SIE!

GROSSER RÄUMUNGSVERKAUF

BIS ZU 70% RABATT

28. / 29. Juni 10 - 18 Uhr
 05. / 06. Juli 10 - 18 Uhr
 12. / 13. Juli 10 - 18 Uhr

◆ Möbel ◆ Betten ◆ Matratzen ◆ Kräuterbalsam ◆ Kopfkissen u.v.m.

Wo: **LANGES g'sund | Dorf 400 (Alte Post) | 9035 Grub AR**
 www.schlafprofis.ch | www.luxlet.ch | 076 532 75 57

Neues Matratzensystem "ALEX"
GUTSCHEIN 30% RABATT
 Ausschneiden und mitbringen
 Gutschein nicht kumulierbar

Geschenkabo für «Heimweh-Gruber»

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde z. B. zum Geburtstag oder zu einem anderen Anlass mit einem Jahresabo etwas Heimatgefühl.

Blickpunkt Grub

Ich abonniere den Blickpunkt Grub für ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von Fr. 45.- inkl. Versandkosten und Verpackung.

Bitte einsenden an: Blickpunkt Grub
 Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
 oder E-mail an blickpunkt@grub.ch

Adresse des Bestellers / Rechnungsadresse		Adresse der beschenkten Person	
Name	Name	Name	Name
Vorname	Vorname	Vorname	Vorname
Adresse	Adresse	Adresse	Adresse
PLZ/Ort	PLZ/Ort	PLZ/Ort	PLZ/Ort

▲ Im Ried 26, 9034 Eggersriet ▲ Ebni 29, 9035 Grub AR M 077 437 30 47

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Mach mit beim grossen Leseieber-Puzzle-Spass in der Bibliothek!

Bringst du in den Sommerferien ein Buch in die Bibliothek zurück, das du gelesen hast, erhältst du von uns ein Säckchen mit 40 Puzzleteilen. Diese Teile kannst du direkt in der Bibliothek zusammenbauen und unser grosses 1000-teiliges Puzzle mit deinem Anteil ergänzen. Mitmachen dürfen alle Kinder die Spass am Puzzeln haben. Du darfst dir das Buch übrigens auch Vorlesen lassen, wenn du noch nicht lesen kannst, oder es einfach noch zu schwierig für dich ist, ein ganzes Buch selbständig zu lesen. Ebenfalls egal ist, ob es sich um ein Bilderbuch, Geschichtsbuch, Sachbuch oder einen Comic handelt, es gibt pro Bibliotheksbesuch allerdings nur ein Säckchen pro Kind. Sobald ein Puzzle fertig ist, werden wir mit einem Neuen beginnen. Das Team der Bibliothek ist gespannt, wie viele Puzzles wir zusammen vervollständigen können.

Wichtig! Während der Sommerferien vom 8. Juli bis 11. August ist die Bibliothek jeweils am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Miriam Hauschildt

Skiliftstöbli Grub

Bäse-Beiz

Freitag, 12. Juli 2019 ab 17.30 Uhr

AERZTEFON Appenzellische ÄRZTGESELLSCHAFT

Medizinischer Notfall: Was tun?	Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.	Akute Lebensgefahr Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.
--	------------------	--	--

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
Die Dargebotene Hand Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft! PC 90-10437-2

ZEW
CERTIFIED CERTIFICATE

Inserate-Annahmeschluss: Freitag, 12. Juli 2019

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

JEDERZEIT GRATIS HÖRTEST IM WERT VON CHF 80.-

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Der neue Opel
COMBO LIFE

1-bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

AUTOBEST 2019

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weiherrwies 375, 9035 Grub AR

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Weiherrwies
wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies.

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten!

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland

Karin Seitz-Bischofberger,
E-Mail: karinseitz@gmx.ch
E-Mail: karin.seitz@projuventute-ar.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 14.00 bis 16.00 ohne Anmeldung

KOPF HOCH, HERR SCHÜÜCH!

Situative Schuldgefühle, aufgezeichnet von Hans Moser
in der Publikation «Kopf hoch, Herr Schüüch!»
erschieden im Nebelspalter-Verlag Rorschach im Jahr 1987.

Wie Herrn Schüüch im Restaurant Gulasch und Spätzli gebracht wird, reichen ihm die Gäste vom anderen Ende des Tisches unaufgefordert Salz und Pfeffer herüber. Obwohl Herr Schüüch findet, das Gulasch sei ohnehin zu scharf gewürzt, möchte er seine Tischnachbarn nicht enttäuschen und streut tapfer Salz und Pfeffer ins schon überwürzte Gulasch.

handwerk in der
denkmalpflege

mk.
malerhandwerk
keller

t. +41 71 877 40 10
malerhandwerkeller.ch

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2019

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
644	Freitag, 12.07.2019	Freitag, 26.07.2019
645	Freitag, 16.08.2019	Freitag, 30.08.2019
646	Freitag, 13.09.2019	Freitag, 27.09.2019
647	Freitag, 11.10.2019	Freitag, 25.10.2019
648	Freitag, 15.11.2019	Freitag, 29.11.2019
649	Freitag, 06.12.2019	Freitag, 20.12.2019

Verein Panoptikum, Trogen Das glückselige Leben

Ticketverkauf gestartet am 1. Mai 2019

DAS GLÜCKSELIGE LEBEN –
Ein Theaterspaziergang durch Arkadien

Text von Matthias Berger, Lukas Linder
und Rebecca C. Schnyder nach einer
Idee von Karin Bucher, Hans-Christian
Hasselmann und Katrin Sauter

Preisverleihung im Theater
Winkelwiese Zürich –
Prolog 19., 20. und 21. Juni 2019

Festakt auf dem Landsgemeindeplatz
Trogen AR
16. August bis 14. September 2019

www.dasglueckseligeleben.ch

Ticketverkauf: www.eventfrog.ch/
dasglueckseligeleben

Mütterberaterinnen Pro Juventute AR

Herzlich willkommen in der Mütter- und Väterberatung in Ihrer Gemeinde

Sind Sie Eltern geworden?

Ist für Sie der Umgang mit Ihrem neugeborenen Baby ungewohnt?

Warum weint es so viel?

Wie schläft mein Kind?

Wie schlafe ich als Mutter, als Vater?

Und was tun, wenn es nicht schläft?

Wächst mein Kind genug?

Habe ich genug Milch zum Stillen?

Wann abstillen?

Darf es Tee trinken?

Ab wann kann ich mein Kind mit einem Brei ernähren?

Und wie geht der- Ernährungsaufbau?

Warum trotzt mein Kind?

Und wie kann ich damit umgehen?

Was sind das für Hautausschläge?

Warum quengelt mein Kind gelegentlich?

Was möchte mir mein Kind sagen?

Welche Bedürfnisse hat mein Kind?

Diese und weitere Fragen können Sie mit mir gerne telefonisch und / oder persönlich in der Beratungsstelle besprechen. Ich beobachte und kontrolliere die Entwicklung Ihres Babys und Ihres Kleinkindes.

Im Auftrag der Gemeinden des Appenzeller Vorderlandes und Gais

Karin Seitz-Bischofberger, Mütterberaterin

Weitere Informationen unter:
karin.seitz@projuventute-ar.ch
077 437 44 15
www.projuventute-ar.ch

Anlässlich des 150-Jahre Jubiläum des Schweizerischen Feuerwehrverbandes finden verschiedene Anlässe statt. Der Anlass wird durch den SFV organisiert und durch die Partnerorganisationen Feuerwehrkoordination Schweiz und die Vereinigung der Schweizer Berufsfeuerwehren unterstützt.

Save the date:

«Tag der offenen Tür / Nacht der offenen Tore» der Feuerwehren

- **Veranstaltung:** «Nacht / Tag der offenen Tore» der REGIWEHR
- **Ort:** Feuerwehrdepot Riemen und Mittelbissastrasse
- **Am:** 30. August 2019 von 17.00 bis 01.00 Uhr
- **Am:** 31. August 2019 von 09.00 bis 14.00 Uhr

Genauere Informationen zur Veranstaltung folgen im nächsten «Gmeindsblättli»

Wenn nicht jetzt wann dann?

**Sommerhell
Immergrün
Himmelblau**

**Wir bringen Farbe
in ihr Leben**

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG

Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
info@dorfgarage-heiden.ch

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmere Möbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

19. Mitgliederversammlung und Neuigkeiten der Spitex Vorderland

Samstag 11. Mai 2019, im schön geschmückten evangelischen Kirchgemeindehaus, konnte die Präsidentin der Spitex Vorderland, Gaby Weber, 80 Personen begrüßen. Nebst zahlreichen Gästen, einigen Gemeindevertretern, waren 64 stimmberechtigte Mitglieder der Einladung gefolgt. Wiederum wurde uns das Gastrecht durch die Evangelische Kirchgemeinde gewährt und das Mineralwasser von der Weinhandlung Sonderegger gesponsert. Die Traktanden konnten bis zum Punkt Wahlen zügig abgehandelt werden.

Abschied - Neuanfang - Wahlen

Mit Heidi Schläpfer verabschiedete die Präsidentin eine kompetente, sehr zuverlässige und konsequente Aktuarin. Nach 15 Jahren Vorstandsarbeit möchte es Heidi etwas ruhiger angehen.

Simon Graf, Vizepräsident und Ressort Personal muss nach sieben Jahren im Vorstand für eine berufliche Neuorientierung den Rücktritt einreichen. Seine Juristischen sowie Medizinischen Fachkenntnisse werden eine grosse Lücke hinterlassen. Beiden gebührt ein herzliches Dankeschön, welches mit einem Geschenk vervollständigt wurde.

Mit Beate Beleffi aus Reute (Personalfachfrau) und Irene Bruderer, Heiden (Spital Heiden, Labor) konnten wiederum zwei kompetente Persönlichkeiten den Mitgliedern zur Wahl empfohlen werden. Beide Frauen werden mit einem herzlichen Applaus durch die Mitglieder des Vereins willkommen geheissen. Der Vorstand macht sich bei seiner nächsten Sitzung Gedanken über die Ressortverteilung. Den vollständigen Jahresbericht 2018 finden sie auf unserer Homepage.

Neue Büroräumlichkeiten

Steigende Ressourcen, Personalzuwachs immer grösserer Planungs- und administrativer Aufwand konnten die letzten Jahre im Stützpunkt durch Zumiete anderer Räume, Einziehen von Wänden und grosser Flexibilität der Mitarbeiterinnen aufgefangen werden. Die jetzige Situation ist aber nicht mehr zeitgemäss und zufriedenstellend, sie stösst an ihre Grenzen.

Auf Februar 2020 sollte unser neuer Stützpunkt an der Asylstrasse 16, ehemals Druckerei Eugster, bezugsbereit sein. Bis dahin ist noch viel zu organisieren und planen. Wir sind bereits mit viel Elan an der Arbeit. Schliesslich wollen wir unseren 51 Mitarbeitenden eine optimale Lösung bieten, welche den heutigen Standards von Gesundheit, Sicherheit und Qualität entspricht.

Spitex im Wandel der Zeit

Die öffentliche Spitex hat einen Grundauftrag, welcher gesetzlich verankert ist und erfüllt werden muss. Immer und überall für alle. Das heisst wir betreuen sämtliche an uns erteilten Aufgaben, ob gross oder klein. Private Anbieter werden zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz. Doch

sind die Bedingungen gleich? Werden Ausbildungsplätze angeboten? Kleinaufträge angenommen? Picken sie nur Lukratives heraus oder bedienen sie auch ablegende Haushalte? Wie weit geht der Sparkurs der Gemeinden? Die Zusammenarbeit unter den Spitexorganisationen der verschiedenen Regionen wird grossgeschrieben. Flexibles Personal hilft in Ausnahmesituationen gerne aus, womit Engpässe vermieden werden können.

Den diesjährigen musikalischen Schlusspunkt setzte das Trio Ziboldere-Echo aus Rehetobel. Bei lüpfigen Appenzeller Klängen durften die Mitglieder im Anschluss an die Mitgliederversammlung den obligaten Zvieri geniessen.

Werden auch Sie Mitglied der Spitex Vorderland. Stärken und unterstützen sie uns durch ihren Beitritt. Näheres finden Sie unter www.spitex-vorderland. Herzlichen Dank!
Spitex Vorderland

Italienische Gelati aus dem Dorf

im Glück
Jeannette Pufahl
Café im Glück Heiden

Geniessen auch Sie gerne eine echte italienische Gelati?

Dafür brauchen Sie ab sofort nicht mehr in den Süden zu reisen. Besuchen Sie uns im Café Im Glück für einen feinen Coupe und wählen Sie aus den verschiedenen Sorten. Hergestellt wird die Gelati in der Bäckerei/Konditorei Rohner. Für Eilige gibt es die feinen Sorten selbstverständlich auch zum Mitnehmen als Cornet oder in einem Becher.

Wir freuen uns, Sie glücklich zu machen mit einem erfrischenden Sommergenuss.

Voranzeige

Kursaal Heiden, 20:00 Uhr (Gründung)
Saint City Orchestra, 21:30 Uhr (Irish Rock Band)
DJ Rawba, ca. 23:00 Uhr (DJ Duo aus Berlin)

25 JAHRE
BSG Vorderland
31. August 2019

Tickets CHF 25.-

Vorverkauf ab
1. Juni 2019 bei
Pais Sport, St. Gallen
& Café Im Glück,
Heiden
(Abendkasse)

im Glück

CAFÉ, APÉRO-BAR & SNACK-BECK

BAHNHOFSTRASSE 2
9410 HEIDEN
T 071 891 61 46
WWW.IMGLUECK.CH

BON FÜR EINEN GIPFEL-KAFI IM WERT VON 4.60

im Glück

für einen feinen Butter-Gipfel & einen Café, Espresso, Cappuccino oder Bio-Tee

einlösbar im Café bis 11.00 Uhr
gültig bis Ende August 2019
www.imglueck.ch

Schauplätze im Vorderland: Neuer Roman von Walter Züst, Grub

Kürzlich wurde in Wolfhalden das neue Buch «Die Weberbauern» von Walter Züst, Grub, vorgestellt. Der kulturelle Anlass verzeichnete mit rund 150 Besucherinnen und Besuchern einen Grossaufmarsch.

In seinem Grusswort erinnerte Marcel Steiner vom Appenzeller Verlag an die Verdienste des 88-jährigen Autors, der mit «Die Weberbauern» bereits seinen achten historischen Roman geschrieben hat. Das Buch wurde der interessierten Zuhörerschaft von Walter Züst gemeinsam mit seinen beiden Enkelinnen Anja Zürcher und Sarah Kapfer auf sympathische Art vorgestellt. Gemeindepräsident Gino Pauletti würdigte das reiche schriftstellerische Schaffen des von Wolfhalden gebürtigen und hier auch aufgewachsenen, seit vielen Jahren in Grub wohnhaften Autors und lud anschliessend zum von der Gemeinde offerierten Apéro ein.

Blüte und Niedergang der Textilindustrie

Im neuen Roman spielen Walter Züsts Vorfahren die Hauptrolle. Der geschichtliche Bogen des Buchs reicht von den Appenzeller Freiheitskriegen Anfang des 15. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Anschaulich werden das bescheidene Leben, die Freuden und Nöte der als Leinen- und Seidenweber sowie Kleinbauern tätigen Menschen geschildert. Sie freuten sich über die Blüte der Ostschweizer Textilindustrie und litten später unter deren Niedergang.

Auf die Probe gestelltes Gottvertrauen

Unterschiedliche Meinungen über den neuen, von Papst Gregor verordneten Kalender, über das revolutionäre Ideengut von Napoleon, die sozialen Konflikte und über den vermeintlichen Fortschritt führten immer wieder zu Streitigkeiten. Geeint hingegen waren die Weberbauern in ihrer Hilflosigkeit gegenüber Pest, Nervenfieber und Hungersnöten. Ihr Gottvertrauen wurde immer wieder auf harte Proben gestellt.

Der neue historische Roman von Walter Züst gewährt tiefe Einblicke in das einfache Leben der Weberbauern im Appenzeller Vorderland.

Text und Bild Peter Eggenberger

«Die Weberbauern» - Historischer Roman von Walter Züst, 226 Seiten, Fr. 38.-, erhältlich im Buchhandel, beim Autor und im Appenzeller Verlag, Schwellbrunn

Vergnügliche Geschichten und Zithermusik

Humor und volkstümliche Klänge prägten den Seniorenanlass von Mitte Juni im Altersheim Weiherwies in Grub. Der vergnügliche Nachmittag weckte viele Erinnerungen an alte Zeiten.

Nach dem herzlichen Grusswort von Pfarrer Carlos Ferrer galt die Aufmerksamkeit der Besucherinnen und Besucher den heimeligen Klängen der beiden Zitherspielerinnen Erika Graf und Bethli Kaiser. Für vergnügliche Momente sorgten anschliessend die von Peter Eggenberger vorgetragenen Geschichten, wobei der Text rund um die neue Hängebrücke über das Mattenbachtobel eigens für den Seniorennachmittag geschrieben worden war. Für Schmunzeln und herzhaftes Lachen sorgten Erinnerungen an das berühmte Dorforiginal «Teckers Klara» aus dem st. gallischen Grub, an Dr. med. Hermann Hohl und Spenglermeister Preisig in Heiden sowie an die einsam auf dem Bischofsberg lebende Sophie Bischofberger.

Kurort Grub

Vergnüglich thematisierte Eggenberger die grosse Zeit der Molkenkuren in Heiden, die zwischen 1850 und 1914 eine eigentliche Blütezeit erlebten. Davon profitierte auch Grub, das seinerzeit im Werbeheft «Appenzellerland» als Kurort prominent vertreten war. Aufgeführt wurde das von Familie Baumann geführte Heilbad Unterrechstein sowie die Gasthäuser «Ochsen», «Bären» und «Rössli», wobei der Pensionspreis pro Tag zwischen sechs und sieben Franken betrug.

Harmonischer Ausklang

Abschluss des ersten Teils bildete das gemeinsam gesungene Lied «Luegid vo Berg und Tal». Anschliessend servierte das freundliche Helferteam Kaffee und Kuchen. Mit angeregten Gesprächen und dem Austausch von Erinnerungen an frühere Tage klang der vergnügliche Nachmittag harmonisch aus.

*Text
und Bild
Peter
Eggenberger*

Aufmerksam verfolgt Pfarrer Carlos Ferrer das Zitherspiel von Bethli Kaiser und Erika Graf (von links).

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

*Inserate und Texte bitte senden an Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch*

Inserate-Annahmeschluss: Freitag, 12. Juli 2019

BLICKPUNKT-BILD DES MONATS

Das kleinste Nutztier der Welt; eingesandt von Irene Eugster.

← Blickpunkt-Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2019» an den Blickpunkt Grub.

nadine.germann@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet
 Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen

- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

**KULTURHISTORISCHE FÜHRUNGEN
AUF DEM LANDSGEMEINDEPLATZ TROGEN**

Ein Hauch von weiter Welt

Am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden jeweils öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt. Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Kirche und Rathaus und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger und anderer Trogner Persönlichkeiten.

Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt und dauern ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Besuchen Sie auch das Angebot «Jahrhundert der Zellweger» (www.jahrhundertderzellweger.ch), das täglich frei zugänglich ist und auch über die Homepage spannende Einblicke in die Geschichte Trogens gewährt.

Nächster Termin:
Mittwoch
31. Juli 2019
11 Uhr

Treffpunkt
EG Gemeindehaus,
Landsgemeindeplatz 1

kantonsbibliothek@ar.ch | www.ar.ch/kantonsbibliothek | 071 343 64 21

INFI - die Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten

INFI ist eine Anlauf- und Informationsstelle für Migrantinnen und Migranten und führt mit den neu aus dem Ausland zuziehenden Personen **Erstinformationsgespräche** durch und informiert über Lebensbedingungen und die Rechte und Pflichten im Kanton AR. Bei Bedarf vermittelt sie konkrete Integrationsförderangebote.

Als niederschwellige Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten steht die INFI jeweils für Fragen zur Verfügung und gibt Kurzauskünfte in allen Lebensbereichen. Weitere Informationen auf www.ar.ch/infi

www.leben-in-ar.ch

Die Informationsplattform www.leben-in-ar.ch umfasst Alltagsinformationen über das Leben in Appenzell Ausserrhoden.

**Informationsstelle
Integration INFI
Kasernenstrasse 17
9102 Herisau
T: +41 71 353 64 61**

**INFI - Bei Fragen
sind wir für Sie da.
Rufen Sie an oder
kontaktieren Sie uns
per E-Mail: infi@ar.ch
mehr Informationen
auf www.ar.ch/infi**

**Geheimnisvolles im Streuimoos
im Urnäser Schönewald**

Wer möchte nicht einmal abtauchen in die Welt von geheimnisvollen Geschichten und Erzählungen? In der Naturerlebnishütte Streuimoos im Schönewald oberhalb von Urnäsch bietet sich für Erwachsene und Kinder Gelegenheit dazu. Um die natürliche Umgebung, um Menschen, um Tiere und um Pflanzen drehen sich die Geschichten der drei Erzählerinnen Esther Ferrari, Therese Looser und Marianne Maier. Kräutertee oder Glühwein machen das Verweilen zusätzlich zu einem Vergnügen. Die Naturerlebnishütte Streuimoos und die Erzählerinnen stehen Gruppen auf Voranmeldung zur Verfügung.

Am den Freitagen vom 21. Juni, 20. September und 13. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr, findet ein Erzählabend für Erwachsene unter dem Motto «Es war einmal . . .» statt.

Am Freitag, 8. November, 18 Uhr, sind Familien mit Kindern (ab vier Jahren) zu einer Erzählnacht eingeladen. Anmeldung und weitere Auskünfte bei der Tourist Information Urnäsch, 071 364 26 40.

Deutschkurse 2. Semester 2019

Kursprogramm 2. Semester 2019

A1

Deutsch, Niveau A1 | zwei Doppellektionen pro Woche
Voraussetzung: Keine Vorkenntnisse, Kennenlernen
Kurstage: Montag und Mittwoch, 19.00 – 20.30 Uhr
Beginn/Ende: 12.08.2019 – 22.01.2020, 80 Lektionen
Kosten: CHF 390.– exkl. Lehrmittel

Deutsch, Niveau A1 | vier Lektionen am Samstag
Voraussetzung: Keine Vorkenntnisse, Kennenlernen
Kurstage: Samstag, 08.30 – 12.00 Uhr
Beginn/Ende: 17.08.2019 – 25.01.2020, 80 Lektionen
Kosten: CHF 390.– exkl. Lehrmittel

A2

Deutsch im Alltag | vier Lektionen am Samstag
Voraussetzung: A1.2 abgeschlossen
Kurstage: Samstag, 08.30 – 12.00 Uhr
Beginn/Ende: 17.08.2019 – 25.01.2020, 80 Lektionen
Kosten: CHF 390.– exkl. Lehrmittel

Deutsch, Niveau A2 | zwei Doppellektionen pro Woche
Voraussetzung: A1 abgeschlossen, Einstufungstest
Kurstage: Montag und Mittwoch, 19.00 – 20.30 Uhr
Beginn/Ende: 12.08.2019 – 22.01.2020, 80 Lektionen
Kosten: CHF 390.– exkl. Lehrmittel

Deutsch, Niveau A2 | intensiv, 2 x 3 Lektionen
Voraussetzung: A1 abgeschlossen, Einstufungstest
Kurstage: Dienstag und Donnerstag 19.00 – 21.30 Uhr
Beginn/Ende: 13.08.2019 – 23.01.2020, 120 Lektionen
Kosten: CHF 590.– exkl. Lehrmittel

B1

Deutsch, Niveau B1 | zwei Doppellektionen pro Woche
Voraussetzung: A2 abgeschlossen, Kompetenznachweis
Kurstage: Dienstag und Donnerstag, 19.00 – 20.30 Uhr
Beginn/Ende: 13.08.2019 – 23.01.2020, 80 Lektionen
Kosten: CHF 390.– exkl. Lehrmittel

Deutsch, Niveau B1 | intensiv, 2x3 Lektionen pro Woche
Voraussetzung: A2 abgeschlossen, Kompetenznachweis
Kurstage: Dienstag und Donnerstag, 19.00 – 21.30 Uhr
Beginn/Ende: 13.08.2019 – 23.01.2020, 120 Lektionen
Kosten: CHF 590.– exkl. Lehrmittel

Anmeldeschluss: 30. Juni 2019
Kursort: Teufen, Herisau und Heiden
Leitung: Qualifizierte Deutsch-Lehrperson
Anmeldung: +41 (0)71 333 12 96
 deutschkurse@webmittelland.ch

www.webmittelland.ch oder www.ar.ch/deutschkurse

weiterbildung...
 Appenzeller Freizeitsport

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im Mai 2019

Um es vorweg zu nehmen, es war ein recht kühler Wonnemonat. Die Durchschnittstemperatur erreichte hierorts gerade mal 9,1 °C und liegt somit um 5 °C unter denjenigen der vergangenen zwei Jahre. Auch die effektiven Sonnentage fielen mit sieben an der Zahl sehr bescheiden aus. Das Wetter der ersten zwei Monatstage war sonnig und mit 15 °C doch recht milde. Doch am Abend des zweiten Tages verstärkte sich der Südwestwind und es begann zu regnen. Die darauffolgenden vier Tage zeigten sich winterlich düster. Mit dem Regen zogen dichte Nebelschwaden durch die Gegend, wobei die Tagestemperaturen sich um die Nullgradmarke bewegten. Der Vierte war mit Ausnahme von kurzen sonnigen Einlagen vorwiegend bedeckt. Zur Vesperzeit setzte sich der Regen durch und am frühen Abend begann es derart zu schneien, dass nach einer Stunde das erste Räumfahrzeug über die Strasse rollte. Dank dessen, dass die Temperaturen nun zage den zweistelligen Bereich erklimmen konnten, taute der nasse und schwere Schnee bis zum Siebten ab. Das kräftige Sturmtief namens «Yukon» hatte vom Atlantik herziehend die Biskaya erreicht und diktierte für die kommenden Tage – über den Norden Europas ziehend – unser Wetter. Die angesagten Stürme brausten mit Orkanstärke über die Alpen. Durch unser Tal fegte der Wind in der Nacht zum Neunten immerhin mit 75 km/h. Der Elfte war mit «Mamertus» der erste Tag der Eisheiligen. Das Temperaturmaximum war mit 10 °C an oberster Stelle. Mit Ausnahme des 14. – es war dies der dem «Bonifatius» gewidmete Tag – der sonnig, aber mit einer sehr starken Bise vorüber ging. Die heilige «Sophia» verhielt sich – ihrem Anspruch gerecht werdend – mit 8,1 °C äusserst frigide. Bis zum 19. zeigte sich das Wetter bei leicht steigenden Temperaturen und mässigen Windbewegungen recht passabel. Gleichzeitig ergab sich eine etwas aussergewöhnliche Druckkonstellation über Europa, dem Atlantik und dem Mittelmeer: Hoch «Nayvi» über Schweden; Tief «Zacharias» über der Krim und weitere kleinere Tiefs über der Ägäis und dem Nordatlantik füllten die Karte. Für uns wetterbestimmend war allerdings das über den Pyrenäen liegende Tief «Axel», welches feuchtwarme Luft gegen die Alpen transportierte und auf deren Südseite erste starke Niederschläge brachte. Von Südwesten her haben diese uns auch am 20. erreicht und füllten das Regenmessgerät innert dreier Tage mit 95 mm. Nach den folgenden trockenen Tagen gab es am 28. nochmals eine Regeneinlage, bevor uns das Hoch «Pia» zum Finale perfektes Heuwetter brachte. Ein Blick auf die Monatsrekorde: Die höchste Tagestemperatur wurde am Neunten mit 19,7 °C und die tiefste am Vierten mit -1,0 °C gemessen. Die Niederschlagsmenge ergab 178,9 Liter, im Vorjahr 83,6 Liter.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde www.ref-grub-eggertsriet.ch

Pfarramt **Carlos Ferrer** - carlos.ferrer@ref-grub-eggertsriet.ch - 071 891 17 58

Mesmerin **Elsbeth Camenzind** - c.elsbeth@bluewin.ch - 071 890 09 25

Sekretariat **Vreni Zehnder** - vreni.zehnder@ref-grub-eggertsriet.ch - 071 891 47 34

Gottesdienste und Agenda / Alterswohnheim Weiherwies / kja H-R-E-G Kirchliche Jugendarbeit

Freitag, 28. Juni

14.00 Schüler-Gottesdienst (3. – 6.-Klässler Grub AR) in der Kirche Grub AR – offen für alle. Dankfest für Opa's und Oma's, die besonders herzlich eingeladen sind.

Freitag, 28. Juni, 15.30 Uhr, im Alterswohnheim Grub AR
Andacht mit Cyrill Bischof und Pfr. Carlos Ferrer – offen für alle

Sonntag, 30. Juni

10.30 Ökumenischer Familiengottesdienst mit Tiersegen auf dem Bauernhof von Familie Andrea & Urs Hochreutener, Würzwallen 333, Eggersriet, Pfr. Carlos Ferrer und Pfr. Eugen Wehrli

Sonntag, 7. Juli

Besuchen Sie bitte einen Gottesdienst im Appenzeller Vorderland

Freitag, 12. Juli, 14.15 Uhr, im Alterswohnheim Grub AR
kath. Andacht mit Cyrill Bischof und Niklaus Züger – offen für alle

Sonntag, 14. Juli

10.00 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet, mit Cyrill Bischof und Pfr. René Häfelfinger

Sonntag, 21. Juli

Besuchen Sie bitte einen Gottesdienst im Appenzeller Vorderland

Freitag, 26. Juli, 14.15 Uhr, im Alterswohnheim Grub AR
Andacht mit Cyrill Bischof und Pfr. René Häfelfinger – offen für alle

Sonntag, 28. Juli

Besuchen Sie bitte einen Gottesdienst im Appenzeller Vorderland

Amtsvertretung für Pfr. Carlos Ferrer vom 22. – 26. Juni durch Pfr. Andreas Ennulat, Wolfhalden, 071 891 20 34 / 079 456 70 73

Abwesenheit des Pfarrers:

Vom 7. Juli – 4. August wird das Amtstelefon zur Pfarrvertretung weitergeleitet. Sie können gegebenenfalls auch das Sekretariat kontaktieren.

9. Gruber Kids Kochkurs für Kinder ab 7 Jahren

Mittwoch, 3. Juli, 13.45 – 18.00 Uhr, Dorfstübli Grub AR, Kosten Fr. 12.00, Anmeldung bis 28. Juni bei Elsbeth Camenzind

Hüttenweekend Meglisalp, 17./18. August

Am Samstag pilgern wir zur Kapelle „Maria im Schnee“ auf die Meglisalp, übernachten im Berggasthaus und sonntags geht es wieder bergab. Unterwegs erleben wir Bewegung, Spiel, Spass, Abenteuer und Gemeinschaft. Lass dich auf dieses Erlebnis ein, schliesse neue Bekanntschaften, sei dabei und melde dich an **bis 5. Juli 2019: www.kja-hreg.ch/agenda**

(Detailinfos bekommst du einige Tage vor dem Anlass, Teilnehmerbeitrag: Fr. 40.00)

«Öffentliches Singen Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies»

Liebe Gruberinnen, liebe Gruber

Seit Jahren können Sie in jedem «Blickpunkt» den oben stehenden Hinweis lesen. Was steckt dahinter? Die allermeisten der Bewohnerinnen und Bewohner der Weiherwies haben während Jahrzehnten in teils anspruchsvollen Chören gesungen. Die Freude an dieser Tätigkeit bleibt ein Leben lang.

Das merken wir an jedem 1. Dienstag im Monat, wenn wir, drei Mitglieder des Vorstands des GVG, mit den Sängerinnen und Sängern um den Tisch sitzen und Lieder «von früher» singen und in Erinnerungen schwelgen.

An einem Gesangswettbewerb könnten wir wohl nicht glänzen. Was solls? Auch wenn es hie und da etwas schräg tönt: Spass haben alle.

Wir laden Sie ganz herzlich ein, in diesem Sinne unseren Chor zu verstärken. Sie können einfach kommen. Wenn Sie ganz sicher sein wollen, fragen Sie vorher im Altersheim nach, ob es stattfindet. Ein- bis zweimal im Jahr kann es ausfallen oder verschoben werden.

Grub, im Juni 2019

Für den GVG, Heidi Roettig

IBAN: CH70 0900 0000 9001 5161 1 / Gemeinnütziger Verein Grub AR
gemeinnuetzig@ar.grub.ch

VERANSTALTUNGEN

Juni 2019

- 28. Musikschule App. Vorderland; Liebeslieder im Sommer**
Musikschulhaus, Heiden 19.00 Uhr
- 28. | 29. Grosser Räumungsverkauf; Langes g'sund, Dorf 400, Grub AR** 10.00 – 18.00 Uhr
- 29. Musikschule App. Vorderland; Sommer, Sonne, Streicher II**
Musikschulhaus, Heiden 10.30 Uhr

Juli 2019

- 2. Pro Senectute; Fahrplanabfrage & Billettkauf SBB Mobile**
Hotel Linde, Heiden 9.00 – 11.00 Uhr
- 2. Öffentliches Singen**
Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 2. Landfrauenverein Grub AR; Sonnenuntergang und Vollmond am Rohrspitz**
Treffpunkt Sparparkplatz 19.00 Uhr
- 3. Unentgeltliche Rechtsberatung**
Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 3. Stamm Einwohnerverein**
Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 5. | 6. Grosser Räumungsverkauf; Langes g'sund, Dorf 400, Grub AR** 10.00 – 18.00 Uhr
- 9. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker**
Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
- 9. Vorlesen mit Austausch**
Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 12. Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz**
ab 17.30 Uhr
- 12. Einsendeschluss Blickpunkt Juli 2019**
- 12. | 13. Grosser Räumungsverkauf; Langes g'sund, Dorf 400, Grub AR** 10.00 – 18.00 Uhr
- 31. Kulturhistorische Führung**
Landsgemeindeplatz Trogen 11.00 Uhr

August 2019

- 6. Öffentliches Singen**
Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 7. Unentgeltliche Rechtsberatung**
Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 9. Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz**
ab 17.30 Uhr
- 10. Einwohnerverein Grub AR; Grillieren bei Rita und Tobias Brülisauer**
(bei schönem Wetter) Ebni 27 17.00 Uhr
- 13. Vorlesen mit Austausch**
Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 16. Einsendeschluss Blickpunkt Juli 2019**
- 17. Altpapier**
Beginn: 8.00 Uhr
- 17. FSG Wald; Bundesübung 300m**
Schiesstand Wald 16.00 – 18.00 Uhr
- 21. Spitalverbund AR; Depression und Beziehungserfahrungen**
Psychiatrisches Zentrum Herisau 19.30 – 20.30 Uhr
- 28. Seniorenausflug**
- 30. FSG Heiden; Bundesübung 300 m**
Schiesstand Büelen, Heiden, 18.00 -20.00 Uhr
- 30. RegiWehr; Nacht der offenen Tore**
Feuerwehrdepot Riemen
und Mittelbissastrasse 17.00 – 01.00Uhr
- 31. RegiWehr; Tag der offenen Tür**
Feuerwehrdepot Riemen
und Mittelbissastrasse 9.00 – 14.00 Uhr
- 31. 25 Jahre BSG Vorderland**
Kursaal Heiden 20.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Nadine Germann
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: nadine.germann@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

An der Grenze fährt ein Mann mit dem Fahrrad vor, auf dem Gepäckträger einen Sack. Zöllner: «Haben Sie etwas zu verzollen?» Mann: «Nein.» Zöllner: «Und was haben sie in dem Sack?» Mann: «Sand.» Bei der Kontrolle stellt sich heraus: tatsächlich Sand. Eine ganze Woche lang kommt jeden Tag der Mann mit dem Fahrrad und dem Sack auf dem Gepäckträger. Am achten Tag wird's dem Zöllner doch verdächtig. Zöllner: «Was haben sie in dem Sack?» Mann: «Nur Sand.» Zöllner: «Hmm, mal

sehen ...» Der Sand wird diesmal gesiebt – Ergebnis: nur Sand. Der Mann kommt weiterhin jeden Tag zur Grenze. Zwei Wochen später wird es dem Grenzer zu bunt und er schickt den Sand ins Labor – Ergebnis: nur Sand. Nach einem weiteren Monat der «Sandtransporte» hält es der Zöllner nicht mehr aus und fragt den Mann: «Also, ich gebe es ihnen schriftlich, dass ich nichts verrate, aber sie schmuggeln doch etwas. Sagen sie mir bitte, was!?» Der Mann: «Fahrräder ...»

Liebe Gruberinnen und Gruber

Inästäche, umeschloh, durezieä und abeloh. Handarbeit war früher ein den Mädchen vorbehaltenes Unterrichtsfach. Grundkenntnisse in Nähen, Stricken, Häkeln und Flickern wurden den zukünftigen Familienfrauen nahegebracht. Die Handarbeitslehrerinnen waren nicht immer bei allen sehr beliebt, was wohl auch an der Materie lag. Kaum war eine Socke mit viel Mühe fertig gestrickt, mussten Löcher hineingeschnitten werden, um selbige dann wieder mit viel Mühe zu stopfen.

Editorial

Irene Egli
Gemeinderätin

Im Laufe der Zeit hat sich einiges verändert, auch in Sachen Handarbeit. Alle Kinder werden heute im textilen Gestalten unterrichtet, es wird die Kreativität und das Arbeiten mit den Händen gefördert. Gerade in unserer kopflastigen Zeit ein sehr wertvolles Fach. Und auch heute noch erwerben die Kinder dabei Fertigkeiten, auf die sie später im Alltag zurückgreifen können. Mit Nadel und Faden kann man viel mehr machen, als Löcher in Socken zu stopfen.

Im Unterricht entstehen kleine Kunstwerke, welche die Kinder voller Stolz nach Hause nehmen dürfen. Manche davon werden von den Eltern auch noch aufgehoben, wenn die Kinder schon längst aus dem Haus sind. Das Fach textiles Gestalten hat zum Glück auch im Lehrplan 21 seinen Platz behalten und wird hoffentlich immer ein Bestandteil der schulischen Grundbildung bleiben.

Anlass für diesen Text ist die Pensionierung unserer ausgebildeten Handarbeitslehrerin, die bereits im letzten Blickpunkt auf der Schulseite verabschiedet und verdankt worden ist. Sie freut sich über einen positiven Text zum Fach Handarbeit, möchte selber aber nicht mehr erwähnt werden. Die Gemeinde Grub dankt ihr trotzdem für ihre elf Jahre an unserer Schule und wünscht ihr einen erfüllten, neuen Lebensabschnitt.

GEMEINDERAT

Neuanstellung im Grundbuchamt

Am 11. Juni 2019 hat der Gemeinderat Livia Brunner, Mitarbeiterin des Grundbuchamtes Heiden-Grub-Rehetobel-Wald-Wolfhalden, per 1. Juni 2019 als Grundbuchverwalterin der Gemeinde Grub gewählt. Die erforderliche regierungsrechtliche Wahlgenehmigung liegt

ebenfalls vor. Livia Brunner hat die Grundbuchverwalterprüfung erfolgreich bestanden und besitzt nun das erforderliche Patent.

Der Gemeinderat Grub gratuliert Livia Brunner für die bestandene Prüfung und wünscht ihr viel Erfolg und Freude bei ihrer Tätigkeit für das regionale Grundbuchamt.

Zentrumsüberbauung

Wie in der Blickpunkt-Ausgabe vom Februar 2019 und an der öffentlichen Versammlung vom 28. Februar 2019 im Bären informiert, hat der Gemeinderat das öffentliche Planaufgabeverfahren zum Überbauungsplan «Zentrum» beschlossen. Auf die erste öffentliche Planaufgabe sind diverse Einsprachen eingegangen. Gleichzeitig wurde von einem Einsprecher verlangt, dass zum Überbauungsplan

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
54. Jahrgang, Nr. 644

IMPRESSUM

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Nadine Germann, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Visiere gestellt werden sollten. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 2. April 2019 beschlossen, diesem Antrag Folge zu leisten, und ein neues Planaufungsverfahren mit Visierung gestartet. Auch auf dieses Aufverfahren hin musste der Gemeinderat von weiteren Einsprachen Kenntnis nehmen.

Die Einspracheverhandlungen zur Gewährung des rechtlichen Gehörs sind im Gange. Der Gemeinderat hat dannzumal die Einspracheentscheide zu fällen. Das Projekt und die Suche nach Investoren wird sich verzögern.

Wasserversorgung Grub

Sanierung der Wasserleitung im Gebiet Frauenrüti

Die bestehende Wasserleitung ab der Kantonsstrasse bis ins Gebiet Frauenrüti besteht aus Graugussrohren GG 100 mit Baujahr 1900. Die zu erwartende Nutzungsdauer einer Wasserleitung von 80 Jahren wurde bereits wesentlich überschritten. Das Material wird spröde und entsprechend leckanfällig.

Kürzlich wurde ein weiteres Leitungsleck aufwendig repariert und dabei festgestellt, dass der Abgangsschieber bei der Kantonsstrasse nicht mehr vollständig schliesst und die Sanierung nicht länger aufgeschoben werden darf. Gleichzeitig hat auch die Elektrizitätsversorgung Grub einen Handlungsbedarf bei den Freileitungen und so wird soweit möglich im gleichen Graben eine Kabelrohranlage für Wasser und Elektra verlegt.

Die Projekte wurden durch das Ingenieurbüro Wälli AG berechnet, ein Kostenvoranschlag (KV) erstellt und anteilmässig für die Werke ausgewiesen und ausgeschrieben.

Entsprechend dem Kostenvoranschlag belaufen sich die Kosten für Tiefbau und Rohrverlegung gemäss Anteil der Wasserversorgung auf Fr. 144'318.- und der Elektra auf Fr. 150'000.-.

Der Gemeinderat hat an seiner Juli-Sitzung das Projekt «Frauenrüti Sanierung Wasserleitung» mit Kostenfolge für die Wasserversorgung von Fr. 144'318.- beschlossen.

Die Aufträge wurden an die Firmen Schetter Max AG in Wittenbach für die Rohrverlegung zum Betrag von Fr. 49'143.75 und Preisig AG für die Tiefbauarbeiten Elektra/Wasser zum Betrag von Fr. 201'256.20 vergeben.

Energieversorgung Grub (EVG)

Verkabelung der Niederspannungs-Freileitung im Gebiet Frauenrüti

Das Gebiet Frauenrüti wird über eine Niederspannungs-Freileitung ab der Trafostation Ebni gespiesen. Die Feinverteilung der einzelnen Wohnhäuser sowie zwei Anlagen der Wasserversorgung Grub AR erfolgt über eine Quartier-Freileitung. Im Einlenker Frauenrüti führt eine Freileitung über die Kantonsstrasse und diese ist bei Sturmböen und starkem Schneetreiben oft Auslöser von Netzstörungen. Durch die hohen Ströme, die bei Kurzschlüssen auftreten sind die Freileitungsdrähte ausgeglüht und müssen ersetzt werden. Da die Wasserversorgung durch verschiedene Leitungsbrüche eine Sanierung der Wasserleitung/Hydrantenleitung in der Frauenrüti prüft, wurde beschlossen, ein gemeinsames Projekt für eine etappierte Verkabelung der Niederspannungsfreileitung zusammen mit der Sanierung der Wasserleitung/ Hydrantenleitung auszuarbeiten.

In einer ersten Phase soll die Freileitung im Bereich Einlenker Kantonsstrasse verkabelt werden und die Kabelschutz-Leerrohranlage mit zwei Verteilkabinen parallel mit der Wasserversorgung erstellt werden. Die zweite Phase beinhaltet die Verkabelung der Verteilkabinen und Hausanschlüsse und ist in den Folgejahren geplant.

Das Projekt Tiefbau und Rohranlage wurde durch das Ingenieurbüro Wälli AG berechnet und für die Offerteingaben ein Kostenvoranschlag (KV), aufgeteilt für Wasser / Elektra, erstellt.

Das Projekt Verkabelung Niederspannungs-Freileitung wurde durch das Ingenieurbüro IBG ausgearbeitet, berechnet und ausgeschrieben.

Entsprechend dem Kostenvoranschlag belaufen sich die Kosten für Tiefbau und Rohrverlegung gemäss dem Anteil Elektra auf Fr. 150'000.- und für Netzarbeiten, Verkabelung, Verteilkabinen, Bewilligungen und Projekt-Bauleitung Fr. 147'252.-.

Der Gemeinderat hat an seiner Juli-Sitzung das Projekt «Frauenrüti Verkabelung Niederspannungs-Freileitung» mit Kostenfolge für die Energieversorgung Grub (EVG) von Fr. 297'252.- beschlossen. Die Aufträge wurden an die Firma Hochreutener Elektro AG in Grub für die Netzarbeiten NS-Verkabelung im Betrag von Fr. 66'760.20 und

an die Firma F. Borner AG für die Verteilkabine NS-Verkabelung im Betrag von Fr. 19'250.30 vergeben. Die Ausführung der Projekte ist ab September 2019 vorgesehen.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 12. August 2019

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei.

Grub zählt Ende Juni 1007 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge:

Egli Petra, Frauenrüti 13

Gut Judith, Obere Hord 451

Mathieu Yanik, Frauenrüti 13

Meier Heidi, Oberrechstein 283

Geburten:

Spiak David Daniel, Vorderlenden 497,

geboren am 8. Juni 2019 in St. Gallen

Selmi Noab, Am Mattenbach 2,

geboren am 16. Juni 2019 in Heiden

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: AG Dorfladen Grub AR, Dorf 340, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Sanierung Holzfassade im 2. OG / Dachverbreiterung infolge Isolation

Baugrundstück: Parz. Nr. 469, Assek. Nr. 344, Dorf

Gesuchsteller: Strässle Stefan und Monika, Töberstrasse 33a, 9425 Thal

Bauvorhaben: Teilabbruch und Wiederaufbau Anbau Wohnhaus

Baugrundstück: Parz. Nr. 71, Assek. Nr. 46, Dorf

Gesuchsteller: Alder Wilhelm und Lucia, Rüti 190, 9035 Grub AR

Graf Raphael und Christine, Rüti 188, 9035 Grub AR

Sharp Timothy und Sandra, Rüti 191, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Belagseinbau Zufahrtstrasse und Vorplätze

Baugrundstücke: Parz. Nr. 412, 716, 413, 415, Rüti

Gesuchsteller: Salt Mobile SA und Swisscom (Schweiz) AG, Hardturmstrasse 161, 8005 Zürich

Grundeigentümer: Kurath Melchior, Nord 9, 9038 Rehetobel

Bauvorhaben: Umbau Mobilfunkanlage

Baugrundstück: Parz. Nr. 394, Assek. Nr. 189, Rütli

Gesuchsteller: Steiger Martin und Anita, Nellengasse 29, 9491 Ruggell

Bauvorhaben: Renovation Wohnhaus / Einbau Fenster und Dachflächenfenster

Baugrundstück: Parz. Nr. 393, Assek. Nr. 187, Rütli

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei am 1. August 2019

Die Gemeindekanzlei bleibt am Donnerstag, 1. August 2019 und am Freitag, 2. August 2019 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:

Willi Solenthaler, Tel. P 071 891 39 73

Ab Montag, 5. August 2019 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Handänderungen April bis Juni 2019

Büchler Anton, Rehetobel, und Büchler Marlis, Rehetobel, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 10. 3.1995) an **Enz Christina Karin, Muotathal,** Stockwerkeigentum Nr. 2115, 125/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 524, Chreitobel

Riediker Jakob, Effretikon (Erwerb 27. 9.1973) an Platzhirsch Immobilien AG, in St. Gallen SG, Liegenschaft Nr. 525, 1092 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 391, Weiherwies

Wuchner Horst, Grub (Erwerb 31. 3. 1988) an **Wassmer Andrea Branka, Ennetbaden,** Liegenschaft Nr. 499, 2677 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Atelier Nr. 390, Waldhütte Nr. 393, Dicken

Grünzeugsammelstelle der Gemeinde Grub AR bei der ehemaligen ARA

Geöffnet an Montagen mit ungeradem Datum von 17.00 bis 18.00 Uhr:

29. Juli | 5. und 19. August
9. und 23. September
7. und 21. Oktober sowie
11. November 2019

Letztmals:

Montag, 11. November 2019

Dabei ist wie bei der Kehrrichtabfuhr eine **Gebühr** zu entrichten!
(Siehe Abfall-Info)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt Grub AR

Appenzellerland
über dem Bodensee

News aus dem AüB

Vernetzung hoch über dem Bodensee

Die Gemeinde- bzw. Bezirkspräsidien im Appenzellerland über dem Bodensee luden am Samstag 29. Juni 2019 zum Vernetzungsanlass unter den Gemeinde- und Bezirksrät/-innen. 32 Personen nahmen teil und bewiesen, dass die Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinweg unsere Region stark macht. Sie tauschten sich aus über Umweltschutz und Biodiversität, Informatik in der Schule und Neuerungen im Volksschulgesetz, über die zunehmende Komplexität und über die Stärkung des Milizsystems.

Bereits am Morgen um 8.00 Uhr war es im Kronensaal in Wolfhalden heiss. Nur auf der Terrasse wehte noch ein angenehm kühler Wind. Dort trafen 32 Gemeinde- und Bezirksrät/-innen aus den acht Gemeinden und dem Bezirk Oberegg zum Vernetzungsanlass ein. Eingeladen haben die Gemeinde- und Bezirkspräsidien im Appenzellerland über dem Bodensee.

Ernst Pletscher, Gemeindepräsident von Reute, begrüsst die Teilnehmenden und betonte, dass die Region Meisterin sei in der Zusammenarbeit über die Gemeinde- und sogar über die Kantonsgrenzen hinweg. Er führte das auf die kleinräumige Organisation zurück. So machten die Vorderländer Gemeinden 8 von 20 Ausserrhoder Gemeinden aus, repräsentierten jedoch «nur» 25 Prozent der Kantonsbevölkerung. Umso bedeutsamer sei es, sich gegenseitig zu kennen und voneinander zu lernen. Michael Litscher, Gemeindepräsident von Walzenhausen, fasste am Schluss

zusammen, dass wir mit dem heutigen Anlass als Vorderland Stärke bewiesen haben, weil wir gemeinsam am gleichen Strick ziehen. Wo möglich und sinnvoll wird in der Region AüB bereits heute und auch in Zukunft zusammengearbeitet.

180 Jahre Gemeinderats- Erfahrung. Gemeinsam stark.

Der Anlass war daher dem Kennenlernen und dem fachlichen Austausch gewidmet. In der Einstiegsrunde wurde klar, dass die Teilnehmenden zusammen rund 180 Jahre Erfahrung als Gemeinde- bzw. Bezirksrät/-innen vereinen. Nach einem humorvollen Kennenlernen benannten die Teilnehmenden ihre Anliegen, über die sie sich austauschen wollten. Im Rahmen eines Open Spaces bearbeiteten sie in Interessengruppen 10 Themen – wie z. B. Biodiversität, Revision Volksschulgesetz, Stärkung des Miliz-Systems, Finanzierung von gemeindeüberschreitenden Infrastrukturprojekten, steigende Komplexität. Anschliessend teilten sie die wichtigsten Erkenntnisse im Plenum. Ein leckerer Apéro rundete den gelungenen Anlass, moderiert durch Katja Breitenmoser, Geschäftsführerin des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee, ab. Entsprechend den Wünschen der Teilnehmenden wird es nicht der Letzte gewesen sein.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee,
Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg,
www.AueB.ch

Geschäftsführerin Katja Breitenmoser,
Tel. 079 413 58 24,

Email: katja.breitenmoser@aueb.ch

Liken Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/aueb.ch

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

ZEW
ZERTIFIZIERT
CERTIFIED

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

SCHULE

Abschlussmorgen im Naturfreundehaus Freitag, 5. Juli 2019

«Bald hämmer Ferie, bald hämmer Ferie! ...»

Den letzten Vormittag vor den Sommerferien verbrachten alle Schülerinnen und Schüler der Schule Grub AR traditionellerweise in der Natur. Nach einer ersten Verabschiedungsrunde auf dem Pausenplatz durch die Schulleitung Nadja Bürge, machten wir uns

auf den steilen Weg zum Naturfreundehaus Kaien. Die jüngsten Kinder wurden ein Stückchen mit dem Schulbus chauffiert. Oben angekommen, bereiteten wir ein leckeres Znüni-Bufferet zu und machten uns daran auf dem Kaienspitze eine leckere Wurst zu grillieren. Die Kinder spielten friedlich im Wald, tobten sich aus und genossen den Schatten. Zum Schluss wurden die 6.-Klässler verabschiedet und wir machten uns auf den Rückweg. Und

auf den Weg in die wohlverdienten Ferien. Das Ferien-Lied (von Ursula Amsler) hallt noch einigen lange nach. «Bald hämmer Ferie, bald hämmer Ferie! Bald hämmer Ferie und denn hämmer frei! Denn hämmer Zit, vil Zit! Öb mer nöch sind oder wiit. Bald hämmer Ferie, Ferie, Ferie, Ferie!»

Wir wünschen allen erholsame und spannende Ferien mit viel Zeit zum Spielen und Entdecken und freuen uns auf neue und bekannte Gesichter nach den Sommerferien.

Das Lehrerteam der Schule Grub AR

SCHULE

**Verabschiedungsanlass
der 3. Sek. Oberstufe
Wolfhalden**

Am Donnerstag, den 4. Juli fand die Verabschiedung der 3. Sek. der Oberstufe Wolfhalden im Saal des Restaurants Krone statt.

Unter dem festlichen Rahmen mit dem Motto «80-er Jahre» wurden die 3. Sekler verabschiedet. Schulpräsident Heiko Heidemann sowie Schulleiterin Silvia Steinmann wünschen allen Schülerinnen und Schülern alles Gute auf Ihrem weiteren Lebensweg. Zu diesem festlichen Anlass wurden

die Eltern und Geschwister dazu recht herzlich eingeladen.

Aus dem Lernteam A wurden verabschiedet: Hannah Maier, Franziska Krüsi, Aramis Akyel, Jana Ruppenner, Janis Meier (beide Abgang Kanti).

Aus dem Lernteam B wurden verabschiedet: Livio Wehrle, Fim Khaengkhan, Leonie Scheyer, Alessia Roccia, Deva Schwarz, Loana Mühlheim

Aus dem Lernteam C wurden verabschiedet: Simone Schmid, Alina Keller, Chyara Winkler.

Aus dem Lernteam D wurden verabschiedet: Vanessa Heierli, Saskia Sieber.

Die Schülerinnen und Schüler wurden herzlich von ihren Mitschülern in Form von kleinen persönlichen Reden verabschiedet. Die Zeugnisübergabe fand durch die jeweiligen Lerncoaches statt. Feierlich umrahmt wurde der Anlass durch musikalische Aufführungen, sowie auch durch eine tolle Tanzaufführung. Im Anschluss daran haben die Schülerinnen und Schüler ihren Abschluss feierlich ausklingen lassen.

Alles Gute auf dem weiteren Lebensweg wünschen die Lehrpersonen der Oberstufe Wolfhalden den abgehenden Schülerinnen und Schülern.

Viktoria Hasler

**Junibummel der Oberstufe
Wolfhalden**

Am 18. Juni 2019 führte die Oberstufe Wolfhalden bei herrlichem Sommerwetter den alljährlichen Junibummel durch. Dieses Mal stand der «Friedensweg» von Heiden nach Walzenhausen auf dem Programm.

Der Weg begann für uns beim Henry-Dunant-Museum in Heiden, wo alle zu Beginn die Friedensglocke läuten durften. Dazu gab es Informationen zu Henry Dunant und dem Schweizerischen Roten Kreuz. Auf der Wanderung hielten verschiedene

Schüler/-innen Vorträge über Catharina Sturzenegger, Gertrud Kurz und Carl Lutz, alles Personen, die während des Zweiten Weltkrieges einen grossen Beitrag zum Frieden leisteten.

Auf unserer Wanderung nach Walzenhausen begleitete uns der Mitgründer dieser Friedensstationen, Herr Martin Engeler, der über ein grosses geschichtliches Wissen unserer Region verfügt. Den Mittag verbrachten wir bei der neuen Feuerstelle am Eichenbach im kühlen Wald.

Im Anschluss an die Mittagspause wanderten wir Richtung Walzenhaus-

sen weiter. Als Belohnung gingen wir in die Badi Walzenhausen, wo wir uns alle erfrischen konnten. Nach dem Badespass gab es ein leckeres Eis und schon traten wir die Rückreise wieder an. Ein gelungener, sehr heisser und friedlicher Junibummel 2019 rundet nun das Schuljahr 18/19 ab.

Enis Dautaj, 2. Sek.

Stolze Schönheit im tiefen Tobel: Alte Mühle wird liebevoll gepflegt

Die Alte Mühle in Wolfhalden gehört zu den schönsten historischen Bauwerken weit und breit. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude wird von Idealisten liebevoll gepflegt und soll mit einem Wasserrad weiter aufgewertet werden. Im Vereinsvorstand wirkt auch Heinz Keller, Grub, mit.

Über ein Dutzend Mühlen befanden sich einst am Gstaldenbach, dem Grenzgewässer zwischen Wolfhalden und Heiden. Fast alle sind verschwunden. Überlebt aber hat die hart an der Heidler Grenze gelegene Alte Mühle in Wolfhalden, um deren Erhalt sich die im Verein «Pro Alte Mühle Wolfhalden» zusammengeschlossenen Idealisten mit grossem Einsatz kümmern.

Cleverer Wirt oder verbobrter Spinner?

Erbaut wurde die Mühle im Jahre 1789 und damit vor 230 Jahren von Müllermeister Hans Heinrich Zürcher. Herzstück und eigentliches Bijou im Innern des Gebäudes sind die farnefrohen biblischen Wand- und Deckenmalereien sowie die Feuerwand mit der rätselhaften Inschrift. War Zürcher nun ein cleverer Wirt oder allenfalls ein verstockter Spinner? Führte eine religiöse Hirnwäsche zum einzigartigen Bilderbuch? Oder war er ein überaus geschäftstüchtiger Beizer, der möglichst viele Besucher in seine Gaststube locken wollte? Diese Fragen beschäftigen unter anderem immer wieder Andres Stehli, Heiden, der die Mühle bestens kennt und immer wieder zu Führungen einlädt.

Rettung in letzter Minute

Mit Mahlbetrieb, Bäckerei und Wirtschaft war die Alte Mühle einst ein rege frequentiertes Haus. Dann aber verschwanden die verschiedenen Betriebszweige. Das Gebäude stand lange leer und verlotterte. Als Anfang der 1980er Jahre der Verkauf und die Demontage der schönsten Teile durch Spekulanten drohte, formierte sich 1984 der Verein «Pro Alte Mühle Wolfhalden», der das Gebäude mit Hilfe von Stiftungen, der angrenzenden Gemeinden und zahlreicher Gönner kaufte. Seither sind die verschiedenen Häuser stilgerecht restauriert und teilweise abgebrochen und wiederaufgebaut worden.

Ein belebter Ort

Trotz der Abgeschiedenheit der Liegenschaft ist die Mühle ein belebter Ort. «Die Wohnung im Hauptgebäude ist vermietet, und die Werkstatt dient einem Möbeldesigner», erklärt Romeo Böni als Präsident des Vereins. «Die Räume in den angrenzenden Nebenhäusern werden von einem Klangtherapeuten und einer Modedesignerin genutzt. Ein weiterer Gebäudeteil dient der Vorderländer Pfadfinderabteilung Altenstein als Basislager.»

Ambitiöse Aufwertung geplant

Im Rahmen der vor den Sommerferien durchgeführten Hauptversammlung des Mühlevereins wurde über die geplante Neuerstellung eines Wasserrades auf der Bachseite informiert, das u. a. der Energieproduktion dienen wird. Vorgesehen ist zudem der Nachbau einer Kornmühle. Sämtliche statutarischen Geschäfte konnten in zustimmen-

dem Sinne erledigt werden. Dem Vorstand gehören Präsident Romeo Böni, Kassier Silvio Pizio, Aktuarin Dorothea Stacher, Markus Heil und Heinz Keller sowie als Gemeindevertreter Eugen Schläpfer (Wolfhalden) und Martin Engler (Heiden) an. Als Revisoren wirken Hans Bischof und Andres Stehli.

Goldfund sorgte für Schlagzeilen

Bei Grab- und Sanierungsarbeiten im Keller der Mühle wurden im Sommer 1987 261 stark verschmutzte Münzen gefunden, die sich nach einer gründlichen Reinigung als 10- und 20-Franken-Goldstücke mit Jahrgängen zwischen 1883 und 1930 entpuppten. «Goldfund in alter Mühle» titelten anschliessend fast sämtliche Schweizer Medien. Der Gesamtwert der Goldstücke betrug rund 50'000 Franken. Vermutlich wurde das Geld vom damaligen Besitzer, Arthur Niederer Senior, aus Angst vor dem befürchteten Einmarsch deutscher Truppen in den späten 1930er Jahren vergraben und geriet dann in Vergessenheit. Nach juristischen Abklärungen ging der gefundene Schatz zum grössten Teil an den Verein Pro Alte Mühle als neuem Besitzer der Liegenschaft über.

Text und Bild Peter Eggenberger

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Inserate und Texte bitte senden an Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch

**Inserate-Annahmeschluss:
16. August 2019**

handwerk in der
denkmalpflege

mk.
malerhandwerk
keller

t. +41 71 877 40 10
malerhandwerkeller.ch

**Gemeindebibliothek
Heiden · Grub**

Wichtig! Während der Sommerferien vom 8. Juli bis 11. August ist die Bibliothek jeweils am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Miriam Hauschildt

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT **AERZTEFON+**

Medizinischer Notfall: Was tun?	Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar	Akute Lebensgefahr
		Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.	Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.

**Inserate-Annahmeschluss:
Freitag, 16. August 2019**

Skiliftstöbli Grub

Bäse-Beiz

Freitag,
9. August 2019
ab 17.30 Uhr

Hängebrücke GRUB Das Buch

Vom Baubeginn bis zur Einweihung der Hängebrücke Grub AR – Grub SG.

72 Seiten mit ca. 300 Fotos von verschiedenen Fotografen.
Preis Fr. 65.–

Ansichtsexemplar und Bestellungen bei Bernhard Lutz
Hord 361, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 29 41
Mail: sbnitz@paus.ch

Hängebrücke Grub

Weihervies
wohnen | betreuen | pflegen

Wir gratulieren Timo Felix zur erfolgreich bestanden Prüfung zum Fachmann Gesundheit EFZ. Wir wünschen ihm auf seinem beruflichen Weg alles Gute.

MALER FAH..

maler-faeh.ch

▲ Im Ried 26, 9034 Eggensriet ▲ Ebni 29, 9035 Grub AR M 077 437 30 47

Der neue Opel

COMBO LIFE

1- bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weiherrwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Weiherrwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies.

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten!

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland

Karin Seitz-Bischofberger,
E-Mail: karinseitz@gmx.ch
E-Mail: karin.seitz@projuventute-ar.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 14.00 bis 16.00 ohne Anmeldung

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Highlights vom 36. Gruber Sportplausch

22. bis 23. Juni 2019 in Grub AR

Am Samstag fand statt:

- 4-Kampf mit 110 Teilnehmer/-innen
- Crosslauf mit 45 Läufer/-innen
- Volleyballturnier mit 6 Mannschaften
- Barbetrieb und Festwirtschaft

Am Sonntag fand statt:

- Unihockeyturnier mit 8 Mannschaften
- Schnellster Gruber 80 m mit 98 Läufer/-innen
- Blues & Jazz-Konzert «Kind of Blue»
- Warmup mit Tamy Lehmann
- Frühschoppenkonzert mit der MGG Grub
- Rangverlesen und Autogrammstunde mit Skicrossfahrer Marc Bischofberger

Das OK bedankt sich recht herzlich bei allen Teilnehmenden, Vereinen, den freiwilligen Helferinnen und Helfern, den Samaritern, den Sponsoren und allen, die zum Erfolg des diesjährigen Sportplausches beigetragen haben.

Ranglisten und weitere Bilder sind zu finden unter: www.sportplausch-grub.ch

Elektromobilität: nur mit erneuerbarem Strom

Ermöglichen Elektrofahrzeuge eine klimafreundliche und umweltschonende Mobilität? Die Frage wird im Moment kontrovers diskutiert. Sicher ist: Elektromobile tragen – mit erneuerbarem Strom betrieben – zur CO₂-Reduktion gegenüber Benzin- und Dieselfahrzeugen bei.

Die Umweltfreundlichkeit von Elektroautos führt im Moment zu heftigen Diskussionen. Deshalb hat das Bundesamt für Energie (BFE) einen Hintergrundbericht erstellen lassen, der die Umweltauswirkungen verschiedener Arten von Personenwagen auf den Schweizer Strassen analysiert. Die Untersuchung basiert auf Ökobilanzen. Diese berücksichtigen den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge und der wichtigsten Komponenten: Gewinnung von Rohstoffen, Produktion, Bereitstellung des Treibstoffes beziehungsweise des Stroms und der Infrastruktur, Betrieb, Entsorgung und Wiederverwertung.

Zu den wichtigen Resultaten gehören folgende Aspekte:

- Batterieautos verursachen dann deutlich weniger Treibhausgasemissionen als Benzin-, Diesel- und Erdgasfahrzeuge, wenn sie mit Strom aus CO₂-armen Quellen betrieben werden. Das bedeutet: Gleichzeitig mit der Einführung der Elektromobilität muss ein Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion erfolgen.
- Elektroautos führen nicht direkt zu Schadstoffemission und können so dazu beitragen, die lokale Luftqualität zu verbessern. Allerdings entstehen bei der Herstellung der Elektromobile und Batterien Schadstoffemissionen, so dass diese quasi ausgelagert werden.
- Batteriefahrzeuge weisen die höchste Energieeffizienz auf. Damit bilden sie – auch im Vergleich zu Alternativen wie Brennstoffzellenautos oder Gasfahrzeuge – die beste Option unter den emissionsarmen Fahrzeugen, um erneuerbaren Strom möglichst effizient zu nutzen.
- Generell belasten kleinere und leichtere Personenwagen die Umwelt deutlich weniger als grosse und schwere Autos, denn der Energieverbrauch nimmt in etwa linear mit dem Gewicht zu.

Weitere Informationen:
www.energieschweiz.ch
> Publikationen > Mobilität > Die Umweltauswirkungen von Personenwagen

Haben Sie Fragen rund um erneuerbare Energien und Energieeffizienz, so lassen Sie sich beraten:

Verein Energie AR/AI, Geschäftsstelle

Urnäscherstrasse 872
9064 Hundwil
Tel. 071 353 09 49
info@energie-ar-ai.ch
www.energie-ar-ai.ch

Wir feiern...

20 Jahre

Samstag, 31. August 2019, 12 – 17 Uhr
Kino Rosental, Heiden

- Festwirtschaft
- Kinderbetreuung
- Backstage – Blick hinter die Kulissen
- Wettbewerb

gerne mit Ihnen!

20 Jahre Genossenschaft Kino Rosental, Heiden

Feiern Sie mit uns! Das Kino Rosental ist längst eine wichtige kulturelle Institution, die nicht mehr aus Heiden wegzudenken ist. Mittlerweile wird es von der Geschäftsführerin und über 40 freiwilligen Mitarbeiter/-innen betreut und betrieben.

Das Angebot (KlassiKino, aktuelle Filme, Matineen ...) ist im Laufe der Jahre stetig ausgebaut worden; davon profitiert die ganze Region. Ein «Landkino» zu haben ist keine Selbstverständlichkeit. Diesen Erfolg möchten wir gemeinsam mit Ihnen feiern! Das Publikum ist für unser Kino das Wichtigste und Motivation für unsere Arbeit.

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Besuche und Zuwendungen jeglicher Art. Feiern Sie mit uns und reservieren Sie sich den Samstag, 31. August von 12 bis 17 Uhr. Schauen Sie bei uns vorbei, es lohnt sich!

Rahmenprogramm: Festwirtschaft, Kinderbetreuung, Backstage-Blick hinter die Kulissen, Wettbewerb

Genossenschaft Kino Rosental,
Cécile Küng

**Die Inserate im Blickpunkt
werden beachtet!**

Mütterberaterinnen Pro Juventute AR

Herzlich willkommen in der Mütter- und Väterberatung in Ihrer Gemeinde

- Sind Sie Eltern geworden?*
- Ist für Sie der Umgang mit Ihrem neugeborenen Baby ungewohnt?*
- Warum weint es so viel?*
- Wie schläft mein Kind?*
- Wie schlafe ich als Mutter, als Vater?*
- Und was tun, wenn es nicht schläft?*
- Wächst mein Kind genug?*
- Habe ich genug Milch zum Stillen?*
- Wann abstillen?*
- Darf es Tee trinken?*
- Ab wann kann ich mein Kind mit einem Brei ernähren?*
- Und wie geht der- Ernährungsaufbau?*
- Warum trotzt mein Kind?*
- Und wie kann ich damit umgehen?*
- Was sind das für Hautausschläge?*
- Warum quengelt mein Kind gelegentlich?*
- Was möchte mir mein Kind sagen?*
- Welche Bedürfnisse hat mein Kind?*

Diese und weitere Fragen können Sie mit mir gerne telefonisch und / oder persönlich in der Beratungsstelle besprechen. Ich beobachte und kontrolliere die Entwicklung Ihres Babys und Ihres Kleinkindes.

Im Auftrag der Gemeinden des Appenzeller Vorderlandes und Gais

Karin Seitz-Bischofberger, Mütterberaterin

Weitere Informationen unter:
 karin.seitz@projuventute-ar.ch
 077 437 44 15
 www.projuventute-ar.ch

Aufruf zum Abbrennen von Feuerwerk am 1. August. Bitte nehmen Sie auf Menschen und Tiere Rücksicht!

Es besteht keine gesetzliche Grundlage, die das Abbrennen von Feuern, Feuerwerken sowie einzelnen Feuerwerkskörpern **in der Nacht** vom 1. August verbietet oder einschränkt. (Ausnahme Trockenheit!)

Die erste am 1.! Das Abbrennen von knallendem und heulendem Feuerwerk ist **nur am 1. August und an Silvester am Abend üblich und toleriert.** Ausserhalb dieser Zeiten – *also auch am Tag vorher oder nachher* – sind Feuerwerke mit Knalleffekten störend, unangebracht und ein Ärgernis.

Besonders stark vom Explosionslärm von Knall- und Sprengkörpern ist die Tierwelt betroffen. Die Tiere werden aufgeschreckt, reagieren sehr ängstlich oder verlassen sogar ihre Brut oder die Jungen.

Wir wünschen eine schöne 1. August-Feier und danken für das Verständnis sowie für Ihre Unterstützung. *Gemeindeverwaltung Grub AR*

Wenn nicht jetzt wann dann?

**Sommerhell
 Immergrün
 Himmelblau**

**Wir bringen Farbe
 in ihr Leben**

071 891 58 77
 naturfarbenmalerei.ch

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
 Hinterbissaustrasse 20
 9410 Heiden
 Tel 071 891 28 91
 info@dorfgarage-heiden.ch

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmere Möbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

**Spitzestr.10 9034 Eggersriet
 Tel. 071 877 25 22**

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2019

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
645	Freitag, 16.08.2019	Freitag, 30.08.2019
646	Freitag, 13.09.2019	Freitag, 27.09.2019
647	Freitag, 11.10.2019	Freitag, 25.10.2019
648	Freitag, 15.11.2019	Freitag, 29.11.2019
649	Freitag, 06.12.2019	Freitag, 20.12.2019

Verein Panoptikum, Trogen Das glückselige Leben

Ticketverkauf gestartet am 1. Mai 2019

DAS GLÜCKSELIGE LEBEN –
Ein Theaterspaziergang durch Arkadien

Text von Matthias Berger, Lukas Linder
und Rebecca C. Schnyder nach einer
Idee von Karin Bucher, Hans-Christian
Hasselmann und Katrin Sauter

**Festakt auf dem
Landgemeindeplatz
Trogen AR
16. August bis
14. September 2019**

www.dasglueckseligeleben.ch

Ticketverkauf: [www.eventfrog.ch/
dasglueckseligeleben](http://www.eventfrog.ch/dasglueckseligeleben)

KOPF HOCH, HERR SCHÜÜCH!

Situative Schuldgefühle, aufgezeichnet von Hans Moser
in der Publikation «Kopf hoch, Herr Schüüch!»
erschienen im Nebelspalter-Verlag Rorschach im Jahr 1987.

JELMIER KONDITOREI

Herr Schüüch hat sich gelobt, während seiner Ferien keine Torten oder andere Süssigkeiten zu essen. Trotzdem trägt er hier eine grosse Torte zu seinem Auto. Eigentlich wollte er nur ein Brötli zum Znüni, aber ausser Torten war alles schon ausverkauft. Und da er natürlich die Tafel vor dem Laden gelesen hatte, hielt er sich nicht dafür, das Geschäft zu verlassen, ohne sein Kunde geworden zu sein.

• **Blickpunkt-Bild des Monats** •

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2019» an den Blickpunkt Grub.

nadine.germann@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Save the date:
«Tag der offenen Tür / Nacht der offenen Tore» der Feuerwehren

- **Ort:** Feuerwehrdepot Riemen und Mittelbissaustrasse
- **Am:** 30. August 2019 von 17.00 bis 01.00 Uhr
- **Am:** 31. August 2019 von 09.00 bis 14.00 Uhr

Depot im Riemen:

- 30. 8. **17 Uhr die Tore öffnen sich**
Für ihren Hunger und Durst sind wir vorbereitet
Mal-Ecke für Kinder
19 Uhr Einsatzvorführung mit Brand
Um 1 Uhr schliessen sich die Tore
- 31. 8. **9 Uhr die Tore öffnen sich**
Für Frühaufsteher gibt es schon Kaffee und Gipfeli
Mal-Ecke und Spiele für Kinder
Für das Leibliche Wohl ist gesorgt
Ab 9.30 bis 10.30 Uhr können Sie die Aussicht von oben geniessen
Ab 10.30 bis 11.30 Uhr bieten wir Fahrten mit dem Feuerwehrfahrzeug an
Ab 11.30 Einsatzvorführung «Strassenrettung»
Um 14 Uhr schliessen sich die Tore

Depot an der Mittelbissaustrasse:

- 30. 8. **17 Uhr die Tore öffnen sich**
Für ihren Hunger und Durst sind wir vorbereitet
Mal-Ecke für Kinder
20 Uhr Einsatzvorführung mit Brand
Barbetrieb mit Shuttle Depot Riemen-Mittelbissaustrasse
Um 1 Uhr schliessen sich die Tore
- 31. 8. **9 Uhr die Tore öffnen sich**
Für Frühaufsteher gibt es schon Kaffee und Gipfeli
Mal-Ecke und Spiele für Kinder
Für das Leibliche Wohl ist gesorgt
Ab 9.30 bis 10.30 Uhr bieten wir Fahrten mit dem Feuerwehrfahrzeug an
Ab 10 Uhr Einsatzvorführung «Strassenrettung»
Ab 11.00 bis 12.00 Uhr können Sie die Aussicht von oben geniessen
Um 14 Uhr schliessen sich die Tore

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

Neu! Inhabern von **Kunden-Badges** wird bei der *monatlichen Treibstoffrechnung* der *Administrativkostenanteil* erlassen.

*Kunden-Badges sind erhältlich in der Gemeindekanzlei Grub AR, Frau Gabi Keller
Telefon 071 891 17 48, gabriela.keller@grub.ch*

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:

Montag bis Freitag:
7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag:
7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

**Inserate-Annahmeschluss
Freitag, 16. August 2019**

Voranzeige

**25 JAHRE
BSG Vorderland
31. August 2019**

Tickets CHF 25.-

Vorverkauf ab 1. Juni 2019 bei Pais Sport, St. Gallen & Café Im Glück, Heiden (Abendkasse)

Kursaal Heiden, 20:00 Uhr Türöffnung
Saint City Orchestra, 21:30 Uhr (Irish Rock Band)
DJ Rawba, ca. 23:00 Uhr (DJ Duo aus Berlin)

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im Juni 2019

Bereits am ersten Tag des kalendarischen Sommerbeginns stimmte das Wetter und in der Folge waren darauf neunzehn Tage Hochsommer angesagt. Obschon zu Monatsbeginn zwei grossräumige Tiefdruckgebiete über Grossbritannien und Skandinavien ostwärts zogen, behielt das über Russland liegende Hoch «Queenie» vorerst das Zepter und brachte mit erträglicher Bise trockene und warme Luft nach Mitteleuropa. In den ersten fünf Montagen durften Höchstwerte von 24 °C bis 26 °C gemessen werden und der Föhn liess mit 60 km/h die Fahne flattern. In der Nacht zum Sechsten stieg die Temperatur kurzzeitig auf aussergewöhnliche 25,2 °C an, um in den frühen Morgenstunden bei Eintreffen der erwarteten, westlich ziehenden Kaltfront, auf bescheidene 11,2 °C zu sinken. Mit einem Mittagswert 12 °C und einer Abendtemperatur von 8 °C war dies rundherum ein kalter Tag. Dem Siebten gelang es dann auch, diesen Ausfall wettzumachen, indem die frühmorgendlichen Nebelzüge aus dem Tal des Landgrabens durch den neu aufgekommenen Föhn bald zurückgedrängt wurden und die Sonne vollends durchkam. Die stetig richtungswechselnden Föhnböen wurden mit 30 bis 50 km/h zunehmend heftiger und das Tagesmaximum wird mit 25,6 °C erreicht. Das von der Biskaya Richtung Norwegen ziehende Sturmtief «Ivan» machte uns insoweit einen Strich durch die sommerliche Rechnung, als dass Mitteleuropa von dessen Südrand betroffen wurde und die Tagestemperaturen lediglich zwischen 16 °C und 18 °C schwankten. Am Zehnten zog eine Gewitterzelle über unsere südlich Region und wir – am Rande betroffen – kamen in den Genuss des ersten Regens. Das wechselhafte Wetter hielt dann bis zum Zwölften an und bediente die Natur mit einer Niederschlagsmenge von 48 Liter pro Quadratmeter. Die ab dem 14. vorherrschende Föhnlage brachte uns neben stürmischen Böen, steigenden Temperaturen, auch eine erhebliche Menge Saharastaub. Nach einem bedeckten und 20 °C warmen Tag, näherte sich in den ersten Abendstunden des 15. aus dem fernen Untertoggenburg eine blauschwarze, bedrohlich erscheinende Wolkenwalze unserem Gebiet. Noch war es bei uns trocken und windstill. Aus der dunklen Wolkenmasse zucken die ersten scharfen Blitze, die daraufhin jähe trockene Sturmböen auszulösen schienen. Dann aber versetzte sich der Sturmwind mit dichtem Regen und fegte als nebelartiger Wasserschleier, begleitet von heftigen Blitzen und scharfen Donnerschlägen, über das Land. Nach einer beruhigenden Pause zuckten erneut Blitze über den Wipfeln der Kaientannen und eine weitere Gewitterzelle zog auch donnervoll, jedoch ohne Schaden anzurichten, über unsere Dächer. Die Sommersonnenwende und somit der astronomische Sommeranfang, begann mit einem kräftigen Hoch über der Ägäis, welches uns wiederum ganz ordentlich mit Saharastaub bediente. Zusammen mit den beiden Hochs über Skandinavien, stabilisierte sich die Warmwetterlage bis Monatsende. Der Wärmerekord wurde hierorts am 26. mit 31,8 °C erreicht. Den zwanzig Sonnentagen stehen lediglich sechs Tage mit messbarem Niederschlag gegenüber, die insgesamt 82,6 Liter pro Quadratmeter herbrachten. Im letzten Jahr waren es 184,9 Liter.

Ein Vierteljahrhundert Handball im Vorderland

Dass in der Wies-Halle heute attraktive Handballspiele mit einer eingeschworenen Fangemeinschaft stattfinden, gehört zum sportlichen Alltag der Region Vorderland. Nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich jedoch ist, dass es die Ballsport-Gemeinschaft Vorderland – oder eben die BSG Vorderland – erst seit 25 Jahren gibt. Oder schon seit 25 Jahren? Ansichtssache.

Im Sommer 1994 begannen zum ersten Mal einige Mädchen und Knaben im Minialter unter dem Namen BSG Vorderland zu trainieren. Der Verein, zu Beginn noch ein Ableger des SV Fides, wurde von handballbegeisterten Lehrkräften aus der Region Appenzeller Vorderland ins Leben gerufen. Den ersten Meisterschaftsteams standen damals noch keine Dreifachturnhalle für die Trainings zur Verfügung. Trainiert wurde in Wolfhalden, Walzenhausen und Grub. Die ersten Meisterschaftsspiele der BSG verliefen denn auch eher körperbetont und waren noch nicht geprägt von Taktik und spielerischen Finessen.

Dies änderte sich jedoch grundlegend über die nächsten Jahre. Mit viel Engagement wurde eine starke Vereinsstruktur aufgebaut und der Fokus auf die Ausbildung der Trainerinnen und Trainer, aber vor allem der jungen Spielerinnen und Spieler, gelegt. Der Name BSG Vorderland ist heute in der Handballregion Ostschweiz etabliert. Immer wieder in den vergangenen Jahren kamen aus dem Appenzeller Vorderland Ost-Schweizer-Meisterinnen und -Meister, Vize-Schweizermeisterinnen und Inter-Teams.

Dann kam vor drei Jahren der Aufstieg des Herren-1-Teams in die 1. Liga. Mit eigenen Spielern und an Bescheidenheit nicht zu unterbietenden finanziellen Mitteln. Und rechtzeitig zum 25-Jahr-Jubiläum hat das Damen-1-Team den Aufstieg in die 2. Liga geschafft. Wiederum mit langjährigen eigenen Spielerinnen. Die Geschichte des Vereins schreibt sich also fast von selbst fort.

Das Jubiläum feiert der Verein am Samstag, 31. August mit einem internen Spielanlass und einer öffentlichen BSG-Party im Kursaal.

Infos dazu finden sich auf www.bsg-vorderland.ch; Tickets gibt es im Vorverkauf im Café «Im Glück» und bei «Pais Sport» im Neudorf St.Gallen.

Religionsunterricht in Grub AR

Der Religionsunterricht ist freiwillig und für alle Kinder offen, er findet am Donnerstag- und Freitagnachmittag statt. An die Familien, welche evangelisch oder katholisch sind, wird in der letzten Ferienwoche ein Brief mit den Unterrichtsdaten versendet.

Familien welche konfessionslos sind oder einer anderen Religion angehören, aber ihre Kinder trotzdem in den Unterricht schicken möchten, dürfen sich gerne bei Karin Rommel, Tel. 071 877 36 18 oder karin.rommel@ref-grub-eggensriet.ch melden.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde www.ref-grub-eggensriet.ch

Pfarramt **Carlos Ferrer** - carlos.ferrer@ref-grub-eggensriet.ch - 071 891 17 58

Mesmerin **Elsbeth Camenzind** - c.elsbeth@bluewin.ch - 071 890 09 25

Sekretariat **Vreni Zehnder** - vreni.zehnder@ref-grub-eggensriet.ch - 071 891 47 34

Gottesdienste und Agenda / Alterswohnheim Weiherwies / kja H-R-E-G Kirchliche Jugendarbeit

Freitag, 26. Juli, 14.15 Uhr, im Alterswohnheim Grub AR

Andacht mit Cyrill Bischof und Pfr. René Häfelfinger – offen für alle

Sonntag, 28. Juli

Besuchen Sie bitte einen Gottesdienst im Appenzeller Vorderland

Sonntag, 4. August

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. René Häfelfinger

Mittwoch, 7. August, 14.15 Uhr, im Alterswohnheim Grub AR

Katholische Andacht mit Albert Kappenthuler und Cyrill Bischof – offen für alle

Sonntag, 11. August

10.00 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggensriet, mit Pfr. Carlos Ferrer und Rosy Zeiter

Mittwoch 14. August, 14.15 Uhr, im Alterswohnheim Grub AR

Andacht mit Pfr. Carlos Ferrer und Cyrill Bischof – offen für alle

Sonntag, 18. August

Besuchen Sie bitte einen Gottesdienst im Appenzeller Vorderland

Samstag, 24. August

19.45 Regionaler Gottesdienst in der Kirche Grub AR
Pfr. Carlos Ferrer, mit dem Gospelchor Heiden

Sonntag, 25. August

9.45 Festgottesdienst zum Kirchenjubiläum in der reformierten Kirche Rehetobel

Mittwoch 28. August, Seniorenausflug

Ganzer Tag, Fahrt nach Malbun, Fürstentum Liechtenstein

Amtsvertretung für Pfr. Carlos Ferrer vom 7. Juli – 4. August:

Pfr. René Häfelfinger, Altstätten, Tel. 071 755 59 51 oder 079 285 25 57

Bitte richten Sie Fragen an das Sekretariat:

vreni.zehnder@ref-grub-eggensriet.ch

oder an Pfr. René Häfelfinger: rene.haefelfinger@bluewin.ch

Freitag, 30. August, 21.00 – 23.00 Uhr, Open Air Kino 10+

Gruberhof, Grub SG

Anmeldung und Infos: www.kja-hreg.ch/agenda

Halt! Stop! An-Halten!

Mir fiired

Halten-Fest

eifach so...

Mached doch au mit!

Samstag, 10. August 2019, ab 17 Uhr

auf dem Bären-Parkplatz

Kulinarisches:

- Leckerer vom Grill
- Krautspätzle
- Kaffee und Kuchen

Und sonst:

- Hüpfburg für Kinder
- Musik mit DJ TJ

Wer wird Robin Hood vom Haltenfest 2019?

Bogenschiessen ab 8 Jahren, unter professioneller Anleitung

! Das Fest findet nur bei schönem Wetter statt !

(Bei unsicherer Witterung Infos über die Durchführung ab 11 Uhr unter 071 891 67 05)

**1. August 2019
in Grub AR, Dorf 47**

Zmorge i de Garte-Bäsebeiz

Ab 9.00 Uhr können Sie bei uns in der «Garte-Bäsebeiz» ein gluschtiges, nicht alltägliches Zmorge einnehmen. Lassen Sie sich überraschen!

Kosten: Pro Person 20.– / Kinder pro Altersjahr 1.–

Raclette i de Garte-Bäsebeiz

Ab 18.00 Uhr erwartet Sie ein feines Raclette à discrétion. Den guten Raclettekäse beziehen wir aus unserer Dorfkäserei vom Riemen. Immer wieder ein Gaumenschmaus!

Kosten: Pro Person 30.–

Ab sofort können Sie sich bei uns anmelden unter der Telefonnummer 071 891 56 21.

Lampionumzug für die Kinder

Liebe Kinder

Wenn ihr am 1. August an einem Lampionumzug mitlaufen wollt, dann kommt doch am Abend um 21.00 Uhr mit eurem Lampion auf den Sparparkplatz! Von dort aus laufen wir dann ums Dorf. Am Schluss bekommt ihr dann Gratis-Sirup und einen «Zockestengel»!

Für diesen Anlass müsst ihr euch nicht anmelden sondern einfach «chond mitmache» gilt!

Diese drei Veranstaltungen finden nur bei schönem Wetter statt!

«I freue mi of viel Gäscht!» Sylvia Eisenhut

VERANSTALTUNGEN

Juli 2019

31. Kulturhistorische Führung	Landsgemeindeplatz Trogen	11.00 Uhr
31. Bundesfeier	Fünfländerblick	ab 18.00 Uhr

August 2019

1. Zmorge i de Garte-Bäsebeiz	Dorf 47, Grub AR	ab 9.00 Uhr
1. Raclette i de Garte-Bäsebeiz	Dorf 47, Grub AR	ab 18.00 Uhr
1. Bundesfeier	Fünfländerblick	ab 18.00 Uhr
1. Lampionumzug	Sparparkplatz	21.00 Uhr
6. Öffentliches Singen	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	14.00 Uhr
7. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	ab 17.00 Uhr
9. Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz		ab 17.30 Uhr
10. Halten-Fest	Bären-Parkplatz	ab 17.00 Uhr
10. Einwohnerverein Grub AR; Grillieren bei Rita und Tobias Brülisauer	(bei schönem Wetter) Ebni 27	17.00 Uhr
12. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker	Gemeindekanzlei	16.30 – 17.30 Uhr
13. Vorlesen mit Austausch	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	15.30 Uhr
16. Einsendeschluss Blickpunkt August 2019		
17. Altpapier		Beginn: 8.00 Uhr
17. FSG Wald; Bundesübung 300 m	Schiessstand Wald	16.00 – 18.00 Uhr
21. Spitalverbund AR; Depression und Beziehungserfahrungen	Psychiatrisches Zentrum Herisau	19.30 – 20.30 Uhr
28. Seniorenausflug		
30. FSG Heiden; Bundesübung 300 m	Schiessstand Büelen, Heiden,	18.00 – 20.00 Uhr
30. RegiWehr; Nacht der offenen Tore	Feuerwehrdepot Riemen und Mittelbissastrasse	17.00 – 01.00 Uhr
31. RegiWehr; Tag der offenen Tür	Feuerwehrdepot Riemen und Mittelbissastrasse	9.00 – 14.00 Uhr
31. Kino Rosental; Tag der offenen Tür	Kino Rosental Heiden	12.00 – 17.00 Uhr
31. 25 Jahre BSG Vorderland	Kursaal Heiden	20.00 Uhr

September 2019

3. Öffentliches Singen	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	14.00 Uhr
3. Landfrauenverein Grub AR; Indisch Essen in St. Gallen	Treffpunkt: Postautohaltestelle Dorf	18.55 Uhr
4. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	ab 17.00 Uhr
4. Stamm Einwohnerverein	Restaurant Hirschen	20.00 Uhr
10. Vorlesen mit Austausch	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	15.30 Uhr
10. Pro Senectute; Sicher im Internet unterwegs	Hotel Linde, Heiden	14.00 – 16.00 Uhr ab 17.30 Uhr
13. Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz		
17. Pro Senectute; Sicher im Internet unterwegs	Hotel Linde, Heiden	14.00 – 16.00 Uhr ab 18.30 Uhr
21. Skiliftstöbli Grub AR; Oktoberfest	ohne Anmeldung	
21. Jubiläumsviehschau		
25. Kulturhistorische Führung	Landsgemeindeplatz Trogen	11.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Nadine Germann
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: nadine.germann@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017
Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei am 1. August 2019

Die Gemeindekanzlei bleibt am Donnerstag, 1. August 2019 und am Freitag, 2. August 2019 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:
Willi Solenthaler, Tel. P 071 891 39 73

Ab Montag, 5. August 2019 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Ein Taxi-Passagier tippt dem Fahrer auf die Schulter, um etwas zu fragen. Der Fahrer schreit laut auf, verliert die Kontrolle über den Wagen, verfehlt knapp einen entgegenkommenden Bus, schießt über das Trottoir und kommt wenige Zentimeter vor einem Schaufenster zum stehen. Für ein paar Sekunden ist alles ruhig, dann schreit der Taxifahrer laut los: «Machen Sie das nie wieder! Sie

haben mich ja zu Tode erschreckt!» Der Fahrgast ist ganz baff und entschuldigt sich verwundert: «Ich konnte ja nicht wissen, dass Sie sich wegen eines Schultertipps dermassen erschrecken.» Darauf meint der Taxifahrer etwas ruhiger: «Bitte entschuldigen Sie, heute ist mein erster Tag als Taxifahrer. Die letzten 25 Jahre bin ich einen Leichenwagen gefahren.»

Liebe Gruberinnen und Gruber

Haben Sie heute schon den Wasserhahn geöffnet und unser frisches Leitungswasser getrunken oder damit einen Kaffee aufgesetzt? Seit meinem Amtsantritt als Gemeinderätin für die beiden Ressorts Wasserversorgung und Gewässerschutz durfte ich einiges zu den Themen Wasser sowie dessen Beförderungs- und Abfuhrwesens dazulernen.

Wir Gruberinnen und Gruber sind in der komfortablen Lage ca. 80 Prozent unseres Wassers aus eigenen Quellen oder dem eigenen Grundwasser beziehen zu können. Durch einen nachhaltigen Umgang kann jeder von uns einen eigenen wertvollen Beitrag leisten, damit wir trotz weltweit immer verbreiteter Wasserknappheit, auch in Zukunft noch genügend eigenes und qualitativ geniessbares Wasser zur Verfügung haben.

Was bedeutet es für mich den Ressorts Wasserversorgung und Gewässerschutz vorzustehen? Wie der Vorfall des verunreinigten Wassers im Bodensee vom Juli diesen Jahres gezeigt hat, ist die intakte Wasserversorgung, wie auch der funktionierende Gewässerschutz, unerlässlich für unsere Gesundheit sowie die unbeschwerte Weiterführung unseres gewohnten Lebensstils. Eine immer funktionierende Wasserversorgung stellt die Grundlage für unseren gesellschaftlichen und ökonomischen Fortbestand. Somit ist ein direkter und unproblematischer Zugang zu sauberem Wasser für jeden Menschen unerlässlich.

Um das Risiko eines möglichen Wasserqualitätsdefizits in unserer Gemeinde zu reduzieren, haben wir mit der Planung und Organisation begonnen, alle privaten Schmutzwasserleitungen auf deren Dichte und etwaige Schäden zu untersuchen. Die Leitungsprüfungen beginnen im Herbst und umfassen zuerst das östliche Gemeindegebiet Ebni bis Dicken. Ich freue mich ausserordentlich, dieses und künftige Projekte für unsere Gemeinde sowie alle Gruberinnen und Gruber begleiten zu dürfen, damit wir auch in Zukunft unser ausgezeichnetes Wasser weiter geniessen können.

Es ist mir wirklich eine innige Freude einen Beitrag an solch wichtige Ressorts leisten zu dürfen. An dieser Stelle möchte ich mich für Ihr Vertrauen und unsere freundliche und kooperative Zusammenarbeit bedanken. Ich freue mich, Sie bei dem einen oder anderen Projekt persönlich kennenlernen zu dürfen und sehe weiteren spannenden Aufgaben mit Vorfreude entgegen!

Editorial

Michelle Federspiel
Gemeinderätin

IMPRESSUM

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
54. Jahrgang, Nr. 645

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Nadine Germann, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindkanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindkanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDERAT

Anschaffung PW-Anhänger für das Bauamtsfahrzeug

Im Januar 2019 wurde das zweite Fahrzeug für das Bauamt, ein Dacia Dokker Van, in Betrieb genommen. In der Zwischenzeit wurde das Fahrzeug beschriftet und eine auf die Bedürfnisse zugeschnittene Inneneinrichtung eingebaut.

Um diverse Arbeiten zu erleichtern, z. B. das Transportieren des Rasenmähers, des geschnittenen Grasses, von Kies usw. ist ein PW-Anhänger eine gute Lösung. Die Mitarbeiter des Bauamts haben sich erkundigt und bei der Firma Max-Anhänger mit Sitz in Gais einen passenden Anhänger evaluiert und diesen zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen. Der Testlauf brachte ein zufriedenstellendes Resultat, so dass der Hänger zu einem Spezialpreis von Fr. 4'998.- (Vorführmodell) bestellt werden konnte.

Vernehmlassungsantwort zur Kantonalen Deponieplanung

Die Abfallverordnung des Bundes verpflichtet die Kantone, eine Abfallplanung zu erstellen, die u. a. den Bedarf an Deponievolumen und die geeigneten Standorte für Deponien ausweist. Dabei handelt es sich um Deponien für unverschmutzten Aushub (Typ A) und von Inertstoffen wie Beton, Mauerwerk und Ziegeln (Typ B). Es herrscht in unserem Kanton seit längerem ein Mangel an entsprechendem Deponieraum.

Die Deponieplanung erfolgte in einem mehrstufigen Verfahren. In einem ersten Schritt wurden gemäss den gesetzlichen Vorgaben die Ausschlussflächen wie z. B. Grundwasserschutz, Wald, Moore definiert. Die verbliebenen Flächen wurden danach von zusätzlichen Kriterien (Erschliessung, Nähe Siedlungsgebiete etc.) auf ihre weitergehende Eignung geprüft und bewertet. Dabei sind insgesamt 48 potenzielle Standorte im Kanton als prinzipiell geeignet eruiert worden.

In der Gemeinde Grub AR wurden die Parzellen 17, 19 und 697 Ebni als möglicher Deponiestandort Typ A ermittelt.

Der Gemeinderat Grub AR nimmt zum geplanten Deponiestandort Ebni wie folgt Stellung: Der Gemeinderat anerkennt, dass der Kanton verpflicht-

et ist, geeignete Standorte zu suchen. Es ist wichtig, dass Aushubmaterial möglichst nah deponiert werden kann.

Der geplante Standort Ebni gehört zum wenigen landwirtschaftlich optimal nutzbaren Boden in der Gemeinde Grub AR; gemäss Bewertungsblatt 80 Prozent Fruchtfolgefläche. Gemäss FAQ auf der Webseite des Amt für Umwelt ist unter Fruchtfolgefläche zu lesen, dass diese oft nicht die vom Bund geforderten Qualitäten aufweisen und dass die Rekultivierung eine Chance bietet, diese nachher zu erlangen. Im Fall Ebni trifft das sicher nicht zu. Bereits jetzt ist das Gelände für die Bewirtschaftung top und eine Verbesserung ist nicht möglich.

Aufgrund der bereits jetzt ebenen Lage ist die Einfüllhöhe nicht gross, es muss aber sehr viel Fläche für wenig Menge geöffnet und schliesslich wieder rekultiviert werden, was die Wirtschaftlichkeit beeinträchtigt.

Ein eingetragener Fussweg führt quer über die betroffene Fläche in die Frauenrüti. Diese Verbindung erhält mit der neuen Hängebrücke verstärkt an Bedeutung. Eine Deponie macht diesen unbenutzbar und beeinträchtigt das Landschaftserlebnis.

Aus der früheren Deponieplanung ist bereits ein Deponiestandort im Riemen in Grub AR geplant, der in der Entwicklung bereits weiter ist. Zwei Deponien in der Gemeinde Grub AR sind unverhältnismässig.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass es unter den 48 möglichen Standorten mit Sicherheit bessere Möglichkeiten gibt als der Standort Ebni in Grub AR und stellt sich daher prinzipiell gegen einen möglichen Eintrag in den Richtplan. Er hat deshalb beschlossen, dem Amt für Umwelt eine ablehnende Haltung mit den vorgenannten Gründen mitzuteilen.

Gemeindeanteil an Flurgenossenschaftstrasse

Die Flurgenossenschaft Weiherwies stellte den Antrag auf einen Beitrag an die Reparaturkosten der Strasse Weiherwies. Gemäss Strassenreglement übernimmt die Gemeinde einen Anteil von 15 bis 30 Prozent der Unterhaltskosten an Flurgenossenschaftsstrassen. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung be-

schlossen, die Behebung von Belagschäden und das Ausgiessen der Risse mit 15 Prozent der Kosten zu unterstützen. Gemäss Offerten ist mit Baukosten von ca. Fr. 13'800.- zu rechnen, was einem Gemeindeanteil von ca. Fr. 2'070.- entspricht.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 9. September 2019

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei.

Berichte der Feuerungskontrollen 2018

Kaminfegermeister Peter Tobler, Reute, hat dem Gemeinderat die Daten der Feuerungskontrollen von 2018 fristgerecht abgeliefert. Darin informierte er insbesondere über den Umfang und die Durchführung der Feuerungskontrollen.

Eckpunkte aus dem Kontrollbericht:

68 Holz-Feuerungskontrollen,
30 Öl-/Gasheizungen alle in Ordnung

Es sind keine Einregulierungen und Sanierungen offen.

Die Kontrollintervalle sind wie folgt:

- Holz, Öl	alle 2 Jahre
- Gas	alle 4 Jahre
- Wärmepumpen und Kleinfeuerungen (Cheminée)	alle 4 Jahre

Gemäss Peter Tobler verliefen die Feuerungskontrollen in der Gemeinde Grub im Berichtsjahr erfreulicherweise ohne Probleme.

Grünzeugsammelstelle der Gemeinde Grub AR bei der ehemaligen ARA

Geöffnet an Montagen mit ungeradem Datum von 17.00 bis 18.00 Uhr:

9. und 23. September
7. und 21. Oktober sowie
11. November 2019

Letztmals:
Montag, 11. November 2019

Dabei ist wie bei der Kehrrechtabfuhr eine **Gebühr** zu entrichten! (Siehe Abfall-Info)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt Grub AR

Rücksichtnahme beim Rasenmähen

Eine gewisse Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft wird empfohlen. Dies kann dadurch geschehen, dass man diese Arbeit auf gewisse Zeiten beschränkt und zwar auf 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 20.00 Uhr.

Hier handelt es sich nicht um eine behördliche Verfügung, sondern einfach um einen Akt freundschaftlicher Rücksichtnahme.

Grub zählt Ende Juli 1007 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge:

Enz Christina, Chreitobel 533

Enz Lias-Andrin, Chreitobel 533

Knechtle Wendelin, Weiherwies 412

Robinson Noel, Weiherwies 413

Robner René, Chreitobel 533

Elektrizitätsversorgung Grub (EV Grub AR) Stromtarife ab 1. Januar 2020

*Neue gesetzliche Rahmen-
bedingungen:*

Die Annahme der Energiestrategie 2050 durch das Schweizer Stimmvolk hatte diverse Änderungen im Energiegesetz, in der Energieverordnung und in der Stromversorgungsverordnung (Strom VV) zur Folge.

*Die für die Tarifgestaltung
relevanten Änderungen sind
zusammengefasst:*

- Die Lastgangmessungen für PV-Anlagen und Grosskunden dürfen nicht mehr direkt dem Kunden verrechnet werden. Sie sind neu den Netzkosten anzurechnen.

- Bei Kunden bis zu einem Jahresverbrauch von 50 MWh ist nur eine Kundengruppe zulässig (Basistarif). Dabei gilt, dass der Netznutzungstarif zu mindestens 70 Prozent ein nichtdegressiver Arbeitstarif (Rp./kWh) sein muss.

- Wenn die Lasten der Kunden gesteuert werden (Boiler, etc.), muss der Kunde dafür entschädigt werden. Dies kann wie bisher mit dem Niedertarif gemacht werden.

Die Strukturen und Namensgebungen der Tarife wurde entsprechend erweitert und angepasst.

Netznutzung 2020:

Die Netznutzungspreise der Netzebene 5a bleiben im kommenden Kalender-

jahr 2020 fast gleich und sinken leicht um rund 0.0012 Rp./kWh. Bezogen auf die Verbrauchszahlen der EV Grub AR sinken die Netznutzungskosten um 0.48 Prozent. Daraus resultieren Minderausgaben für die Netznutzungskomponente von Fr. 448.-. Diese kleine Reduktion ist vor allem auf die Reduktion der Vorliegernetzkosten der SAK zurückzuführen.

Energie 2020:

In den vergangenen Jahren konnte die Gemeinde durch gute Verhandlungen und dem richtigen Zeitpunkt der Einkäufe von extrem guten Konditionen im Energieeinkauf profitieren. Leider laufen diese Verträge aus und die aktuelle Marktsituation zeigt einen massiven Preisanstieg (+38 %) gegenüber dem Vorjahr und weitere Tendenz zum Anstieg (+50 %) in den nächsten Jahren. Durch Verhandlungen mit unseren Lieferanten und Anpassung der Lieferverträge konnte der massive Preisanstieg abgeschwächt und für die nächsten drei Jahre fixiert werden.

Abgaben 2020:

Die Bundesabgaben SDL reduzieren sich von 0.24 Rp./kWh im 2019 auf neu 0.16 Rp./kWh im 2020. Die restlichen Abgaben bleiben auf gleichem Niveau.

Bei den Berechnungen der neuen Tarife wurden die Kosten Netznutzung, Grundpreis und Energie je Kundensegment gemäss den gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt.

Durch die Änderungen im Energiegesetz und den stark angestiegenen Energiemarkt-Preisen mussten Anpassungen gemacht werden. Über alle Tarifgruppen betrachtet steigt der Strompreis der EV-Grub AR für das Jahr 2020 im Schnitt um ca. 7.75 Prozent.

Der Gemeinderat hat die von der IBG B. Graf AG Engineering, St. Gallen berechneten neuen Stromtarife gültig ab 1. Januar 2020 genehmigt und befürwortet weiterhin die Grundversorgung für Haushalte und Leistungskunden mit Strom aus 100 Prozent Wasserkraft.

Die Tarife können ab 31. August 2019 auf der Homepage der Gemeinde Grub unter www.grub.ch Rubrik «Online-Schalter», Elektrizitätsversorgung, Preisblatt Tarife 2020 eingesehen werden.

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Peter und Ursula Mayr, Höchi 259, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Sanierung Fassade

Baugrundstück: Parz. Nr. 177, Assek. Nr. 259, Höchi

Gesuchsteller: Andreas und Manuela Barbian, Vorderlenden 465

Bauvorhaben: Ersatz Ölheizung durch Luft/Wasser Wärmepumpe

Baugrundstück: Parz. Nr. 606, Assek. Nr. 465, Vorderlenden

Neue Wanderkarte jetzt erhältlich

Die neue 1:25'000 Wanderkarte «Appenzellerland über dem Bodensee» kann für Fr. 5.- am Schalter der Gemeindekanzlei Grub AR abgeholt werden.

**Kino
Rosental
Heiden**

Am ersten Dienstag im Monat heisst es wieder «**Film ab**» für unser Nachmittagskino. Gestartet wird am 3. September um 14.15 Uhr mit der schwedischen Komödie «**Britt-Marie war hier**». Eine aussergewöhnliche 60jährige Heldin, die man einfach lieben muss.

Am 1. Oktober kommt gar der Regisseur vom Film «**Sub Jayega**» zu uns nach Heiden. Dieser Dokumentarfilm setzt sich mit der Palliative-Care-Medizin in Australien, Indien und der Schweiz auseinander. Die Gruppe Palliative Vorderland AR wird auch anwesend sein.

Natürlich verwöhnen wir sie in der Pause wieder mit Kaffee und Kuchen in unserer schönen Kinobar.

Wir freuen uns über Ihren Besuch:
Ihr KinoMol-Team

Elektrizitätsversorgung Grub AR

Preisblatt

Gültig ab 01. Januar 2020

Haushalt

Der Elektrizitätstarif „Haushalt“ gilt für Kunden auf Niederspannungsebene mit einem jährlichen Verbrauch bis 50'000 kWh und bei welchen die eigenen Lasten entweder gesperrt/gesteuert oder nicht gesperrt/gesteuert werden.

Elektrizitätstarif

(Netznutzung + Energielieferung + Abgaben)

ST-Haushalt-DT

			Basis-Einheitstarif	
			Hochtarif (HT)	Niedertarif (NT)
Netznutzung	(Hoch/Niedertarif)	Rp./kWh	12.60	7.40
Energielieferung	(Hoch/Niedertarif)	Rp./kWh	7.50	6.20
Gesetzliche Abgaben				
KEV Kostendeckenden Einspeisevergütung		Rp./kWh	2.20	2.20
SGF Schutz der Gewässer und Fische		Rp./kWh	0.10	0.10
SDL Systemdienstleistung Swissgrid		Rp./kWh	0.16	0.16
Abgaben				
Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen		Rp./kWh	1.50	1.50
Elektrizitätstarif	Hoch/Niedertarif	Rp./kWh	24.06 (25.91)*	17.56 (18.91)*
Systemgebühren	Grundpreis	Fr./Mt.	15.00 (16.16)*	15.00 (16.16)*

(alle Preise exklusiv 7.7% Mehrwertsteuer, * inkl. MwSt.)

Allgemeines: Das neue Stromversorgungsgesetz (StromVG) schreibt die Trennung der Netznutzungs- und Energiekosten vor. Auf den Rechnungen werden die Netznutzung, Energieverbrauch und Abgaben separat ausgewiesen.

Anwendung: Der Einfachtarif und der Doppeltarif werden bei einem Verbrauch bis 50'000 kWh pro Jahr angewendet.

Tarifzeiten: Für den Elektrizitätstarif sind folgende Tarifzeiten massgebend. Basis-Einheitstarif / Hochtarif (HT): Montag bis Freitag 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr, Niedertarif (NT): übrige Zeiten.

Gesetzliche Abgaben: Auf jede verbrauchte Kilowattstunde wird eine Bundesabgabe zur Finanzierung der kostendeckenden Einspeisevergütung für erneuerbare Energien (KEV) und zum Schutz der Gewässer und Fische (SGF) und für Systemdienstleistungen (Betrieb des nationalen Übertragungsnetzes gemäss Stromversorgungsgesetz SDL) erhoben.

Ablesung und Rechnungsstellung: Die Zählerablesung mit Rechnungsstellung für Kunden im Haushaltstarif erfolgt in der Regel quartalsweise.

Steuerung und Sperrung: Für Waschmaschinen, Wäschetrockner, Heubelüftungen, Wärmepumpen etc. gilt die Zeit von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr als Höchstbelastungszeit mit werkseitiger Ausschaltung. Änderungen bleiben vorbehalten.

Der Kunde kann auf die Steuerung und Sperrung der eigenen Lasten verzichten. Bei einem Verzicht entfällt die Entschädigung der Niedertarifzeit und der Gesamtverbrauch wird zum Ansatz des Hochtarif bzw. Basis-Einheitstarif verrechnet.

Ein allfälliger Wechsel zum Basis-Einheitstarif kann nur per 01. Januar des folgenden Kalenderjahrs gemacht werden und ist der Elektrizitätsversorgung Grub AR vorgängig bis zum 30. November schriftlich zu melden (Tarif-Wechsel nur per Ende Jahr möglich).

Mehrwertsteuer: Die Preisangaben sind „exkl. MwSt.“ Es wird der zurzeit gültige Mehrwertsteuersatz von 7.7% verrechnet und kaufmännisch gerundet.

Ablösung der Gebührenmarke zur Sperrgutmarke

Umstellung per 1. Januar 2020

Die A-Region (Abfallregion St.Gallen-Rorschach-Appenzell) teilt mit, dass die bisherige Gebührenmarke für die Bereitstellung von schwarzen Kehrichtsäcken sowie für Sperrgüter auf den 1. Januar 2020 durch eine reine Sperrgutmarke abgelöst wird.

Ab diesem Datum ist der ordentliche Kehricht ausschliesslich über die weisss orangen, offiziellen Gebührensäcke zu entsorgen, welche in den Grössen 17, 35, 60 und 110 lt in den Verkaufsstellen (SPAR, siehe Abfall-Info) erhältlich sind. Der Verkauf der bisherigen Gebührenmarke endet 2019; vorhandene Marken dürfen noch bis 30. Juni 2020 verwendet werden und sollten bis

dann aufgebraucht sein. Nach Ablauf dieser gewährten Übergangsfrist werden diese Marken für die Bereitstellung von Kehricht und Sperrgut nicht mehr akzeptiert. Die neuen Sperrgutmarken werden ab Ende Jahr in den Verkaufsstellen angeboten und kosten Fr. 4.- je Marke.

Die A-Region empfiehlt, keine Gebührenmarken auf Vorrat anzuschaffen und frühzeitig auf die offiziellen Kehrichtgebührensäcke zu wechseln. Nichtgebrauchte Gebührenmarken werden grundsätzlich weder bei den Verkaufsstellen noch bei der A-Region rückerstattet. Bei Fragen oder in besonderen Fällen gibt die Geschäftsstelle der A-Region Auskunft.

A-Region, Telefon: 071 841 22 22

Thomas Huber, Geschäftsführer

Die Pfadi hat wieder gestartet

Das Sola ist seit einer Weile vorbei, das Material aufgeräumt und die Kleider wieder sauber. Doch die Erinnerungen werden noch sehr lange bleiben. Denn gemeinsam haben die Teilnehmer im Alter von 6 bis 16 Jahren bei Spiel und Spass einen Teil ihrer Sommerferien in der Natur verbracht.

Willst auch du draussen mit deinen Kollegen Abenteuer erleben und Neues entdecken? Dann bist du bei der Pfadi Altenstein Heiden genau richtig! Wir treffen uns jeden Samstag zwischen 13.30 und 16.25 Uhr und verbringen den Samstagnachmittag zusammen.

Bist du interessiert und mindestens vier Jahre alt? Dann schau mal auf unserer Homepage www.pfadiheiden.ch vorbei und besuch uns auf Instagram (@pfadi.heiden).

Bei Fragen darfst du dich gerne bei uns melden. Die entsprechenden Mailadressen findest du auf unserer Homepage. Wir freuen uns auf dich!

Calvin Rüegg v/o Fox, Abteilungsleiter

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten!

Ab 1. Januar 2020 gilt nachfolgender Sperrguttarif. Dabei handelt es sich aber nicht um eine versteckte Tarifierhöhung. Bisher war eine doppelte Anzahl Marken à Fr. 2.- erforderlich.

Preis: 1 Sperrgutmarke kostet Fr. 4.- (inkl. MWSt.)

Tarif für brennbares Sperrgut und Siloballenfolien

Sperrgut gebündelt (max. 150 cm lang / bis 30 kg)
1 Marke pro 10 kg

Siloballenfolien gebündelt (max. 150 cm Ø / bis 30 kg)
1 Marke pro 10 kg

Tarif für Sperrgutmöbel

Bettgestell oder Lättlirost, zerlegt bzw. halbiert

(bis Rahmengrösse 100 x 200 cm)
2 Marken

(bis Rahmengrösse 160 x 200 cm)
3 Marken

(bis Rahmengrösse 220 x 200 cm)
4 Marken

Matratze, gerollt bzw. geschnürt
(bis Breite 100 cm) 2 Marken
(bis Breite 160 cm) 3 Marken
(bis Breite 220 cm) 4 Marken

Sofa, Polstergruppe
(je Sitzplatz) 2 Marken
Lehnstuhl, Fauteuil 2 Marken

Schrank, zerlegt
(je Tür) 2 Marken

Tisch
(bis Grösse 100 x 120 cm)
2 Marken

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Inserate und Texte bitte senden an Nadine Germann nadine.germann@grub.ch

Inserate-Annahmeschluss: 13. September 2019

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!
Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

100 Jahre Viehzucht-gemeinschaft Grub AR

Am 18. Oktober 1919 wurde in Grub AR die Viehzuchtgenossenschaft Grub gegründet. Die damals zahlreichen Kleinbauern hatten zunehmend Mühe, in der Viehzucht mitzuhalten, da die dafür nötigen Zuchtstiere mit positiven Leistungsmerkmalen teuer waren im Ankauf und in der Haltung. Deshalb wurden ringsum Viehzuchtgenossenschaften gegründet mit dem Ziel, gemeinsam einen erfolgversprechenden Zuchtstier anzuschaffen. Dieser war bei einem Stierhalter, der für seine Aufwendungen von der Genossenschaft entschädigt wurde, untergebracht.

So haben auch die Gruber Bauern sich zusammengetan und mit dem Aufkommen des Zucht-Herdebuches ihre Tiere beurteilen und leistungsmässig erfassen lassen. Damit bekam jedes Tier einen sogenannten Belegeschein, der den Wert des Tieres bedeutend erhöhte. In der nun 100-jährigen Geschichte der VZG Grub wurden 20 genossenschaftseigene Zuchtstiere angekauft - mit guten und weniger guten Erfahrungen, wie aus den alten Protokollen hervorgeht.

Heute, im Zeitalter der künstlichen Besamung spielt die Haltung von eigenen Zuchtstieren nur noch eine marginale Rolle. Auch das Zuchtbuch, das über viele Jahre durch den örtlichen Zuchtbuchführer handschriftlich geführt wurde, wird heute vom zentralen Computer in Zug erledigt. Die Aufgaben der VZG haben sich dadurch massiv verändert. Das Abhalten

der jährlichen Gemeindeviehschau ist, gerade im Appenzellerland, noch eine der letzten Arbeiten der VZG.

Es ist darum nicht selbstverständlich, dass eine Genossenschaft 100 lange Jahre überdauert. Die jetzt noch sieben aktiven Mitglieder mit eigenem Vieh wollen dieses Ereignis dementsprechend feierlich gestalten. Nach-

dem seit einigen Jahren die jährliche Viehschau stets zusammen mit Heiden im Nachbardorf stattfindet, soll heuer die *Jubiläumsviehschau* wieder beim *Hirschen in Grub AR* abgehalten werden. Ein OK mit den Aktivmitgliedern ist daran, diesen Anlass auch für die Dorfbevölkerung interessant zu gestalten.

Dieser bäuerliche Festanlass findet am **Samstag, 21. September 2019 ab 9.30 Uhr** statt. Eine Woche später, am **Samstag 28. September 2019 um 20.00 Uhr** lädt das OK die gesamte Dorfbevölkerung zum Jubiläums-Schauabend in die Dorfturnhalle Grub AR ein.

Das OK hofft, dass beide Anlässe bei der Dorfbevölkerung auf Interesse und Freude stossen und sie mit einer grossen Beteiligung honoriert werden. Der Gemeinderat Grub AR gratuliert der Viehzuchtgemeinschaft Grub AR herzlich zum Jubiläum und hat die Feierlichkeiten mit einem finanziellen Beitrag unterstützt.
Tobias Brülisauer, Gemeinderat

Jugendmusik Heiden: Auf ans Schweizer Jugendmusikfest in Burgdorf!

Die Jugendmusik Heiden reist am 21. und 22. September 2019 als einer von 106 Musikvereinen an das Schweizer Jugendmusikfest in Burgdorf. Dabei misst sich das Korps unter der Leitung der neuen Dirigentin, Maria Sturm, am Samstag beim Konzertwettbewerb mit anderen Jugendmusiken. Unter der Leitung des Vizedirigenten, Tobias Braunwalder, startet das Korps zusammen mit den Tambouren am Sonntag den Parade-musikwettbewerb. Am Abend um 19.40 Uhr findet dann auch der traditionelle Empfang bei schönem Wetter auf der Seallee/Dunantplatz statt. Die Musik-

gesellschaft St. Margrethen wird die Jugendmusik musikalisch begrüssen und vom Lindenplatz zum Dunantplatz begleiten. Ebenfalls werden die drei Formationen, Korps, Nachwuchskorps und Tambouren ein kleines Ständli geben. Bei schlechtem Wetter findet der Empfang ohne die Musikgesellschaft St. Mar-

grethen im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Alle Musikbegeisterten sind herzlich zu einem Apéro eingeladen. Die Musikantinnen und Musikannten der Jugendmusik Heiden freuen sich auf ein erfolgreiches und interessantes Fest sowie auf Ihren Besuch beim Empfang in Heiden.

Die Jugendmusik Heiden nahm am letzten Schweizer Jugendmusikfest 2013 in Zug noch mit der alten Uniform teil. Bringt die neue Uniform ebenso viel Glück?

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Geschichte für Kinder «Zottel, Zick und Zwerg»

Am *Mittwoch, 18. September* treffen wir uns wieder zu einem der beliebten Geschichtennachmittage in der Bibliothek. Wir erzählen mit dem Kamishibai die Geschichte «Zottel, Zick und Zwerg» von Alois Garigiet. Das Kamishibai kommt aus der langen japanischen Erzähltradition und ist ein Holzkoffer, den man wie ein Fenster öffnen kann, darin erzählen wechselnde Bilder die Geschichten. Mit Hilfe des Kamishibai wird das Erzählen eines Bilderbuches zu einer kleinen Theateraufführung.

In der Geschichte «Zottel, Zick und Zwerg» lebt Maurus, der junge Geisshirt, den Sommer über bei der alten Stina und ihren drei Ziegen, der weissen Zottel, der rübenroten Zick und dem kleinen Zwerg. Morgens bricht Maurus mit den Geissen zur Alp auf und lässt sie dort das saftige Gras weiden. Als er selbst etwas rastet und die Wolken beobachtet, reissen Zottel, Zick und Zwerg aus. Und als wäre dies nicht schon genug Unglück, zieht auch noch ein Gewitter auf, das die Suche erschwert. Wird es dem jungen Geisshirt gelingen, seine drei Schützlinge wieder einzufangen und sicher nach Hause zu bringen? Ihr erfahrt es in der Bibliothek Heiden. Um 15.30 Uhr gehts los. Nach der Geschichte gibts wie immer einen kleinen Zvieri. Alle Kinder sind dazu herzlich eingeladen! Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Anlass ist kostenlos. *Miriam Hauschildt*

inspiration
farbe

mk.
malerhandwerk
keller

t. +41 71 877 40 10
malerhandwerkeller.ch

**Inserate-Annahmeschluss:
13. September 2019**

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettenungsdiensl alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

Sie singen gerne und sind auf der Suche nach einem Chor?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!

~~Der Berg~~ Chor ruft!

Wir suchen motivierte Sanger/-innen, die Lust haben dauerhaft oder auch projektmassig bei uns mitzusingen.

Wir proben jeweils montags von 19.45 Uhr bis 21.15 Uhr im katholischen Pfarreizentrum, Gruberstrasse 9, in Heiden. Wir singen 4-stimmige geistliche Musikliteratur zu den wichtigsten Kirchenfesten und weltliche Lieder bei geselligen Anlassen unter der Leitung von Heidi Brandle.

Melden Sie sich unverbindlich bei unserem Prasidenten Stefan Koppel, 071 891 23 11 und schauen Sie in einer Probe vorbei. Wir freuen uns auf Sie!

Skiliftstobli Grub

**Baser-
Beiz**

**Freitag,
13. September 2019
ab 17.30 Uhr**

MALER
FAH..

maler-faeh.ch

▲ Im Ried 26, 9034 Eggersriet ▲ Ebni 29, 9035 Grub AR M 077 437 30 47

Appenzellerland über dem Bodensee

News aus dem AüB

Der Häädler Batzen – ein ungeschliffener Diamant?

Der Handwerker- und Gewerbeverein HUGH hat im Jahr 2004 den Häädler Batzen lanciert. Heute – 15 Jahre später – liegen lokale Währungen im Trend. Gerade in einer globalisierten Welt ist es entscheidend, das lokale Gewerbe zu stärken. Es trägt dazu bei, dass unsere Dorfkerne belebt und attraktiv sind. In diesem Sinne wünschen wir dem Häädler Batzen 15 weitere erfolgreiche Jahre!

Ich besuche Kurt Sonderegger, Präsident des Handwerker- und Gewerbevereins Heiden (HUGH, www.hugh.ch) in seiner Weinhandlung in Heiden. Der Ladenraum mit seinen wunderschönen Holzintarsien, Stuck-Decken und Wandmalereien erinnert an das bewegte Leben des Gründers der Weinhandlung – Johann Konrad Sonderegger. Damals habe der Raum als Sitzungszimmer gedient, indem u. a. die Bundesverfassung entwickelt worden sei. Ein Portrait über J.K. Sonderegger mit dem Titel «Säntis-Retter, Landammann und Nationalrat» erschien am 13. August 2019 auf [appenzell24.ch](https://appenzell24.ch/detail/saentis-retter-landammann-und-nationalrat.html) (<https://appenzell24.ch/detail/saentis-retter-landammann-und-nationalrat.html>).

Zündende Idee und kreative Umsetzung

Doch nicht diese Geschichte führt mich zu Kurt Sonderegger, der die Weinhandlung zusammen mit seiner Frau in fünfter Generation führt. Mich interessiert die Geschichte des Häädler Batzens, der 2004 durch den Handwerker- und Gewerbeverband (HUGH) ins Leben gerufen wurde.

Kurt Sonderegger gibt mir bereitwillig Auskunft. Offenbar geht der Häädler Batzen auf die Idee von Esther Ingold, damalige Gemeinderätin in Heiden, zurück. Zusammen mit einigen Detailisten aus Heiden ergriff sie die Initiative, um den Detailhandel im Dorf zu erhalten und zu stärken. Nachdem man sich verschiedene lokale Währungen angeschaut hatte – auch jene der Stadt St. Gallen – kam Rolf Breu dazu. Er sei der kreative Kopf gewesen und habe auch die rechtlichen Grundlagen geklärt. Dank der Unterstützung des Handwerker- und Gewerbevereins (HUGH) und der Gemeinde Heiden, welche beide je die Hälfte der Prägekosten finanziert haben, wurde der Häädler Batzen Wirklichkeit. Es handelt sich um eine Münze mit einem Wert von Fr. 25.–.

Eine gute Idee setzt sich durch

In der für unsere Region üblichen Bescheidenheit hat der Häädler Batzen sich Schritt für Schritt etabliert. Die Betriebe schätzen ihn, weil er flexibler ist als ein Gutschein eines einzelnen Geschäftes und auch jenen Unternehmen Nutzen bringt, die nicht Güter des täglichen Bedarfs verkaufen. Als Beispiele nennt Kurt Sonderegger Auto-Garagen, die chemische Reinigung oder ein Sanitär-Geschäft. Anfänglich habe Frau Rosmarie Neeser den Häädler Batzen in ihrem Tabakladen verkauft. Heute erfolge die Rücknahme von Häädler Batzen über die Raiffeisen Heiden, welche diese Arbeit im Frondienst erledige. Kundinnen und Kunden können den Häädler Batzen in zahlreichen Geschäften in Heiden kaufen und einlösen. Eine detaillierte Liste findet sich hier: <http://www.hugh.ch/mitglieder/mitglieder.html>.

Seit die Spitalregion das Weihnachtsgeschenk an die Mitarbeitenden in Häädler Batzen auszahle, habe er an Bedeutung gewonnen. In der Weinhandlung sei der Mehrwert spürbar. So würden heute auch Menschen in die Weinhandlung kommen, die sonst nicht in Heiden eingekauft hätten, versichert mir Kurt Sonderegger.

Warum eine lokale Währung Sinn macht

Lokale Währungen wie der Häädler Batzen liegen im Trend. Heiden bzw. der HUGH waren diesbezüglich Vorreiter. Was aber sind die Vorzüge einer lokalen Währung? Die Idee hinter jeder Lokalwährung besteht darin, das lokale Gewerbe zu fördern. Geld, das in der Region verdient wird, soll in den lokalen Geschäften wieder ausgegeben werden und fließt damit nicht in angrenzende Regionen bzw. das Ausland ab. So bleiben Läden bzw. Geschäfte und damit Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten.

Davon profitieren letztlich nicht nur die Betriebe, sondern auch die Einwohnerinnen und Einwohner. Dörfer mit belebten Geschäften sind attraktiv und wirken anziehend. Zudem sind Läden nicht nur als Nahversorger wichtig, sondern auch als Treffpunkte. So wirken lebendige Dorfzentren ganz nebenbei auch der Vereinsamung bzw. sozialen Isolation entgegen.

Schliesslich nützt diese Art von lokaler Grundversorgung auch der Umwelt. Je näher die Güter des täglichen Bedarfs an meinem Wohnort sind, desto weniger Kilometer muss ich als Konsumentin für Einkäufe zurücklegen. Das ist dann besonders ideal, wenn die Güter in der Region produziert werden.

Der Nachteil einer Lokalwährung: Ihr Erfolg hängt davon ab, wie gut er genutzt wird. In diesem Sinne laden wir Sie herzlich dazu ein, den Häädler Batzen fleissig zu verwenden und damit einen Beitrag zu leisten an eine lebenswerte Region.

Lebenswerte Region

In einer losen Reihe portraitiert der Verein AüB Projekte, Unternehmen, Institutionen und Menschen aus der Region, die zu einer lebenswerten Region beitragen.

Kontakt:

*Appenzellerland über dem Bodensee,
Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg,
www.AueB.ch
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser,
Tel. 079 413 58 24,
Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/aueb.ch*

Der neue Opel
COMBO LIFE

Engine of the year 2019
1- bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Weiherwies
wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten!

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland

Karin Seitz-Bischofberger,
E-Mail: karinseitz@gmx.ch
E-Mail: karin.seitz@projuventute-ar.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 14.00 bis 16.00 ohne Anmeldung

Muldenprofi
Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| Weiherwies 375, 9035 Grub AR | • Transport |
| Tel. 071 891 19 32 | • Mulden |
| info@muldenprofi.ch | • Entsorgungen |
| www.muldenprofi.ch | • Hausräumungen |

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Einzigartig im Appenzellerland: Kulturobjekt Urwaldhaus

Unzählige Geschichten ranken sich um das Urwaldhaus in Rehetobel, das gegenüber von Trogen auf der anderen Seite der Goldach befindet. Ein neuer Schriftzug prangt jetzt an der rückseitigen Fassade der zu den Vorderländer Kulturobjekten gehörenden Wirtschaft «Urwaldhaus», deren richtiger Name «Bären» fast vergessen gegangen ist.

Im dreibändigen Werk «Kulturdenkmäler von Ausserrhoden» geht der Trognener Autor Eugen Steinmann ausführlich auf den «Bären» und dessen Geschichte ein. Er vermutet, dass sich am gleichen Ort bereits in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ein Vorgängerbau befunden haben könnte. Das bestehende Haus dürfte Ende des 16. oder in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts entstanden sein, wobei für den Bau frühere Holzelemente wie etwa der die Jahreszahl «1550» aufweisende Balken verwendet wurde.

Pestloch und Seelenfenster

Besonderheiten aus dieser Zeit sind das Pestloch und das Seelenfenster, die unverändert erhalten geblieben sind. Das Pestloch diente der Verpflegung erkrankter Bewohner von aussen her. Das Seelenfenster wiederum gab nach dem Tod eines Menschen der Seele den Weg in die Ewigkeit frei.

Unvergessene «Bäre-Friide»

Während Jahrhunderten führte Familie Fässler das im Weiler Robach unterhalb des Dorfkerns gelegene Wirtschaftshaus. Als Letzte ihrer Familie ist die ledig gebliebene Frieda Fässler alias «Bäre-Friide» als Original in die Geschichte des Hauses eingegangen. Sie übernahm 1927 im Alter von 34 Jahren den Betrieb, den sie bis zu ihrem Tode im Jahre 1966 führte. Ihr ist der Name «Urwaldhaus» zu danken, erzählte sie doch jedem Gast die Geschichte vom dichten Urwald, der das Haus früher umgeben habe.

Stilgerecht restauriert

Um den traditionsreichen Ort der Einkehr zu erhalten, kaufte 1967 die Gemeinde Rehetobel das Urwaldhaus, um es Anfang 2004 einer Stiftung zu übergeben. Nach sorgfältig ausgeführten, die einzigartige Mystik des Hauses wahren Sanierungsarbeiten wurde das Gebäude wieder verpachtet. Heute kümmert sich das Wirtepaar Michèle Müller und Fredy Lüscher mit grossem Engagement um das geschichtsträchtige Kulturobjekt mit zwei Namen.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

September '19 Rosental. Das Kino.

So	1.9.	15:00	Tag des Kinos: Der König der Löwen	6/4	D
So	1.9.	19:30	Tag des Kinos: Rocketman	14/12	D
Di	3.9.	14:15	Nachmittagskino: Britt-Marie war hier	10/8	D
Di	3.9.	19:30	Long shot	12/10	D
Do	5.9.	18:00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Do	5.9.	19:30	Dolor y gloria	14/12	Span/d
Fr	6.9.	20:15	Rocketman	14/12	D
Sa	7.9.	17:15	Die fruchtbaren Jahre sind vorbei	14/12	dialekt
Sa	7.9.	20:15	Britt-Marie war hier	10/8	D
So	8.9.	15:00	Pets 2	6/4	D
So	8.9.	19:00	Passion – Zwischen Revolte und Resignation mit Regisseur Christian Labhart	12/10	D
Di	10.9.	19:30	Yoga – die Kraft des Lebens	6/4	OV/d
Do	12.9.	19:30	Long shot	12/10	D
Fr	13.9.	18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	13.9.	20:15	Nurejew – The White Crow	8/10	E/d
Sa	14.9.	17:15	Der König der Löwen	6/4	D
Sa	14.9.	20:15	Dolor y gloria	14/12	Span/d
So	15.9.	15:00	Kleiner Aladin und der Zauberteppich		D
So	15.9.	19:30	Yoga – die Kraft des Lebens	6/4	OV/d
Di	17.9.	19:30	Blindet by the light	12/10	D
Mi	18.9.	20:15	Cinéclub: Loveling	16/16	OV/d
Do	19.9.	19:30	Filmhit		
Fr	20.9.	20:15	Blindet by the light	12/10	D
Sa	21.9.	17:15	Die fruchtbaren Jahre sind vorbei	14/12	dialekt
Sa	21.9.	20:15	Nurejew – The White Crow	8/10	E/d
So	22.9.	15:00	Der König der Löwen	6/4	D
So	22.9.	19:30	Dolor y gloria	14/12	Span/d
Di	24.9.	19:30	Late night	12/10	D
Do	26.9.	19:30	Nurejew – The White Crow	8/10	E/d
Fr	27.9.	20:15	Blindet by the light	12/10	D
Sa	28.9.	17:15	Yoga – die Kraft des Lebens	6/4	OV/d
Sa	28.9.	20:15	Die fruchtbaren Jahre sind vorbei	14/12	dialekt
So	29.9.	15:00	Pets 2	6/4	D
So	29.9.	19:30	Late night	12/10	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Zwei Namen, eine Wirtschaft: Der neue Schriftzug an der rückseitigen Fassade des Urwaldhauses in Rehetobel sorgt für Klarheit. Bild und Text: Peter Eggenberger

Rosental. Das Kino. Heiden

www.kino-heiden.ch Telefon 071 891 36 36

Sonntag 8. September 2019, 19:00 Uhr

PASSION

– zwischen Revolte und Resignation

Anschliessend Diskussion mit Regisseur Christian Labhart, moderiert von Hanspeter Spörri

Ein Essayfilm über den Umgang mit der schmerzlichen Tatsache, dass unser Dasein heute nicht so ist, wie es sich viele vor 50 Jahren erträumten. Ein filmischer Versuch, die Mechanismen eines entfesselten Kapitalismus zu zeigen und die Frage zu beantworten, ob ein richtiges Leben im falschen möglich ist.

Aufgepasst

Wir sind auf der Suche nach jungen Turner/-innen. Bewegst du dich gerne und möchtest du an Geräte wie Schaukelringe, Boden- oder Reckturnen, dann bist du genau richtig bei uns.

Wenn du Interesse hast, dann melde dich doch bei uns für ein Schnuprtraining.

Geräteriege Rehetobel
Willi Lanker, Oberstädeliweg 4
9038 Rehetobel
geturehetobel@bluewin.ch

Weitere Informationen über uns findest du auch unter www.geturehetobel.ch
Wir freuen uns auf dich!

Auszeichnungen für Sitara Sharp und Noemi Schmitter

Im K1 sicherte sich *Sitara Sharp* (Getu Rehetobel) bei ihrem ersten Wettkampf mit sauberen Übungen die Auszeichnung. Auch in Herisau und in Sevelen bot Sitara tolle Leistungen und wurde jeweils mit der Auszeichnung belohnt.

Noemi Schmitter K2 konnte an den Wettkämpfen überzeugen. In Schönegrund erhielt sie für eine fast perfekte Bodenübung die Note von 9.70 Punkte. In Schönegrund und Herisau konnte auch sie mit sehr guten Leistungen die Auszeichnungen entgegennehmen.

Alessia Schmid neu im K5 zeigte in Schönegrund einen sehr ausgeglichenen und fehlerfreien Wettkampf und wurde ebenfalls mit einer Auszeichnung belohnt.

KITU

Turnen
für Kinder

(ab ca. 4-jährig)

Seit **Dienstag, 20. August 2019** findet die Turnstunde von 16.45 bis 17.45 Uhr in der **Turnhalle Grub AR** statt.

Ich freue mich auf viele begeisterte Turner/-innen. Bis bald.

Elsbeth Camenzind | 071 890 09 25

Regionale Feuerwehr
Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden

Save the date: «Tag der offenen Tür / Nacht der offenen Tore» der Feuerwehren

- Ort: Feuerwehrdepot Riemen und Mittelbissaustrasse
- Am: 30. August 2019 von 17.00 bis 01.00 Uhr
- Am: 31. August 2019 von 09.00 bis 14.00 Uhr

Depot im Riemen:

30. 8. **17 Uhr die Tore öffnen sich**
Für ihren Hunger und Durst sind wir vorbereitet
Mal-Ecke für Kinder
19 Uhr Einsatzvorführung mit Brand
Um 1 Uhr schliessen sich die Tore
31. 8. **9 Uhr die Tore öffnen sich**
Für Frühaufsteher gibt es schon Kaffee und Gipfeli
Mal-Ecke und Spiele für Kinder
Für das Leibliche Wohl ist gesorgt
Ab 9.30 bis 10.30 Uhr können Sie die Aussicht von oben geniessen
Ab 10.30 bis 11.30 Uhr bieten wir Fahrten mit dem Feuerwehrfahrzeug an
Ab 11.30 Einsatzvorführung «Strassenrettung»
Um 14 Uhr schliessen sich die Tore

Depot an der Mittelbissaustrasse:

30. 8. **17 Uhr die Tore öffnen sich**
Für ihren Hunger und Durst sind wir vorbereitet
Mal-Ecke für Kinder
20 Uhr Einsatzvorführung mit Brand
Barbetrieb mit Shuttle Depot Riemen-Mittelbissaustrasse
Um 1 Uhr schliessen sich die Tore
31. 8. **9 Uhr die Tore öffnen sich**
Für Frühaufsteher gibt es schon Kaffee und Gipfeli
Mal-Ecke und Spiele für Kinder
Für das Leibliche Wohl ist gesorgt
Ab 9.30 bis 10.30 Uhr bieten wir Fahrten mit dem Feuerwehrfahrzeug an
Ab 10 Uhr Einsatzvorführung «Strassenrettung»
Ab 11.00 bis 12.00 Uhr können Sie die Aussicht von oben geniessen
Um 14 Uhr schliessen sich die Tore

BLICKPUNKT-BILD DES MONATS

Ohne Handarbeit geht nichts; eingesandt von Fritz Keller.

Peter Eggenberger informiert

Jubiläum im Vorderland:

Irene Bosshart Bucher wirtet seit 30 Jahren

Im Sommer 1989 übernahmen Irene Bosshart und Werner Bucher pachtweise das Restaurant «Kreuz» im Weiler Hub, Wolfhalden. 2006 wechselte das Ehepaar in die im Grenzgebiet von Heiden und Oberegg gelegene «Rütegg», und heute kann die Gastgeberin auf eine 30-jährige Wirtstätigkeit im Vorderland Rückschau halten.

Als ein Kauf des «Kreuz» nicht möglich war, kaufte das Ehepaar die «Rütegg» im Grenzgebiet von Oberegg, Heiden und Wald. Speziell war die Kombination von Restaurant und Buchverlag. Nachdem Schriftsteller und Wirt Werner Bucher schwer erkrankt war, ging der Orte-Buchverlag an den Appenzeller Verlag in Schwellbrunn über. Nach dem Hinschied von Werner im Januar 2019 entschied sich Wirtin Irene fürs Weitermachen, und noch immer gehört ein kleines Buchsortiment zur «Rütegg». Wanderer und Ausflügler sind froh, dass die heimeligen Stuben und die lauschige Gartenwirtschaft nach wie vor zugänglich sind. Geöffnet ist die Wirtschaft von Freitag bis Montag ab 10 Uhr (abends geschlossen).

Irene Bosshart Bucher ist seit 30 Jahren als Wirtin im Vorderland tätig. Nach dem «Kreuz» in Wolfhalden führt sie heute die heimelige Wirtschaft «Rütegg».

Prominenter Ort im Appenzellerland:

Dunantplatz endlich bezeichnet

Die von vielen Tagestouristen und Feriengästen in Heiden gestellte Frage «Wo ist der Dunantplatz mit dem Denkmal des Rotkreuzgründers?» wird jetzt mit einem entsprechenden Schild klar und deutlich beantwortet.

Von der Welt vergessen, verarmt und krank an Leib und Seele, traf Henry Dunant 1887 in Heiden ein. Es war Dr. Hermann Altherr, Arzt, Nationalrat und Hotelier in Personalunion, der Dunant betreute und ihm 1892 zu einem festen Wohnsitz im damaligen Bezirkskrankenhaus verhalf. Hier wurde er 1901 mit dem ersten Friedensnobelpreis ausgezeichnet, und gleichenorts verstarb er im Jahre 1910. Dunant zu Ehren wurde 1962 ein Denkmal errichtet, und der gegenüber dem Kursaal gelegene Ort ist heute unter dem Dunantplatz ein Begriff. Das ehemalige Bezirkskrankenhaus beherbergt heute das sehenswerte Dunant-Museum.

Das Schild «Dunantplatz» sorgt heute endlich für Klarheit.

← Blickpunkt-Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2019» an den Blickpunkt Grub.

nadine.germann@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

KURATLI
Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstefel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Kinderartikelbörse

Samstag, 21. September 2019

8.30 - 10.30 Uhr

im Kursaal Heiden

Verkauf* von gut erhaltenen und zeitgemässen
Herbst- und Winterkleidern
ab Babygrösse 50 bis zu Teenagergrösse 176,
Schuhen, Spielsachen sowie weiteren
Baby- & Kinderartikeln

Warenannahme

Freitag, 20. September 2019
17.30 – 19.30 Uhr

Warenrückgabe

Samstag, 21. September 2019
11.30 - 12.00 Uhr

mit Börsenkafi &
Chinderhüeti
8.30 - 11.30 Uhr

*Um Artikel an der Börse verkaufen zu lassen, benötigen Sie eine Verkaufsnummer. Diese erhalten Sie - solange Vorrat - bis spätestens Mittwoch, 18. September 2019.

Anmeldung für Verkaufsnummern & Informationen

Nicole Naef 079 794 19 57
boerse@haedler-frauen.ch

Oktoberfest

Sa. 21. September 2019
ab 18.30 Uhr

Weisswürste
und Bretzel

Wer im Dirndl oder in
der Lederhose kommt,
erhält ein Gratisbier!

Skiliftstöbli Grub

**KULTURHISTORISCHE FÜHRUNGEN
AUF DEM LANDSGEMEINDEPLATZ TROGEN**

Ein Hauch von weiter Welt

Am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden jeweils öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt. Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Kirche und Rathaus und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger und anderer Trogner Persönlichkeiten.

Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt und dauern ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Besuchen Sie auch das Angebot «Jahrhundert der Zellweger» (www.jahrhundertderzellweger.ch), das täglich frei zugänglich ist und auch über die Homepage spannende Einblicke in die Geschichte Trogens gewährt.

Nächster Termin:
Mittwoch
30. Oktober 2019
11 Uhr

Treffpunkt
EG Gemeindehaus,
Landsgemeindeplatz 1

kantonsbibliothek@ar.ch | www.ar.ch/kantonsbibliothek | 071 343 64 21

MÄNNERCHOR
Heiden

«Mitsingen statt
Zuhören!» Modernes
Repertoire, lockere
Atmosphäre.

Es besteht jederzeit
die Möglichkeit, ohne
Verpflichtung einmal
in eine Chorprobe
hineinzuschnuppern.

**«Lueg ine!»
Aufgestellte
Sänger-
kameraden
freuen sich
auf dich!**

Proben: Immer
am Montag,
19.45 bis 21.30 Uhr
im Gerbeschulhaus,
Heiden

www.maennerchor-heiden.ch
www.facebook.com/maennerchorheiden

!!! 40-jähriges Jubiläum - Breu Urs !!!

Nach der Unternehmungsgründung im Januar 1979 ist Breu Urs im August 1979 als Elektromonteur in unser Unternehmen eingetreten. Er hat sich nicht nur in der täglichen Arbeit, sondern auch mit vielen Erfahrungen stetig weiterentwickelt und so einige technologische Veränderungen durchlebt. Mittlerweile sind vierzig Jahre vergangen und er steht der elektro fürer ag nach wie vor zur Seite. Es freut uns daher sehr, dass wir ihm zu seinem 40-jährigen Jubiläum gratulieren und diesen Anlass mit einem Jubiläums-Feierabend-Höck feiern durften. Wir möchten die Gelegenheit nutzen ihm von Herzen für die vergangenen Jahre und seinen täglichen Einsatz zu danken.

efürer
ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden | 071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

Verein Panoptikum, Trogen Das glückselige Leben

DAS GLÜCKSELIGE LEBEN –
Ein Theaterspaziergang durch Arkadien

Text von Matthias Berger, Lukas Linder
und Rebecca C. Schnyder nach einer
Idee von Karin Bucher, Hans-Christian
Hasselmann und Katrin Sauter

**Festakt auf dem
Landsgemeindeplatz
Trogen AR
16. August bis
14. September 2019**

www.dasglueckseligeleben.ch

Ticketverkauf: [www.eventfrog.ch/
dasglueckseligeleben](http://www.eventfrog.ch/dasglueckseligeleben)

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden Samstag, 21. September 2019 von 8.30 bis 10.30 Uhr

Am Samstag, 21. September 2019 findet im Kursaal Heiden die beliebte Kinderartikelbörse statt. Gut erhaltene und aktuelle Herbst- und Winterartikel laden zum Stöbern, um sich für die kühleren Tage zu rüsten. Während des Verkaufs bietet das «Börsenkafi» die Möglichkeit bei Kaffee und Gipfeli zu verweilen. Die jüngeren Gäste sind in der «Chinderhüeti» herzlich willkommen.

Die Warenannahme erfolgt am Freitag, 20. September 17.30 bis 19.30 Uhr, die Rückgabe am Samstag, 21. September 11.30 bis 12.00 Uhr.

Um Artikel an der Börse verkaufen zu lassen, benötigen Sie eine Verkaufsnummer. Diese erhalten Sie – solange Vorrat – bis Mittwoch, 18. September 2019.

Anmeldung für Verkaufsnummern und Informationen:

Nicole Naef, Telefon: 079 794 19 57, E-Mail: boerse@baedlerfrauen.ch

Der Erlös der Kinderartikelbörse wird vollumfänglich an gemeinnützige, regionale Institutionen gespendet. Ein grosser Dank gilt den vielen ehrenamtlichen Helferinnen, die es überhaupt möglich machen, den Anlass durchzuführen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
*Das Börsen-Team der Häädler
Frauen*

Nationaler Spitex-Tag in Heiden

Das **Motto** des diesjährigen Nationalen Spitex-Tages heisst **«Hören und Zuhören»**. Beides sind zentrale Elemente des Pflegealltags und der Beziehung zwischen Pflegenden und ihren Klientinnen und Klienten.

Viele ältere Menschen haben Hörschwierigkeiten, welche den Alltag erschweren. Einschränkungen beim Hören können zu sozialer Isolation führen. Das Hören ist bedeutend, um weiterhin aktiv am Leben teilzunehmen, Missverständnisse können vermieden werden. Oft entdeckt man Hörschwierigkeiten erst zu spät.

Die Spitex Vorderland ist zusammen mit Akustix, Heiden, mit einem Stand am 7. September am Bauernmarkt am Kirchplatz Heiden von 9 bis 12 Uhr präsent.

- Möglichkeit für eine Beratung durch den Hör-Akustiker
- Gutschein für einen Gratis Hörtest
- Information durch Spitex Personal über deren Angebote
- Erfrischungsgetränk

Lassen Sie sich überraschen!

Wir freuen uns, Sie an unserem Stand begrüßen zu dürfen.

Wenn nicht jetzt wann dann?

Sommerhell
Immergrün
Himmelblau

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

TELEFON • CHAT • MAIL

143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
info@dorfgarage-heiden.ch

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmereinrichtung
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchssicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzstr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2019

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
646	Freitag, 13.09.2019	Freitag, 27.09.2019
647	Freitag, 11.10.2019	Freitag, 25.10.2019
648	Freitag, 15.11.2019	Freitag, 29.11.2019
649	Freitag, 06.12.2019	Freitag, 20.12.2019

*Säntis-Retter, Landammann
und Nationalrat*

Vor 120 Jahren verstarb J. K. Sonderegger

Auch diesen Herbst ist der 3-Kantone-Gipfel Säntis Ziel unzähliger Touristen. Als Ausserrhoden in den 1880er Jahren der Verlust des Anteils am höchsten kantonalen Punkt drohte, setzte sich Nationalrat Johann Konrad Sonderegger in Bern vehement für den symbolträchtigen Anstoss am Gipfel ein.

Sonderegger wurde 1834 in Heiden geboren und gründete 1854 die noch heute bestehende Weinhandlung. 1885 entbrannte ein Streit um die Zugehörigkeit der Säntisspitze, an der die Kantone Innerrhoden, St. Gallen und Ausserrhoden Anteil hatten. Auf Grund neuer Vermessungen reichte das Ausserrhoder Territorium plötzlich nicht mehr bis zum höchsten Punkt. Für Johann Konrad Sonderegger war der kantonale Anteil am Gipfel ein tiefes Anliegen, für das er sich mit voller Kraft engagierte.

*Nationalrat
J. K. Sonderegger
setzte sich in
Bern erfolgreich
für die
Ausserrhoder
Interessen in
Sachen
Säntisgipfel
ein.*

Erfolgreicher Geschäftsmann und Politiker

J. K. Sonderegger wurde 1834 geboren. Bereits als Zwanzigjähriger machte er sich selbständig und gründete 1854 die noch heute bestehende Weinhandlung in Heiden. 1880 wurde er Landammann und 1881 Nationalrat. Als 1885 die geographische Zugehörigkeit von Ausserrhoden an der Säntisspitze in Frage gestellt wurde, setzte sich Sonderegger in Bern vehement gegen den drohenden Prestigeverlust zur Wehr. Im Juli 1895 bestiegen die Mitglieder des Bundesgerichts den Säntis, deren Entscheid zu Gunsten Ausserrhodens ausfiel. Seither hat unser Kanton wieder territorialen Anteil am Säntisgipfel. J. K. Sonderegger verstarb am 25. September 1899.

Bild und Text: Peter Eggenberger

KOPF HOCH, HERR SCHÜÜCH!

Situative Schuldgefühle, aufgezeichnet von Hans Moser
in der Publikation «Kopf hoch, Herr Schüüch!»
erschienen im Nebelspalter-Verlag Rorschach im Jahr 1987.

Herrn Schüüch wurde im Hotel ein Doppelbett zugewiesen, obwohl er lediglich ein Einzelbett bestellt hatte. Nach einer einigermaßen ruhigen Nacht stellt er am Morgen fest, dass er beim Schlafen auch das Leintuch des zweiten Bettes ziemlich verrumpfelt hat. Auf dem Bild ist Herr Schüüch gerade dabei, das zweite Bett wieder tipp topp herzurichten. Das Zimmermädchen soll ja nicht annehmen müssen, Herr Schüüch habe etwa eine leichte Dame mit aufs Zimmer genommen, für die er erst noch nicht bezahlen wolle. Er überlegt sich zudem, ob es nicht ratsam sei, das Hotel früher als geplant zu verlassen. Sicherheitshalber ...

Neueröffnung

Am Sonntag, dem 29. September
begrüssen wir Sie recht herzlich zu unserem

Eröffnungsapéro

bei einem Glas Wein oder einem Bier
sowie kleinen Überraschungen
aus unserer Küche

von 14 bis 18 Uhr

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten

(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten

(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild

(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt

(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen

(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen

(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen

(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen

(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG

Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:

- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Piko-Zell-Funkanlagen** < 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken** (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen** bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen** ausserhalb bewilligter Flächen < 20 Tage

• **Eigenreklamen**

(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung** im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**

bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen** < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen** (unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas** (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster** (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen** < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz** (von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48

Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html

Bestellung Gesetze:

verkauf.gesetze@bbl.admin.ch

Raumplanungsgesetz (RPG)

Raumplanungsverordnung (RPV)

Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch

Bestellung Gesetze:

bruno.schoenenberger@ar.ch

Baugesetz, Bauverordnung

Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei

Baureglement

Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche

Baugesuchsformular

Zusatzformulare

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften!)

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im Juli 2019

Nach einer sogenannten Tropennacht mit 21,1 °C begann der erste Tag des neuen Monats mit einer aussergewöhnlich hohen Frühtemperatur von 24,0 °C. Die am Vormittag kurzzeitig aufgezugene Wolkendecke löste sich bald wieder auf, so dass es bis Sonnenuntergang warm und trocken blieb. Das darauffolgende nächtliche Wärmegewitter zog mit einem kurzen Regenschauer gegen Osten ab. Bis zum Siebten war das Hoch «Winnie» für die durchschnittlich warmen Tage verantwortlich. Dann aber verursachte eine aus Westen herziehende Kaltfront einen derartigen Temperatursturz, dass bis zum 15. die Tageshöchstwerte unter der zwanzig Grad Marke blieben. Auch wurden die Nächte bis zu 6 °C kalt. Die vorüberziehenden Gewitterzellen bedienten die Natur ordentlich mit Regen und dichte Nebelschwaden zogen aus der Tiefe des Landgrabens. Mit verhaltenen Schritten kam das Sommerwetter wieder zurück. Ab dem 16. stieg die Temperatur Tag für Tag kontinuierlich an. Obwohl sonnig, zeigte sich die Witterung mit teils starker Bewölkung und böigem Wind erst noch etwas ruppig. Nach dem 20. platzierte sich das Tief «Uwe» über Island, Tief «Theo» über Estland und zusammen mit dem Hoch «Yvonne» über Zentraleuropa ergab eine, als Omega-Lage bezeichnete Druckkonstellation. Ein aus Nordafrika zugeführter Schwall Warmluft, machte den «Hundstagen» mit 28 °C und 31 °C alle Ehren. Oftmals war es windstill und am Himmel zeigten sich wenige oder gar keine Wolken. Bereits am 27. wurde das Sommerwetter mit dem Eintreffen einer Kaltfront beendet. Die letzten Monatstage waren wechselhaft, vorwiegend aber regnerisch und kühl. Mit Blick auf die Daten sei festgestellt, dass dieser Monat mit einer Durchschnittstemperatur von 19,7 °C etwas kühler ausfällt, als derjenige von 2018, mit 20,1 °C. Innerhalb der 20 Sonnentage gab es lediglich neun Tage, an denen die Temperatur über 25 °C anstieg und schliesslich auch das Monatsmaximum von 30,9 °C erreichte. An Regen kamen 152,9 mm (oder Liter pro Quadratmeter) zusammen. Im Vorjahr waren es karge 55,7 mm.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochauflösendes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt **Carlos Ferrer** - carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch - 071 891 17 58

Mesmerin **Elsbeth Camenzind** - c.elsbeth@bluewin.ch - 071 890 09 25

Sekretariat **Vreni Zehnder** - vreni.zehnder@ref-grub-eggersriet.ch - 071 891 47 34

Gottesdienste und Agenda / Alterswohnheim Weiherwies / kja H-R-E-G Kirchliche Jugendarbeit

Sonntag, 1. September

10.00 Kirchenfest in der kath. Kirche Eggersriet, Pfr. Eugen Wehrli.
Die reformierten Christen sind herzlich eingeladen, mitzufeiern.
Mit dem Kirchenchor Eggersriet.

Mittwoch, 4. September, 14.00 Uhr, Alterswohnheim Grub AR
Katholische Andacht mit Albert Kappenthuler und Cyrill Bischof –
offen für alle

Sonntag, 8. September

10.00 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum
Eggersriet, Pfr. Carlos Ferrer und Cyrill Bischof, Klavier

10.00 Regionaler Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Reute

Mittwoch, 11. September, 14.00 Uhr, Alterswohnheim Grub AR
Andacht mit Pfr. Carlos Ferrer und Cyrill Bischof – offen für alle

Sonntag, 15. September, Eidg. Dank-, Buss- und Betttag

9.00 Ökumenischer Gottesdienst in der kath. Kirche Eggersriet,
Pfr. Eugen Wehrli und Pfr. Carlos Ferrer, Taufe von
Lou Kalea Brems, Grub SG. Mit dem Kirchenchor Eggersriet

Sonntag, 22. September

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer,
Taufe von Dario Kälin, Grub SG

Mittwoch 25. September, 14.00 Uhr, Alterswohnheim Grub AR
Andacht mit Pfr. Carlos Ferrer und Cyrill Bischof – offen für alle

Freitag, 27. September

14.00 Schüलगottesdienst (3. – 6.-Klässler aus Grub AR) in der
Kirche Grub AR – offen für alle. Thema: Erntedank

Sonntag, 29. September

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer

Freitag, 30. August, 21.00 – 23.00 Uhr, Open Air Kino 10+
Gruberhof, Grub SG

Samstag, 14. September, 14.00 – 19.00 Uhr, Erlebnis Tauchen
ab 10+ by www.sunshine-divers.ch, Teilnehmerbeitrag: Fr. 20.00
Anmeldung bis 8. Sept., weitere Infos: www.kja-hreg.ch/agenda

Erreichbarkeit unseres Pfarrers

**Neu hat unserer Pfarrer Carlos Ferrer am Dienstag seinen freien
Tag.** An den übrigen Tagen ist er telefonisch und per E-Mail
erreichbar.

Während seinen Ferien wird das Diensttelefon zur Pfarrvertretung
weitergeleitet.

Herbstzeit: Basteln und Backen mit Kindern ab 5 Jahren

Mittwoch, 25. September, 14.00 bis ca. 16.30 Uhr

Dorfstübli Grub AR, Kosten: Fr. 7.00

Anmeldung bis 11. September bei Elsbeth Camenzind

Gruber Kids Kochkurs für Kinder ab 7 Jahren

Mittwoch, 2. Oktober, 13.45 bis 18.00 Uhr

Dorfstübli Grub AR, Kosten: Fr. 12.00

Anmeldung bis 27. September bei Elsbeth Camenzind

Evang.-reformierte Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet

Kirchliche Jugendarbeit Heiden Rehetobel Eggersriet Grub & Wolfhalden

Jeanette Kempf Schwitzer, Katechese & Jugendarbeit

Wir waren unterwegs – Mit dem Velo nach Bern vom 7. – 12. Juli 2019

Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 17,32 km/h,
sind 10 Teens und 3 LeiterIn in 5 Tagen 265 km gefahren, haben
2362 Höhenmeter überwunden und nach 15 Stunden und 18 Minu-
ten am Ziel in Wabern angekommen. Nebst der sportlichen Leis-
tung erlebten wir als Gruppe Spass, Abenteuer und Gemeinschaft.
Der letzte Tag war Velofrei, wir besuchten die Stadt Bern und erleb-
ten ihren Charme an Gebäuden, Kultur, Gewässer, Tieren, ein
pures Erlebnis. Am Abend ist die Velogruppe mit Gross Reisen sicher
und zeitlich in Grub AR angekommen.

Das Ziel 2020 wird zum vierten Mal Rust/Europapark sein, Leiter
und Hilfsleiter*innen freuen sich mit sportlichen Jugendlichen
ab der 6. Klasse, Kilometer zu fahren, Höhemeter zu leisten und Euro-
park zu erleben. Wir sehen uns am 5. – 10.07.2020.

VERANSTALTUNGEN

August 2019

30. FSG Heiden; Bundesübung 300 m	Schiessstand Büelen, Heiden,	18.00 – 20.00 Uhr
30. RegiWehr; Nacht der offenen Tore	Feuerwehrdepot Riemen und Mittelbissastrasse	17.00 – 01.00 Uhr
31. RegiWehr; Tag der offenen Tür	Feuerwehrdepot Riemen und Mittelbissastrasse	9.00 – 14.00 Uhr
31. Kino Rosental; Tag der offenen Tür	Kino Rosental Heiden	12.00 – 17.00 Uhr
31. 25 Jahre BSG Vorderland	Kursaal Heiden	20.00 Uhr

September 2019

3. Öffentliches Singen	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	14.00 Uhr
3. Landfrauenverein Grub AR; Indisch Essen in St. Gallen	Treffpunkt: Postautohaltestelle Dorf	18.55 Uhr
4. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	ab 17.00 Uhr
4. Stamm Einwohnerverein	Restaurant Hirschen	20.00 Uhr
9. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker	Gemeindekanzlei	16.30 – 17.30 Uhr
10. Vorlesen mit Austausch	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	15.30 Uhr
10. Pro Senectute; Sicher im Internet unterwegs	Hotel Linde, Heiden	14.00 – 16.00 Uhr
13. Skiliftstöbli Grub AR; Besenbeiz		ab 17.30 Uhr
17. Pro Senectute; Sicher im Internet unterwegs	Hotel Linde, Heiden	14.00 – 16.00 Uhr
18. Geschichtennachmittag	Bibliothek Heiden	15.30 Uhr
21. Skiliftstöbli Grub AR; Oktoberfest	ohne Anmeldung	ab 18.30 Uhr
21. Jubiläumsviehschau	Hirschen Grub	9.30 Uhr
21. Kinderartikelbörse	Kursaal Heiden	
25. Kulturhistorische Führung	Landsgemeindeplatz Trogen	11.00 Uhr
28. Jubiläumsschauabend	Dorfturnhalle Grub AR	20.00 Uhr
29. Eröffnungsapéro Hirschen	Restaurant Hirschen, Grub AR	14.00 - 18.00 Uhr

Oktober 2019

4. Bäsebeiz	Skiliftstöbli Grub AR	ab 17.30 Uhr
19. Chäs-Chnöppli und Südwörscht	Skiliftstöbli Grub AR (Anmeldung bis spätestens Mittwochabend)	18.30 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Nadine Germann
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: nadine.germann@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017
Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Ein amerikanischer Farmer kehrt in einem Restaurant in Appenzell ein, wo am Stammtisch auch ein Bauer sitzt. Er fragt den Appenzeller Bauern: «Bist du Farmer?» Der Bauer antwortet: «Joho, da bin i!» «Wie gross ist denn deine Farm?» fragt da der Amerikaner. «Drei Hektare», sagt der Bauer. Der Ami fragt weiter: «Willst du wissen, wie gross meine Farm ist?»

Der Bauer zuckt nur mit den Schultern. Da blufft der Amerikaner: «Meine Farm ist so gross, wenn ich mit meinem Auto alle Wiesen und Äcker umrunden will, fahre ich drei Tage, bis ich dann wieder bei meinem Bauernhof bin.» Da lacht der Appenzeller und sagt: «Jo, so en alte Chlapf han i au emool ghkaa, i han en denn abe ebe näbe wiede vechauft.»

Liebe Gruberinnen und Gruber

Editorial

Irene Egli
Gemeinderätin

Ein Schulhaus ist ein belebter Ort, viele gehen ein und aus und hinterlassen oft auch ihre Spuren. Wenn irgendwie möglich beseitigt Brigitte Müller diese diversen Spuren mit starkem Gerät. Besen, Lappen, Wischmopp und mehr gehören zu ihrer Grundausrüstung. Seit zehn Jahren ist Brigitte Müller als Schulhausabwartin für die Reinigung aller drei Schulhäuser in Grub zuständig. Mit ihrer freundlichen und ruhigen Art sorgt sie für Sauberkeit. Der Gemeinderat Grub AR gratuliert ihr zum Jubiläum und dankt für die geleistete Arbeit und wünscht ihr für die Zukunft gute Gesundheit, Glück und viel G'freuts.

Die Schulpräsidentin

GEMEINDERAT

Energieversorgung Grub (EV Grub)

Ausbau Glasfaseranschluss TS Ebni-Skilift-Schwarzenegg-Höchi

Die Strategie der Elektra ist, mittelfristig alle Trafostationen mit Glasfaser zu erschliessen um die Steuerung und Überwachung zu sichern.

Durch den Umbau der Werkleitungen in der Höchi wurden die Vorarbeiten für den Glasfaser Ausbau schon vorbereitet und so können jetzt die TS-Schwarzenegg und TS-Höchi neu von der TS-Ebni her mit Glasfaser angebunden werden.

Ein Auftrag seitens SAK für das ARI-Netzwerk bedingt Anpassungen bei TS-Skilift und TS-Ebni am bestehenden Glasfaser-Netz. In der Messstation

Weiherwies ist ein Glasfaseranschluss der SAK vorhanden und das ARI-Netz wird über diesen Anschluss ins Gemeindehaus als Knotenpunkt aufgeschaltet. Von hier geht die Glasfaser-Verbindung in die TS-Ebni und in das Strassenverkehrsamt.

Der Gemeinderat hat an seiner Septembersitzung das Projekt Ausbau Glasfaseranschluss (LWL) mit Kostenfolge von Fr. 31'409.50 beschlossen und den Auftrag an die Firma Elektra-Korporation Wolfhalden vergeben.

Revision der Ortsplanung Grub

Am 29. August 2019 erfolgte die Startsituation zur Revision der Ortsplanung Grub. Die Ortsplanungskommissions-

mitglieder GP Katharina Zwicker, VGP Udo Szabo und GS Willi Solenthaler haben sich der Aufgabe angenommen und an der Startsituation in Begleitung des Raumplanungsbüros ERR Raumplaner AG das Vorgehen der Ortsplanungsrevision besprochen.

Die Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG) wurde am 3. März 2013 gesamtschweizerisch mit 62,9 Prozent, in Grub AR mit 66,08 Prozent und im Kanton Appenzell Ausserrhoden mit 66 Prozent angenommen. Diese deutliche Annahme verpflichtet dazu, die Ziele und Grundsätze des neuen RPG umzusetzen. Durch die Förderung einer kompakten Siedlungsentwicklung soll der Zersiedelung Einhalt geboten werden. Dazu sollen zu grosse Bauzonen verkleinert und bestehendes, brachliegendes Bauland effizienter genutzt werden.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
54. Jahrgang, Nr. 646

IMPRESSUM

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Nadine Germann, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindeganzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindeganzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Auf Grundlage des neuen RPG vom 1. Mai 2014 mussten die Kantone ihre Baugesetze und Richtpläne überarbeiten. In Appenzell Ausserrhoden wurde an drei Workshops mit den Gemeinden ein Siedlungs- und Entwicklungskonzept erarbeitet, welches nun im kantonalen Richtplan umgesetzt wurde. Der kantonale Richtplan wurde mit Datum 17. Oktober 2018 vom Bundesrat genehmigt und am 1. Januar 2019 zusammen mit dem revidierten Baugesetz in Kraft gesetzt. Er setzt fest, dass die Gemeinden den kommunalen Richtplan innert fünf Jahren ergänzen und überarbeiten.

Aufgrund der vom Bund festgelegten Bauzonendimensionierung und des vom Kanton erarbeiteten Siedlungs- und Entwicklungskonzepts hat der Kanton Appenzell Ausserrhoden ein ausreichendes Angebot an Bauzonen für die nächsten 15 Jahre, welches jedoch gemäss kantonalem Richtplan nicht korrekt verteilt ist. Entsprechend sind Auszonungen von insgesamt 12.6 ha in sieben Gemeinden (Grub ist von diesen Auszonungen nicht betroffen) zugunsten von «Entwicklungsgemeinden» vorgesehen. Grub gehört zu den ländlichen Gemeinden. Für die ländlichen Gemeinden sind eine sanfte Entwicklung sowie eine Bewahrung der ländlichen Qualitäten vorgesehen.

Mit der aktualisierten Fassung des Leitbilds 2013 (Version 2019) werden die angestrebten Entwicklungsabsichten der Gemeinde aufgezeigt und damit ein Grundstein für die Überarbeitung der Ortsplanung gemäss der neuen übergeordneten Gesetzgebung gesetzt. Auf dieser Grundlage wird in einem nächsten Schritt das Konzept Innenentwicklung erarbeitet, welches wiederum als Basis für die Überarbeitung der kommunalen Richt- und Nutzungsplanung vom 16. Dezember 2014 dient.

Die Bevölkerung wird laufend über den Stand der Planung informiert und im Rahmen einer Mitwirkung zu gegebener Zeit bereits frühzeitig miteinbezogen.

Spülungen der privaten Schmutzwasserleitungen

Die Gemeinde Grub AR strebt weiterhin ein intaktes Kanalisationsnetz an. Im Sinne der Werterhaltung wurden in den letzten Jahren die öffentlichen

Schmutzleitungen im gesamten Gemeindegebiet gereinigt und mit dem Kanal-TV kontrolliert.

Bild: TV-Aufnahmen schematisch dargestellt (Foto Dr. Stein)

In den nächsten Jahren stehen die Kontrollen der privaten Schmutzwasserleitungen an. Die erste Inspektionsstufe beginnt ab dem 14. Oktober 2019 und umfasst das östliche Gemeindegebiet Ebni bis Dicken.

Die Arbeiten werden vom Abwasserverband Altenrhein (Kanalreinigung) und der MÖKAHAG (Kanal-TV) durchgeführt. Sie sind herzlich eingeladen, den Fachkräften vor Ort Fragen rund um die Liegenschaftsentwässerung zu stellen. Der Gemeinderat Grub AR bedankt sich für die Kooperation und bittet den Zugang zu den Kontrollschächten frei von Gegenständen zu halten.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Dienstag, 1. Oktober 2019

von 16.00 bis 17.00 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei.

Grünzeugsammelstelle der Gemeinde Grub AR bei der ehemaligen ARA

Geöffnet an Montagen mit ungeradem Datum von 17.00 bis 18.00 Uhr:

7. und 21. Oktober sowie
11. November 2019

Letztmals:

Montag, 11. November 2019

Dabei ist wie bei der Kehrrichtabfuhr eine **Gebühr** zu entrichten! (Siehe Abfall-Info)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt Grub AR

Mitteilung aus dem Wahlbüro

Auch die Jungen haben eine Stimme ... sie müssen es nur wahrnehmen.

Liebe Gruberinnen und Gruber. Zuerst möchte ich mich – als Leiter unseres Wahlbüros – bei allen unseren Bürgerinnen und Bürger bedanken, dass sie mit der Abgabe ihrer Wahlzettel aktiv am Geschehen in der Grub, in unserem Kanton AR und auch in unserer schönen Schweiz teilnehmen und mit ihrer Stimme mithelfen, unsere Zukunft zu gestalten. Ich wünsche mir eigentlich, dass vermehrt auch unsere Jungen – dank ihrer Wahlbeteiligung – aktiv an der Gestaltung unseres Landes mitarbeiten. Ich denke, viele der Themen, welche in die Abstimmungen kommen, sollten auch von den Jungen mitgetragen werden. Geht es doch vor allem um ihre Zukunft und die Gestaltung ihrer Schweiz.

Politik ist etwas Lebendiges und wir haben die fantastische Möglichkeit mitbestimmen zu können. Selbstverständlich ist man nicht immer mit dem einverstanden was entschieden wird. Doch das Endresultat beruht immer auf einer Mehrheitsentscheid. Bei den anstehenden National- und Ständeratswahlen geht es um Menschen, Politiker/-innen denen wir vertrauen und die unsere Appenzeller Interessen in Bern vertreten. Mit unserer Stimme können wir die Köpfe bestimmen (egal von welcher Partei), welche die nächsten vier Jahre dafür verantwortlich sind, dass es uns weiterhin gut geht.

Informieren Sie sich in den Medien für welche Werte die zu wählenden Politiker/-innen stehen, wer nur redet und wer auch aktiv handelt. Meiner Meinung nach haben wir «Alten» zu lange über Klimaerwärmung geredet und zu wenig gehandelt. Somit suchen Sie sich die Köpfe aus, die Ihrer Meinung nach auch Ihre Werte vertreten und danach handeln.

PS: Ich werde am Samstag 19. Oktober von 18.00 bis 19.00 Uhr in unserem Abstimmungsbüro sein und würde mich freuen, neben unseren «Stammgästen» auch junge Gesichter zu sehen.

Jürg Metz

**Inserate-Annahmeschluss:
11. Oktober 2019**

Häckseldienst der Umwelt- und Natur- schutzkommission

Die nächste Häckseltour findet ab Mittwoch, 23. Oktober 2019 statt.

Bei schlechter Witterung wird sie auf die nächsten Schönwettertage verschoben.

Das Häckselgut ist geordnet an Orten mit guter Zufahrtsmöglichkeit bereit zu legen. Bindedrähte und Schnüre, sowie Dornen und Altholz (z. B. Zaunmaterial) müssen separat mit dem Kehrriech entsorgt werden.

Plätze sind grosszügig von Fahrzeugen und dergleichen frei zu halten. Es wird keine Haftung von Schäden, die durch ausscherende Holzstücke usw. entstehen, übernommen.

Jede bereitgestellte Menge ist bis *spätestens zwei Tage im Voraus anzumelden*

Tel. 071 891 49 70 Bauamt
oder 071 891 17 48 Gemeindekanzlei
oder 079 416 47 54, 078 774 92 95

Das Häckselgut wird nicht mitgenommen.

Häckselgebühren

bis 5 Minuten Fr. 15.-
bis 10 Minuten Fr. 25.-
bis 15 Minuten Fr. 35.-
bis 20 Minuten Fr. 45.-
Jede weiteren 5 Minuten Fr. 10.-

Die Zeit wird wie folgt gemessen:

- ab Strasse- oder Platzeinfahrt zum Häckselhaufen
- die Häckselarbeit
- wenn nötig, die Aufräumzeit (Platz oder Strasse vom Häckselstaub mit Besen und Schaufel reinigen)

Der Häckselaufwand wird in Rechnung gestellt.

ABSTIMMUNG

Abstimmungsvorlagen vom 20. Oktober 2019

Eidgenössischen Volksabstimmung

1. Wahl der Vertreterin oder des Vertreters in den Nationalrat

Kantonale Volksabstimmung

2. Wahl der Vertreterin oder des Vertreters in den Ständerat

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 19. Oktober 2019 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 20. Oktober 2019 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei.

Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Grub zählt Ende Ende August 1010 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge:

Bühler Florian, Oberrechstein 283
Eugster Susanna, Weiherwies 411
Peter Thomas und Scheuber Sabrina
mit *Diana*, Dorf 35

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Käserei Graf AG,
Riemen 139, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Einbau Photovoltaik-
Anlage
Baugrundstück: Parz. Nr. 343,
Assek. Nr. 389, Riemen

Gesuchsteller: Wolfgang Mackh,
Hord 623, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Neue Farbgebung
Fassade
Baugrundstück: Parz. Nr. 458,
Assek. Nr. 623, Hord

Gesuchsteller: Jakob und Mirella
Preisig, Ochsenwiese 538,
9035 Grub AR
Karl Heinz und Sabine Heilmann,
Ochsenwiese 539, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Ersatz Ölheizung
durch eine Pelletheizung
Baugrundstück: Parz. Nr. 676 / 677,
Assek. Nr. 538 / 539, Ochsenwiese

Elektrizitätsversorgung Grub AR

Preisblatt

Gültig ab 01. Januar 2020

Haushalt

Der Elektrizitätstarif „Haushalt“ gilt für Kunden auf Niederspannungsebene mit einem jährlichen Verbrauch bis 50'000 kWh und bei welchen die eigenen Lasten entweder gesperrt/gesteuert oder nicht gesperrt/gesteuert werden.

Elektrizitätstarif

(Netznutzung + Energielieferung + Abgaben)

ST-Haushalt-DT

			Basis-Einheitstarif	
			Hochtarif (HT)	Niedertarif (NT)
Netznutzung	(Hoch/Niedertarif)	Rp./kWh	12.60	7.40
Energielieferung	(Hoch/Niedertarif)	Rp./kWh	7.50	6.20
Gesetzliche Abgaben				
KEV Kostendeckenden Einspeisevergütung		Rp./kWh	2.20	2.20
SGF Schutz der Gewässer und Fische		Rp./kWh	0.10	0.10
SDL Systemdienstleistung Swissgrid		Rp./kWh	0.16	0.16
Abgaben				
Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen		Rp./kWh	1.50	1.50
Elektrizitätstarif	Hoch/Niedertarif	Rp./kWh	24.06 (25.91)*	17.56 (18.91)*
Systemgebühren	Grundpreis	Fr./Mt.	15.00 (16.16)*	15.00 (16.16)*

(alle Preise exklusiv 7.7% Mehrwertsteuer, * inkl. MwSt.)

Allgemeines: Das neue Stromversorgungsgesetz (StromVG) schreibt die Trennung der Netznutzungs- und Energiekosten vor. Auf den Rechnungen werden die Netznutzung, Energieverbrauch und Abgaben separat ausgewiesen.

Anwendung: Der Einfachtarif und der Doppeltarif werden bei einem Verbrauch bis 50'000 kWh pro Jahr angewendet.

Tarifzeiten: Für den Elektrizitätstarif sind folgende Tarifzeiten massgebend. Basis-Einheitstarif / Hochtarif (HT): Montag bis Freitag 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr, Niedertarif (NT): übrige Zeiten.

Gesetzliche Abgaben: Auf jede verbrauchte Kilowattstunde wird eine Bundesabgabe zur Finanzierung der kostendeckenden Einspeisevergütung für erneuerbare Energien (KEV) und zum Schutz der Gewässer und Fische (SGF) und für Systemdienstleistungen (Betrieb des nationalen Übertragungsnetzes gemäss Stromversorgungsgesetz SDL) erhoben.

Ablesung und Rechnungsstellung: Die Zählerablesung mit Rechnungsstellung für Kunden im Haushaltstarif erfolgt in der Regel quartalsweise.

Steuerung und Sperrung: Für Waschmaschinen, Wäschetrockner, Heubelüftungen, Wärmepumpen etc. gilt die Zeit von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr als Höchstbelastungszeit mit werkseitiger Ausschaltung. Änderungen bleiben vorbehalten.

Der Kunde kann auf die Steuerung und Sperrung der eigenen Lasten verzichten. Bei einem Verzicht entfällt die Entschädigung der Niedertarifzeit und der Gesamtverbrauch wird zum Ansatz des Hochtarif bzw. Basis-Einheitstarif verrechnet.

Ein allfälliger Wechsel zum Basis-Einheitstarif kann nur per 01. Januar des folgenden Kalenderjahrs gemacht werden und ist der Elektrizitätsversorgung Grub AR vorgängig bis zum 30. November schriftlich zu melden (Tarif-Wechsel nur per Ende Jahr möglich).

Mehrwertsteuer: Die Preisangaben sind „exkl. MwSt.“ Es wird der zurzeit gültige Mehrwertsteuersatz von 7.7% verrechnet und kaufmännisch gerundet.

Ablösung der Gebührenmarke zur Sperrgutmarke

Umstellung per 1. Januar 2020

Die A-Region (Abfallregion St.Gallen-Rorschach-Appenzell) teilt mit, dass die bisherige Gebührenmarke für die Bereitstellung von schwarzen Kehrichtsäcken sowie für Sperrgüter auf den 1. Januar 2020 durch eine reine Sperrgutmarke abgelöst wird.

Ab diesem Datum ist der ordentliche Kehricht ausschliesslich über die weiss-orangen, offiziellen Gebührensäcke zu entsorgen, welche in den Grössen 17, 35, 60 und 110 lt in den Verkaufsstellen (SPAR, siehe Abfall-Info) erhältlich sind. Der Verkauf der bisherigen Gebührenmarke endet 2019; vorhandene Marken dürfen noch bis 30. Juni 2020 verwendet werden und sollten bis

dann aufgebraucht sein. Nach Ablauf dieser gewährten Übergangsfrist werden diese Marken für die Bereitstellung von Kehricht und Sperrgut nicht mehr akzeptiert. Die neuen Sperrgutmarken werden ab Ende Jahr in den Verkaufsstellen angeboten und kosten Fr. 4.- je Marke.

Die A-Region empfiehlt, keine Gebührenmarken auf Vorrat anzuschaffen und frühzeitig auf die offiziellen Kehrichtgebührensäcke zu wechseln. Nichtgebrauchte Gebührenmarken werden grundsätzlich weder bei den Verkaufsstellen noch bei der A-Region rückerstattet. Bei Fragen oder in besonderen Fällen gibt die Geschäftsstelle der A-Region Auskunft.

A-Region, Telefon: 071 841 22 22

Thomas Huber, Geschäftsführer

Spitex-Buch «Puzzeln mit Ananas»

Menschen der Spitex erzählen

Autorin und Referentin
Pascale Gmür

Buchvorstellung am 21. November 2019, 19.00 Uhr, Hotel Linde, Heiden

Frau Pascale Gmür ist im Appenzeller-Vorderland aufgewachsen und hat den Spitex-Dienst bei ihren Eltern hautnah miterlebt. Eine Erfahrung, die sie inspirierte, einen tieferen Einblick in diese Organisation zu gewinnen. Spitex ermöglicht es den Menschen, auch im Krankheitsfall so lange wie möglich zu Hause zu wohnen.

Zusammen mit der Fotografin Maurice K. Grünig porträtieren sie Frauen und Männer, welche für die öffentliche Spitex arbeiten. Das Buch beschreibt den Alltag von Fachpersonen, die in den Dörfern unterwegs sind, wie sie begleiten, zuhören und beraten und was es heisst jüngere und ältere Menschen daheim zu pflegen. Vielschichtige Themen wie Würde, Selbstbestimmung, Demenz, Palliative Care oder Abschied werden in den Porträts beleuchtet. Ein Buch das berührt!

Alle Interessierten sind ganz herzlich eingeladen! Eintritt frei.

Ab 1. Januar 2020 gilt nachfolgender Sperrguttarif.

Dabei handelt es sich aber nicht um eine versteckte Tarifierhöhung. Bisher war eine doppelte Anzahl Marken à Fr. 2.- erforderlich.

Preis: 1 Sperrgutmarke kostet Fr. 4.- (inkl. MWSt.)

Tarif für brennbares Sperrgut und Siloballenfolien

Sperrgut gebündelt
(max. 150 cm lang / bis 30 kg)
1 Marke pro 10 kg

Siloballenfolien gebündelt
(max. 150 cm Ø / bis 30 kg)
1 Marke pro 10 kg

Tarif für Sperrgutmöbel

Bettgestell oder Lättlirost, zerlegt
bzw. halbiert

(bis Rahmengrösse 100 x 200 cm)
2 Marken

(bis Rahmengrösse 160 x 200 cm)
3 Marken

(bis Rahmengrösse 220 x 200 cm)
4 Marken

Matratze, gerollt bzw. geschnürt
(bis Breite 100 cm) 2 Marken
(bis Breite 160 cm) 3 Marken
(bis Breite 220 cm) 4 Marken

Sofa, Polstergruppe
(je Sitzplatz) 2 Marken
Lehnssessel, Fauteuil 2 Marken

Schrank, zerlegt
(je Tür) 2 Marken

Tisch
(bis Grösse 100 x 120 cm)
2 Marken

Stuhl, Gartenplastikstuhl
1 Marke

Ski, (je Paar) 1 Marke

NEU: Ab 1. Januar 2020
für die Bereitstellung des Kehrichts
- OFFIZIELLER Gebührensack
für die Bereitstellung von Sperrgut
- NEUE Sperrgutmarke

SCHULE

Klassenlagerbericht Scuol LT C / 26.8.- 30.8.2019 Oberstufe Wolfhalden

Am Sonntag um 9.10 Uhr trafen sich die sechs Radler mit Herrn Halter und Herrn Küng für die Veloanreise von St. Moritz via Zernez nach Scuol in 1½ Tagen.

Am Montagmorgen fuhr mehr als die Hälfte von uns mit Frau Rohner Keller mit dem Postauto und dem Zug nach Zernez, wo wir das Nationalpark Zentrum besuchten. Dort hinterliesen die Radler uns eine Nachricht;) Am Abend fanden sich alle im Lagerhaus Gurlaina in Scuol ein. Wir assen Spaghetti und auf dem Abendprogramm stand das Spiel «15-14».

Am Dienstagmorgen mussten wir um 6.30 Uhr aufstehen und frühstücken, weil wir um 7.20 Uhr aus dem Lagerhaus sein mussten. Mit unserem Guide Domenik, selber auch Jäger, wanderten wir zum Mot Tarvü (2420 m.ü.M.) Auf dem Gipfel angekommen, durften wir ca. 44 Hirsche und einen Bartgeier beobachten. Er erzählte uns viel über die Tiere im Nationalpark und die Jagd in Graubünden überhaupt. Nach der spannenden Exkur-

sion bekamen wir von der Schule ein Eis oder ein Getränk spendiert. Zum Nachtessen gab es Rösti und nochmals spielten wir «15-14», weil es einfach Spass machte.

Am Mittwoch fuhren wir nach Tarasp, wo uns Seraina durch das geschichtsträchtige und imposante Schloss Tarasp führte. Dort erfuhren wir viel über den einheimischen und weltberühmten Künstler Not Vital, der das Schloss heute besitzt. Nach der Führung im Schloss machten wir eine Wanderung zum Hochmoor Lai Nair. Dort brieten wir Würste und spielten im Wald. Danach marschierten wir via Avrona zurück ins Lagerhaus. Später gingen wir unseren Pflichten nach, kochen oder Lagerbericht schreiben. Ein paar gingen raus zum Pingpong oder Fussball spielen.

Am Donnerstag besichtigten wir die alten Silberminen im Val S-charl-hinten. Zuerst mussten wir knapp zwei Stunden den Berg hinauflaufen. Unser Führer Peder erklärte uns vieles über die harte Arbeit damals in den Sil-

berminen und erwähnte auch die Heilige Barbara, die Schutzpatronin der Minenarbeiter. Unten angekommen besuchten wir das Bärenmuseum in S-charl. Im Juni 2018 wurde in der näheren Region der letzte Braunbär gesichtet. Das Postauto brachte uns wiederum zurück ins Lagerhaus. Zum Abendessen gab es Grillspiesse und Toblerone-Mousse. Abends schauten wir alle zusammen den Film «Bad neighbours». Das war sehr lustig. Danach gab es eine kleine Überraschung von Frau Camenzind, eine Schatzsuche, wo man Schokolade und andere Süßigkeiten finden konnte. Wir spielten ein paar Runden «Werwölfen» und bald gingen die Ersten ins Bett. Wir anderen gingen noch raus und hörten Musik.

Am Freitagmorgen, alle todmüde, mussten wir das Lagerhaus putzen. So schnell wie wir fertig waren, so schnell war auch das Lager zu Ende. Zum Abschluss gingen wir für zwei Stunden ins Thermalbad Scuol, um uns von den Wanderstrapazen zu erholen. Am Nachmittag fuhren wir mit Zug und Postauto zurück ins Appenzeller Vorderland.

*Victoria Lebner, 3. Sek.
OS Wolfhalden/Grub AR*

Lagerbericht LT-D Oberstufe Wolfhalden

Am Montagmorgen um 8.00 Uhr machte sich das Lernteam D mit Frau N. Hasler, Frau U. Trunz und Frau V. Hasler auf mit dem Ziel Zentralschweiz.

Nach Luzern ging die Reise. Die Zugfahrt verging wie im Fluge, die Stimmung war super da alle Schüler/-innen motiviert waren, eine Woche das Schulzimmer in Wolfhalden gegen Lagerhaus-Feeling zu tauschen. In Luzern angekommen, bekamen wir den Auftrag einen Foto-OL im Zentrum zu machen. Die Vorgabe war ein Foto mit der Kapellbrücke, ein Insekt oder einer Gruppe Touristen zu knipsen, was allen gelang und sehr lustig war. Danach hatten wir kurz Freizeit, was viele dazu verleiten liess, das Taschengeld für Süsches und Kleidung auszugeben. Am späteren Nachmittag erreichten wir nach der Busfahrt und 15 Minuten Fussmarsch das Lagerhaus Kriens Blattig. Das Mädchenzimmer sah nach

etwa 10 Minuten so aus, als wären wir schon seit einer Woche dort.

Am zweiten Tag transportierte uns die steilste Zahnradbahn der Welt auf den Pilatus. Auf dem Berg konnte man klettern, rodeln oder einfach die Aussicht geniessen. Es war einfach traumhaft. Nach dem Mittagessen mussten wir die schöne Aussicht hinter uns lassen und zurückwandern Richtung Lagerhaus.

Es war einfach nur beiss!

Die SBB brachte uns am Mittwoch nach Hergiswil, Ziel war die Glasi. Wir besuchten das Glasmuseum und konnten live zuschauen, wie Glasflaschen hergestellt und geformt wurden, was sehr spannend war. Anschliessend spazierten die Schüler und Lehrer in die Badi Hergiswil. Auch der Vierwaldstättersee war eine super Abkühlung bei diesen heissen Temperaturen. Nach diesem herrlichen Abstecher

schlenderten wir gemütlich Richtung Luzern Bahnhof wo wir wieder ein wenig Freizeit zur freien Verfügung hatten. Eine Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee war am Donnerstag geplant. Da es aber stark geregnet hatte, machten wir schon früher als geplant den Ausflug ins Verkehrshaus. Dort verging die Zeit im IMAX, im Swiss-Chocolat und im Planetarium sowie in allen anderen Ausstellungsräumen im Handumdrehen. Ein Spaziergang führte uns zurück nach Luzern.

Am Abschlussabend hatten wir eine supergute Stimmung. Es wurde viel gesungen und getanzt. Am letzten Lagerstag hiess es wie immer: *Endreinigung!* Mit vereinten Kräften putzten wir das Lagerhaus bis die Finger fast wund waren. Nach dem Mittag verabschiedeten wir uns von Luzern und bestiegen den Zug Richtung Ostschweiz.

Nach fünf Tagen Massnlager und Schlafsack freuten sich alle – ich glaube auch die Lehrerinnen – auf das eigene Zuhause und das eigene Bett.

Flurina Sprecher Lernteam D

SCHULE

Umweltputzete – Littering Day 2019 der Schule Wolfhalden

Am Freitag 13. September 2019 fand der nationale «Clean-Up-Day» statt. Auch die gesamte Schule Wolfhalden hat sich daran beteiligt, passend zum Jahresmotto «Taten statt Worte – Natur pur».

Alle Schülerinnen und Schüler wurden in altersdurchmischte Gruppen (1. Klasse bis 3. Sek.) aufgeteilt und haben ein bestimmtes Gebiet der Gemeinde nach Abfall abgesucht und diesen eingesammelt.

Gut ausgestattet mit Warnwesten, Plastikhandschuhen und Greifzangen ging es nach einer kurzen Ansprache der Schulleiterin Silvia Steinmann los. Jede Gruppe suchte ein zugeteiltes Gebiet in Begleitung einer Lehrperson nach Müll ab. Gleich sorgfältig getrennt nach Glas, PET und Alu sortierten die Schülerinnen und Schüler den

eingesammelten Müll in Tragtaschen, so dass dieser anschliessend beim Bauamt entsorgt werden konnte. Das Wetter bescherte uns einen tollen Sonnentag, so dass der Znüni unterwegs in der Sonne genossen werden konnte.

Um 11 Uhr versammelten sich alle Schülerinnen und Schüler wieder vor dem Mittelstufenschulhaus, haben ihren Abfall fachgerecht entsorgt und das Arbeitsmaterial wieder abgegeben.

Nach einem grossen Lob, ausgesprochen durch Gemeindepräsident Gino Pauletti, haben die Lernenden ein kleines Geschenk erhalten. Der Nachmittagsunterricht wurde passend zum Thema Recycling verknüpft.

Viktoria Hasler

Mittagstisch Wolfhalden/Grub AR

Pünktlich zum Schuljahresbeginn konnte der Mittagstisch Wolfhalden/Grub AR starten. Die Räumlichkeiten befinden sich im Dorf 2 (oberhalb der Bibliothek) in Wolfhalden. Neben dem 1. Stock dürfen verdankenswerterweise auch das Spiel-, Bastel-, und Bewegungszimmer der Spielgruppe genutzt werden.

Mit diesem grosszügigen Platzangebot können sich die Kinder nach dem Essen ganz nach ihren Bedürfnissen verweilen.

Das Mittagstischangebot besteht an den Tagen Montag, Dienstag und Mittwoch. Momentan dürfen durchschnittlich zehn Kinder pro Tag vom feinen Essen des Spitals Heiden profitieren. Mit den Schulbussen ist ein reibungsloser Transport vom Schulhaus Zelg und der Schule Grub gewährleistet.

Nach wie vor nehmen wir auch spontane Anmeldungen entgegen, welche bis 8.15 Uhr des gleichen Tages per Whats App, SMS oder Anruf unter der Tel. 077 524 60 17 getätigt werden können.

Die Leiterin des Mittagstisches, Frau Gabriela Cioce, freut sich mit ihren Mittagstischkindern immer wieder neue Gesichter begrüßen zu dürfen.

Schulleitung Wolfhalden

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2019

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
647	Freitag, 11.10.2019	Freitag, 25.10.2019
648	Freitag, 15.11.2019	Freitag, 29.11.2019
649	Freitag, 06.12.2019	Freitag, 20.12.2019

Der neue Opel
COMBO LIFE

Engine of the year
1- bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| Weiherrwies 375, 9035 Grub AR | • Transport |
| Tel. 071 891 19 32 | • Mulden |
| info@muldenprofi.ch | • Entsorgungen |
| www.muldenprofi.ch | • Hausräumungen |

Weiherrwies
wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies.

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten!

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland

Karin Seitz-Bischofberger,
E-Mail: karinseitz@gmx.ch
E-Mail: karin.seitz@projuventute-ar.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 14.00 bis 16.00 ohne Anmeldung

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Veranstaltungshinweise Kino
Rosental, Heiden

Dienstag, 1. Oktober, 14.15 Uhr

**Sub Jayega – ein Film über
würdiges Sterben**

Anschliessend Gespräch mit dem
Filmemacher Fabian Biasio
und Vertreterinnen vom «forum
palliative vorderland ar»

Biasios Vater starb auf einer Palliative-Care-Abteilung mit Blick auf einen überdachten Parkplatz. Drei Jahre danach macht sicher der Luzerner Filmer auf, das Palliative-Care-Paradies auf Erden zu finden. Entstanden ist ein berührendes Reisetagebuch mit erschütternd schönen Bildern.

Das «forum palliative vorderland ar» ist eine Gruppe von Fachleuten, welche sich um die Betreuung von schwerkranken Menschen in der Region Appenzeller Vorderland kümmern. Allem voran stehen sie für Würde und Selbstbestimmung und fördern die Lebensqualität bis zuletzt. Das wichtigste Ziel der Arbeitsgruppe ist, ein möglichst umfassendes Netzwerk aufzubauen.

Weitere Filmvorführung am
Sonntag, 20. Oktober, 19.30 Uhr

Samstag, 26. Oktober, 17.15 Uhr

**Cirque de Pic – der legendäre
Clown kommt ins Kino**

Anschliessend Diskussion
mit Regisseur Thomas Ott und
Richard Hirzel alias Pic.

Der international bekannte und erfolgreiche Schweizer Clown Pic kommt ins Kino. Der renommierte Regisseur Thomas Ott hat ihm ein Denkmal in Form eines Porträtfilms über seine bewegte Karriere errichtet. Die berühmtere Seifenblasennummer und weitere Pic-Klassiker sind in «Cirque de Pic» ungeschnitten zu sehen; sie bilden das Herzstück vom Film.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Di	1.10.	14:15	Nachmittagskino Sub Jayega mit Regisseur Fabian Biasio	12/10	D
Di	1.10.	19:30	The Biggest Little Farm	6/4	D
Do	3.10.	19:30	Der erste Schrei mit alsam und Frauenklinik	6/4	D
Fr	4.10.	20:15	Once Upon a Time in... Hollywood	16/14	D
Sa	5.10.	17:15	Der Klavierspieler vom Gare du Nord	8/6	D
Sa	5.10.	20:15	Parasite	14/12	OV/d
So	6.10.	15:00	Shaun das Schaf – Ufo-Alarm	6/4	D
So	6.10.	19:30	Golden Age	16/14	E/d
Di	8.10.	19:30	Parasite	14/12	OV/d
Do	10.10.	18:00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Do	10.10.	19:30	L'ospite	12/10	Ital/d
Fr	11.10.	20:15	Downton Abbey	6/4	E/d
Sa	12.10.	17:15	The Biggest Little Farm	6/4	D
Sa	12.10.	20:15	Official Secrets	12/10	D
So	13.10.	15:00	Kleiner Aladin und der Zauberteppich	6/4	D
So	13.10.	19:30	Parasite	14/12	OV/d
Di	15.10.	19:30	Der Klavierspieler vom Gare du Nord	8/6	D
Do	17.10.	19:30	Downton Abbey	6/4	E/d
Fr	18.10.	18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	18.10.	20:15	Official Secrets	12/10	E/d
Sa	19.10.	17:15	Golden Age	16/14	E/d
Sa	19.10.	20:15	Der Distelfink	12/10	D
So	20.10.	15:00	Shaun das Schaf - Ufo-Alarm	6/4	D
So	20.10.	19:30	SubJayega	12/10	D
Di	22.10.	19:30	Filmhit		
Mi	23.10.	20:15	Cinéclub: The Rider	16/16	E/d/f
Do	24.10.	19:30	Gut gegen Nordwind	12/10	D
Fr	25.10.	20:15	Kinoteens: Drei Schritte zu dir	12/10	D
Sa	26.10.	17:15	Cirque de Pic mit Regisseur Thomas Ott und Clown Pic	6/4	dialekt
Sa	26.10.	20:15	Downton Abbey	6/4	E/d
So	27.10.	10:00	KlassiKino: Les Misérables	12/10	D
So	27.10.	15:00	Mein Lotta-Leben	6/4	D
So	27.10.	19:30	Ask Dr. Ruth	16/14	E/d
Di	29.10.	19:30	Official Secrets	12/10	D
Do	31.10.	19:30	Der Distelfink	12/10	D

Oktober '19 Rosental. Das Kino.

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

**Ihr Anlass: Kino mit
Bar zu vermieten»»»**
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

▲ Im Ried 26, 9034 Eggensriet ▲ Ebni 29, 9035 Grub AR M 077 437 30 47

alsam CINEMA

*Donnerstag, 3. Oktober 2019 | 19.30 Uhr
Kino Rosental Heiden*

Das Appenzeller Forum alsam und die Frauenklinik Heiden laden zum berührenden Dokumentarfilm «Der erste Schrei» ein: mit beeindruckenden Bildern widmet sich der Regisseur Gilles de Maistre dem ergreifenden Wunder des Lebens. Sensibel porträtiert er schwangere Frauen unterschiedlicher Länder und Kulturen und fängt den immer wieder überwältigen Moment der Geburt ein, sei es auf einer modernen Entbindungsstation, im privaten Wohnzimmer, im Delphinbecken, einer Wellblechhütte oder in der nächtlichen Kälte der Wüste. Madeleine Grüniger, Leiterin Hebammen-Team der Frauenklinik Heiden, ist vor Ort, wird von ihren Erfahrungen berichten und für Fragen zur Verfügung stehen. Das Spital Heiden offeriert im Anschluss an den Film einen Apéro – alsam willkommen! Tickets sind an der Abendkasse erhältlich. Informationen: www.alsam.ch

Peter Eggenberger informiert

*Die romantischste Beiz im Vorderland:
Steht die «Achmühle» vor dem Aus?*

Im abseitigen Tobel der Goldach befindet sich mit der «Achmühle» die wohl romantischste Beiz im Appenzeller Vorderland. Der geplante Verkauf könnte jedoch das Aus für den beliebten Treffpunkt bedeuten.

Die «Achmühle» mit ihrer interessanten Geschichte wird im Beizenführer «Urwaldhaus, Tierhag, Ochsenhütte & Co.» von Autor Werner Bucher wie folgt beschrieben: «Die «Achmühle» ist eine Beiz für Krimiautoren! Wo die Bäche Goldach und Landgraben aufeinanderstossen, würde niemand ein Wirtshaus vermuten. Und doch gibt es unmittelbar neben der schönen gedeckten Holzbrücke ein Restaurant voller Romantik ...»

*Die Vorderländer
Wirtschaft «Achmühle»
liegt romantisch im Tobel
der Goldach.*

Einzigartige Wanderweg-Drehscheibe

Bei der nach dem Brand von 1898 wiederaufgebauten Wirtschaft treffen sich von Rehetobel, Eggersriet, Speicher und St. Gallen herführende Wanderwege. Aus Altersgründen plant das Wirtepaar Tina Casutt Damm und Richard Damm jetzt den Verkauf der Liegenschaft und hofft, dass das traditionsreiche Restaurant erhalten bleibt. Bis auf weiteres aber kann in der auf Rehetobler Gemeindegebiet liegenden Wirtschaft von Mittwoch bis Sonntag ab 11 Uhr eingekehrt werden.

Take Away

**Alle Speisen
über die Gasse sind
Fr. 3.00
günstiger**

exkl. Vorspeisen und Desserts

Pizzeria Mineralbad
Unterrechstein 285 | Grub AR | 071 891 34 16
Montag Ruhetag

Menu Salat

+
Pizza nach Wahl*
+
1 Getränk (alkoholfrei)
=
Fr. 19.50

gültig von Dienstag bis Freitag

* ausgenommen Pizzas mit Büffelmozzarella und Calzone

Unser Mittagsangebot

Kirchenkonzerte

Leitung: Leopold Hrach

Leitung: Joe Cahenzli

2019

Grub AR

**Samstag,
2. November**

19.30 Uhr,
Kirche Grub AR

Rorschach

**Sonntag,
3. November**

17.00 Uhr,
evang. Kirche Rorschach

Zwischenspiel:

Spirit LightHouse Gospelchor
Rorschach/Rorschacherberg
Leitung: Doris Ziegler

BLICKPUNKT-BILD DES MONATS

Kunst in der Natur; eingesandt von Magdalena Lehner.

◀ **Blickpunkt-Bild des Monats**

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2019» an den Blickpunkt Grub.

nadine.germann@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

mk
malerhandwerk
keller

t. +41 71 877 40 10
malerhandwerkeller.ch

**Chäschnöpfli und Südwörscht
im Skiliftstöbli**

Sa 19. Oktober 2019, 18.30 Uhr
Anmeldung bis spätestens Mittwochabend
an: 079 563 40 44 (Gabi Keller)

Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Inserate und Texte bitte senden an Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch

Inserate-Aannahmeschluss: 11. Oktober 2019

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75

E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen

- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

IN VINO VERITAS

Im Wein liegt die Wahrheit

**Die Gruber Traubensorte
«Triumph vom Elsass»**

Auf dem Dach des Kehricht-Heizkraftwerkes in St. Gallen wurde für jede dem Zweckverband angegliederte Gemeinde, ein «Rebenstöckli» gepflanzt. Diese werden von den Mitarbeitern des KHK in ihrer Freizeit liebevoll gepflegt und gedeihen gut. Für die Gemeinde Grub AR wächst die Sorte «Triumph vom Elsass» heran, eine schöne, kompakte Traube mit kleinen, süssen Beeren. Sie ist sehr widerstandsfähig gegen Fäulnis und somit überaus geeignet für das Freiland. Sie verrieselt gern bei zu starkem, ungezügelm Wachstum. Aus den Trauben vom Kehricht-Heizkraftwerk-Dach wird «Schorle» gepresst.

Skifahren für Kinder und Jugendliche

Du liebst den Winter und freust dich auch schon wieder auf die neue Skisaison? Dann haben wir genau das Richtige für dich!

Im März 2019 hat eine Gruppe Schneesportbegeisterte den Skiclub Bischofsberg in Heiden gegründet. Im Sommer hat der Vorstand sich organisiert und ein Jahresprogramm zusammengestellt. An verschiedenen Vereinsnähen soll die Freude am Wintersport mit gleichgesinnten geteilt und ausgelebt werden.

Für den Nachwuchs bieten wir eine Jugendorganisation (JO) an. Mit dieser wird Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit geboten, ihre Begeisterung am Skifahren zu fördern. In der Saison 2019/2020 werden verschiedene Trainingseinheiten durchgeführt. Ziel dieser Trainings ist in erster Linie die Erweiterung der persönlichen Fähigkeiten. Dies erhöht die Sicherheit und den Fahrspaß auf der Piste. Zum Programm gehören aber auch Themen wie, Materialpflege oder fahren an Rennstangen. Durch die Beständigkeit der Gruppe wird ebenso der Teamgeist gefördert. Das detaillierte JO-Programm sowie weitere Informationen findest du unter www.sc-bischofsberg.ch/JO. Das Leiterteam freut sich auf viele Teilnehmer!

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich per Mail an vorstand@sc-bischofsberg.ch. Dominic Koster gibt dir gerne weitere Auskunft zu unserem Angebot.

Skiclub
Bischofsberg

Appenzellische
ÄRZTESCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

**Inserate-Annahmeschluss:
11. Oktober 2019**

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537

9035 Grub AR

info@willi-jenni.ch

www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84

Fax 071 891 38 42

M. 079 437 47 26

Dr. med. Beatrice Sulmoni

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin FMH

Leistungen:

- Vorsorgeuntersuchungen von Geburt bis ins Jugendalter inkl. Hüft-Ultraschall und Impfberatungen
- Zusammenarbeit mit der Mütterberatung bei Erziehungsfragen, Essstörungen, Schlafproblemen etc.
- Spezialsprechstunden (ADHS- u. Ergotherapieabklärungen)
- Schuluntersuchungen
- Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen sowie Unfällen (Röntgen, Gips- und Wundversorgung)
- Abklärung allergischer Erkrankungen inkl. Desensibilisierungen
- Beratung und Hilfe bei Problemen in der Adoleszenz
- Diverse Laboruntersuchungen in der Praxis sowie extern
- Lungenfunktionstests

Sprechstunde:

Mittwoch 14:00 – 17:30 Uhr

Donnerstag 14:00 – 17:30 Uhr

Kontakt:

MeinArzt Grub

Dorf 340, 9035 Grub

Telefonische Beratung:

Unter der Nummer **079 687 54 18**

Mo-Fr: 08:00 – 20:00 Uhr

Tel.: 071 891 75 75

E-Mail: praxis@meinarzt-grub.ch

Gemeindebibliothek Heiden • Grub

Buchstart in der Bibliothek Heiden

Am Freitag, 25. Oktober treffen wir uns wieder zu einem lustigen Nachmittag voller Geschichten, Versen und Lieder. Leseanimatorin Marianne Wäse singt, erzählt und lacht mit uns am Buchstart. Zusammen macht es so viel Spass! Buchstart ist ein gesamtschweizerisches Projekt zur Sprachförderung und zur ersten Begegnung von Kleinkindern mit Büchern. Kinder, die von Anfang an mit Büchern aufwachsen, sind im Vorteil. Sie erfahren schon früh, wie viel Spass in Bildern und Büchern steckt und haben ihr Leben lang Freude am Lesen und Lernen. Um 16.15 Uhr gehts los. Wir freuen uns auf viele Kleinkinder ab 6 Monaten in Begleitung. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, der Anlass ist kostenlos.

Miriam Hauschildt

Wenn nicht jetzt wann dann?

Gold
Herbstbunt
Erdigwarm

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG

Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
info@dorfgarage-heiden.ch

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten!

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

MeinArzt Grub, 9035 Grub AR
Dr. med. Susanne Cawood
Dr. med. Beatrice Sulmoni

Die Praxis ist geschlossen am
30. September 2019 und vom
2. bis 13. Oktober 2019

Ab Montag, 14. Oktober 2019 sind wir
gerne wieder für Sie da.

Unsere Vertretungen:

30.09.2019 bis 11.10.2019
Dr. med. B. Hafner, 9410 Heiden
Tel. 071 891 66 91

oder vom 30.09.2019 bis 04.10.2019
Dr. med. R. Vetsch, 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 18 25

Ärztetefon Appenzell Ausserrhoden:
Tel. 0844 55 00 55

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmere Möbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Vorankündigung

Einweihung Pistenfahrzeug-Anbau

Samstag, 9. November 2019
 ab 11.00 Uhr Festwirtschaft mit
 Spezialitäten vom Grill.
 Ab 18.00 Uhr Gerstensuppe.

Sommer-Lager-Sale
von Velos und E-Bikes

Ab sofort räumt das Velo Center Heiden im grossen Stil das Warenlager und schafft Platz für Neues.

Bis zu 50 Prozent Rabatt gibt es beim grossen Sommer-Lager-Sale auf alle lagernden Velos und E-Bikes, zum Beispiel der Marken Flyer, Giant, Canyon, Merida, Cresta und Emotion (solange Vorrat). Bereits ab Fr. 50.- können Occasionen erworben werden.

Schauen Sie einfach beim Velo Center Heiden vorbei. Daniel Kerber berät Sie gerne - damit Sie ein perfektes Velo, E-Bike, Bekleidung oder Zubehör für sich finden.

Bereiten Sie Ihr Velo auf die dunklere Jahreszeit mit einem Service vor. Vereinbaren Sie einen Termin mit dem Velo-Spezialisten Daniel Kerber vor Ort oder unter 071 891 22 19. Gerne holt er Ihr Velo auch bei Ihnen zu Hause ab.

Die Öffnungszeiten:
 Dienstag bis Freitag von 09.00 bis 12.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr und
 Samstag von 09.00 bis 13.00 Uhr.

Ab Dezember gelten die Winteröffnungszeiten.

KOPF HOCH, HERR SCHÜÜCH!

Situative Schuldgefühle, aufgezeichnet von Hans Moser
 in der Publikation «Kopf hoch, Herr Schüüch!»
 erschienen im Nebelspalter-Verlag Rorschach im Jahr 1987.

Herr Schüüch ist an seinem Bündner Ferienort angekommen. Er geht zum Bahnhofskiosk, um nach dem Weg zum Hotel zu fragen. Vorher aber versteckt er hinter einem Baum die Zeitung, die er schon in Chur gekauft hat.

Schnäppli-Markt:

Occasionen bereits ab Fr. 50.-

Velo Center Heiden
 Inh. D. Kerber
 Kohlplatz 2, 9410 Heiden
 Tel. 071 891 22 19
www.velocenterheiden.ch
info@velocenterheiden.ch

Ab SOFORT grosser End- Sommer-Sale!

☛ schauen
 ☛ fühlen
 ☛ testen

10 bis **50% Rabatt**
 auf alle Velos und E-Bikes im Showroom

Öffnungszeiten Di-Fr 9-12 und 14-18 Uhr
 Sa 9-13 Uhr

Jubiläumsviehschau 100 Jahre Viehzuchtgemeinschaft Grub AR

Nachdem seit einigen Jahren die jährliche Viehschau stets zusammen mit Heiden im Nachbardorf stattfand, wurde die *Jubiläumsviehschau* am *Samstag, 21. September 2019* wieder beim *Hirschen in Grub AR* durchgeführt. Ein Bildbericht für den Blickpunkt von Anette Wirth, Bernhard Lutz und Willi Solenthaler.

Das OK lädt die gesamte Dorfbevölkerung am Samstag, 28. September 2019 um 20.00 Uhr zum Jubiläumsschauabend in die Dorfturnhalle Grub AR ein.

Peter Eggenberger informiert

Seltenes Berufsjubiläum:

Erich Högger kocht seit 60 Jahren

Seit vollen 60 Jahren steht Erich Högger mit Herzblut hinter seinen Kochtöpfen. Gemeinsam mit seiner Gattin Luise führt er seit bald einmal 47 Jahren das Hotel-Restaurant «Ochsen» in Grub.

In Arbon aufgewachsen, begann der junge Erich im Frühling 1959 im renommierten Hotel «Attisholz» im solothurnischen Riedholz seine Kochlehre. «Es war eine harte Zeit und zugleich eine gute Lebensschule», erinnert sich der Berufsjubilär. «Spannend ist auch ein Blick in mein Menü-Buch, das ich zu führen hatte. Ein anspruchsvolles Essen mit verschiedenen Gängen war damals unter zehn Franken zu haben, was aus heutiger Sicht fast unglaublich erscheint.»

*Sein Reich ist die Küche:
Erich Högger arbeitet seit
vollen 60 Jahren mit Herz-
blut als versierter Koch.*

Von Flims ins Vorderland

Schon bald nach dem erfolgreichen Lehrabschluss lernte Erich in Solothurn die im Service tätige, aus Kärnten stammende Luise Pichler kennen. 1966 wurde geheiratet, und einige Jahre war das junge Ehepaar in einem Hotelbetrieb in Flims in leitender Stellung tätig. Eher zufällig wurden Erich und Lulu auf den zum Verkauf stehenden «Ochsen» in Grub aufmerksam, den sie 1972 kurzentschlossen erwarben und der seit 1973 ihr Wohn- und Arbeitsplatz ist.

Offene Zukunft

Mittlerweile ist Erich Högger seit 60 Jahren im Küchenbereich tätig, während Gattin Lulu die Gäste im Restaurant und Hotel betreut. «Die Arbeit macht uns noch immer Freude, zumal wir auf einen überaus treuen Gästekreis zählen dürfen. Allerdings sind wir jetzt in einem Alter, wo wir uns ernsthaft mit der Zukunft befassen müssen. Wir hoffen, dass sich für unseren «Ochsen» eine gute Zukunft realisieren lässt.»

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im August 2019

Dem eidgenössischen Feiertag war eitel Sonnenschein beschieden. Am Himmel zeigten sich vereinzelt kurzlebige Schönwetterwolken, die in der Fachsprache «Cumulus humilis» genannt werden und ein schwacher Wind aus wechselnder Richtung hielt das Temperaturmaximum auf 21,1 °C. Bei Sonnenuntergang kühlte es rasch auf 18 °C ab. Die Abendstunden blieben dennoch angenehm und trocken und ermöglichten lodernde Höhenfeuer und bunte Feuerwerke. Gegen Mitternacht fielen aus der rasch hergezogenen Wolkendecke einige Tropfen. In den folgenden drei sonnigen Tagen blieben die Temperaturen für Hochsommertage eher etwas verhalten. Erst am Fünften zeigte das Thermometer mit 25,3 °C einen hochsommerlichen Wert an. Dieser führte dann aber auch zur Bildung von Wärmegewittern. In den ersten Abendstunden schob sich eine langgezogene Gewitterzelle über den Alpstein ins Prättigau und gleichzeitig eine über den Bodensee Richtung Allgäu. Damit aber nicht genug. In den Stunden der zweiten Nachthälfte zogen fast im Stundentakt drei besonders aktive Gewitter mit grellen Blitzen, krachenden Donnerschlägen und rauschendem Starkregen über unsere Dächer. Die wenigen gewitterbedingten und nur kurzzeitig aufgetretenen Böen waren sehr heftig und liessen den Windmesser einen Spitzenwert von 75 km/h anzeigen. Am Abend des Neunten brachte ein Ausläufer des westlich Grossbritanniens liegenden Sturmtiefs «Yap» spürbar kalte Luft herbei, so dass am Zwölften, während des Tages, die Temperatur auf 12,5 °C sank. In der Folge brachte uns das von Frankreich herziehende Tief «Andreas» nicht nur eine Kaltfront mit einer verregneten Vollmondnacht sondern bescherte uns am 18. einen Föhntag mit einem Temperatur-Spitzenwert von 29,8 °C. Am 19. wurde die Wetterstation Grub-Halten von einer Schulklasse aus Heiden besucht. Die kleinen Wetterhexen und -fröschchen waren mit dem Thema Wetter auf dem Stundenplan bereits einschlägig vorbelastet und zeigten sich über die kindergerechte Erklärung und Vorführung der Geräte sehr interessiert und über den abschliessenden Kuchenschmaus ebenso erfreut. Der in den Abendstunden dieses Tages einsetzende Regen hielt mit variabler Stärke bis in die Nacht zum 21. an und brachte innert dreissig Stunden 97,9 Liter pro Quadratmeter. Das grossräumige Hoch mit dem schönen Namen «Corina» setzte sich über Mitteleuropa fest und liess uns bis Monatsende nur noch sommerliche Tage geniessen. Zusammenfassend betrachtet, zeigte sich dieser Monat mit 16 Sonnen- und 11 Niederschlagstagen recht wechselhaft, zumal die sprunghaften Änderungen der Temperaturwerte mit eine Rolle spielten. Die tiefste Tagestemperatur von 11 °C wurde am 20. gemessen. An Regen sammelten sich 219,6 mm oder Liter pro Quadratmeter. (Im Vorjahr waren es 219,1 mm)

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt **Carlos Ferrer** - carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch - 071 891 17 58

Mesmerin/Sekretariat **Elsbeth Camenzind** - c.elsbeth@bluwien.ch - 071 890 09 25

Gottesdienste und Agenda / Alterswohnheim Weiherwies / kja H-R-E-G Kirchliche Jugendarbeit

Freitag, 27. September

14.00 Schüलगottesdienst (3. – 6.-Klässler aus Grub AR) in der Kirche Grub AR – offen für alle. Thema: Erntedank

Sonntag, 29. September

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer

Mittwoch, 2. Oktober, 14.00 Uhr, Alterswohnheim Grub AR

Katholische Andacht mit Albert Kappenthuler und Cyrill Bischof – offen für alle

Sonntag, 6. Oktober

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer

Mittwoch, 9. Oktober, 14.00 Uhr, Alterswohnheim Grub AR

Andacht mit Pfr. Carlos Ferrer und Cyrill Bischof – offen für alle

Sonntag, 13. Oktober

10.00 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet, Pfr. René Häfelfinger

Sonntag, 20. Oktober

Besuchen Sie bitte einen Gottesdienst im Appenzeller Vorderland.

Mittwoch 23. Oktober, 14.00 Uhr, Alterswohnheim Grub AR

Andacht mit Pfr. Carlos Ferrer und Cyrill Bischof – offen für alle

Sonntag, 27. Oktober

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Pfrn. Annette Spitzenberg, Taufe von Noah Selmi, Grub AR

Mittwoch, 30. Oktober, 14.00 Uhr

Seniorenachmittag in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies, Grub AR

Erreichbarkeit unseres Pfarrers

Neu hat unserer Pfarrer Carlos Ferrer am Dienstag seinen freien Tag. An den übrigen Tagen ist er telefonisch und per E-Mail erreichbar.

Während seinen Ferien, am 7. bis 20. Oktober wird das Diensttelefon zu Pfr. René Häfelfinger weitergeleitet.

Gruber Kids Kochkurs für Kinder ab 7 Jahren

Mittwoch, 2. Oktober, 13.45 bis 18.00 Uhr

Dorfstübli Grub AR, Kosten: Fr. 12.00

Anmeldung bis 27. September bei Elsbeth Camenzind

*Das grösste Übel der heutigen Jugend besteht darin,
dass man nicht mehr dazugehört.*

Salvador Dali

Spielen fürs Gedächtnis

Wer ein gutes Gedächtnis hat, weiss auch, wann es ihn im Stich gelassen hat. Dr. Fritz Rinshofer

Ist Vergesslichkeit auch ein Thema für Sie? Haben Sie Lust gemeinsam, spielerisch, vielseitig und mit Spass Ihr Hirn in Schwung zu halten? Am Montagnachmittag, 21. Oktober 2019 startet in Heiden ein entsprechendes Angebot, zu dem wir Sie herzlich einladen! In entspannter, Atmosphäre pflegen und stärken wir spielend unsere Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit.

Daten: Montagnachmittage:
21.10. / 4.11. / 18.11. / 2.12. / 16.12.2019
Zeit: 14.15 bis 16.30 Uhr
Ort: Heiden, Betreuungszentrum, Gerbestr. 3
Kursleitung: Silvia Hablützel und Dorothee Gerber
Kosten: Fr. 5.– pro Nachmittage (direkt vor Ort bezahlbar)
Anmeldung: Die Nachmittage können auch einzeln besucht werden. Um eine Anmeldung wird gebeten unter Tel. 071 353 50 30.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf geistreiche, spielerische und humorvolle Nachmittage!

Silvia Hablützel, «Zwäg is Alter»
Pro Senectute, Asylstr. 20
9410 Heiden, Tel. 071 890 06 63

**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

Der neue Erlebniskalender ist ab sofort erhältlich unter Telefon 071 353 50 30 oder info@ar.prosenectute.ch.

Neu im Angebot sind die Kurse «Muulörgele», «Partnersuche im Internet», «Kreatives Schreiben» und noch viele mehr.

Alle Veranstaltungen finden Sie auch online unter www.ar.prosenectute.ch.

VERANSTALTUNGEN

September 2019

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 28. Jubiläumsschauabend | Dorfturnhalle Grub AR | 20.00 Uhr |
| 29. Eröffnungsapéro Hirschen | Restaurant Hirschen, Grub AR | 14.00 - 18.00 Uhr |

Oktober 2019

- | | | |
|---|-------------------------------------|---|
| 1. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 1. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker | Gemeindekanzlei | 16.00 – 17.00 Uhr |
| 2. Gruber Kids Kochkurs | Dorfstübli Grub AR | 13.45 – 18.00 Uhr |
| 2. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 2. Stamm Einwohnerverein | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 4. Eisenabfuhr | | |
| 4. Bäsebeiz | Skiliftstöbli Grub AR | ab 17.30 Uhr |
| 8. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 19. Chäs-Chnöppli und Südwörscht | Skiliftstöbli Grub AR | 18.30 Uhr
(Anmeldung bis spätestens Mittwochabend) |
| 20. Eidgenössische und kantonale Wahlen | | |
| 21. Pro Senectute; Spielen fürs Gedächtnis | Betreuungszentrum Heiden | 14.15 – 16.30 Uhr |
| 23. Häckseltour | | |
| 24. Landfrauenverein; Hauptversammlung 2019 | Rest. Unterrechtestein | 19.30 Uhr |
| 25. Buchstart | Bibliothek Heiden | 16.15 Uhr |
| 30. Seniorennachmittag | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |

November 2019

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| 2. Kirchenkonzert | Kirche Grub AR | 19.30 Uhr |
| 4. Pro Senectute; Spielen fürs Gedächtnis | Betreuungszentrum Heiden | 14.15 – 16.30 Uhr |
| 6. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 6. Stamm Einwohnerverein | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 8. Bäsebeiz | Skiliftstöbli Grub AR | ab 17.30 Uhr |
| 9. Eröffnung Anbau Pistenfahrzeug | Skilift Grub AR | ab 11.00 Uhr |
| 16. Altpapier | | Beginn: 8.00 Uhr |
| 16. Racletteplausch | Skiliftstöbli Grub AR | ab 18.30 Uhr
(Anmeldung bis spätestens Freitagabend) |
| 18. Pro Senectute; Spielen fürs Gedächtnis | Betreuungszentrum Heiden | 14.15 – 16.30 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Nadine Germann
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: nadine.germann@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017
Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Präsident Trump macht im mittleren Westen einen Besuch auf einem Bauernhof und lädt dazu auch die Presse ein. Ein Fotograf knipst ihn im Schweinestall. Darauf sagt er zum Fotografen: «Dass ihr mir aber nicht so dummes Zeug unter das Bild schreibt, wie Trump und die Schweine oder so!» «Nein nein, geht schon klar.», antwortet der Fotograf. Am nächsten Tag ist das Bild in der Zeitung und darunter zu lesen: Präsident Trump (3.v.l.).

Frau Meier besucht ein ägyptisches Museum. «Sagen Sie», erkundigt sie sich bei einem Aufseher, «wie alt ist denn diese Mumie hier?» «Fünftausend und sieben Jahre.», sagt der Aufseher. «Wie kann man das so genau wissen?», fragt Frau Meier weiter. «Ich arbeite hier seit sieben Jahren. Als ich anfang, sagte man mir, sie sei fünftausend Jahre alt», antwortet der Aufseher.

Editorial

Nadine Germann
Verwaltungs-
angestellte

Liebe Gruberinnen und Gruber

Seit einem Jahr arbeite ich nun schon auf der Gemeindekanzlei in Grub. Dies ist Anlass zu diesem kurzen Rückblick. Anfangs Oktober 2018 hatte ich meinen ersten Arbeitstag. Da Manuela Wyser in den Mutterschaftsurlaub trat, durfte ich ihre Stelle vertreten. Einen halben Tag hatten wir Zeit, um die Pendenzen zu übergeben und das Wichtigste zu besprechen. Während dem Rest der Woche konnte mir die ehemalige Lehrtochter Lena Kündig noch einiges zeigen. Arbeiten der Einwohnerkontrolle, AHV-Zweigstelle, Finanzverwaltung und weiteren Bereichen gehören seither zu meinen Aufgaben. Obwohl die Einarbeitungszeit sehr kurz war, freute ich mich auf die neuen Herausforderungen, welche mich erwarteten. Es war trotzdem nicht immer ganz einfach für mich, direkt nach Abschluss der Lehre so viel Verantwortung zu übernehmen. Mir wurde von Ihrer Seite her aber oft viel Verständnis entgegengebracht, wofür ich mich hiermit auch bei Ihnen bedanken möchte.

Ende des Jahres konnte ich mir bereits einen Einblick in den Jahresabschluss verschaffen – der Nächste steht auch schon bald wieder an. Ein Highlight in diesem Jahr war bestimmt die Eröffnung der Hängebrücke – hierfür gab es auch einiges zu tun. Es war toll mitanzusehen, wie dieses Projekt vollendet werden konnte. Seit letztem Oktober durfte ich viel Neues dazulernen und ich bin gespannt, was noch alles auf mich zukommen wird.

«Zeit ist zu schnell, für den, der sich freut, zu langsam für den, der wartet. Zu lang für den, der traurig ist und zu kurz für den, der glücklich ist.»

GEMEINDERAT

Voranschlag 2020

Der Gemeinderat hat an der Oktobersitzung den Voranschlag 2020 mit einem Aufwandüberschuss von 49'200.- Franken genehmigt und zuhanden der Volksabstimmung von Ende November verabschiedet.

Der Voranschlag 2020 der Erfolgsrechnung rechnet bei einem Ertrag von

6'439'700.- Franken und einem Aufwand von 6'488'900.- Franken mit einem Aufwandüberschuss von 49'200.- Franken, dies bei einem Steuerfuss von 4,0 Einheiten.

Der Gemeinderat rechnet mit höheren Belastungen in den Bereichen Allgemeine Verwaltung, Bildung, Gesundheit und Soziales, Umweltschutz

und Raumordnung. Im Bereich Allgemeine Verwaltung sind Mehrkosten bei den Besoldungen, ein Prämienanstieg in der Sachversicherung infolge hohen Schadenbelastungen in den Jahren 2015–2018 sowie etwas Mehrkosten im Unterhalt der gemeindeeigenen Liegenschaften, zu verzeichnen. Im Bereich Bildung fallen ebenfalls höhere Lohnkosten an.

Im Bereich Gesundheit steigen die Kosten für Defizitanteile der Spite-

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
54. Jahrgang, Nr. 647

IMPRESSUM

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Nadine Germann, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Nadine Germann

nadine.germann@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60

Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.-

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

kosten, welche gemäss Entlastungsprogramm durch die Gemeinden getragen werden müssen. Bei der Pflegefinanzierung müssen erhebliche Mehraufwendungen erwartet werden. Ab Pflegestufe drei ist eine Restkostenbeteiligung der Gemeinde fällig.

Im Bereich Wasserversorgung resultieren höhere Kosten in Betrieb, Unterhalt und Reparatur der verschiedenen Anlagen und Leitungsnetze, welche mit zunehmendem Alter steigen. Gleichzeitig ist die Anschaffung von Wasserzählern geplant. Weil im vergangenen Jahr keine Zähler angeschafft wurden, belaufen sich die Anschaffungen 2020 auf das Doppelte, da der Ersatz von 2019 nachgeholt werden muss. In den anderen Ressorts rechnet der Gemeinderat im Vergleich zum Vorjahr mit keinen grösseren Abweichungen.

Gestützt auf die Prognose der kantonalen Steuerverwaltung, kann mit leicht höheren Steuererträgen gerechnet werden. Der zu erwartende Finanzausgleich für unsere Gemeinde ist mit Fr. 620'000.- veranschlagt.

Investitionsplan 2020

Der Investitionsplan für 2020 sieht Aufwendungen von 1'815'000.- Franken vor. Ins Gewicht fallen dabei vor allem Investitionen der Wasserversorgung (Grundwasserpumpwerk Halten/Riemen, Steuerzentrale Weiher), diverse Leitungssanierungen sowie Abwasserkanäle, Sanierungsarbeiten an den Schulgebäuden (Fassade am Zentralschulhaus, Westfassade am Gebäude Dorf 55, Ausbau Basisstufe im Dorf 55) sowie diverse Projekte im Bereich der Elektra.

Alle Investitionen sind gebundene Ausgaben. Über die Umsetzungen resp. Sanierungen wird der Gemeinderat nach Vorliegen der erforderlichen Entscheidungsgrundlagen zu gegebener Zeit beschliessen.

Abstimmung am 24. November 2019

Die Urnenabstimmung über den Voranschlag 2020 findet am 24. November 2019 statt. Weitere Informationen erhalten Sie mit den Abstimmungsunterlagen bzw. an der öffentlichen Orientierungsversammlung vom Dienstag, 12. November 2019 um 20.00 Uhr im Dorfstübli. Der Gemeinderat freut sich auf Ihren Besuch.

Regiwehr Voranschlag 2020

Laut Bestimmungen des Zweckverbandsvertrages Regionale Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden (Regiwehr) entscheiden die zuständigen Organe der Verbandsgemeinden über Rechnung, Voranschlag und Wahl der Revisionsstelle. Gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3 des Zweckverbandsvertrages stützt sich der Kostenteiler auf die Anzahl Einwohner per 31. Dezember des Vorjahres (Voranschlag 2020: Einwohnerzahl per 31. Dezember 2018) und den gesamten Versicherungswert (Neuwert) aller versicherten Gebäude. Der definitive Kostenteiler wird jeweils mit Genehmigung der Jahresrechnung festgelegt.

Auf Antrag der Feuerwehrkommission der Regiwehr hat der Gemeinderat dem Voranschlag 2020 der Regiwehr zugestimmt.

Dieser rechnet mit einem Nettoaufwand von Fr. 710'722.45 und ist um Fr. 33'122.45 höher als im Voranschlag 2019.

Der von der Feuerwehrkommission zuhanden der Gemeinderäte der Verbandsgemeinden verabschiedete Voranschlag hat nachfolgende Gemeindebeiträge zur Folge:

Gemeinde Heiden	Fr. 355'361.20
Gemeinde Grub AR	Fr. 71'072.25
Gemeinde Eggersriet	Fr. 142'144.50
Gemeinde Wolfhalden	Fr. 142'144.50

Im Jahr 2020 müssen einige Anschaffungen getätigt werden:

Konto 3101.00

Betriebs- und Verbrauchsmaterial

- Seile für Personenrettung (HBRT)
- Zwei Rauchvorhänge 80 - 140 cm
- Zwei Sichtschutzwände 7.2 (Strassenrettung)
- Kunststoffboxen inkl. Deckel für Retablierung
- Fahrbahnplatten aus Hartgummi (Haltbarkeit ca. 10 Jahre)

Konto 3111.00

Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Möbel

- Fahrzeugfunk und Maschinensprechgarnitur (für TLF und RW)
- Grossformatdrucker
- Bodenreinigungsmaschine
- Büroeinrichtung

Konto 3112.00

Bekleidung und Ausrüstung

- Brandschutzbekleidung für die ganze Mannschaft

Konto 3160.00

Miete Depot Ost

- Die Miete hat sich um Fr. 18'000.- erhöht, weil die über dem Depot liegende Wohnung als Büro- und Aufenthaltsräume durch die Regiwehr benützt wird.

An dieser Stelle bedankt sich der Gemeinderat ganz herzlich bei der Feuerwehrkommission, dem Feuerwehrkommando und allen Feuerschutzangehörigen für den Einsatz zur Sicherheit der Bevölkerung.

Zentralschulhaus Sanierung Turnhallenboden

An der Gemeinderatssitzung vom Mai 2019 hat der Gemeinderat beschlossen, den Sportbodenbelag in der Turnhalle zu sanieren, inkl. Geräteergänzungen und Bodenmarkierung, und hat gleichzeitig die entsprechende Auftragsvergabe an die Firma A. Müller AG, 9008 St. Gallen zum offerierten Betrag von Fr. 56'814.50, vorgenommen. Die Sanierungsarbeiten wurden in den Sommerferien ausgeführt und abgeschlossen.

Die Schlussabrechnung weist einen Betrag von Fr. 50'464.75 aus. Der Beserabschluss von Fr. 6'349.75 begründet sich darin, dass von den Geräten weniger angeschafft wurden, da die zusätzlich benötigten Hülsen aus Sicherheitsgründen nicht in den Boden gebohrt werden konnten.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 4. November 2019

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei.

Rücktrittsfristen

Rücktritte aus Ämtern, welche durch Urnenwahl bestimmt werden (Kantonsrat, Gemeinderat, Gemeindegeschreiber, Geschäftsprüfungskommission), sind bis spätestens Ende November 2019 zu erklären.

Inserate-Annahmeschluss: 15. November 2019

ABSTIMMUNG**vom 24. November 2019****Gemeindeabstimmung**

Voranschlag 2020

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 23. November 2019 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 24. November 2019 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

**Öffentliche Orientierungsversammlung
 Dienstag, 12. November 2019,
 20.00 Uhr im Dorfstübli**

1. Erläuterungen zum Voranschlag 2020
2. Diverses

Die Gruber Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind herzlich eingeladen, an dieser Orientierungsversammlung teilzunehmen. Mit Ihrer Teilnahme bekunden Sie das Interesse für die Zukunft unserer Gemeinde.

Signalisationsmaterial vom Bauamt*Aus Schaden wird man klug ...*

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:
 Schneestangen Fr. 16.60 / Stk.
 sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen zu Schneestangen
 Fr. 1.55 / Stk. schwarz

Stahl-Einschlageisen Fr. 25.50 / Stk.
 Für Schneestangen mit Imbus-schraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

Grünzeugsammelstelle der Gemeinde Grub AR bei der ehemaligen ARA**Letztmals geöffnet:**

**Montag,
 11. November 2019
 von 17.00 bis 18.00 Uhr**

Dabei ist wie bei der Kehrichtabfuhr eine **Gebühr** zu entrichten! (Siehe Abfall-Info)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt Grub AR

Grub zählt Ende September 1008 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge: *Wüger Samuel und Rabel mit Manuela*, Oberrechstein 275

Wahl Schulärztinnen

Der Gemeinderat wählte an der Sitzung vom 2. Oktober Dr. Susanne Cawood und Dr. Beatrice Sulmoni als Schulärztinnen der Gemeinde Grub AR. Ihr Vorgänger, Dr. Simon Graf wurde im Dezember 2002 als Schularzt gewählt und übte dieses Amt 17 Jahre lang aus. Die Gemeinde Grub bedankt sich herzlich bei Dr. Graf für diese lange Amtszeit und freut sich, dass Dr. Cawood und Dr. Sulmoni mit der Praxis auch das Amt als Schulärztinnen übernommen haben.

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Rudolf Bischof AG, Hord 337, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Umnutzung Werkhofareal

Baugrundstück: Parz. Nr. 503, Assek. Nr. 408, Halten

Gesuchsteller: Einwohnergemeinde Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Klettergerät für Pausenplatz Zentralschulhaus

Baugrundstück: Parz. Nr. 69, Assek. Nr. 315, Dorf

Gesuchsteller: Christian und Eveline Bürki, Vorderdorf 384, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Ersatz Ölheizung durch Luft/Wasser-Wärmepumpe

Baugrundstück: Parz. Nr. 506, Assek. Nr. 384, Vorderdorf

Gesuchsteller: Adrian und Daniela Spiak, Vorderlenden 497, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Ersatz Eingangsüberdachung und Windfang

Baugrundstück: Parz. Nr. 616, Assek. Nr. 497, Vorderlenden

Gesuchsteller: GRAVAG Energie AG, Industriestr. 21, 9430 St. Margrethen

Bauvorhaben: Anschluss an das Gasleitungsnetz (diverse Hausanschlüsse)

Baugrundstück: Parz. Nr. 39 / 42 / 638 / 639 / 43 / 44, Dorf / Rössliboden

*Inserate und Texte bitte senden an Nadine Germann
 nadine.germann@grub.ch*

Ablösung der Gebührenmarke zur Sperrgutmarke

Umstellung per 1. Januar 2020

Die A-Region (Abfallregion St. Gallen-Rorschach-Appenzell) teilt mit, dass die bisherige Gebührenmarke für die Bereitstellung von schwarzen Kehrichtsäcken sowie für Sperrgüter auf den 1. Januar 2020 durch eine reine Sperrgutmarke abgelöst wird.

Ab diesem Datum ist der ordentliche Kehricht ausschliesslich über die weiss-orangen, offiziellen Gebührensäcke zu entsorgen, welche in den Grössen 17, 35, 60 und 110 lt in den Verkaufsstellen (SPAR, siehe Abfall-Info) erhältlich sind. Der Verkauf der bisherigen Gebührenmarke endet 2019; vorhandene Marken dürfen noch bis 30. Juni 2020 verwendet werden und sollten bis

dann aufgebraucht sein. Nach Ablauf dieser gewährten Übergangsfrist werden diese Marken für die Bereitstellung von Kehricht und Sperrgut nicht mehr akzeptiert. Die neuen Sperrgutmarken werden ab Ende Jahr in den Verkaufsstellen angeboten und kosten Fr. 4.- je Marke.

Die A-Region empfiehlt, keine Gebührenmarken auf Vorrat anzuschaffen und frühzeitig auf die offiziellen Kehrichtgebührensäcke zu wechseln. Nichtgebrauchte Gebührenmarken werden grundsätzlich weder bei den Verkaufsstellen noch bei der A-Region rückerstattet. Bei Fragen oder in besonderen Fällen gibt die Geschäftsstelle der A-Region Auskunft.

A-Region, Telefon: 071 841 22 22

Thomas Huber, Geschäftsführer

Neuer Kehrichtsammeltag in Grub AR

Achtung: Auf den 1. Januar 2020 ändert in Grub AR der wöchentliche Kehrichtsammeltag!

Mit der Neuvergabe der Kehrichtaufträge per 1. Januar 2019 wurden teilweise auch Kehrichtrouten bzw. Abfuhrtage angepasst. Dies betraf auch die Gemeinde Grub AR, wo die Kehrichtabfuhr auf den Freitagnachmittag verschoben wurde. Dazu fährt der Kehrichtwagen nur für unsere Gemeinde ins Vorderland und kehrt anschliessend, halbvoll, ins KHK St. Gallen zum Abladen zurück.

Die Erfahrung der letzten Monate zeigt, dass auf einzelnen Touren schneller gesammelt werden kann als ursprünglich geplant. So kann unsere Gemeinde neu an die Kehricht-Tour der Gemeinden Trogen und Rehetobel angehängt werden. Damit können wöchentlich rund 60 km Fahrstrecke eingespart werden. Die heutige Bereitstellung (13.00 Uhr) sowie die Kehrichtroute in der Gemeinde Grub AR bleiben unverändert, jedoch wird der Abfuhrtag neu auf den **Mittwochnachmittag** verlegt.

Die Umwelt- und Naturschutzkommission hat diesem Wechsel des Abfuhrtages zugestimmt. Er kann unserer Bevölkerung zugunsten einer optimaleren Auslastung des Fahrzeuges zugemutet werden. Für die Gebiete Unter- und Oberrechstein gibt es keine Änderung gegenüber der jetzigen Regelung. Diese Region wird weiterhin zusammen mit Heiden am Dienstagnachmittag bedient.

Bitte beachten Sie auch die neue Regelung betreffend der Klebvignetten. Ab 1. Januar 2020 sind keine solchen mehr für schwarze oder Futtersäcke erhältlich. In der Abfall-Info 2020, die im Dezember an alle Haushalte verschickt wird, sind die Neuerungen ebenfalls deutlich markiert.

Also merken Sie sich:

Ab 1. Januar 2020 ist jeweils der Mittwoch der Kehrichtsammeltag. Die erste Sammlung im neuen Jahr (Neujahr ist am Mittwoch) wird ausnahmsweise am Donnerstag 2. Januar nachgeholt. Ab Mittwoch, 8. Januar gilt dann die Tour Trogen-Rehetobel-Grub AR.

Ihre Umwelt- und Naturschutzkommission Grub AR

Ab 1. Januar 2020 gilt nachfolgender Sperrguttarif.

Dabei handelt es sich aber nicht um eine versteckte Tarifierhöhung. Bisher war eine doppelte Anzahl Marken à Fr. 2.- erforderlich.

Preis: 1 Sperrgutmarke kostet Fr. 4.- (inkl. MWSt.)

Tarif für brennbares Sperrgut und Siloballenfolien

Sperrgut gebündelt
(max. 150 cm lang / bis 30 kg)
1 Marke pro 10 kg

Siloballenfolien gebündelt
(max. 150 cm Ø / bis 30 kg)
1 Marke pro 10 kg

Tarif für Sperrgutmöbel

Bettgestell oder Lättlirost, zerlegt
bzw. halbiert

(bis Rahmengrösse 100 x 200 cm)
2 Marken

(bis Rahmengrösse 160 x 200 cm)
3 Marken

(bis Rahmengrösse 220 x 200 cm)
4 Marken

Matratze, gerollt bzw. geschnürt
(bis Breite 100 cm) 2 Marken
(bis Breite 160 cm) 3 Marken
(bis Breite 220 cm) 4 Marken

Sofa, Polstergruppe
(je Sitzplatz) 2 Marken
Lehnessel, Fauteuil 2 Marken

Schrank, zerlegt
(je Tür) 2 Marken

Tisch
(bis Grösse 100 x 120 cm)
2 Marken

Stuhl, Gartenplastikstuhl
1 Marke

Ski (je Paar) 1 Marke

NEU: Ab 1. Januar 2020
für die Bereitstellung des Kehrichts
- OFFIZIELLER Gebührensack
für die Bereitstellung von Sperrgut
- NEUE Sperrgutmarke

ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

vom 20. Oktober 2019

Protokoll über die Ständeratswahl in der Gemeinde Grub AR

Zahl der Wahlberechtigten	710
Zahl der Wählenden (eingelegte Wahlzettel)	286
Zahl der leeren Wahlzettel	14
Zahl der ungültigen Wahlzettel	12
In Betracht fallenden Wahlzettel	260

Die in Betracht fallenden Wahlzettel (gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:

Name /Vorname	Beruf/Amt	Wohnort	Stimmzahl
Caroni Andrea	Anwalt, Ständerat	Herisau	197
Sonderegger Reto	Ingenieur, dipl. Ing. FH	Herisau	55
Vereinzelte			8
Total der gültigen Kandidatenstimmen			260

Stimmbeteiligung 40.28 %

Protokoll über die Nationalratswahl in der Gemeinde Grub AR

Zahl der Wahlberechtigten	719
davon Auslandschweizer	9
Zahl der Wählenden (eingelegte Wahlzettel)	280
Zahl der leeren Wahlzettel	9
Zahl der ungültigen Wahlzettel	3
In Betracht fallenden Wahlzettel	268

Die in Betracht fallenden Wahlzettel (gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:

Name /Vorname	Beruf/Amt	Wohnort	Stimmzahl
Abderhalden Jennifer	Juristin, Betriebswirtsch.	Speicher	137
Zuberbühler David	Kaufmann, Nationalrat	Herisau	129
Vereinzelte			2
Total der gültigen Kandidatenstimmen			268

Stimmbeteiligung 38.94 %

**Handänderungen
Juli bis September 2019**

Riediker Jakob, Effretikon (Erwerb 30.01.1973, 27.09.1973, 23.04.1987, 12.07.1991) an *Platzbirsch Immobilien AG, in St. Gallen SG*, ¼ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 544, 1'884 m² Grundstückfläche, Weiherwies

Antic Goran, Rebetobel (Erwerb 22.12.2011, 10.11.2014) an *Meyer Isabella, Basel*, und *Wegwart Andrea Irene Sigrid, Grub*, Stockwerkeigentum Nr. 2026, 100/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 589, Weiherwies, und Stockwerkeigentum Nr. 2037, 12/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 589, Weiherwies

Lake Group Holding AG, in Grub AR (Erwerb 07.01.2015) an *Fuchs Fabio, Grub*, und *Wenger Gabriele Aoisia, Grub*, zu je ½ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 2004, 58/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 490, Hord

Fuchs Fabio, Grub (Erwerb 18.01.2019) an *Wenger Gabriele Aoisia, Grub*, ½ Miteigentumsanteil an Stockwerkeigentum Nr. 2013, 87/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 490, Hord, und ½ Miteigentumsanteil an Stockwerkeigentum Nr. 2018, 8/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 490, Hord

Graf Hermann, Grub (Erwerb 02.11.1968) an *Graf Ivo Luzius, GB-London*, Liegenschaft Nr. 181, 2'364 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Remise Nr. 229, Garagengebäude Nr. 420, Gartenhaus Nr. 499, Hartmannsrüti, Liegenschaft Nr. 564, 11'627 m² Grundstückfläche, Dicken, Hartmannsrüti und Liegenschaft Nr. 565, 868 m² Grundstückfläche, Dicken

Storror Rosmarie, Zürich (Erwerb 11.05.2000) an *Zünd Carola, St. Gallen*, Liegenschaft Nr. 316, 767 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 205, Kaien

Erbengemeinschaft Karl Louis (Erwerb 04.09.2019) an *Immo Sunshine AG, in Arbon TG*, Liegenschaft Nr. 511, 1'151 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 388, Obere Hord

**12. November 2019, 20.00 Uhr
im Dorfstübli; öffentliche
Orientierungsversammlung**

Weierwies
 wohnen | betreuen | pflegen

Der Garten für naturnahe Erlebnisse

Der bestehende Garten wurde im Oktober nach umfangreichen Planungsarbeiten fertig gestellt. Die Anliegen der pflegebedürftigen Bewohner, die Überlegungen der Mitarbeitenden und viele Momente des Austausches haben den Planern die Grundlage für die Errichtung dieses neuen Gartens geliefert.

In der Gestaltung des Gartens wurden die Bedürfnisse pflegebedürftiger Bewohner und jener mit Demenz berücksichtigt, in dem nicht nur Fachwissen zu Rate gezogen wurde, sondern persönliche Gespräche Aufschluss über die Anliegen der Bewohner gaben. Darüber hinaus fanden gezielte Gespräche mit den Mitarbeitenden statt.

Der Verwaltungsrat der Genossenschaft und auch Gemeindevertreter setzten sich in verschiedenen Sitzun-

gen ein und haben Hand in Hand gearbeitet. Dadurch ist ein stimmiges Gesamtbild entstanden, ein Gemeinschaftswerk, das alle Sinne anspricht und harmonisch an der bestehenden Gebäudestruktur anschliesst.

Alle Sinne werden entlang der jahreszeitlich abgestimmten Beete mit heimischen Pflanzen, Stauden und Blumen angesprochen. Ein Hochbeet für Kräuter wurde unter Anleitung der Bewohner angelegt. Das Wegkreuz ist Bezugspunkt und lädt zum Verweilen ein, die Gartenlaube ist so geplant, dass auch Zweisamkeit stattfinden kann. Alle Generationen von Besuchern finden Platz und Raum. Die gefertigten Sitzgelegenheiten sind den Bedürfnissen der Bewohner angepasst und die zahlreichen Sitzgarnituren mit Tischen sowie Bänken eingerichtet. Auch die

flexible Beschattung, die sich ruhig in das Gesamtbild einfügt, ermöglicht ein Verweilen zu jeder Tageszeit. Auf diesem Weg kann der Garten der Sinne das ganze Jahr hindurch genutzt werden, bietet Rückzugsmöglichkeiten und Genussmomente an - denn nirgendwo gedeiht Gemeinsamkeit besser als in der freien Natur!

Die Finanzierung des Gartens und der Möblierung, die Teil eines größeren Bauprojektes zur Aussengestaltung waren, wurde durch die GEO-INFO AG und der Gemeinde Grub ermöglicht. Die Bewohner und die gesamte Belegschaft danken den Beteiligten für das gelungene Projekt.

Unsere Cafeteria ist ein Treffpunkt für ein Mittagessen oder zum Kaffee und Kuchen mit Bekannten und Freunden. Sie sind uns herzlich willkommen.

Racletteplausch im Skiliftstöbli

Sa 16. November 2019, 18.30 Uhr
Anmeldung bis spätestens Freitagmittag
an: 079 563 40 44 (Gabi Keller)

Nominieren Sie Ihre «Prix Zora Frau 2020»!
Die Frauenzentrale AR sucht wieder
«fünf Ausserhoderinnen»!

Liebe Einwohner/-innen von Grub AR

Frauen bewirken und gestalten das öffentliche Leben genauso mit wie Männer. Jeder Mensch tut dies auf seine eigene Art und Weise. Noch heute wird das Engagement von Frauen in der Öffentlichkeit generell weniger wahrgenommen.

Der Frauenzentrale AR ist es ein zentrales Anliegen dies zu ändern. Das ehrenamtliche Engagement von verschiedenen Frauen, mit unterschiedlichen Hintergründen und aus diversen Tätigkeitsbereichen soll sichtbar gemacht werden. Aus diesem Grund prämiert und ehrt die Frauenzentrale AR jedes Jahr am internationalen Frauentag – 8. März – fünf Frauen aus Ausserhoden mit dem «Prix Zora».

Helfen Sie uns diese Frauen zu finden und schicken Sie uns eine Email an prizora@frauenzentrale-ar.ch bis Ende Dezember 2019. Schreiben Sie uns WARUM Sie diese Frau prämiieren wollen und geben Sie bitte die Kontaktdaten dazu an. Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und freuen uns auf viele Nominationen!

Herzliche Grüsse
 Frauenzentrale AR, Fabienne Duelli
www.frauenzentrale-ar.ch

Save the Date: Internationaler Frauentag Sonntag, 8. März 2020 mit Brunch & Prämierung

Restaurant Bädli

Schönenbühl 418
 Wolfhalden

Huusmetzgete

Freitag 25. Oktober
 Samstag 26. Oktober
 Sonntag 27. Oktober

Auf Ihren Besuch freut sich
 Familie Bruhin und Personal

Tel. 071 891 25 43

Restaurant Bädli

Schönenbühl 418
 Wolfhalden

Huusmetzgete

Freitag 22. November
 Samstag 23. November
 Sonntag 24. November

Auf Ihren Besuch freut sich
 Familie Bruhin und Personal

Tel. 071 891 25 43

Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Inserate und Texte bitte senden an Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch

Inserate-Annahmeschluss: 15. November 2019

**IST IHRE SCHNEEFRÄSE
 BEREIT FÜR DEN WINTER?**

- Kompletter Schneefräseservice
- Abhol – und Lieferdienst
- Einsatzbereit - vor dem ersten Schnee!

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
 Tag und Nacht

Ebni 537
 9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch
 Tel. 071 891 15 84
 Fax 071 891 38 42
 M. 079 437 47 26

SCHULE

Oberstufe Wolfhalden Lernteam A – Klassenlagerbericht in La Chaux-de-Fonds

Das Lernteam A der Oberstufe Wolfhalden ging in den französisch sprachigen Teil der Schweiz, nach La Chaux-de-Fonds, ins Lager. Der Schwerpunkt im Lager war unter anderem Französisch zu sprechen. Mit einem Foto-Orientierungslauf wurde die kleine Stadt erkundet. So kamen wir auch ein erstes Mal in Kontakt mit den Personen, die in den Strassen unterwegs waren. Im Internationalen Uhrenmuseum und

im Historischen Museum erfuhren wir viel über die Geschichte der Stadt La Chaux-de-Fonds, die eng mit der Uhrenindustrie verknüpft ist. Im Kunstmuseum lernten wir Künstler aus der Region aus dem 18. Jahrhundert und aktuelle Kunstschaffende und ihre Werke kennen. Wir liessen uns davon inspirieren und zeichneten eigene Kunstwerke. Im Museumsquartier sahen wir eine grosse, merkwürdige Figur.

Dabei handelte es sich um ein spezielles Glockenspielsystem, das läutete wundervoll. Wir haben auch ein bisschen Französisch gelernt. Manchmal sprachen wir aber auch Englisch, ein paar Leute liessen sich aber gar nicht auf ein Interview ein. Auf einer Wanderung vom Mont Soleil zum Mont Croisin setzten wir uns mit erneuerbaren Energieformen auseinander. In der Stadt und zurück im Lagerhaus hatten wir auch Freizeit, haben gespielt und selber gekocht. Wir fanden das Lager lustig, lehrreich und schön.

*Livio & Robin, Lernteam A
OS Wolfhalden/Grub AR*

Renovation oder Abbruch? Haus-Analyse sorgt für Klärung

Vorher

Prägt Ihre Liegenschaft das Dorfbild? Muss diese saniert werden, um einer zeitgemässen Nutzung wieder zu genügen? Was ist zu tun, was lohnt sich, was macht Sinn - und was kostet das Ganze?

Auf diese Fragen gibt eine Haus-Analyse kompetent Antwort. Fachleute analysieren Ihre Liegenschaft, besprechen mit Ihnen mögliche Nutzungen und zeigen auf, welche Sanierungsmassnahmen sinnvoll und aus behördlicher Sicht machbar sind. Die Kosten werden geschätzt und auch Renditeberechnungen gemacht. Mit der Haus-Analyse erhalten Sie eine wertvolle Liegenschafts-Dokumentation. Entscheiden Sie selber, ob und was Sie daraus umsetzen wollen.

Die Kosten einer Haus-Analyse liegen zwischen 5000 und 6000 Franken. Als Hauseigentümer übernehmen Sie ohne jede Verpflichtung einen Drittel der Kosten, zwei Drittel übernehmen Standortgemeinde und Kanton.

Interessiert? Tina Schärer, Geschäftsstelle kantonale Haus-Analyse, informiert Sie gerne: Telefon 071 353 68 30 oder tina.schaerer@ar.ch. Weitere Informationen auch unter www.ar.ch/haus-analyse

Nachher

Erzählnacht anlässlich der UN-Kinderrechtskonvention

Die Schweizer Erzählnacht findet am **Freitag, 8. November** statt. In diesem Jahr ist sie inspiriert vom 30-Jahr-Jubiläum der UN-Kinderrechtskonvention und lautet: «Wir haben auch Rechte!» Die Bibliothek gestaltet diesen Abend in Zusammenarbeit mit dem Kino Rosental. Um 19 Uhr begrüssen wir im Kinosaal die Fachanwältin für Familienrecht Franciska Hildebrand. Sie wird den Besucherinnen und Besuchern einen kurzen Überblick über die UN-Kinderrechtskonvention geben und von ihrer Arbeit als Kinderanwältin erzählen. Danach wird der Kinofilm «Astrid» über das Leben der jungen Astrid Lindgren gezeigt.

Astrid Lindgren setzte sich ihr ganzes Leben lang für die Rechte der Kinder ein. Insbesondere eine gewaltfreie Erziehung lag ihr am Herzen. Mit ihrer Rede anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des

Deutschen Buchhandels 1978 setzte sie einen Meilenstein für Kinderrechte. Bis zu Lindgrens Ansprache hatte sich in der Kindererziehung seit der Nazizeit wenig verändert, es war normal Kinder zu schlagen, ja regelrecht zu verprügeln. Beeindruckende Reden wie die der Kinderbuchautorin berührten zwar sehr, aber meist gerieten sie dann doch in Vergessenheit. Nach Astrid Lindgrens Rede war das anders, ihr Anliegen fand bald weltweit Verbreitung.

Nach dem Film lädt die Bibliothek zu einem *Apéro in die Kinobar* ein. Dabei ergeben sich vielleicht weitere Gesprächsthemen zum Thema Kinderrechte. Ausserdem stellt das Bibliotheksteam Anschauungsmaterial über Astrid Lindgrens Leben bereit.

Miriam Hauschildt

Appenzellerland
über dem Bodensee

News aus dem AüB

Berufserkundungstage am 18. und 19. September 2019 Kunststoffverschlüsse in der Produktion und in der Anwendung im Altersheim

Am Mittwoch und Donnerstag 18. und 19. September 2019 hatten die rund 140 Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe der Sekundarschulen Heiden, Oberegg, Walzenhausen, Wolfbalden-Grub und Trogen-Wald-Rebetobel die Gelegenheit, einen Fuss in die Arbeitswelt zu setzen. 47 Betriebe aus der Region boten an einem bis zwei Halbtagen Einblick in 39 Berufe. Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) organisierte und koordinierte den Berufserkundungstag zum fünften Mal.

In der Herrmann AG in Walzenhausen werden wir zunächst mit Schutzkleidung ausgerüstet. Erst dann dürfen wir in die Produktionshallen, die besonderen Hygienevorschriften genügen müssen. An einer Maschine steht ein 4.-Lehrjahr-Lernender und erklärt fünf Schülerinnen und Schülern, wie die Produktion abläuft. Die Herrmann AG stellt Verschlüsse aus Kunststoff her. Auf dem Tisch neben der Maschine liegen Tubendeckel für Mayonnaise und Salben, Kunststoffteile für Spritzen und Implantate sowie Sicherheitsverschlüsse für Dosen. Die Schülerinnen und Schüler dürfen nun das weisse Grundmaterial nach ihren Wünschen einfärben und Tubenausdrücker in rot, gold oder rosa produzieren. Der Lernende erläutert mit viel Geduld, was in der Maschine genau passiert und wie sie zu bedienen ist. Dabei erfahren die Jugendlichen, dass angehende Kunststofftechnologe/-innen in Mathematik stark sein müssen. Der Geschäftsführer Thomas Baselgia, bekräftigt das und hofft, mit dem Berufserkundungstag Interesse am Beruf wecken zu können. Gut qualifizierte Mitarbeitende seien immer gesucht.

Szenenwechsel - von der Produktion zur Anwendung

Produkte, wie sie die Herrmann AG herstellt, finden wir im Pflegeheim Watt in Reute im täglichen Einsatz. Dort sitzen fünf Schülerinnen mit Nadine Hartmann, der Ausbildungs-

verantwortlichen des Pflegeheims, um einen Stuhentisch und ziehen Spritzen auf. Was bei einer geübten Fachfrau einfach aussieht, stellt sich als komplizierter heraus als gedacht. Die nötigen Handgriffe sind ungewohnt und auch hier sind Sicherheits- und Hygienevorschriften allgegenwärtig. Immerhin geht es um die Gesundheit von Bewohner/-innen und Pflegenden. Die Schülerinnen üben daher an Birnen und Orangen, die nach dem Einstich liebevoll mit einem Pflaster versorgt werden. Anschliessend machen sie die Erfahrung in einem Rollstuhl herumgeschoben zu werden bzw. selber einen Rollstuhl zu steuern. Nadine Hartmann betont, wie wichtig es ist, der Person im Rollstuhl anzukündigen, wohin die Fahrt geht, damit sie sich wohl und nicht hilflos ausgeliefert fühlt. An diesem Morgen erfahren die Schülerinnen - dank des spannenden Programms - viel über den Beruf der Fachangestellten Gesundheit und können gleichzeitig praktisch tätig sein.

Eindrückliche Zahlen - 47 Betriebe und 39 Berufe

Der Berufserkundungstag ist für das lokale Gewerbe eine Möglichkeit, die

Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten in der Region aufzuzeigen. 47 Betriebe in 10 Gemeinden boten gut rund 180 Berufserkundungsplätze in 39 verschiedenen Lehrberufen an. Dank der regionalen Organisation können die Schülerinnen und Schüler eine so grosse Zahl von Berufen kennenlernen. Ziel dieses Berufserkundungstages ist es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Wohnregion vertraut zu machen. Da die Zweitoberstufenschüler/-innen noch ganz am Anfang des Berufswahlprozesses stehen, geht es in erster Linie darum, erste Schritte in die Arbeitswelt zu machen und erste konkrete Erfahrungen zu sammeln.

Danke

Ein grosses Danke gilt den Mitwirkenden: Den Betrieben für ihr grosses Engagement, den Schülerinnen und Schülern für das Interesse und den Schulen für die Vorbereitung und Begleitung der Jugendlichen!

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rebetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfbalden sowie den Bezirk Oberegg. Zudem sind zahlreiche Unternehmen und Einzelpersonen Mitglieder des Vereins, der sich der Standortförderung verschrieben hat.

Kontakt:

*Appenzellerland über dem Bodensee,
Schwendstrasse 3, 9410 Heiden,
www.AüB.ch
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser,
Tel. 079 413 58 24,
Email: katja.breitenmoser@aueb.ch*

Wer sind wir und was wollen wir

Im Jahre 2010 haben wir mit einer Hand voll Freiwilligen mit unserer Arbeit begonnen. Bereits 2012 gründeten wir, als gemeinnütziger Verein, den ersten Hospizdienst beider Kantone Appenzell, mit dem Namen «Hospizdienst Appenzeller Vorderland».

Er bezweckt die Organisation und Führung des Hospizdienstes und finanziert seine Tätigkeiten ausschliesslich aus Spenden und Testaten.

Ziel ist

die Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen. Somit unterstützen und entlasten wir die Angehörigen und das Pflegepersonal. Wir leisten unseren Dienst auf unentgeltlicher Basis. Wir begleiten in allen Vorderländer Gemeinden und in Oberegg (nicht in Wald).

Aktuell setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen:

Präsidentin:

Monika Niederer, Heiden

Aktuar u. Einsatzleitung:

Maya Schwalm, Oberegg

1. Beisitz:

Gyöngyi Stark, Heiden

2. Beisitz:

Niklaus Züger, Rehetobel

3. Beisitz:

Fabian Fehr, Heiden

Die Hospizgruppe besteht momentan aus 13 Frauen und zwei Männern, die sich nach einer entsprechenden Ausbildung ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Die Gruppe ist geprägt von grossem gegenseitigem Vertrauen und Akzeptanz. Dies ermöglicht es uns, schwierige oder traurige Situationen gemeinsam zu tragen – aber auch sich über Schönes oder Bewältigtes gemeinsam zu freuen.

Unsere Aufgabe:

Wir begleiten Schwerkranke und sterbende Menschen einfühlsam und kompetent, ungeachtet ihres kulturellen, konfessionellen oder politischen Hintergrundes und wir unterstützen der gesetzlichen Schweigepflicht.

Wir ergänzen und unterstützen die Arbeit der Bezugspersonen und des Pflege-Personals. Wir übernehmen keine hauswirtschaftlichen und pflegerischen Aufgaben, mit Ausnahme kleiner Handreichungen, die die Einsatzleitung mit den Bezugspersonen bespricht und abmacht. Hinter uns stehen die evangelischen, katholischen und zum Teil auch die politischen Gemeinden, Spitex Vorderland, Palliative-Care Vorderland und andere.

Aus dem Tätigkeitsbericht Einsatzleitung 2018

Wir haben 21 Menschen begleitet und dafür 521 Stunden aufgewendet. Zusammen mit unseren regulären Treffen zu Fortbildungen und zum Gedankenaustausch und mit der Vorstandsarbeit kommen wir auf über 1100 Stunden. Ein beachtliches Resultat und ganz zum Wohle unserer Mitmenschen. Wir freuen uns sehr. Vielleicht bemerken und anerkennen dies auch die Politiker.

Hospiz-Treffen

Insgesamt haben wir uns sechs Mal zu Fortbildungen und zum Gedankenaustausch getroffen. Diese Treffen sind für uns alle sehr wichtig. Sie ermöglichen uns Zeit und geschützten Raum um Probleme und Unbewältigtes gemeinsam zu diskutieren und um entsprechende Lösungen zu suchen, aber auch um unser Fachwissen laufend zu ergänzen.

Speziell erwähnen möchte ich das Treffen in Glarus am «10. Ostschweizerischer Hospiz- und Palliativ Tag». Das Tagesschwerpunkt-Thema war «Sorgekultur». In all den spannenden Referaten und Workshops ist mir das Referat von Alt Ständerätin Christine

Egerszegi mit dem Titel «Wie teuer darf Sterben sein und wo liegt die Verantwortung der Politik» speziell in Erinnerung geblieben.

Zitat Frau Egerszegi:

«Die Herausforderungen sind vielfältig. Die Solidarität der ganzen Gesellschaft ist gefordert. Wir werden alle in diese Lage kommen. Der Umgang mit Sterbenden erfordert Respekt, Achtung und Menschlichkeit von allen – auch von der Politik. Geburt und Tod sind das Einzige, was alle Menschen gleichermaßen betrifft. Deshalb wäre es richtiger die Frage «wieviel darf Sterben kosten?» zu ersetzen mit einer anderen Frage: «Was können und müssen wir tun, damit alle Menschen in unserem Land ihr Leben in Würde zu Ende leben können?»

Fazit:

Die Aufwendungen für Medizin, Pflege und Begleitung Sterbender dürfen nicht auf belastende Kosten reduziert werden! *Zitat-Ende.*

Dem kann und will ich nichts hinzufügen. Wir danken allen Hospizfrauen und Hospizmännern für ihren einfühlsamen und wertvollen Dienst, den sie für unsere sterbenden Mitmenschen und deren Angehörigen und das Pflegepersonal leisten!

Herzlichen Dank an alle Spender/-innen. Wir freuen uns sehr und sind angewiesen auf ihre Spenden, damit wir die Freiwilligen aus- und weiterbilden können.

Für eine Begleitung oder eine Auskunft rufen Sie
Tel. 078 850 94 10 an oder
schicken Sie ein E-mail an
hospizar@outlook.com

Informationen finden Sie auch in unserer neuen Homepage:
www.hospizdienstvorderlandar.ch

Sie können uns durch aktive Mitarbeit als Begleitperson unterstützen oder durch Spenden und Legate:

Konto: 90 - 9682 - 9 /
CH29 8080 8009 1022 8112 0

Der neue Opel
COMBO LIFE

engine of the year 2019
1.-bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

AUTOBEST 2019

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weiherrwies 375, 9035 Grub AR

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Weiherrwies
wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies.

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten!

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland

Karin Seitz-Bischofberger,
E-Mail: karinseitz@gmx.ch
E-Mail: karin.seitz@projuventute-ar.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 14.00 bis 16.00 ohne Anmeldung

Veranstaltungshinweise Kino
Rosental, Heiden

Sonntag, 10. November, 19.00 Uhr

Dokumentarfilm über die
Beziehung Mensch und Tier

Cody – The Dog Days Are over

Filmemacher Martin Skalsky
mit seinem Hund Cody sind
anwesend

Die Aufnahme eines Tieres in ihr
Leben kann eine lebensverändernde
Erfahrung sein. Der Dokumentar-
film «Cody» untersucht die Mög-
lichkeiten und die damit verbun-
denen Konflikte und Dilemmata bei
der Adoption von Strassenhunden
– unter Berücksichtigung ihrer Ver-
gangenheit und Emotionen. Es gibt
keine Garantie für den Erfolg. Aber
wenn sich der Mensch als das grösste
Lebewesen der Welt qualifizieren
will, ist er mit Verantwortung ver-
bunden.

Samstag, 24. November, 10.00 Uhr

Ein neuer Leckerbissen in unserer
KlassiKino-Serie

Così fan tutte – Oper von Wolfgang Amadeus Mozart

Unser KlassiKino-Format findet
jeweils als Matinée am Sonntag-
morgen statt. Sie werden mit einem
Cupli empfangen, ins Stück einge-
führt und in der Pause mit einem
Apéro-Riche verwöhnt. Weitere
Infos unter www.kino-heiden.ch

Dienstag, 26. November, 19.30 Uhr

Film über eine aussergewöhnliche
Migrationsgeschichte

Plötzlich Heimweh

Filmemacherin Hoa Yu wird
persönlich im Kino sein

«Plötzlich Heimweh» erzählt von
der anhaltenden Suche nach Iden-
tität und Zugehörigkeit. Yu Hao
gelingt es, ihre eigene Migrations-
geschichte mit einem ausserge-
wöhnlichen Porträt der Schweiz
zu verweben: Sie hält die Besonder-
heiten des Appenzeller Brauchtums
aus nächster Nähe fest und stellt
gleichzeitig globale Sinnfragen.
Eine dialogische Auseinander-
setzung, die in starken Bildern den
Bogen von der chinesischen Mega-
city zum unberührten Alpstein
spannt.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

November '19 Rosental. Das Kino.

Fr 1.11. 20:15	Der Büezer	14/12	dialekt
Sa 2.11. 17:15	Ask Dr. Ruth	6/14	E/d
Sa 2.11. 20:15	After the wedding	12/10	E/d
So 3.11. 15:00	Shaun das Schaf – Ufo-Alarm	6/4	D
So 3.11. 19:30	Wir Eltern	12/10	dialekt
Di 5.11. 14:15	Nachmittagskino: The Biggest Little Farm	6/4	OV/d
Di 5.11. 19:30	Der Büezer	14/12	dialekt
Do 7.11. 19:30	Wir Eltern	12/10	dialekt
Fr 8.11. 19:00	Astrid – Erzählnacht Bibliothek Heiden	6/4	S/d
Sa 9.11. 17:15	The Report	16/14	D
Sa 9.11. 20:15	Der Büezer	14/12	dialekt
So 10.11. 15:00	Mein Lotta-Leben	6/4	dialekt
So 10.11. 19:00	Cody – The Dog Days Are over mit Regisseur	8/6	dialekt
Di 12.11. 19:30	Das perfekte Geheimnis	14/12	D
Mi 13.11. 20:15	Cinéclub: The Favourite	16/16	E/d/f
Do 14.11. 18:00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Do 14.11. 19:30	Bruno Manser – die Stimme des Regenwaldes	10/8	OV/d
Fr 15.11. 20:15	Wir Eltern	12/10	dialekt
Sa 16.11. 17:15	Cody – The Dog Days Are over	8/6	dialekt
Sa 16.11. 20:15	Ich war noch niemals in New York	6/4	D
So 17.11. 15:00	Everest – ein Yeti will hoch hinaus	6/4	D
So 17.11. 19:30	Bruno Manser – die Stimme des Regenwaldes	10/8	OV/d
Di 19.11. 19:30	Ich war noch niemals in New York	6/4	D
Do 21.11. 19:30	Das perfekte Geheimnis	14/12	D
Fr 22.11. 18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 22.11. 20:15	After the wedding	12/10	E/d
Sa 23.11. 17:15	Die Rückkehr der Wölfe	12/10	dialekt
Sa 23.11. 20:15	Filmhit		
So 24.11. 10:00	KlassiKino: Così fan tutte		I/d
So 24.11. 15:00	Everest – ein Yeti will hoch hinaus	6/4	D
So 24.11. 19:30	Das perfekte Geheimnis	14/12	D
Di 26.11. 19:30	Plötzlich Heimweh mit Protagonisten		dialekt
Do 28.11. 19:30	Die Rückkehr der Wölfe	12/10	dialekt
Fr 29.11. 20:15	Ich war noch niemals in New York	6/4	D
Sa 30.11. 17:15	Cody – The Dog Days Are over	8/6	dialekt
Sa 30.11. 20:15	Bruno Manser – die Stimme des Regenwaldes	10/8	OV/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit
Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

▲ Im Ried 26, 9034 Eggensriet ▲ Ebni 29, 9035 Grub AR M 077 437 30 47

alsam FESTIV

Innere Rube mit The Work
25. bis 27. Oktober | Kursaal Heiden

Der einzige Schweizer Grossevent 2019 mit THE WORK findet im wunderschönen Appenzellerland statt: beim alsam FESTIV vom 25. bis 27. Oktober lernen Sie die weltweit gefragte Coaching-Methode «The Work of Byron Katie» mit Colette Grünbaum und Margrit Hardegger im Kursaal Heiden kennen. Die Referate und praktischen Übungen führen dazu, bei der Anwendung der vier einfachen Fragen von «The Work» den Verstand immer konsequenter ruhen zu lassen und aufmerksam den Antworten des Herzens zu lauschen. So beginnen sich die Nebel im eigenen Inneren zu lichten und Sie begegnen Herausforderungen im Familienleben oder Stresssituationen im Berufsalltag zunehmend mit Ruhe und Gelassenheit.

Detaillierte Infos und Tickets: www.alsam.ch

alsam AKTIV

Wim Hof Methode im Appenzeller Heilbad
27. bis 29. Oktober

Mit Helena Hefti Wenger lernen Sie das beglückende Atem- und Kältetraining genussvoll in der Appenzeller Landschaft kennen: Sie führt Sie in die Atemtechnik und in das Mentaltraining ein, während Sie lernen, Widerstände gegen die Kälte loszulassen und ihr mit entspanntem Körper und einem ruhigen Geist zu begegnen. Die Wim Hof Methode ist ein beglückendes Erlebnis und ein nachhaltiges «Werkzeug» für Ihren Alltag. In beruflichen Stresssituationen und in privaten Herausforderungen werden Sie zukünftig auf die Methode zurückgreifen und sich bestimmt besser fokussieren können. Das Programm wird durch Yoga ergänzt, das die Heidlerin Nadia Baumann leitet.

Detaillierte Infos und Tickets: www.alsam.ch

alsam AKTIV

Die Kunst der Entspannung mit Swami Mukti
3. bis 6. November

Swami Mukti aus Neuseeland startet am 3. November um 17 Uhr mit einem öffentlichen Referat (Kollekte) im Ref. Kirchgemeindehaus Heiden. Ab Montag geht's praxisnah weiter: Swami Mukti führt die Gruppe in den sogenannten bewussten Schlaf. Auf der Grenzlinie zwischen Wachsein und Schlaf durchlaufen wir alle regenerativen Phasen einer idealen Nachtruhe in nur 30 Minuten. Dadurch können sich physische, mentale und emotionale Spannungen systematisch auflösen. Darauf aufbauend hilft Meditation, den Raum zwischen einer Wahrnehmung, den Gedanken und den gewohnten Reaktionen zu weiten. So erleben die Gäste ihren Handlungsspielraum plötzlich grösser, freier und mit mehr Gelassenheit.

Detaillierte Infos und Tickets: www.alsam.ch

DAS SÜNDENBUCH
KOMÖDIE VON LUKAS LINDER
NACH NIKOLAI GOGOL ♦ DER REVISOR ♦

TAV
THEATER
APPENZELLER
VORDERLAND

www.tavtheater.ch

Aufführungen 2019
Stuhlfabrik Herisau Kasernenstr. 39a / 9100 Herisau
♦ 8. Nov, 20h ♦ 9. Nov, 20h ♦ 10. Nov, 17h ♦ 14. Nov, 20h
Gasthaus Bären Rehetobelstr. 5 / 9037 Speicherschwendi
♦ 17. Nov, 17h ♦ 20. Nov, 20h ♦ 21. Nov, 20h ♦ 22. Nov, 20h ♦ 24. Nov, 17h

Kirchenkonzerte

2019

Grub AR	Rorschach
Samstag, 2. November	Sonntag, 3. November
19.30 Uhr, Kirche Grub AR	17.00 Uhr, evang. Kirche Rorschach

Zwischenspiel:
Spirit LightHouse Gospelchor
Rorschach/Rorschacherberg
Leitung: Doris Ziegler und Jasmin Rutishauser

30 Jahre Engagement für die Kultur

**Die Ausserrhodische Kulturstiftung lädt zum Jubiläumsfest:
am 9. November von 12 bis 24 Uhr
im Zeughaus Teufen.**

Siehe auch Inserat auf Seite 15

1989 wurde die Ausserrhodische Kulturstiftung gegründet – 30 Jahre später soll das Jubiläum gebührend gefeiert werden. Am 9. November öffnet sich das Zeughaus Teufen von 12 bis 24 Uhr und wird zur Bühne für Kurzauftritte, künstlerische Interventionen, Austausch und Diskussionen. Kulturschaffende und das Publikum sind eingeladen, sich auf unkomplizierte Weise zu begegnen.

Kultur auf der Drehbühne

Herzstück der Veranstaltung ist eine sich langsam drehenden Plattform in der Mitte des Zeughauses. Im 20-Minuten-Takt wird es dort 30 mal eine kurze Darbietung à drei Minuten geben. Akteure auf dieser Plattform sind Künstlerinnen und Künstler, die von der Kulturstiftung gefördert wurden, sowie Persönlichkeiten der Politik und der Kulturstiftung. Ob Rede, musikalische Darbietung, Tanz oder Kunstperformance: Die Künstlerinnen und Künstler aus allen Sparten sind frei, wie sie ihren Auftritt gestalten.

Buttomat und Jubiläumsedition

Parallel dazu ist der Buttomat zu Gast. Der Buttomat ist eine eigensinnige Zeichenmaschine, die von einem Kollektiv junger Illustratorinnen und Illustratoren betrieben wird. Die Gäste sind eingeladen, Lieblingswörter auf einen Zettel zu schreiben und damit den Automaten zu füttern. Elektrisch ist an der Maschine aber nichts: Im Innern des Buttomaten sitzen vielmehr Zeichnerinnen und Zeichner, teils ihrerseits ausgezeichnet von der Ausserrhoder Kulturstiftung, die die Begriffe illustrieren und zu individuellen Buttons verarbeiten. Die Zahl 30 prägt auch die Edition, welche die Kulturstiftung aus Anlass des Jubiläums herausgibt. 30 Kunst- und Wortschaffende haben je einen künstlerischen Beitrag zur Verfügung gestellt, präsentiert in einer eigens dafür geschaffenen Box.

Weitere Informationen:
www.ar-kulturstiftung.ch/dasfest

Wenn nicht jetzt wann dann?

Gold
Herbstbunt
Erdigwarm

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG

Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
info@dorfgarage-heiden.ch

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten!

TELEFON • CHAT • MAIL

TELEFON 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmereinrichtung
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchssicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzstr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Wolfhalden für Eggenberger und Züst

Am Sonntag, 3. November 2019, verleiht Gemeindepräsident Gino Pauletti den Autoren *Peter Eggenberger* und *Ernst Züst* in Anerkennung ihres Schaffens für die Region das *Ehrenbürgerrecht* der Gemeinde Wolfhalden. Grussworte überbringt Landammann Alfred Stricker und Verleger Marcel Steiner hält die Laudatio.

Die öffentliche Feier beginnt um 17 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Wolfhalden. Sie wird vom Flötenensemble der Kantonschule Trogen umrahmt. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. Beim anschließenden Apéro besteht die Möglichkeit, die beiden neuen Ehrenbürger der Gemeinde Wolfhalden noch besser kennen zu lernen.

Peter Eggenberger informiert

*Eine der dienstältesten Wirtinnen:
Abschied von «Hirschen-Vreni» in Grub*

Fast 50 Jahre lang hat Vreni Eugster-Sturzenegger die zwischen Grub und Heiden gelegene Wirtschaft «Hirschen» mit Herzblut geführt. Dieser Tage ist sie in den wohlverdienten Ruhestand getreten und hat das Zepter ihrer Nachfolgerin übergeben.

Die Wirtinnenätigkeit von «Hirschen-Vreni» begann 1970 als Vertreterin der 3. Eugster-Generation. Mit der tatkräftigen Hilfe von Gatte Hans wurde eine Reihe wertvoller Sanierungen wie neue Küche und zeitgemässe sanitäre Einrichtungen vollzogen. Das dank gut bürgerlicher Küche immer stärker frequentierte Wirtshaus wurde zudem mit dem Anbau eines ebenerdig zugänglichen Saals bedeutend aufgewertet.

Nach fast 50jähriger Tätigkeit bat «Hirschen-Vreni» (links) die Verantwortung für die heimelige Wirtschaft ihrer Nachfolgerin Sandra Stark übergeben.

Der «Hirschen» bleibt

«Angesichts der vielen verschwundenen Restaurants bin ich glücklich, dass der «Hirschen» erhalten bleibt», freut sich Vreni Eugster. Mit Sohn Peter erwarb ein Vertreter der vierten Familiengeneration die Liegenschaft. Nach baulichen Anpassungen und Erneuerungen wurde die Führung der Wirtschaft dieser Tage dem Pächter-Ehepaar Sandra und Claudio Stark-Baumann anvertraut.

Gut bürgerliche Tradition

«Ich will das Restaurant ganz im Sinn und Geist meiner Vorgängerin weiterbetreiben und den Charakter als gemüthlicher Treffpunkt für alle erhalten. Die sorgfältige Pflege des einzigartigen Blumenschmucks als Visitenkarte des Hauses ist mir ebenfalls ein grosses Anliegen», sagt Sandra Stark, deren Gatte vor allem im Küchenbereich tätig ist. «Auch dieses Jahr findet die traditionelle Metzgete am 1., 2. und 3. November statt, und wir setzen alles daran, unseren Gästen aus Küche und Keller das Beste zu bieten.»

(Geöffnet ab 9 Uhr, Ruhetage sind Mittwoch und Donnerstag)

Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Inserate und Texte bitte senden an Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch

Blickpunkt Grub

**Inserate-Annahmeschluss:
15. November 2019**

50 Jahre Ausserrhodische
Kultur Stiftung

9. November 2019
von 12-24 Uhr

Das Fest zum Jubiläum

Zeughaus Teufen

ar-kulturstiftung.ch/
dasfest

Ausserrhodische
KULTUR
STIFTUNG

BLICKPUNKT-BILD DES MONATS

Herbstspaziergang durch den Wald; eingesandt von Luzia Hunger.

FDP
Die Liberalen

**Herzliche Einladung
ins «Chocularium»
am Samstag,
23. November 2019**

Die FDP Grub AR lädt die interessierten Einwohnerinnen und Einwohner aus Grub AR zum Rundgang in die Firma Maestrani in Flawil herzlich ein.

Treffpunkt: Schulhaus Grub AR
Zeit: 09.00 Uhr
Abfahrt mit PW: 09.10 Uhr nach Flawil
Firmenparkplatz Maestrani, Toggenburgerstr. 41
Rundgang: 10.00 Uhr, Dauer ca.1 Stunde

Kosten:
FDP Grub AR Mitglieder oder Neumitglieder gratis
Nicht-Mitglieder Fr. 14.–

Teilnehmende bitte anmelden bis Donnerstag 7. November 2019 an Susanne Lutz, Präsidentin der FDP.Die Liberalen Grub AR

071 891 29 41 | susanne.lutz@paus.ch

← **Blickpunkt-Bild des Monats**

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2019» an den Blickpunkt Grub.

nadine.germann@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

mk.
malerhandwerk
keller

t. +41 71 877 40 10
malerhandwerkeller.ch

AERZTEFON

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettensdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2019

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
648	Freitag, 15.11.2019	Freitag, 29.11.2019
649	Freitag, 06.12.2019	Freitag, 20.12.2019

In der Politik ist es wie in der Mathematik: alles, was nicht ganz richtig ist, ist falsch.

Edward Kennedy

Homöopathie einfach und verständlich

Die beiden Abende mit der Kursleiterin Gabriela Dietrich, Homöopathin, geben eine Einführung in die Selbstbehandlung mit homöopathischen Arzneimitteln für alle: Mensch, Tier und Pflanze.

Am ersten Abend lernen die Kursteilnehmerinnen die Wirkungsmechanismen und Arzneimittel der Homöopathie kennen. Am zweiten Abend werden verschiedene Mittel und deren Anwendung besprochen. Typische «Winterkrankheiten», Erbrechen und Bagatelverletzungen sind Thema.

Datum: Dienstag, 12. November 2019
Dienstag, 19. November 2019

Zeit: 19.00 – 22.00 Uhr

Ort: Gruberhof Bühne, 9036 Grub SG

Kosten: Fr. 120.– für beide Abende inkl. Kursmaterial (+ Fr. 5.– für Nichtmitglieder)

Wir freuen uns auf zwei interessante Abende zu einem hochspannenden Thema. Informationen und Anmeldung (bis zum 3. 11. 2019): Karin Liesch, Tel. 071 891 26 08, fam.liesch@bluewin.ch

Wer möchte nicht einmal abtauchen in die Welt von geheimnisvollen Geschichten und Erzählungen? In der Naturerlebnishütte Streuimoos im Schönewald oberhalb von Urnäsch bietet sich für Erwachsene und Kinder Gelegenheit dazu. Um die natürliche Umgebung, um Menschen, um Tiere und um Pflanzen drehen sich die Geschichten der drei Erzählerinnen Esther Ferrari, Therese Looser und Marianne Maier. Kräutertee oder Glühwein machen das Verweilen zusätzlich zu einem Vergnügen. Die Naturerlebnishütte Streuimoos und die Erzählerinnen stehen Gruppen auf Voranmeldung zur Verfügung.

Am Freitag, 8. November, 18 Uhr, sind Familien mit Kindern (ab vier Jahren) zu einer Erzählnacht eingeladen.

Am Freitag, 13. Dezember, um 19.30 Uhr, findet ein Erzählabend für Erwachsene unter dem Motto «Es war einmal . . .» statt.

Anmeldung und weitere Auskünfte bei der Tourist Information in Urnäsch, 071 364 26 40.

Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Inserate und Texte bitte senden an Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch

Inserate-Annahmeschluss: 15. November 2019

Peter Eggenberger informiert

*Eine Appenzellerin war Jahrmarkt-Attraktion:
Die dicke Berta, die schwerste Frau der Schweiz*

Der Herbst ist die hohe Zeit der Jahrmärkte. Attraktion in den 1940er und 50er Jahren war landauf und landab Paula Sonderegger als schwerste Frau der Schweiz. Trotz ihrer schweren Adipositas (Fettleibigkeit) bleibt sie als lebensfrohe Frau in Erinnerung.

Stoffwechselerkrankung? Drüsenleiden? Oder ganz einfach Vererbung? Angehörige, Naturärzte, Schulmediziner und heilkundige Klosterfrauen waren ratlos, als das am 24. Oktober 1910 in Oberegg AI als Paula Sonderegger geborene Mädchen in der Pubertät immer schwerer wurde. Letztlich aber vermochte niemand zu helfen, und als Appenzeller Frohnatur machte Paula das Beste aus ihrer misslichen Situation. So akzeptierte sie nach dem Zweiten Weltkrieg ohne langes Überlegen das Angebot eines St. Galler Marktfahrers, der auf der Suche nach einer neuen Attraktion war. Mit Paula hatte er sie gefunden. Und da jeder Soldat wusste, dass es im Ersten Weltkrieg auf deutscher Seite eine Riesenkanone mit dem Namen «Dicke Berta» gab, hatte Paula diese Bezeichnung als Künstlernamen anzunehmen.

Heute undenkbar, damals breit akzeptiert: Als schwerste Frau der Schweiz war die «Dicke Berta» alias Paula Sonderegger aus Oberegg eine Attraktion an der Olma und an zahlreichen Jahrmärkten.

Bildrepro Peter Eggenberger

Zur Schau gestellt

Paula alias Berta war wenig über 150 Zentimeter gross und 468 Pfund schwer. An Jahrmärkten sorgte jener Budenwagen für Furore, auf dem weithin sichtbar das Transparent «Besuchen Sie die schwerste Frau der Schweiz!» prangte. Es waren fast ausschliesslich Männer, die das Eintrittsgeld von 50 Rappen entrichteten und Berta aufsuchten. Sie lächelte allen freundlich zu, hielt ihnen die Arme entgegen und hiess sie zupacken. Wenn dann aber in ihrem fahrbaren Stübchen ein Gedränge herrschte, forderte sie die vordersten Wundernasen mit einem barschen «Jetzt reicht's! Macht endlich Platz und verschwindet, lasst die andern auch etwas sehen!» unmissverständlich zum Gehen auf.

Heirat mit dem Zürcher Emil Gosteli

Die Jahre gingen ins Land, und längst war die Schaustellerei für die mittlerweile mit Bauarbeiter Emil Gosteli verheiratete und in Zürich wohnhafte Frau alltäglich geworden. Plötzlich aber traten ernsthafte gesundheitliche Störungen auf, die sie zur Aufgabe des bis Anfang der 1960er Jahre ausgeübten Berufs zwangen. Auf 125 Kilogramm abgemagert, verschied Berta am 17. September 1972 und wurde auf dem Friedhof Sihlfeld zur letzten Ruhe gebettet.

schulgemeinde
eggersriet-grub/sg

frauen
GEMEINSCHAFT
GRUB SG

**Scho isch es wieder so wiit!
Es isch Grueber Räbefest Ziit!**

Am Mittwoch, 6. November 2019 seid ihr alle herzlich eingeladen zum «Räbefescht». Start zum Räbäliechtli-Umzug um 17.30 Uhr beim Schulhausplatz Grub SG

- Schnitzwerkstatt für ALLE öffentlich; im Speziellen: Kindergarten- und Schulkinder
 - o Gruberhof Bühne 08.00 bis 11.30 Uhr
 - 08.00 – 09.40 Uhr Unterstufe Grub SG
 - 10.00 – 11.40 Uhr Kindergarten Grub SG
 - Wir hoffen beim Schnitzen der Unterstüfler und Kindergärtler auf die helfenden Mamis/Papis/Grosis oder auch Göttis etc. Vielen Dank.
 - o Mitbringen; Schnitzwerkzeug, Guetzliförmli
- Wer mit den kleinen Kindern zu Hause schnitzen möchte kann zwischen 9.30 und 11.30 Uhr sehr gerne eine Räbe holen beim Gruberhof vor dem Turnhallen Eingang.
- Räbefest und Umzug findet im Freien und bei jeder Witterung statt!
- Zum Abschluss gibt's noch eine warme Kürbissuppe
- Für Unkosten wird eine Kasse aufgestellt. Danke für Ihren Beitrag! Bei Fragen steht euch Heidi Fürer 071 891 18 18 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf ganz viele
Lichter und strahlende Gesichter
Frauengemeinschaft Grub SG
und Schule Grub SG

Nach einer schweren Erkrankung, nach einem Unfall oder nach der Geburt eines behinderten Kindes stellen sich viele Fragen. In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten für Ihre Situation.

Wir beraten Sie

- im Umgang mit den Folgen einer Krankheit
- bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen
- bei der Budgetplanung und finanziellen Engpässen
- bei Fragen zu Assistenz
- bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
- bei Beziehungsfragen

Wir geben Ihnen gerne Auskunft und nehmen Ihre Anmeldung entgegen.

Pro Infirmis
Gossauerstrasse 2
9100 Herisau
058 775 19 40

herisau@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch
PK-Konto 90-13745-0

pro infirmis

Beratung

für Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und für deren Angehörige

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

Schweizermeister kommt aus Heiden

Korps und Tambouren der Jugendmusik Heiden nahmen am 21. und 22. September 2019 am eidgenössischen Jugendmusikfest in Burgdorf teil und holten den Schweizermeistertitel ihrer Kategorie in der Parademusik.

«Silber» für Konzertvortrag
Nach dem Einspielen nahmen die angespannten Musikantinnen und Musikanten am Samstagnachmittag im Konzertlokal Platz und richteten sich für den Konzertvortrag ein. Das Aufgabestück «Overture to a Jubilee», welches der Organisator auswählte, war zuerst an der Reihe. Nach einem Jurywechsel gab das Korps unter der Leitung der

neuen Dirigentin Maria Sturm das Selbstwahlstück «Sa Musica» zum Besten. Die Jury belohnte die beiden Vorträge mit einer sehr guten Bewertung von 84.67 Punkten, was dem Prädikat Silber entspricht. Auf der Rangliste ist dies der elfte Rang von 26 Jugendmusiken in der Kategorie Unterstufe.

Schweizermeister in der Parademusik

Unter der Stabführung von Tobias Braunwalder stellte sich die Jugendmusik Heiden am Sonntag in der Kategorie Small der Parademusikkonkurrenz. Die Experten gaben der Jugendmusik 85.66 von 100 möglichen Punkten. Mit diesem Resultat marschierten das Korps und die Tambouren erstmals in der Vereinsgeschichte auf den ersten Platz.

Adventskonzert am 1. Dezember 2019

Diese Resultate zeigen, dass die Jugendmusik Heiden einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung des Blasmusiknachwuchses in der Region beiträgt.

Alle drei Formationen der Jugendmusik Heiden sind am Sonntag, 1. Dezember 2019, um 18.00 Uhr am Adventskonzert in der evangelischen Kirche in Heiden zu hören. Die Musikantinnen und Musikanten freuen sich auf Ihren Besuch. Der Eintritt ist frei.

Skiliftstöbli Grub

Bäse-Beiz

Freitag,
8. November 2019
ab 17.30 Uhr

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

acustix

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

JEDERZEIT GRATIS HÖRTEST IM WERT VON CHF 80.-

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Spitex-Buch «Puzzeln mit Ananas»

Menschen der Spitex erzählen
Autorin und Referentin
Pascale Gmür

Buchvorstellung am 21. November 2019, 19.00 Uhr, Hotel Linde, Heiden

Frau Pascale Gmür ist im Appenzeller-Vorderland aufgewachsen und hat den Spitex-Dienst bei ihren Eltern hautnah miterlebt. Eine Erfahrung, die sie inspirierte, einen tieferen Einblick in diese Organisation zu gewinnen. Spitex ermöglicht es den Menschen, auch im Krankheitsfall so lange wie möglich zu Hause zu wohnen.

Zusammen mit der Fotografin Maurice K. Grünig porträtieren sie Frauen und Männer, welche für die öffentliche Spitex arbeiten. Das Buch beschreibt den Alltag von Fachpersonen, die in den Dörfern unterwegs sind, wie sie begleiten, zuhören und beraten und was es heisst jüngere und ältere Menschen daheim zu pflegen. Vielschichtige Themen wie Würde, Selbstbestimmung, Demenz, Palliative Care oder Abschied werden in den Porträts beleuchtet. Ein Buch das berührt!

Alle Interessierten
sind ganz herzlich
eingeladen!
Eintritt frei.

Einfamilienhaus gesucht

Wir, eine junge Familie aus Heiden, wollen uns gerne in Grub AR niederlassen und suchen dazu den passenden Wohnraum.

Haben Sie Interesse an einem Verkauf Ihrer Liegenschaft oder kennen Sie einen passenden Verkäufer?

Bitte melden Sie sich unter:
Tel.: 071 890 04 55
oder

E-Mail: dany.bischofberger@hotmail.com

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Familie Bischofberger

HEIDEN

FRISCHKNECHT AG

frischknecht-heiden.ch

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93 | www.frischknecht-heiden.ch

Kanalreinigung

Muldenservice

Entsorgung

Kippertransporte

Winterdienst

KOPF HOCH, HERR SCHÜÜCH!

Situative Schuldgefühle, aufgezeichnet von Hans Moser
in der Publikation «Kopf hoch, Herr Schüüch!»
erschieden im Nebelspalter-Verlag Rorschach im Jahr 1987.

Herr Schüüch hat einen freien Parkplatz erwischt. Die Parkuhr zeigt noch eine unverbrauchte Parkzeit von 45 Minuten an. Um den Passanten nicht als Nutzniesser zu erscheinen, greift er demonstrativ zum Geldbeutel, entnimmt ihm eine Münze und tut so, als ob er sie einwerfe.

**KULTURHISTORISCHE FÜHRUNGEN
AUF DEM LANDSGEMEINDEPLATZ TROGEN**

Ein Hauch von weiter Welt

Am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden jeweils öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt. Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Kirche und Rathaus und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger und anderer Trogner Persönlichkeiten.

Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt und dauern ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Besuchen Sie auch das Angebot «Jahrhundert der Zellweger» (www.jahrhundertderzellweger.ch), das täglich frei zugänglich ist und auch über die Homepage spannende Einblicke in die Geschichte Trogens gewährt.

Nächster Termin:
Mittwoch
27. November 2019
11 Uhr

Treffpunkt
EG Gemeindehaus,
Landsgemeindeplatz 1

kantonsbibliothek@ar.ch | www.ar.ch/kantonsbibliothek | 071 343 64 21

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

Neu! Inhabern von **Kunden-Badges** wird bei der *monatlichen Treibstoffrechnung* der Administrativkostenanteil erlassen.

*Kunden-Badges sind erhältlich in der Gemeindekanzlei Grub AR, Frau Gabi Keller
Telefon 071 891 17 48, gabriela.keller@grub.ch*

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:

Montag bis Freitag:
7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag:
7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

Cinderella

Ein musikalisches Märchen mit leckerem Zmorge für die ganze Familie. Umrahmt von der Jugendmusik BrassWave.

Malwettbewerb mit attraktiven Preisen:
www.brasswave.ch

Gemeindesaal Eggersriet • Sonntag, 3. November 2019
Start Zmorge: 9.00 Uhr
Start Märchen: 10.00 Uhr
Im Anschluss an das Märchenkonzert findet die Rangverkündung des Malwettbewerbes statt.

Preise:
bis 3 Jahre gratis
Kinder (3-16 Jahre): Fr. 5.--
ab 16 Jahren: Fr. 15.--
nur Besuch Märchenkonzert: gratis

Anmeldung für Zmorge erforderlich bis zum 01. Nov. unter:
reservation@brasswave.ch

KURATLI
Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Einweihung Pistenfahrzeug-Anbau

Samstag, 9. November 2019
ab 11.00 Uhr Festwirtschaft mit
Spezialitäten vom Grill.
Ab 18.00 Uhr Gerstensuppe.

Peter Eggenberger informiert

*Wertvolle Dienstleistung im Vorderland:
Stephan Bischof übernimmt «Schlüssel Eugster»*

«Sind wir froh, dass dieses Geschäft erhalten bleibt!» Dieser derzeit im Vorderland vielgehörte Kommentar gilt der guten Nachfolge-Regelung des einzigen Schlüsseldienstes in der Region Vorderland, der von Franz Eugster an den Gruber Stephan Bischof übergeht.

Vor der verschlossenen Haustüre stehen und der Schlüssel unauffindbar. In solchen und vielen anderen Fällen war Franz Eugster zuverlässig zur Stelle, der sich 1989 mit der Eröffnung eines Fachgeschäftes in Heiden rund um Schlüssel selbständig gemacht hatte. 2011 erfolgte der Umzug von der Poststrasse 13 ins neue Geschäftsdomizil im Untergeschoss des ehemaligen Restaurants «Schweizerbund» an der Werdstrasse 2, wo das Schlüssel-Fachgeschäft auch in Zukunft unter dem bisherigen Namen anzutreffen ist.

Dieser Tage übergab Franz Eugster das Vorderländer Schlüssel-Unternehmen seinem Nachfolger Stephan Bischof (rechts).

Versierter Fachmann als Nachfolger

Mit Stephan Bischof, Grub AR, konnte die Nachfolge gut und nahtlos geregelt werden. Nach Ausbildungen in der Autobranche absolvierte Bischof am Abendtechnikum das Studium zum Elektroingenieur. Von 1991 bis 2010 war er Abteilungsleiter beim St. Galler Strassenverkehrsamt. Dann machte er sich im anspruchsvollen Bereich der Fahrzeugzulassung selbständig. «Diesen Bereich werde ich bis auf weiteres beibehalten, und ich freue mich auf die zusätzliche Herausforderung als Schlüsselspezialist.»

Vom antiken Schloss bis zum modernen Schliess-System

Auch zum Tätigkeitsfeld von Stephan Bischof gehören wie bereits bei Franz Eugster die Bereiche Schliess-Systeme, Nachschlüssel, Tür-Öffnungsdienst, Schlossreparaturen, Restaurierung antiker Schlösser und kompetente Beratung. Geöffnet ist das Geschäft «Schlüssel Eugster» von Dienstag bis Freitag von 8 bis 12 und 13.30 bis 18.30 Uhr.

MÄNNERCHOR
Heiden

«Lueg inel!» Aufgestellte Sängerkameraden freuen sich auf dich!

Proben: Immer am Montag, 19.45 bis 21.30 Uhr
im Gerbeschulhaus, Heiden

Es besteht jederzeit die Möglichkeit, ohne Verpflichtung einmal in eine Chorprobe hineinzuschnuppern.

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im September 2019

Das kräftige, die Biskaya querende Hoch mit dem aussergewöhnlichen femininen Namen «Elektra», unterstützte ein über den Nordatlantik ostziehendes Tief mit der Zufuhr kalter und feuchter Meeresluft, die den sonnigen Monatsstart kurzzeitig beendete. Die Kaltfront erreichte unser Gebiet am Fünften und hielt bis zum Neunten an. An diesem Tag wanderte diese Front über das Allgäu gegen Nordtirol ab, hinterliess uns nicht nur eine Niederschlagsmenge von 65 Litern pro Quadratmeter, sondern auch die tiefste Tagestemperatur von 6,6 °C. Ein stabiles, über Mitteleuropa liegendes grossräumiges Hoch bescherte uns eine Reihe sonniger und milder Tage, während deren das Thermometer den Monatshöchstwert von 23,8 °C anzeigte. Ebenso war die Vollmondnacht vom 14./15. mit 12,7 °C mild und wolkenlos. Oftmals zeigten sich in den frühen Tagesstunden ausgesprochen schöne frühherbstliche Stimmungsbilder, wenn vereinzelt Nebelschwaden - die Sonne reflektierend - sich zaghaft durch Taleinschnitte oder über Wälder schoben, um sich bald darauf aufzulösen. Trotz sonniger Tage wurden ab dem 18. die Nächte empfindlich kälter. Die Temperaturen näherten sich mehrmals der Reifgrenze, und dies im standardisierten Messbereich von zwei Metern über dem bewachsenen Boden. Diese Wetterlage hielt bis zum 22. an, womit dann auch der Sommer endete und der Kalender tags darauf den Herbstbeginn anzeigte. In den Nachtstunden erreichte uns die angekündigte Kaltfront und zeigte ihr Dasein mit sturmnahen Böen an. Gleichzeitig setzte ein mässig starker Regen ein, der bis zur Vesperzeit anhielt. Die Ausläufer eines weiträumigen Tiefdruckgebietes nördlich von Grossbritannien sowie die Hochs westlich Gibaltars und über Russland, gestalteten unser Wetter allemal recht kurzweilig. Sonnige Abschnitte wechselten mit kurzen, oft mässig starken Regenschauern, die wiederum von einem frischen Südwestwind getrieben wurden. Der zweitletzte Montag hielt sich bis zu den frühen Abendstunden als prächtiger Herbsttag; sonnig und mit 19 °C mild und trocken, bevor «Mortimer» als angekündigte Kaltfront in unser Gebiet zog. Eine Stunde vor Mitternacht waren an dem sonst sternenklaren Himmel nur vereinzelt, vom Höhenwind getriebene Wolken auszumachen. Am Boden verstärkten sich die Böen, deren Intervalle sich aber stetig verkürzten. Nach Mitternacht legte der Sturm dann noch ordentlich zu, so dass bis zur frühen Morgenstunde eine Böenspitze von 79 km/h erreicht wurde, wobei die Temperatur sich bei 12 °C hielt. Rückschauend brachte das Spätsommerwetter fünfzehn, meist milde Sonnentage. Natur und Brunnenquellen wurden an neun Regentagen gespiesen, womit sich die monatliche Niederschlagsmenge von 120,1 Liter ergab.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet
 Pfarramt Carlos Ferrer · carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch · 071 891 17 58
 Mesmerin Elsbeth Camenzind · c.elsbeth@bluewin.ch · 071 890 09 25

Gottesdienste und Agenda • Alterswohnheim Weiherwies • kja H-R-E-G Kirchliche Jugendarbeit

Sonntag, 27. Oktober
10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit
 Pfrn. Annette Spitzenberg – Taufe von Noah Selmi, Grub AR

Mittwoch, 30. Oktober
14.00 Seniorennachmittag in der Cafeteria des Alterswohn-
 heims Weiherwies Grub AR – offen für alle
 Lesungen aus «Die Weberbauern» mit **Walter Züst**
 Appenzellische Hackbrettmusik mit **Hans Sturzenegger**

Sonntag, 3. November, Reformationssonntag
09.00 Taufgottesdienst in der Kirche Grub AR mit
 Pfr. Carlos Ferrer – Taufe von David Daniel Spiak, Grub AR

10.00 Regionaler Gottesdienst in Rehetobel
10.30 Kindergottesdienst in Grub SG

Mittwoch, 6. November, Alterswohnheim Grub AR
14.00 Kath. Andacht mit **Albert Kappenthuler** und
Cyrell Bischof – offen für alle

Sonntag, 10. November
10.00 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum
 Eggersriet mit Pfr. Carlos Ferrer und Gerhard Spycher

Mittwoch, 13. November, Alterswohnheim Grub AR
14.00 Andacht mit Pfr. Carlos Ferrer und **Cyrell Bischof** –
 offen für alle

Sonntag, 17. November
 Besuchen Sie bitte einen Gottesdienst im Appenzeller Vorder-
 land

Sonntag, 24. November, Ewigkeitssonntag
10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit
 Pfr. Carlos Ferrer, Cyrill Bischof und Marianne Zähler

Mittwoch, 27. November, Alterswohnheim Grub AR
14.00 Andacht mit Pfr. Carlos Ferrer und **Cyrell Bischof** –
 offen für alle

Freitag, 29. November
14.00 Schüलगottesdienst mit der 1. und 2. Klasse
 aus Grub AR in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer,
 Krippenspiel – offen für alle

Samstag, 9. November
18.00 – 23.00 Sportnacht ab 10+, **Asylturnhalle Heiden**
 mehr Infos: www.kja-hreg.ch/agenda

«Wir haben seinen Stern aufgehen sehen»
Bibel lesen mit Herz und Verstand

Mittwoch, 27. November
19.30 – 20.30 Pfarrhaus Eggersriet
 Bei Gespräch, Gebet und Stille entdecken wir gemeinsam in
 der Weise der Lectio Divina die Geschichten über Kindheit
 und Geburt Jesu in den ersten beiden Kapiteln des Matthäus-
 evangeliums. Die vier Abende finden jeweils mittwochs
 um 19.30 in Eggersriet (27.10), Heiden (4.12), Rehetobel
 (11.12), Walzenhausen (18.12.) statt.

Ausführliches Programm auf www.ref-grub-eggersriet.ch

Spiele fürs Gedächtnis

Wer ein gutes Gedächtnis hat, weiss auch, wann es
 ihn im Stich gelassen hat. Dr. Fritz Rinnohofer

Ist Vergesslichkeit auch ein Thema für Sie? Haben Sie Lust gemeinsam,
 spielerisch, vielseitig und mit Spass Ihr Hirn in Schwung zu halten? Am
 Montagnachmittag, 21. Oktober 2019 startete in Heiden ein entspre-
 chendes Angebot. In entspannter, Atmosphäre pflegen und stärken wir
 spielend unsere Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit.

Daten: Montagnachmittage: 4.11. / 18.11. / 2.12. / 16.12.2019
 Zeit: 14.15 bis 16.30 Uhr
 Ort: Heiden, Betreuungszentrum, Gerbestr. 3
 Kursleitung: Silvia Hablützel und Dorothee Gerber
 Kosten: Fr. 5.– pro Nachmittag (direkt vor Ort bezahlbar)
 Anmeldung: Die Nachmittage können auch einzeln besucht werden.
 Um eine Anmeldung wird gebeten unter
 Tel. 071 353 50 30.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf geistreiche,
 spielerische und humorvolle Nachmittage!

Silvia Hablützel, «Zwäg is Alter», Pro Senectute, Asylstr. 20
 9410 Heiden, Tel. 071 890 06 63

Turnstunde

jeden Mittwochnachmittag
 von 13.45 bis 14.45 Uhr in der Turnhalle Grub AR

Bewegung, Spiel und Spass lautet das Motto unserer
 Turnstunde.

In den abwechslungsreich gestalteten Turnstunden
 können durch seniorengerechte Übungen und
 spielerisches Gedächtnistraining die körperliche
 und geistige Fitness erhalten bleiben.

Unsere entsprechend ausgebildeten Seniorensport-
 leiterinnen laden Sie herzlich zu einer Schnupper-
 lektion ein.

Machen Sie mit! Tel. 071 353 50 39

VERANSTALTUNGEN

Oktober 2019

25. Buchstart	Bibliothek Heiden	16.15 Uhr
25. – 27. Huusmetzgete	Restaurant Bädli Wolfhalden	
30. Seniorennachmittag	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	14.00 Uhr

November 2019

1. – 3. Metzgete	Restaurant Hirschen Grub AR	
2. Kirchenkonzert	Kirche Grub AR	19.30 Uhr
3. Jugendmusik BrassWave; Familienzorg	Gemeindesaal Eggersriet	09.00 Uhr
3. Verleihung Ehrenbürgerrecht für Eggenberger und Züst	Evang. Kirche Wolfhalden	17.00 Uhr
4. Pro Senectute; Spielen fürs Gedächtnis	Betreuungszentrum Heiden	14.15 – 16.30 Uhr
4. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker	Gemeindekanzlei	16.30 – 17.30 Uhr
5. Öffentliches Singen	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	14.00 Uhr
6. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	ab 17.00 Uhr
6. Räbefest	Schulhausplatz Grub SG	17.30 Uhr
6. Stamm Einwohnerverein	Restaurant Hirschen	20.00 Uhr
8. Bäsebeiz	Skiliftstöbli Grub AR	ab 17.30 Uhr
8. Schweizer Erzählnacht	Kino Rosental Heiden	19.00 Uhr
9. Eröffnung Anbau Pistenfahrzeug	Skilift Grub AR	ab 11.00 Uhr
12. Vorlesen mit Austausch	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	15.30 Uhr
12. Homöopathie einfach und verständlich	Gruberhof Bühne Grub SG	19.00 – 22.00 Uhr
12. Öffentliche Orientierungsversammlung	Dorfstübli Grub AR	20.00 Uhr
16. Altpapier		Beginn: 8.00 Uhr
16. Racletteplausch	Skiliftstöbli Grub AR (Anmeldung bis spätestens Freitagmittag)	ab 18.30 Uhr
18. Pro Senectute; Spielen fürs Gedächtnis	Betreuungszentrum Heiden	14.15 – 16.30 Uhr
19. Homöopathie einfach und verständlich	Gruberhof Bühne Grub SG	19.00 – 22.00 Uhr
21. Spitex-Buchvorstellung «Puzzeln mit Ananas»	Hotel Linde Heiden	19.00 Uhr
22. – 24. Huusmetzgete	Restaurant Bädli Wolfhalden	
24. Abstimmung Voranschlag 2020		

Dezember 2019

1. Jugendmusik Heiden; Adventskonzert	Evang. Kirche Heiden	18.00 Uhr
2. Pro Senectute; Spielen fürs Gedächtnis	Betreuungszentrum Heiden	14.15 – 16.30 Uhr
4. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	ab 17.00 Uhr
4. Stamm Einwohnerverein	Restaurant Hirschen	20.00 Uhr
14. Fondueplausch	Skiliftstöbli Grub AR (Anmeldung bis spätestens Freitagmittag)	ab 18.30 Uhr
16. Pro Senectute; Spielen fürs Gedächtnis	Betreuungszentrum Heiden	14.15 – 16.30 Uhr
27. Einwohnerverein; Altjahreshöck	Restaurant Hirschen	19.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Nadine Germann
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: nadine.germann@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017
Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Korrespondenz betreffend Versicherungsfälle ...

Bitte ändern Sie meinen Vertrag so ab, dass bei meinem Todesfall die Versicherungssumme an mich bezahlt wird.

Einnahmen aus der Viehhaltung haben wir keine. Mit dem Tod meines Mannes ging das letzte Rindvieh vom Hof.

Der Mopedfahrer, der am Tatort alles miterlebte, hatte der Fahrerin meines Autos auf richtig erklärt, dass er seiner Zeugungspflicht nachkommen werde.

Ich habe nun so viele Formulare ausfüllen müssen, dass es mir bald lieber wäre, mein geliebter Mann wäre überhaupt nicht gestorben.

Liebe Gruberinnen und Gruber

Nach einem wunderschönen und langanhaltenden Sommer zeigt sich der Herbst von seiner schönsten Seite und beschert uns einige schöne Tage. Dies ist jedes Jahr auch ein Zeichen, dass der Winter nicht mehr allzu weit entfernt ist. Höchste Zeit also, sich für den Winter vorzubereiten. Zu den Arbeiten rund ums Haus gehört auch, entlang der Strassen die Sträucher und Hecken zurückzuschneiden, damit diese die Sicht nicht verdecken oder den Winterdienst behindern. Empfehlenswert ist ebenfalls, Zufahrten und Rabatten mit Schneepfählen zu markieren, damit beim Winterdienst keine Schäden entstehen.

Gemäss Strassengesetz sind die Grundeigentümer verpflichtet die Strassenabstandsvorschriften jederzeit einzuhalten. Bei Sträuchern, Lebhägen und Zierbäumen beträgt der Strassenabstand 50 cm, über 1,20 m Höhe zusätzlich die Mehrhöhe. Bei Bäumen und übrigen Pflanzen gelten die Abstände bis zur Stockmitte. Pflanzen dürfen nicht in den Lichtraum der Strassen ragen, dieser beträgt bei Strassen 4,50 m, bei Trottoirs 2,50 m. Wo es die Verkehrssicherheit erfordert sind Anpflanzungen und Einfriedungen, welche die Übersicht der Strassen beeinträchtigen, verboten. *Bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften werden die Arbeiten durch das Personal des Bauamtes auf Kosten der Pflichtigen vorgenommen.* Diese Arbeiten sollten möglichst noch vor dem ersten Schneefall erledigt werden. Besten Dank!

Editorial

Regula Delvai
Gemeinderätin

GEMEINDERAT

Rechnungsabschluss 2019

Bereits ist es wiederum soweit, dass an den Abschluss der Jahresrechnung 2019 gedacht werden muss. In diesem Zusammenhang macht die Gemeindekasse darauf aufmerksam, dass die Rech-

nungen, welche das laufende Jahr betreffen, bis zum Freitag, 6. Dezember 2019 bei der Gemeindekasse einzutreffen haben. Die Rechnungen müssen vom zuständigen Ressortverantwortlichen visiert sein. Rechtzeitig ein-

gegangene Rechnungen können noch vor Ende Jahr bezahlt werden. Ebenfalls können Guthaben bis zu diesem Datum abgeholt werden. Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei allen Zahlungspflichtigen, die pünktlich ihre Rechnungen begleichen und somit die Arbeit der Gemeindekasse wesentlich erleichtern.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
54. Jahrgang, Nr. 648

IMPRESSUM

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Nadine Germann, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Strassenverzeichnis und Strassenplan

*Was lange währt, wird
endlich gut!*

Im Dezember wird das Gruber Strassenverzeichnis öffentlich aufgelegt. Während der Auflagefrist hat jeder Einwohner die Gelegenheit, das Verzeichnis einzusehen und allfällige Einsprachen einzureichen. Im Anschluss wird der Strassenplan und das Strassenverzeichnis dem Departement Bau und Volkswirtschaft von Appenzell Ausserrhoden zur Genehmigung unterbreitet. Der Strassenplan und das Strassenverzeichnis treten nach deren Genehmigung in Rechtskraft.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Dienstag, 24. Dezember 2019 bis und mit Sonntag, 5. Januar 2020 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:
Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Tel. 071 891 39 73

Ab Montag, 6. Januar 2020 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Inserate-Annahmeschluss: 6. Dezember 2019

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:
Montag, 2. Dezember 2019
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei.

Grub zählt Ende Oktober 1012 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge:
Meyer Isabella, Weiherwies 413
*Necetovs Valerij*s, Weiherwies 391

Geburt: *Pargätzi Damian Andreas*, Vorderdorf 343, geboren am 3. Oktober 2019 in St. Gallen

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Jürg Hug, Schwarzenegg 246, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Sanierung des Steildaches

Baugrundstück: Parz. Nr. 139, Assek. Nr. 246, Schwarzenegg

Gesuchsteller: Walter und Nelly Bartholdi, Unterrechstein 380, 9038 Rehetobel

Bauvorhaben: Ersatz Wärmepumpenanlage (Luft/Wasser)

Baugrundstück: Parz. Nr. 607, Assek. Nr. 380, Unterrechstein

Gesuchsteller: Christine Breitenmoser, Frauenrüti 3, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Ersatz Holzheizung durch Gasheizung mit Aussenkamin

Baugrundstück: Parz. Nr. 522, Assek. Nr. 3, Frauenrüti

Gesuchsteller: Remo Castelli, Chreitobel 87, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Ersatz Gasheizung mit Aussenkamin

Baugrundstück: Parz. Nr. 695, Assek. Nr. 87, Chreitobel

Gesuchsteller: GRAVAG Energie AG, Industriestr. 21, 9430 St. Margrethen

Eigentümer: Peter Lanker, Katzensteig 3, 9425 Thal

Bauvorhaben: Erdgas-Anschlussleitung für die Liegenschaft

Baugrundstück: Parz. Nr. 101, Assek. Nr. 93, Chreitobel

Gesuchsteller: Peter Lanker, Katzensteig 3, 9425 Thal

Bauvorhaben: Ersatz Ölheizung durch Gas

Baugrundstück: Parz. Nr. 101, Assek. Nr. 93, Chreitobel

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Öffentliche Auflage Strassenverzeichnis und Strassenplan

Der Gemeinderat hat gestützt auf Art. 8 des Strassengesetzes (bGS 731.11; StrG) das Verzeichnis und den Plan der öffentlichen Strassen zuhanden der öffentlichen Auflage verabschiedet.

Auflagefrist: 30. November 2019 bis 10. Januar 2020

Das Strassenverzeichnis und der Strassenplan liegen während der Auflagefrist auf der Gemeindekanzlei Grub AR öffentlich auf. Die Einsichtnahme ist auch via Internet möglich: www.grub.ch.

Innert der Auflagefrist kann gegen das Strassenverzeichnis und den Strassenplan beim Gemeinderat Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR, schriftlich Einsprache erhoben werden. Zur Einsprache ist gemäss Art. 111 des Baugesetzes (bGS 721.1) legitimiert, wer durch den angefochtenen Gegenstand berührt ist und ein eigenes schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat. Die Einsprache hat einen Antrag, eine Darstellung des Sachverhaltes sowie eine Begründung zu enthalten.

Nach Bereinigung allfälliger Einsprachen wird das Strassenverzeichnis und der Strassenplan dem Departement Bau und Volkswirtschaft von Appenzell Ausserrhoden zur Genehmigung unterbreitet. Das Strassenverzeichnis und der Strassenplan treten nach deren Genehmigung in Rechtskraft.

Grub AR, 29. November 2019

GEMEINDERAT GRUB AR

ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

vom 24. November 2019

Gemeindeabstimmung	Ja	Nein
Voranschlag 2020 <i>Stimmbeteiligung: 26.10 %</i>	149	34

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:

Schneestangen Fr. 16.60 / Stk. sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk. schwarz

Stahl-Einschlageisen Fr. 25.50 / Stk. Für Schneestangen mit Imbus-schraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

Veranstungshinweis

Welche Rolle spielen die Medien zukünftig in der Regionalpolitik?

Eine öffentliche Diskussionsveranstaltung mit Tagblatt-Chefredaktor Stefan Schmid

CH-Media hat beschlossen, 2020 die Redaktion der Appenzeller Zeitung von Herisau nach St. Gallen in das Ostschweizer Medienhaus zu verlagern. Was geschieht dann mit der Regionalberichterstattung. Und wer berichtet in Zukunft über die Gemeinde- und Kantonspolitik? Sind es Facebook und Twitter, die die politische Meinungsbildung übernehmen?

Im Rahmen ihres Neujahrsapéros lädt die SP-Vorderland zu einem Meinungsaustausch mit dem Chefredakteur des St. Galler Tagblattes ein:

Donnerstag, 9. Januar 2020 in der Kursaalbar Heiden. Ab 19.00 Uhr ist die Tür geöffnet und um 19.30 Uhr beginnt der inhaltliche Teil.

Inserate und Texte für den Blickpunkt Gub bitte senden an Nadine Germann nadine.germann@grub.ch

Ablösung der Gebührenmarke zur Sperrgutmarke

Umstellung per 1. Januar 2020

Die A-Region (Abfallregion St. Gallen-Rorschach-Appenzell) teilt mit, dass die bisherige Gebührenmarke für die Bereitstellung von schwarzen Kehrichtsäcken sowie für Sperrgüter auf den 1. Januar 2020 durch eine reine Sperrgutmarke abgelöst wird.

Ab diesem Datum ist der ordentliche Kehricht ausschliesslich über die weiss-orangen, offiziellen Gebührensäcke zu entsorgen, welche in den Grössen 17, 35, 60 und 110 lt in den Verkaufsstellen (SPAR, siehe Abfall-Info) erhältlich sind. Der Verkauf der bisherigen Gebührenmarke endet 2019; vorhandene Marken dürfen noch bis 30. Juni 2020 verwendet werden und sollten bis

dann aufgebraucht sein. Nach Ablauf dieser gewährten Übergangsfrist werden diese Marken für die Bereitstellung von Kehricht und Sperrgut nicht mehr akzeptiert. Die neuen Sperrgutmarken werden ab Ende Jahr in den Verkaufsstellen angeboten und kosten Fr. 4.- je Marke.

Die A-Region empfiehlt, keine Gebührenmarken auf Vorrat anzuschaffen und frühzeitig auf die offiziellen Kehrichtgebührensäcke zu wechseln. Nichtgebrauchte Gebührenmarken werden grundsätzlich weder bei den Verkaufsstellen noch bei der A-Region rückerstattet. Bei Fragen oder in besonderen Fällen gibt die Geschäftsstelle der A-Region Auskunft.

A-Region, Telefon: 071 841 22 22

Thomas Huber, Geschäftsführer

Neuer Kehrichtsammeltag in Grub AR

Achtung: Auf den 1. Januar 2020 ändert in Grub AR der wöchentliche Kehrichtsammeltag!

Mit der Neuvergabe der Kehrichtaufträge per 1. Januar 2019 wurden teilweise auch Kehrichttrouten bzw. Abfuhrtage angepasst. Dies betraf auch die Gemeinde Grub AR, wo die Kehrichtabfuhr auf den Freitagnachmittag verschoben wurde. Dazu fährt der Kehrichtwagen nur für unsere Gemeinde ins Vorderland und kehrt anschliessend, halbvoll, ins KHK St. Gallen zum Abladen zurück.

Die Erfahrung der letzten Monate zeigt, dass auf einzelnen Touren schneller gesammelt werden kann als ursprünglich geplant. So kann unsere Gemeinde neu an die Kehricht-Tour der Gemeinden Trogen und Rehetobel angehängt werden. Damit können wöchentlich rund 60 km Fahrstrecke eingespart werden. Die heutige Bereitstellung (13.00 Uhr) sowie die Kehrichtroute in der Gemeinde Grub AR bleiben unverändert, jedoch wird der Abfuhrtag neu auf den **Mittwochnachmittag** verlegt.

Die Umwelt- und Naturschutzkommission hat diesem Wechsel des Abfuhrtages zugestimmt. Er kann unserer Bevölkerung zugunsten einer optimaleren Auslastung des Fahrzeuges zugemutet werden. Für die Gebiete Unter- und Oberrechstein gibt es keine Änderung gegenüber der jetzigen Regelung. Diese Region wird weiterhin zusammen mit Heiden am Dienstagnachmittag bedient.

Bitte beachten Sie auch die neue Regelung betreffend der Klebvignetten. Ab 1. Januar 2020 sind keine solchen mehr für schwarze oder Futtersäcke erhältlich. In der Abfall-Info 2020, die im Dezember an alle Haushalte verschickt wird, sind die Neuerungen ebenfalls deutlich markiert.

Also merken Sie sich:

Ab 1. Januar 2020 ist jeweils der Mittwoch der Kehrichtsammeltag. Die erste Sammlung im neuen Jahr (Neujahr ist am Mittwoch) wird ausnahmsweise am Donnerstag 2. Januar nachgeholt. Ab Mittwoch, 8. Januar gilt dann die Tour Trogen-Rehetobel-Grub AR.

Ihre Umwelt- und Naturschutzkommission Grub AR

Ab 1. Januar 2020 gilt nachfolgender Sperrguttarif.

Dabei handelt es sich aber nicht um eine versteckte Tarifierhöhung. Bisher war eine doppelte Anzahl Marken à Fr. 2.- erforderlich.

Preis: 1 Sperrgutmarke kostet Fr. 4.- (inkl. MWSt.)

Tarif für brennbares Sperrgut und Siloballenfolien

Sperrgut gebündelt
(max. 150 cm lang / bis 30 kg)
1 Marke pro 10 kg

Siloballenfolien gebündelt
(max. 150 cm Ø / bis 30 kg)
1 Marke pro 10 kg

Tarif für Sperrgutmöbel

Bettgestell oder Lättlirost, zerlegt
bzw. halbiert

(bis Rahmengrösse 100 x 200 cm)
2 Marken

(bis Rahmengrösse 160 x 200 cm)
3 Marken

(bis Rahmengrösse 220 x 200 cm)
4 Marken

Matratze, gerollt bzw. geschnürt
(bis Breite 100 cm) 2 Marken
(bis Breite 160 cm) 3 Marken
(bis Breite 220 cm) 4 Marken

Sofa, Polstergruppe
(je Sitzplatz) 2 Marken
Lehnssessel, Fauteuil 2 Marken

Schrank, zerlegt
(je Tür) 2 Marken

Tisch
(bis Grösse 100 x 120 cm)
2 Marken

Stuhl, Gartenplastikstuhl
1 Marke

Ski (je Paar) 1 Marke

NEU: Ab 1. Januar 2020
für die Bereitstellung des Kehrichts
- OFFIZIELLER Gebührensack
für die Bereitstellung von Sperrgut
- NEUE Sperrgutmarke

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten

(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten

(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild

(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt

(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen

(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen

(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen

(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen

(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG

Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:

- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48

Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:

www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html

Bestellung Gesetze:

verkauf.gesetze@bbl.admin.ch

Raumplanungsgesetz (RPG)

Raumplanungsverordnung (RPV)

Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch

Bestellung Gesetze:

bruno.schoenenberger@ar.ch

Baugesetz, Bauverordnung

Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei

Baureglement

Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche

Baugesuchsformular

Zusatzformulare

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Piko-Zell-Funkanlagen** < 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken** (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen** bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen** ausserhalb bewilligter Flächen < 20 Tage

• **Eigenreklamen**

(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung** im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**

bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen** < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen**

(unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas** (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster** (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen** < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz** (von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

SCHULE

**«Wir haben auch Rechte!»
Schweizer Erzählnacht in der Schule Grub AR**

Das Motto der schweizerischen Erzählnacht 2019 war inspiriert vom 30-jährigen Jubiläum der UN-Kinderrechtskonvention.

Um 19.00 Uhr wurde die diesjährige Erzählnacht in der Turnhalle mit einem Song «Jedes Chind het sini Recht» von Andrew Bond durch die Schüler/-innen eröffnet, begleitet von zwei Lehrpersonen mit Musikinstru-

menten. Danach durften die Kinder klassenweise verschiedene Produkte, welche jede Klasse zum Thema «Kinderrechte» gestaltet hatte, anschauen.

Nach dieser Eröffnung durften die Kids den ersten Teil des Abends in einem der vielen Ateliers verbringen. Es wurden Geschichten erzählt, Filme gesehen, Musik gemacht und Yoga ausprobiert.

Während der Pause stärkten sich alle mit einem Snack und einem Getränk, bevor es dann zum zweiten Teil der Ateliers ging.

Nach einem erlebnisreichen Abend wurden die Kinder kurz vor 21.00 Uhr in der Turnhalle verabschiedet und danach von ihren Eltern abgeholt.

SCHULE

«Coole Schule» besucht unsere coole Schule

Am Montag, 28. Oktober 2019 war das Schweizer Erfolgsprojekt «Coole Schule Boa Lingua» zu Gast an der Oberstufe in Wolfhalden. Der Hauptsponsor Boa Lingua (Sprachaufenthalte weltweit) organisiert die Fremdsprachen-Lektion im Klassenzimmer mit Live-Musik und Künstlern aus USA, UK, Australien, Kanada und Frankreich. Es gibt immer zwei Touren pro

Jahr (1x Franz, 1x Englisch) welche drei Wochen dauern und über 65 Schulen sowie 6000 Schüler in der Schweiz besuchen.

Dieses Jahr ist es für die englischsprachige Tour die Band Germein aus Australien. Die drei Schwestern haben die Oberstufe ordentlich gerockt. Die Schülerinnen und Schüler waren sehr begeistert. Nach der Live-

Musik gab es noch einen Lückentext zu einem live performten Song. Anschliessend konnten die Schülerinnen und Schüler noch Fragen stellen, selbstverständlich in Englisch. Ziel der Unterrichtsstunde ist es, dass die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit bekommen, einen coolen ausländischen Musik-Act hautnah miterleben zu können. Wichtig ist dabei die Anwendung der Fremdsprache, den Mut zu haben, eine Frage auf Englisch zu stellen. Die Vermittlung einer Fremdsprache steht dabei im Vordergrund, somit eine «coole Schule» zu erreichen.

Viktoria Hasler

Eine Ära geht zu Ende – Fast 30 Jahre Schulhausabwart der Oberstufe Wolfhalden

Rolf Lutz geht nach fast 30 Jahren als Abwart an der Oberstufe Wolfhalden in den wohlverdienten Ruhestand.

Dazu gratulieren die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen von der Oberstufe sehr herzlich und wünschen Rolf Lutz alles Gute für seine Pensionierung.

Als kleines Abschiedsgeschenk haben die Schülerinnen und Schüler

eine eigene «Hippi-Bus-Band» gegründet und einen Song komponiert. Unter Applaus wurde Rolf Lutz am Mittwoch, 30. Oktober 2019 von den Schülerinnen und Schülern empfangen und durfte diesen Hippi-Bus-Song geniessen. Rolf Lutz und seine Frau Lotti sind ambitionierte Camper und werden voraussichtlich viel Zeit in ihrem Hippi-Bus auf Reisen verbringen:

«Er sitzt ime Hippi-Bus
Fenschter sind dunne linke Arm
isch du

I sim Hippi-Bus, Hippi-Bus
Die einzig Gfähr wo bestabt isch
Tinnitus ...»

Auf diesem Wege wünschen wir tolle Erlebnisse, lieber Rolf! Eine neue Ära beginnt, der Ruhestand!

Liebe Grüsse vom gesamten Oberstufenteam!

Viktoria Hasler

Asthaufen sind kein Littering

Was geht ab in unserem Wald? Wie stark soll man ihn aufräumen? Und was ist Haareis?

Unsere Wälder verändern ihr Gesicht. Stürme, Trockenheit oder Schädlinge setzen den Bäumen zu und erfordern eine angepasste Waldbewirtschaftung und zum Teil intensive Pflege. Mancherorts wird schon seit dem Frühling praktisch ununterbrochen geholt. Die Spuren der Waldarbeit sind unübersehbar: Riesige Rundholzpolter oder Brennholzhaufen am Wegrand und ein Äste-Wirrwarr auf dem Waldboden zeugen davon. Wie stark soll man den Wald eigentlich aufräumen?

Mehr als 40 Prozent der bei uns vorkommenden Tiere und Pflanzen sind auf den Wald als Lebensraum angewiesen. Asthaufen spielen dabei eine wichtige Rolle.

Cartoon: Silvan Wegmann

Das Astmaterial auf dem Waldboden wird nicht von allen gern gesehen. Manch eine Waldbesucherin und manch ein Waldbesucher hält es für gedankenlos zurückgelassenen Holzerei-Abfall oder schlicht für eine Unordnung. Dabei werden die Äste bewusst liegen gelassen oder zu langgezogenen Haufen aufgeschichtet. Denn Asthaufen bieten einer Vielzahl von Tieren, Pflanzen und Pilzen Nah-

runge und Versteck. Zudem gelangen wertvolle Nährstoffe zurück in den Waldboden, wenn Holz, Nadeln und Blätter zerfallen und von Mikroorganismen abgebaut werden. Auch helfen Äste, den Boden vor Wind und Wetter zu schützen – und vor zu viel Druck. Oft werden sie nämlich in Rückegassen ausgelegt, um den Boden vor Verdichtung durch die schweren Forstmaschinen zu bewahren.

Mehr Äste auf dem Boden. Mehr Vögel in der Luft.

Über 40 Prozent der bei uns vorkommenden Tiere und Pflanzen sind auf den Wald als Lebensraum angewiesen – gut 25'000 Arten! Auch die Vögel profitieren vom naturnahen Waldbau. Gemäss Vogelwarte Sempach hat der Bestand der Waldvögel seit 1990 um 20 Prozent zugenommen. Asthaufen begünstigen übrigens die Ausbreitung von Borkenkäfern nicht. Unsere häufigsten Borkenkäferarten mögen keine dünnen Äste, weil diese unter der Rinde zu wenig Platz für die Brutstube bieten und viel zu schnell austrocknen. Zudem beobachten Förster und Waldeigentümer die Situation laufend.

WaldSchweiz

Verband der Waldeigentümer

Apropos beobachten: Im Winter gibt es auf abgestorbenen Ästen manchmal eine bizarre Naturscheinung zu entdecken, sogenanntes Haareis. Schauen Sie doch auf Ihrem nächsten Waldspaziergang bei leichten Minustemperaturen genau hin, vielleicht finden Sie einen Ast, an dem filigrane Eishaare wachsen, die wie Zuckerwatte aussehen.

Bilder und eine Erklärung für das seltene Naturphänomen sowie mehr Informationen über den Wald finden Sie auch unter www.waldschweiz.ch.

Weihnachtsaktion Pro Juventute AR zugunsten der Kinder- und Jugendprojekte im Kanton

Alljährlich findet um die Weihnachtszeit der Pro Juventute AR der Dezemberverschluss statt.

Zusammen mit der Pro Juventute Graubünden bieten wir nützliche und einzigartige Produkte an, die Freude bereiten. Den Webshop von Pro Juventute AR finden Sie unter www.projuventute-gr.ch/shop_pro_juventute_ar_alle_artikel.html

Einen wertvollen Beitrag leisten können Sie mit dem Erwerb einer Autobahnvignette 2020 (lieferbar ab 6. Dezember 2019). Der Aufpreis von 10 Franken fliesst eben-

falls in unsere kantonalen Kinder- und Jugendprojekte.

Allgemeine Spenden für unseren Hilfsfonds im Kanton Appenzell Ausserrhoden (Finanzierung von Musikunterricht, Jugendlager, Jahresbeiträgen von Jugendvereine etc.) können Sie auch auf unser Spendenkonto (IBAN) einzahlen. Die IBAN-Nummer lautet CH68 0900 0000 8541 7966 1.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr wertvolles Engagement.

Pro Juventute Appenzell Ausserrhoden

Windegg 4, 9100 Herisau, www.projuventute-ar.ch, info@projuventute-ar.ch

Fondueplausch im Skiliftstöbli

Sa. 14. Dezember 2019, 18.30 Uhr

**Anmeldung bis spätestens Freitagmittag
an: 079 563 40 44 (Gabi Keller)**

**Inserateannahmeschluss Blickpunkt:
6. Dezember 2019**

Der neue Opel

COMBO LIFE

1- bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weiherrwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Weiherrwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies.

**Bitte berücksichtigen
Sie unsere Inserenten!**

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland

Karin Seitz-Bischofberger,
E-Mail: karinseitz@gmx.ch
E-Mail: karin.seitz@projuventute-ar.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 14.00 bis 16.00 ohne Anmeldung

Spezialveranstaltungen im Monat Dezember im Kino Rosental, Heiden

Seit gut 12'000 Jahren sind
Samen die wichtigste Quelle
unseres Lebens.

Film **«Seed – unser Saatgut»**

Sonntag, 1. Dezember um 19 Uhr
Kino Rosental Heiden in Zusam-
menarbeit mit dem WWF Appenzell

Der Dokumentarfilm zeigt eindrück-
lich, wie stark bedroht die wertvoll-
ste aller Ressourcen ist.
Im Anschluss an den Film folgt ein
Kurzreferat von Ethnozoograph
Hape Grünenfelder.

Beim Film
«Baghdad in my Shadow»
waren die Kinosäle am Filmfestival
in Locarno alle ausverkauft.

Samir zeigt mit seiner dramatischen
Geschichte aus dem irakischen Asyl,
wie sich die politische, moralische
und kulturelle Vergangenheit wie
ein Schatten an die Protagonisten
heftet.

Am Sonntag, 8. Dezember, 19 Uhr
in Anwesenheit von Schweizer
Regisseur Samir. Das Filmgespräch
führt Flüchtlingshelfer Ueli Schlein-
niger aus Teufen.

In Erinnerung an den grossartigen
Schauspieler Bruno Ganz spielt das
Kino Rosental den bekannten
Schweizer Film **«VITUS»**
am Dienstag, 31. Dezember
um 17.15 Uhr

Lassen sie sich erneut verzaubern
von dieser herrlichen Geschichte
mit dem Traum-Grossvater (Bruno
Ganz), dem der Schalk in den Augen
aufblitzt, jedes Mal wenn er die
Szene betritt. Gerne spendieren wir
ihnen zum Silvester-Anlass ein
Gläschen Wein.

Anmeldung erwünscht unter
info@kino-heiden.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Dezember '19 Rosental. Das Kino.

So	1.12.	15:00	Dora und die Goldene Stadt	6/4	D
So	1.12.	19:00	Seed – Unser Saatgut mit WWF Appenzell	6/4	E/d
Di	3.12.	14:15	Nachmittagskino: Bruno Manser	10/8	OV/d
Di	3.12.	19:30	Der Klavierspieler vom Gare du Nord	8/6	D
Do	5.12.	19:30	Plötzlich Heimweh	8/6	dialekt
Fr	6.12.	20:15	The Report	16/14	D
Sa	7.12.	17:15	After the Wedding	12/10	D
Sa	7.12.	20:15	Le Mans 66 – Gegen jede Chance	12/10	D
So	8.12.	15:00	Everest – ein Yeti will hoch hinaus	6/4	D
So	8.12.	19:00	Baghdad in my shadow mit Regisseur Samir	14/12	OV/d
Di	10.12.	19:30	Hors normes – Alles ausser gewöhnlich	12/10	D
Do	12.12.	19:30	Last Christmas	6/4	D
Fr	13.12.	20:15	Kinoteens: Die Addams Family	6/4	D
Sa	14.12.	17:15	The Good Liar – Das Alte Böse	12/10	D
Sa	14.12.	20:15	Baghdad in my shadow	14/12	OV/d
So	15.12.	15:00	Dora und die Goldene Stadt	6/4	D
So	15.12.	19:30	Le Mans 66 – Gegen jede Chance	12/10	D
Di	17.12.	19:00	Last Christmas	6/4	D
Mi	18.12.	20:15	Cinéclub: A Polar Year	16/16	OV/d
Do	19.12.	19:30	Wo steckst du Bernadette	12/10	D
Fr	20.12.	20:15	Hors normes – Alles ausser gewöhnlich	12/10	D
Sa	21.12.	17:15	The Good Liar – Das Alte Böse	12/10	D
Sa	21.12.	20:15	Filmhit		
So	22.12.	15:00	Die Addams Family	6/4	D
So	22.12.	19:30	Last Christmas	6/4	D
Di	24.12.	15:00	Der kleine Rabe Socke 3	6/4	D
Do	26.12.	15:00	Eiskönigin 2	6/4	D
Do	26.12.	19:30	Cirque de Pic	6/4	dialekt
Fr	27.12.	20:15	Wo steckst du, Bernadette	12/10	D
Sa	28.12.	17:15	The Good Liar – Das Alte Böse	12/10	D
Sa	28.12.	20:15	Hors normes – Alles ausser gewöhnlich	12/10	D
So	29.12.	15:00	Der kleine Rabe Socke 3	6/4	D
So	29.12.	19:30	Wo steckst du Bernadette	12/10	D
Di	31.12.	17:15	Vitus in Erinnerung an Bruno Ganz	8/6	dialekt

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

**Ihr Anlass: Kino mit
Bar zu vermieten»»**
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

▲ Im Ried 26, 9034 Eggensriet ▲ Ebni 29, 9035 Grub AR M 077 437 30 47

Voranzeige:

Film im Kino Heiden: Seed - Unser Saatgut

Seit gut 12'000 Jahren sind Samen die wichtigste Quelle unseres Lebens. *Am Sonntag, 1. Dezember um 19 Uhr* laden das Kino Rosental Heiden und der WWF Appenzell zum Film «Seed - unser Saatgut» ein. Der Dokumentarfilm zeigt eindrücklich, wie stark bedroht die wertvollste aller Ressourcen ist. Im Anschluss an den Film folgt ein Kurzreferat von Ethnozoograph Hape Grünenfelder.

Wenige Dinge auf unserer Erde sind so lebensnotwendig und unersetzbar wie unser Saatgut. Sie sind die Quelle fast allen Lebens und liefern uns die Rohstoffe für unseren Alltag. Angesichts seiner Bedeutung ist es umso erstaunlicher, wie stark die kostbare Ressource Saatgut heute bedroht ist. Denn seit einigen Jahrzehnten hat eine unglaubliche Verarmung bei der Vielfalt der Gemüse-, Getreide- und Obstsorten stattgefunden: 94 Prozent aller Sorten sind seit Beginn des 20. Jahrhunderts auf unserem Planeten verschwunden. Der Dokumentarfilm der amerikanischen Regisseure Taggart Siegel und Jon Betz porträtiert Aktivisten, die dieses Nahrungsmittelerbe schützen und lässt Experten und Expertinnen zu Wort kommen. Im Film wird im Weiteren ebenfalls auf die Verantwortlichen der Verarmung der Vielfalt eingegangen und mit welchen Mitteln sie sich ihre Profite sichern. Noch nie wurden in einem Dokumentarfilm die kriminellen Machenschaften dieser Firmen, die mittlerweile zwei Drittel des gesamten weltweiten Saatguthandels kontrollieren, so anschaulich, präzise und einleuchtend geschildert wie hier.

Im Anschluss an den Film sind alle Teilnehmenden zu einem gemeinsamen Apéro mit Kurzreferat «Erfassung und Schutz der Agrobiodiversität in der Schweiz und Europa» von Hape Grünenfelder, Ethnozoograph, St. Gallen eingeladen.

Kino Rosental / WWF Appenzell

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet
Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

WERDEPOLIZIST.CH
WERDEPOLIZISTIN.CH

POLIZEI

GEMEINSAM FÜR ALLE.

Blickpunkt Grub

Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Inserate und Texte bitte senden an Nadine Germann nadine.germann@grub.ch

Inserate-Annahmeschluss: 6. Dezember 2019

Wenn nicht jetzt wann dann?

Gold
Herbstbunt
Erdigwarm

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Gemeindebibliothek Heiden • Grub

Adventsgeschichten für Kinder in der Bibliothek

Auch dieses Jahr im Advent treffen wir uns zu zwei Kindergeschichten. Am **Mittwoch 4. Dezember** erfahren wir die Geschichte des Heiligen Sankt Nikolaus, den wir alle als Samichlaus kennen. «Wundervoller Nikolaus» zeigt, weshalb der «Chlaus-Tag» in Gedenken an den Heiligen Nikolaus bis heute gefeiert wird. Am **Mittwoch 18. Dezember** folgt dann die zweite Geschichte: «Flunkerfuchs und das Weihnachtswunder». Eine seltsame Truppe wandert Richtung Bethlehem und folgt dem leuchtenden Stern: das piksige Stachelschwein, der kleine Angsthase und der listige Flunkerfuchs. Ob es wohl stimmt, was das blöde Kamel gesagt hat? Es soll ein Wunder passieren? Unterwegs lauern viele Gefahren. Aber die Tiere merken, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten. Wie immer starten wir um 15.30 Uhr. Nach der Geschichte lassen wir es uns weiter gut gehen bei Sirup, Weihnachtsguetzli, Biberli und Mandarinen. Natürlich stehen viele weitere Weihnachtsgeschichten zum Lesen, Hören und Sehen zur Ausleihe bereit. Alle Kinder sind herzlich eingeladen, mit uns einen gemütlichen Geschichten-Nachmittag zu verbringen! Der Anlass ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig.

Öffnungszeiten über Weihnachten/Neujahr

Die Bibliothek bleibt über Weihnachten/Neujahr geschlossen. Letzte Ausleihmöglichkeit im 2019 ist am Samstag 21. Dezember von 9 bis 12 Uhr. Erster Öffnungstag im neuen Jahr ist am Samstag 4. Januar 2020.

Miriam Hauschildt

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG

Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
info@dorfgarage-heiden.ch

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten!

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Spielen fürs Gedächtnis

Wer ein gutes Gedächtnis hat, weiss auch, wann es ihn im Stich gelassen hat. Dr. Fritz Rinchofer

Ist Vergesslichkeit auch ein Thema für Sie? Haben Sie Lust gemeinsam, spielerisch, vielseitig und mit Spass Ihr Hirn in Schwung zu halten? Am Montagnachmittag, 21. Oktober 2019 startete in Heiden ein entsprechendes Angebot. In entspannter, Atmosphäre pflegen und stärken wir spielend unsere Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit.

Daten: Montagnachmittage: 2.12. / 16.12.2019

Zeit: 14.15 bis 16.30 Uhr

Ort: Heiden, Betreuungszentrum, Gerbestr. 3

Kursleitung: Silvia Hablützel und Dorothee Gerber

Kosten: Fr. 5.– pro Nachmittage (direkt vor Ort bezahlbar)

Anmeldung: Die Nachmittage können auch einzeln besucht werden.

Um eine Anmeldung wird gebeten unter
Tel. 071 353 50 30.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf geistreiche, spielerische und humorvolle Nachmittage!

Silvia Hablützel, «Zwäg is Alter», Pro Senectute, Asylstr. 20
9410 Heiden, Tel. 071 890 06 63

Turnstunde

jeden Mittwochnachmittage

von 13.45 bis 14.45 Uhr in der Turnhalle Grub AR

Bewegung, Spiel und Spass lautet das Motto unserer Turnstunde.

In den abwechslungsreich gestalteten Turnstunden können durch seniorengerechte Übungen und spielerisches Gedächtnistraining die körperliche und geistige Fitness erhalten bleiben.

Unsere entsprechend ausgebildeten Seniorensportleiterinnen laden Sie herzlich zu einer Schnupperlektion ein.

Machen Sie mit! Tel. 071 353 50 39

**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

3. OSVS Skiliftkurs beim Skilift Grub-Kaien

Am Montag 26. Oktober durfte René Lanker 32 Teilnehmer zum dritten Skiliftkurs vom Ostschweizer Verband der Seilbahnunternehmungen begrüssen. Die zahlreichen Teilnehmer aus der Ostschweiz scheuten den weiten Weg nach Grub nicht. Die erfreuliche Teilnehmerzahl, die den Skiliftkurs besuchten, ist sicher auch dem Programmpunkt «Gutes Beispiel Entwicklung Skilift Grub-Kaien» zu verdanken.

Unter der Kursleitung von Vorstandsmitglied Martin Ebnetter, Hoher Kasten-Bahn und Roger Walser, Präsident vom OSVS, waren die Skiliftbetreiber zu diesem Kurs herzlich eingeladen worden.

Der Skilift wurde als Vorzeigebetrieb angekündigt und René Lanker konnte voller Stolz die Geschichte und die speziell erfreuliche Entwicklung in den letzten Jahren des Skilift Grub-Kaien vorstellen. Haben doch alle Skilifte in unserer Region die gleichen Herausforderungen zu bewältigen. Ein Fortbestand ist nur möglich mit der Unterstützung der Bevölkerung, Sponsoren, Behörden und ganz viel Herzblut des Personals und der Skiliftbetreiber, was der Präsident auch speziell erwähnte.

Roman Bischofberger erklärte die Anlage mit allen technischen Angaben und den Ablauf beim Skiliftbetrieb, mit Unterstützung von René Niederer, der sogar einen Drohnenflug über das ganze Skigebiet präsentierte.

IKKS gestaltet den 2. Teil vom Kurs und es wurde auf verschiedene sicherheitsrelevante Punkte hingewiesen. IKKS (Interkantonale Konkordat für Seilbahnen und Skilifte) ist die Prüfstelle für alle Skilifte und Seilbahnen, führt die notwendige Kontrolle im Turnus durch und erteilt auch das Label für geprüfte Pisten.

Nach all diesen Referaten hatten alle einen feinen Znacht im Skiliftstöbli verdient. Die Diskussionen und der persönliche Austausch war für alle eine Bereicherung und ein Anstoss für neue Projekte.

DER NÄCHSTE WINTER KOMMT BESTIMMT!

GRAF BAU

räumt Ihnen den Weg frei!
www.graf-bau.ch

Willi Jenni

Autospengerei & Spritzwerk AG

Ebni 537

9035 Grub AR

info@willi-jenni.ch

www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84

Fax 071 891 38 42

M. 079 437 47 26

BLICKPUNKT-BILD DES MONATS

Eine ganz besondere Stimmung herrscht über der Salen; eingesandt von Fritz Keller.

↑ Blickpunkt-Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2019» an den Blickpunkt Grub.

nadine.germann@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

mk.
malerhandwerk
keller

t. +41 71 877 40 10
malerhandwerkeller.ch

*Jedes Kunstwerk ist eigentlich eine Skizze, die erst durch unsere
Fantasie vollendet wird.*

Sigmund Graff

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2019

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
649	Freitag, 06.12.2019	Freitag, 20.12.2019

Wolfhalden verleiht Peter Eggenberger und Ernst Züst das Ehrenbürgerrecht

Peter Eggenberger und Ernst Züst haben aussergewöhnliches geleistet. Deshalb wurde ihnen am Sonntagabend 3. November 2019 in der Kirche Wolfhalden von Gemeindepräsident Gino Pauletti das Ehrenbürgerrecht verliehen.

Sie gehören beide auch der schreibenden Zunft an und haben so das Vorderland, insbesondere Wolfhalden, in die Schweiz hinausgetragen. Die Rede ist von Peter Eggenberger und Ernst Züst. Gino Pauletti rühmte ihren Einsatz und damit den grossen Dienst an der Allgemeinheit. Beide Herren wirkten trotz hohem Alter unermüdet weiter.

Im Museum Geschichte greifbar gemacht

Landammann Alfred Stricker zählte im Ausland und in der Schweiz Geehrte auf, um dann auf die Vorderländer zu kommen: Ueli Jüstrich, Carl Lutz, Peter Eggenberger oder Ernst Züst hätten alle aussergewöhnliches geleistet. Er freue sich deshalb, an diesem besonderen und sicher nicht alltäglichen Anlass die Grussworte der Regierung nach Wolfhalden zu bringen. Die beiden Geehrten hätten sich mit zwei Schwerpunkten verdient gemacht, die gerade heute nicht hoch genug gewichtet werden könnten: Humor und Geschichte. «Mit ihrer langjährigen Tätigkeit haben die beiden Geehrten dem Grundsatz nachgelebt, dass Geschichte eben aus vielen, vielen Einzelgeschichten besteht. Dank Ernst Züsts unermüdeten Einsatz hat er nicht nur der jetzigen, sondern auch den folgenden Generationen möglich gemacht, dass im Museum Wolfhalden Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes greifbar und begreifbar wird.»

Witz, Geschichten, Anekdoten

«Peter Eggenberger hat einerseits mit der unermüdeten Sammlung und Verbreitung von Geschichten und Anekdoten aus dem Vorderland ebenfalls Geschichtsschreibung betrieben. Er hat dafür gesorgt, dass nicht nur Humor, sondern auch Witz dank dem Witzwanderweg seit Jahren fest im Vorderland verankert ist.» Zum Schluss übergab er mit den Worten «Ich gratuliere den beiden Herren zur grossen Ehre. Ehrenbürgerschaft ist für euch

lebenslanglich und ab heute fixer Inhalt der Gemeindegeschichte von Wolfhalden» an Laudator Marcel Steiner, Schwellbrunn.

Freude an Geschichte schon in Wiege gelegt

«Ernst Züst wurde 1931 in Wolfhalden geboren und ist hier zusammen mit vier Brüdern aufgewachsen. Der Vater war Bauer und Seidenweber. Drei oder vier Kühe standen im Stall, was damals einem mittelgrossen Betrieb entsprach.» Als Briefträger engagierte sich Ernst Züst in seiner Gewerkschaft, der PTT-Union, war im Gemeinderat in Heiden, Präsident der Sozialdemokraten. Nach seinem Umzug nach Wolfhalden gehörte Ernst Züst während 14 Jahren hier dem Gemeinderat an, später wurde er ins Kantonsgericht gewählt. Die Freude an Geschichte sei ihm wohl schon in die Wiege gelegt worden, denn als richtige Leseratte hätten im Elternhaus Züst nur die Bilderbibeln, die Walsler-Chronik und die Appenzeller Urkundenbücher zur Verfügung gestanden.

Ortsmuseum initiiert

Auf Initiative von Ernst Züst bildete sich im Juli 1977 ein «Komitee für die Gründung eines Ortsmuseums.» Es folgte die Gründung eines Museumsvereins, der im kommenden Jahr vom Jubilar 40 Jahre präsiert wird. «Seit vierzig Jahren ist Ernst Züst Motor und Seele des Museums Wolfhalden.» Er habe daraus ein Kleinod in der Appenzeller Museumslandschaft, ein Kulturgüterarchiv, eine Stätte der Wissensvermittlung, ein Ort der Begegnung, ein wichtiges Instrument zur Förderung lokaler und regionaler Identität gemacht. Ausserdem rettete Züst als Vorstandsmitglied des Heimatschutzes Appenzell Ausserrhoden die bemalte Stube der Alten Mühle Wolfhalden. Weiter schrieb Ernst Züst lokalhistorische Beiträge für die Tageszeitungen, Broschüren sowie Gemeindegeschichten.

Fremdenlegion, Lehrer, Publizist, Ehrenbürger

Peter Eggenberger, 1939 geboren, durchlief die Schule in Walzenhausen. Um der Enge des Elternhauses – seine Eltern gehörten den Zeugen Jehovas an – zu entkommen, absolvierte er die Drogistenlehre in St. Gallen, arbeitete später in Sissach. Danach unterschrieb er in Marseille für fünf Jahre Fremdenlegion. Zurück im Appenzellerland wurde er Lehrer und Logopäde. Zweierlei fasziniert Peter Eggenberger: Die Sprache und die Menschen. Seit 50 Jahren arbeitet er als Journalist, wobei die Zeit der Fremdenlegion sein Auge für die Eigenheiten der Heimat schärfte. So verfasste er mit den Brüdern Ernst und Walter Züst die Chronik der Gemeinde Walzenhausen. Viel Material konnte nicht verwendet werden. Daraus entstanden seine Mundart-Bücher.

Botschafter der Region

«Nach wie vor ist Peter Eggenberger viel unterwegs, reist in der ganzen Ostschweiz umher und sorgt bei Vereinen, Firmen, Hotels und Seniorenanlässen für heitere Stimmung. So ist er nicht nur Chronist einer Region, sondern ebenso deren Botschafter.» Ausserdem verfasste er bisher auch zwei Kriminalromane und 1993 rief er zusammen mit Peter Baer, damaliger Wirt der Krone Wolfhalden, den Witzweg ins Leben. Marcel Steiner endete: «Am meisten beeindruckt mich sowohl an Ernst Züst als auch an Peter Eggenberger die Intensität, die Hartnäckigkeit und die Ausdauer, mit der sie am Werk waren, am Werk sind und hoffentlich noch lange am Werk sein werden. Ernst Züst und Peter Eggenberger sind Heimatforscher im besten Sinne des Wortes.» Umrahmt von einem Flötenensemble übergab Gino Pauletti Ernst Züst und Peter Eggenberger die Urkunde. Beide Geehrten dankten anschliessend den vielen Helfenden während ihrer Projekte.

Marcel Steiner, Ernst Züst, Peter Eggenberger, Alfred Stricker und Gino Pauletti in der Kirche Wolfhalden nach der Erbrung für Züst und Eggenberger

Einfamilienhaus gesucht

Wir, eine junge Familie aus Heiden, wollen uns gerne in Grub AR niederlassen und suchen dazu den passenden Wohnraum.

Haben Sie Interesse an einem Verkauf Ihrer Liegenschaft oder kennen Sie einen passenden Verkäufer?

Bitte melden Sie sich unter:

Tel.: 071 890 04 55

oder

E-Mail: dany.bischofberger@hotmail.com

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Familie Bischofberger

Skiliftstöbli Grub

Bäse-Beiz

Freitag,
6. Dezember 2019
ab 17.30 Uhr

Gemeinnütziger Verein
Grub AR

Singen im Advent

Der Gemeinnützige Verein Grub lädt Sie wieder ein, zusammen mit den Bewohnern und Bewohnerinnen des Alterswohnheims Weiherwies Advents- und Weihnachtslieder zu singen.

Am Klavier begleitet uns
Walter Emch.

Durch den Nachmittag führt
uns Heidi Roettig.

Anschliessend ist noch Zeit für
gemütliches Zusammensitzen bei
Kaffee und Guetkli.

Dienstag, 3. Dezember 2019
14.30 bis 15.30 Uhr
Im Alterswohnheim Weiherwies

KOPF HOCH, HERR SCHÜÜCH!

Situative Schuldgefühle, aufgezeichnet von Hans Moser
in der Publikation «Kopf hoch, Herr Schüüch!»
erschienen im Nebelspalter-Verlag Rorschach im Jahr 1987.

Herr Schüüch dankt dem Automobilisten höflich, der ihm mit einer wohlwollenden Geste den Vortritt über die Strasse lässt. Eigentlich will Herr Schüüch gar nicht die Strasse überqueren, sondern nur die Packung seiner «Znünischoggi» in den Papierkorb werfen.

Auf der andern Seite angekommen, studiert er deshalb minutenlang interessiert die Auslage im Schaufenster und wagt sich erst nachher auf den Rückweg – irgend jemand könnte sein Missgeschick ja bemerkt haben.

Auftausalz, Reosalz

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93 | www.frischknecht-heiden.ch

Kanalreinigung

Muldenservice

Entsorgung

Kippertransporte

Winterdienst

Appenzeller Wanderfestival 2020

Während drei Tagen wird Hundwil im Frühsommer 2020 zum Mekka für Wanderfreunde. So plant es der neu gegründete Verein «Appenzeller Wanderfestival». Ob alte Hasen oder neue Entdecker: Interessierte Besucherinnen und Besucher sollen viel Interessantes und Neues rund um das Thema Wandern entdecken – und das Appenzellerland von seinen schönsten Seiten kennenlernen.

In und um das Restaurant Bären in Hundwil dreht sich vom 5. bis 7. Juni 2020 alles rund um die schönste Outdoor-Beschäftigung im Appenzellerland, dem Wandern. Ob Workshops, Referate oder geführte Touren: Es geht darum, einer breiten Gästegruppe ein abwechslungsreiches Programm zu bieten, das die vielen Wandermöglichkeiten in Appenzell Ausserrhoden ins beste Licht rücken. Dabei steht nicht unbedingt das alpine Wandern im Vordergrund, sondern die Erkundung der sanften, vorgelagerten Hügellandschaft, welche so typisch ist für das Appenzellerland.

Wissensvermittlung

Eine grosse Rolle spielt die Wissensvermittlung rund um das Wandern. Kleine und grosse Gäste profitieren von wertvollen Informationen. Sei es zum Beispiel bei einer geführten Kräuterwanderung mit der ortskundigen Biologin, auf den Spuren der Wildtiere mit dem ansässigen Förster oder im Testcenter für den optimalen Wanderschuh. Von der professionellen Tourenplanung bis hin zum perfekten Grillfeuer: Die Themenvielfalt ist riesig und soll auf animierende Art und Weise vermittelt werden. «Wandern wird gerade bei jüngeren Menschen immer populärer. Dabei besteht oft viel Aufklärungsbedarf, was es für ein perfektes Wandererlebnis alles zu beachten gibt. Mit dem Appenzeller Wanderfestival können wir Hand bieten.» sagt Andreas Frey, Präsident des neu gegründeten Vereins «Appenzeller Wanderfestival».

Rahmenprogramm

Umrahmt wird der Anlass mit typischen Speisen der Region. Anbieter ist dabei das Restaurant Bären wie auch Betriebe aus dem nahen Umfeld. Adrian Höhener, Vereinsmitglied und

Geschäftsführer vom Restaurant Bären ist begeistert: «Wir freuen uns, den Festivalgästen unsere regionale Küche schmackhaft zu machen». Im «Wanderdörfli» soll nebst diversem Wanderzubehör typisch appenzellische Handwerkskunst feilgeboten werden. Wer will, übernachtet mit anderen Abenteuerinnen und Abenteurern im grossen Zelt auf dem Festivalgelände oder sucht sich ein gemütliches Hotelzimmer in der Region. Für die abendliche Unterhaltung wird natürlich auch gesorgt. Märchenerzählerinnen, Jodelchörli oder moderne Tanzmusik: Für jede Altersgruppe soll etwas dabei sein. Vom auswärtigen Gast bis hin zur lokalen Bevölkerung.

Wertschöpfung für die Region

Bei einer ersten Durchführung im Frühjahr 2020 rechnet der Verein mit rund 2000 Besucherinnen und Besuchern, hauptsächlich aus der Ostschweiz und angrenzenden Kantonen. Ziel ist es, das Appenzeller Wanderfestival in den kommenden Jahren zu etablieren als *DER* Wanderanlass im Appenzellerland und dabei eine für die Region touristische Wertschöpfung zu generieren. Der Vorverkauf startet im März 2020. Die Programmgruppe tagt, Budget und entsprechende Sponsoringkonzepte sind erstellt, Gespräche mit potenziellen Hauptpartnern laufen. Der Verein Appenzeller Wanderfestival freut sich auf eine breite ideelle Unterstützung der einheimischen Bevölkerung.

Verein Appenzeller Wanderfestival

Der Verein bezweckt die Förderung des Wanderns als sinnvolle Freizeitbeschäftigung und gesunde Aktivität in der Natur. Mit der Organisation und Durchführung des Appenzeller Wanderfestivals leistet er einen Beitrag zur touristischen Wertschöpfung im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Der Hauptzweck besteht darin, die Aktivitäten und Anlässe rund um das Appenzeller Wanderfestival zu koordinieren, zu organisieren und durchzuführen.

Der Verein setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

- Appenzellerland Tourismus AG, Herisau
- Restaurant Bären, Hundwil
- Zubischuhe.ch, Herisau
- Verein Appenzeller Ausserrhoder Wanderwege, Herisau
- Gemeindeverwaltung Hundwil
- Planoalto GmbH, Hundwil

Das Organisationskomitee bei der Gründungsversammlung in Hundwil (v.l.n.r.): Margrit Müller; Susanne Thuma, Michael Jurt, Urs von Däniken, Andreas Frey, Adrian Höhener, Therese Mariotto, Amadeo Isenring

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im Oktober 2019

Mit einem nahezu wolkenlosen Himmel, windstille und einer Frühtemperatur von 9 °C begann der erste Montag. Das intensive Licht der aufgehenden Sonne liess die Wälder in ihrer vielfältigen Farbigkeit noch bunter erscheinen. In den Nachmittagsstunden dieses prächtigen Tages stieg die Temperatur auf 20 °C, dies obwohl ein mässiger Wind aus westlicher Richtung durchstrich. Wie vorhergesagt, kippte das Wetter in den ersten Nachtstunden mit dem Aufzug einer Wolkendecke, die uns gegen Mitternacht ordentlich Regen brachte. Die Temperatur dieser regenreichen und stürmischen Nacht hielt sich bei milden 10,7 °C. Der zweite Tag wäre bezüglich des Wetters nicht besonders erwähnenswert, hätte dieser uns mit dem «April-Wetter» nicht etwas Kurzweil gebracht. Heftige, von Böen getriebene Regenschauer standen im Wechsel mit offenen Wolken und Sonnenschein. In den frühen Abendstunden fegte der Wind mit Sturmstärke über unsere Passhöhe. Die Temperatur sank in der kommenden Nacht auf 2,9 °C ab. Bis zum Zehnten hielt dieses wechselhafte Wetter mit teils sturmstarken Böen noch an. Die herrschende Witterung ergab jedoch oftmals eine aussergewöhnliche Fernsicht mit klaren Konturen des Geländes über dem Bodensee bis zum Schwarzwald. Mit einem photogenen Abendrot verabschiedete sich dieser zehnte Tag. Mit dem Hoch «Lisbeth II» begann eine bis zum 24. anhaltende Föhnphase, während dessen die höchste Nachttemperatur mit 14,8 °C und eine maximale Tagestemperatur von 23,1 °C erreicht wurden. Launische Föhnböen orgelten mit gut 70 km/h ohne Schaden anzurichten über die Dächer. Die aus Westen herangezogene Kaltfront brachte uns bis zum letzten Montag neben anhaltendem Regen auch dichter, zäher Nebel und Temperaturen im einstelligen Bereich. Zu den Daten: Die Durchschnittstemperatur dieses Monats liegt bei 10,9 °C (im Vorjahr 10,4 °C). Den elf Sonnentagen stehen elf Tage mit Niederschlag gegenüber, welche uns insgesamt 164,2 Liter brachten.

MÄNNERCHOR
Heiden

«Lueg ine!» Aufgestellte Sängerkameraden freuen sich auf dich!

Proben: Immer am Montag, 19.45 bis 21.30 Uhr
im Gerbeschulhaus, Heiden

Es besteht jederzeit die Möglichkeit, ohne Verpflichtung einmal in eine Chorprobe hineinzuschnuppern.

G L A U B E N S K U R S 2 0 2 0

Themen der Kursabende:

1. Wo sind die Quellen meines Lebens
2. Die Bibel als Quelle unseres Glaubens
3. Mein Gottesbild und der Gott der Bibel
4. Das Leben Jesu
5. Nachfolge Jesu
6. Die Seligpreisungen
7. Die Zehn Gebote
8. Der Geist Gottes
9. Kleine Sakramentenlehre: kath. / evang.
10. Gottesdienst und Kirchenjahr: kath. / evang.
11. Gebet
12. Taufe und Firmung / Konfirmation

Glaubenskurs 2020

Vielleicht haben Sie Fragen zum Glauben und möchten diesen gerne in einer Gruppe vertiefen. In der katholischen Seelsorgeeinheit und in der reformierten Kirchgemeinde Grub AR-Eggersriet möchten wir einen ökumenischen Glaubenskurs anbieten. Er ist konzipiert für Menschen, die einen umfassenden Impuls für ihren Glauben bekommen möchten.

Der Kurs beinhaltet **12 Kursabende**, jeweils einen Abend pro Monat. Er findet im Pfarrhaus Eggersriet statt.

Der Kurs ist auf 8-12 Mitglieder beschränkt (nach Eingang der Anmeldung).

Der Einführungsabend findet am Mittwoch 15. Januar um 19.30 Uhr im Pfarrhaus Eggersriet statt.

Alle weiteren Abende werden zusammen mit den Teilnehmer*innen geplant.

Wenn Sie am Kurs teilnehmen möchten, so melden Sie sich an bei:

• **Pfarrer Eugen Wehrli**
Tel. 071 891 21 29
euwehrli@se-ueb.ch

• **Pfarrer Carlos Ferrer**
Tel. 078 811 50 05
carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch

Auf Ihre Anmeldung freuen sich die Kursleiter:

Pfarrer Eugen Wehrli und
Pfarrer Carlos Ferrer

Blutspenden im Evang. Kirchgemeindehaus in Heiden

Am Mittwoch, 18. Dezember 2019, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen. Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Die Samaritervereine
im Appenzeller Vorderland

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarramt carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch • 071 891 17 58

Mesmerin/Sekretariat elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch • 071 890 09 25

Gottesdienste und Agenda • **Weiherrwies Grub AR/GSZ Eggersriet** • **kja H-R-E-G Kirchliche Jugendarbeit**

Sonntag, 1. Dezember

17.00 Festliche Einstimmung zur Adventszeit in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer und dem Ensemble Sine Nomine.
Eintritt frei – Kollekte HEKS: Wald – Quelle des Lebens

Mittwoch, 4. Dezember

14.00 Kath. Andacht in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherrwies Grub AR mit **Albert Kappenthuler und Cyrill Bischof**

Sonntag, 8. Dezember

10.30 Gottesdienst in der Kirche St. Anna Eggersriet mit Pfr. Carlos Ferrer und Ann Simonett

Mittwoch, 11. Dezember

14.00 Seniorenweihnacht in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherrwies Grub AR

Donnerstag, 12. Dezember

10.30 Gespräche mit Pfr. Carlos Ferrer im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet

Freitag, 13. Dezember

19 bis 22 Uhr Kasinoabend 10+ im Jugendraum Grub SG, Roulette und Blackjack – Zusammen sein und Kasino erleben.
Anmeldung bis Mittwoch, 11. Dezember 2019:
www.kja-hreg.ch/agenda oder 079 288 45 90

Sonntag, 15. Dezember

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer und Cyrill Bischof

11.00 Abschiedsgottesdienst von Pfr. Andreas Ennulat in der evang. Kirche Wolfhalden

Donnerstag, 19. Dezember

14.00 Weihnachtsgottesdienst in der Kirche Grub AR mit der 1. und 2. Klasse aus Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer und Marlies Sohm – offen für alle

Freitag, 20. Dezember

14.00 Aussendung und Segen der Sternsinger in der Kirche Grub AR mit den 3. bis 6. Klässler aus Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer und Bettina Wissert – offen für alle

Sonntag, 22. Dezember

Besuchen Sie bitte einen Gottesdienst im Appenzeller Vorderland

Dienstag, 24. Dezember

16.00 Kinderweihnacht in der Kirche St. Anna Eggersriet mit Pfr. Eugen Wehrli und Jeanette Kempf

17.00 Jazzmas, Konzert mit Jazzband «Kind of Blue» und Barbara Camenzind in der Kirche Grub AR

22.00 Christnachtsgottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer und Ann Simonett

Mittwoch, 25. Dezember

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer und Ann Simonett

Donnerstag, 26. Dezember

10.30 Uhr Andacht im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet mit Pfr. Carlos Ferrer und Cyrill Bischof

Sonntag, 29. Dezember

Besuchen Sie bitte einen Gottesdienst im Appenzeller Vorderland

Kinder-Aktivitäten im Dorfstübli

Mittwoch, 11. Dezember

14.00 – 16.30 Basteln und Backen für Kinder ab 5 Jahren
Anmeldung bis 30. November bei E. Camenzind

Mittwoch, 18. Dezember

13.45 – 18.00 Kids Kochkurs für Kinder ab 7 Jahren
Anmeldung bis 11. Dezember bei E. Camenzind
071 890 09 25 / elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch

Lectio Divina «Wir haben seinen Stern aufgehen sehen»

Bibel lesen mit Herz und Verstand

Bei Gespräch, Gebet und Stille entdecken wir gemeinsam in der Weise der Lectio Divina die Geschichten über Kindheit und Geburt Jesu in den ersten beiden Kapiteln des Matthäusevangeliums.

Die vier Abende finden jeweils mittwochs um 19.30 Uhr in **Eggersriet (27.11)**, **Heiden (4.12)**, **Rehetobel (11.12)**, **Walzenhausen (18.12.)** statt.

Ausführliches Programm auf www.ref-grub-eggersriet.ch

VERANSTALTUNGEN

November 2019

30. Weihnachtsmarkt Dorfstübli Grub AR 9.00 – 15.00 Uhr

Dezember 2019

- 1. Jugendmusik Heiden; Adventskonzert**
Evang. Kirche Heiden 18.00 Uhr
- 2. Pro Senectute; Spielen fürs Gedächtnis**
Betreuungszentrum Heiden 14.15 – 16.30 Uhr
- 2. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker**
Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
- 3. Singen im Advent**
Cafeteria Weiherwies 14.30 – 15.30 Uhr
- 3. Landfrauenverein; Fondueplausch**
Gartenbesenbeizli, Dorf 47 19.00 Uhr
- 4. Adventsgeschichte «Wundervoller Nikolaus»**
Gemeindebibliothek Heiden 15.30 Uhr
- 4. Unentgeltliche Rechtsberatung**
Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 4. Stamm Einwohnerverein**
Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 6. Bäsebeiz**
Skiliftstübli Grub AR ab 17.30 Uhr
- 6. Einsendeschluss Blickpunkt Dezember 2019**
- 11. Basteln und Backen für Kinder ab 5 Jahren**
Dorfstübli Grub AR 14.00 – 16.30 Uhr
- 13. Erzählabend Naturerlebnishütte Streuimoos**
Schönauwald Urnäsch 19.30 Uhr
- 14. Fondueplausch**
Skiliftstübli Grub AR ab 18.30 Uhr
(Anmeldung bis spätestens Freitagmittag)
- 16. Pro Senectute; Spielen fürs Gedächtnis**
Betreuungszentrum Heiden 14.15 – 16.30 Uhr
- 18. Kids Kochkurs für Kinder ab 7 Jahren**
Dorfstübli Grub AR 13.45 – 18.00 Uhr
- 18. Adventsgeschichte «Flunkerfuchs und das Weihnachtswunder»**
Gemeindebibliothek Heiden 15.30 Uhr
- 18. Blutspenden**
Evang. Kirchengemeindehaus Heiden 17.30 – 19.30 Uhr
- 27. Einwohnerverein; Altjahreshöck**
Restaurant Hirschen 19.00 Uhr

Januar 2020

- 6. Drei-Königs-Treffen**
Pärkli 18.00 Uhr
- 7. Landfrauenverein; Völkerkundemuseum St. Gallen**
Postauto ab Grub AR, Dorf 13.31 Uhr
- 10. Bäsebeiz**
Skiliftstübli Grub AR ab 17.30 Uhr
- 15. Einführung Glaubenskurs 2020**
Pfarrhaus Eggensriet 19.30 Uhr
- 18. Racletteplausch**
Skiliftstübli Grub AR ab 18.30 Uhr
(Anmeldung bis spätestens Freitagmittag)
- 22. Pro Senectute; Partnersuche im Internet**
Freie Evang. Gemeinde, Heiden 9.00 – 11.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Nadine Germann
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: nadine.germann@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017
Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Dienstag, 24. Dezember 2019 bis und mit Sonntag, 5. Januar 2020 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:
Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Telefon 071 891 39 73

Ab Montag, 6. Januar 2020 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Ein Busfahrer kommt mit seinem Bus an die Haltestelle. Mit tief ins Gesicht gezogenem Cowboyhut und einem breiten Mantel steigt Django in den Bus und sagt: «Django zahlt heute nicht!» Der Fahrer zuckt erschrocken zusammen und winkt ihn nach hinten durch. Am nächsten Tag das gleiche Spiel: Der Bus hält an, Django steigt ein und sagt: «Django zahlt heute nicht!»

So ging es die erste Woche und die zweite Woche. Der Busfahrer dachte, er müsste Django doch einmal darauf ansprechen, denn schwarzfahren ist ja schliesslich nicht die feine Art. Also, beim nächsten Stopp fragt der Busfahrer: «Warum zahlt denn Django heute nicht?» Darauf sagt dieser: «Weil Django ein Monats-Abo besitzt!»

Liebe Gruberinnen und Gruber

Der Schweizerische Gemeindeverband hat 2019 als «Jahr der Milizarbeit» ausgerufen. Verbunden war dies unter anderem mit dem Wunsch, der Bevölkerung die grosse gesellschaftliche Bedeutung dieses urschweizerischen Systems zu vergegenwärtigen. Es sollte auch als Zeichen der Wertschätzung gegenüber all jenen verstanden werden, die sich nebenamtlich für das Gemeinwohl einsetzen. Mein Fazit am Ende dieses Milizjahres fällt durchwachsen aus. Gefreut und auch gerührt haben mich die zahlreichen persönlichen Begegnungen, in denen sich Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde für unsere Arbeit im Gemeinderat und in der Verwaltung bei mir bedankt haben. Solche Momente sind Balsam auf die Seele vieler Milizpolitikerinnen und -politiker. Denn leider erleben wir auch häufig das Gegenteil und müssen viel Kritik und manchmal sogar Anfeindungen einstecken. Kritik ist in einem demokratischen Staat wie dem unsrigen grundsätzlich eine positive Kraft – sofern sie konstruktiv angebracht wird. Leider entwickelt sich zusehends ein Zeitgeist, immer und überall Kritik zu üben, und zwar im negativen Sinne. An der Kasse im Supermarkt geht es einem nicht schnell genug, das Essen im Restaurant war auch schon besser, und «die da oben in Bern machen ja sowieso, was sie wollen» ... – Mal ehrlich: Wie oft ertappen wir uns selbst bei solch einer nörglerischen, hässigen Haltung? Als Gemeindepräsidentin von Grub und auch als Privatperson wünsche ich mir, dass es uns im nächsten Jahr gelingen möge, eine positivere und konstruktivere Haltung einzunehmen. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt, unser Glas ist halb voll und nicht halb leer! Es gibt so viel Gutes in unserer unmittelbaren Umgebung, in unserer Gemeinde, in unserem Land. Warum nicht einmal ein Lob aussprechen und sich vorbehaltlos über etwas freuen? Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, den Blick wieder mehr auf das Positive zu richten. Das ist konstruktiv und sorgt für eine Stimmung, die uns als Mensch und unserer Gesellschaft wohltut. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein G'freuts Jahr 2020.

Editorial

Katharina Zwicker
Gemeindepäsidentin

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
54. Jahrgang, Nr. 649

IMPRESSUM

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepäsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeglied
Nadine Germann, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Nadine Germann
nadine.germann@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDERAT

Amtsrücktritte Grub AR

Rücktritte aus Ämtern, welche durch Urnenwahl bestimmt werden (Kantonsrat, Gemeinderat, Gemeindegeschreiber, Geschäftsprüfungskommission), sind jeweils bis zum 30. November bekannt zu geben. Es ist folgender Rücktritt eingegangen: Irene Egli, Mitglied des Gemeinderates.

Irene Egli hat das Amt als Gemeinderätin seit 2013 inne. Sie betreute das Ressort Tiefbau, bis sie dann 2014 in das Ressort Schule wechselte. Irene Egli gebührt bereits heute ein grosser Dank für ihr Engagement zum Wohle der Gemeinde Grub. Der Gemeinderat wünscht Irene Egli für die Zukunft alles Gute.

Der 1. Wahlgang der kommunalen Ergänzungswahlen findet am 15. März 2020 statt; der mögliche 2. Wahlgang am 26. April 2020. Die Rücktrittsfrist aus Kommissionen und Delegationen dauert bis zum 31. März 2020.

Leistungsvereinbarung mit der Appenzeller Tourismus AG

Die derzeit gültige Leistungsvereinbarung 2018/2019 läuft Ende Jahr aus. Der Gemeinderat hat an seiner Dezember-Sitzung einer Nachfolgevereinbarung für die Jahre 2020/2021 zugestimmt. Die Leistungsvereinbarung beinhaltet insbesondere die Aktivitäten: Pflege der Marke «Appenzellerland», Gästeinformation, Medienarbeit, Interessenvertretung und Netzwerkpflege.

Bauberechnung Hängebrücke

Die Hängebrücke, welche die beiden Dörfer Grub AR – Grub SG und auch die beiden Kantone Appenzell Ausserrhodens und St. Gallen verbindet hat sich seit April zu einem beliebten Anziehungspunkt für Wanderer aus nah und fern entwickelt. Ob strahlendes oder trübes Wetter, es gibt keinen Tag, an dem niemand über die Brücke unterwegs ist.

Im Herbst 2017 beschlossen die beiden Gemeinden Grub AR und Eggersriet SG, den Bau einer Hängebrücke für einen Gesamtbetrag von ca. Fr. 460'000.–, was einem Gemeindeanteil für Grub AR von Fr. 180'000.–

entspricht. Dem entsprechenden Kredit stimmten die Gruber Stimmberechtigten am 26. November 2017 auch zu.

Nach dem Spatenstich vom 24. Oktober 2018 konnte mit dem Bau der Hängebrücke begonnen werden.

Mit einem grossen Einweihungsfest am 26. und 27. April 2019 konnte der Abschluss der Bauarbeiten gefeiert und die Brücke der Bevölkerung übergeben werden.

Die Bauberechnung liegt nun vor und der Gemeinderat musste feststellen, dass sich die Gesamtkosten für den Bau um ca. 16,5 Prozent (ca. Fr. 76'000.–) erhöht haben. Die Mehrkosten sind wie folgt zu begründen:

- Das definitive Projekt wies wesentlich höhere Abspannkräfte aus und umfasste zwei zusätzliche Abspannseile
- Die Verankerung musste entsprechend neu berechnet und angepasst werden
- Das Ausmass für Anker und Pfähle musste neu ermittelt werden
- Aufgrund der höheren Kräfte wurde ein Versuchsanker ausgeführt, um die möglichen Verankerungskräfte im Untergrund zu ermitteln. Die Ausführung musste überwacht und die Ergebnisse ausgewertet werden. (Die Anker und Pfähle mussten optimal an die beim Bohren der Löcher vorgefundenen örtlichen Untergrundverhältnisse angepasst werden, was eine intensive Überwachung der Bohrarbeiten erforderte).
- Die angestrebte Lösung, die Brücke mit einem Generalunternehmer zu erstellen, konnte nur teilweise realisiert werden. Die schwierige Geologie und die Verankerungen hatten zur Folge, dass die Vorgaben durch Geologen und Ingenieure berechnet werden mussten und eine umfangreiche Baubegleitung nötig wurde.

Dadurch entstanden diverse Mehrkosten in der Planung und Ausführung, Geotechnischer Beratung und beim Tiefbau Verzögerungen durch die teilweise sehr schlechten Wetterverhältnisse (Schnee, Kälte usw.). Dazu kommen noch Kosten für die Vermessung (ca. Fr. 6'000.–) sowie für die Bauversicherung, Ausgaben für Besprechungen und den Spatenstich.

Die Schlussabrechnung, welche einen Anteil für Grub AR von Fr. 220'911.58 ausweist, ist vom Gemeinderat an der Dezember-Sitzung genehmigt worden.

Öffentlicher Verkehr Tageskarten

Die Gemeinde Grub bietet den Einwohnern von Grub pro Tag zwei unpersonliche Generalabonnemente (GA-Gemeinde-Tagekarte) der 2. Klasse an. Damit wird ein aktiver Beitrag zur Förderung des öffentlichen Verkehrs geleistet. Die GA-Gemeinde-Tagekarte ermöglicht die freie Fahrt auf allen Strecken der SBB und Postautos sowie den meisten konzessionierten Privatbahnen, städtischen Nahverkehrsmitteln und vielen Schifffahrtsbetrieben der Schweiz. Auf den privaten Autobus- und Seilbahnverbindungen werden teilweise Ermässigungen gewährt. Die Verkaufszahlen der Gemeinde-Tagekarten sind erfreulich. Dies hat den Gemeinderat bewogen, weiterhin zwei Gemeinde-Tagekarten zum Preis von Fr. 45.– anzubieten. Gleichzeitig gilt immer noch das Spezialangebot: sofern die Gemeinde-Tagekarten am Ausgabetag noch zur Verfügung stehen, werden diese am Gültigkeitstag ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– abgegeben.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung beschlossen, *neu* auch freie Tageskarten für Samstag und Sonntag, am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abzugeben.

Forstcorporation Vorderland

Nach den Statuten der Forstcorporation Vorderland legt die Verwaltung den Gemeinderäten der Mitgliedsgemeinden die Jahresrechnung und den Voranschlag zum Entscheid vor. Der Gemeinderat hat den Geschäftsbericht 2018/2019 der Forstcorporation Vorderland (FKV) zur Kenntnis genommen und die Jahresrechnung 2018/2019 sowie den Voranschlag 2019/2020 genehmigt. Die FKV ist ein vielseitiges Unternehmen im Bereich Forst und Arealpflege und kann dank diesem breiten Tätigkeitsgebiet mit einer sicheren Ertragslage abschliessen und auch in die Zukunft blicken. Der Gemeinderat dankt dem gesamten Team der Forstcorporation Vorderland für die wiederum sehr gute Arbeit.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Dienstag, 24. Dezember 2019 bis und mit Sonntag, 5. Januar 2020 geschlossen.

Pikettendienst bei Todesfällen:
Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Tel. 071 891 39 73

Ab Montag, 6. Januar 2020 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:
Montag, 13. Januar 2020
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei.

Grub zählt Ende November 1009 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge: *Eisenbut Daniel*,
Am Mattenbach 3
Memoli Nadja mit *Gian-Luca*,
Weiherwies 375

Geburten: *Langenegger Nyan*,
Vorderdorf 448, geboren am
21. November 2019 in Heiden
Kast Laurin Walter; Am Mattenbach 1,
geboren am 1. Dezember 2019
in St. Gallen

Bewilligtes Baugesuch

Gesuchsteller: Immo Sunshine AG,
Landquartstr. 32, 9320 Arbon

Bauvorhaben: Einbau Dachflächenfenster

Baugrundstück: Parz. Nr. 511, Assek.
Nr. 388, Obere Hord

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...
Um Beschädigungen an Zäunen,
Mauern, Randsteinen usw. durch
die Schneeräumung vorzubeugen,
empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare
Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie die
entsprechenden Materialien zu
folgenden Preisen:
Schneestangen Fr. 16.60 / Stk.
sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen zu Schneestangen
Fr. 1.55 / Stk. schwarz

Stahl-Einschlageisen Fr. 25.50 / Stk.
Für Schneestangen mit Imbus-
schraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

*Festliche Stimmung
macht sich breit.
Wir wünschen allen
eine frohe
Weihnachtszeit!*

Abstimmungs- und Wahltermine 2020

9. Februar 2020

Eidgenössische Volksabstimmung
Kantonale Gesamterneuerungswahlen
(1. Wahlgang)

15. März 2020

Kantonale Gesamterneuerungswahlen
(allfälliger 2. Wahlgang)
Kommunale Gesamterneuerungswahlen
(1. Wahlgang)

26. April 2020

Kommunale Gesamterneuerungswahlen
(allfälliger 2. Wahlgang)

17. Mai 2020

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Volksabstimmung

27. September 2020

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Volksabstimmung

29. November 2020

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Volksabstimmung

Einladung

*Die Amtszeit des regierenden Königs neigt sich dem Ende zu.
Deshalb versammeln wir uns am*

**6. Januar 2020 um 18.00 Uhr
im Pärkli bei der Kirche**

*um eine neue Monarchin oder einen neuen Monarchen aus
unserer Mitte zu erwählen. Das gesamte Gruber Volk ist
dazu eingeladen! Bei allerlei kulinarischen und akustischen
Genüssen verabschieden wir uns von der Krippe und pflegen
auch die Geselligkeit.*

*Auf zahlreiches Erscheinen und ein schönes Fest freuen sich
Verkehrsverein · Einwohnerverein · Handwerker- und Gewerbeverein
Grub AR*

Inserate-Annahmeschluss: 17. Januar 2020

*Inserate und Texte für den Blickpunkt Grub
bitte senden an
Nadine Germann nadine.germann@grub.ch*

Zum Jahresende möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen, auf das Jahr 2019 zurückzublicken und Ihnen einen Überblick verschaffen, was den Gemeinderat in den vergangenen Monaten beschäftigt hat.

*Katharina Zwicker
Gemeindepräsidentin*

Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2018 hat mit einem sehr erfreulichen Ertragsüberschuss von Fr. 364'419.18 abgeschlossen. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 49'700.–. Zurückzuführen ist der Besserabschluss auf Minderaufwendungen in fast allen Ressorts und den Finanzausgleich, welcher um Fr. 135'000.– höher ausfiel, als im Voranschlag budgetiert. Höhere Einnahmen bei den Handänderungssteuern trugen ebenfalls zum guten Resultat bei.

Neue Behördenmitglieder

Nach dem Wahlsonntag vom 17. März 2019 sind die Gruber Behörden wieder komplett. Susanne Rietdijk und Christian Castelberg sind neue GPK-Mitglieder. Edith Bischofberger ist neu GPK-Präsidentin, GR Irene Egli vertritt die Interessen der Gemeinde im Kantonsrat und Michelle Federspiel ist von den Stimmberechtigten als 7. Mitglied in den Gemeinderat gewählt worden.

Alle übrigen Gemeinderats- und GPK-Mitglieder sowie der Gemeindeschreiber hatten sich zur Wiederwahl gestellt und sind in ihren Ämtern bestätigt worden.

Neuer Turnhallenboden

In den Sommerferien ist der Turnhallenboden im Zentralschulhaus saniert worden. Der Sportbodenbelag wurde ersetzt, Geräte ergänzt und neue Bodenmarkierungen angebracht. Die Turnhalle ist durch den neuen hellen Boden sehr freundlich und einladend geworden.

Radonmessungen in allen Schulhäusern

Der Kanton hat in allen Schulhäusern Radonmessungen durchführen lassen. Wie aus den Resultaten zu entnehmen ist, wurden in der Gemeinde Grub keine Grenzwertüberschreitungen festgestellt. Somit sind auch keine Massnahmen erforderlich.

Einweihung der Hängebrücke

Nach rund sechsmonatiger Bauzeit konnten die Bauarbeiten der Hängebrücke im April 2019 abgeschlossen werden.

Die Einweihungsfeier fand am 26. April 2019 unter Teilnahme der beiden Regierungsräte der Kantone Appenzell Ausserrhodon und St.Gallen sowie weiteren bekannten Persönlichkeiten in der Frauenrüti statt.

Am 27. April 2019 war die Öffentlichkeit zur Einweihung eingeladen.

Neue Gartenanlage Weiherwies

Am 3. Oktober 2019 ist die neue Gartenanlage im Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies feierlich eingeweiht und den Bewohnerinnen und Bewohnern übergeben worden. In der Gestaltung des Gartens sind die Bedürfnisse pflegebedürftiger Bewohnerinnen und Bewohner und jener mit Demenz berücksichtigt worden.

Aufwertungen im Dorfweiher-Areal

Die Umwelt- und Naturschutzkommission Grub hat im Frühjahr 2019 einige Aufwertungen zugunsten einer grossen Artenvielfalt im Dorfweiherareal realisiert.

Die Mitglieder der UNSK leisten jedes Jahr mit Freude und Begeisterung ein bis zwei Samstage Fronarbeit zu Gunsten unserer Natur und machen dabei immer auch spannende Entdeckungen und geniessen das Gemeinschaftserlebnis. Herzlichen Dank!

Neue Wasserleitungen

In der Frauenrüti wie auch in der Höchi wurden die Wasserleitungen erneuert. Durch die Sanierung konnten nicht nur altersbedingte Schäden beseitigt, sondern ebenfalls die Gebrauchstauglichkeit und zweckbestimmte Nutzbarkeit der Leitungen wiederhergestellt werden.

Kanal-TV-Aufnahmen

Die erste Etappe der Kanal-TV-Aufnahmen ist abgeschlossen. In einem nächsten Schritt werden die Aufnahmen im kommenden Jahr ausgewertet und falls notwendig Kontakt mit den Hauseigentümern aufgenommen.

Zudem werden nächstes Jahr Kanal-TV-Aufnahmen im zweiten Drittel von der Gemeinde durchgeführt.

Hauptübung der Regiwehr

Eine eindrückliche Hauptübung bot die Regiwehr am 2. November 2019 auf einem Bauernhof in Grub SG.

Wieder einmal zeigte sich, wie die Feuerwehrangehörigen sich einsetzen und ihre Aufgaben fest im Griff haben.

Den Angehörigen der Regiwehr sowie dem Kommando gebührt ein herzliches Dankeschön für den unermüdlichen Einsatz!

Der Gemeinderat und das Gemeindepersonal wünschen Ihnen besinnliche Weihnachtstage und ein glückliches neues Jahr sowie gute Gesundheit.

Wir freuen uns, wenn Sie sich auch im neuen Jahr für unsere Gemeindebelange interessieren und aktiv am Gemeindeleben teilnehmen!

Neben den vorgestellten Aktivitäten und Projekten hat sich der Gemeinderat noch mit einer Vielzahl anderer Geschäfte befasst. Insgesamt sind in zwölf Sitzungen 266 Traktanden bearbeitet worden. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 14 Traktanden weniger, was aber nicht heisst, dass diese einfacher und weniger aufwändig gewesen wären.

An dieser Stelle möchte ich meinen Gemeinderatskolleginnen und Kollegen für ihren Einsatz und das Engagement in ihren Ämtern, welche sie neben ihrer beruflichen Tätigkeit leisten, einen grossen Dank aussprechen. Ebenso geht mein Dank auch an alle Mitarbeiter/-innen der Gemeindeverwaltung für die grosse Unterstützung.

Ablösung der Gebührenmarke zur Sperrgutmarke

Umstellung per 1. Januar 2020

Die A-Region (Abfallregion St. Gallen-Rorschach-Appenzell) teilt mit, dass die bisherige Gebührenmarke für die Bereitstellung von schwarzen Kehrichtsäcken sowie für Sperrgüter auf den 1. Januar 2020 durch eine reine Sperrgutmarke abgelöst wird.

Ab diesem Datum ist der ordentliche Kehricht ausschliesslich über die weisss orangen, offiziellen Gebührensäcke zu entsorgen, welche in den Grössen 17, 35, 60 und 110 lt in den Verkaufsstellen (SPAR, siehe Abfall-Info) erhältlich sind. Der Verkauf der bisherigen Gebührenmarke endet 2019; vorhandene Marken dürfen noch bis 30. Juni 2020 verwendet werden und sollten bis

dann aufgebraucht sein. Nach Ablauf dieser gewährten Übergangsfrist werden diese Marken für die Bereitstellung von Kehricht und Sperrgut nicht mehr akzeptiert. Die neuen Sperrgutmarken werden ab Ende Jahr in den Verkaufsstellen angeboten und kosten Fr. 4.- je Marke.

Die A-Region empfiehlt, keine Gebührenmarken auf Vorrat anzuschaffen und frühzeitig auf die offiziellen Kehrichtgebührensäcke zu wechseln. Nichtgebrauchte Gebührenmarken werden grundsätzlich weder bei den Verkaufsstellen noch bei der A-Region rückerstattet. Bei Fragen oder in besonderen Fällen gibt die Geschäftsstelle der A-Region Auskunft.

A-Region, Telefon: 071 841 22 22

Thomas Huber, Geschäftsführer

Neuer Kehrichtsammeltag in Grub AR

Achtung: Auf den 1. Januar 2020 ändert in Grub AR der wöchentliche Kehrichtsammeltag!

Mit der Neuvergabe der Kehrichtaufträge per 1. Januar 2019 wurden teilweise auch Kehrichttrouten bzw. Abfuhrtage angepasst. Dies betraf auch die Gemeinde Grub AR, wo die Kehrichtabfuhr auf den Freitagnachmittag verschoben wurde. Dazu fährt der Kehrichtwagen nur für unsere Gemeinde ins Vorderland und kehrt anschliessend, halbvoll, ins KHK St. Gallen zum Abladen zurück.

Die Erfahrung der letzten Monate zeigt, dass auf einzelnen Touren schneller gesammelt werden kann als ursprünglich geplant. So kann unsere Gemeinde neu an die Kehricht-Tour der Gemeinden Trogen und Rehetobel angehängt werden. Damit können wöchentlich rund 60 km Fahrstrecke eingespart werden. Die heutige Bereitstellung (13.00 Uhr) sowie die Kehrichtroute in der Gemeinde Grub AR bleiben unverändert, jedoch wird der Abfuhrtag **neu** auf den **Mittwochnachmittag** verlegt.

Die Umwelt- und Naturschutzkommission hat diesem Wechsel des Abfuhrtages zugestimmt. Er kann unserer Bevölkerung zugunsten einer optimaleren Auslastung des Fahrzeuges zugemutet werden. Für die Gebiete Unter- und Oberrechstein gibt es keine Änderung gegenüber der jetzigen Regelung. Diese Region wird weiterhin zusammen mit Heiden am Dienstagnachmittag bedient.

Bitte beachten Sie auch die neue Regelung betreffend der Klebvignetten. Ab 1. Januar 2020 sind keine solchen mehr für schwarze oder Futtersäcke erhältlich. In der Abfall-Info 2020, die im Dezember an alle Haushalte verschickt wird, sind die Neuerungen ebenfalls deutlich markiert.

Also merken Sie sich:

Ab 1. Januar 2020 ist jeweils der Mittwoch der Kehrichtsammeltag. Die erste Sammlung im neuen Jahr (Neujahr ist am Mittwoch) wird ausnahmsweise am Donnerstag 2. Januar nachgeholt. Ab Mittwoch, 8. Januar gilt dann die Tour Trogen-Rehetobel-Grub AR.

Ihre Umwelt- und Naturschutzkommission Grub AR

Ab 1. Januar 2020 gilt nachfolgender Sperrguttarif.

Dabei handelt es sich aber nicht um eine versteckte Tarifierhöhung. Bisher war eine doppelte Anzahl Marken à Fr. 2.- erforderlich.

Preis: 1 Sperrgutmarke kostet Fr. 4.- (inkl. MWSt.)

Tarif für brennbares Sperrgut und Siloballenfolien

Sperrgut gebündelt
(max. 150 cm lang / bis 30 kg)
1 Marke pro 10 kg

Siloballenfolien gebündelt
(max. 150 cm Ø / bis 30 kg)
1 Marke pro 10 kg

Tarif für Sperrgutmöbel

Bettgestell oder Lättlirost, zerlegt
bzw. halbiert

(bis Rahmengrösse 100 x 200 cm)
2 Marken

(bis Rahmengrösse 160 x 200 cm)
3 Marken

(bis Rahmengrösse 220 x 200 cm)
4 Marken

Matratze, gerollt bzw. geschnürt
(bis Breite 100 cm) 2 Marken
(bis Breite 160 cm) 3 Marken
(bis Breite 220 cm) 4 Marken

Sofa, Polstergruppe
(je Sitzplatz) 2 Marken
Lehnssessel, Fauteuil 2 Marken

Schrank, zerlegt
(je Tür) 2 Marken

Tisch
(bis Grösse 100 x 120 cm)
2 Marken

Stuhl, Gartenplastikstuhl
1 Marke

Ski (je Paar) 1 Marke

NEU: Ab 1. Januar 2020
für die Bereitstellung des Kehrichts
➤ **OFFIZIELLER Gebührensack**
für die Bereitstellung von Sperrgut
➤ **NEUE Sperrgutmarke**

Gemeindeverwaltung**9035 Grub AR**

Telefon: 071 891 17 48

E-Mail: info@grub.ch

GEMEINDE GRUB AR

*Einfach schön!***Erbenaufruf
(Art. 555 ZGB)****Verstorbene Person:**

Name: Lutz Willi
 Heimatort: Lutzenberg AR
 Staatsbürgerschaft: Schweiz
 Geburtsdatum: 15.02.1935
 Geboren in: Grub AR, Schweiz
 Todesdatum: 01.04.2019
 wohnhaft gewesen: Riemen, im Büchel 194, 9035 Grub AR
 Zivilstand: verwitwet
 Sohn des: Lutz Daniel
 und der: Lutz-Sonderegger Martha

Angaben zu den aufgerufenen Personen:

Die Erbenermittlung erstreckt sich auf den grosselterlichen Stamm mütterlicherseits.

Die Mutter des Erblassers, Martha Lutz geb. Sonderegger, wurde am 24.10.1898 in Wolfhalden AR geboren. Am 03.05.1932 hat Martha Lutz geb. Sonderegger den Vater des Erblassers Daniel Lutz geheiratet. Am 19.05.1948 ist Martha Lutz geb. Sonderegger in St. Gallen, Schweiz, verstorben.

Die Grosseltern des Erblassers mütterlicherseits heissen Johann Jakob Sonderegger, geb. 21.12.1861, gest. 19.10.1935 und Ottilie Sonderegger-Kellenberger, geb. 01.05.1867, gest. 26.06.1926.

Dem Erbschaftsamt sind folgende Tanten und Onkel des Erblassers mütterlicherseits bekannt, abstammend von den Grosseltern des Erblassers:

- Sonderegger Frieda	geb. 31.08.1890	gest. 08.07.1910
- Sonderegger Konrad	geb. 12.10.1891	gest. 08.09.1946
- Sonderegger Johann Albin	geb. 02.12.1892	gest. 23.07.1948
- Sonderegger Bertha	geb. 27.03.1894	gest. 16.10.1951
- Sonderegger Lina	geb. 06.11.1895	gest. 09.05.1912
- Sonderegger Gertrud	geb. 29.04.1901	gest. 29.06.1972
- Sonderegger Arthur	geb. 20.09.1902	gest. 14.04.1973
- Sonderegger Ernst	geb. 08.09.1903	gest. 16.09.1906
- Sonderegger Laura	geb. 25.02.1907	gest. 04.03.1907

Darüber hinaus sind dem Erbschaftsamt folgende Tanten und Onkel des Erblassers mütterlicherseits bekannt, abstammend vom Grossvater des Erblassers und der Johanna Sonderegger geb. Loppacher, geb. 09.06.1860, gest. 29.04.1888:

- Sonderegger Jakob	geb. 20.07.1881	gest. 21.02.1931
- Sonderegger Emil	geb. 16.06.1883	gest. 11.02.1946
- Sonderegger Emma	geb. 27.11.1884	gest. 09.03.1956
- Sonderegger Anna	geb. 07.03.1887	gest. 14.10.1918

Es werden sämtliche Nachkommen der vorstehenden Personen aufgefordert, sich gemäss den unten genannten Hinweisen zu melden.

Des Weiteren werden folgende mutmasslichen Erben oder deren Nachkommen unbekanntes Aufenthaltes gesucht:

- Peter August Augustoni, geb. 10.04.1903 in Lachen-Vonwil, von Castiglioni Intelni, Italien, (Geburtsdatum unbekannt) und dessen Nachkommen
- die Nachkommen von Johann Jakob Augustoni, geb. 18.05.1904, gest. 30.08.1974
- Giacomo Giuseppe Augustoni (Geburtsdatum unbekannt), und dessen Nachkommen
- Arthur Ernst Augustoni, geb. 09.01.1911, und dessen Nachkommen
- Anita Siegfried-Augustoni, geb. 22.01.1944, von Burgdorf BE
- Die Nachkommen von Bruno Augustoni, geb. 27.03.1929, gest. 03.03.1997, insbesondere allfällige Nachkommen mit italienischer Staatsangehörigkeit

Rechtliche Hinweise:

Die aufgerufenen Personen werden aufgefordert, sich innert der angegebenen Frist bei der Anmeldestelle schriftlich zu melden. Dabei haben sie geeignete Dokumente vorzulegen, die ihre Erbenqualität ausweisen; andernfalls fallen sie beim Erbgang ausser Betracht. Publikation nach ZGB Art. 555 und 558 Abs. 2.

Frist: 12 Monate

Ablauf der Frist: 6. Dezember 2020

Anmeldestelle: Erbschaftsamt Grub AR

Willi Solenthaler, Dorf 60, 9035 Grub AR

Grub AR, 6. Dezember 2019

ERBSCHAFTSAMT GRUB AR

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten

(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten

(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild

(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt

(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen

(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen

(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen

(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen

(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG

Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:

- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Pikozeil-Funkanlagen** < 6W Leistung

• **Gartenschwimmbekken** (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltsarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen** bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen** ausserhalb bewilligter Flächen < 20 Tage

• **Eigenreklamen**

(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung** im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**

bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen** < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen** (unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas** (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster** (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen** < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz** (von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48

Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/html

Bestellung Gesetze:

verkauf.gesetze@bbl.admin.ch

Raumplanungsgesetz (RPG)

Raumplanungsverordnung (RPV)

Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch

Bestellung Gesetze:

bruno.schoenenberger@ar.ch

Baugesetz, Bauverordnung

Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei

Baureglement

Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche

Baugesuchsformular

Zusatzformulare

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

Peter Eggenberger informiert

*Zweimal «Fürio!» auf dem Fünfländerblick:
Vor zehn Jahren brannte der «Rossbüchel»*

Der Fünfländerblick ob Grub gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Region Vorderland-Bodensee. Am 5. November 2009 fiel das Restaurant «Rossbüchel» einer Feuerbrunst zum Opfer.

Der damalige Brand weckte Erinnerungen an das weit grössere Hotel-Restaurant «Fünfländerblick», das im Februar 1968 ein Raub der Flammen wurde. Das 1899 erbaute, von einem Turm gekrönte Gebäude wurde bis Anfang der 1950er Jahre von drei Generationen der Familie Bischof geführt. Dann folgten verschiedene Eigentümer- und Pächterwechsel. Von 1962 bis 1966 war das Haus geschlossen. Nach dem Brand von 1968 erfolgte kein Wiederaufbau, und an der Stelle des Hauses lädt heute ein Rastplatz zum Verweilen ein.

Über 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Einziges Ort der Einkehr blieb in der Folge das Restaurant «Rossbüchel». Die Brandkatastrophe vor zehn Jahren führte zum Einsatz von über 100 Angehörigen der Regi-Wehr Heiden-Grub-Eggersriet und der Feuerwehr Wolfthalen. Der Schaden wurde seitens der Kantonspolizei auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt. Als Brandursache wurde ein elektrischer Kurzschluss oder das Cheminée vermutet. 2011 stand dann aber der Pächter wegen Brandstiftung vor Gericht.

Wiederaufbau wurde begrüsst

Nach längerer Zeit der Ungewissheit wurde die Brandruine im Auftrag des neuen Eigentümer-Ehepaars Martin und Susanne Knechtli 2013 abgebrochen, um einem Restaurant-Neubau Platz zu machen. Die entsprechenden Pläne wurden von Stammgästen, Ausflüglern und Wandernern begrüsst. Das ganze Jahr 2014 war in der Folge von einer intensiven Bautätigkeit geprägt. Am 20. März 2015 konnte das neuerbaute Restaurant mit der einzigartigen Fernsicht seiner Bestimmung übergeben werden. Zu einer zusätzlichen Belebung des beliebten Ausflugsziels Fünfländerblick trägt übrigens die neue, beide Grub verbindende Hängebrücke bei, die klar zu den vielbestaunten Attraktionen weit über beide Grub hinaus gehört.

*Ein Bild des Schreckens:
Unmittelbar nach dem Brand
des beliebten Restaurants
«Rossbüchel» war dessen
Wiederaufbau ungewiss.
Bildrepro Peter Eggenberger*

Vielbesuchte Lourdes-Kapelle

Der Name «Fünfländerblick» ist der Sicht auf die Länder Schweiz und Österreich sowie auf die alten deutschen Staaten Bayern, Württemberg und Baden zu danken. 1892 wurde auf dem Höhenzug im Auftrag von Klara Bischof eine Lourdes-Kapelle erbaut. 1932 ging sie ins Eigentum der katholischen Kirchgemeinde Eggersriet-Grub über. 2018/19 erfolgten sorgfältige Renovationsarbeiten, und nach wie vor gehört das sakrale Kleinod zu den vielbesuchten Orten der stillen Einkehr. Nie verwirklichen hingegen liess sich der Bau einer Bahn von Rorschach auf den Fünfer, der Ende des 19. Jahrhunderts viel zu reden gab.

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

Neu! Inhabern von **Kunden-Badges** wird bei der *monatlichen Treibstoffrechnung* der *Administrativkostenanteil* erlassen.

*Kunden-Badges sind erhältlich in der Gemeindekanzlei Grub AR, Frau Gabi Keller
Telefon 071 891 17 48, gabriela.keller@grub.ch*

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:

Montag bis Freitag:
7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag:
7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

KURATLI
Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Partnersuche im Internet

Dieser Kurs richtet sich an alleinstehende Seniorinnen und Senioren, welche sich eine Partnerschaft wünschen. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie sich auf einer seriösen Partnervermittlung im Internet registrieren und bewegen können.

Daten: 22. Januar 2020
Zeit: Mittwoch, 9.00 bis 11.00 Uhr
Ort: Freie Evang. Gemeinde, Seeallee 1, 9410 Heiden
Kosten: Fr. 40.–
Leitung: Amanda Gatti
Info: Maximale Teilnehmerzahl: sechs
Anmeldung: info@ar.prosenectute.ch oder Telefon 071 353 50 30

Appenzellerland
über dem Bodensee

News aus dem AüB

Vereine stärken und biologisch gärtnern

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee setzt sich für eine lebenswerte Region ein. Nebst dem Thema Energiestadt-Region AüB liegt uns die Vernetzung der Freiwilligen am Herzen. Wir sind überzeugt, dass die Vereine einen wichtigen Beitrag leisten an eine lebendige Region.

Am 14. November 2019 haben wir zum Impuls- und Vernetzungsanlass der Vereine im Appenzellerland über dem Bodensee eingeladen. Rund 30 Personen kamen in den Tanzsaal im Kursaal Heiden. Men Spadin von Benevol St.Gallen hat zunächst die Herausforderungen der Freiwilligenarbeit benannt und auch Ideen aufgezeigt, wie wir die Vereine gut rüsten können für

die Zukunft. Danach haben wir Erfolgsbeispiele ausgetauscht und Themen gesammelt, welche die Vereine vor Herausforderungen stellen: Wie können wir Freiwillige für die Vereinsarbeit gewinnen und halten? Wie werden sich Vereine weiterentwickeln können bzw. müssen, wenn sie zukunftsfähig sein wollen? Wie können wir unsere Arbeit in der Öffentlichkeitsarbeit und bei unseren Zielgruppen gut sichtbar machen?

Aufgrund der positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden, wird es nicht der letzte Impuls- und Vernetzungsabend gewesen sein, organisiert durch den Verein Appenzellerland über dem Bodensee.

Wie oben erwähnt, ist uns auch eine nachhaltige Entwicklung in der

Region ein grosses Anliegen. Deshalb unterstützt die Energiestadt-Region AüB bereits zum zweiten Mal den Biogartenkurs von Bioterra. Falls Sie also gerne 0-Kilometer-Gemüse auf dem Teller haben, sind Sie in diesem Kurs genau richtig. Alle Angaben zum Kurs finden Sie im Informations-Kasten.

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rebetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfbalden sowie den Bezirk Oberegg. Zudem sind zahlreiche Unternehmen und Einzelpersonen Mitglieder des Vereins, der sich der Standortförderung verschrieben hat.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee,
Schwendistrasse 3, 9410 Heiden,
www.AüB.ch

Geschäftsführerin Katja Breitenmoser,
Tel. 079 413 58 24,
Email: katja.breitenmoser@aueb.ch

APPENZELL

Bioterra Jahresthema
2020 Blumen
für die Biodiversität

Gartenbaukurs 2020

Grub/AR, 5. bis 26. Februar 2020

Kurs 5. / 12. / 19. / 26. Februar
Jeweils Mittwohabend, 19.00 – 22.00 Uhr
Leitung: Luzia Steiner
Kursort: Altersheim Weiherwies, 9035 Grub AR
Kosten: Für die Einwohner der Gemeinden Heiden, Walzenhausen, Reute, Grub AR und Rehetobel ist der Kurs gratis, andere auf Anfrage: appenzell@bioterra.ch

Kurs-
unterlagen: Fr. 35.– (Gartenbuch und Kursskript)
weitere Infos unter www.bioterra.ch

Anmeldung bis
Mittwoch, 29. Januar 2020 unter
www.bioterra.ch oder bei der
Gemeindekanzlei Grub AR

Bio-Gartenbaukurs in Grub AR

Im Februar 2020 organisiert Bioterra Appenzell zusammen mit der Energiestadt-Region Appenzellerland über dem Bodensee erneut einen Bio-Gartenbaukurs. Ein gesunder Boden ist das kostbarste Gut eines Biogärtners, denn nur auf einem gesunden Boden wächst auch gesundes Gemüse.

Zur Erhaltung der Fruchtbarkeit sind eine naturgemässe Düngung, ein Fruchtwechsel und die Mischkultur wichtig. Durch das Kompostieren können Abfallgebühren gespart werden, denn Kompost macht aus organischem Abfall einen wertvollen Dünger. Selbstangebautes Biogemüse hat eine ausgeglichene CO₂-Bilanz, da keine Transporte verursacht werden.

Der Kurs ist für die Einwohner der Gemeinden Grub AR, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen gratis (Skript Fr. 35.–).

Kursdaten: jeweils am Mittwoch
vom 5. bis 26. Februar 2020
im Altersheim Weiherwies Grub AR,
von 19 bis 22 Uhr

Weitere Infos:
www.bioterra.ch/regionalgruppen/appenzell

Der neue Opel
COMBO LIFE

Engine of the year
1- bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

- | | |
|---|--|
| Weiherwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch | <ul style="list-style-type: none"> • Transport • Mulden • Entsorgungen • Hausräumungen |
|---|--|

Weiherwies
wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

- | | |
|------------------|--|
| Wo | Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR |
| Wann | täglich |
| Preis | 12.– Franken pro Person |
| Anmeldung | bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20 |

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten!

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland
Karin Seitz-Bischofberger,
E-Mail: karinseitz@gmx.ch
E-Mail: karin.seitz@projuventute-ar.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 14.00 bis 16.00 ohne Anmeldung

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Spezialveranstaltung
im Kino Rosental, Heiden

Der Bär in mir

Ein lebendiger Naturfilm für die
ganze Familie!

Filmgespräch mit Regisseur
Roman Droux

Sonntag, 12. Januar 2020,
19.00 Uhr;

Kino Rosental Heiden

Am äussersten Ende Alaskas erfüllt
sich für den weitgereisten Filme-
macher Roman Droux ein Traum.
Er taucht in die Welt jenes Fabeltiers
ein, das ihn seit seiner Kindheit
fasziniert und in den Schlaf beglei-
tete.

Der bekannte Bärenforscher David
Bittner nimmt ihn mit in das Land
der Bären.

Weitere Vorstellungen:

Donnerstag, 23. Januar 2020

Donnerstag, 30. Januar 2020

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Januar '20 Rosental. Das Kino.

Mi 1.1. 15:00	Jumanji: The Next Level	12/10	D
Do 2.1. 15:00	Eiskönigin 2	6/4	D
Do 2.1. 19:30	A Rainy Day in New York	10/8	D
Fr 3.1. 20:15	Cats	6/4	E/d
Sa 4.1. 17:15	Sorry We Missed You	12/10	E/d
Sa 4.1. 20:15	Bruno Manser – die Stimme des Regenwaldes	10/8	OV/d
So 5.1. 15:00	Latte Igel und der magische Wasserstein	6/4	D
So 5.1. 19:30	Systemsprenger	14/12	D
Di 7.1. 14:15	Nachmittagskino: Plötzlich Heimweh mit Neujahrsapéro	8/6	dialekt
Di 7.1. 19:30	Cats	6/4	E/d
Do 9.1. 19:30	Seed – Unser Saatgut	6/4	E/d
Fr 10.1. 20:15	Bruno Manser – die Stimme des Regenwaldes	10/8	OV/d
Sa 11.1. 17:15	The Farewell	10/8	D
Sa 11.1. 20:15	Cats	6/4	E/d
So 12.1. 10:00	KlassiKino: Madame Butterfly		Ital/d
So 12.1. 15:00	Latte Igel und der magische Wasserstein	6/4	D
So 12.1. 19:00	Der Bär in mir mit Regisseur Roman Droux	6/4	dialekt
Di 14.1. 19:30	Sorry We Missed You	12/10	E/d
Mi 15.1. 20:15	Cinéclub: Rafiki	16/16	OV/d
Do 16.1. 18:00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Do 16.1. 19:30	Plötzlich Heimweh	8/6	dialekt
Fr 17.1. 20:15	A Rainy Day in New York	10/8	D
Sa 18.1. 17:15	Platzspitzbaby	12/10	dialekt/d
Sa 18.1. 20:15	Als Hitler das Rosa Kaninchen stahl	6/4	D
So 19.1. 15:00	Spione undercover	8/6	D
So 19.1. 19:30	The Farewell	10/8	D
Di 21.1. 19:30	Als Hitler das Rosa Kaninchen stahl	6/4	D
Do 23.1. 19:30	Der Bär in mir	6/4	dialekt
Fr 24.1. 20:15	A Rainy Day in New York	10/8	D
Sa 25.1. 17:15	Filmhit		
Sa 25.1. 20:15	Platzspitzbaby	12/10	dialekt/d
So 26.1. 15:00	Spione undercover	8/6	D
So 26.1. 19:30	Das geheime Leben der Bäume	6/4	D
Di 28.1. 19:30	The Farewell	10/8	D
Do 30.1. 19:30	Der Bär in mir	6/4	dialekt
Fr 31.1. 18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 31.1. 20:15	Little Women	12/10	E/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit
Bar zu vermieten>>>
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

▲ Im Ried 26, 9034 Eggersriet ▲ Ebni 29, 9035 Grub AR M 077 437 30 47

Foto: Willi Solenthaler

Lieber Leserinnen und Leser!

Die Blickpunkt-Redaktion wünscht Ihnen und Ihrer Familie angenehme Feiertage!

Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest, ein wenig freie Zeit und ein erfolgreiches neues Jahr!

Wir freuen uns auch im kommenden Jahr über Ihr Interesse! In dem Sinne - bis bald.

Wenn nicht jetzt wann dann?

Schneeweiss
Silberglanz
Eisblau

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Spielen fürs Gedächtnis

Wer ein gutes Gedächtnis hat, weiss auch, wann es ihn im Stich gelassen hat. *Dr. Fritz Rinrhofer*
Ist Vergesslichkeit auch ein Thema für Sie? Haben Sie Lust gemeinsam, spielerisch, vielseitig und mit Spass Ihr Hirn in Schwung zu halten? Am Montagnachmittag, 21. Oktober 2019 startete in Heiden ein entsprechendes Angebot. In entspannter, Atmosphäre pflegen und stärken wir spielend unsere Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit.

Daten: Montagnachmittage:
13.1. / 27.1. / 10. 2. 2020
Zeit: 14.15 bis 16.30 Uhr
Ort: Betreuungszentrum
Heiden, Gerbestr. 3
Kursleitung: Silvia Hablützel und
Dorothee Gerber
Kosten: Fr. 5.– pro Nachmittag
(direkt vor Ort bezahlbar)
Anmeldung: Die Nachmittage können
auch einzeln besucht
werden. Um eine Anmel-
dung wird gebeten unter
Tel. 071 353 50 30.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf geistreiche, spielerische und humorvolle Nachmittage!
Silvia Hablützel, «Zwäg is Alter»,
Pro Senectute, Asylstr. 20, 9410 Heiden,
Tel. 071 890 06 63

**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

Liedtext

«O du fröhliche»

O du fröhliche
O du selige
Gnadenbringende Weihnachtszeit
Welt ging verloren
Christ ist geboren
Freue, freue dich, o Christenheit

O du fröhliche
O du selige
Gnadenbringende Weihnachtszeit
Christ ist erschienen
Uns zu versöhnen
Freue, freue dich, o Christenheit

O du fröhliche
O du selige
Gnadenbringende Weihnachtszeit
Himmlische Heere
Jauchzen Dir Ehre
Freue, freue dich, o Christenheit

*Sizilianische Volksweise
«O sanctissima»*

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG

Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
info@dorfgarage-heiden.ch

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten!

TELEFON • CHAT • MAIL

ZEW
CERTIFIED
CERTIFIED

143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Silvesterblasen der Musikgesellschaft Grub AR

Sonntag, 29. Dezember 2019

- 10.00 Uhr **Schwarzenegg**
 10.45 Uhr **Weiherrwies**, Verbindungsstrasse
 ob dem Altersheim
 11.15 Uhr **Obere Hord** beim Einlenker
 Haus Walser
 12.00 Uhr **Restaurant Hirschen**
 13.45 Uhr **Ochsenwiese** Kehrplatz
 14.30 Uhr **Frauenrüti** beim ehemaligen
 Bürgerheim

Die Musikgesellschaft Grub AR
 wünscht allen Einwohnern ein gutes neues Jahr!

KULTURHISTORISCHE FÜHRUNGEN AUF DEM LANDSGEMEINDEPLATZ TROGEN

Ein Hauch von weiter Welt

Am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden jeweils öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt. Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Kirche und Rathaus und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger und anderer Trogener Persönlichkeiten.

Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt und dauern ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Besuchen Sie auch das Angebot «Jahrhundert der Zellweger» (www.jahrhundertderzellweger.ch), das täglich frei zugänglich ist und auch über die Homepage spannende Einblicke in die Geschichte Trogens gewährt.

Nächster Termin:
Mittwoch
29. Januar 2020
11 Uhr

Treffpunkt
EG Gemeindehaus,
Landsgemeindeplatz 1

kantonsbibliothek@ar.ch | www.ar.ch/kantonsbibliothek | 071 343 64 21

Schlusswanderung

«Auf den Spuren von Laurenz Zellweger»

Der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege (VAW) hat das Wanderjahr am Dienstag, 26. November 2019, mit einer eindrücklichen Schlusswanderung abgeschlossen. Fast 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten der Einladung «Auf den Spuren von Laurenz Zellweger» von Speicher über Trogen und den Gäbris nach Gais.

Die Schlusswanderung hat an einem der letzten schönen Wandertage dieses Jahres stattgefunden. Die tolle Aussicht über den Bodensee, auf den Alpstein und in die Vorarlberger Alpen bewies, dass es sich auch im November im Appenzellerland genussreich Wandern lässt.

Unterwegs erfuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Interessantes über die frühe Industrialisierung im Appenzellerland, die Textilhandelsfamilie Zellweger und deren Bauten am Landsgemeindeplatz in Trogen. Im Mittelpunkt standen dabei die Philosophien des Landarztes Laurenz Zellweger. Er war dem einfachen und glücklichen Leben zugetan und philosophierte Mitte des 18. Jahrhunderts mit seinen gelehrten Freunden in Trogen. Sie wanderten dabei auf den Gäbris, um dort Molke zu trinken und sich von den Strapazen des Stadtlebens zu erholen.

Auch die Wanderinnen und Wanderer genossen das glückselige Leben auf den Spuren von Laurenz Zellweger. Der krönende Abschluss bildete ein zünftiger Jass in Gais.

Information:

Der VAW bietet geführte Wanderungen im Kanton Appenzell Ausserrhoden an. Unter dem Motto «Wandern mit den Appenzellern» lockten Sie in diesem Jahr beinahe 800 Gäste an. Die Wanderleiterinnen und Wanderleiter erarbeiten aktuell das Programm für die nächste Wandersaison. Es wird wieder viele interessante, abwechslungsreiche Ausflüge im Appenzellerland und darüber hinaus beinhalten.

Inserate-Annahmeschluss:
17. Januar 2020

Konzert zum Jahresausklang

26. Dezember 2019, 17 Uhr
Evangelische Kirche Heiden

**Blasorchester Heiden
mit der Blues- und Jazz-Band
«Kind of Blue»**

Direktion Stefan Zeller
Freier Eintritt, Kollekte

CARL FRANKE AG 9400 Rorschach | RAIFFEISEN www.raiffeisen.ch/heiden | MIGROS kulturprozent | MP Garano 9434 AU

www.blasorchesterheiden.ch | www.kindofblue.ch

Ein ganz herzliches Dankeschön zum neuen Rekord: 6 volle Einkaufswagen

Frohe Festtage feiern Bezüger der Lebensmittelabgabe Heiden dank den vielen Warengeschenke am Wägelitag vor dem Coop.

Wie alle Jahre wird diese Vorweihnachts-Aktion von den Initianten der Lebensmittelabgabe und Firmlingen durchgeführt. Von 9.00 bis 11.00 Uhr können Sie bei Ihrem Einkauf bei Coop nach Ihrer Wahl länger haltbare Waren, wie Mehl, Zucker, Reis, Teigwaren, Büchsen und sonstige feine Sachen in die Einkaufswagen vor den Eingangstüren legen. Es ist eine wertvolle Ergänzung zur wöchentlichen Lebensmittelabgabe für die Sozialbezüger und Armutsbetroffenen der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden. Diese Waren sind ein willkommenes Weihnachtsgeschenk. Allen Spenderinnen und Spendern ein ganz herzliches Dankeschön.

Verein Haus zur Bergulme

Wo man sich begegnet.

Geldspenden an:
Raiffeisenbank Heiden
IBAN:
CH12 81101 2000 0037 9305 8
Vermerk Lebensmittelabgabe

An unsere Kunden, Freunde und Bekannten

Der Jahreswechsel steht vor der Türe ... für uns ein idealer Zeitpunkt um Ihnen „Danke“ zu sagen: Für die gute Zusammenarbeit, Ihre wertvollen Aufträge und das geschenkte Vertrauen.

Auch im kommenden Jahr werden wir alles daran setzen, Sie möglichst optimal zu bedienen.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und für das neue Jahr eine gute Gesundheit, Glück und viel Erfolg.

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

hochreutener elektro ag

Grub ·Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 · Fax. 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

BLICKPUNKT-BILD DES MONATS

Hart an der Nebelgrenze; eingesandt von Bernhard Lutz.

Auftausalz, Reosalz

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93 | www.frischknecht-heiden.ch

Kanalreinigung Muldenservice Entsorgung Kippertransporte Winterdienst

↑ Blickpunkt-Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2019» an den Blickpunkt Grub.

nadine.germann@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Inserate und Texte bitte senden an Nadine Germann nadine.germann@grub.ch

Inserate-Annahmeschluss: 17. Januar 2020

Appenzellische ARZTEGESELLSCHAFT **AERZTEFON+**

Medizinischer Notfall: Was tun?	Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.	Akute Lebensgefahr Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.

dekoratives malen

m.
malerhandwerk keller

t. +41 71 877 40 10
malerhandwerkeller.ch

zumärke®

Willi Jenni
Autospengerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Turnstunde

jeden Mittwochnachmittag
von 13.45 bis 14.45 Uhr
in der Turnhalle Grub AR

Bewegung, Spiel und Spass lautet das
Motto unserer Turnstunde.

In den abwechslungsreich gestalteten
Turnstunden können durch senioren-
gerechte Übungen und spielerisches
Gedächtnstraining die körperliche und
geistige Fitness erhalten bleiben.

Unsere entsprechend ausgebildeten
Seniorensportleiterinnen laden Sie
herzlich zu einer Schnupperlektion ein.

Machen Sie mit! Tel. 071 353 50 39

**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

KOPF HOCH, HERR SCHÜÜCH!

Situative Schuldgefühle, aufgezeichnet von Hans Moser
in der Publikation «Kopf hoch, Herr Schüüch!»
erschienen im Nebelspalter-Verlag Rorschach im Jahr 1987.

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2019

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
650	Freitag, 17.01.2020	Freitag, 31.01.2020
651	Freitag, 14.02.2020	Freitag, 28.02.2020
652	Freitag, 13.03.2020	Freitag, 27.03.2020
653	Donnerst., 9.04.2020	Freitag, 24.04.2020
654	Freitag, 15.05.2020	Freitag, 29.05.2020
655	Freitag, 12.06.2020	Freitag, 26.06.2020
656	Freitag, 17.07.2020	Freitag, 31.07.2020
657	Freitag, 14.08.2020	Freitag, 28.08.2020
658	Freitag, 11.09.2020	Freitag, 25.09.2020
659	Freitag, 16.10.2020	Freitag, 30.10.2020
660	Freitag, 13.11.2020	Freitag, 27.11.2020
661	Freitag, 04.12.2020	Freitag, 18.12.2020

Gerade als Herr Schüüch eine Flasche Whisky kaufen will, um
seine einsamen Weihnachtstage zu erheitern, geht sein
Abteilungsleiter vorbei.

Hier bittet er die Verkäuferin mit aussergewöhnlich lauter
Stimme, die Flasche als Geschenk einzupacken.

Sicherheitshalber, er möchte nicht riskieren, im neuen Jahr als
Alkoholiker entlassen zu werden.

Lautstarker Start in die Fasnachtssaison

Die **Guggenmusig Wolfs-Hüüeler** startet mit wuchtigem Paukenschlag und mitreissendem Musikeinsatz in die neue Fasnachtssaison!

Am **Samstag, 18. Januar 2020**, eröffnen die Wolfs-Hüüeler in neuem Gewand in der Kirche Wolfhalden um **18 Uhr** mit ihrem mitreissenden Konzert die Hüüelernacht! Dafür bietet die Gugga einen besonderen Fahr- und Taxidienst an: ab dem 13. Januar 2020 kann auf dem dafür speziell eingerichteten Shuttlebus-Telefon das **GRATIS-Anreise-Taxi** bestellt werden, das im näheren Umkreis aufgestellte Konzertgänger ab 17 Uhr chauffieren wird. *Nähere Infos unter wolfshueler.ch, auf Instagram unter [wolfs.hueler](https://www.instagram.com/wolfs.hueler) oder via Scan des QR-Codes auf den Plakaten.*

Um ca. 19.00 Uhr startet der Sternmarsch und das anschliessende Monsterkonzert rund um die Kirche Wolfhalden. Im kleinen Festzelt auf dem Kirchplatz ist für Verpflegung gesorgt. Ab 20.00 Uhr öffnen sich Tor und Tür für die **16. Hüüeler-Nacht in der Krone Wolfhalden**, wo sich rund 10 Gastguggen aus nah und fern die Bühne teilen und den Tanzsaal zum Beben bringen werden. Der Eintritt kostet 10 Franken und ist ab 18 Jahren. Der Shuttlebusbetrieb bringt Nachtschwärmer für 5 Franken in verschiedene Richtungen ab Mitternacht nach Hause.

Unsere Gastguggen sind die Schlosstätschair aus Sargans, die Senfoniker aus Oberegg, Flumserchrousi aus Flums, die Zuzwiler Sprötzchante aus Zuzwil, die Riesling Schränzer aus Eschenbach, die Schlosshüüeler aus Bürglen, die Tüüfner Südwürscht, Rhii-Jooli aus Rüthi und natürlich unsere Nuklearspränger und Rääb-Forzer aus Thal. Bis in die frühen Morgenstunden sorgen DJ Avatton und DJ Ricky für beste Unterhaltung.

Sozialversicherungen **AHV** **AVS** **AI** **IV**
Appenzell Ausserrhoden

IPV **Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2020**

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2020.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2020 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2018.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2020** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Racletteplausch im Skiliftstöbli

Sa 18. Januar 2020, 18.30 Uhr
Anmeldung bis spätestens Freitagmittag
an: 079 563 40 44 (Gabi Keller)

Fax 071 891 43 46
Natel 079 207 75 91
E-Mail: info@martin-alther.ch
www.martin-alther.ch

*Erfolg hat nur, wer etwas tut,
während er auf den Erfolg wartet.*

Thomas Alva Edison

Herzlichen Dank für das Vertrauen,
das Sie uns entgegen gebracht haben.

Wir wünschen Ihnen entspannte Feiertage
und im neuen Jahr beste Gesundheit, Fitness,
Zuversicht und viel Erfolg.

Geld für grenzüberschreitende Projekte beim IBK-Kleinprojektfonds

Einreichfrist: 31. Januar 2020

Die Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) fördert weiterhin grenzüberschreitende Projekte in der Bodenseeregion. Ob in Kultur und Bildung, Sport, Umwelt und Soziales oder Tourismus und Standortförderung – Voraussetzung ist, dass Partner ein Projekt gemeinsam über die Grenzen hinweg planen und umsetzen. Beteiligten können sich Privatpersonen, Kultur-, Sport- und Tourismusvereine, NGOs, Gemeinden, Institutionen und Verbände aus dem Mandatsgebiet der IBK bzw. dem Interreg-Programm Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein.

«Dies ist ja eine wunderbare Nachricht!», so lautet eine typische Reaktion auf die Förderzusage aus dem IBK-Kleinprojektfonds. Petra Bialoncig vom Konstanzer Akkordeon Ensemble e. V. etwa war begeistert, dass auch kleine Vereine in ihrem Wirken unterstützt werden. Mit der Förderung in Höhe von 2500 € könne man die gemeinsame Orchesterarbeit mit den Schweizer Nachbarn, dem Handharmonikaclub Kreuzlingen, intensivieren und den Nachwuchssorgen begegnen. Damit entspricht das Projekt der Zielsetzung des Kleinprojektfonds: Über Grenzen hinweg Kontakte, Kooperationen und Netzwerke fördern, um den Zusammenhalt in der Region zu stärken. Die maximale Förderung beträgt 25'000 Euro.

Zwei Fördermöglichkeiten

Der IBK-Kleinprojektfonds unterstützt einerseits kleine Begegnungsprojekte mit bis zu 2500 Euro aus Mitteln der IBK-Mitgliedsländer, z. B. gemeinsame Workshops, interkulturelle Begegnungen oder Exkursionen zu grenzüberschreitenden Themen. Andererseits werden mit bis zu 25'000 Euro auch Kleinprojekte gefördert, die auf längerfristige Kooperationen zielen und zu einer nachhaltigen Entwicklung der Modellregion Bodensee beitragen. Die Förderung kommt dann aus dem Interreg-Programm «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein», welches von der EU und mit Beteiligung aus der Schweiz und Liechtenstein finanziert wird.

Projektpartner aus dem IBK-Gebiet

Für eine Förderung ist entscheidend, dass Projektpartner aus mindestens zwei Ländern und Kantonen des IBK-Gebietes zusammenarbeiten. Dazu zählen in der Schweiz die Kantone St.Gallen, Schaffhausen, Thurgau, Zürich, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden, in Österreich das Land Vorarlberg, in Deutschland die Landkreise Konstanz, Sigmaringen, Ravensburg, Bodenseekreis, Lindau, Oberallgäu und die kreisfreie Stadt Kempten sowie das Fürstentum Liechtenstein. Auch Partner aus dem weiteren Interreg-Programmgebiet (www.interreg.org) können mitwirken.

Antragsteller aus der Schweiz sind aufgerufen

Die Förderperiode des IBK-Kleinprojektfonds und des Interreg-Programms läuft noch bis Ende 2020. Aktuell werden Antragsteller aus der Schweiz besonders zur Bewerbung in der Kategorie Interreg-Kleinprojekte aufgerufen. Interessenten können sich bei der IBK-Geschäftsstelle in Konstanz beraten und prüfen lassen, ob ihr Vorhaben für eine Förderung geeignet wäre. Eine internationale Jury der IBK entscheidet bei beiden Förderkategorien über die Anträge.

Weitere Informationen zu den Förderkriterien sowie Antragsformulare stehen auf der Homepage der IBK unter www.bodenseekonferenz.org/kleinprojekte zur Verfügung.

Die nächste Einreichfrist ist der 31. Januar 2020.

Beratung und Unterstützung bei der IBK-Geschäftsstelle in Konstanz, Katja Heller, Tel. +49 (0) 7531/5 27 22, kleinprojekte@bodenseekonferenz.org

Internationale Bodensee-Konferenz: Die Internationale Bodensee-Konferenz (IBK) ist die gemeinsame Plattform der Regierungen der Länder und Kantone Baden-Württemberg, Schaffhausen, Zürich, Thurgau, St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Fürstentum Liechtenstein, Vorarlberg und Bayern. Ziel der IBK ist es, die Bodenseeregion als attraktiven Lebens-, Natur-, Kultur- und Wirtschaftsraum zu erhalten und zu fördern und die regionale Zusammengehörigkeit zu stärken.

Sie bildet den Kern eines breit gefächerten Netzwerkes der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Bodenseeregion.

Weitere Informationen unter www.bodenseekonferenz.org

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochauflösendes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

AB Appenzeller Bahnen

Am Sonntag, 15. Dezember 2019, trat der neue Fahrplan in Kraft. Nach den grossen Umstellungen im Vorjahr sind die Änderungen der Appenzeller Bahnen dieses Jahr gering. Im Vordergrund stehen Verbesserungen zugunsten der Fahrplanstabilität, sowie der Spezialfahrplan bis März 2020 auf der Linie **Rorschach-Heiden**.

Der Fahrplanwechsel auf das Jahr 2019 war wesentlich von den Änderungen auf der Linie Trogen–St.Gallen–Appenzell geprägt. Die Neubaustrecke der Appenzeller Bahnen ermöglicht zwischen Appenzell und Trogen eine umsteigefreie Fahrt, die mitten durch das St.Galler Stadtzentrum führt. Die jeweiligen Verkehrsverhältnisse im Stadtzentrum beeinflussen die Fahrzeit auf dieser Linie massgeblich. Insbesondere während der Hauptverkehrszeiten am Morgen und am Abend kann es Verzögerungen aufgrund von Stausituationen, stockendem Verkehr und umfangreichen Fahrgastwechsellern geben. Der neue Fahrplan enthält Anpassungen der Abfahrtszeiten im Minutenbereich, was die Fahrplanstabilität verbessert.

Fahrzeugrevision der Rorschach-Heiden-Bahn

Instandhaltungsarbeiten am Standardfahrzeug der Linie Rorschach-Heiden führen zu einem ausserordentlichen Fahrplan von 15. Dezember 2019 bis 8. März 2020. In dieser Zeit verkehren Ersatzfahrzeuge, welche eine längere Fahrzeit benötigen und den Anschluss an das Postauto Richtung Trogen in dieser Zeit nicht gewährleisten. Ab 9. März 2020 profitieren die Fahrgäste von drei neuen Verbindungen am Morgen von Heiden nach Rorschach mit direktem Anschluss nach St. Gallen. Diese Fahrten dauern von Heiden nach St. Gallen lediglich 37 Minuten.

Optimierte Verbindungen für Appenzellerinnen und Appenzeller

Seit März 2019 verkehren während der Hauptverkehrszeiten am Morgen, Mittag und Abend die Züge zwischen St.Gallen und Trogen im Viertelstundentakt. Die darauf abgestimmte Post-Auto-Linie 191 Eggerstanden–Appenzell–Teufen gewährleistet optimale Anschlüsse in Teufen und verkürzt die Reisezeit vom Appenzellerland nach St. Gallen. Vom Ziel- oder Mettlenquartier in Appenzell dauert die Fahrt nach St. Gallen mit PostAuto und Appenzeller Bahnen lediglich 34 Minuten. Ab Haslen, Dorf ist das Stadtzentrum innert 24 Minuten zu erreichen. Am Morgen stehen zwischen 05.38 und 07.08 Uhr total zehn Pendlerverbindungen bereit. Diese ermöglichen eine Ankunft in St. Gallen im Viertelstundentakt von 06.19 bis 07.49 Uhr. Auch abends ab 16 Uhr besteht ein dichtes Angebot an Verbindungen ab St. Gallen nach Appenzell.

Fahrplanwechsel: Verbesserungen der Fahrplanstabilität

Fahrplanänderungen der Appenzeller Bahnen im Überblick

Die folgende Übersicht beinhaltet die wesentlichen Änderungen gegenüber dem heutigen Fahrplan:

Linie Appenzell-St.Gallen-Trogen

- Anpassung einzelner Abfahrtszeiten morgens im Minutenbereich
- Abfahrt tagsüber ab Appenzell nach Gais 1 Minute früher, mit Anschluss Richtung Altstätten
- Anpassung einzelner Abfahrtszeiten tagsüber im Minutenbereich

Linie Gossau-Appenzell-Wasserauen

- Züge 1169 und 1178 verkehren neu ganzjährig bis Wasserauen

Altstätten-Gais

- Gais in Richtung Altstätten ab xx.24 statt bisher xx.25
- Altstätten Stadt in Richtung Gais ab xx.00 statt bisher xx.52
- Die ersten zwei Züge ab Gais verkehren 6.20 und 7.20 Uhr mit Anschluss nach Herrbrugg (Bus)

Linie Rorschach-Heiden

- Angepasster Fahrplan vom 15.12. 2019 bis 8. 3. 2020 (Grund: Revision Standardfahrzeug, die Ersatzfahrzeuge benötigen eine längere Fahrzeit)
- Ab 9. 3. 2020 drei angepasste Frühverbindungen:
 - o Heiden ab 05.27, 06.27, 07.27 Uhr bis Rorschach, mit direktem Anschluss nach St. Gallen
 - o Rorschach ab 06.09, 07.09, 08.09 Uhr, Anschluss in Heiden an Postauto Richtung Trogen gewährleistet

Rheineck-Walzenhausen

- Keine Veränderungen gegenüber Fahrplan 2019

Weitere Informationen

Online-Fahrplan www.sbb.ch bzw. SBB Mobile-App

Der «Tango» verkehrt auf der Linie Appenzell-St.Gallen-Trogen.

GRUEBER WETTERFROSCH

Peter Keller

Das Wetter im November 2019

In den ersten Monatstagen war Zentraleuropa von mehreren Tiefs umgeben. Unser Wetter wurde besonders von den grossräumigen und kräftigen Drucksystemen über Grossbritannien und über dem Golf von Genua bestimmt. Zum einen erfolgte eine Nordwestströmung, die uns feuchtwarmer Luft zuführte, zum andern eine Südströmung, welche eine kurzlebige Föhnlage erzeugte. Hierorts sank der Luftdruck innert 48 Stunden um einen extremen Wert von 21 Hektopascal. Wie die Statistik zeigt, zählt der November zu den eher trockenen Monaten. Von den insgesamt 54,3 mm Niederschlag fielen 55 Prozent in den ersten acht Tagen. Während diesen Tagen blinzelte die Sonne nur kurzzeitig durch Wolkenlücken. Das zweite Monatsdrittel zeigte sich bezüglich Wettergeschehens eher etwas langweilig, zumal der Himmel permanent bedeckt und die Sonne überhaupt nie zu sehen war. Anders auf der Alpensüdseite: Von Bosco Gurin im westlichen Tessin bis ins Münstertal kam es zu aussergewöhnlich starken Schneefällen. Innert wenigen Tagen erreichten die Schneedecken an die zwei Meter. Das über Genua liegende Tief namens «Keke» belebte das Wetter der Alpennordseite mit einer Föhnlage. Am Abend des 22. setzten in unserem Gebiet die ersten Böen ein, die in den Nachtstunden an Stärke und Wucht stetig zunahmen. Mit über 80 km/h riss der Sturm an den Dächern. Tags darauf beruhigten sich die Elemente und bereiteten den ersten Nebelschwaden aus den Niederungen der Goldach den Weg in unser Hochtal. In den letzten drei Monatstagen kamen noch knappe 15 mm an Niederschlag zusammen und der letzte Tag war dann auch der kälteste des Monats. Ein Blick auf die Zahlen: Die höchste Tagestemperatur lag bei 15,4 °C, an neun Tagen regnete es oder es flockte locker. Die Zahl der effektiven Sonnenstunden ergaben bescheidene 16 Stunden.

MÄNNERCHOR
Heiden

**«Lueg ine!», es lohnt sich!
Aufgestellte Sängerkameraden
freuen sich auf dich!**

Proben: Immer am Montag, 19.45 bis 21.30 Uhr
im Gerbeschulhaus, Heiden

Es besteht jederzeit die Möglichkeit, ohne Verpflichtung einmal
in eine Chorprobe hineinzuschnuppern.

Das Vierte, grossartige

JAZZMAS
Konzert
mit
KIND OF BLUE BAND
&
Barbara Camenzind
24. Dezember
17.00 Uhr

Reformierte Kirche Grub AR

Glaube + Zweifel => Gospel!

19. Januar 2020 · 17.00 · Ref. Kirche Grub AR
Gottesdienst mit dem Gospelchor Heiden

**Inserate-Aannahmeschluss:
17. Januar 2020**

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarramt carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch • 071 891 17 58

Mesmerin/Sekretariat elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch • 071 890 09 25

Gottesdienste und Agenda • **Weiherrwies Grub AR/GSZ Eggersriet** • **kja H-R-E-G Kirchliche Jugendarbeit**

Freitag, 20. Dezember

14.00 Aussendung und Segen der Sternsinger in der Kirche Grub AR (3. bis 6. Klässler Grub AR) mit Pfr. Carlos Ferrer und Bettina Wissert – offen für alle

Sonntag, 22. Dezember

Besuchen Sie bitte einen Gottesdienst im Appenzeller Vorderland

Dienstag, 24. Dezember

16.00 Kinderweihnacht in der Kirche St. Anna Eggersriet mit Pfr. Eugen Wehrli und Jeanette Kempf

17.00 Jazzmas in der Kirche Grub AR, Konzert mit Jazzband «Kind of Blue» und Barbara Camenzind

22.00 Christnachtsgottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer und Ann Simonett

Mittwoch, 25. Dezember

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer und Ann Simonett

Donnerstag, 26. Dezember

10.30 Andacht im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet mit Pfr. Carlos Ferrer und Cyrill Bischof – offen für alle

Sonntag, 29. Dezember

Besuchen Sie bitte einen Gottesdienst im Appenzeller Vorderland

Donnerstag, 2. Januar

10.30 kath. Andacht im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet mit Pfr. Eugen Wehrli – offen für alle

Sonntag, 5. Januar 2020

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer und Ann Simonett
Thema: «Ich glaube, hilf meinem Unglauben»

Mittwoch, 8. Januar

14.00 Andacht in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherrwies mit Pfr. Carlos Ferrer und Cyrill Bischof – offen für alle

Donnerstag, 9. Januar

10.30 Gespräche mit Pfr. Carlos Ferrer im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet

Sonntag, 12. Januar

10.00 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet mit Pfrn. Martina Tapernoux und Cyrill Bischof

Sonntag, 19. Januar

17.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer und dem Gospelchor Heiden, *Thema: Glauben + Zweifel => Gospel*

Mittwoch, 22. Januar

14.00 kath. Andacht in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherrwies mit Albert Kappenthuler und Cyrill Bischof – offen für alle

Donnerstag, 23. Januar

10.30 Andacht im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet mit Pfr. Carlos Ferrer und Cyrill Bischof – offen für alle

Sonntag, 26. Januar

Besuchen Sie bitte einen Gottesdienst im Appenzeller Vorderland

Sonntag, 2. Februar

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR mit Pfr. Andreas Ennulat und Cyrill Bischof

Erwachsenenbildung

Mittwoch, 15. Januar, 19.30 Uhr Ökumenischer Glaubenskurs im Pfarrhaus Eggersriet mit Pfr. Carlos Ferrer und Pfr. Eugen Wehrli

Die Sternsinger sind zwischen 17.00 und 20.00 Uhr unterwegs am:

2. Januar: Befang, Chreitobel, Mattenbach und Weiherrwies
3. Januar: Dorf, Hord, Säge, Vorderdorf und Vorderlenden
4. Januar: Dicken, Ebni, Frauenrüti, Hartmannsrüti, Salen und Obere Salen
5. Januar: Halten, Riemen, Rüti, Unter- und Oberrechstein

Montag, 6. Januar

18.00 Dreikönigstreffen beim Gruber Plätzchen – Gemeindeanlass für alle

Was tun die Sternsinger?

Die Sternsinger besuchen alle Haushalte und tragen Lieder und Verse vor. Damit bringen sie die Botschaft von Weihnachten in die Häuser und Wohnungen. Sie wünschen Gottes Segen für das neue Jahr und machen auf die Not von Kindern in Entwicklungsländern aufmerksam. Auf Wunsch schreiben sie den Segen auf die Tür: **20* C+M+B+20**.

Samstag, 18. Januar

9.00 – 12.00 Uhr, Escape Room St. Gallen (ab der 4. Klasse)
Runter vom Sofa und 60 Minuten Abenteuer!
Anmeldeschluss: Mittwoch, 15. Januar (Kosten Fr. 10.00):
www.kja-hreg.ch/agenda oder **079 288 45 90**.

VERANSTALTUNGEN

Dezember 2019

24. JAZZMAS-Konzert	Kirche Grub AR	17.00 Uhr
26. Blasorchester Heiden; Konzert zum Jahresausklang	Evang. Kirche Heiden	17.00 Uhr
27. Einwohnerverein; Altjahreshöck	Restaurant Hirschen	19.00 Uhr
29. MGG Silvesterblasen	Diverse Orte, siehe Inserat 13	ab 10.00 Uhr

Januar 2020

6. Drei-Königs-Treffen	Pärkli	18.00 Uhr
6. Landfrauenverein; Töpfern	Zivilschutzraum	13.30 – 16.30 Uhr
7. Landfrauenverein; Völkerkundemuseum St. Gallen	Postauto ab Grub AR, Dorf	13.31 Uhr
7. Öffentliches Singen	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	14.00 Uhr
10. Bäsebeiz	Skiliftstöbli Grub AR	ab 17.30 Uhr
13. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker	Gemeindekanzlei	16.30 – 17.30 Uhr
13. Landfrauenverein; Töpfern	Zivilschutzraum	13.30 – 16.30 Uhr
13. Pro Senectute; Spielen fürs Gedächtnis	Betreuungszentrum Heiden	14.15 – 16.30 Uhr
14. Vorlesen mit Austausch	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	15.30 Uhr
15. Einführung Glaubenskurs 2020	Pfarrhaus Eggersriet	19.30 Uhr
17. Einsendeschluss Blickpunkt Januar 2020		
18. Racletteplausch	Skiliftstöbli Grub AR (Anmeldung bis spätestens Freitagmittag)	ab 18.30 Uhr
19. Gottesdienst mit dem Gospelchor Heiden	Kirche Grub AR	17.00 Uhr
20. Landfrauenverein; Töpfern	Zivilschutzraum	13.30 – 16.30 Uhr
22. Pro Senectute; Partnersuche im Internet	Heiden	9.00 – 11.00 Uhr
27. Landfrauenverein; Töpfern	Zivilschutzraum	13.30 – 16.30 Uhr
27. Pro Senectute; Spielen fürs Gedächtnis	Betreuungszentrum Heiden	14.15 – 16.30 Uhr
29. Kulturhistorische Führung	Kantonsbibliothek Trogen	11.00 Uhr

Februar 2020

10. Pro Senectute; Spielen fürs Gedächtnis	Betreuungszentrum Heiden	14.15 – 16.30 Uhr
14. Bäsebeiz	Skiliftstöbli Grub AR	ab 17.30 Uhr
15. Altpapier		Beginn: 08.00 Uhr
22. Fondueplausch	Skiliftstöbli Grub AR (Anmeldung bis spätestens Freitagmittag)	ab 18.30 Uhr
24. Pro Senectute; Spielen fürs Gedächtnis	Betreuungszentrum Heiden	14.15 – 16.30 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Nadine Germann
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: nadine.germann@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017
Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

NEU Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Dienstag, 24. Dezember 2019 bis und mit Sonntag, 5. Januar 2020 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:
Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Telefon 071 891 39 73

Ab Montag, 6. Januar 2020 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Korrespondenz betreffend Versicherungsfälle ...

Ich fuhr mit meinem Auto gegen die Leitplanke, überschlug mich und prallte gegen einen Baum. Dann verlor ich die Herrschaft über mein Auto.

Den Selbstbehalt für mein neues Gebiss finde ich zu hoch, aber ich muss wohl zähneknirschend zahlen.

Ein Fussgänger kam plötzlich vom Trottoir und verschwand dann wortlos unter meinem Auto.

Der Fussgänger hatte anscheinend keine Ahnung, in welche Richtung er gehen sollte, und so überfuhr ich ihn.

Bitte lassen Sie es mich wissen, wenn Sie dieses Schreiben nicht erhalten haben.